

REVUE ENCLUME D'IVOIRE Vol. 1 N° 1 JANVIER 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | CÔTE D'IVOIRE

REVUE *EnClume d'Ivoire* Vol. 1 N° 1 JANVIER 2025

REVUE *EnClume d'Ivoire*

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

(Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire)

VOL. 1 N° 1 JANVIER 2025

**Tome 3 : Sciences Sociales | Sciences
Humaines 2**

ISSN (PRINT) - 3007 9225
ISSN (ONLINE) - 3007-9233
ISSN (DIGITAL) - 3007-9241

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE Enclume d'Ivoire

Vol 1 n° 1 Janvier 2025

ISSN Print : 3007-9225

ISSN Online : 3007-9233

ISSN Digital : 3007-9241

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire

REVUE **Enclume d'Ivoire**

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique / côte d'Ivoire

Tome 3 : Sciences Sociales, Sciences Humaines 2

MAISON D'EDITION

La revue **Archives Internationales** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones**

Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Septembre 2024

Date limite de soumission : 15 Novembre 2024

Acceptation et retour d'expertise : 30 Novembre 2024

Retour des textes corrigés : 15 Décembre 2024

Parution : Janvier 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revueenclumeivoire@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international – REVUE ENCLUME D’IVOIRE

VAHOU KAKOU MARCEL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

LEZOU KOFFI AIMEE-DANIELLE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

BOGNY YAPO JOSEPH, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUAME KOIA JEAN-MARTIAL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

GOA KACOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

N’CHO RACHEL, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire

GROGA NOËL, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d’Ivoire

KOUADIO PIERRE ADOU KOUAKOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

ANOH BROU DIDIER, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUADIO KOUASSI HONORE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUACOU N’GORAN JACQUES, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUAME KONAN RICHARD, Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d’Ivoire

SILUE NANOURGO DJIBRIL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

ADOUPO ACHO PATRICE, UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY (KORHOGO, CÔTE D'IVOIRE)

AGOSSOU KOUAKOU MATHIAS, Université de Man (Côte d'Ivoire),

ALBERT AMANI NIANGUI, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),

ANON FELIX NDIA, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire),

TUO SITA, Enseignante-chercheure à l’Université PELEFORO GON-COULIBALY (Côte d'Ivoire)

AVONYO SENA, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest – Unité Universitaire à Abidjan et à l’Institut Saint-Thomas d’Aquin à Yamoussoukro - (Côte d'Ivoire),

BOUADOU KOFFI JACQUES ANDERSON, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)

BROU NANOU PIERRE, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),

DAGO MICHELE-ANGE, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire)

Père DOMEBEIMWIN VIVIEN SOMDA, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest – Unité Universitaire à Abidjan - (Côte d'Ivoire)

MARIAME TATA FOFANA, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa - (Côte d'Ivoire)
MIESSAN MATHIEU, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)
SAMUEL KOFFI, University of Ghana, Legon, Accra
VINCENT WERE, Kenyatta University - Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School - Uganda
CHRISTIAN TREMBLAY, OEP- Paris, France
AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger
ELENGA HYGIN BELLARMIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
ALONGO YVON ROCK GHISLAIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
PANDI NEE MABIALA IDA ROSE, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
GORON AMINA, Université de Maroua
ATANGANA KOUNA DESIRE, Université de Yaoundé I
AMABIAMINA FLORA ALDA, Université de Douala
ESSIENE JEAN MARCEL, Université de Douala
WEGA SIMEU ABRAHAM, Université de Bamenda
TIÉBOU BENEDITH LEONIE, Université de Bamenda
MAVOUNGOU PAUL ACHILLE, Université Omar Bongo
ZOLA EMILIE, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

Inondation en milieu urbain, cas du 9^{ème} arrondissement de la ville de N'Djaména (Cité-Capitale du Tchad) _ ABDELKERIM Kormé Wachi & BOGAÏBE Zebeubé <i>Elysée (Tchad)</i>	11
L'art dans les régions du Sahel sous l'occupation des groupes armes « Jihadistes » _ Adama MARICO (<i>Mali</i>)	37
Etude de la fréquentation des marchés pastoraux dans un contexte de variabilité climatique : Cas du marché pastoral de la commune urbaine d'Abalak (Département d'Abalak, région de Tahoua, Niger) _ AGALHER Alhassane (<i>Niger</i>)	54
Variabilité climatique et émergence de la culture de sésame (<i>Sesamum indicum L.</i>) dans un processus de diversification et de valorisation des cultures autour du parc national Oti-Keran (Nord-Togo) _ AKODABI Essoyomèwè, KEZIE AKLESSO Gnassigbé, ALEME Aniko, SOUSSOU Tatongueba & BOUKPESSI Tchaa (<i>Togo</i>)	77
Les femmes dans le mouvement abolitionniste au Niger : un véritable parcours d'accommodation_ ALAKARBO Hassimou (<i>Niger</i>)	97
Pays Basque : du Régionalisme au Séparatisme : une Analyse Historique de l'Evolution du Nationalisme Basque sous la Démocratie Espagnole (1975-2011) _ Amoin Emma Estelle KOUAKOU (<i>Côte d'Ivoire</i>)	124
Le Juge Administratif Tchadien et les Libertés Publiques _ DERLEM DEOUNANG (<i>Tchad</i>)	141
Décryptage managérial de la commune de Sarh dans la province du Moyen-Chari au Sud-est du Tchad _ DJIMADOUM ALLARAMADJI Caleb, MBAINDOH Beltolnan Evariste & GANG-NON Ronaye (<i>Tchad</i>)	160
Qualité de l'eau, un déterminant de la qualité de santé : cas des quartiers Toukra et Walia dans la commune du 9^{ème} arrondissement de la ville de N'Djaména _ DJIMOUKO Sabine, TCHOUBEUBEU Zepelin, SODJI Jean & Moussa GUIBIGAYE (<i>Tchad & Bénin</i>)	190
Gouvernance dictatoriale au cœur des enjeux médiatiques dans le roman « Le parachutage » (1988) de Norbert ZONGO _ Fati SAWADOGO BOUGOUM (<i>Burkina Faso</i>)	219
Les objets de divinité du patrimoine culturel de <i>Sapône</i> : inventaire, menaces et stratégies de valorisation _ Gérard TAPSOBA (<i>Burkina Faso</i>)	246
Sécurité sanitaire en Côte d'Ivoire : regard sur l'éducation alimentaire dans les ménages à Abidjan_ Koffi Gnamien Jean-Claude KOFFI & Ablakpa Jacob AGOBE	

<i>(Côte d'ivoire)</i>	271
La prévention des risques industriels majeurs comme moyen de réduction de la vulnérabilité des zones industrielles : cas de la zone industrielle du Port Autonome de Lomé _ Kossigan Agbessi SODEGADJI & Yao DZIWONOU (<i>Togo</i>)	303
La Communauté Libanaise à l'épreuve de la Crise Politico-militaire en Côte d'Ivoire, 2002-2011 _ Kouadio Adolphe N'GORAN & Koffi Valentin KOUAKOU BA (<i>Côte d'ivoire</i>)	326
Le Mpumbo (Stanley-Pool), un corridor de rencontre entre la pirogue et la hotte (XVI^e-XIX^e siècles) _ Lucien NIANGUI GOMA (<i>Congo</i>)	365
Des filières agricoles pour promouvoir des pôles de croissance économique dans la région de Dosso au Niger _ MAMADOU KONE Mahaman Moustapha (<i>Niger</i>)	403
Des systèmes d'alimentation sûrs et durables dans un contexte de mondialisation et de changement climatique : cas de la mangue au Sénégal _ Mariama THIANDOUM, Cheikh FAYE & Diégane DIOUF (<i>Sénégal</i>)	433
Optimisation des facteurs de dégradation d'une formulation commerciale par le plan d'expérience : cas d'imidaclopride _ MBAILAOU Ngoussou, MADJITOLOUM BETOLOUM Salomon, TCHOROUN MASSANG Digué ² , RIMHOUDAL Ngaramndi, Koudambaye Mbaindogoum, MONEYE Lakassé & Martin Benoit NGASSOUM (<i>Tchad & Cameroun</i>)	468
Analyse socio-anthropologique de la gestion des déchets solides ménagers en zone péri-urbaine de Ouagadougou (Burkina Faso) _ Ousmane ZOUNGRANA & Jean Charles BAMBARA (<i>Burkina Faso</i>)	491
Pratique de l'agroforesterie pour la reforestation dans les pays du Sahel : Cas du projet Arbre Local pour une Vie Meilleure au Sénégal _ Samba NDIAYE & Mme Fatima BOULASSAID (<i>Sénégal & Maroc</i>)	514
Histoire de la mobilité pastorale au Tchad au regard du changement climatique et analyse du cadre juridique depuis la loi de 1959 _ ZAKINET DANGBET (<i>Tchad</i>)	529

LISTE DES AUTEURS

ABDELKERIM Kormé Wachi & BOGAÏBE Zebeubé Elysée, *Université de N'Djaména / Tchad*, kormekerime241@gmail.com, bogaibeelysee@gmail.com

Adama MARICO, *Ecole Normale Supérieure de Bamako / Mali*, adamamarico98@yahoo.com

AGALHER Alhassane, *Université Abdou Moumouni Dioffo de Niamey / Niger*, matalabo2@gmail.com

AKODABI Essoyomèwè, KEZIE AKLESSO Gnassigbé, ALEME Aniko, SOUSSOU Tatongueba et BOUKPESSI Tchaa, *Université de Lomé, Université de Kara / Togo*, akodabiesso@gmail.com; kezieaklesso@yahoo.fr, alemeaniko@gmail.com, denis.soussou@gmail.com et tchaa.boukpeSSI@gmail.com

ALAKARBO Hassimou, *Université Abdou Moumouni de Niamey / Niger*, _hassymyala@yahoo.com

Amoïn Emma Estelle KOUAKOU, *Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan / Côte d'Ivoire*, kordura16@gmail.com

DERLEM DEOUNANG, *Université de Sarh / Tchad*, olivier.deurlem@yahoo.com

DJIMADOUM ALLARAMADJI Caleb, MBAINDOH Beltolnan Evariste & GANG-NON Ronaye, *Université de Sarh, ADAMBARKAD University of Abéché / Tchad*, djimadoumallaramadjecaleb@gmail.com; beltolnan2@yahoo.fr; gangnoncelestin@gmail.com

DJIMOUKO Sabine, TCHOUBEUBEU Zepelin, SODJI jean & Moussa GUIBIGAYE, *Université de Ndjamená, Université d'Abomey Calavi / Benin, Tchad*, djimoukoabine@gmail.com; tchoubeubezepelin@gmail.com; et jeansodji47@gmail.com; moussa_gibigaye@yahoo.fr

Fati SAWADOGO BOUGOUM, *Université Joseph Ki-ZERBO / Burkina Faso*, fatibougoum@gmail.com

Gérard TAPSOBA, *Université Joseph KI-ZERBO / Burkina Faso*, gtapsoba24@gmail.com

Koffi Gnamien Jean-Claude KOFFI & Ablakpa Jacob AGOBE, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*, nanankofie@yahoo.fr et jacobagobe@yahoo.fr, agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Kossigan Agbessi SODEGADJI & Yao DZIWONOU, *Université de Lomé / Togo*, sodegadjid@gmail.com & yaodziwonou@gmail.com

Kouadio Adolphe N'GORAN & Koffi Valentin KOUAKOU BA, *Université Peleforo Gon Coulibaly-Korhogo, Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*, addolphengoran07@gmail.com & ndeffouaya@gmail.com

Lucien NIANGUI GOMA, *Université Marien Ngouabi / Congo*, nianguigom@gmail.com

MAMADOU KONE Mahaman Moustapha, *Université Abdou Moumouni / Niger*, konemoustapha723@gmail.com

Dr Mariama THIANDOUM, Dr Cheikh FAYE et Pr Diégane DIOUF, *Université Gaston Berger, Université Assane Seck de Ziguinchor, Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass / Sénégal*, mariama.thiandoum@ugb.edu.sn, cheikh.faye@univ-zig.sn et diegane.diouf@ussein.edu.sn.

MBAILAOU Ngoussou, MADJITOLOUM BETOLOUM Salomon, TCHOROUN MASSANG Digué, RIMHOUDAL Ngaramndi, Koudambaye Mbaindogoum, MONEYE Lakassé & Martin Benoit NGASSOUM, *Université de Sarh, Université de N'Djaména, Université de N'Gaoundéré / Tchad, Cameroun*, salomonbeto@yahoo.fr

Ousmane ZOUNGRANA & Jean Charles BAMBARA, *Université Thomas Sankara, Université Joseph Ki-Zerbo / Burkina faso*, zousbeni2009@yahoo.fr, bam_jean80@yahoo.fr

Samba NDIAYE & Mme Fatima BOULASSAID, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Université Ibn Zohr / Maroc, Sénégal*, samba7.ndiaye@ucad.edu.sn & f.boulassaid@gmail.com

ZAKINET DANGBET, *Université de N'Djaména / Tchad*, dangbet_zak@yahoo.fr,

Inondation en milieu urbain, cas du 9^{ème} arrondissement de la ville de N'Djaména (Cité-Capitale du Tchad)

ABDELKERIM Kormé Wachi,
Doctorant en sciences Géographiques,
Université de N'Djaména / Tchad
kormekerime241@gmail.com

BOGAÏBE Zebeubé Elysée,
Doctorant en Sciences Géographiques
Université de N'Djaména / Tchad
bogaibeelysee@gmail.com

Résumé

Le 9^{ème} arrondissement est situé dans la périphérie de la ville de N'Djaména, à 5 km de la mairie, il est l'un des communes ou arrondissement les plus proches du centre administratif. Cette commune fait toujours face à la recrudescence du phénomène de l'inondation. L'objectif de cette étude est d'analyser les méthodes de résilience adoptées par la population pour faire face aux inondations. Ensuite, analyser aussi la pente et la disposition de cette commune par rapport aux phénomènes récurrents qui exposent la population à l'abri de tous les intempéries. La méthodologie appliquée pour cette étude se base sur les données collectées par l'enquête. Le logiciel ArcGis 10.8, Microsoft Office Excel ont aidé dans le traitement des données collectées. Les résultats de cette étude démontrent que le 9^{ème} arrondissement est situé dans le bassin versant du Chari inférieur.

Mots-clés : *Inondation, milieu urbain, 9^{ème} arrondissement, N'Djaména-Tchad*

Abstract

The 9th arrondissement is located on the outskirts of the city of N'Djamena, 5 km from the town hall, it is one of the communes or arrondissement closest to the administrative center. This municipality is still facing the resurgence of the flooding phenomenon. The objective of this study is to analyse the resilience methods adopted by the population to cope with floods. Then, also to analyze the slope and layout of this municipality in relation to the recurrent phenomena that expose the population to shelter from all bad weather. The methodology used for this study is based on the

data collected by the survey. The software ArcGis 10.8, Microsoft Office Excel helped in the processing of the collected data. The results of this study show that the 9th arrondissement is located in the watershed of the lower Chari.

Keywords : *Flooding, urban environment, 9th district, N'Djamena-Chad*

Introduction

À l'échelle mondiale, l'importance du nombre de victimes occasionné par les risques ou dangers naturels constitue une source de désarroi de plus en plus croissante de nos jours. Les inondations constituent les risques naturels majeurs les plus répandues sur le globe. Tant bénéfiques, tantôt dévastatrices, elles font partie du cycle temporaire.

Les inondations constituent un risque primordial à travers ses effets. Elles peuvent avoir lieu presque n'importe où dans le monde avec des conséquences importantes pour l'environnement, économie voire sociétale. Certains analystes les placent au premier rang des catastrophes naturelles dans le monde compte tenu de la quantité des victimes chaque année.

Les inondations sont des phénomènes complexes qui peuvent être engendrées par la variation du climat ou le réchauffement climatique. Ces phénomènes, de par leur origine naturelle sont difficiles à éviter. Leur connaissance imparfaite empêche d'expliquer exactement quand et comment ils peuvent advenir.

Très longtemps considérés comme mythe, les chiffres ne mentent pas et les statistiques sont frappantes car les inondations continuent leur bout de chemin dans le monde et plus précisément dans les villes du Tchad. Ce dernier a enregistré en Août 2012 plus de 21.741 ménages inondés. Et juste un mois après c'est-à-dire fin septembre 2012, les inondations sur l'ensemble du territoire tchadien ont affecté plus de 466 000 personnes dont 34 décès et plus de 255 000 ha de terres agricoles ont été inondées et 96 000 maisons détruites (A. Gangpendé, 2021, p.10).

1. Matériels et méthode

1. 1. Cadre géographique de l'étude

Situé dans la périphérie de la ville de N'Djaména, à 5 km de la mairie centrale, le 9^{ème} arrondissement est l'un des communes les plus proches du centre administratif. Il est en plein chantier car certains ouvrages sont en train d'être construits tels que le pont à quatre voies, la construction d'un château d'eau pour alimenter toute la commune, des opérations de viabilisation de certains anciens quartiers ou les habitants se sont installés avec le lotissement, des projets de construction des digues pour mettre fin au phénomène récurrent d'inondations.

La Commune du 9^{ème} arrondissement est située entre le triangle formé par le confluent Chari-Logone avec à sa droite, les communes du 1^{er}, 3^{ème}, 6^{ème}, et 7^{ème} et à sa gauche, la Ville de Kousséri. Au Sud et à l'Est, elle est bordée par la Ville de Koundoul. Il est limité à l'Est par le quartier Walia, au Nord par le cours d'eau Chari et le quartier Ngoumna le plus exposé aux inondations, à l'Ouest par le quartier Ngueli et au Sud par le quartier Dingagali et Toukra. Le territoire abritant la zone d'étude connue à l'origine sous le nom de Walia, est du ressort administratif du Canton Madiago dans la Sous-préfecture rurale de Mandelia. Il fut érigé en 9^{ème} arrondissement de la ville de N'Djaména en 2005 et passe sous l'autorité d'un maire élu depuis 2012. Il a une superficie de 61, 88 km² avec une population de 78 241 habitants, selon les statistiques de INSEED, 2009. La carte n° 1 présente notre cadre spatial de l'étude.

Carte n°1 : localisation du 9^{eme} arrondissement

La carte n° 1 illustre la position du cadre d'étude par rapport à d'autres arrondissements de la ville de N'Djaména. Il ressort de celle-ci la limite des quartiers. Il compte sept grands quartiers parmi lesquels, Ngouma, Toukra, Walla, Dingagali, Guéli, Gardolet et Kabé. La commune du 9^{eme} arrondissement situé plus précisément au sud-ouest de la ville, à environ 7 km en amont de la zone de jonction Chari-Logone.

1.2. La recherche documentaire

Elle a commencé depuis le moteur de recherche Google avec les mémoires des étudiants dans le domaine des inondations en Afrique et dans le Sahel. Nous avons cherché des ouvrages

parlant des questions relatives aux inondations dans les villes et plus particulièrement, celle de N'Djaména.

Puis la recherche s'est poursuivie au niveau de la Direction de l'Aménagement du Territoire où des manuels sur les techniques d'aménagement des bassins versants et des bassins de rétention, des projets d'aménagement en instance d'exécution dans les arrondissements de N'Djaména sont en vue.

Ensuite, la Direction des eaux et forêts et des Mines, nous a aidé à identifier les différents types de sols existant au niveau de la ville de N'Djaména.

Au niveau du CEFOD (Centre d'Etudes et de Formation pour le Développement) de N'Djaména, pour consulter des ouvrages et des articles écrits sur les inondations de la ville de N'Djaména.

Nous avons organisé des focus groupe avec des délégués/chefs de quartier du 9^{ème} arrondissement qui fait l'objet de notre recherche pour échanger avec les premiers responsables de la commune sur les faits vécus pendant des inondations successives et des perspectives d'avenir envisagées par la commune du 9eme arrondissement. Nous avons eu des documents des partenaires sur la commune, les cartes et le plan de développement de ladite commune pour renforcer les données de notre recherche.

1.2.1. La taille de l'échantillonnage

A travers cette étape, nous avons eu à dégager la taille de l'échantillon et la méthode d'échantillonnage constituent les deux points principaux de notre étude.

Elle est déterminée à partir de la population totale directement concernée par l'étude. Cette population s'élève à cent vingt-sept mille cent quarante-six habitants (127 146) soit vingt un mille cent quatre-vingt-onze (21 191) ménages. Ainsi, nous

nous sommes fixés un échantillon de 1 119 ménages soit le 5% du total des ménages.

1.2.2. La méthode d'échantillonnage

La méthode d'échantillonnage utilisée est l'échantillonnage stratifié proportionnel. Elle consiste à prendre en compte dans l'échantillon le poids relatif de chaque composante de l'échantillon en fonction de sa représentativité dans la population d'étude. Les 1 119 ménages sont répartis en termes de quartier comme suit : Walia : 600, Toukra 2 : 400, Ngonmba : 119 soit des fréquences relatives de : 50%, 33% et 17%.

1.3. Enquête de terrain

Elle s'est déroulée sur plusieurs étapes. D'emblée, une prise de contact avec les autorités communales a été faite en l'occurrence le secrétaire général et les conseillers du maire. Ce jour, nous avons quitté la mairie pour aller travailler dans un hôtel en traitant uniquement la question des inondations dans la commune et les difficultés rencontrées par les premiers responsables de ladite commune.

Ensuite, nous nous sommes rendus régulièrement sur différents sites où les habitants fabriquent des briques, cultivent des légumineux et enlèvent du sable tout le long des fleuves pour la vente. Ces visites d'échanges nous ont permis de renforcer les informations livrées collectées.

Enfin, nous avons recruté des jeunes diplômés chômeurs en sociologie au nombre de 11 pour les répartir dans les 7 quartiers qui forment le 9ème arrondissement afin de nous administrer le questionnaire. Quant aux guides d'entretien pour les autorités communales et ministérielles, nous les avons pris en charge nous-mêmes.

1.4. Traitement de données collectées

Les données collectées, ont permis de montrer les différentes étapes entreprises pour cette recherche. Nous avons commencé d'abord avec la recherche documentaire, puis l'enquête sur le terrain, le diagnostic écologique, socio-économique, les questionnaires et les guides d'entretiens, l'échantillonnage, déroulement de l'enquête, les prises de vue et les outils informatiques à cet effet utilisés (Logiciels Word, Excel, etc.). Les images satellites pour l'occupation de sol et détermination des paramètres géophysique de la zone d'étude.

La carte topographique de 1966 de N'Djamena 1/200.000e a servi à identifier les altitudes de terrain de la zone d'étude. Elle a permis de ressortir les caractéristiques des pentes dans la zone et de déterminer l'occupation du sol sur ces pentes.

Les images Google Earth et SRTM ont permis de dresser la carte de l'occupation actuelle du sol et les pentes de terrain. GPS (Global Position System) a permis de faire des levés topographiques afin de vérifier les positions des zones de pentes à haut risque et avoir la superficie de l'espace.

2. Résultats

2.1. Facteurs pluviométriques des inondations dans le 9^{ème} arrondissement

Situé dans la zone sahélienne, la ville de N'Djamena jouit d'un climat caractérisé par deux saisons qui favorise une variation climatique. Les précipitations pluviométriques oscillent entre 400 et 700 mm/an sous forme d'averses plus ou moins violentes. Au début de cette saison pluvieuse (juin - juillet), les sols argileux dans les bas-fonds gonflent puisque gorgés d'eau à saturation et deviennent imperméables (N. Rohalati, et *al.* 2007). Le graphique n°1 illustre les précipitations tombées dans le secteur d'étude.

Graphique n°1 : Précipitations annuelle station de N'Djaména

Source : Enquête de terrain, octobre, ANAM, 2023.

Dans un milieu sahélien comme celui de N'Djaména, la pluie joue un rôle indéniable et conditionne à bien des égards aussi bien le développement urbain que l'économie en même temps qu'elle participe à la diffusion de certaines pathologies. Les précipitations à N'Djaména se caractérisent par leur forte variabilité spatio-temporelle. Entre les deux stations synoptiques exploitées par l'ANAM¹ distantes d'environ quinze kilomètres les précipitations peuvent avoir une forte variabilité interannuelle. Par exemple, rien qu'au cours des onze dernières années la pluviométrie a varié de 816,6 mm en 1998 à 472,9 mm en 2008 à la station N'Djaména Aéroport contre 1161,3 à 564 mm à la station de N'Djaména ville au cours de la même période comme présente la carte n° 2 ci-dessous.

Carte n°2 : Hauteur de précipitation dans le 9^{ème} arrondissement

La carte n° 2 illustre les quantités des précipitations sur l'ensemble de la ville de N'Djaména. Cette projection de précipitation montre que les précipitations varient entre 285 à 300,08 mm et la commune du 9^{ème} se situe entre les millimétrés de 291 et 300 mm. Cette tendance est susceptible de renforcer l'intensité de l'inondation.

2.2. Vitesse moyenne du vent en mètre par seconde (m/s) pour N'Djamena

Moyenne : 3,3 voici le résultat de la vitesse moyenne total en 23 ans à 10 m au sol.

Graphique n°2 : Vitesse moyenne du Vent Station de N'Djamena de 1990 à 2017

Source : ANAM, 2023.

Ici la courbe démontre une nette élévation exponentielle du vent entre 1995 à 1998 (Année d'inondation) et de 2006 à 2012 (Année d'inondation). Les chutes brusque est observés en 1993, 2003 et 2013.

1. Humidité Relative (%) Minimale et maximale (en 23 ans) et Evaporation

Comme toute région du Sahel, l'humidité relative de l'air est maximale en pleine saison des pluies et minimale en fin de saison sèche.

Graphique n°3 : Humidité relative (%) mini et maxi de N'Djamena

Les valeurs de l'évapotranspiration potentielle (évaporation d'une surface naturelle à laquelle l'eau est fournie sans restriction : ETP) sont par conséquent maximales en avril-mai et minimales en août et comprises entre 1800 mm/an et 2600 mm/an (*Brunel, Bouron 1992*). En ce qui concerne notre zone d'étude, l'humidité relative de l'air atteint 70% en août et 20% en février-mars pour ne pas dépasser une moyenne annuelle d'environ 36%. Minimale en mars varie entre 5 % (1994), 6 % (1996), 11 % (2005), 10 % (2011) et contrairement la maximale en Août : 93% (1990 et 2011), 96 % (2001), 99 % (1999). Nous pouvons retenir ici que, l'évaporation de l'eau ne dépassent rares 70% et le réseau d'assainissement des bassins versants dans la zone d'étude permet de comprendre les phénomènes.

2.2. 1. Réseau d'assainissement et les bassins versants

Un bassin versant supporte un réseau fluvial qui peut être hiérarchisé ou élémentaire. Le réseau fluvial varie en densité en fonction de la nature des roches, mais aussi de la perméabilité du sol. Ainsi, on aura beaucoup de cours d'eau en terrain argileux, beaucoup moins en terrain calcaire. De manière générale, on retrouve pour les bassins versants et de rétention de la ville suivant les fleuves Chari et Logone, où les pentes sont plus marquées et le lit mineur bien individualisé qui s'étant partout dans la ville, on observe l'allure du bassin du Sud au Nord suivant la direction des fleuves vers le Lac Tchad. Les bassins versants et les bassins de rétention se présentent presque dans toute la ville de N'Djamena. C'est ce qui provoque en ces zones l'inondation régulière en période de hautes précipitations.

Le bassin versant en une section d'un cours d'eau, est la surface drainée par ce cours d'eau et ses affluents en amont de la section N. D. MAHAMAT (2018, p. 52). Tout épanchement prenant naissance à l'intérieure à la surface doit nécessairement traverser la section considérée, appelée exutoire, pour continuer son trajet vers l'aval. Il existe donc le bassin versant topographique et le bassin versant hydrologique selon la nature des terrains ou pente. Ainsi, nous nous focaliserons seulement au bassin versant topographique dans cette recherche. Les limites du bassin versant sont déterminées par des lignes de crêtes et des lignes de plus grande pente. La surface du bassin versant est la première et la plus importante des caractéristiques. Elle peut être obtenue par planimétrie sur une carte topographique, après que l'on y ait tracé les limites topographiques. La carte n°3 présente l'exemple de phénomène dans notre zone d'étude.

Carte n°3 : Bassin versant et de rétention, limites d'arrondissement

La carte n°3 présente la commune du 9^{ème} arrondissement se situe dans le bassin versant du Chari inférieur à proximité du pont de Chagoua à la gauche. Ce site était une plaine alluviale, qui remplissait naturellement une fonction de réserve hydrologique temporaire pour une part très importante du volume d'eau de crue. Or, il se trouve de nos jours, généralement perturbé par l'urbanisation indépendante du fond de cette vallée.

En effet, le Chari dans son parcours depuis sa source en République Centre-Afrique, présente un lit de formes

hétérogènes et une pente entre 0,1 à 0,5% autour de la confluence.

2.2.2. Pente, facteur favorisant d'inondation dans la zone d'étude

La commune du 9^{ème} arrondissement est situé dans le bassin versant du Chari inférieur à proximité du pont de Chagoua à la gauche. Ce site était une plaine alluviale, qui remplissait naturellement une fonction de réserve hydrologique temporaire pour une part très importante du volume d'eau de crue. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, ce rôle est particulièrement perturbé par l'urbanisation incontrôlée du fond de cette vallée.

Le site urbanisé du quartier se retrouve dans un espace à pente presque nulle c'est-à-dire 0 à 1,99 représenté par la coloration verte. Cette pente entraîne un faible drainage naturel des eaux de pluies et joue sur l'efficacité des ouvrages construits par les populations.

Ces différents niveaux de pente entraînent des contraintes d'écoulement des eaux dans le lit de telle sorte que les cours d'eau débordent. Le débordement des eaux est lié au débit excédentaire insupportable par le lit mineur et la pente du site habité. Il est à rappeler qu'une corrélation entre les pentes explique la submersion de la zone d'étude.

Cette carte nous permet de voir l'inclinaison hydrographique de la ville, la ville se trouve en général dans un bas-fond, sa pente suit la direction du Chari et Logone vers la descente du bassin du Lac Tchad, cette carte n'a seulement affiché la pente mais aussi les bassins versants, de rétention et les zones à risques (carte n°4).

Carte n° 4 : Différentes pentes observées dans le 9^{ème} arrondissement à N'Djaména

En observant la carte n°4, elle nous présente une pente d'inclinaison d'un terrain et s'exprime en degrés ou en pourcentage. Elle est donc considérée comme une contrainte naturelle pouvant empêcher l'installation humaine. La pente oriente ainsi le sens de l'écoulement des eaux de ruissellement.

2.3. Causes des inondations dans la commune du 9^{eme} Arrondissement de N'Djaména

Les inondations semblent récurrentes sur la rive gauche du fleuve Chari à N'Djamena. Depuis le début des années 1990, le fleuve essaye de réoccuper par moments, avec le retour des précipitations, son lit majeur densément urbanisé au sud de la ville. Les hypothèses en ce qui concerne les causes de ces inondations dans le milieu sont bien variées. Sa submersion résulte des actions combinées de fortes pluies et certains facteurs sous-jacentes à savoir : l'altitude du site, une légère pente et l'absence de protection contre les eaux.

1. Inondation pluviale dans l'aire étude

La saison des pluies débute généralement en mai et prend fin en octobre à N'Djamena. Cette période constitue un calvaire pour certains habitants et singulièrement ceux qui habitent dans les maisons en banco. Mais ce ne sont pas uniquement les habitants des quartiers précaires qui sont concernés par l'inondation pluviale. D'ailleurs certains y sont tellement habitués qu'ils minimisent même la gravité en la trouvant « normale ». Les propos du chef de quartier de Walia dans le 9^{eme} arrondissement sont édifiants à cet égard. Les inondations concernent surtout ceux qui sont au bord du fleuve, c'est eux qui courent le risque d'être victimes d'inondation. En saison des pluies, ce sont les rues qui se remplissent d'eau et un à deux jours après, l'eau est drainée vers le fleuve. Mais nous voulons qu'il y ait des voies pavées, des caniveaux pour qu'en saison pluvieuse, ces eaux ne stagnent pas dans les rues, il faut une mobilisation des occupants de la concession pour drainer l'eau dans la rue. Le chef de quartier de Toukra est beaucoup plus circonspect en reconnaissant effectivement le fait que les inondations sont une réalité dans son entité. Selon nos

enquêtes, c'est environ 15% des ménages interrogés qui sont concernés par les inondations avec des conséquences diverses selon les ménages. Les quartiers les plus concernés sont ceux situés dans des zones indurées où l'infiltration est lente voire très limitée dans certains quartiers. La photo n°4 illustre clairement cet exemple.

Photo n°4 : Inondation dans le 9^{ème} arrondissement dans la ville de N'Djaména

Source : BOGAIBE Z. E., vue prise en octobre 2024.

Cette photo n°4 présente la forte pluie en août 2024 qui a fait des dégâts matériels dans le quartier Walia la rue menant devant la station Tradex vers l'intérieur du côté Ouest. Des pareilles images doivent attirer l'attention des autorités

municipales et administratives afin qu'un suivi soit fait pendant l'exécution des travaux d'aménagement urbain au dudit Commune.

2. Dégâts et conséquences des inondations dans la commune du 9^{eme} arrondissement

Les inondations constituent un phénomène destructeur partout où elles apparaissent. Dans la ville de N'Djamena en général et dans la commune du 9^{eme} arrondissement en particulier, plusieurs faits ont marqué la chronique sur les inondations ces dernières années. Cette deuxième partie de ce chapitre présente les faits en termes de perturbations des conditions de vie des ménages résidants, les dégâts et conséquences. Les perturbations affectent les ménages eux-mêmes, les activités génératrices de revenus, les logements, les infrastructures scolaires et l'accentuation de quelques risques liés à l'aléa.

3. Dégâts et conséquences des inondations dans le 9^{eme} arrondissement

Les inondations constituent un phénomène destructeur partout où elles apparaissent. Dans la ville de N'Djaména en général et dans la commune du 9^{eme} arrondissement en particulier, plusieurs faits ont marqué la chronique sur les inondations ces dernières années. Cette deuxième partie de ce chapitre présente les faits en termes de perturbations des conditions de vie des ménages résidants, les dégâts et conséquences. Les perturbations affectent les ménages eux-mêmes, les activités génératrices de revenus, les logements, les infrastructures scolaires et l'accentuation de quelques risques liés à l'aléa. La planche de photo n°1 présente les maisons occupées par les eaux des inondations.

Planche n°1 : Maisons envahies par l'eau d'inondation à Toukra mettant l'Homme à l'abri

Source : BOGAIBE Z. E., prise de vue, novembre 2024.

La planche de photo n°1 illustre les inondations de 2024 ont été à la fois pluviales et fluviales dans le secteur d'étude. Les différentes digues sur le Logone présentent plus de risques pour les populations riveraines. Elles sont inadéquates il est question de revoir leur redimensionnement. Ces inondations ont impacté plus de (500 000 personnes au Tchad. A N'Djaména plus 100 000 personnes)² ont été affectées par l'inondation. Les zones les plus affectées sont les 7, 8, 9, et le 10^{ème} Arrondissement dont la plus de 55%³ d'entre eux résident au bord du fleuve.

Photo n°1 : Inondation entre Toukra et Walia, exigeant le transport par Pirogue

Source : Prise de vue, BOGAIBE Z. E., novembre 2024.

Cette image ci-haut représente l'une des inondations exposant les habitants du quartier de Toukra et Dingagali à accéder à d'autres quartiers par la pirogue et qui sépare en deux parties. Le côté sud du fleuve est exposé aux inondations car cette partie constitue un bassin où l'habitat et la population de cette partie sont exposés toujours au débordement du fleuve causé par les eaux des pluies.

La récurrence de certaines catastrophes naturelles provoque des inquiétudes au sein de l'opinion publique. Celles-ci, liées

inexorablement aux variations climatiques au cours de ces dernières années vont s'accroître, si ce n'est au rythme des saisons et en fonction des milieux géographiques (N. D. Mahamat 2019, p. 1). De plus en plus amènent des phénomènes aux conséquences qui, favorisent fortement à limiter les programmes d'aménagement destinés à améliorer le cadre de vie des populations de la planète. Ces catastrophes sont notamment : les tempêtes, les ouragans, les chutes excessives de neige, les tsunamis, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les incendies et les inondations. Au premier rang de ces événements qui surviennent pendant les périodes pluviométriques, les inondations, restent l'un des phénomènes majeurs au plan international, national et local

4. Discussions

La participation est désormais perçue comme un facteur de développement, les décisions étant prises par les acteurs concernés (destinataires, groupes cibles.) En ce sens, la participation est une condition nécessaire à l'auto promotion de la commune du 9^{ème} Arrondissement.

Cette étude montre que les phénomènes naturels du milieu comme la disposition morphologique, la nature des sols, le climat et l'hydrographie sont prédisposés aux phénomènes d'inondations. Il est important de comprendre comment l'entité administrative peut être exposée aux risques hydrologiques en se servant des moyens comme le SIG et des événements hydrométéorologiques connus.

Ainsi, les communautés rurales, les services techniques et les autorités décentralisées ont chacun des objectifs spécifiques en matière de participation villageoise. Pour les communautés rurales, la participation permet d'identifier et de poursuivre les véritables priorités des villageois. La création d'une organisation villageoise, réellement représentative de toutes les

catégories socio professionnelles présentes dans le village, permet d'assurer un bon fonctionnement et suivi des actions planifiées.

Pour M. Djebé (2019, p. 2), relate que dans les pays sahéliens sont confrontés à une péjoration climatique qui fait que l'eau est une denrée rare et détermine dans bien des cas l'implantation des populations. Les villes-capitales sont caractérisées dans l'ensemble par leur croissance rapide sans que les conditions préalables de cette croissance soient réunies. Et tandis qu'il ressort de résultat de notre étude que les bassins versants et les bassins de rétention se présentent presque dans toute la ville de N'Djamena. C'est ce qui provoque en ces zones l'inondation régulière en période de hautes précipitations. En termes de victimes produites par les catastrophes naturelles, les inondations sont au premier rang mondial. Elles font environ 20 000 victimes par an. Ainsi les inondations sont à 3 l'origine de plus de 80% des catastrophes naturelles enregistrées dans le monde entre 1996 et 2006 provoquant ainsi des dégâts estimés à 500 000 de personnes décédées et de 600 milliards de dollars de pertes économiques (M. Djebe, 2019, p. 3) que les inondations sont des catastrophes naturelles les plus spectaculaires qui produisent le plus de dégâts. Il suggère également que dans certains quartiers Est et Sud de N'Djaména notamment ceux du 7^{ème}, 8^{ème} et 9^{ème} arrondissement sont installés dans des zones marécageuses et dans des lits du Chari et du Logone. Leur mise en valeur pour des habitations et cultures sont à l'origine des dégâts énormes d'inondations. L'intégration des populations locales dans les décisions pour la réduction de la vulnérabilité et la vulgarisation des mesures pour la lutte contre les effets néfastes des inondations auprès de la population (M. Djebe, 2019, p. 327).

V. Motédé-Madji et al (2024, p. 229) ont montré que l'augmentation de cette classe d'eau est due à l'élargissement

des berges et l'exploitation des carrières. Et cela va dans le même d'ordre d'idée que dans notre zone d'étude, la population exploite également des carrières.

N. Bakari (2018, p. 66) fait remarquer que la vulnérabilité de la population aux inondations s'exprime à travers son installation par rapport aux zones à risque et de sa situation financière.

Ces résultats viennent affirmer ceux de travaux de Beller consult (1991) sur la répartition des dépressions inondables dans N'Djaména ; ceux de (ORSTOM, 1950) qui révèle que la ville de N'Djaména, toute cette partie du relief n'était que le lit majeur de la mer paléo tchadienne ; et de (ATREC, 2007) sur les pentes globales des terrains déduites des photographies aériennes qui assortissent des courbes de niveaux: pente Sud-Nord : 0,3‰ (de la route de Ligna vers l'avenue du 10 octobre) et pente Ouest-Est : 3‰ (de la zone du marché de Dembé vers la dépression à l'Est). M. Allaramadji et *al* (2024, p. 99) démontre que la zone soudanienne est caractérisée par une pluviométrie qui varie entre 800 mm et 1200 mm. Cette hauteur de précipitation dont bénéficie cette zone est l'un des cumuls Pour L. Baohoutou (2007, p. 132), les stations les plus septentrionales de la région comme N'Djaména et Mongo ont vu leur pluviométrie améliorée que par les seules pluies d'août avec respectivement un poids de 34,46 et 35,65 %. On peut dire en fait que ce sont les mois de juillet et août qui, avec un cumul de plus de 50% dans la plupart des stations enrichissent le volume pluviométrique annuel. Et cela est susceptible de créer un phénomène d'inondation dans la ville de N'Djaména. Pluviométriques les plus élevés à l'échelle nationale du Tchad.

Conclusion

Les pays sous-développés comme le Tchad sont en général les

plus vulnérables aux catastrophes naturelles telles que les inondations. Les dégâts souvent mal évalués jouent énormément sur l'économie nationale. La situation de risque dans la plaine du Chari est assez préoccupante du fait qu'on tient en compte l'extension des espaces exploités et habités due à la croissance démographique. Or, la plaine alluviale du Chari comme beaucoup d'autres centres urbains du monde constitue le poumon de l'économie et de politique tchadienne. La ville de N'Djaména dès son établissement sur les bourrelets des berges droites du Chari connaît des problèmes d'inondations. Ce sont au départ des eaux de crue des affluents qui communiquent avec le Chari. Ces eaux pluviales qui provoquent ces inondations envahissent les habitations situées à l'écart des bourrelets qui culminent la ville. Cette situation sera solutionnée par la construction de la première digue autour de la ville. Cette digue d'environ 20 km en forme d'un arc constitue une véritable ceinture qui protège la ville des eaux de pluies provenant de l'Est et du Nord. Les aménagements pour protéger la ville des inondations se faisaient depuis l'administration coloniale à travers la construction des ouvrages de drainages des eaux pluviales et des digues. Les premiers travaux ont débuté dans les années 1930 avec la construction du canal Saint Martin. Ces travaux commencèrent à modifier le relief et le système hydrographique naturels.

Bref, la problématique d'inondation est devenue de nos jours une majeure préoccupation dont la gestion des catastrophes a interpellé tous les acteurs de la communauté internationale. La ville de N'Djaména à l'instar d'autres provinces qui connaissent des sérieux problèmes liés aux inondations. Pour appréhender les processus hydrologiques selon lequel les inondations s'opèrent dans le 9^{ème} Arrondissement, il était indispensable de déterminer les paramètres physiques, morpho hydrologique et morpho-métrique.

Bibliographie

- ALLARAMADJI Mouldjidé, BAOHOUTOU Laohoté et MADJIGOTO Robert, 2024. Analyse des précipitations de la province du Logone Occidental au Sud-Ouest du Tchad par le système d'information géographique, in : *Revue de Géographie du LARDYMES* publiée par le *Laboratoire de Recherche sur la Dynamique des Milieux et des Sociétés (LARDYMES)*, Université de Lomé, pp 91-100. Accessible sur le Site Internet de la revue Ahõh õ : <https://ahoho.net/The journal is indexed in : SJIFactor.com, https://www.sjifactor.com/passport.php?id=23818>
- BAKARI Nestor, 2018. *Les inondations dans l'arrondissement de Bibemi (Région du Nord au Cameroun)*, Mémoire de master, Université de N'Gaoundéré, Cameroun, 152 p.
- BAOHOUTOU Laohoté, 2007. *Les précipitations en zone soudanienne tchadienne durant les quatre dernières décennies (60-99) : variabilités et impacts*, Thèse de Doctorat, Université de Nice, France, 230 p.
- DJEBÉ Mbaindogoum, 2019. *Inondations dans la plaine de N'Djaména : facteurs, clarification et impacts sur l'environnement et les hommes*, Université de Maroua, Cameroun, 386p.
- GANGPENDÉ Aristide, 2021. *Les inondations et les maladies liées à l'eau : cas de quelques quartiers du 7^{ème} arrondissement (N'Djaména)*, mémoire de Master, Université de N'Gaoundéré, 143 P.
- MAHAMAT Nouradine Dahab, 2019. *Dynamique urbaine, inondation et aménagement dans la ville d'Oum-Hadjer (au centre du Tchad)*, Mémoire de master, Université de Maroua, Cameroun, 180 p.
- MOUTÉDÉ-MADJI Vincent, DJANRANG Man-na et ALLARAMADJI Mouldjidé, 2024, « *Cartographie par*

téledétection de l'occupation du sol de la ville de Moundou au Tchad », Revue de Géographie du LARDYMES, Université de Lomé, N°33, Décembre 2024, pp p. 209-233. Accessible sur le Site Internet de la revue <https://ahoho.net>/The journal is indexed in : [SJIFactor.com](https://www.sjifactor.com), <https://www.sjifactor.com/passport.php?id=23818>

L'art dans les régions du Sahel sous l'occupation des groupes armés « Djihadistes ».

Adama MARICO

Enseignant-chercheur en philosophie

Ecole Normale Supérieure de Bamako (Mali)

Résumé

Perçue comme une activité productrice du génie humain, la pratique artistique ne peut être bien orientée que dans la liberté. De ce fait, la liberté est une condition nécessaire à la réalisation de l'art. Au-delà des contraintes matérielles, économiques et sociales, l'art évolue à partir de la liberté de l'artiste en tant que celui-ci est considéré comme un être créateur ayant une capacité démiurgique. Bien entendu la liberté dont il est question a une double face. D'une part, l'œuvre d'art est l'expression d'une volonté libre, d'autre part, l'artiste contribue à l'essor de la culture du vivre-ensemble à travers des messages de tolérance, de pardon et de liberté. Cela signifie que l'apport de l'art au progrès et à l'épanouissement social reste considérable dans la mesure où il participe dans le monde démocratique au changement positif des idéologies sociales. Dans cette perspective, nous comprenons que l'art doit son progrès à l'existence des conditions de liberté favorable à son développement. L'art et la liberté se retrouvent ainsi dans une relation d'apport mutuel ou de dépendance réciproque. Or, certaines parties du sahel se retrouve aujourd'hui dans un contexte d'insécurité qui contraint l'artiste à obéir à certaines obligations contraires aux principes de liberté démocratique et artistique.

Mots clés : l'art, djihadiste, liberté, progrès, sahel.

Abstract

Perceived as a productive activity of human genius, artistic practice can only be well directed in freedom. Therefore, freedom is a necessary condition for the realisation of art. Beyond material, economic and social constraints, art evolves in the freedom of the artist insofar as the latter is considered a creative being with a demiurgic capacity. Of course, the freedom in question has a double face. On the one hand, the work of art is the expression of a free will; on the other hand, the artist contributes to the development of the culture of living together through messages of tolerance, forgiveness and freedom.

This means that the contribution of art to progress and social development remains considerable insofar as it participates in the democratic world in the positive change of ideologies. We understand that art owes its progress to the existence of conditions of freedom favourable to its development. Art and freedom are undoubtedly found in a reality of mutual contribution or reciprocal dependence. However, the Sahel today finds itself in a context of insecurity that forces the artist to obey certain obligations that are contrary to the principles of freedom.

Mots clés: art, djihadist, freedom, progress, Sahel.

Introduction

Lorsque nous concevons l'art comme une manifestation de l'esprit dans la liberté, la pratique artistique se pose en adversité avec l'occupation provoquée par les conflits armés. Le vrai artiste doit choisir entre deux ou plusieurs actions possibles. Cette possibilité de choisir, en droit ce que le génie offre à la créativité humaine n'est possible qu'en situation de paix, l'état d'insécurité ne permettant pas à l'homme de rentrer dans la profondeur de son esprit. Or, certaines localités du sahel ont été pendant longtemps occupées par des forces hostiles à la musique et à d'autres formes d'art. Par exemple le nord et le centre du Mali, certaines régions du Burkina-Faso, une bonne partie du Niger, ont connu un ralentissement par rapport à l'épanouissement de l'art, puisque celui-ci semble être pris en otage par la crise liée à l'activité djihadiste. Il s'agit, en vérité d'une pratique qui sépare l'islam de la raison selon les mots d'Averroès dans son ouvrage intitulé : L'islam et raison (2000). Il convient de rappeler que le travail philosophique d'Averroès (2000) a prouvé l'indispensable lien entre la raison et l'islam.

Pendant l'occupation de la partie nord et centre du Mali, un bon nombre d'artistes ont été contraints, soit de se taire, soit de s'en fuir au sud. Depuis l'assassinat du colonel Kadhafi en Lybie, la bande sahélo saharienne est confrontée à une crise sécuritaire sans précédent. L'application de la sharia dans un environnement démocratique et laïc a marqué un tournant

décisif dans cette crise sécuritaire. Elle a conduit à une destruction délibérée de la puissance et de la spiritualité des artistes. Or, l'art se présente comme un besoin de l'organisme de l'homme. C'est ce que Ivan Gobry laisse entendre lorsqu'il écrit que : « *l'art est donc, en premier lieu, non pas facteur de beauté, mais révélateur d'esprit, qui fait l'essence de l'homme, par la gratuité qu'il manifeste à l'égard des besoins organiques* » *I Gobry, (2003, p.26.)*. Abordé dans ce sens, l'art devient une réalité qui habite l'homme. Il se manifeste comme un besoin organique. Dans cette perspective, l'art devient « *un fait de l'homme* » André Comte-Sponville (2000, p.107) qui ne se manifeste que dans la liberté.

En Afrique traditionnelle, les mariages, les baptêmes, la fin des récoltes, etc étaient accompagnés de musiques et d'autres activités festives. Cette pratique témoigne qu'en Afrique, les peuples ont toujours évolué dans la liberté sous le contrôle des autorités traditionnelles bien avant la colonisation et l'avènement des indépendances. D'ailleurs, les fêtes au cours desquelles les talents individuels et collectifs se manifestaient, étaient l'occasion pour les sociétés de témoigner d'un vivre-ensemble harmonieux. Ceci signifie que l'esprit de solidarité et de pardon accompagnaient toutes les fêtes africaines et se traduisaient dans toutes les créations artistiques.

L'art est considéré comme une activité de patriotisme et surtout de don de soi au-delà même de sa manifestation naturelle chez l'homme. Ainsi, le travail de l'artiste consiste à apaiser les esprits en les invitant à la tolérance, au courage et au pardon. C'est pourquoi, en Afrique traditionnelle, les fêtes étaient l'occasion de réconciliation communautaire. Le contexte social ayant été bouleversé par les terroristes, Cette liberté ayant été empêchée dans ses manifestations, certaines questions méritent d'être posées : Comment pratiquer son art dans les zones occupées par les djihadistes ? En quoi l'occupation djihadiste constitue une menace pour les symboles culturels et artistiques ?

Comment les incursions des islamistes violents ont-elles modifié les pratiques artistiques ? Comment remettre en confiance les artistes après l'occupation ?

Tels sont les problèmes dominants de cette réflexion. L'on se fait hypothèse que l'insécurité perturbe l'évolution de la production artistique. Notre objectif est d'analyser les problèmes posés par l'occupation djihadiste aux différentes pratiques artistiques dans les parties occupées du Sahel. Puisque, l'homme éprouve naturellement le désir de se tourner vers les phénomènes pour les analyser. C'est pourquoi, notre méthode se veut analytique. Ainsi par cette méthode, nous nous inscrivons dans la perspective philosophique de Michel Malherbe (1995), pour qui toute la philosophie est « *un art analytique* ». De ce fait, nous nous donnons la mission de d'analyser la conduite de l'homme qui a perdu sa liberté d'une part et d'autre part, nous analyserons l'évolution d'un espace social sans liberté.

En vérité, lorsque nous parlons d'occupation djihadiste en rapport avec la pratique artistique, nous avons l'obligation d'analyser la manifestation de l'art et les principes religieux défendus par les djihadistes. D'ores et déjà, nous reconnaissons qu'il y a un divorce entre l'art dans ses pratiques en Afrique et les inclinations djihadistes dans la mesure où celles-ci dans certains endroits proposent l'application de la charia islamique qui en droit, pose des exigences qui sont de nature à enfreindre l'activité artistique.

Notre réflexion se heurte néanmoins à une difficulté liée au fait que les recherches et les interventions sur l'occupation djihadistes dans le sahel sont bien nombreuses, mais elles ne prennent pas en compte l'aspect que nous nous proposons de traiter.

J'ai participé à l'élaboration du livre collectif paru chez l'Harmattan en 2022, sous le Titre global : *Le terrorisme au Burkina-Faso : Négocié ou pas ?* Mon article intitulé : « l'occupation djihadiste et corruption de la jeunesse, une double

crise dans la gestion politique du sahel », comme d'autres sujets de ce livre, ne prennent pas en compte l'aspect à traiter par cette réflexion. Ainsi, il est clair que la documentation qui aborde la question djihadiste sous cet angle est rare. C'est pourquoi la méthode analytique nous a paru la plus adaptée à ce sujet.

Il convient de préciser que lorsque nous parlons de l'art ici, il s'agit de toutes les types d'art qui se manifestent dans le sahel. Parmi ces types d'art, nous pouvons citer entre autres, la musique, la sculpture, la peinture, la poésie, la danse, la poterie, la photographie, la bande dessinée, les marionnettes, etc. Il est clair que d'une manière ou d'une autre, les changements de mentalité d'une partie de la population, peut affecter les arts que nous venons de citer. Bien évidemment, nous posons le problème sur un plan purement philosophique. Cette intervention va concerner trois points, à savoir : l'art comme le produit de la liberté et de la créativité humaine, les justifications des atteintes aux œuvres artistiques et touristiques par les islamistes, vers une reconquête de l'espace artistique perdu de l'après occupation.

1. L'art comme le produit de la liberté et de la créativité humaine

On peut définir la nature humaine comme une nature ouverte à l'évolution, voire à toute altérité. Il faut donc dire que l'être humain est créatif par nature. À l'opposé des bêtes, l'homme possède une nature progressiste capable de transformer une matière brute en un objet de loisir. Ce que nous appellerons aujourd'hui beauté artistique, qui constitue le résultat du travail de la main, reste le symbole de la supériorité humaine sur la nature. La pensée hegelienne est l'expression de cette réalité. Pour cette vision, l'art n'est que l'expression de la vérité de l'existence humaine. Cette créativité humaine se manifeste dans plusieurs domaines parmi lesquels nous pouvons citer :

l'architecture, la peinture, la danse, la musique, la poésie etc. C'est-à partir de ces divers domaines que la résonance qui se trouve dans les hommes se manifeste. Chez le sculpteur, elle se manifeste dans la pierre, dans les couleurs chez le peintre, dans la langue le rythme et l'harmonie chez le poète. Grâce à sa liberté et son engouement, l'artiste agit sur une matière et produit quelque chose qui sort de l'ordinaire. On pourra lire chez M Savadogo, (2005, p.36.) que « *Être créateur signifie être en mesure de voir la réalité autrement que ses semblables, avoir sa façon de découvrir les phénomènes, de nommer les êtres* ».

Le débat autour de la libération de la pratique artistique est un débat qui date de l'antiquité. Ainsi, il s'agit d'un débat qui est antérieur au christianisme et à l'islam. Dans la pensée platonicienne de l'esthétique, il est question de soumettre la pratique artistique à des exigences qui relèvent de la moralité et donc de la stabilité. Mais c'est clair, les exigences auxquelles devrait se soumettre l'art n'avaient aucun lien avec une religion quelconque. Ces exigences relevaient de la raison et de la morale. De ce fait, il faut dire que la pensée antique a fait soumettre l'art à la fois à la métaphysique, à la politique et surtout à la morale et non à la religion.

Cette soumission de l'art à des exigences éthiques par la philosophie antique relevait d'un souci de maintien de l'ordre. Du coup, l'art n'était pas l'expression d'un choix totalement libre. C'est pourquoi dans sa vision esthétique, Platon critique vivement la poésie de l'antiquité, qui au lieu d'inciter à la bravoure, incite à la lâcheté et à la soumission. Cette attitude s'oppose à la perception de l'art de l'époque moderne. Dans son ouvrage, *L'art contemporain*, (2018), Anne Cauquelin nous affirme que la véritable libération de l'art commence à partir de l'époque moderne. Dans son ouvrage, *Critique du jugement*, Kant affirme qu'« *A vrai dire on ne devrait nommer art que le produit de la liberté, c'est-à-dire d'un vouloir qui fonde ses actes sur la liberté* » E. Kant, (1951, p.124.) permettant à

l'homme d'atteindre le beau. La beauté en tant qu'œuvre de l'esprit est inscrite dans une conscience libre, dans la possibilité d'une méditation sans contrainte.

L'art permet à l'homme de se connaître et de connaître ses semblables, puisqu'il révèle à celui-ci sa capacité créatrice ainsi que la possibilité de se représenter le pouvoir démiurgique des autres. Ainsi, vouloir associer l'art à la liberté de l'esprit, c'est reconnaître que chaque être grâce à sa liberté éprouve en lui le besoin esthétique, le besoin de se manifester par son paraître. L'art deviendrait ainsi, une expression du moi qui se déploie non seulement dans les objets à modeler, mais aussi dans la sphère sociale. Dans cette perspective, l'artiste perçoit dans les scènes de la vie quotidienne, des significations cachées dont il se donne le devoir de révéler et de rendre les autres sensibles. L'art est avant tout une communication destinée à un public qui reçoit les significations et profite des conseils prodigués. Dans cette perspective, on peut dire que toute œuvre d'art sert de connexion entre l'artiste et le contemplateur, dans la mesure où tout art un est langage, une communication, voire l'expression d'un besoin.

Dans les pays africains, la musique constitue une occasion pour les artistes de révéler certaines réalités sociales inconnues ou mal interprétées par les autres. Elle peut inciter à la solidarité en révélant les biens faits de celle-ci pour le vivre-ensemble. De ce fait, la musique permet à l'artiste d'acquérir le sens de l'humanité à travers sa communication avec ses semblables. Ce qui signifie que l'art ne se pose pas dans une contemplation passive, il guide et oriente les hommes vers le bien lorsque les conditions de ce bien sont réunies. Compris dans ce sens, l'art ne se réalise que lorsqu'il se pose dans un monde où l'esprit s'épanouit. L'épanouissement de l'esprit favorise la réflexion qui à son tour permet la réalisation de l'œuvre d'art. Ce qui signifie que l'œuvre d'art est la matérialisation d'un esprit libre et l'artiste reste l'ennemi de la dictature et de la tyrannie. Or, la peur, les violences, la terreur, la hantise des terroristes et des

mouvements armés n'ont pas épargné les artistes qui évoluent dans les zones occupées du sahel.

En vérité, l'absence de liberté dans le monde humain entraîne sans doute la destruction de la personne dans la mesure où c'est cette liberté qui permet la réalisation de l'art et des talents considérés comme naturels chez l'individu. La possibilité de produire ce qui échappe à la possibilité commune et de communiquer aux autres, reste un don offert par la nature. Dans cette perspective, vouloir soumettre les productions artistiques aux exigences religieuses ou tout simplement à une quelconque exigence, c'est détruire l'art. Le contexte dans lequel se trouve l'art dans le sahel occupé par les djihadistes aujourd'hui s'apparente à la disparition de celui-ci surtout lorsqu'une solution rapide n'est pas trouvée à cette occupation.

Somme toute, l'art est strictement dépendant de l'imagination de l'artiste, mais cette imagination a besoin d'un contexte propice à son évolution, ce contexte reste la liberté. Ainsi, il est permis de dire que toute imagination s'inscrit dans un cadre où le génie humain n'est pas détourné par la dictature. Les Etats dans lesquels l'art se développe, sont ceux qui offrent aux hommes la possibilité d'aller vers les choix. La liberté permet à l'artiste d'extérioriser le don qu'il a en lui, puisqu'elle lui permet de saisir la réalité dans ses multiples formes. Elle lui permet de puiser dans l'inépuisable trésor de la vie quotidienne, dans les apparences sensibles du monde humain. Dans le milieu bambara par exemple, le Kotèba symbolise l'éveil de la sensibilité des consciences en direction d'une cohabitation imposée aux humains par la nature. La poésie semble gagner le prix dans le sens de la révélation de la réalité sociale Elle transcende la société pour lui conférer une vérité, voire un éclairage, en vue d'une nouvelle orientation.

2. Les justifications des atteintes aux œuvres artistiques et touristiques par les islamistes

Avant d'aborder le problème de la destruction des biens culturels par les islamistes radicaux, il convient de rappeler qu'au sein de l'islam se discute la question de l'acceptation ou non des images d'êtres animés. Les musulmans qui condamnent les images, les statues, etc, partent du prétexte que celles-ci sont des idoles, et par conséquent, elles doivent être écartées de la pratique musulmane. Pour eux, ces œuvres artistiques font la promotion du satanisme et rappellent le polythéisme, alors que les musulmans s'attachent avec force au monothéisme. De ce fait, les destructions des monuments prennent leurs sources dans les aspects purement idéologiques. Aux images et statues, s'ajoutent les décorations, l'audiovisuel et surtout les représentations du prophète Mohamad. Comme dans le sahel africain, à travers le monde, le phénomène de destruction des monuments a concerné, plusieurs pays par le passé au-delà même du sahel. Par exemple, dans certains pays, les mosquées et les sanctuaires ont été pris pour cible. En Irak par exemple, en 2014, certaines mosquées chiïtes ont été détruites par les islamistes de l'Etat Islamique. Parmi ces mosquées et sanctuaires détruits, on peut citer, la mosquée Al-Kouba Husseinya de Mossoul, la mosquée Khoudr du XII^{ème} siècle, et le sanctuaire de la fille Qabr al Bint, dédié à cette fille morte de chagrin d'amour selon la légende. Pour les islamistes, ce sanctuaire est une provocation à l'islam.

À ces reproches que font certains musulmans aux images et représentations touristiques, s'ajoutent l'idée selon laquelle l'occidentalisation des conduites engendre la débauche et l'homosexualité. Les beaux-arts sont surtout critiqués, puisque ceux-ci sont considérés comme des symboles de la débauche. Il s'agit là pour les islamistes de faire valoir une opinion au moyen

de la violence. En revanche, il existe dans le monde musulman, ceux qui pensent que l'islam admet les images, les statues, les mausolées, l'audiovisuel à condition qu'ils ne portent atteinte à la croyance du croyant. Il s'agit de ce fait, d'une réalité qui nous amène à admettre que l'islam et les musulmans sont eux-mêmes victimes d'un problème de compréhension et d'interprétation qui, crée finalement aujourd'hui une distinction entre musulmans et islamistes, entre les pratiquants modérés et les pratiquants radicaux.

Les conséquences de cette difficulté de compréhension sont visibles aujourd'hui, elles compromettent d'ailleurs le vivre ensemble harmonieux. Les conséquences n'épargnent pas les œuvres culturelles, puisque celles-ci sont menacées sur toute l'étendue de la terre. Rappelons que plusieurs cas au-delà du Sahel africain peuvent être encore cités, parmi lesquels, nous avons la destruction du Musée de Mossoul par les islamistes radicaux de l'Irak vers 2003.

Incontestablement, l'on peut affirmer que la destruction de ces sculptures remarquables, symboles des civilisations anciennes et actuelles constituent une perte pour la culture mondiale. Les sculptures des villes de Mumrud, de la ville ancienne d'Hatra de Ninive (symbole d'un royaume indépendant fondé au 3^{ème} siècle après Jésus Christ à la frontière de l'empire Romain avec son architecture gréco-romaine), classées au patrimoine mondial de l'UNESCO figurent parmi les pertes de la culture mondiale.

Un conflit armé touche l'Afghanistan en 1979 où les talibans ont instauré un régime religieux contre les libertés démocratiques. C'est en 2001 que les Bouddas de Bamiyan en Afghanistan ont été détruits par les Talibans à l'aide des explosifs. Outre la destruction des Bouddas, on peut citer la disparition de plusieurs pièces du musée de Kaboul. Le printemps arabe fut également une occasion de pillage de patrimoine dans les pays arabes. En 2013, plus de 54 objets de

statues de Toutankhamon et de Nèfertiti ont disparu. Cette attaque d'un Musée national constitue également une perte énorme pour la culture mondiale.

En Syrie, le temple de Baalshamin à Palmyre a été attaqué et endommagé en 2015 à l'aide des explosifs. Rappelons que Palmyre était une oasis qui a prospéré à l'est de Damas depuis des siècles. Il a servi de point d'eau pour les caravanes. Les sites du temple de Baal et d'Apamée qui participent à l'embellissement de Palmyre, ont été également endommagés par les islamistes et les pilliers.

Au Mali, en 2012, sous l'occupation islamiste, les mausolées de Tombouctou et le monument Al farouck sur la place de l'indépendance, ont été saccagés par les fanatiques religieux, or « *les tombeaux eux-mêmes sont des œuvres d'art* » Ivan Gobry, (2003, p.111.) Cette pratique de destruction des biens culturels existe un peu partout dans les localités du monde concernées par les conflits armés. En ce qui concerne les mausolées, ce qui gêne les djihadistes, c'est le fait que les gens font des offrandes sur les tombeaux. De ce fait, les tombeaux deviennent des objets d'adoration. Or, pour les musulmans, seul Dieu mérite d'être adoré. Ce qui signifie que les djihadistes du sahel ont aujourd'hui abandonné l'ancienne idéologie qui consistait à faire convertir de force les chrétiens et à les combattre tout simplement. La nouvelle idéologie consiste à ré-islamiser les croyants qui sont déjà musulmans qui selon leur constat sont des mauvais croyants.

Dans cette perspective, le combat livré par les djihadistes du sahel aujourd'hui contre leurs frères musulmans et les œuvres d'art prend sa source dans le prétexte que certains musulmans sont écartés du « droit chemin », et par conséquent, c'est un devoir religieux de ramener ceux-ci à la compréhension du message révélé. De ce fait, il convient de dire que les groupes islamistes qui opèrent dans le sahel sont porteurs d'un projet qui consiste à penser que les mœurs qui fondent l'islam sont

menacées, par conséquent, il est impératif de les protéger contre une modernisation sauvage. En pensant que l'art tel qu'il se développe dans la liberté, participe à cette modernisation sauvage, en droit celui-ci devient une cible légitime à attaquer. Le groupe radical créé au Mali par Amadou Koufa qui a participé à l'effondrement du système de sécurité en 2012 est sans doute porteur de ce message dogmatique. Il s'agit ainsi, d'un système qui a pris le dessus sur la raison en tant que faculté de référence qui régule les activités humaines. L'ordre rationnel n'est jamais mieux instauré dans un espace démocratique que lorsqu'il se réfère aux normes du régime démocratique.

3. Vers une reconquête de l'espace artistique perdu

L'insécurité engendre, on le sait, beaucoup de perte, à la fois humaine, matérielle et culturelle. Elle se manifeste parfois dans la violence extrême et contraint les populations à abandonner leurs domiciles pour des endroits relativement sécurisés. Elle est en réalité ressentie dans le corps, dans le moral et surtout dans le psychique. Puisque, l'homme est un être de sentiment et de plaisir. Ces sentiments participent sans doute à l'existence humaine. Ainsi, l'absence de musique, d'objets de contemplation, peut être synonyme d'une destruction de la personne psychique. Cette supposition exige et justifie les analyses que les chercheurs peuvent mener dans la perspective de dégager les conséquences des conflits armés.

Le terrorisme s'inscrit sans doute dans cette réalité dont la manifestation crée des psychoses dans les zones occupées. Le fait le plus frappant reste en réalité l'asphyxie qu'il crée au niveau de l'économie. Au Mali par exemple, pendant une longue période, des localités comme Toumbouctou, Tessit, etc, ont été coupées du reste du monde par l'occupation des tronçons qui relient ces localités à d'autres localités. L'artisanat a été mis pendant longtemps dans des difficultés d'écoulement des

produits en direction de Bamako et d'autres villes africaines. Or, beaucoup de chefs de familles vivent de ce métier. Il convient de rappeler que malgré les efforts pour permettre aux commerçants d'écouler leurs produits, l'insécurité refait encore surface, et constitue un blocage pour le progrès de l'artisanat.

L'essentiel des efforts des pays concernés par l'islamisme est déployé dans le sens d'une libération de cette bande sahélo saharienne. Les réflexions sont engagées dans ce sens-là. C'est pourquoi l'alliance des Etats du Sahel a été créée dans l'objectif de sécuriser la bande sahélo saharienne. A cette réflexion s'ajoute naturellement l'idée d'une reconstruction des infrastructures de l'après occupation, il est souhaitable que ce projet n'épargne pas la remise en place de la structure artistique ancienne.

Il convient tout de même de signaler des signes positifs relatifs à la restauration de ces symboles culturels saccagés et une reprise timide des activités. L'UNESCO joue un grand rôle dans cette restauration. Rappelons que les mausolées de Toumbouctou ont été restaurées à l'identique par l'UNESCO sur saisine du gouvernement malien en 2012. Ce geste de l'UNESCO à l'endroit des œuvres d'art du sahel mérite d'être encouragé. Il doit être accompagné par l'engagement de tous les citoyens des pays du sahel. De ce fait, le rôle joué par les gouvernements des pays concernés est important dans le cadre de la remise en place des œuvres détruites. C'est pourquoi, le Musée de Gao a été revitalisé en 2019 par le ministère de la culture en présence du représentant du bureau de l'UNESCO au Mali dans le cadre d'une restauration générale des œuvres culturelles du Sahel.

Le signe positif et frappant, en ce qui concerne l'art, reste le retour progressif de celui-ci dans les zones libérées de l'occupation djihadiste. Au Mali par exemple, le Takamba, la musique du groupe Tinariwen, etc qui, constituent la source d'inspiration, sont entrain de retourner dans le nord du Mali

après une longue période de censure. Aujourd'hui à Gao, les concerts sont organisés, les regroupements des jeunes autour de la musique sont aujourd'hui possibles après le départ des djihadistes de la ville.

Au Niger, le groupe tartit reprend la musique après avoir connu des moments de crainte et d'interruption. Mais, dans certaines localités du centre du Mali, certaines activités artistiques liées aux sociétés secrètes traditionnelles ont été carrément sabotées pendant l'insécurité. C'est surtout le cas du Sigui dans le milieu dogon. Le processus du Tam-Tam (Bari) n'a pas été affecté dans la région de Dioïla, en revanche dans la région de Mopti, son processus a été saboté par les contraintes imposées par les djihadistes.

Somme toute, il est important de souligner que les conflits armés favorisent le vol des œuvres culturelles. En 2019 par exemple, la douane burkinabé a saisi un lot important d'œuvres d'art provenant d'une zone Camerounaise. Ces œuvres ont été restituées à l'Etat camerounais en 2020. Ceci signifie qu'une réponse coordonnée entre les Etats permettra au moins de minimiser les risques d'une perte des œuvres d'art dans nos pays. Cette réponse coordonnée ne doit pas seulement s'orienter vers le contrôle des frontières, elle doit prendre en compte une mutualité des efforts militaires. Cette stratégie pourrait permettre aux Etats d'éviter qu'une localité quelconque puisse servir de base arrière pour les Djihadistes. Il est clair aujourd'hui qu'avec la création de l'Alliance des Etats du Sahel, les artistes et les populations qui jouissent des fruits de l'art peuvent garder l'espoir d'une renaissance de l'art avec le retour progressif de la sécurité.

Conclusion

Lorsqu'on s'en tient à la définition de l'art comme activité humaine permettant à l'artiste d'arriver à une fin, nous nous

rendons compte que cette activité engage la faculté créatrice de l'homme qui émane de l'esprit. La création artistique nécessite donc une liberté de penser et de produire. Or, les conflits armés se traduisent par une confiscation des libertés de parler, de circuler et surtout de penser. De ce fait, aborder la question de la manifestation artistique en rapport avec l'occupation djihadiste, revient sans doute à poser l'une des problématiques centrales de l'évolution de la démocratie dans le Sahel occupé par les djihadistes.

En vérité, l'analyse de cette réalité dépasse le cadre de l'occupation djihadiste pour embarrasser finalement les difficultés d'une restauration de la démocratie dans les Etats contemporains d'Afrique. Ainsi, en soulevant des préoccupations démocratiques, l'occupation djihadiste s'affiche comme un frein au processus de démocratisation en cours dans les pays concernés par ce phénomène. C'est pourquoi, ce travail doit attirer l'attention des dirigeants politiques sur la nécessité d'une part de sécuriser les citoyens. D'autre part, il révèle la nécessité d'aider les artistes dans les zones libérées de l'occupation djihadiste.

Lorsque nous concevons la démocratie comme un régime qui a non seulement la prétention, mais aussi la capacité de permettre aux citoyens de vivre dans la sécurité et dans la liberté, ce régime tel qu'il apparaît particulièrement dans les pays du Sahel, trahit jusque-là cette fin qui lui est assignée. De ce fait, on pourrait affirmer que le terrorisme s'installe sur les limites de la démocratie, autrement dit, l'insécurité, l'absence de liberté rationnelle, le manque de développement favorisent l'occupation djihadiste. Si les origines du radicalisme sont discutables, il convient de dire que son amplification dans le Sahel est liée à des crises politiques et économiques qui sont de nature à plonger certains citoyens dans le désespoir et dans la violence.

Naturellement, cette insécurité devrait avoir une incidence sur le progrès de l'art. Sans aucun doute, l'occupation djihadiste a provoqué plusieurs problèmes majeurs. D'une part, elle a créé un bouleversement temporaire dans le programme des artistes à cause des contraintes imposées par l'occupation, d'autre part, elle a provoqué de réelles difficultés économiques chez l'artiste et tous les citoyens des localités occupées. Ces deux problèmes s'inscrivent en droite ligne de la perte des libertés démocratiques, comme le droit de travail, de mouvement, la liberté de conscience, etc.

Ces difficultés qu'entraîne l'occupation djihadiste, se sont accompagnées de destruction des œuvres d'art. De 2012 à nos jours, il est possible de noter plusieurs œuvres culturelles et artistiques détruites par les islamistes radicaux à travers le monde. En Syrie puis en Irak, la crise djihadiste s'est manifestée par une violence destructrice de tous les symboles de la culture et du rayonnement de l'art. Le Sahel africain a subi le même sort avec la destruction des mausolées de Tombouctou, les contraintes imposées aux artistes par l'insécurité.

Il apparait depuis peu une lueur d'espoir liée au fait que dans certaines localités, à la faveur des succès des interventions militaires notamment au Mali et récemment au Burkina-Faso et au Niger, une reprise timide des activités artistiques s'amorce. Au Mali, dans certaines localités du centre et du nord, la musique revient de façon timide. De ce fait, il est crucial pour les gouvernements des pays du Sahel, de renforcer la sécurité au bénéfice des populations et des biens. Ceci est indispensable pour la poursuite du processus de démocratisation en cours.

Références bibliographiques

Averroès, 2000. *L'islam et la raison*, Paris, GF Flammarion.
BERNUS Edmond, 1993. Touaregs nigériens, unité culturelle et diversité régionale d'un peuple pasteur, Paris, L'Harmattan.

- COMTE-SPONVILLE André, 2000, *Présentations de la philosophie*, Paris Albin Michel.
- CAUQUELIN Anne, 2018. *L'art moderne*, Paris, PUF.
- CORBIN Henri, 1974, *Histoire de la philosophie islamique*, Paris, Gallimard.
- DIAGNE Souleymane B, 2010. *Philosophie et théologie de l'islam*, Dakar, Feu de Brousse.
- FURET François, LINIERS Antoine, RAYNAUD Philippe, 1985. *Terrorisme et démocratie*, Paris Fayard.
- GOBRY Ivan, 2003. *Le sens de la beauté*, Paris Table ronde.
- HACHER Friedrich, 1976. *Terreur et terrorisme*, Paris, Flammarion.
- JIMENEZ Marc, 2017. *Adorno et la modernité, vers une esthétique négative*, Paris, Klincksieck.
- JIMENEZ Marc, 2004. *L'esthétique contemporaine*, Paris, Klincksieck.
- JIMENEZ Marc, 2005. *La querelle de l'art contemporain*, Paris, Gallimard.
- KANT Emmanuel, 1951. *Critique du jugement*, traduit de J Gibelin, Paris, J vrin.
- MICHAUD Yves, 1997. *La crise de l'art contemporain*, Paris, PUF.
- OTAYEK René, 1986. *La politique africaine de la Lybie*, Paris, Karthala.
- Pierre Bourdieu, 1992. *Les règles de l'art, Genèse et structure du champ littéraire*, Paris Seuil.
- ROBINSON D, 2010. *Les sociétés musulmanes africaines, configurations et trajectoires histoires*, Paris, Karthala.
- ROBINSON D, 2004. *Sociétés musulmanes et pouvoirs colonial français au Sénégal et Mauritanie, 1880-1920*, Paris, Karthala.
- SAVADOGO Mahamadé, 2005. *Esquisse d'une théorie de la création*, Presses universitaires de Namur (Belgique).
- OME Boniface, Dir, 2022. *Le terrorisme au Burkina-Faso : Négociateur ou pas*, Paris, l'Harmattan.

Étude de la fréquentation des marchés pastoraux dans un contexte de variabilité climatique : Cas du marché pastoral de la commune urbaine d'Abalak (Département d'Abalak, région de Tahoua, Niger).

AGALHER Alhassane

Étudiant en thèse de Doctorat

Université Abdou Moumouni Dioffo de Niamey (Niger)

Facultés des Lettres et Sciences Humaines

Département de Géographie

Résumé

Les marchés pastoraux constituent des lieux de vente et/ou d'achat du bétail par les éleveurs. Celui de la commune urbaine d'Abalak attire les éleveurs de toutes les communes du département ainsi que les pasteurs nomades et transhumants du département et au-delà. Ainsi, c'est donc un réel carrefour d'échanges, de brassage, de rencontre et de diversité culturelle. Il est également un lieu idéal de vaccination animales et surtout des règlements des conflits pastoraux par les autorités administratives et traditionnelles.

Mais, ces dernières années, le marché pastoral connaît une forte fréquentation des pasteurs et de leur troupeau. Cet article a pour objectif général de déterminer les causes de cette forte fréquentation. Ainsi, il est question d'évaluer la perception de cette fréquentations des pasteurs depuis une trentaine d'années à nos jours mais aussi pendant les saisons sèche et pluvieuse. Aussi, il s'agit déterminer les causes et les conséquences de cette fréquentation pour les pasteurs.

Le moment favorable de la collecte des données est le jour du marché qui se tient chaque jeudi, avec un début d'animation dès le mercredi. Les outils de cette collecte sont le questionnaire pour les pasteurs et les agriculteurs et le guide d'entretien adressé aux personnes ressources, aux services techniques de l'Etat (Directions Départementales de l'Élevage, de l'Agriculture, de l'Environnement et du plan), à la mairie et aux chefs coutumiers et religieux. Il ressort de cette étude une fréquentation relativement élevée du marché pastoral d'Abalak ces dernières années et pendant la saison sèche. Aussi, les causes de cette situation sont, pour une large part, dues aux variations climatiques et à une augmentation de la population. Ces facteurs sont responsables de la rareté des ressources pastorales. Cette situation pousse les éleveurs et les pasteurs à fréquenter ce marché pour vendre une bonne

partie de leur troupeau en guise de stratégie. Cette fréquentation a, bien sûr, des avantages et inconvénients.

Mots clés : *Marché pastoral, commune urbaine d'Abalak, variation climatique, explosion démographique, ressource pastorale.*

Abstracts

Pastoral markets are places where livestock is sold and for bought by the herders. The one of the urban commune of Abalak attracts breeders from all the communes of the department as well as nomadic and transhumant pastors of the department and thus beyond. It is a real crossroad of exchanges, brewing, meeting and cultural diversity. It is also an ideal place for animal vaccination and especially the settlement of pastoral conflicts by the administrative authorities. But in recent years, the pastoral market has been very busy with shepherds and their flock. The general objective of this article is to determine the causes of this high attendance. Thus, it is a question of evaluating the perception of this attendance of pastors from about thirty years to the present day but also during the dry and rainy seasons. Also, it is a matter of determine the causes and consequences of this attendance for the pastors. The favorable time for data collection is on market day, which takes place every Thursday, with a start of activity starting on Wednesday. The tools for this collection are the state (Departmental Directorates of Agriculture, Environment and Plan), to the town hall and to the customary and religious chiefs. This is evident from the relatively high attendance of the Abalak pastoral market in recent years and during the dry season. The causes of this situation are, for a large part, due to climatic variations and an increase in population. These factors are responsible for the scarcity of pastoral resources. This situation is driving farmers and pastoralists to go to the market to sell a good portion of their herd as a strategy. This attendance has, of course, advantages and disadvantages.

Key words: *Pastoral market, Abalak urban commune; Climate Change, population explosion, pastoral resource.*

I. Introduction

Les variations et les changements climatiques sont devenus, depuis les années 1992, des réalités majeures pour le monde en général. Selon AFANE (Abdoulkader 2015), elles ont d'une sérieuse menace pour l'humanité. Cela est rendu possible grâce

à plusieurs études réalisées par études scientifiques coordonnées par le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC). Ainsi, sont réalisés, par exemple et le sommet de la terre de Rio de Janeiro de juin en 1992, l'élaboration du Protocole de Kyoto signé en 1997. Ces initiatives témoignent des profondes mutations dans l'environnement à l'échelle mondiale.

Les perturbations environnementales sont, de ce fait, sans conséquences sur les activités socio-économiques de la population surtout rurale dont les principales activités sont l'agriculture et l'élevage.

Sur le continent africain, les changements et les variations climatiques sont également très ressentis par les populations. Selon OCHA (2009), des millions des personnes se sont déplacés et des pertes en vies humaines et animales du fait des perturbations climatiques. En témoignent les cyclones de 2009 au Malawi, en Mozambique et au Zimbabwe. Au Sahel, selon Afrique Renouveau (2019), les changements et les variations climatiques ont entraînés l'exacerbation des sécheresses et des inondations fréquentes et intenses. Cette situation climatique accentue les difficultés que rencontrent les agriculteurs et les éleveurs. Pourtant ce sont des principales activités économiques de la population.

Ces impacts négatifs du climat n'ont pas épargné le Niger. Sa situation sahélienne (¾ de son territoire occupé par le Sahara), accentue les conséquences négatives de variations et des changements climatiques. Les sécheresses des décennies 70, 80 et 90 ainsi que les crises alimentaires et pastorales de 2005, 2010 et 2011 en sont des véritables témoignages. Cette mauvaise situation climatique réduit considérablement la production fourragère et accentue la rareté de l'eau pour le bétail. Or, cette activité est pratiquée par près de 87 % de la population active.

Elle contribue pour près de 35 % au produit intérieur brut agricole du Niger et à hauteur de 22 % de la valeur totale des exportations. Elle constitue également la seconde source de recettes d'exportation du pays après les ressources minières. Son apport est de 15% au revenu des ménages et de 25% à la satisfaction des besoins alimentaires. Cette activité représente également un puissant facteur d'intégration aussi bien économique que sociale. (MEIA, 2012 ; in, ISSA Garba et al (2015).

Néanmoins, ces dernières années, avec les variations climatiques, ce secteur est fortement secoué. A cela s'ajoute les pressions humaines à travers l'expansion des pratiques agricoles, les constructions, les activités industrielles...

Selon IDRISSE Issoufa (2021), du fait de ces facteurs, l'accès et la disponibilité des ressources pastorales sont devenus des véritables préoccupations dans la région de Tahoua, en général, et dans le département d'Abalak, en particulier. Cette situation de précarité en ressources pastorales est très visible dans tout le département d'Abalak. Or, ce département se trouve dans une zone fortement pastorale où le pastoralisme demeure l'activité principale de la population. Selon RABI Assoumane (2021), l'élevage constitue l'essentiel de son économie suivi de l'agriculture et du commerce. Les marchés de bétail sont les principaux centres d'échange de ces activités. Le moindre impact négatif se remarque au niveau de ces marchés. C'est ainsi, qu'au niveau du marché pastoral de la commune urbaine d'Abalak, il est observé, ces dernières années une forte fréquentation des pasteurs. Cette situation s'explique probablement par les effets néfastes des variations climatiques qui sont, entre autres, les sécheresses cycliques, le manque d'infrastructures pastorales, les inondations, l'insécurité qui pousse les pasteurs à limiter le nombre de leur bétail en vendant une bonne partie de leur troupeau.

Cet article vise ainsi à déterminer les réelles raisons de cette forte fréquentation des pasteurs au niveau du marché à bétail de la commune urbaine d'Abalak. De cet objectif général, il se dégage les objectifs spécifiques suivants :

- Evaluer la fréquentation du marché pastoral d'Abalak depuis une trentaine d'année à nos jours mais aussi dans l'année à travers les perceptions des acteurs locaux ;
- Etudier les causes et les conséquences de la fréquentation du marché pastoral du département.

Les hypothèses suivantes sont à justifiées pour mener à bien cette recherche. Il s'agit de :

- La fréquentation du marché pastoral de la commune urbaine d'Abalak est devenue importante ces dernières années et même dans l'année ;
- Les variations climatiques sont les principales causes de la forte fréquentation du marché pastoral d'Abalak.

Pour mener à bien la collecte des données, nous avons choisi la journée du jeudi, jour d'animation de ce marché. Selon une étude réalisée par RECA (2014), le marché pastoral est bien un lieu où on peut apprécier la situation dans laquelle se trouve le monde rural. La raison est que c'est aussi un lieu de vente et/ ou d'achat de tous les habitants de la zone. C'est aussi le lieu de rencontre entre l'offre et la demande pour différents produits pastoraux. C'est donc un lieu d'appréciation du comportement des pasteurs. Il constitue à cet effet le lieu idéal de collecte des données de la présente étude.

II. La démarche méthodologique

La démarche méthodologique a combiné la recherche

documentaire, les enquêtes qualitatives et quantitatives (questionnaire, focus groupe).

2.1. La recherche documentaire

La recherche documentaire a concerné principalement les documents consultés au niveau des services techniques déconcentrés de l'Etat, de la commune urbaine d'Abalak et des ouvrages obtenus auprès des connaissances.

2.2 Localisation du département d'Abalak

Cette étude porte sur le département d'Abalak situé à un peu plus de 136 km à l'Est de la commune urbaine de Tahoua en empruntant la Route Tahoua - Arlit (RTA). . La figure N°1 montre la localisation du département d'Abalak dans la région de Tahoua, ses limites administratives internes et externes. Ainsi, il est limité au Nord-est par la région d'Agadez (département de Tchirozérine (Ingall), à l'Est par la région de Maradi (Dakoro et Bermo), au Sud par les départements de Kéita et Bouza et à l'Ouest par les départements de Tahoua et de Tchintabaraden. Abalak est érigé en département depuis 1992 et est aujourd'hui subdivisé en cinq (5) communes dont une (1) commune urbaine (celle d'Abalak) et quatre (4) communes rurales (Akoubounou, Azey, Tabalak et Tamaya).

Figure 1 : Localisation du département d'Abalak

Source : Conçue par AGALHER Alhassane

2.3 L'échantillonnage

A défaut du nombre exact des éleveurs qui animent le marché, nous prendrons un échantillon issu de la méthode probabiliste raisonnée. C'est-à-dire, nous collectons les données sur le terrain jusqu'à obtenir des réponses similaires. C'est ainsi qu'on a constitué un échantillon de cent vingt (120) personnes composées de vingt (80) éleveurs, vingt (20) agriculteurs et vingt (20) autres personnes qui ne sont que des simples clients et qui accepte de répondre à nos questions.

2.4 Les techniques et les outils de collecte des données

La collecte des données se déroule au niveau du marché à bétail de la commune urbaine d'Abalak. Du fait de sa position géographique, le département d'Abalak se présente comme un carrefour pour les nomades et de transit pour les transhumants de direction nord-sud rythmée par les saisons. Son marché pastoral est situé au sud-est de la ville, un peu à l'Ouest de la

Direction Départementale d'Elevage. Selon RECA (2014), ce marché draine, chaque année, un nombre important des éleveurs et des pasteurs venant du nord pastoral et du sud agricole. Pour mener cette recherche et vérifier les hypothèses et aboutir aux objectifs avancés ci-haut, nous nous servons des outils suivants :

- Les observations de l'état du marché à bétail le jour de son animation c'est-à-dire le jeudi. Les informations issues de cette observations sont mentionnées dans un carnet de prise de note ;
- Les guides d'entretiens adressés aux personnes ressources, à la Mairie, aux services techniques de l'Etat (Direction Départementale d'élevage, de l'agriculture, de l'environnement, et du plan) et aux chefs traditionnels.
- Les questionnaires administrés aux agriculteurs, aux éleveurs et aux personnes susceptibles de nous fournir des bonnes informations ;
- Et un appareil photo pour la prise des photos.

2.5 Traitement et analyse des données recueillies

Les informations issues de l'enquête ont été classées et traités manuellement dans un premier temps. La saisie est faite par le logiciel word, les figures par le logiciel Excel et la carte à l'aide du logiciel Arc view.

III. Résultats et discussion

3.1. La forte fréquentation du marché pastoral d'Abalak depuis 30ans et dans l'année

3.1.1 La forte fréquentation du marché pastoral d'Abalak depuis une trentaine d'année

La forte fréquentation des marchés pastoraux par les pasteurs n'est nullement une chose méconnue. Cela est vérifié à travers nos observations des animations du marché pastoral d'Abalak.

Etant en service dans le département d'Abalak depuis 2014, nous avons fait des constats portant sur la fréquentation importante du marché pastorale de la commune urbaine d'Abalak.

A ces observations s'ajoutent les informations recueillies à travers les questionnaires et les guides d'entretiens. Toutes ces données ont confirmé la forte fréquentation du marché pastoral de la commune urbaine d'Abalak contrairement à la fréquentation connus depuis une trentaine d'années. Les informations obtenues par l'intermédiaire du questionnaire ont montré que la perception de la fréquentation depuis 30ans, 20ans, 10ans a donné respectivement 15,83%, 30% et 54,16%. Cela montre que le marché pastoral d'Abalak est très fréquenté ces dernières années. Ces informations figurent dans la figure N°2 ci-dessous.

Aussi, les informations obtenues auprès des services déconcentrés de l'Etat, des personnes ressources et des responsables coutumiers et religieux ont appuyé la thèse de la forte fréquentation du marché à bétail de la commune urbaine d'Abalak. Selon eux, cela est dû aux mauvaises conditions climatiques qui se traduisent par une insuffisance de la pluviométrie et la dégradation de l'environnement avec des répercussions négatives la disponibilité des ressources pastorales (pâturages, eau) dans la zone. Comme stratégie, les pasteurs vendent beaucoup leurs troupeaux au marché. Ce qui justifie cette forte fréquentation.

Figure N°2 : La perception de la fréquentation du marché d'Abalak ces dernières années

Source : Enquête du terrain, juillet 2023

Les photos 1 et 2 montrent la fréquentation du marché pastoral d'Abalak pendant la saison pluvieuse

Photo 1 et 2 : Marché pastoral d'Abalak (Juillet 2024)

Source : Enquête de terrain, Juillet 2023

3.1.2 La forte fréquentation du marché pastoral d'Abalak relativement aux années antérieures

La forte fréquentation des pasteurs du marché pastoral d'Abalak de ces dernières années est perceptible tout au long de l'année contrairement aux années antérieures. Le marché pastoral de la commune urbaine d'Abalak connaît ces dernières années une forte animation par rapport aux années antérieures. La présente étude permet de situer les causes de cette fréquentation dans l'année. Selon les personnes rencontrées, cette irrégularité diffère au cours de l'année. Elle est plus forte pendant la saison sèche qu'en saison pluvieuse.

3.1.2.1 Pendant la saison pluvieuse

En saison pluvieuse, la fréquentation du marché pastoral est relativement faible par rapport à celle de la saison sèche. Cela est dû au fait que les pasteurs sont occupés à paître leurs troupeaux en brousse. Mais, elle est élevée ces dernières années. Sur 100% des personnes interrogées, 71% ont affirmé que la fréquentation est satisfaisante (élevée). Pour 21% de ces enquêtés, la fréquentation est très satisfaisante contre 2% très insatisfaisante. Seul 6% pensent que cette fréquentation est insuffisante. Ces résultats sont contenus dans la figure 3 ci-dessous. C'est aussi la raison pour laquelle les conflits liés aux ressources pastorales sont moins fréquents pendant cette saison. Mais ceux entre les agriculteurs et les éleveurs sont par contre très fréquents dans la zone sud du département selon M. Lamine, secrétaire principal de la COFODEP/ Abalak. Alors toujours, selon lui, dans les côtés nord et ouest du département seuls les conflits entre éleveurs ou entre éleveurs et la communauté existent. Cela montre les disparités agro-écologiques du département. Le sud étant agricole et le nord plus pastoral. Ces résultats sont un peu semblables à ceux obtenus par YARGA Hahadoubouga et al. (2023) qui ont eu 65% à 70% des agro-

pasteurs qui ont eu à fréquenter le marché en cette période contre 21% dont la fréquentation est peu importante. Ces derniers confirment que les ressources pastorales ne sont pas très abondantes dans la zone même pendant la saison pluvieuse.

Figure 3 : La disponibilité et l'accessibilité en eau et au pâturage dans le département d'Abalak pendant la saison pluvieuse

Source : Enquête du terrain, juillet 2023

3.1.2.2 Pendant la saison sèche

En période sèche, la fréquentation du marché pastoral est plus élevée par rapport à la saison pluvieuse. Le dépouillement des données obtenues auprès des enquêtés a permis d'obtenir les informations suivantes 120 personnes interrogées : Pour 58,33%, la fréquentation est très importante, 18,33% estiment que la fréquentation est faible, pour 13,33% elle est importante et pour 10% elle est très faible. La figure ci-dessous montre ces différentes proportions. Ces résultats justifient les propos émis par le Directeur Départemental d'Elevage. Selon lui, cette situation est constatée lors de leurs missions de supervision et de sensibilisation au niveau du marché pastoral du département et

cela est valable pour tout le département. Le Maire également, a fait le même constat. Leurs agents chargés de collecte de taxes, que nous avons interrogés, confirment une relative augmentation de la fréquentation du marché pastoral du département ces trente (30) dernières années.

Figure 4 : La disponibilité et l'accessibilité en eau et au pâturage dans le département d'Abalak pendant la saison sèche

Source : Enquête de terrain, juillet 2023

Ces informations montrent une forte fréquentation relative du marché pastoral d'Abalak durant toute l'année.

3. 2. Les causes de la forte fréquentation du marché pastoral de la commune urbaine d'Abalak

La forte fréquentation du marché pastoral d'Abalak est incontestable ces dernières années. En fonction des observations et les données issues des enquêtes effectués auprès des pasteurs, des agriculteurs, des habitants et des responsables techniques de l'Etat et des chefs coutumiers et religieux, il ressort une forte

animation du marché pastoral du département. Aussi, ces informations ont avancé les principales causes de cette situation. Il s'agit principalement des variations climatiques à hauteur de 48,33%. Elles sont suivies respectivement des épizooties (20%), de l'insécurité ou vol du bétail (18%) et de la prise en charge sociale (13,33%). Ces données sont présentées dans la figure N°5 ci-dessous. Parmi ces données, les variations climatiques sont les principales causes de la forte fréquentation du marché pastoral d'Abalak. Ces derniers agissent les plus sur le comportement de l'activité pastorale. Selon les personnes interrogées, elles sont responsables de la diminution des ressources pastorales. Les pasteurs sont de ce fait contraints de vendre une bonne partie de leur troupeau au risque de tout perdre. Ce qui explique majoritairement la forte fréquentation des marchés pastoraux dont celui de la commune urbaine d'Abalak.

Cette situation de forte fréquentation des pasteurs des marchés pastoraux est aussi ressentie dans plusieurs localités. Selon EDMOND Bernus et JEAN Boutrais (2009), les éleveurs ont commencé à sentir les difficultés depuis les "sécheresses" de 1913, 1940, 1968 et la crise culmine en 1973/ 74. Avec celle de 1983 à 1985, la crise atteint son paroxysme. Depuis lors, les ressources pastorales s'amenuisent progressivement. Les effectifs des troupeaux connaissent alors des fortes réductions faute des ressources pastorales ou par des épizooties. La fréquentation des marchés pastoraux sera de ce faite important. Jean-Daniel (2009) et MATHIEU Pellerin (2021) ont démontré que l'insécurité guette le pastoralisme. Selon eux, elle aggrave la crise pastorale et les pasteurs en sont les principales victimes. Il en découle, que les marchés pastoraux sont plus fréquentés ces dernières années par les pasteurs, pas seulement au niveau du département d'Abalak.

Figure N°5 : Les causes de la forte fréquentation du marché pastoral de la commune urbaine d'Abalak

Source : Enquête de terrain, juillet 2023

3.3. Les conséquences de la forte fréquentation du marché pastoral

3.3.1 Les problèmes recensés auprès des pasteurs locaux

Lors des enquêtes, selon les données collectées auprès des services techniques, religieux et coutumiers, à cause des variations climatiques, plusieurs problèmes ont été évoqués. Il s'agit notamment l'abandon de l'activité pastorale (13,33%), la vente massive des troupeaux (09,10%), la disparition massive de certaines espèces animales 08,33%, l'exode rural (08,33%), le dépeuplement des hameaux et villages (06,33%), accroissement des villes (16,66%), insécurité urbaine (18,33%), prostitution (15%). Ces résultats sont représentés dans la figure ci-dessous.

Figure 6 : Les problèmes de la forte fréquentation des marchés pastoraux

Selon Marc (2013), les problèmes en rapport à la forte fréquentation des marchés pastoraux nombreuses et de plusieurs ordres. Il a relevé, entre autres, l'insécurité, la sécheresse, et la sédentarisation massive des pasteurs. Ainsi, parmi ces problèmes, l'abandon du pastoralisme est très déterminant. Il est donc très menacé ces dernières années. Pourtant, selon BASSIROU BA (2021a) : « *l'activité rurale la mieux adaptée à la panoplie de ressources disponibles* », demeure l'élevage pastoral au Sahel ». Seulement ces dernières années, elle se retrouve assiégée par le surpâturage, la dégradation des sols et la fragmentation des habitats, les changements climatiques et l'exacerbation des défis liés au terrorisme.

3.3.2. Les avantages de la fréquentation du marché pastoral par les éleveurs, l'Etat et ses partenaires

La fréquentation du marché pastoral procure assez d'avantages pour les pasteurs. En dehors des pasteurs qui viennent au marché pastoral vendre quelques têtes de leur bétail pour satisfaire leurs besoins alimentaires, sociaux ou pour l'entretien des autres troupeaux restés en brousse, il existe bien d'autres avantages pour eux. Il s'agit principalement de :

- L'établissement des contacts avec d'autres pasteurs qui se trouvent un peu partout dans le département et au-delà. Cela permettra de bien situer les zones où le pâturage est abondant. Aujourd'hui, le contact est bien établi grâce aux téléphones portables et aux Systèmes d'Alerte Précoce. Dans ce sens, il existe un système dénommé (SAP)¹ mis en place par l'Etat pour coordonner les informations entre les différents pasteurs ;
- Les pasteurs peuvent aussi acquérir assez d'information par rapport au climat et à la sécurité. Une fois en ville, ils auront un contact avec les autorités administratives, coutumières et religieuses de sa commune ou de son département en cas de règlement des conflits ;
- L'Etat peut avoir un contrôle conséquent et des statistiques sur le commerce du bétail. C'est donc un endroit idéal pour l'Etat à travers ses services techniques pour assurer un contrôle sanitaire, environnemental, sécuritaire, économique... On peut également avoir des statistiques sur le commerce du bétail plus ou moins fiables ;

¹ SAP : Système d'Alerte Précoce. Il est mis en place, au Niger, le 23 août 1989. Il est chargé de suivre et d'animer toutes les activités d'alerte précoce et de gestion des catastrophes.

- Un développement des services sociaux de base : Au niveau du marché pastoral, on peut avoir prévoir les stratégies éducatives des enfants des pasteurs à travers la création des écoles mobiles pour les transhumants et des cantines pour ceux qui se sédentarisent. ;
- Du point de sanitaire, des équipes sanitaires mixtes humaines et animales peuvent être mises en place au niveau du marché. On pourra ainsi assurer une meilleure couverture sanitaire, dépistages sanitaires et de la malnutrition, des suivis des grossesses. Les équipes sanitaires peuvent au moins assurer les soins de bases de courte durée ;
- Un impact important sur la décentralisation : L'avènement de la décentralisation a joué un rôle important dans la gouvernance et dans la mobilisation des recettes pour les communes. Dans des endroits où le recouvrement des taxes et des impôts est difficile, le marché peut être un endroit idéal ;
- Un impact plus important pour le développement local : Si les taxes et les impôts prélevés dans un marché d'une commune donnée est important, on pourra développer des actions communautaires tels que l'éducation de base et la santé ;
- Une facilitation pour l'aide d'urgence : Lorsqu'il y a une crise alimentaire, les marchés hebdomadaires peuvent être des meilleurs canaux d'acheminement des aides alimentaires ;
- Le développement des relations intercommunautaires : Etant par définition un cadre de rencontre entre les vendeurs et les acheteurs, les marchés permettent de rapprocher des communautés différentes. Ces dernières peuvent entretenir des relations commerciales, socio-politiques et religieuses. Ces relations peuvent jouer des

rôles importants dans les préventions des conflits communautaires.

Ces avantages sont aussi, pour la plupart, évoqués par MARC Chapon (2013). Ainsi, la fréquentation des marchés pastoraux comme celui d'Abalak permet de tirer plusieurs avantages d'autant plus qu'elle est un contact entre les pasteurs eux même, entre les pasteurs et plusieurs services étatiques du domaine et les responsables coutumiers et religieux de leurs localités d'appartenance. Elle permet de fait de contenir efficacement les éventuels conflits pastoraux.

4. Conclusion

Le marché pastoral de la commune urbaine d'Abalak est très fréquenté relativement aux trente dernières années. Les variabilités climatiques, étant responsables de la diminution des ressources pastorales et sont à l'origine de la mauvaise situation dans laquelle végètent les pasteurs du département. Des témoignages des pasteurs, des consommateurs locaux, de la Mairie et les différentes Directions Départementales ont confirmé les effets néfastes des variabilités climatiques et de la croissance démographique sur le pastoralisme.

Il ressort de cette étude que les variations climatiques sont responsables de la forte fréquentation des marchés pastoraux par les pasteurs locaux et environnants. Cela est perçu comme stratégie d'adaptation à la rareté des ressources pastorales.

C'est la raison pour laquelle les pasteurs vendent une bonne partie de leur troupeau au risque de tout perdre.

Cette recherche a démontré aussi que les principales ressources pastorales (eau, pâturage) diminuent progressivement dans la zone et que les variations climatiques sont responsables de cette mauvaise situation

Aussi des études ont montré que ces dernières années, les marchés pastoraux drainent beaucoup des pasteurs pas seulement au niveau du département d'Abalak mais aussi dans tout le Sahel. Cette situation est imputée aux changements et aux variabilités climatiques et les effets anthropiques. Ces facteurs sont responsables de la diminution des ressources pastorales dans le temps et dans l'espace.

Références bibliographiques

- AFANE Abdoukader, 2015. La zone pastorale de l'Eghazer (Nord/ Ingall - Niger) : conditions pour la mise en place d'une cogestion des ressources végétales dans le cadre d'un développement et d'une conservation durables, Thèse de doctorat en géographie, Université de Niamey et Université Grenoble Alpes, 323P
- Afrique Renouveau, 2019. *Changements climatiques*. Voir page33.
- ALAIN Bourque, 2000. *Les changements climatiques : Maintenant ou plus tard ?*, Site (vertigo) : carnet de recherche consulté le 01/ 11/ 2022 à 10h. <https://journals.openedition.org/vertigo/4042>
- BASSIROU BA, 2021. *Quelles capacités d'adaptations et de résilience des éleveurs transhumants peuls du sahel face aux mutations du pastoralisme dans un contexte de changements climatiques et d'insécurité ?*, *Maitrise en Environnement, Université de Sherbrooke*, 110P
- Comité Régional de Révision de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté, 2006. Contribution de la Région de Tahoua pour la révision de la stratégie de Réduction de la Pauvreté au Niger (SRP, Région de Tahoua – Niger, 162P.
- EDMOND Bernus et JEAN Boutrais, 2009. *Crises et enjeux du pastoralisme africain, Crisis and stakes of African pastoralism*, Paris France, N°105 (8), 15P.

- IDRISSA Issoufa, 2021, *Analyse de la vulnérabilité et l'accès aux marchés des pasteurs des départements de Dakoro et d'Abalak*, mémoire de Master2, Université de Maradi (Niger).
- ISSA Garba et al. 2015. : *Evaluation des Ressources pastorales au sahel nigérien à l'aide des données NDVI issues de spot-végétation et MODIS*. Article accepté le 26 août 2015, 1e semestre 2015 ÉDITIONS ESKA, 12, rue du Quatre-Septembre, 75002 PARIS 16P.
- JEAN-DANIEL Cesaro, 2009. *Mobilité pastorale et accès aux marchés : Le cas des éleveurs du forage de Niassanté*, Mémoire de MASTER I Carthagéo, UFR DE GEOGRAPHIE, Université de Paris 1, 171 P.
- MARC Chapon, 2013. « *Sécurité alimentaire et accès aux marchés en milieu nomade : Le cas du marché à bétail de Tichift au Nord de Tombouctou, Mali* ». Agronomes et vétérinaires sans frontières, 28P.
- MEMO/04/43, 2004. *Le protocole de Kyoto, Bruxelles le 12 mars 2004*.
- MATHIEU Pellerin, 2021. *Entendre la voix des éleveurs au Sahel et en Afrique de l'ouest : Quel avenir pour le pastoralisme face l'insécurité et ses impacts ?*, Réseau Billital Marobé et partenaires, 161P.
- UEDRAOGO Dominique, 2010. « *Perception et adaptation des éleveurs pasteurs au changement climatique en zones sahéliennes, nord et sud soudaniennes du Burkina Faso* ». Diplôme d'études approfondies (DEA) en gestion intégrée des ressources naturelles, option : système de productions animales, spécialité : Alimentation et nutrition animales, Université polytechnique de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso,
- RABI Assoumane, 2021. « *Région de Tahoua : des centaines des têtes de bétail décimées dans la commune urbaine d'Abalak* ». Studio Kalangou, Fondation Hirondelle, Niger/

- RECA, 2014. *Les marchés ruraux de gros et demi-gros ruminants des régions de Tahoua, Maradi et Zinder*, Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger, note extraite de l'Etude sur le fonctionnement des marchés ruraux et les flux de commercialisation des produits agro-pastoraux des régions de Tahoua, Maradi et Zinder, 4P.
- République du Niger, 2011. *Plan de Développement Communautaire (2012 – 2013) de la commune urbaine d'Abalak*, UNICEF – LUCOP- TAN de la coopération allemande, 285P.
- SALOME Bronkhorst, 2012. « *Rareté de ressources et conflit entre pasteurs et agriculteurs au Sud-Kordofan, Soudan : Les obstacles du pastoralisme comme forme d'adaptation au changement climatique* », *Cultures & Conflits*, Cultures et Conflits, 88 (hiver 202), Migration climatique, 23P.
- YARGA Hahadoubouga et al. 2023. « *Accès l'eau dans les zones pastorales sous l'effet de la variabilité et de la pression foncière* », Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique, Institut de l'environnement et de recherche Agricole, Ouagadougou, Burkina Faso.

Sites internet consultés :

- ✓ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=traducteur+français+++anglais>
- ✓ <https://fr.weatherspark.com/y/51497/M%C3%A9t%C3%A9o-moyenne-%C3%A0-Tchintabaraden-Niger-tout-au-long-de-l'ann%C3%A9e>
- ✓ <https://fr.weatherspark.com/y/51497/Météo-moyenne-à-Abalak-Niger-tout-au-long-de-l'année>
- ✓ <https://journals.openedition.org/vertigo/4042>
- ✓ https://www.un.org/africarenewal/sites/www.un.org.africarenewal/files/AR_33_2_Français.pdf

- ✓ <https://www.studfiokalandou.org> Consulté le 04
Novembre 2024
- ✓ <https://lefaso.net> Publié le mardi 19 décembre 2023

Variabilité climatique et émergence de la culture de sésame (*Sesamum indicum L.*) dans un processus de diversification et de valorisation des cultures autour du parc national Oti-Keran (Nord-Togo)

AKODABI Essoyomèwè¹

(*Doctorant*),

KEZIE AKLESSO Gnassigbé²

(*Doctorant*),

ALEME Aniko³

(*Docteur*),

SOUSSOU Tatongueba⁴

(*MC*),

BOUKPESSI Tchaa⁵

(*PT*)

^{1,5}: Laboratoire de Recherches Biogéographiques et d'Études Environnementales (LaRBE), Université de Lomé, Togo

^{2,4}: Laboratoire Pôle de Recherche et d'Expertise sur la Dynamique des Espaces et des Sociétés (PREDES), Université de Kara, Togo

³: Laboratoire de Recherche sur la Dynamique des Espaces et des Sociétés (LARDYMES), Université de Lomé, Togo

¹akodabiesso@gmail.com; ²kezieaklesso@yahoo.fr;

³alemeaniko@gmail.com, ⁴denis.soussou@gmail.com;

⁵tchaa.boukpeSSI@gmail.com

Résumé

La présente étude a pour objectif d'analyser l'importance de l'insertion de la culture du sésame dans les stratégies paysannes comme une opportunité de diversification de la production agricole et de valorisation des cultures du terroir dans les agrosystèmes. L'approche méthodologique est axée sur la recherche documentaire, l'analyse des données climatiques ainsi que la collecte et le traitement statistique des données sous Excel et Sphinx Plus²-V5. Les résultats démontrent que le regain d'intérêt de la culture du sésame dont les rendements dépassent 500 kg/ha fait apparaître de plus en plus, des producteurs de plusieurs catégories. Il s'agit des petits producteurs (40%), les moyens producteurs (45%) et les grands producteurs (15%). Le sésame, d'après 80% des enquêtés, est pratiqué en pure contre 20% en cultures

associées. La valorisation socio-économique du sésame représente pour les ménages ruraux, une source de revenus additionnelle et se présente du coup comme une stratégie de subsistance.

Mots-clés : Sésame, variabilité climatique, valorisation des cultures, diversification, parc nationale de Oti-Kéran.

Abstract

The objective of this study is to analyze the importance of the insertion of sesame cultivation in farmers' strategies as an opportunity to diversify agricultural production and enhance the value of local crops in agrosystems. The methodological approach is based on documentary research, analysis of climate data as well as the collection and statistical processing of data collected in Excel and Sphinx Plus2- V5. The methodological approach is based on documentary research, analysis of climate data as well as the collection and statistical processing of data collected in Excel and Sphinx Plus2- V5. The results show that the renewed interest in sesame cultivation, whose yields exceed 500 kg/ha, is increasingly leading to the emergence of producers from several categories. These are small producers (40%), medium-sized producers (45%) and large producers (15%). Sesame, according to 80% of respondents, is practiced in pure form compared to 20% in intercropping. The socio-economic enhancement of sesame represents an additional source of income for rural households and is therefore presented as a survival strategy.

Keywords: Sesame, climate variability, crop development, diversification, Oti-Keran National Park

Introduction

Le sésame (*Sesamum indicum L.*) est une ancienne et importante culture oléagineuse cultivée principalement dans les régions tropicales et subtropicales d'Asie, d'Amérique et d'Afrique. Il appartient à la famille des *Pédaliacées* (B. Sené et *al.*, 2018, p. 2). Faisant partie des cultures de traite lors de la période coloniale, le sésame a été pendant longtemps étouffé au Togo par la culture cotonnière surtout dans la partie septentrionale, plus rémunératrice. Depuis quelques années, en Afrique subsaharienne tout comme au Togo, la culture du sésame semble

avoir un intérêt pour les producteurs. Selon les données disponibles sur le site de la FAOSTAT (2021), la production mondiale du sésame est passée de 5 516 868,10 tonnes en 2015 à 6 354 477,08 tonnes en 2021, soit une augmentation de près de 87%. Les mêmes données montrent une progression de la production ouest africaine du sésame. De 776095 tonnes en 2015, la production du sésame en Afrique de l'Ouest est passée à 899786,63 tonnes en 2021, soit une hausse de 86%. Cette demande s'accommode bien avec de nombreux services que le sésame offre. En effet, c'est une plante à forte valeurs nutritives, cultivée pour son huile comestible et ses utilisations dans l'alimentation. Les graines de sésame sont très nutritives et confèrent des bienfaits pour la santé (Wacal *et al.*, 2021, p. 1). Par ailleurs, la baisse structurelle des prix du coton, la hausse des prix des intrants, les conditions climatiques extrêmes, les sols relativement pauvres et dégradés poussent les producteurs à s'orienter de plus en plus vers les productions peu exigeantes en eau et en fumure et plus résilientes (A. Y. C. Ajavon *et al.*, 2015, p. 2). Tous ces éléments semblent alors militer en faveur de l'adoption par les producteurs de la culture du sésame. Plusieurs études réalisées en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso S. Sanogo (2008) et T. Traoré et B. Son (2009) ; au Bénin par A. Y. C. Ajavon *et al.* (2015) et au Sénégal par B. Sené *et al.* (2018) ont démontré que le sésame est une culture d'opportunités pour la diversification des sources de revenus des producteurs.

Au Togo, le secteur agricole contribue énormément à l'économie à hauteur de 40% au PIB national. L'agriculture reste le principal porteur de la dynamique économique et social du pays. Les produits agricoles d'exportation constituent une source importante de revenus pour les populations rurales et représentent 20% des recettes d'exportations.

A l'instar des autres localités rurales du Nord-Togo, les localités environnantes du Parc National de la Oti-Kéran sont

essentiellement agricoles et les producteurs tirent l'essentiel de leurs revenus de la production agricole (PNIASA, 2016, p. 31). Le coton qui constituait la principale production d'exportation dans cette partie du pays a vu sa production chuter considérablement en raison de la baisse des prix sur le marché international et la hausse des prix des intrants agricoles (T. Traoré et B. Son, 2009, p. 6). Cette situation a eu des impacts directs sur les revenus des ménages agricoles. Par ailleurs, il faut signaler que la zone est en proie aux effets de la variabilité climatique qui se traduit par une baisse de la pluviométrie et une augmentation des températures (A. Anoukoum, 2022, p. 41). Dans ce contexte, le développement de la culture du sésame est une sérieuse opportunité pour les agriculteurs du secteur d'étude, représentant ainsi, un intérêt certain pour les populations environnantes du Parc National Oti-Kéran. La présente étude vise à analyser l'importance de l'insertion de cette culture dans les stratégies paysannes comme une opportunité de diversification de la production agricole et de valorisation des cultures du terroir dans les agrosystèmes. Cette étude contribuera à la valorisation socio-économique du sésame qui représente pour les ménages ruraux, une source de revenus additionnelle et qui se présente du coup comme une stratégie de survie. L'article est structuré autour des matériels et méthodes utilisés, la présentation des résultats et la discussion.

1. Matériels et méthodes utilisés

1.1. Localisation du Parc National Oti-Kéran

Le Parc National Oti-Kéran (PNOK) est circonscrit dans la plaine de l'Oti en zone soudanienne au Nord-Togo. Il est situé à cheval sur la préfecture de la Kéran (commune Kéran 1) et la préfecture de l'Oti Sud (commune Oti Sud 1) respectivement dans les régions de la Kara et des Savanes. Il est compris entre 09° 55' et 10° 20' de latitude Nord et 0° 25' et 01° 00' de

longitude Est. Il faut rappeler que le Parc National Oti-Kéran est issu de la fusion entre le Parc National de la Kéran et la Réserve de Faune de l'Oti pour former une seule et unique entité depuis 1971. Le principal et plus grand cours d'eau est la Kéran qui traverse la réserve en suivant la direction Est-Ouest. Il est à noter que plus 90% de la surface du parc se retrouve dans la préfecture de la Kéran. La présente étude se limite uniquement à la partie du parc située dans la Préfecture de la Kéran (figure 1).

Figure 1 : carte de localisation du Parc National de la Kéran

Source : Fond de carte Topographique au 1/50 000, Agence Japonaise de Coopération Internationale

1.2. Matériels

1.2.1. Matériel utilisé pour la collecte des données sur le terrain.

Le matériel utilisé est constitué de :

- un questionnaire élaboré et soumis aux chefs de ménages des localités environnantes du Parc National Oti-Kéran choisies pour cette étude ;
- un guide d'entretien utilisé pour la collecte des informations ;
- du logiciel Sphinx Plus²- V5 pour le traitement des données collectées

1.2.2. Méthode de collecte des données climatiques.

Les données climatiques utilisées pour la réalisation de ce travail sont issues de la station de Niamtougou recueillies à la Direction Générale de la Météorologie Nationale. Elles concernent les précipitations et les températures de 1981 à 2020.

1.2.3. Traitement et analyse des données climatiques

Afin d'apprécier l'évolution interannuelle des précipitations et des températures, l'indice de Lamb (1982) a été déterminé à partir des moyennes, de l'écart-type. Cet indice est exprimé par la formule : $AI = ((X_i - X) / S)$

où :

AI : indice d'anomalie

X_i : pluviométrie ou température de l'année i ;

X : pluviométrie ou température moyenne interannuelle sur la période de référence ;

S : écart-type interannuel sur la période de référence.

Les données ainsi collectées sont transformées en graphes, tableaux à partir du tableur Excel et à Word.

1.2.4. Méthode de collecte des données de terrain

Dans le cadre de cette étude, cinq (5) villages ont été retenus pour les enquêtes. Il s'agit des villages de Pangouda, Souté, Andesse, Kpelinga et Oulilita, situés dans la partie Sud du Parc (Préfecture de la Kéran). Dans ces localités, un questionnaire a été administré aux ménages agricoles producteurs du sésame. Ainsi, le nombre de ménages à enquêter a été déterminé par la

formule de F.D. Giezendanner (2012, p 5) :
$$n = \frac{t^2 N}{t^2 + (2e)^2 (N-1)}$$

Avec n = taille de l'échantillon ; $t^2 = 1,96$ écart réduit correspondant à un risque α de 5 % ; N= nombre de ménages. Un échantillon de 155 ménages agricoles a été retenu et repartis entre les cinq localités suivant un taux de sondage de 11,63%. L'application de ce taux à l'effectif des ménages de chaque village permet de déterminer le nombre total de ménage à enquêter par village consigné dans le tableau 1.

Tableau 1 : Échantillonnage des ménages enquêtés

Localités	Population en 2010	Ménages en 2010	Pop enquêtées
Pangouda	3378	517	60
Souté	1338	252	29
Andesse	852	152	18
Kpelinga	813	133	15
Oulilita	1674	287	33
Total	8055	1341	155

Source : Traitement à partir des données du RGPH-4, 2010.

L'analyse des données du tableau 1 révèle que l'échantillon définitivement retenu et susceptible d'être interrogé est constitué de 155 ménages. Le logiciel Sphinx Plus²-V5 a permis de faire le traitement des données recueillies sur le terrain. Le tableur

Excel 2016 a été quant à lui utilisé pour la construction des courbes et histogrammes. Ces différentes méthodes ont permis d'aboutir aux résultats ci-dessous.

2. Résultats et analyse

La triangulation des données collectées, traitées et analysées est construite en quatre grandes lignes à savoir l'analyse de la variabilité climatique, les raisons de l'adoption du sésame par les producteurs, les techniques culturales du sésame et les implications socio-économiques.

2.1. Variabilité climatique et ses implications dans la zone de recherche

Dans l'espace d'étude, la variabilité climatique se manifeste par des changements imprévisibles dans les précipitations, les températures, la fréquence des événements météorologiques extrêmes. L'évolution interannuelle des précipitations et des températures à partir des écarts centrés réduits est illustrée à travers la figure 2.

Figure 2 : Indices d'anomalies standardisées des précipitations et des températures de la station de Niamtougou

Source : Traitement à partir des données de la DGMN, 2023.

L'observation de la figure 2A montre une succession d'années déficitaires et excédentaires d'une année à une autre. La fréquence des années déficitaires met en lumière l'instabilité pluviométrique que connaît le secteur d'étude. La même situation est observable au niveau de la figure 2B où les températures sont variables d'une année à une autre.

Les changements climatiques observés sont perçus par 100% des ménages environnants enquêtés du Parc national de la Kéran. Ces changements s'expliquent par un certain nombre de faits relevés par les populations locales présentés par la figure 3.

Figure 3 : Perceptions des perturbations climatiques par les populations

Source : travaux de terrains, 2024.

L'examen de la figure 3, atteste que les populations environnantes du parc national Oti-Kéran perçoivent les changements du climat de leur milieu sous diverses manifestations. Il s'agit de l'instabilité de début et de fin de saison citée à 76%, la diminution des quantités de pluie avec

70% de taux de citations, les ruptures pluviométriques durant la saison agricole (66%), la forte chaleur (60%), arrêt précoce et soudain des pluies (52%) et perturbation du calendrier cultural (33%). Ces variations perturbent les cycles agricoles et rendent la production plus incertaine. Cela pousse les agriculteurs à rechercher des cultures plus résilientes et capables de s'adapter à des conditions climatiques fluctuantes.

2.2. Les raisons de l'adoption du sésame par les producteurs

Le secteur agricole est le secteur à partir duquel les ménages tirent l'essentiel de leurs sources de revenus. La culture du sésame suscite un regain d'intérêt dans le secteur d'étude et se présente comme une opportunité pour les producteurs. A cet effet, 99% des enquêtés adoptent la culture du sésame. Les raisons de l'introduction du sésame dans les systèmes de productions sont illustrées à travers la figure 4.

Figure 4 : raisons de l'adoption du sésame par les producteurs

Source : travaux de terrains, 2024

L'examen de la figure n°4 met en lumière les raisons de l'adoption du sésame par les populations environnantes du Parc National Oti-Kéran. L'adaptation aux crises climatiques a été citée comme raison principale de l'introduction du sésame selon 65% des enquêtés. Elle est suivie par la diversification des sources de revenus 60% ; culture d'opportunités économiques 55% ; la valorisation des cultures du terroir 35% ; culture identitaire à leur ethnie 19% et lutte contre le striga (5%). Ces raisons sont à l'origine d'un regain d'intérêt pour le sésame chez les producteurs de la zone d'investigation.

L'adoption du sésame nécessite des pratiques différentes dans les systèmes de production.

2.3. Les techniques culturelles de production du sésame autour du Parc National Oti-Kéran

Le choix de l'itinéraire technique de production du sésame varie d'un producteur à un autre dans le secteur d'étude. Ainsi, la préparation des parcelles pour la culture du sésame se fait par brûlis (fauchage/ramassage de gros débris) selon 60% des enquêtés et par l'aspersion de l'herbicide selon 40%. La préparation des parcelles laisse place au labour qui, jusque-là était la technique de culture la plus rependue. Dans le secteur, plusieurs techniques de labour sont mises en place pour cultiver le sésame. La figure n°5, montre les différentes techniques de labour.

Figure 5 : Techniques de labour du sésame par les producteurs

Source : travaux de terrains, 2024

Il ressort de la figure 5, qu'une multitude de techniques sont utilisées par les producteurs des localités environnantes du Parc National Oti-Kéran pour cultiver le sésame. La technique de labour la plus adoptée est s'opère à la daba avec 50% de taux de citations. Elle est suivie par les labours en billon et en buttes respectivement selon 25% et 22% des enquêtés. Enfin, la culture attelée et l'usage des tracteurs sont très faibles dans le secteur d'investigation avec des taux de citations respectifs de 10% et 5%.

Le sésame dans les systèmes de production est cultivé en pur selon 80% des enquêtés (Planche de photo n°1) et en association avec d'autres cultures telles que le sorgho, le mil, l'igname par 20% des enquêtés.

**Planche de photos n°1 : A=champ de sésame à Pangouda ;
B=champ de sésame à Andesse**

Source : prise de vue, 2024

La planche de photos 1 montre les parcelles de sésame dans les localités de Pangouda, d'Andesse. Sur ces photos, le sésame est cultivé en pure sans association avec d'autres cultures. Il faut souligner que dans les systèmes de production, le sésame vient en tête de rotation dans l'ordre de succession culturale dans 55% des cas.

La diversité de techniques de labour du sésame entrainerait une multitude de techniques de semis. En effet, le sésame est semé dans les poquets sur billons par 60% des répondants, dans les poquets à plat par 30% des enquêtés et 10% ont souligné adopter le semis à volet.

Les superficies destinées à la culture du sésame sont inférieures à 1ha selon 69% des ménages, les superficies de 1ha à 5ha représentent 26% des enquêtés et celles de plus de 5ha ne représentent que 5%. Ces différentes techniques de production du sésame ont un impact socio-économique significatif sur les producteurs du sésame dans la zone d'investigation.

2.4. Les implications socio-économiques de la production du sésame

La culture du sésame participe au bien-être socio-économique des populations environnantes du Parc National Oti-Kéran. Les rendements moyens issus de la production du sésame dépassent 200kg à l’hectare. Ces rendements permettent aux producteurs de satisfaire leurs besoins présentés par la figure n°6.

Figure 6 : finalité des rendements du sésame.

Source : travaux de terrains, 2024

L’examen de la figure 6, révèle que 48% des enquêtés cultivent le sésame à la fois pour la satisfaction des besoins alimentaires et la commercialisation, 27% pour la commercialisation uniquement, 19% pour la consommation et 6% pour les rites traditionnels.

La consommation du sésame se fait de plusieurs manières. Il entre dans la préparation des nourritures, de la sauce. De cette façon, la culture du sésame contribue à la sécurité alimentaire et

à la diversification des sources dans un contexte d'incertitudes climatiques croissantes.

La commercialisation du sésame permet aux producteurs d'engranger des revenus. Ces revenus sont variables d'un producteur à un autre et sont renseignés dans le tableau 2.

Tableau 2 : Revenus issus de la commercialisation du sésame

Revenus en (FCFA)	Pourcentages
Moins de 25000	30%
25000 à 50000	32%
50000 à 100000	23%
Plus de 100000	15%

Source : travaux de terrains, 2024

Du tableau 2, il ressort que 30% des producteurs du sésame enquêtés gagnent moins de 25000 FCFA ; contre 32% entre 25000 et 50000 FCFA ; 23% entre 50000 et 100000 FCFA et 15% plus de 100000 FCFA. Ces revenus permettent aux producteurs de la zone de recherche de résoudre certains problèmes dans leurs ménages. La figure 7 présente les destinations des revenus tirés de la production du sésame.

Figure 7 : Destinations des revenus tirés du sésame par les producteurs

Source : travaux de terrains, 2024

La figure 7 renseigne que les revenus issus de la production du sésame permettent à 55% des producteurs d’assurer la nourriture à la maison, à 45% des producteurs de payer les intrants agricoles, à 40% des ménages de payer les frais de scolarité de leurs enfants, à 35% des répondants d’acheter du matériel agricole, à 20% des enquêtés de construire et d’entretenir les logements du ménage, à 19% des agriculteurs d’assurer les soins de santé et à 18% d’acheter les moyens de déplacements.

3. Discussions

Les crises climatiques actuelles imposent aux populations rurales l’adoption de cultures de plus en plus résilientes. L’adoption de la culture du sésame par les producteurs des localités autour du Parc National Oti-Kéran s’inscrit dans cette dynamique. Les résultats obtenus par cette recherche prouvent à suffisance le regain d’intérêt pour la culture du sésame dans le

secteur d'étude. Ils sont à plus de 90% des ménages à pratiquer la culture du sésame. En 2022, l'Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) identifiait le sésame comme une nouvelle filière porteuse. En effet, plusieurs raisons sont à l'origine de l'intérêt récent accordé à la production du sésame dans la zone de recherche. Les raisons les plus importantes sont l'adaptation aux contraintes climatiques (65%) et la diversification des sources de revenus (60%). La zone de recherche, faut-il le rappeler, est depuis plusieurs décennies en proie aux effets des changements climatiques. Les perceptions paysannes sur les variations climatiques intervenues dans la zone de recherche selon plus de 90% des enquêtés, confirment les résultats des travaux menés par A. Anoukoum (2022), dans son étude sur les pratiques paysannes résilientes aux changements climatiques dans la Préfecture de la Kéran. Selon l'auteur, la zone connaît depuis quelques années une variabilité climatique marquée par une augmentation des températures, une diminution de la pluviométrie. Dans un contexte de crise climatique, le sésame se présente comme une culture pour la diversification des sources de revenus et une opportunité pour assurer la sécurité alimentaire et créer des richesses supplémentaires pour les ménages. Les résultats de cette étude vont dans le même sens que ceux obtenus par S. Sanogo (2008). Selon l'auteur, le sésame, au regard de sa forte valeur nutritive et demande sur le marché international constitue une opportunité sérieuse pour la diversification de la production agricole.

En Afrique de l'Ouest, la culture du sésame prend de plus en plus de l'ampleur, propulsée par les revenus qu'elle procure aux producteurs. Ce regain d'intérêt est confirmé par les travaux de T. Traoré et B. Son (2009, p. 12) au Burkina Faso qui montrent que la production du sésame occupe 2/3 des exploitations Burkinabés et compte de nombreux acteurs. Au Sénégal, le sésame est devenu une alternative pour plusieurs zones de culture, non seulement par ses faciles conditions de culture, sa

résistance à la sécheresse et sa demande mondiale qui ne cesse d'augmenter, mais surtout pour la volonté de diversification de la seule culture de rente (arachide) (B. Sené *et al.*, 2018, p. 1470).

Les résultats obtenus sur les techniques culturales du sésame sont similaires à ceux auxquels sont parvenus A. Y. C. Ajavon *et al.* (2015, p. 6) dans leur étude sur les incidences socio-économiques et environnementales de la culture du sésame dans la commune de Tanguiéta au Nord-Ouest du Bénin. Selon eux, le sésame est cultivé à la fois en pur et en association avec d'autres cultures le mil, le niébé, l'arachide.

L'analyse des implications socio-économiques du sésame a permis de se rendre compte qu'il est une culture qui participe au bien-être des ménages agricoles du secteur d'étude. En effet, les rendements provenant de la production du sésame participent à la satisfaction de certains besoins des ménages producteurs. Dans la même optique, par A. Y. C. Ajavon *et al.* (2015, p. 10) se sont intéressés aux effets socio-économiques du sésame. De leur analyse, il ressort que les revenus de la vente des graines du sésame procurés aux producteurs leurs permettent de satisfaire les besoins tels que l'épargne rurale, à l'achat de vêtements, aux dépenses de nourriture et à l'instruction des enfants. Allant dans le même sens, W. M. Vissin (2013) a fait une analyse technico-économique de la filière sésame dans les provinces de l'Oudalan et du Séno au Burkina Faso et à fait ressortir une dynamique de la filière du sésame alimentée par le rôle joué par la cette culture dans la sécurité alimentaire et le bien-être économique des populations.

Conclusion

Dans un contexte de variabilité climatique accrue, la culture du sésame émerge comme une alternative intéressante pour les agriculteurs cherchant à diversifier et valoriser leur production.

Sa résistance aux conditions climatiques difficiles et sa haute valeur ajoutée en font une option viable pour les localités sujettes aux changements climatiques. Cette culture apparaît comme une solution idéale pour la diversification des sources de revenus et la sécurité alimentaire. Cette étude a permis de mettre en lumière non seulement les raisons de l'adoption du sésame par les producteurs des localités environnantes du Parc National Oti-Kéran, mais aussi, le rôle de cette culture dans leur bien-être socio-économique. La volonté de diversifier les sources de revenus, de s'adapter aux crises climatiques, de valoriser les cultures du terroir, de saisir les opportunités qu'offre la culture du sésame sont autant de raisons ayant favorisé le regain d'intérêt pour le sésame. La culture du sésame procure des revenus non négligeables aux producteurs leur permettant de satisfaire certains de leurs besoins. Cependant, des efforts doivent être faits pour surmonter les défis techniques et économiques afin d'assurer une adoption durable de cette culture.

Références bibliographiques

AJAVON Ayi Yves Césaire, BELLO Saliou et ADEGBOLA Patrice Ygué, 2015, « Incidences socio-économiques et environnementales de la culture du sésame dans la commune de Tanguiéta au Nord-Ouest du Bénin », In Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro spécial Economie et Sociologie Rurales, 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099, pp. 1-14. <http://www.slire.net> & <http://www.inrab.org>,

ANOUKOUM Asseham, 2022, *Pratiques paysannes résilientes et perceptions des changements climatiques dans la Préfecture de la Kéran*, Mémoire de Master, Université de Kara, Togo, 110 p.

FAO, 2008, *Donnés statistiques sur le sésame de 2000 à 2007*, www.fao.org.

ITRA, 2022, *Bien produire du sésame par l'application de bonnes pratiques culturales au Togo*, Fiche Technique, 10 p.

PNIASA, 2016, *Cadre De Gestion Environnementale Et Sociale (CGES), Rapport final (version actualisée)*, MAEP, 139 p.

SANOGO Salifou, 2008, *Le sésame : une opportunité pour la diversification de la production agricole*, Mémoire de Master de Géographie, Université de Ouagadougou, Burkina-Faso, 73 p.

SENE Birama, SARR Fallou, DIOUF Diégane, SOW Salif Mamadou, TRAORE Djibril, KANE Amadou et NIANG Marème, 2018, « Synthèse des connaissances et quelques acquis de recherche sur le sésame (*Sesamum Indicum* L.) au Sénégal », In International Journal Of Biological and Chemical Sciences, 12(3), pp. 1469-1483. <http://www.ifgdg.org>

TRAORE Tidiane et SON Bakiéné, 2009, *Plan stratégique filière sésame*, Rapport final, Burkina-Faso, 56 p.

VISSIN W. Michael, 2014, *Analyse technico-économique de la filière sésame (*sesamum indicum*) dans les provinces de l'Oudalan et du Séno au Burkina Faso*, Mémoire de Master II International Professionnel en Innovation et Développement en Milieu Rural, 105 p.

WACAL Cosmas, BASALIRWA Daniel, OKELLO-ANYANGA Walter, MURONGO Marius Florian, NAMIREMBE Caroline et MALINGUMU Richard, 2021, "Analysis of sesame seed production and export trends; challenges and strategies towards increasing production in Uganda". In Oilseeds & fats Crops and Lipids, 28, 4, 14 p. <https://doi.org/10.1051/ocl/2020073>

Les femmes dans le mouvement abolitionniste au Niger : un véritable parcours d'accommodation

ALAKARBO Hassimou

Institut de Recherches en Sciences Humaines-IRSH

Université Abdou Moumouni de Niamey

hassymyala@yahoo.com

Résumé

Le but de ce article est de montrer comment les femmes au Niger ont apporté et continuent à apporter leur contribution au processus de l'abolition de l'esclavage qui reste et demeure un phénomène réel, actuel et vivant dans la société. En tant que victimes directes des formes de l'esclavage, les femmes se sont engagées dans des actions de sensibilisation, des luttes judiciaires et des initiatives communautaires pour éradiquer cette pratique. Ainsi des figures emblématiques comme Hadijatou Mani Korao ont marqué l'histoire par leurs victoires juridiques, attirant de ce fait l'attention internationale sur les défis sociaux et politiques liés aux pratiques esclavagistes. La méthodologie adaptée dans le cadre de cette étude a privilégié une approche historique. ; basée sur l'utilisation des documents écrits, des données de l'internet et des sources orales. L'analyse et la confrontation de toutes données ainsi collectées ont permis de se rendre à l'évidence que l'activisme des femmes au Niger dans le mouvement abolitionniste a été un véritable parcours d'accommodation. Leur engagement a permis de faire avancer significativement la législation du pays en matière de l'abolition de l'esclavage malgré de nombreux défis persistants.

Mots clés : *abolitionniste, accommodation, esclavage, femmes, mouvement, société civile*

Abstract:

The aim of this article is to show how women in Niger have made and continue to make their contribution to the process of abolition of slavery which remains and remains a real, current and living phenomenon in society. As direct victims of forms of slavery, women have engaged in awareness-raising actions, legal struggles and community initiatives to eradicate this practice. Thus emblematic

figures like Hadijatou Mani Korao have marked history with their legal victories, thereby drawing international attention to the social and political challenges linked to slavery practices. The methodology adapted as part of this study favored a historical approach; based on the use of written documents, internet data and oral sources. The analysis and comparison of all the data thus collected made it possible to realize that the activism of women in Niger in the abolitionist movement was a real journey of accommodation. Their commitment has made it possible to significantly advance the country's legislation on the abolition of slavery despite many persistent challenges.

Keywords: *abolitionist, accommodation, slavery, women, movement, civil society*

Introduction

La lutte contre l'esclavage au Niger s'inscrit dans un contexte historique, social et politique assez complexe. Cette pratique, bien qu'officiellement abolie, reste fortement ancrée dans certaines communautés nigériennes, en particulier dans les zones rurales de l'ouest et du centre du pays.¹ Cela s'explique par la persistance des traditions sociales anciennes, des rapports de pouvoir inégaux et de certaines hiérarchies féodales (Zangaou, 1996 ; Oumarou, 2022). Le mouvement abolitionniste qui renvoie à une action collective et ou individuelle visant à mettre fin à l'institution de l'esclavage met en interaction une diversité d'acteurs et de stratégies impliqués dans un conflit politique ou culturel sur la base d'une identité collective qu'ils partagent (Bernard, 2019). Cette doctrine vise une transformation sociale qui n'est pas nécessairement orientée vers le progrès dans la mesure où « l'insatisfaction devant l'état présent du monde peut très bien prendre la forme d'une exigence de retour à un état passé » (Lilian, 2004, pp. 24-25).

En Afrique francophone, le mouvement a débuté pendant la période coloniale, lorsque l'influence occidentale a

¹ Il s'agit de la région de Dosso, de Tillabéry et de Tahoua.

commencé à remettre en question les pratiques esclavagistes. La France, puissance colonisatrice a promulgué entre 1905 et 1960 une série de lois visant à abolir l'esclavage dans ses colonies.² Cette action a beaucoup influencé les mouvements abolitionnistes locaux. C'est le cas au Niger où, bien qu'ancien, ce mouvement est aujourd'hui dans sa forme moderne. Le phénomène était resté pendant longtemps une affaire de quelques personnes parfois isolées avant de devenir une affaire d'un agrégat de structures apolitiques appelées société civile. Cette dernière se présente comme des organisations associatives distinctes des formations politiques qui s'érigent en des contre-pouvoirs face aux gouvernements (Céline, 2002). En effet, la démocratisation de la société nigérienne à partir de la conférence nationale de 1991 a permis l'éclosion de la société civile. Celle-ci s'est insurgée contre certaines injustices dont l'esclavage. Les actions engagées par ces nouvelles forces sociales ont permis de « briser le silence complice et coupable » d'une partie de la population dont certaines femmes, sur une tare sociale qui est l'esclavage (Galy Kadir, 2004, p.105). Avec la libération de ces femmes, le mouvement gagne de nouvelles militantes encore engagées pour défendre les causes de leurs sœurs encore restées sous l'emprise des « maîtres ».

La participation des femmes au mouvement abolitionniste au Niger, bien que timide, a été complexe et sujette à des défis. Cependant, malgré les obstacles, nombreuses sont celles qui ont joué et qui continuent à jouer un rôle important dans ce mouvement. Elles ont dû, dans ce

² Parmi ces lois on peut citer :

- le Décret du 27 avril 1904 émis par le Gouverneur général de l'AOF déclarant l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises ;
- la Loi du 4 mars 1946 plus connue sous le nom de la "Loi Lamine Guèye", adoptée en France pour abolir définitivement l'esclavage dans toutes les colonies françaises ;
- la Loi du 20 mai 1946 abolissant l'ensemble des statuts discriminatoires liés à l'esclavage, tels que les codes et lois qui limitent les droits des anciens esclaves, etc.

combat, caboter entre les contraintes sociales et les opportunités de participation, s'adapter aux normes de genre existantes et négocier parfois leur place dans la sphère de lutte anti-esclavagiste (Lukeman Bohrer, 2006). C'est dans ce sens que l'on qualifie les actions de ces vaillantes femmes « d'un véritable parcours d'accommodation » ; c'est-à-dire, un processus continu d'adaptation et d'ajustement face à des situations nouvelles ou changeantes. L'objectif de ce travail est donc de comprendre le rôle et la contribution des femmes dans le mouvement abolitionniste au Niger, en mettant un accent particulier sur leur capacité à s'adapter en dépit de nombreuses contraintes sociales.

La lutte contre l'esclavage au Niger a été analysée dans plusieurs travaux académiques, rapports d'organisations internationales et études sociologiques qui abordent la question sous des angles historiques, juridiques, culturels et sociopolitiques. Ainsi, de nombreux travaux, comme ceux de Suzanne Miers et Martin Klein (1999) et de Benedetta Rossi (1917) expliquent comment les systèmes de domination esclavagiste ont été intégrés aux structures sociales nigériennes avant et pendant la colonisation française. Ces structures, bien qu'officiellement abolies, continuent d'exister sous des formes modernes, notamment dans des zones rurales où la tradition féodale reste prégnante. Ces analyses montrent que l'esclavage au Niger est un héritage historique profondément ancré dans les relations sociales et économiques. Les recherches juridiques, notamment le travail de Jean Allain (2015) soulignent les avancées légales, comme la loi de 2003 criminalisant l'esclavage au Niger. Cependant, ces textes sont souvent confrontés à une faible application. Récemment, l'étude d'Oumarou Moussa (2024) montre que, malgré l'existence d'un cadre juridique solide, des obstacles tels que le manque de volonté politique et l'influence des élites locales compromettent l'éradication de cette pratique.

L'affaire Hadijatou Mani Koraou, très documentée dans des rapports de la Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et des Organisations Non Gouvernementales (ONG) comme Anti-Slavery International et Association Timidria, illustre le combat des victimes pour la reconnaissance de leurs droits. Cette affaire, largement commentée, a mis en lumière la double vulnérabilité des femmes victimes d'esclavage au Niger, à savoir leur statut social et leur genre, tout en démontrant l'importance des recours juridiques internationaux dans la lutte contre l'impunité. Les travaux de chercheurs et activistes comme Galy Abdelkader (2003) et Moustapha Kadi (2005) ont contribué à une meilleure compréhension des formes contemporaines de l'esclavage. Des rapports d'ONG, tels que *The Last Slaves of West Africa* (2012) publié par Anti-Slavery International, décrivent les efforts de la société civile pour sensibiliser les communautés, soutenir les victimes et engager les pouvoirs publics à agir. Les recherches académiques comme celles de Zangaou Moussa (1996) ; de Moumouni Yacouba (1997) et d'Oumarou Moussa (2022b) examinent les liens entre l'esclavage et les hiérarchies sociales au Niger. Ces études montrent que l'esclavage est souvent normalisé dans certaines communautés où les relations de domination sont justifiées par des traditions ancestrales et ou religieuses. Cela complique la rupture avec ces pratiques, car elles sont perçues comme un élément de l'identité collective. D'autres travaux sur le Niger, comme ceux de Tidjani Alou Mahaman (1996 ; 2000) soulignent que la pauvreté et les inégalités économiques exacerbent les vulnérabilités des populations. Les formes modernes de servitude s'inscrivent souvent dans un contexte de marginalisation économique où les familles « esclaves » n'ont pas accès aux mêmes opportunités que les autres membres de la société.

L'analyse et la critique de ces documents révèlent qu'au Niger, malgré son abolition officielle, l'esclavage persiste et touche majoritairement les femmes qui se retrouvent, le plus souvent, au croisement de multiples oppressions. Pourtant, certaines d'entre elles émergent comme des figures importantes du mouvement, brisant le silence et portant la voix des oubliées. Comment ces femmes parviennent-elles à concilier leur combat contre l'esclavage avec les attentes sociales et culturelles qui leur sont imposées ? Quels mécanismes de résistance et quelles alliances stratégiques développent-elles pour transformer des structures fortement ancrées, tout en sécurisant leur propre position dans une société où leur militantisme peut les marginaliser ? À travers leurs récits, ce sujet examine un parcours fait de luttes personnelles, de résilience et d'accommodation face à un système complexe, où chaque victoire, aussi modeste soit-elle, devient un symbole d'espoir et de transformation sociale.

La méthodologie adoptée dans le cadre de ce travail privilégie l'approche historique basée sur la collecte, le traitement et l'exploitation des données. La collecte des données s'est faite grâce à la recherche documentaire et à la consultation des sources électroniques. Elle s'est aussi effectuée au moyen des entretiens individuels et collectifs réalisés avec certaines personnes ressources. Ces entretiens ont permis de recueillir des informations intéressantes concernant le concours des femmes au mouvement abolitionniste au Niger et les défis à relever pour rendre cette action beaucoup plus dynamique. La technique utilisée dans le cadre du traitement de toutes les données rassemblées, a consisté à les confronter et à les critiquer avant de procéder à leur analyse. Elle a permis la réalisation d'un travail structuré en trois points. Le premier point examine le contexte historique de l'esclavage au Niger. Le deuxième point étudie la participation des femmes dans le mouvement abolitionniste et le troisième point analyse les défis

auxquels ces femmes abolitionnistes sont confrontées et les stratégies d'accommodation qu'elles ont utilisées pour rester sur le terrain de combat.

I. Le contexte historique de l'esclavage au Niger

Le Niger est l'un des pays de l'Afrique occidentale dont le contexte historique de l'esclavage reflète les dynamiques sociales, politiques et économiques du pays au fil du temps. L'histoire de l'esclavage dans ce pays continue d'influencer la société contemporaine et la lutte pour l'éradication totale de cette pratique reste encore un enjeu important pour la population. Instituée dès l'apparition des civilisations rurales, la pratique esclavagiste se présente comme la forme la plus répandue de l'organisation du travail dans le monde (Maurice, 1955). C'est une institution historique et sociale qui implique un pouvoir absolu du maître sur l'esclave (Testart, 1998, pp. 31-69). Dans ce système, une personne, appelée maître, est considérée comme la propriétaire d'une autre personne, appelée esclave. Ce dernier est généralement privé de sa liberté et de ses droits fondamentaux. Il est contraint de travailler pour le maître sans compensation adéquate (Olivier, 2014, pp.193-240) dans un état de souffrance corporelle et spirituelle ; dans une vie de dépendance et d'impuissance, bref dans une prison sans barreaux (Catherine, 2007, p. 378).

Au Niger, selon le code pénal en vigueur (Article 270.1, nouveau), l'esclavage est « l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux ». C'est une pratique qui date de plusieurs siècles et qui se caractérise par l'assujettissement de certains individus par d'autres d'individu pour le besoin de l'exploitation. Aujourd'hui, le débat sur l'existence ou non de l'esclavage dans le pays est clos. Il existe, à présent une littérature significative sur la pratique de ce phénomène sur

l'ensemble du territoire national. Cette pratique qui est intimement liée à l'évolution de la société a été intensifiée avec la pénétration coloniale au XIX^{ème}. Pendant la période précoloniale, la pratique esclavagiste était essentiellement de nature domestique et agricole. Les esclaves étaient souvent capturés lors de raids, de conflits intertribaux ou par des intermédiaires pour être vendus sur les marchés d'esclaves (André, 1975, p. 197). Au XIX^{ème} siècle, sous l'empire de la colonisation européenne, le système esclavagiste a été confronté à des pressions croissantes de la part des puissances coloniales. C'est le cas de la France qui, à partir de 1904 abolit officiellement l'esclavage dans toutes ses colonies de l'Afrique occidentale y compris le Niger. Malgré cet acte officiel, des pratiques similaires à ce phénomène tel que le travail forcé, la servitude, le trafic d'êtres humains, etc. ont été introduites par les colonisateurs au début du XX^{ème} siècle. Le 11 avril 1946, sous l'initiative du député Félix Houphouët-Boigny, l'Assemblée nationale française vota la loi n° 46-645 qui supprime officiellement le travail forcé dans toutes les colonies d'Afrique occidentale française. Le Niger indépendant a interdit l'esclavage même si celui-ci continue d'exister sous plusieurs formes.

1.1. Les formes d'esclavage au Niger

L'esclavage est l'un de plus anciens systèmes économiques et sociaux mis en place par les sociétés humaines. C'est un système assez complexe qui a revêtu diverses formes tout au long de son histoire, Au Niger, comme dans la plupart des pays ouest africains, l'esclavage a connu plusieurs formes que l'on peut regrouper en deux catégories : les formes traditionnelles et les formes contemporaines.

Les formes traditionnelles de l'esclavage font référence à des pratiques esclavagistes qui ont existé pendant de longues périodes de l'histoire dans différentes sociétés et cultures à

travers le monde. Il s'agit des systèmes sociaux et économiques historiques basées sur l'exploitation de l'homme par l'homme dans des conditions inhumaines et dégradantes en vertu de coutumes, de traditions et de hiérarchies sociales spécifiques à une société donnée. C'est un véritable mal qui a considérablement miné le continent africain dans le processus de son développement (Catherine, 2007, p. 378).

Les formes traditionnelles de l'esclavage peuvent prendre différentes formes en fonction des sociétés et des cultures. Au Niger, sont considérées comme formes traditionnelles de l'esclavage, l'esclavage de guerre, l'esclavage par capture, l'esclavage domestique et l'esclavage par endettement. L'esclavage de guerre se caractérise par la capture, l'asservissement et l'exploitation de personnes en tant que résultat direct ou indirect d'un conflit armé. Ce type d'esclavage se différencie de l'esclavage par capture qui consiste à capturer des personnes lors de raids ou de conflits intertribaux que l'on réduit en esclavage pour les vendre sur les marchés dédiés à ce type de commerce. L'esclavage domestique consiste à détenir et à exploiter des esclaves le plus souvent achetés, capturés ou transmis de génération en génération au sein d'une famille ou d'un foyer. Leurs tâches comprenaient souvent des travaux ménagers, la garde d'enfants, la cuisine et d'autres tâches domestiques. Contrairement à l'esclavage agricole, l'esclavage domestique se déroule principalement à l'intérieur des maisons des maîtres. L'esclavage par endettement, plus connu sous le nom d'esclavage pour dette est, selon Louise Guillouët (2014, p. 191), le résultat d'une technique de crédit qui consiste à ce qu'une personne, souvent en situation de vulnérabilité économique, se mette en garantie d'un prêt. Si le prêteur considère que son prêt court le risque de ne pas être payé, il peut réduire cette « personne-garantie » en esclavage et la faire travailler jusqu'à ce que la dette soit remboursée.

Les formes contemporaines de l'esclavage renvoient à des pratiques esclavagistes qui existent encore aujourd'hui, malgré son abolition. Ce sont des pratiques illégales et inhumaines dans lesquelles des individus, appelés esclaves, sont maintenus dans un état de servitude, de contrainte et d'exploitation contre leur volonté. Ces formes d'esclavage sont souvent complexes et cachées et peuvent prendre diverses formes en fonction des sociétés. Au Niger, on distingue trois principales formes contemporaines de l'esclavage : la servitude, le travail forcé et l'esclavage de « contrat ». La servitude est une forme d'exploitation humaine dans laquelle une personne (l'esclave) est maintenue dans une condition de servitude involontaire, où elle est contrainte de travailler pour une autre personne (le maître) ou un groupe de personnes. Cette contrainte peut résulter de la force physique, de la coercition psychologique, de la menace ou d'autres moyens illégaux. La servitude est souvent caractérisée par la contrainte, la coercition ou la force physique, ainsi que par la dépendance économique de la personne soumise à la servitude envers ses maîtres. Le travail forcé est, selon la Convention de 1932 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), une forme d'exploitation humaine dans laquelle des personnes sont contraintes de travailler sous la menace de sanctions, de coercition, de violence ou d'autres formes de contrainte.

« Mais est exclu tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire, ou faisant partie des obligations civiques normales ou de force majeure; ou encore comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle d'autorités publiques et non privées » (Breton-Le Goff, 2018).

Ces travailleurs n'ont généralement pas choisi volontairement de se soumettre à ces conditions de travail et sont souvent vulnérables sur le plan économique ou social. L'esclavage de "contrat" est une forme d'esclavage où une personne est maintenue dans un état de servitude ou d'exploitation sous le prétexte d'un contrat ou d'un accord. Dans cette forme d'esclavage précise Louise Guillouët (2014, p. 191), les travailleurs s'y rendent volontairement. Des recruteurs passent dans des villages pauvres en promettant un travail bien payé mais éloigné. Ceux qui ont le plus besoin d'argent partent avec eux, souvent pour se retrouver isolés dans un village de travailleurs forcés sans autre possibilité que d'attendre le bon vouloir des propriétaires pour rentrer chez eux.

Toutes ces formes d'esclavage n'ont qu'un seul dénominateur commun : la violence physique et morale qui maintient captive une population vulnérable, pauvre et fragilisée (Louise, 2014, p. 191) dans une société esclavagiste et mondialisée où les femmes occupent une place importante.

1.2. La place des femmes dans la société esclavagiste nigérienne

Depuis l'apparition des premières civilisations rurales qui consacrent l'institution de l'esclavage dans les sociétés humaines, les femmes ont toujours joué un rôle important dans ces sociétés dites esclavagistes. Le Niger ne constitue pas l'exception. Dans ce pays, les femmes esclaves, du fait de leur double statut (celui de la femme et celui de l'esclave) sont considérées comme le moteur de la société esclavagiste. Leur place a toujours changé en fonction de leur position dans la hiérarchie sociale et au sein des foyers ou des domaines de leurs propriétaires. Elles sont, le plus souvent, assignées aux travaux ménagers des familles de leurs maîtres avec comme principales tâches la cuisine, le ménage la garde des enfants et à tous les autres travaux liés au fonctionnement du foyer. Les

femmes esclaves sont dans la société nigérienne esclavagiste une potentialité exploitée pour leur capacité à procréer (Oumarou, 2022a, pp. 29-33). Leurs progénitures deviennent aussi des esclaves et font partie de la propriété de leurs maîtres. Dans les zones rurales, les femmes esclaves travaillent dans le domaine agricole aux côtés des hommes qui ont le même statut qu'elles. Leurs principales tâches dans ce domaine sont la surveillance des cultures et l'abreuvement et le pâturage des troupeaux. Indépendamment de tous ces travaux domestiques et agricoles, les femmes esclaves sont le plus souvent victimes d'abus et d'exploitation sexuelles de la part de leurs maîtres ou des autres membres de la famille. Parfois, on les marie de force à d'autres esclaves dans le but de consolider la propriété de leurs maîtres ; ou de former de nouvelles alliances si le mariage est établi avec des hommes libres. Dans les centres urbains, surtout pendant la période postcoloniale, les femmes esclaves sont parfois employées dans des commerces, des ateliers artisanaux et des activités économiques, tout en restant sous la dépendance de leurs maîtres.

Comme on le constate, la situation des femmes dans les sociétés esclavagistes nigériennes est très peu reluisante malgré qu'elles occupent une place importante caractérisée par un double statut. Leur statut d'esclave leur condamne à vivre dans des conditions de vulnérabilité. Elles sont généralement soumises à des traitements cruels et inhumains ; avec des conditions de vie précaires et des droits limités. Cependant, malgré toute la vulnérabilité et la précarité de leurs conditions de vie, certaines de ces femmes ont pu, grâce à leur courage, leur engagement et leur persévérance, développer des stratégies de résistance et d'adaptation pour améliorer leur condition de vie et d'existence ainsi que celle de leurs enfants en s'engageant dans des mouvements abolitionnistes.

2. Les femmes dans le mouvement abolitionniste au Niger

En Afrique, comme dans beaucoup des pays du monde, l'esclavage a toujours fait l'objet de contestation et de dénonciation par des acteurs provenant de plusieurs horizons à cause de son caractère inhumain, dégradant et anti social. Au Niger, la question du mouvement abolitionniste est étroitement liée à celle de l'abolition de l'esclavage et de la lutte pour les droits des esclaves et de leurs descendants. C'est un mouvement complexe qui s'est déroulé dans un contexte historique difficile, influencé par des facteurs internes et externes, des pressions coloniales et des mouvements internationaux de droits de l'Homme.³ Il renvoie, comme évoqué plus haut, à l'effort fourni par une diversité d'acteurs pour mettre fin à cette institution séculaire. Présentement, il existe dans le pays des preuves de l'abolitionnisme dans beaucoup de textes historiques, législatifs et juridiques⁴. A côté de ces textes, se trouve des organisations associatives et des structures étatiques de défense des droits humains qui œuvrent inlassablement dans la lutte contre ce phénomène⁵. Ces organisations sont animées par des acteurs engagés et téméraires. Mais dès qu'on parle des abolitionnistes au Niger, on pense directement à des noms comme celui d'Iguils Weillas, de Moustapha Kadi, d'Ali Bouzou, de Moussa Zangaou, etc. qu'il est effectivement normal d'évoquer. Mais très souvent, on oublie nombre des femmes convaincues et courageuses qui ont, elles aussi, hier et aujourd'hui, chacune à sa manière, contribué à alimenter cette ferveur abolitionniste. Ces femmes dont certaines sont traumatisées par les

³ Iguils Weillas, activiste, ancien Président de l'Association Timidria, entretien réalisé le 17 avril 2023 à Niamey.

⁴ Cf. Rapport de recherche de l'équipe AFRAB-Niger sur les preuves et les acteurs du mouvement abolitionniste au Niger, 2022-2023, 61p.

⁵ Association Timidria, l'Association Réagir Dans le Monde (RDM-Tanafili), Association Nationale de Défense des Droits Humains (ANDDH), etc.

agissements barbares et criminels de leurs « maîtres » dans certaines régions du pays ont adhéré à la cause de la lutte pour la justice et le combat contre l'impunité dont jouit une certaine couche sociale non respectueuse des lois et règlements de la République.⁶ Leur rôle dans ce noble combat a été significatif bien que leurs contributions aient parfois été occultées ou minimisées. Faire donc sortir ces femmes authentiquement remarquables (Lukeman Bohrer, 2006) de cet oubli, pour leur courage et leur ardeur, pour la façon dont elles ont transcendé la myriade d'obstacle est aussi une façon de les rendre hommage. Dans le mouvement abolitionniste féminin, on distingue deux catégories des femmes au Niger : les femmes esclaves qui résistent contre leur situation de servitude et les femmes activistes qui luttent pour l'éradication du phénomène esclavagiste et ses corollaires.

2.1. La participation des femmes esclaves au mouvement abolitionniste au Niger

Au Niger, les femmes esclaves tout comme leurs analogues masculins, ont souvent fait preuve de résistance face à leur condition d'oppression et de servitude. Malgré leur vulnérabilité et les contraintes auxquelles elles étaient confrontées, certaines esclaves ont développé des stratégies de résistance pour chercher à préserver leur dignité, protéger leur famille et obtenir une plus grande autonomie. Pour ce faire, elles ont fait recours à plusieurs formes de résistance notamment la fuite, le sabotage le soutien mutuel et la lutte pour les droits maternels. Nous ne savons pas grand-chose sur les résistances des femmes esclaves au Niger pendant la période précoloniale. Les sources et la documentation disponibles sur le sujet sont rares voire inexistantes. Par contre, à partir de 1900, sous l'empire de la colonisation, des femmes

⁶ Sani Jibalé, Magistrat, premier juge à avoir condamné un chef traditionnel esclavagiste au Niger, entretien réalisé le 20 juillet 2024 à Niamey.

ont lutté pour, par exemple, protéger leurs enfants de la servitude en portant plainte contre leurs maîtres auprès de l'autorité coloniale. En effet, le 14 septembre 1920, rapporte Benedetta Rossi, une femme touareg du nom de Tougai, dénonce les agissements de son maître, Abdelkader auprès de l'administration coloniale de Tahoua. Elle l'accuse d'échanger son fils Rhali, d'une dizaine d'années environ, contre du millet avec son oncle Ahmed ag Mohamed. Abdelkader réfute cette allégation et prétexte avoir seulement prêté l'enfant à Ahmed ag Mohamed qui a besoin d'un petit berger pour s'occuper de ses troupeaux. Le commandant fait valoir que Tougai, qui est l'esclave d'Abdelkader, n'aurait pas porté plainte si elle n'était sûre que son fils avait fait l'objet d'une vente. Il sollicite l'avis de deux assesseurs, Muh.ammad al-Mumin et Abderhaman, respectivement chef du deuxième groupement nomade (Kel Eghlel) et chef des Euddes, tous de statut musulman qui se prononcent en faveur de la plaignante. Abdelkader et son oncle Ahmed écopèrent chacun d'une peine de six mois d'emprisonnement et de cent cinquante francs d'amende (Rossi, 2017, pp.1000-1001).

Cet exemple, même s'il constitue une exception à l'époque,⁷ traduit une parfaite illustration de résistance des femmes esclaves dans la lutte pour les droits maternels. L'engagement, la détermination et surtout le courage de Tougai épargna à son fils, Rhali, d'être éloigné d'elle et d'être intégré à d'autres groupes locaux qui l'auraient traité comme un esclave et, probablement un jour, l'auraient vendu à des étrangers plus lointains encore. Comme on le constate, les colonisateurs européens ont beaucoup lutté pour l'éradication des pratiques esclavagistes en Afrique au début du XX^e siècle. L'indépendance du pays en 1960 n'a pas changé la situation des esclaves au Niger car les nouvelles autorités politiques

⁷ Selon toujours Benedetta Rossi (2017, P. 1001), dans la majeure partie des procès documentés dans les années 1920, les rapports ne visaient pas à empêcher l'asservissement, mais à permettre à des femmes et des enfants qui avaient été vendus et tenus en captivité pendant des années de recouvrir leur liberté.

proviendraient dans leur plus grande majorité des familles royales parfois hostiles aux questions abolitionnistes⁸. Il faudrait attendre les années 1990 surtout avec la tenue de la conférence nationale qui favorisa l'éclosion des organisations de la société civile pour voir le mouvement abolitionniste renaître de ses cendres. En effet, à partir de 1991, des organisations de défense des droits humains notamment ceux des esclaves ont été créées. Il s'agit principalement de l'Association Timidria et de l'Association Réagir Dans le Monde (RDM-Tanafili). Ces deux organisations ont beaucoup travaillé pour faire connaître l'existence du phénomène esclavagiste au Niger et proposer des solutions pour son éradication. La portée de leurs actions a poussé de nombreuses femmes esclaves à s'engager, après des scènes de maltraitance, dans des évasions pour échapper à la servitude et à l'humiliation. C'est le cas de Hawlatou Ibrahim, une esclave qui a fui nuitamment leur campement après avoir été tragiquement battue par son maître. Elle se retrouve à Abalak, une localité de la région de Tahoua où l'antenne de Timidria l'a prise en charge et l'a fait libérer de l'emprise de l'esclavage à travers la tenue d'un procès⁹. Parfois pour protester contre leurs conditions de vie et de travail, certaines femmes esclaves adoptent des tactiques de sabotage ou de ralentissement du travail. Ce type de résistance, bien que passif, perturbe les activités économiques des esclavagistes et permet en même temps aux victimes d'exprimer leur mécontentement face au mauvais traitement qui leur sont infligé. Il n'est pas rare de trouver aussi des localités où des femmes esclaves développent des liens de solidarité entre elles. Elles se soutiennent mutuellement dans les moments difficiles et forment des réseaux d'entraide pour affronter ensemble les défis auxquels elles sont confrontées. C'est le cas des femmes

⁸ Galy Abdelkader, Enseignant chercheur et auteur, entretien réalisé le 10 mai 2024 à Niamey.

⁹ Iguils Weillas, activiste, ancien président de l'Association Timidria, entretien réalisé le 17 avril 2023 à Niamey.

esclaves de Zango Ablo, un village de la commune rurale de Guidan Ider, région de Tahoua. En effet dans ce village, il existe un quartier habité exclusivement par des femmes esclaves. Cette entité créée et administrée par Alhousnatou Amadou, une ancienne *wahiya* qui avait fui son maître du Nigéria constitue une sorte de sanctuaire de refuge à toutes les *wahiya* fugitives du Niger et du Nigéria¹⁰. Elles vivent sous sa responsabilité et pratiquent diverses activités socio-économiques (tissage, vannerie, confection des nattes, etc.) et mêmes politiques¹¹ pour s'entraider, et améliorer leurs conditions de vie et d'existence. Ces femmes ont, parfois sous l'encadrement des associations de défense des droits humains, cherché à défendre leur dignité et à préserver leur identité malgré les conditions oppressives auxquelles elles sont confrontées. « *Grâce à Timidria, les gens nous respectent maintenant et parfois, ils ont même peur de nous* »¹². Ces différentes formes de résistance témoignent de la détermination et de la résilience des femmes esclaves au Niger. Leur engagement dans la résistance a été un facteur déterminant pour la lutte contre l'esclavage et pour la promotion des droits humains et de l'égalité. La plupart de ces femmes résistantes ont adhéré le mouvement anti-esclavagiste et sont devenues de véritables activistes.

2.2. Les femmes activistes dans le mouvement anti-esclavagiste au Niger

Au Niger, le combat pour l'éradication du phénomène esclavagiste n'est pas seulement l'apanage des hommes. A partir de 1991, plusieurs femmes se sont profondément

¹⁰ Ali Bouzou, ancien Secrétaire Général et aujourd'hui Président de l'Association Timidria, entretien réalisé le 07 mars 2023 à Niamey.

¹¹ Alhoussanatou Amadou était élue Conseillère municipale en 2016 au titre de la commune rurale de Guidan Ider, sous la bannière du PNDS Tarayya, le parti au pouvoir, grâce majoritairement au vote de ses militantes « serviles ».

¹² Alhoussanatou Amadou, Responsable des femmes esclaves de Zangan Ablo, entretien réalisé en 2023 à Niamey.

engagées dans des actions, des mouvements et des campagnes pour la promotion du bien-être de la population. Elles soulèvent les nouveaux problèmes auxquels les féministes sont confrontées et plaident pour un changement social à travers le respect des droits humains, l'égalité et la justice sociale. Ces femmes activistes se répartissent en deux catégories. Les femmes activistes par circonstance et les femmes activistes par conviction.

Les premières se composent des femmes qui ont durablement lutté pour recouvrer leur liberté à travers diverses résistances contre leurs maîtres. On peut à juste titre citer : Alhoussanatou Amadou, Mariama Ibrahim, Hadijatou Mani, Hawlatou Ibrahim, Haoua Manou, Déla Mahamadou, etc¹³. Après leur combat et leur libération du joug de l'esclavage, ces femmes courageuses ont adhéré le mouvement anti-esclavagiste mené principalement par l'Association Timidria. Elles deviennent dès lors des militantes actives pour la cause abolitionniste en participant, à l'intérieur tout comme à l'extérieur du Niger, à des campagnes de sensibilisation, des conférences publiques et des manifestations pour éduquer les gens sur l'inhumanité de l'esclavage et promouvoir l'émancipation des esclaves. C'est le cas de Mariama Ibrahim de Tabay Djano qui a favorablement témoigné en 2001 contre la pratique esclavagiste au Niger lors de la conférence mondiale sur les discriminations à Durban en Afrique du sud. Il y a aussi le cas Hawlatou Ibrahim du département d'Abalak qui a effectué le même exercice en 2002 à Genève lors de la conférence annuelle du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.

¹³ Pour tous ces noms, cf le film documentaire « Wahaici », https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://leslan.org/hadijatou/&ved=2ahUKEwiY2d3ooKqKAXX_ygIHHRTDJMUQjBB6BAgYEA&usq=AOvVaw1kx5XaJdMc0VbwOusUIR4.

Le combat de Hadijatou Mani Koraou¹⁴ est beaucoup plus illustratif de tous les combats des femmes activistes par circonstance. Après sa libération en 2008, à l'issue d'un long procès qu'elle a intenté contre l'Etat du Niger à la cours la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Madame Mani adhère au mouvement abolitionniste et devient femme leader. Elle se lance dans campagne pour promotion des droits de l'homme et des libertés individuelles. « *Je sensibilise, dit-elle, les femmes particulièrement esclaves sur le caractère injuste de ce système et les enseigne par la même occasion leurs libertés telles qu'elles sont sauvegardées par la loi* »¹⁵. L'affaire de Hadijatou Mani, au-delà de son aspect éducatif, a contribué à faire changer la législation du Niger. En effet, à partir de 2010, l'esclavage est officiellement inscrit dans la loi fondamentale du pays¹⁶ Cette volonté politique¹⁷ de lutter contre l'esclavage se traduit par le renforcement du cadre juridique avec l'adoption de décrets et de ordonnances y afférents¹⁸. Au-delà du Niger, Hadijatou Mani, grâce à ses actions courageuses, a réussi, à figurer sur la liste « BBC 100 Women », qui désigne chaque année cent femmes inspirantes et influentes dans le monde (Mwangi ; Muktar Sadu, 2022). Ces anciennes esclaves désormais activistes et abolitionnistes s'organisent en réseaux d'entraide et de soutien mutuel pour renforcer leur impact et leur capacité d'action. Elles travaillent en collaboration avec des hommes abolitionnistes pour

¹⁴ Une jeune femme de 25 ans, vendue comme esclave en 1996 alors qu'elle n'avait que 12 ans par le chef de la tribu Kénouar, à El hadj Souleymane Naroua, dans le cadre de la pratique du *wahaya*.

¹⁵ Hadijatou Mani-Karoua, esclave libérée, activiste et abolitionniste, entretien réalisé le 14 mars 2023 à Niamey.

¹⁶ « Nul ne sera soumis à la torture, à l'esclavage ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », Article 14, alinéa 1 de la Constitution la 7^e République de 2010.

¹⁷ Par rapport à cette question, signalons que le Président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou (2011-2021) a, à deux reprises (02 août et 17 décembre 2011), lors de ses adresses à la nation, pris l'engagement de combattre l'esclavage et ses corollaires.

¹⁸ Cf. Rapport de recherche de l'équipe AFRAB-Niger sur les preuves et les acteurs du mouvement abolitionniste au Niger, 2022-2023, 61p.

coordonner leurs efforts.¹⁹ Leur engagement dans les mouvements anti-esclavagistes a inspiré d'autres femmes à se joindre à la lutte. Elles sont, en réalité, des exemples de courage et de détermination pour les générations futures.

Concernant les femmes activistes par conviction pour l'abolition de l'esclavage, elles sont moins nombreuses, certainement à cause de la complexité du système. Selon Ilguilas Weila, les femmes sont réticentes et s'engagent peu car le sujet est d'une grave sensibilité.²⁰ Il a fallu atteindre trois ans après la création de l'Association Timidria soit 1994, pour voir enregistrer la première adhérente dans le mouvement. Il s'agit d'Assibit Akoté, une femme touareg originaire de Tchintabaraden. Par la suite, d'autres femmes telles que la journaliste Fati Ajinna et l'actrice de la société civile Mariama Altiné ont beaucoup contribué au démarrage de la lutte anti-esclavage au Niger. Le mouvement abolitionniste nigérien a aussi bénéficié de la détermination et de l'expertise de la « Ba'adara », une brave dame « nigérienne en second » selon les termes d'Ali Bouzou.²¹ De son vrai nom, Benedetta Rossi²², Professeur titulaire des Universités, est une scientifique et activiste qui a réussi à transformer la vision de la collaboration entre la recherche et l'activisme contre l'esclavage au Niger. À travers ses nombreuses actions, elle est parvenue, à désillusionner la pensée de la profanation du mot « esclavage » au Niger (Oumarou, 2022, pp. 5-6). On note aussi le combat d'Apsatou Bagaya,

¹⁹ Le cas des femmes de Zango Ablo est illustratif.

²⁰ Parmi les douze membres que forment le premier bureau de l'Association Timidria, on ne note aucune femme.

²¹ Secrétaire Général de l'Association Timidria qui a préfacé l'ouvrage intitulé : *Etude sur l'Esclavage au Niger : Témoignages, Manifestations et Causes*, 2022, Timidria, 150p.

²² Pr Benedetta Rossi a travaillé pendant plusieurs années au Niger dans le cadre du « projet-Keita » dans la région de Tahoua. Cela lui a permis de connaître le monde rural de la région et d'aimer le Niger comme sa 2^{ème} patrie. Son attachement à l'histoire et à la culture du milieu lui a valu, auprès de ses collègues, le sobriquet de « Ba'adara » qui signifie en hausa, « la native de l'Ader », du nom de la zone géographique où elle a travaillé (Oumarou, 2022, p. 5).

une activiste qui a réussi à porter loin les témoignages des « femmes esclaves » à travers la photographie et le cinéma. Elle a, à son actif, le film documentaire « *wahaici* » qui explique tous les travers que subissent les femmes esclaves de la part de leurs maîtres.²³ L'activiste Aicha Mohamed Kolan Kolan est une linguiste de formation qui se bat énergétiquement pour défendre la cause des esclaves au Niger à travers des séances de sensibilisation en milieu rural et urbain.

En somme, comme évoqué plus haut, la lutte contre l'esclavage au Niger est un processus complexe et en constante évolution. Elle concerne une diversité d'acteurs. Les femmes bien que moins nombreuses, continuent à apporter des contributions intéressantes à ce mouvement. Elles participent à des campagnes de sensibilisation, à des manifestations et à d'autres activités visant à mettre en lumière les pratiques esclavagistes et à promouvoir son abolition. Certaines ont créé des sanctuaires pour héberger des esclaves fugitives tout en leur offrant un soutien moral et matériel. Les témoignages de certaines femmes activistes ont eu un impact puissant sur l'opinion en faisant connaître la réalité de l'esclavage et en suscitant l'exaspération publique. D'autres femmes comme Hadijatou Mani Koraou ont contribué à l'éducation et à la sensibilisation du public sur les conséquences de l'esclavage et les droits fondamentaux des êtres humains. Malgré les nombreux obstacles qu'elles rencontrent, le combat de ces braves femmes continue d'évoluer au fur et à mesure que de nouvelles générations de militantes et de défenseuses des droits de l'homme s'engagent dans cette lutte pour mettre fin à ce système odieux.

3. Les défis et les stratégies d'accommodation

Les femmes abolitionnistes au Niger font face à plusieurs défis en raison du contexte socioculturel, économique et politique du pays. Ces défis peuvent rendre leur engagement difficile, mais elles continuent de lutter avec détermination tout en adoptant des stratégies d'accommodation.

3.1. Les obstacles rencontrés par les femmes dans la lutte contre l'esclavage au Niger

Au Niger un certain nombre de facteurs limitent le rôle et la participation des femmes dans le mouvement abolitionniste. Il y a d'abord les violences, les menaces et les intimidations dont font face les femmes qui luttent pour les droits des esclaves de la part des propriétaires ou de la société en général. La plupart d'entre-elles ont un accès limité aux ressources éducatives et financières, ce rend davantage leur engagement plus difficile. A cela s'ajoute la stigmatisation particulièrement chez les anciennes esclaves bien que c'est toutes les activistes qui souffrent de ces préjugés.

*« L'esclavage, étant un sujet sensible, les gens sont réticents par peur de représailles. En plus, nous souffrons des préjugés et des discriminations. Parfois les gens pensent que tout celui qui s'intéresse à la question de la lutte contre l'esclavage fait partie aussi de la classe d'origine servile. Un nombre important des femmes, bien que victimes, garde le silence sur leur conditions de vie et de travail ».*²⁴

On note aussi la faiblesse des mécanismes de protection des

²⁴ Aicha Mohamed Kolan Kolan, Activiste et Communicatrice, Entretien réalisé le 25 mars 2023 à Niamey.

droits des femmes et des victimes d'esclavage, ce qui rend difficile la protection des femmes abolitionnistes et de leurs efforts. En dépit de tous ces obstacles, les abolitionnistes nigériennes ont activement continué le combat en développant des stratégies d'adaptation.

3.1. Les stratégies d'accommodation des femmes abolitionnistes au Niger

Face aux nombreux défis qui entravent la bonne marche de la lutte anti-esclavagiste particulièrement du côté des femmes, il est intéressant d'adopter un certain nombre de stratégies qui permettent de préserver la sécurité personnelle des militantes, de renforcer leur influence et de maximiser l'impact de leurs actions sur la communauté. Ces stratégies peuvent concerner un travail discret au sein des communautés pour éviter d'avoir l'attention tractée des esclavagistes ; une formation juridique et une éducation des femmes engagées dans le combat pour une maîtrise efficace des lois et des principes de l'abolitionnisme. Une mise en contribution des réseaux sociaux pour une large sensibilisation et mobilisation tout-vert en l'anonymat. Un système de protection et de soutien aux victimes d'esclavage en créant des centres-refuges temporaires et une assistance pour faciliter leur insertion sociale. Ces différentes stratégies et bien d'autres peuvent garantir la continuation de la lutte engagée par une diversité des femmes acquises pour la cause de l'abolitionnisme au Niger.

Conclusion

Le rôle des femmes dans le mouvement abolitionniste au Niger est un exemple puissant de leur détermination à lutter contre l'esclavage, malgré les nombreux défis auxquels elles sont confrontées. Ces femmes ont développé des stratégies d'accommodation pour faire face à un contexte complexe où

l'esclavage est fortement ancré dans la société. Leur engagement pour l'abolition de l'esclavage et la protection des droits des esclaves est un exemple de résilience et de courage. Ces femmes abolitionnistes utilisent des tactiques variées, de l'éducation discrète à la collaboration avec des structures locales pour faire progresser leur cause. Elles œuvrent également pour la sensibilisation à l'esclavage, la protection des victimes et la plaidoirie en faveur de lois plus strictes. Leur travail a un impact significatif sur la société nigérienne et contribue à remettre en question les pratiques esclavagistes. Cependant, il est important de reconnaître les obstacles auxquels ces femmes sont confrontées, notamment la résistance culturelle, les menaces, le manque de ressources et les obstacles juridiques. Pourtant, malgré ces défis, elles poursuivent leur combat avec détermination car, elles incarnent la lutte pour la justice, les droits de l'homme et l'égalité. Leur travail rappelle que l'abolition de l'esclavage est un combat continu. Leur parcours d'accommodation est une source d'inspiration pour tous ceux qui œuvrent pour un monde plus équitable et exempt d'esclavage.

Sources et bibliographie

Sources orales

N°	Nom et prénom des interviewés	Statuts des interviewés	Type d'entretien	Date d'entretien	Lieu d'entretien
1	Aicha Mohamed Kolan Kolan	Communicatrice, activiste et abolitionniste	Individuel	le 25 mars 2023	Niamey
2	ALI Bouzou	Président de l'Association Timidria	Individuel	le 7 mars 2023	Niamey
3	Alhoussanatou Amadou	Responsable des femmes esclaves de Zangon Ablo	Individuel	En 2023	Niamey.
4	Galy Abdelkader	Enseignant Chercheur	Individuel	le 10 mai 2024	Niamey

5	Hadijatou Mani-Karoau	Esclave libérée, activiste et abolitionniste	Individuel	le 14 mars 2023	Niamey
6	Iguils Weillas	Ancien Président de l'Association Timidria	Individuel	le 17 avril 2023	Niamey
7	Sani Jibalé	Magistrat	Individuel	le 20 juillet 2024	Niamey

Sources électroniques

BERNARD Gainot, 2019, « Bref aperçu concernant l'histoire du mouvement abolitionniste français (1770-1848) », *La Révolution française* [En ligne], 16 |, mis en ligne le 20 juin 2019, consulté le 11 décembre 2024. URL : <http://journals.openedition.org/lrf/3111> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/lrf.3111>.

LILIAN Mathieu, 2004, Comment lutter? Textuel, pp.206, La Discorde, Daniel Bensaïd, 2-84597-126-5. ffhalshs-00851628f., consulté le 7 octobre 2023.

MWANGI Caroline ; MUKTAR SADU Alize, 2022, « Ma vie d'esclave au Niger », *BBC 100 Women.*, consulté le 2 décembre 2024.

OUMAROU Moussa, « Abolitions légales et persistance de l'esclavage dans les sociétés nigériennes : des réformes coloniales inachevées à l'activisme de la société civile (1905-2023) », *Esclavages & Post-esclavages* [En ligne], 10 | 2024, mis en ligne le 27 novembre 2024, consulté le 02 décembre 2024. URL : <http://journals.openedition.org/slavery/11197> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/12sh8>

TESTART Alain, 1998, « L'esclavage comme institution », in *L'Homme*, 1998, tome 38 n°145, De l'esclavage. www.persee.fr/issue/hom_0439-4216_1998_num_38_145., consulté le 19 novembre 2024.

TIDJANI ALOU Mahaman, 1996, « Les Trajectoires d'une Reconversion du Militantisme Associatif au Courtage en Développement : Le Cas de Timidria au Niger », *Bulletin de*

l'APAD [Online], 12 | Online since 24 April 2007, connection on 11 December 2024. URL: <http://journals.openedition.org/apad/601>; DOI: <https://doi.org/10.4000/apad.601>.

Bibliographie

BRETON-LE GOFF Gaëlle, 2018, « Les différentes formes d'esclavage », in *RELATIONS*, No 723.

CATHERINE, Ngefan Mpandjo, 2007. « Moustapha Kadi Oumani, Un tabou brisé, l'esclavage en Afrique, le cas du Niger, compte rendu » in : *Revue d'histoire d'Outre-Mer*, T.95, No 354-355, pp. 378-380.

CELINE Thiriot, 2002. « Rôle de la société civile dans la transition et la consolidation démocratique en Afrique : éléments de réflexion à partir du cas du Mali », in : *Revue internationale de politique comparée*, Vol. 9, N° 2, pp. 277-295.

GALY KADIR Abdelkader, 2004. *L'esclavage au Niger : aspects historiques, juridiques, dénombrements et statistiques*, Niamey, Anty Slavery International et Association Timidria, 158 p.

JEAN Alain, 2015. *The Law and Slavery: Prohibiting Human Exploitation*, Leyde, Brill Nijhoff, 656 p.

KADI OUMANI Moustapha, 2005. *Un tabou brisé, l'esclavage en Afrique : cas du Niger*, L'Harmattan, 279 p.

MAURICE Lengellé, 1955. *L'esclavage*, Collection Que sais-je ? 110p.

LOUISE Guillouët, 2014. « Formes contemporaines de l'esclavage » in : *Regards croisés sur l'économie 2014/1 (no 14)*, Paris, Editions La Découverte, pp. 189-193.

LUKEMAN BOHRER Melissa, 2006. *Femmes remarquables au cœur de la révolution américaines*, Nouveau Horizons-ARS, Paris, 216p.

OLIVIER Pétré-Grenouilleau, 2022. « L'esclave est un homme possédé par un autre », in : OLIVIER Pétré-Grenouilleau, (Dir), *Qu'est-ce que l'esclavage ? Une histoire globale*. Paris, Gallimard, Paris, pp. 193-240.

OUMAROU Moussa, 2022a. *Etude sur l'Esclavage au Niger*, Niamey, Imprimerie AKASSA, 150p.

OUMAROU Moussa, 2022b. L'influence de l'islam sur la pratique et l'absolution de l'esclavage dans les sociétés touarègues et zarma songay de l'Ouest nigérien depuis le XIXe siècle, Thèse de doctorat d'histoire, Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger.

TIDJANI ALOU, Mahaman, 2000 « Démocratie, exclusion sociale et quête de citoyenneté: cas de l'association Timidria au Niger », in *Journal des Africanistes* 1-2, n°70, pp. 173-195.

Suzanne Miers, Martin A. Klein, 1999, *Slavery and Colonial Rule in Africa*, Londres, Psychology Press, 296 p.

ROSSI Benedetta, « Périodiser la fin de l'esclavage. Le droit colonial, la Société des Nations et la résistance des esclaves dans le Sahel nigérien, 1920-1930 », in *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 2017/4 (72e année), p. 983-1021.

SALIFOU André, 1971. *Le Damagaram ou sultanat de Zinder au XIXe siècle*, Niamey, Etudes Nigériennes n° 27, 320p.

ZANGAOU Moussa, 1996, La place de la femme dans les sociétés agro-pastorales du Liptako Gurma nigérien : cas des femmes Touaregs, Thèse de doctorat de sociologie, Université Paris 10, France.

Pays Basque : du Régionalisme au Séparatisme : une Analyse Historique de l'Évolution du Nationalisme Basque sous la Démocratie Espagnole (1975-2011)

Amoïn Emma Estelle KOUAKOU

Doctorante, Département d'espagnol

*Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire,
kordura16@gmail.com*

Résumé

Le nationalisme basque a constitué l'un des défis politiques majeurs difficiles à résoudre. Il a constamment évolué sous les différents régimes politiques espagnols. Parmi ceux qui ont participé à sa transformation, le régime franquiste a été celui qui a éveillé son caractère armé et la démocratie, celle qui a rendu sa lecture complexe et qui a toutefois réussi à le résoudre. Ainsi, l'étude se propose d'analyser l'évolution du nationalisme basque sous la démocratie. Elle s'appuie sur la méthode historique, analytique-synthétique et ethnographique, basée sur l'utilisation des données issues de la recherche documentaire. Le traitement et l'exploitation des données, nous ont permis de réaliser un travail structuré. Il ressort de cette analyse, que les paramètres qui définissent le problème basque, ont considérablement évolué depuis la démocratisation. Ce modèle a réussi à transformer les postures, visions et les discours des principaux acteurs politiques basques au point de mettre fin au nationalisme extrémiste.

Mots clés : *nationalisme basque, évolution, démocratie*

Abstract

Basque nationalism has been one of the major political challenges that is difficult to solve. It has constantly evolved under the different Spanish political regimes. Among those who participated in its transformation, the Franco regime was the one that awakened its armed character and democracy, the one that made its reading complex and yet managed to resolve it. Thus, the study proposes to analyse the evolution of Basque nationalism under democracy. It is based on the historical, analytical-synthetic and ethnographic method based on the use of data from the literature search. The processing and exploitation of the data allowed us to carry out a structured work. This analysis shows that the parameters that

define the Basque problem have evolved considerably since democratization. This model has succeeded in transforming the postures, visions and discourses of the main Basque political actors to the point of putting an end to extremist nationalism.

Keywords: *basque nationalism, evolution, democracy*

Introduction

L'histoire de la construction de l'État espagnol, a éveillé la conscience régionaliste basque. Les conséquences ont alimenté ce régionalisme et l'ont poussé vers un sentiment nationaliste dirigé par Sabino Arana (Moa, 2004 : 17). Considéré comme le défi politique le plus important de l'histoire contemporaine espagnole, ce nationalisme prendra une configuration séparatiste sous le régime franquiste avec la naissance de l'organisation armée *Euskadi Ta Askatasuna* (ETA). Une telle configuration, implique la résolution du problème posé par ce mouvement. Ce qui a constitué l'un des objectifs principaux des gouvernements, qui se sont succédé pendant le processus démocratique espagnol. L'avènement de la démocratie a profondément impacté les principaux acteurs du nationalisme basque, ce, grâce au Statut d'autonomie accordé à la région. Cette évolution se perçoit surtout à travers les différentes postures défendues par chaque acteur politique de la région. Dans ce contexte, la démocratie accorde à ce mouvement un dynamisme sans précédent qui constitue une source de discorde au sein des nationalistes basques eux-mêmes. Une telle atmosphère, laisse ainsi entrevoir une résolution difficile du problème. Malgré tout, le problème dit basque trouve une issue sans compromis ce, grâce aux mesures de résolution entreprises par les différents gouvernements démocratiques qui se sont succédé. Toutefois, la démocratie a aussi réussi à participer à l'évolution de la violence perpétrée par l'organisation armée ETA.

Partant de ce constat, l'objectif de cet article est de montrer l'évolution des paramètres qui définissent le problème identitaire basque depuis l'adoption de la démocratie, en tenant compte de l'implication des différents gouvernements qui se sont succédé en Espagne. Ce faisant, l'analyser des différents facteurs politiques et sociaux qui ont participé à l'évolution des dynamiques identitaires basques sous la démocratie s'avère donc importante. Pour ce faire, nous avons tenu compte du jeu des principaux acteurs politiques espagnols et basques comme : les "*españolistes autonomistes*", les "*nationalistes modérés autonomistes*" et les "*nationalistes radicaux séparatistes*". Cela dit, la présente étude vise à analyser l'interaction entre les principaux acteurs politiques espagnols et basques qui a contribué à la transformation des postures politiques indépendantistes et qui a réussi à mettre un terme à la lutte identitaire perpétrée par l'organisation ETA. Au regard de tout ce qui précède, il y a deux questions fondamentales qui pourraient nous conforter dans notre réflexion : dans quelle mesure l'institutionnalisation autonome a-t-elle réussi efficacement à redéfinir les dynamiques identitaires et politiques basques ? Comment le cadre démocratique espagnol a-t-il facilité ou entravé la résolution du problème identitaire de cette région ? En se penchant sur ce questionnaire, nous formalisons ce qui semble représenter les causes de suspicion dans l'analyse de ce problème à travers l'hypothèse générale selon laquelle, l'institutionnalisation autonome du problème séculaire basco-espagnol, a provoqué un profond changement sur le plan conceptuel. Pour atteindre les objectifs visés par l'étude, nous sommes partis de l'hypothèse générale en formulant deux hypothèses spécifiques. La première hypothèse stipule que les concepts et les paramètres qui définissent le problème identitaire basque, ont considérablement évolué au point de canaliser le problème depuis l'institutionnalisation autonome, bien qu'il soit difficile à cerner et malgré ses

origines très anciennes. Quant à la deuxième hypothèse, elle révèle que les différentes mesures de résolutions entreprises sous la démocratie par les principaux acteurs politiques espagnols et l'interaction entre ceux-ci et les principaux acteurs politiques basques, ont contribué à la résolution définitive de la lutte armée de l'ETA.

Dans cet article, nous voulons analyser les facteurs politiques et sociaux qui ont contribué à l'évolution et à la canalisation du problème identitaire basque séculaire.

1. Méthodologie

Cet article, en analysant l'évolution des paramètres qui définissent le problème identitaire basque depuis l'adoption de la démocratie, a fait appel à une collecte de données documentaires. Au regard de ces paramètres évolutifs, la nécessité d'une recherche documentaire provenant de sources primaires a été privilégiée. L'accent a donc été mis sur les postures, les discours et les visions des principaux acteurs politiques basques, dans un cadre désormais démocratique. Ce faisant, nous avons fait le choix des bibliothèques et institutions comme la Fondation Sabino Arana, pouvant nous offrir une documentation primaire, susceptible de nous aider dans l'analyse de l'évolution du problème identitaire basque. Afin de présenter un travail cohérent et compréhensible, nous avons usé de la méthode historique, analytique-synthétique et ethnographique. La méthode historique, nous a permis de déceler les fondements implicites du nationalisme basque et du caractère séparatiste et violent qui en découle. Elle nous a également permis de découvrir chronologiquement les stratégies de résolution entreprises par les différents gouvernements espagnols. Quant à la méthode analytique-synthétique, elle a été particulièrement importante pour son caractère explicatif et interprétatif des faits sociaux, historiques

et politiques qui ont impacté le nationalisme basque. Cette méthode nous a permis d'analyser le sujet en partant d'un aspect déductif qui permet de tirer les conséquences des facteurs incitateurs du nationalisme basque partant du général au particulier et d'un aspect inductif, qui permet de découvrir les causes de ce mouvement en partant du particulier au général. La méthode ethnographique, qui examine la manière dont un groupe de personnes agit et interagit dans son environnement, nous a permis de montrer qu'outre la complexité du problème identitaire basque, l'institutionnalisation autonome a réussi à canaliser ce problème identitaire et a occasionné une interaction entre les gouvernements basque et espagnol. Cette interaction a fortement contribué à la fragilisation de l'organisation armée ETA, à travers les actions menées et les accords signés par les gouvernements basques et espagnols contre elle.

Ces méthodes nous ont permis de confirmer les principaux résultats de cette étude. Les résultats selon lesquelles, les paramètres qui définissent le conflit basco-espagnol ont considérablement évolués depuis l'avènement de la démocratie. Ce qui nous a permis de nous rendre compte, de l'incongruité du nationalisme séparatiste basque de gauche, défendu par l'organisation armée ETA. Ce faisant, notre sujet s'articule autour de trois axes clés. D'abord, le contexte historique du problème, c'est-à-dire les antécédents de ce problème identitaire qui ont conduit au sentiment nationaliste basque. Ensuite, il analysera les facteurs politiques et sociaux qui ont contribué à l'évolution du problème identitaire et à la naissance du conflit de l'organisation armée ETA. Enfin, il mettra en lumière la dynamique complexe du conflit en offrant un aperçu de l'interaction entre les principaux acteurs politiques basques et espagnols à travers des mesures de résolution entreprises.

1.1. Contexte de l'étude

Le problème basque et le conflit qui en découle, sont des sujets complexes profondément enracinés dans l'histoire, la culture et la politique de l'Espagne. En réalité, les basques ont une identité culturelle unique qui se manifeste à travers leur langue l'« *Euskara* », leurs traditions, leurs coutumes et leur histoire (José Antonio, 1973 : 34). De plus, ils bénéficiaient d'une certaine autonomie et d'un certain privilège dénommé *Fueros* qui leur permettaient de se gérer eux-mêmes de façon autonome. Mais à la fin du XIXe début du XXe siècle, avec l'avènement de l'État-nation, le Pays basque perd ses *Fueros* et son autonomie. Une situation que les élites régionales basque à l'instar de Sabino Arana ont accepté difficilement, d'où la naissance du problème basque. Ce mouvement avait pour but de réclamer le retour des *Fueros* supprimés et la reconnaissance de la langue, la culture et des droits politiques basques (Jose Luis, 2010 :434-435). De plus, la situation s'aggrave avec la guerre civile espagnole (1936-1939), à l'issue de laquelle accède au pouvoir le General Franco. Une fois au pouvoir, celui-ci réprime sévèrement toute expression de la culture basque. C'est dans ce contexte que, naît le conflit basque dirigée par l'organisation armée ETA fondée en 1959, en vue de revendiquer le retour des *Fueros* et l'autodétermination du Pays basque.

Alors que la construction de l'État-nation espagnol et son système de modernisation contribuent à la montée du nationalisme basque, la démocratie elle, participe à la transformation des lignes qui déterminent ce nationalisme. Abordant la thématique, Eduardo Álvarez Bragado (2017), déduit que le nationalisme basque a profondément émergé après le franquisme¹ bien qu'il ait perduré dans le temps. Cette

1 Eduardo ÁLVAREZ BRAGADO, *El problema vasco en la transición democracia española*, (1975-1979). *Acción política y competencia entre identidades*, Thèse de doctorat de 3ème cycle en Histoire, option histoire des idées et des pensées

évolution se perçoit dans les actions des différents acteurs politiques basques. Ainsi, à l'avènement de la démocratie, les acteurs politiques basques et espagnols ont ressenti la volonté de résoudre efficacement le problème. C'est dans ce sens, que pendant le régime démocratique, le statut d'autonomie est accordé aux régions historiques et spécifiquement au Pays basque en 1979 sous le nom de Statut de Guernica. Begoña Conde Álvarez dans son analyse (2017), affirme que ce Statut s'est solennellement constitué en un instrument de canalisation du problème basque et du conflit révolutionnaire². Car pour lui, le fait d'accepter le statut d'autonomie par referendum, démontre la satisfaction des intérêts des entités périphériques.

Partant de cette observation, Santiago de Pablo et Ludger Mees (2005), notent que le nationalisme est un mouvement réactionnaire et essentialiste. Ce faisant, pour eux le nationalisme réagi en fonction du système auquel il est confronté³. Ainsi de leur point vu, il est à retenir que la démocratie a entrepris des dispositions qui répondent quelque peu aux attentes des nationalistes basques. La démocratie est ainsi considérée comme une réussite relative, puisque de manière systématique depuis 1980, les attitudes nationalistes radicales ou modérées ont considérablement évolué. Et cela s'observe à travers les différentes postures politiques défendues par chaque groupe nationaliste. Dans cette logique, Juan José Solozábal (1975) affirme que l'industrialisation a fait émerger un nationalisme basque penchant vers l'espagnolisme⁴. À ce titre, des distorsions naissent entre les nationalismes basques eux-mêmes.

politiques, université Complutense de Madrid, Madrid, UFR des sciences sociales, département d'histoire, octobre 2017, p. 24. [Sous la direction de José Álvarez Junco y Gonzalo Álvarez Chillida]

² Begoña CONDE ÁLVAREZ, «El Estatuto de Gernika a examen», in *anuario de derecho parlamentario*, n°29, 2017, p 263.

³ Pablo Contreras SANTIAGO DE, Mees LUDGER, *el péndulo patriótico: historia del partido nacionalista vasco 1895-2005*, Barcelona, Critica, 2005, pp. 373-374.

⁴ Juan José SOLOZABAL, *el Primer nacionalismo*, Madrid, Tucar, 1975, p. 374.

Cependant, le volet qui retient notre attention dans cette recherche, c'est d'abord l'ensemble des facteurs politiques et sociaux qui ont contribué à l'évolution du sentiment nationaliste basque et la dynamique complexe du conflit nationaliste qui a conduit à sa résolution pacifique.

1.1.2. La méthode de la recherche

Pour une bonne structuration au regard des objectifs visés par cette étude, nous sommes partis sur la base des méthodologies d'analyse citées plus haut en vue de mettre en lumière les facteurs politiques et sociaux qui permettent de voir l'évolution du nationalisme basque. Pour ce faire, nous nous sommes focalisés sur les différentes postures adoptées par les principaux acteurs politiques espagnols et basques. Ce faisant, les démarches entreprises par les gouvernements basque et espagnol qui se sont succédé pendant la démocratie ont retenu notre attention. Ce choix est motivé par le fait que la revendication semble incongrue après l'adoption de la démocratie. Une incongruité qui laisse entrevoir une dynamique identitaire plurale. Tout ceci, implique l'analyse des facteurs sociaux et politiques qui ont contribué à l'évolution du problème et à l'émergence du conflit qui en découle.

1.2. Les facteurs politiques et sociaux dans l'évolution du problème et du conflit basque

Le nationalisme basque est une question séculaire complexe qui a profondément évolué au fil des années, influencé par plusieurs facteurs notamment depuis la transition de l'Espagne vers la démocratie. Les origines de ce mouvement identitaire remontent à la fin du XIXe début du XXe siècle, lorsque la révolution industrielle et les transformations socio-culturelles, ont favorisé une identité basque distincte. Ces facteurs politiques et sociaux ont conduit à une réponse nationaliste plus affirmée ou des figures comme Sabino Arana ont promu

une idéologie axée sur la pureté de la race basque (Larronde, 1980 : 43). Rojo Hernandez, rappelle à ce sujet que les mouvements sociaux jouent un rôle crucial dans l'évolution du nationalisme basque, et servent d'élément catalyseur pour la mobilisation et l'expression des aspirations nationales par le biais des mouvements, culturels et politiques (Rojo Hernández, 2002 :2). Ainsi, l'impact du paysage politique et social sur l'identité basque est indéniable, car la situation des nationalistes dépend directement des espaces politiques et institutionnels dans lesquels ils s'expriment (Izquierdo, 2004 :168). Des lors, nous assistons à la formation de groupes politiques organisés, prônant l'autonomie régionale et la préservation culturelle (Izquierdo, 2004 : 76). Dans le cas basque, la Seconde République a tenté de résoudre le problème identitaire en accordant le Statut d'autonomie de 1936. Mais du fait de la guerre civile qui a éclaté la même année, la région basque perd cette autonomie et pousse ses élites à l'exil, après la victoire du général Franco.

L'arrivée au pouvoir de celui-ci, à l'instar des régimes antérieurs a remis en question les libertés locales à l'instar de l'autonomie accordée au Pays basque. Cela dit, sous le régime franquiste, les sentiments nationalistes ont été sévèrement réprimés (Izquierdo, 2004 :85). Par conséquent, la répression franquiste radicalise le nationalisme basque et conduit à une forte mobilisation politique incarnée par le groupe armée ETA (Garcia, 2015 :78). Une telle situation présente une identité culturelle très forte, devenue un point focal pour la résistance basque face à l'État espagnol. La nouvelle sphère politique, conforte ainsi toutes les dynamiques nationalistes basques dans leurs velléités autonomiques en encourageant les actions de l'organisation armée ETA. C'est dans ce sens que Gunter (2012 : 112), affirme que l'identité basque est désormais indissociable des luttes politiques pour l'autonomie. Mais selon Rojas (2017 : 65), la violence quant à l'ETA, est un moyen

légitime de lutte pour l'autodétermination. Toutefois, cette approche a également conduit à des divisions au sein de la société basque, décrit comme un dilemme de la violence par Della Porta (2013 : 150). Par ailleurs, l'État espagnol a répondu au conflit de l'ETA par des mesures de répression policière et judiciaire qui ont souvent intensifié les sentiments nationalistes. Cette stratégie de répression, selon López (2014 : 185), est souvent perçue par les basques, comme une forme d'oppression qui renforce le conflit à savoir le désir d'identité, d'autonomie et d'indépendance. Selon la théorie de la socialisation politique d'Almond et Verba (1963 :48), l'engagement civique est façonné par l'histoire et les institutions sociales. Dans le cas du Pays basque, cette socialisation a été marquée par une histoire de victimisation qui a intensifié l'engagement des citoyens envers la cause nationale. À ce sujet, Olson (1965 : 41), fonde son analyse sur la théorie du choix rationnel et suggère que les individus n'agissent pas seulement par loyauté mais, par calcul stratégique en fonction des coûts et bénéfices des actes de violence. Dans le conflit basque, cette approche aide à comprendre pourquoi l'organisation ETA a persisté dans les actions violentes malgré les désastres personnels et sociaux qu'elles engendrent.

Cependant, la fin du régime franquiste et l'instauration ultérieure d'une Espagne démocratique à la fin des années 1970, ont ouvert un nouveau paysage politique débouchant sur la création de la communauté autonome basque (Izquierdo, 2004 :121-122). Ce nouveau cadre institutionnel a non seulement façonné les discours nationalistes, mais a également influencé la manière dont les basques se perçoivent et se traitent par rapport aux autres espagnols. Cela dit, la transition démocratique a permis la création d'espaces institutionnels où les nationalistes basques pouvaient exprimer leurs aspirations légalement et politiquement (Izquierdo, 2004 : 122). Cette

transition en équilibrant l'autonomisation régionale et l'intégration dans le cadre plus large de l'État espagnol, renforcent l'identité collective tout en divisant l'opinion politique basque dans un contexte souvent hostile menée par l'organisation ETA. À ce titre, des manifestations de violence émergent causant plus de victime que dans les années 1960, souvent en réponse à des dynamiques identitaires construites sur des bases ethnicistes (Azurmendi, 2000 : 2).

Par conséquent, la lutte pour l'autonomie et la reconnaissance de l'identité basque au sein de l'Espagne, a renforcé divers segments de la population basque, accentuant le sentiment d'appartenance et de nécessité d'une revendication nationale forte (Loyer, 2006). Ces dynamiques politiques ont continuellement façonné le sentiment nationaliste basque. Cela dit, l'évolution du conflit identitaire basque, résulte d'une interaction dynamique entre des facteurs politiques, sociaux et historiques. Puisque les aspirations nationalistes, exacerbées par une répression qui a renforcé l'identité collective, ont créé un contexte où le dialogue est souvent difficile. Pour avancer vers une résolution durable, il est crucial de reconnaître ces facteurs et de promouvoir un dialogue inclusif qui puisse répondre aux préoccupations de toutes les parties impliquées ainsi qu'une interaction entre les principaux acteurs politiques basques et espagnols.

1.2.1. Les gouvernements espagnol et basque face au nationalisme basque engagé

Le mouvement séparatiste basque, dirigé par l'ETA, s'est engagé dans des actions typiquement armées qui ont constitué un défi pour les gouvernements espagnol et basque. En réponse, le gouvernement espagnol a mis en œuvre diverses stratégies pour délégitimer le mouvement en ayant recours aux actions policières (Hermant, 1992 : 3). Car pour le

gouvernement espagnol, la menace des *etarras*⁵, impliquait une politique antiterroriste, d'où la création des Groupes Antiterroristes de Libération (GAL) *Grupos Antiterroristas de Liberación*, créés en 1983 et qui se sont finalement dissous en 1987. Suivant la même cadence, le gouvernement français a changé de position face à l'ETA qu'il avait soutenu autrefois pour son opposition au franquisme (Etcheverry, 2018 :77). Felipe González président socialiste du Gouvernement espagnol, annonce dans ce sens, des mesures de consensus politique avec les nationalistes démocrates et les opposants à la lutte armée, à travers l'application des moyens de grâces particulières pour lutter contre la violence perpétrée par l'ETA (Baby, 2012 :149). Ces mesures de grâce ont profité à environ sept cents *etarras* expatriés en France. À la suite de ce geste, certains indépendantistes ont décidé d'abandonner les armes en s'opposant à la lutte armée (Baby, 2012 :150).

Les mesures complémentaires de ce consensus étaient l'approfondissement de l'autonomie basque et la réalisation de la collaboration du gouvernement français et de tous les pays voisins en général dans la lutte contre l'ETA. Partant de cette volonté, l'État espagnol face à la dérive de l'ETA s'est rallié au gouvernement de la France socialiste en 1982. Le duo socialiste avait alors perçu une certaine incongruité dans les actions de l'ETA. C'est dans ce sens que les deux gouvernements socialistes de l'Espagne avec Felipe González et de la France avec François Mitterrand, qui ont été politiquement proches avant d'accéder au pouvoir se sont unis pour lutter contre l'ETA (Etcheverry-Ainchart, 2018 :80-81). La collaboration concrétisée par un accord entre la France et les autorités espagnoles, ont débouché sur l'expulsion de militants présumés de l'ETA résidant en France, vers l'Afrique et l'Amérique latine de 1984 à 1990. Il y a eu 21 transferts vers l'Algérie et São Tomé, 3 vers le Togo (Izquierdo, 2000 :138) et

⁵ *Etarra*, est le nom attribué aux membres de l'ETA.

40 membres vers l'Amérique Latine soit 18 au Venezuela, 8 au Panama et à Cuba et 6 en République Dominicaine (Izquierdo, 2000 :138). Tout ceci, représente l'expression d'une volonté acharnée des politiques espagnols contre la lutte armée. Cette réalité a été intégrée dans la stratégie des policiers nationaux dans leur envie de démanteler l'organisation par tous les moyens surtout en s'attaquant en priorité aux *leaders* indépendantistes. En Espagne, l'action policière a atteint son paroxysme avec l'arrestation de certains commandos *etarras* grâce à des embuscades.

Alors que tous pensaient qu'avec l'institutionnalisation et le démantèlement de l'appareil franquiste, la violence de l'ETA allaient disparaître, elle s'est plutôt érigée en ennemi principal de la démocratie naissante. Face à cette incongruité, les élites basques ont pris les choses en mains en apportant une réponse ferme. C'est dans ce sens que le 12 janvier 1988, le pacte d'*Ajuria Aena* fut signé à Gazteiz au Pays basque, contre la violence de l'ETA (Urteaga, 2021 :26). Le Pacte regroupait tous les partis politiques qui condamnaient la violence de l'ETA. Cependant, le rejet collectif par les nationalistes modérés et certains radicaux de la solution par la lutte armée, a entraîné un nouveau découpage de la réalité politique basque (Urteaga, 2021 : 28). Cela dit, l'ouverture démocratique qui a permis au nationalisme basque de se réorganiser de façon autonome, a en effet fait réapparaître le clivage fondamental entre deux nationalismes en poussant le conflit vers une escalade croissante maîtrisée tout de même en 2011, à travers l'annonce par les *etarras* de la fin de la lutte armée, grâce à l'interaction entre les principaux acteurs politiques espagnols et basques.

Conclusion

En définitive, nous retenons que le problème basque et le

conflit qui en découle proviennent d'une série de facteurs politiques et sociaux. Toutefois, cette étude nous a permis de voir l'évolution des paramètres qui définissent le problème basque sous la démocratie. Ainsi, l'institutionnalisation autonome, nous a permis de voir la manière dont l'identité, l'autonomie et les aspirations politiques sont perçues et exprimées par chaque groupe nationaliste. Bien que les origines du problème identitaire basque soient profondément ancrées dans l'histoire, les transformations engendrées par la démocratie ont d'abord permis de canaliser les revendications identitaires basques, ensuite favorisé une interaction entre les principaux acteurs politiques basques et espagnols. Ce, en intégrant les dimensions politiques, sociales et culturelles qui ont favorisé la reconnaissance et le respect de l'identité unique du peuple basque à travers le statut d'autonomie accordé en 1979. Cela a entraîné non seulement une évolution des dynamiques identitaires, mais aussi une adaptation des stratégies de mobilisation pour répondre à des enjeux contemporains variés. De plus, la diversité des opinions au sein même de la communauté basque, souligne l'importance de prendre en compte les voix plurales afin de construire un avenir inclusif.

En outre, la compréhension des enjeux sociopolitiques liés au problème basque, permet de mieux appréhender les défis contemporains auxquels sont confrontées les jeunes générations. En leur offrant un cadre dans lequel s'exprimer et s'engager, on peut atténuer les risques de radicalisation et promouvoir une participation civique active. Ainsi, l'analyse de l'évolution des paramètres qui définissent le problème basque met en lumière la nécessité d'une approche nuancée, capable de concilier respect des identités régionales et intégration dans un cadre national défini. En définitive, la dynamique en cours pose des questions essentielles sur la manière dont les identités peuvent être affirmées dans un contexte de coexistence, offrant

des perspectives enrichissantes non seulement pour le Pays basque, mais également pour d'autres régions confrontées à des problématiques similaires.

Bibliographie

- AGIRRE José Antonio, 1973. *L'identité Basque*, Éditions Seuil, Paris
- ALMOND Gabriel Abraham & VERBA Sidney, 1963. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, University Press, Princeton
- AZUMENDI Mikel 2000. *Identité et violence en Pays basque*, universidad del Pais Vasco, San Sebastian
- BABY Sophie, 2012. *Le mythe de la transition pacifique : violence et politique en Espagne (1975-1982)*, Casa de Velázquez, Madrid
- DELLA PORTA Donatela, 2013. *Social Movements in Times of Austerity: Bringing Capitalism Back Into Protest Analysis*, Polity Press, Cambridge
- DOMÍNGUEZ IRIBARREN Florencio, 2000. *L'ETA affronte la démocratie*, in *ETA, une histoire*, Denoël, Paris
- ETCHEVERRY-AINCHART Peio, 2018. *Le Pays basque dans la transition démocratique 1968-1998*, Elkar, Bayonne
- GRANJA DE LA José Luis et al, 2011. *Breve historia de Euskadi: de los fueros a la autonomía*, Debate, Barcelona
- GRANJA DE LA José Luis, 2010, «La cuestión vasca en hispanismo internacional», in *Historia contemporánea*, S.P. CONTRERAS & L. MEES (dir.), N°42 Octobre 2010, pp.429-470,
- GRANJA DE LA SAINZ José Luis, 2000. *El nacionalismo vasco (1876-1975)*, Arco Libros S.L, Madrid
- GARCIA Jose Manuel, 2015, «Nationalism in the Basque Country. A Historical Overview», in *Journal of ethnic Studies*, N°2 Juin 2015, pp. 75-90

- GUNTER, Andrew, 2012, «Identity and Nationalism in the Basque Country», in *Journal of Political Sociology*, N°3, Septembre 2012, pp. 109-125
- HERMANT Daniel, «La question basque au miroir de la violence », *Cultures & Conflits*, 7/1992, pp. 1-12.
- IZQUIERDO Jean-Marie, 2000. *La question basque*, Éditions Complexe, Bordeaux
- LARRONDE Jean-Claude, 1980. Force politiques, classes sociales en Bizkaye à la fin du XIXe siècle. Naissance du nationalisme basque. In : *La nouvelle société basque : ruptures et changements*, P. Bidart (dir.), pp. 19-50, Éditions l'Harmattan, Paris
- LÓPEZ Ramón, 2014. *Repression and Resistance in the Basque Country*, Editorial Trotta, Madrid
- MARTINEZ Francisco 2018, «Economic Inequality and Social Conflict in the Basque Country», in *Basque Economic Review*, N°1 printemps 2018, pp. 90-105
- MOA Pío, 2004. *Una historia chocante: los nacionalismos vascos y catalán en la historia contemporánea de España*, Ediciones Encuentro, Madrid
- MURUA URIA Imanol, 2015. *Ekarri armak*, Elkar-Berria, San Sebastián
- OLSON Mancur, 1965. *The Logic of collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*, University Press, Harvard
- PALLERÉS Francesc, KEATING Michael, 2012. *Les élections autonomiques et les systèmes partisans régionaux : l'essor d'une compétition électorale multiniveaux*, Armand colin, Paris
- PELAZ LÓPEZ José-Vidal, 2001. *El estado de las autonomías: regionalismos y nacionalismos en la historia contemporánea de España*, Actas, Madrid
- ROJAS Carlos, 2017, «The Role of ETA in the Basque Conflict», in *International Journal of Conflict Studies* N°1, Janvier 2017, pp. 54-72

ROJO HERNÁNDEZ Severiano, « Le Pays basque : une région en quête d'identité », *Amnis*, 2/2002, pp. 1-12.

SOLOZABAL Juan José, 1975. *El primer nacionalismo*, Tucur, Madrid

URTEAGA Eguzki, 2021. *Le processus de paix au Pays basque*, l'Harmattan, Paris

Le Juge Administratif Tchadien et les Libertés Publiques

DERLEM DEOUNANG

*Docteur en droit public, chargé de cours,
faculté de droit et sciences économiques
Université de Sarh (Tchad),
olivier.deurlem@yahoo.com*

Résumé

La protection des libertés publiques au Tchad par le juge administratif paraît être un mirage dont personne ne veut s'en approcher. Intenter une action en justice contre l'Etat pour violation des libertés publiques par les justiciable demeure un champ sacré, car l'Etat aux yeux de ces derniers est un « monstre » que l'on ne saurait s'hasarder à le poursuivre en justice, de par son caractère politique et de son pouvoir exorbitant. Cet article vient justement démonter ce caractère sacré et « intouchable » de l'administration, puissance publique, garant de l'ordre public. Nous avons fait usage de deux méthodes : la casuistique et la théorie de circonstance exceptionnelle qui nous ont permis de mieux comprendre cette situation tant en période normale qu'en période exceptionnelle et surtout avec de multiples mesures prises depuis les attentats terroristes au Tchad, les conflits intercommunautaires et la COVID-19 qui ont amené les autorités à déclarer l'état d'urgence dans les provinces victimes.

***Mots-clés :** COVID-19, libertés publiques, juge administratif, terroriste et Tchad*

Abstract

The protection of public liberties in Chad by the administrative judge seems to be a mirage which no one wants to approach. To bring a legal action against the State for violation of public freedoms by the litigants remains a sacred field, because the State in the eyes of the latter is a "monster" that one can not hasten to prosecute it in justice, by its political character and its exorbitant power. This article precisely demonstrates this sacred and "untouchable" nature of the administration, public power, guarantor of public order. We made use of two methods: casuistry and the theory of exceptional circumstance which allowed us to better understand this situation as well in normal period as in exceptional period and especially

with multiple measures taken since the terrorist attacks in Chad, the conflicts intercommunautaires and COVID-19 which led the authorities to declare a state of emergency in the victim regions.

Keywords: *civil liberties, Chad, administrative judge, terrorist and COVID-19*

Introduction

Avant de parler du juge de l'administration il convient de définir ce que l'on entend par administration. L'administration est toute autorité ayant pouvoir réglementaire autonome ou pouvoir d'application des lois et règlements, que ce soit par des mesures réglementaires ou individuelles y compris des mesures de police, ou ayant mission de service public¹. D'ailleurs, certains groupements de personnes privées sont considérés comme appartenant à l'administration². Si l'émergence du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires est le bienvenu en tant qu'il met fin à l'immixtion des tribunaux judiciaires dans les affaires de l'administration, il ne doit pas pourtant aboutir à une situation pire : confier à l'administration la charge de résoudre les conflits auxquels elle est partie.

Les lois libérales adoptées dès les années 1990³, en Afrique noire francophone, ont marqué le choix du changement de cap,

¹DE MALBERG Carre (1962.), Contribution à la théorie générale de l'Etat, t.1, Paris, Recueil Sirey, ed. CNRS, 1962.

²KERKATLY Yehia (2013), Le juge administratif et les libertés publiques en droits libanais et français, Thèse de Droit. Université Grenoble Alpes, p.31.

³Ces années ont marqué la quasi-majorité des Etat d'Afrique noire francophone, le vent d'Est a soufflé partout et a permis à ces Etats d'instaurer la démocratie voulue par les pays occidentaux (France, Grande-Bretagne, USA etc.). Les conférences nationales initiées en Afrique au début des années 1990, à la suite de la chute du mur de Berlin et de l'effondrement des pays communistes de l'ancien bloc de l'Est, ont inauguré la « vague de démocratisation », selon l'expression de Samuel Huntington. Le processus de démocratisation avait déjà été enclenché plus tôt dans un certain nombre de pays africains (Sénégal, Gambie, Cap-Vert, île Maurice, Lesotho, par exemple). Mais la plupart des pays africains l'ont lancé au début des années 1990 selon deux modalités différentes. D'une part, Les conférences nationales, faut-il le rappeler, sont une invention, une contribution africaine à la théorie de la démocratisation. Ces assises politiques imposées par les mouvements d'opposition aux pouvoirs établis, composés essentiellement d'organisations de la société civile, se sont soldées par des résultats variables. Le modèle béninois de transition a influencé le dynamisme politique des pays francophones du début des années 1990. Sept pays ont adhéré à cette nouvelle forme de démocratisation avec des fortunes diverses. D'autre part, la conférence nationale a été souveraine dans la plupart des pays qui l'ont expérimentée, à l'exception du Gabon. L'alternance est survenue au Congo

du tout sécuritaire vers une direction plus favorable pour les libertés. En conséquence, les pouvoirs de police jadis étendus ont été considérablement réduits, en même temps que certaines mesures coercitives ont été supprimées. Le législateur a ainsi aménagé la conciliation entre l'ordre public et les libertés, conciliation dont le contrôle revient au juge. C'est en effet lui qui, en définitive, donne une signification concrète à cette conciliation et en fixe la portée et les limites⁴.

Les libertés prises en charge par l'État ou reconnues par lui sont des libertés publiques. Le mot « *public* » n'est pas à comprendre comme une opposition au terme « *privé* ». Il n'est guère concevable d'admettre l'existence des libertés publiques, définies comme n'intéressant que les relations des citoyens avec l'État et des libertés privées qui concerneraient les rapports entre les individus. Toutes les libertés sont des libertés publiques⁵. Les libertés publiques sont des libertés aménagées dans le cadre de l'État par le pouvoir politique de façon à les rendre effectives. Elles sont « publiques » car elles supposent l'intervention de l'autorité publique⁶. Quant aux libertés publiques, la même définition est admise en ajoutant que, pour qu'elles soient publiques, ces libertés doivent être reconnues, organisées et garanties par l'Etat. Ainsi définit Marcel WALINE les libertés publiques comme « *un ordre d'activité des citoyens dont le législateur ou le constituant a présumé que*

(Brazzaville) et au Niger malgré quelques péripéties. Au Togo, l'issue de la conférence a été militarisée ; l'armée est intervenue dans le processus aux côtés du président pour contester certaines décisions de la conférence nationale et lui imposer sa volonté en définitive, tandis qu'au Zaïre les manipulations politiques et institutionnelles l'ont fait perdurer et ont fini par en ruiner la crédibilité. Samuel Huntington, *The Third Wave. Démocratisation in the Late Twentieth Century*, Norman, University of Oklahoma Press, 1991. Pour rappel, la troisième vague de démocratisation a démarré au Portugal et s'est étendue en Amérique latine, puis en Europe de l'Est. Et Babacar Guéye, « La démocratie en Afrique : succès et résistances », *Pouvoirs* 2009/2 (n° 129), pp. 5-26 5 Cf. Jean-Marc Berlière, « Les pouvoirs de police : attributs du pouvoir municipal ou de l'État ? », *Crimino corpus*, Histoire de la police, consulté le 19 novembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/criminocorpus/259>; Henrion de Pansey, *Du Pouvoir municipal, de sa nature, de ses attributions et de ses rapports avec l'autorité judiciaire*, Paris, Barrois père, 1820 et Locard (Edmond). *La police : ce qu'elle est, ce qu'elle devrait être*, Paris, Payot, 1919

⁴GATSI Éric-Adol, (2019) « Le contrôle juridictionnel des mesures de police en droit administratif camerounais », *Les Annales de droit*, p. 91-92.

⁵HARIVEL Jean (2018) *Libertés publiques, libertés individuelles, risques et enjeux de la société numérique*. Droit. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I.

⁶LACROIX Caroline (2016), *Protection des droits et libertés fondamentaux*, Tome I, Prépa Dalloz, p.15.

l'exercice ne donnerait pas lieu normalement à des abus, et que par conséquent, il y avait lieu d'autoriser une fois pour toutes, et même de garantir »⁷. Pour Gilles LEBRETON « les libertés publiques sont les pouvoirs d'autodétermination qui visent à assurer l'autonomie de la personne humaine, sont reconnus par des normes à valeur au moins législative, et bénéficient d'un régime juridique de protection renforcée même à l'égard des pouvoirs publics »⁸.

A l'inverse du droit administratif français à base essentiellement jurisprudentielle⁹, le droit administratif des Etats africains francophones a un fondement principalement, sinon exclusivement législatif¹⁰. On aurait alors pu craindre que les fondements législatifs du droit administratif africain eussent consisté en la seule protection de l'administration, et conduit le juge à orienter ce droit sur des bases à dominante autoritaire. Bien au contraire, porté par un souci de perfectionnement de l'Etat de droit le juge a su promouvoir dans le cadre des deux grandes voies de droit que constituent le recours pour excès de pouvoir¹¹ et le recours de pleine juridiction un contrôle ménageant d'une part, à l'administration des espaces de liberté en l'absence desquelles sa paralysie serait nocive à l'intérêt général et d'autre part, fixant des limites sans lesquelles, les citoyens seraient dépourvus de toute garantie¹². Les libertés publiques sont connues et réclamées par tous et partout. Elles doivent être protégées contre toute atteinte. Les atteintes portées aux libertés publiques le sont

⁷WALINE Marcel (1963), *Traité de Droit administratif*, Paris, Sirey, n. 1095, p. 651.

⁸LEBRETON Gilles (2009), *Libertés publiques et droits de l'Homme*, Paris, Dalloz-Sirey, 8ème édition, p.15.

⁹CHAPUS René (2005), *Droit administratif général*, Tome 1, Montchrestien, 15e éd.

¹⁰BIPOUM WOOM Jean-Marie (1972) « Recherches sur les aspects actuels de la réception du Droit administratif dans les Etats d'Afrique noire d'expression française : le cas du Cameroun », *RJPIC*, pp. 359 et ss. ;

¹¹LANGAVANT Emmanuel et ROUAULT Marie-Christine (1986), *Le contentieux administratif*, Paris, Masson, p. 48.

¹²COULIBALEY Babakane (2013), « Le juge administratif, rempart de protection des citoyens contre l'administration en Afrique noire francophone ? », *Afrilex*, Bordeaux, p.5.

souvent par l'administration. La première institution à garantir les libertés publiques contre l'administration est le juge administratif, son juge ordinaire. Elles sont aujourd'hui organisées juridiquement ; leurs conditions d'existence et d'exercice sont généralement déterminées par le droit positif qui prévoit d'ailleurs les garanties de leur exercice. Toutefois, ce n'était pas le cas auparavant. En effet, avant d'aboutir aux libertés publiques organisées d'une façon permettant à tout individu de les exercer, il y avait des libertés naturelles qui étaient fondées sur la liberté de chaque individu de faire ce qu'il voulait.

Au Tchad, ainsi disons-le, la défense des libertés n'est l'apanage d'aucun juge, elle est une mission partagée entre le juge administratif et le juge judiciaire, chacun ayant des compétences exclusives à base constitutionnelle – la protection de la liberté individuelle pour le juge judiciaire, le contrôle des mesures prises pour la sauvegarde de l'ordre public pour le juge administratif. Cette division des tâches est, en dépit de quelques variations entre jurisprudences administrative et constitutionnelle ou entre juge des référés et du fond, ancienne, stable, opérationnelle et protectrice pour nos concitoyens. Elle est l'un des acquis de notre Etat de droit¹³. Une autre fonction du contentieux administratif sera de servir d'instrument devant concourir à une plus forte affirmation du pouvoir hiérarchique en s'assurant la garantie de la docilité de l'ensemble de l'administration. On verra alors dans le redressement par le juge des irrégularités administratives, le moyen d'obliger les diverses autorités administratives au respect des règles établies par les autorités placées à la tête du corps politique. A cet égard, le contrôle de la légalité des actes administratifs constitue un des procédés les plus efficaces pour mettre fin à l'inobservation de ces règles, et « il joue un certain rôle

¹³SAUVE Jean-Marc (2016), « Le juge administratif, protecteur des libertés », colloque organisé pour les dix ans de l'Association française pour la recherche en droit administratif (AFDA).

préventif en menaçant l'administration de nouvelles sanctions en cas de renouvellement de l'illégalité ».

De quoi sont constitués les pouvoirs du juge administratifs ?

Les pouvoirs du juge administratif sont de cinq ordres :

- ✓ Le juge administratif peut annuler une décision administrative contestée. Lorsqu'il constate qu'une décision administrative est illégale, parce qu'elle n'a pas respecté une loi, parce que des moyens ont été utilisés à d'autres fins que celles prévues par les textes etc., il en prononce l'annulation.
- ✓ Le juge administratif peut modifier la décision contestée. Il ne s'agit plus seulement d'annuler purement et simplement une décision, mais de la modifier de manière à la rendre légale.
- ✓ Le juge administratif peut condamner une administration à payer une somme d'argent à titre de dommages et intérêts. Si le juge constate qu'une administration a causé un préjudice, par ex : les services de l'Équipement n'ont pas entretenu une route qui a provoqué des accidents, un service hospitalier a choisi un traitement inadapté à l'état d'un patient, il peut la condamner à indemniser la victime.
- ✓ En outre, le juge administratif peut prononcer des mesures d'urgence. Il s'agit, dans ce cas, du juge des référés, qui peut notamment demander la suspension de l'exécution d'un acte administratif, ordonner une expertise ou enjoindre la communication d'un document.
- ✓ Enfin, à la demande des parties au litige, les tribunaux administratifs peuvent transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à la chambre administrative de la Cour Suprême, et cette dernière peut renvoyer la question au Conseil constitutionnel

afin qu'il se prononce sur la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés protégés par la Constitution.

La montée en puissance du juge administratif dans le contrôle des mesures coercitives mises en œuvre par les pouvoirs publics est à l'origine d'une mise en concurrence avec le juge judiciaire, aussi artificielle que dangereuse pour la protection des libertés. Cependant, loin de revendiquer le retour à un monopole judiciaire aussi improbable qu'imaginaire, l'évolution du rôle du juge administratif¹⁴ doit nous conduire à questionner l'adaptation de ses pouvoirs et de son mode d'intervention à ses nouvelles missions. Parce qu'elles ne devraient dépendre ni de l'ordre juridictionnel ni de la nature du contentieux mais uniquement de la nature et de l'importance de l'atteinte à la liberté en cause, la nature et les modalités de son office doivent être profondément repensées¹⁵.

Paradoxalement, la montée en puissance du juge administratif sur un terrain réservé jusqu'alors au juge judiciaire aura été le moyen d'une mise en concurrence des ordres de juridiction aussi artificielle que dangereuse pour la protection des libertés. Le juge administratif est le juge de l'administration, il juge son action, annule ou confirme ses décisions et lui adresse même des injonctions. La jurisprudence administrative montre que le juge administratif utilise souvent tous les instruments dont il dispose pour protéger les libertés publiques contre les atteintes qui leur sont portées par l'administration. L'institution centrale est évidemment le référé-liberté. Avec celui-ci, le juge administratif a enfin été doté d'une procédure efficace de

¹⁴Alors que tout jugement a un caractère rétroactif, l'arrêt "Association AC et autres", effectue un véritable revirement législatif en introduisant la possibilité de modulation dans le temps de ses décisions par le juge administratif.

¹⁵SIZAIRE Vincent (2019), « Le juge administratif et la protection des libertés. Éléments pour une garde partagée », in *Droit administratif*, RDLF chronique n°27, p. 71.

protection dans l'urgence des libertés fondamentales¹⁶. Juge de l'administration, juge-administrateur, juge connaissant les problèmes et besoins de l'action administrative.

Au regard de recours du juge administratif dans la protection des libertés publiques au Tchad, il serait judicieux de se poser la question suivante : comment le juge administratif rend-il justice dans le domaine des libertés publiques au regard de l'exigence d'indépendance et d'impartialité ? La théorie des circonstances exceptionnelles, développée par le juge administratif et d'usage peu fréquent, ne convenait pas non plus à une situation aussi grave. Le gouvernement songea donc au régime de « l'état d'urgence » qui donne au pouvoir exécutif des pouvoirs renforcés dans deux hypothèses : en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public- ce qui est le cas ici- et en cas d'évènements présentant par leur nature et leur gravité, le caractère de calamités publiques.

Deux méthodes sont utilisées dans l'analyse du sujet : la méthode positiviste consisterait en une analyse purement juridique du sujet. L'étude consiste à analyser les mécanismes juridiques régissant la mission du juge administratif face aux libertés publiques et de leurs limites formelles. La deuxième méthode socio-politique, approche du politiste, qui s'est nourrie des insuffisances de la description formelle, se distingue nettement de celle du juriste positiviste en ce sens qu'elle s'intéresse beaucoup moins à la lettre des textes, quand ils existent qu'aux pratiques concrètes et aux jeux des forces sociales et politiques qui les produisent. Ce qui nous permettra d'analyser tour à tour le pouvoir protecteur des libertés publiques du juge administratif pendant la période normale (I) et pendant la période exceptionnelle (II).

¹⁶PETIT Jacques (2016), « Les armes du juge administratif dans la protection des libertés fondamentales : le point de vue de la doctrine », Revue Générale du Droit, p. 8.

II. Le pouvoir protecteur des libertés publiques du juge administratif pendant la période normale

La levée de l'exigence du recours gracieux préalable, qui est une condition substantielle de recevabilité de la requête dans le contentieux administratif ordinaire, est une grande avancée pour les contentieux des libertés liées à l'ordre public, en ce sens qu'elle permet un accès plus facile et rapide au juge¹⁷. Relativement à l'ordre public, quatre domaines de libertés sont soumis à ce régime dérogatoire et allégé : la liberté de la presse, la liberté d'association et des organisations non gouvernementales, la liberté partisane et la liberté des réunions et manifestations publiques, qui s'illustrent depuis 1990 par deux dérogations notoires, à savoir l'absence de l'exigence du recours gracieux préalable et l'institution d'une célérité dans l'office du juge. Le juge administratif appert comme un rempart pour les justiciable vis-à-vis de l'autoritarisme de l'administration. Raison pour laquelle, il est indispensable en cas de violation des libertés publiques de l'administration de recourir au juge administratif (1) et aussi contre les actes de police portant atteintes aux libertés publiques (2).

1. Le recours au juge administratif pour violation des libertés publiques

Le droit au recours juridictionnel, ou le droit d'agir en justice au Tchad, est la faculté qu'à toute personne physique ou morale de s'adresser à la justice en vue d'obtenir un jugement lui rendant le droit auquel il prétend. Le droit au recours

¹⁷MAKOUYOU Agnès (2013), *Ordre public et libertés publiques en droit public camerounais. Contribution à l'étude de la construction de l'État de droit au Cameroun depuis 1990*, thèse de doctorat, université de Yaoundé.

juridictionnel est une liberté publique¹⁸. « *La possibilité pour le citoyen de trouver un juge est la première des libertés parce qu'elle est la garantie de toutes les autres* »¹⁹.

Les procédures d'urgence accessoires sont celles engagées parallèlement à l'instance principale et qui ont pour but d'empêcher que l'exécution des décisions administratives pose des dommages inconsiderés. Il s'agit du sursis à exécution et du référé administratif. Alors que le premier, restriction au principe de l'effet non suspensif du recours contre la décision administrative, tend à en suspendre l'exécution en attendant que le juge statue sur le fond²⁰, le second vise la protection des intérêts des particuliers que l'exécution des mesures édictées pourrait mettre en péril, à travers des mesures conservatoires²¹. Pour que le juge administratif puisse examiner le recours présenté devant lui, ce dernier doit satisfaire à certaines conditions. Les conditions de recevabilité du recours sont relatives au requérant, à la décision administrative qui fait l'objet du recours et au délai dans lequel le recours doit être exercé. Ces conditions sont assouplies lorsque le recours tend à protéger les libertés publiques.

Lorsque le juge est invité à censurer une illégalité, il estimera que « l'acte qui n'est ni signé et qui ne porte pas de nom, doit être considéré comme inexistant et entraîne une disqualification du recours pour excès de pouvoir en déclaration de nullité » ; ou encore il redressera l'objet de la demande en considérant que « l'introduction de réparations financières dans son recours donne à ce dernier le caractère de recours de plein contentieux soumis à l'obligation de recours préalable avant tout contentieux ». Les règles de compétences,

¹⁸CHAPUS René (1998), *Droit du contentieux administratif*, 7e éd., Paris, Montchrestien.

¹⁹DONNEDIEU DE VABRES Jacques (1999), « La protection des droits de l'homme par les juridictions administratives en France », in *Etudes et documents du Conseil d'Etat*, Fasc. p. 30.

²⁰PACTEAU Bernard (1989), *Contentieux administratif*, Paris, PUF, p.235.

²¹GUIMDO DONGM Bernard Raymond (2004), *Le juge administratif camerounais et l'urgence : recherches sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais*, thèse d'Etat, université de Yaoundé II-Soa, p.65.

souvent d'ordre public, réservent à la juridiction administrative suprême, le jugement en premier et dernier ressort de l'excès de pouvoir des autorités exécutives, les juridictions de fond étant juges de droit commun du contentieux indemnitaire ; dans ce cas, le juge statue sur les conclusions tendant à l'annulation de l'acte et soulève pour le surplus des conclusions, l'exception de recours parallèle.

Le rôle du juge administratif en matière de protection des libertés publiques est en rapport avec le rôle du juge judiciaire en la matière. « Beaucoup d'administrés ignorent jusqu'à l'existence des juridictions administratives ; même quand ils les connaissent ils ne savent pas souvent dans quels cas elles sont compétentes. Ils ignorent totalement les règles en vigueur devant ces tribunaux »²². D'ailleurs, le juge judiciaire se voyait le gardien des libertés publiques et surtout de la liberté individuelle. L'irrecevabilité n'est pas opposée pour défaut de décision préalable lorsque le demandeur n'a pu produire la décision attaquée dès lors qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, le juge peut établir l'existence d'une décision contre laquelle le recours est recevable²³.

En France, les arrêtés par lesquels le maire de Nevers avait interdit les conférences de René Benjamin ont certes été annulés par le juge de l'excès de pouvoir comme portant à la liberté de réunion une atteinte non justifiée par les nécessités de l'ordre public mais trois ans après leur édicition²⁴. Cela n'est pas un inconvénient du point de vue de la régulation de l'action administrative : l'important à cet égard est que, désormais, les maires sauront comment ils doivent user de leur pouvoir de police. Du point de vue de la protection des libertés, le résultat est plus discutable : certes, l'annulation peut dissuader de commettre de nouvelles atteintes aux libertés mais le fait

²²PEISER Gustave (2009), *Contentieux administratif*, Paris, Dalloz, 15ème édition, 2009, p. 296.

²³ CS (CA) du Togo, ordonnance n° 2008-01/CA/du 03 janvier 2008, *Affaire : Chambre nationale des huissiers du Togo c/ le garde des sceaux, ministre de la justice*.

²⁴CE 19 mai 1933, Benjamin.

demeure que les réunions interdites n'ont pas eu lieu et ce fait ne peut être que compensé et non effacé sur le terrain du plein contentieux de la responsabilité²⁵. Contrairement au principe de la collégialité qui caractérise la justice administrative en temps ordinaires, le législateur institue l'exception du juge unique, comme dans le cas des procédures d'urgence accessoires. La véritable prouesse du législateur, à travers l'institution de ces procédures d'urgence spéciales, est d'avoir lié le principal et l'accessoire puisqu'il institue une procédure d'urgence pour statuer sur le fond, à savoir que le juge saisi selon une procédure d'urgence ne se contente plus de prendre une mesure conservatoire, mais tranche le litige de manière complète²⁶.

La préoccupation de ne pas affaiblir les prérogatives de l'administration contribuait à expliquer une deuxième insuffisance du recours pour excès de pouvoir, celle qui tenait au refus du juge de se reconnaître un pouvoir d'injonction en vue d'assurer l'exécution des annulations prononcées. Là encore, ce refus était cohérent avec la fonction, prioritairement assignée au recours pour excès de pouvoir, de défense de la légalité objective puisque, pour rétablir celle-ci, il est normalement suffisant d'anéantir ce qui a été illégalement fait. Mais du point de vue de la protection des droits et libertés, il peut être fort utile de prescrire positivement les mesures impliquées par l'annulation, lorsque précisément ces mesures sont nécessaires à la réalisation desdits droits et libertés²⁷.

En ce qui concerne les procédures d'urgence accessoires, elles sont destinées à permettre au juge administratif de prendre, dans l'attente du jugement au fond de l'affaire et compte tenu des circonstances de celle-ci, certaines mesures de caractère provisoire « *quel intérêt du requérant comme celui d'une bonne*

²⁵PETIT Jacques, *op.cit.*, p.5.

²⁶GATSI Éric-Adol, *op.cit.*, p.99.

²⁷PETIT Jacques, *op.cit.*, pp.62-63.

administration de la justice recommande de ne pas différer »²⁸. Le droit du contentieux administratif camerounais a consacré deux procédures d'urgence accessoires : le sursis à exécution et le référé administratif. Or, le législateur n'a pas prescrit au juge administratif de délais pour statuer en matière de sursis et de référé, ce qui lui laisse alors le soin d'apprécier le caractère urgent ou non de la situation dont il est saisi. Cet état de chose ne milite pas toujours en faveur de la célérité dont requiert l'affaire à traiter, car le juge « n'est pas toujours tenu de vérifier et de faire apparaître l'existence d'une situation d'urgence »²⁹. Pour le droit administratif tchadien, le législateur en matière d'urgence a retenu : le référé suspension et le référé-liberté. Pour qu'elles soient efficaces, ces mesures doivent être prononcées rapidement par le juge. Il en résulte alors que lorsqu'il est saisi, le juge a toujours tendance à passer outre l'exigence de juger l'affaire dont il est saisi dans un délai raisonnable.

Trop souvent, l'Etat justifie le renforcement de ses pouvoirs en jouant sur la peur des individus, aujourd'hui par la nécessité de faire face au terrorisme par exemple. L'Etat va parfois jusqu'à sacrifier les garanties de la liberté individuelle inhérentes aux démocraties libérales, et imposer des restrictions aux libertés des personnes au prétexte de protéger leur sécurité le cas de la loi sur la lutte contre le terrorisme. Ces restrictions sont parfois telles qu'elles peuvent exposer les individus à l'arbitraire, et se retourner contre elles. Le principal challenge en démocratie et de savoir comment trouver le juste équilibre entre la garantie des libertés et le respect de la sécurité des citoyens qu'il s'agit de protéger.

Dans le contentieux de la responsabilité de la puissance publique, l'aide que le juge cherche à apporter au requérant ne l'empêche pas d'exciper d'une irrecevabilité tirée de la règle de

²⁸CHAPUS René (1998), *Droit du contentieux administratif*, 7e éd., Paris, Montchrestien, p. 811.

²⁹*Ibidem*.

la prescription quadriennale, selon laquelle le créancier d'une personne publique ne dispose que d'un délai de quatre ans à compter du 1^{er} janvier suivant la naissance de sa créance, pour en réclamer le paiement à la personne publique débitrice³⁰.

Principal artisan de la légalité de l'action des pouvoirs publics, le juge administratif contribue à l'effectivité du cadre juridique qui, en démocratie, constitue une condition *sine qua non* de la coexistence des libertés. Ce faisant, il joue un rôle fondamental dans la préservation de la sûreté des citoyens, en particulier des plus vulnérables aux abus de pouvoir³¹. Le juge administratif va rencontrer un autre défi avec la notion de service public. En effet, l'existence et le fonctionnement des services publics exigent certaines limites aux libertés publiques. Pour les services publics industriels et commerciaux, leur existence même porte, en principe, atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, ce qui exige de la part du juge administratif un contrôle sur la nécessité de créer des services publics de ce genre. Il doit d'ailleurs se prononcer sur les questions de monopole et de discriminations qui peuvent se montrer nécessaires dans le fonctionnement des services publics. Une grande arme est enfin entre les mains du juge administratif pour protéger les libertés publiques, c'est la notion de responsabilité publique. En effet, l'atteinte fautive portée aux libertés publiques doit engager la responsabilité de la personne publique qui en est à l'origine. Elle doit d'ailleurs engager la responsabilité disciplinaire de l'agent public qui a porté l'atteinte³².

La faible implication du juge administratif dans l'instruction du dossier tient en premier lieu à la limitation des prérogatives qui lui sont aujourd'hui reconnues en la matière. En raison de la dimension souvent coercitive des actes qui lui sont soumis, son office devrait en toute logique, comme on l'a déjà souligné, se

³⁰GOHIN Olivier (2007), *Contentieux administratif*, Litec, 5e édition p. 221.

³¹SIZAIRE Vincent, *op.cit.*, pp.23-26.

³²KERKATLY Yehia, *op. cit.*, p.123.

rapprocher de celui d'un juge pénal – lequel peut notamment ordonner tout acte d'enquête utile à la manifestation de la vérité. Or ses pouvoirs sont encore moins étendus que ceux d'un juge civil. S'il peut se transporter sur les lieux, ordonner l'audition de témoins sous la forme d'une « *enquête* » et demander aux parties de fournir telle ou telle pièce utile au débat, le juge administratif ne peut, contrairement à son homologue judiciaire, ordonner la production d'une pièce se trouvant en possession d'un tiers. Il ne peut d'avantage procéder, à titre de mesure d'instruction, à l'interrogatoire d'une partie. Enfin, s'il peut toujours ordonner une expertise, l'observation de la pratique montre qu'il n'en use qu'avec une extrême parcimonie. En vérité, l'essentiel des mesures « d'instruction » aujourd'hui ordonnées par les juridictions administratives se limitent à la mise en état du dossier, c'est-à-dire la communication des mémoires des parties³³.

Le juge administratif joue un rôle important dans la protection des libertés publiques. Ce juge, qui avait été conçu comme une garantie pour l'administration de ne pas être appelée devant la justice ordinaire, a évolué en une institution qui protège les libertés publiques contre toute atteinte illégitime de la part de l'administration. C'est le résultat d'un long processus au bout duquel le juge administratif a pu consacrer son indépendance envers l'administration. L'importance du rôle du juge administratif dans la protection des libertés publiques revient d'ailleurs à la place importante qu'elle occupe dans la société³⁴.

2. Le recours contre les actes de police portant atteintes aux libertés publiques

En théorie, la police administrative a pour objet d'éviter que l'ordre public soit troublé : elle est préventive. La police

³³SIZAIRE Vincent *op. cit.*, pp.56-62.

³⁴KERKATLY Yehia, *op. cit.*, p.134.

judiciaire a pour mission de « *constater les infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte* » : elle est répressive. Le contentieux de la première appartient à la juridiction administrative, celui de la seconde relève des tribunaux judiciaires³⁵. Le défi le plus grand pour le juge administratif en matière de protection des libertés publiques est d'assurer cette protection si l'administration leur porte atteinte au nom du maintien de l'ordre public. En effet, le maintien de l'ordre public exige en général des restrictions et limites aux libertés publiques³⁶.

Par ailleurs, il existe devant le juge administratif un recours spécifique et efficace en matière de protection des libertés, le référé-liberté. C'est une procédure récente puisqu'il n'existe que depuis la loi du 30 juin 2000 en France. Cette procédure permet au juge des référés de prononcer, à l'encontre de l'administration, une injonction en vue de mettre fin à une atteinte portée à une liberté fondamentale³⁷. La dualité des ordres de juridiction sert utilement la garantie des droits, dans la mesure où elle repose sur une division des tâches simple et opérationnelle entre le juge administratif et le juge judiciaire. Il ne suffit pas que chaque juge soit efficace dans son champ de compétences, il faut encore qu'ils dialoguent et coopèrent d'une manière loyale et utile, afin de prévenir toute rigidité procédurale et tout retard d'intervention. Il n'y a de bonne administration de la justice que dans l'intérêt des justiciables, qui doivent pouvoir s'adresser aisément à un juge doté, autant que possible, d'une plénitude de juridiction. C'est ainsi qu'a été progressivement réduit le périmètre des questions

³⁵MORAND-DEVILLER Jacqueline (2016), « Réflexions sur l'état d'urgence », *Revista de Investigações Constitucionais*, Curitiba, vol. 3, n. 2, maio/ago, p.178.

³⁶LANGAVANT Emmanuel et ROUAULT Marie-Christine, (1986), *Le contentieux administratif*, Paris, Masson, p. 48.

³⁷GUERIN Hervé (2018), « Les droits fondamentaux et les libertés publiques : Les mécanismes de protection », *Admin CNFPT*.

préjudicielles, en faisant le plus souvent du juge de l'action, le juge de l'exception³⁸.

C'est aussi dans leur intérêt qu'ont été revues certaines dérogations jurisprudentielles, initialement justifiées mais devenues obsolètes, aux règles de compétence entre ordres de juridiction. A cet égard, avec le développement des référés administratifs, la voie de fait a perdu une partie de sa raison d'être et c'est pourquoi son périmètre a été réajusté³⁹. Jean-Marie AUBY et Roland DRAGO diront que « *le contentieux administratif remplit donc une fonction de protection des administrés contre l'administration. Il met les individus à même de préserver, dans la mesure prévue par la règle de droit, leurs droits et intérêts à l'encontre des exigences de l'action administrative* »⁴⁰.

Le juge administratif peut être saisi par les justiciables selon trois types de référé administratif :

-Le référé-liberté permet à toute personne de demander au Juge administratif de prononcer toute mesure utile à la sauvegarde d'une liberté fondamentale le concernant qui a été gravement violée par l'administration. Le référé liberté est une procédure autonome, plusieurs conditions doivent être réunies : il faut être en présence d'une liberté fondamentale c'est dire liberté protégée par la Constitution ou la loi ; que cette liberté soit l'objet d'une atteinte grave ; que cette atteinte soit faite par l'administration. Cette atteinte peut provenir d'une décision administrative, d'une action matérielle de l'administration, ou même d'une abstention de cette dernière. Il faut que cette atteinte soit manifestement illégale. Une simple illégalité ne

³⁸TC 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau, Rec. 698 et décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.

³⁹Elle ne s'applique désormais plus aux procédures de référé administratif (CE, ord., 23 janvier 2013, Commune de Chirongui, Rec. 6) et, hors ces procédures, elle a été recentrée sur les compétences exclusives du juge judiciaire, à savoir la protection de la liberté individuelle et les cas d'extinction du droit de propriété (TC 17 juin 2013, M. Bergoend contre la société ERDF Annecy Léman, Rec. 370 et TC 9 décembre 2013, Panizzon, Rec. 376).

⁴⁰AUBY Jean-Marie et DRAGO Roland (1984), *Traité de contentieux administratif*, LGDJ, 3e édition, vol. 1 p. 215.

suffit pas. L'illégalité doit être manifeste, autrement dit grossière ou évidente et qu'il y ait une situation d'urgence. Exemple : constitue une atteinte à une liberté fondamentale l'atteinte portée à la liberté du travail ou au droit de donner son consentement à un traitement médical⁴¹.

-Le référé suspension permet de demander au Juge administratif de suspendre l'exécution d'une décision administrative en attendant le jugement qui décidera si elle doit ou non être annulée. Pour être recevable, le référé doit réunir 3 conditions : le demandeur doit avoir déposé une requête en annulation ou modification de la décision dont il réclame la suspension. Par conséquent, le référé est une procédure qui doit être engagée en même temps qu'un recours au fond contestant la décision administrative. En outre, la procédure ne peut être utilisée qu'au regard d'une décision : il n'est donc pas possible de faire cesser un comportement ou un agissement de l'administration. Le requérant doit justifier l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution de la décision. L'urgence est caractérisée quand la décision porte un préjudice grave et immédiat à l'intérêt du requérant ou à l'intérêt public. Il doit exister un « doute sérieux » quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : le requérant doit pouvoir prouver l'illégalité quasi-certaine de cette décision. Les parties doivent être informées sans délai de la date et de l'heure de l'audience, à laquelle elles peuvent être convoquées par tout moyen et même par téléphone en cas d'extrême urgence⁴².

-Le référé conservatoire ou le référé "mesures utiles" permet à une personne publique de demander au juge administratif de prendre à l'encontre de ses cocontractants des mesures propres à le contraindre à exécuter ses obligations contractuelles lorsqu'elle ne dispose pas des moyens de le faire elle-même. Les modalités de saisine du juge se présentent sous 3 points

⁴¹ « Le référé-liberté », <https://www.alexia.fr/fiche/7886/refere-liberte.htm>.

⁴² « Le référé suspension », <https://www.alexia.fr/fiche/7888/refere-suspension.htm>.

pour que la saisine soit recevable : justification de l'urgence de la prise de décision ; justification de la nécessité de la mesure demandée et justification de l'absence d'une décision administrative existante allant à l'encontre de la mesure demandée⁴³.

Le juge administratif s'attache à contrôler le respect par l'administration des limites posées à son action en vue de protéger les libertés publiques. Il interprète ces limites de façon rigoureuse. D'ailleurs, et alors que les lois en général doivent être interprétées selon leurs termes et leur esprit, le juge administratif interprète les lois restrictives des libertés publiques de façon stricte sans toujours se préoccuper de la volonté du législateur. Cela tient au fait que la liberté est le principe et la restriction l'exception. L'exception doit être interprétée de façon étroite⁴⁴. Etant donné que le droit administratif est pour une large part non écrit, le juge administratif va en profiter pour former des principes généraux du droit sur mesure pour mieux protéger les libertés publiques, ce que ne peut faire le juge judiciaire qui est cantonné au droit écrit dont la nécessité éventuelle d'interprétation ne lui donne pas de marge de liberté pour assurer une meilleure protection des libertés publiques⁴⁵.

L'une des questions centrales liées à l'étude de la notion d'ordre public en droit administratif est relative aux rapports qu'il entretient avec les libertés publiques. Si l'on peut affirmer, comme Bernard Stirn, qu'ordre public et libertés publiques « *se comprennent mieux ensemble que séparément* »⁴⁶, l'agencement de leurs rapports révèle la complexité de la question qui se décline en deux points essentiels : la fonction de l'ordre public par rapport aux libertés

⁴³ « Référé conservatoire ou référé "mesures utiles" », <http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/contentieux-des-marches-publics/refere-mesures-utiles>.

⁴⁴ KERKATLY Yehia, *op. cit.*, p.86.

⁴⁵ KERKATLY Yehia, *op. cit.*, p.41.

⁴⁶ STIRN Bernard (2015), « Ordre public et libertés publiques », Actes du colloque sur l'ordre public, organisé par l'Association française de philosophie du droit, Paris, Fondation *Jean-Jaurès*, pp.31-32.

et la hiérarchie entre l'ordre public et les libertés⁴⁷. Jèze suit le même raisonnement à l'égard de la liberté de la presse, dans sa note sous l'arrêt « *Action française* » du Tribunal des conflits : « un préfet a le droit de saisir, afin d'empêcher les troubles de se développer sur la voie publique, malgré la liberté de la presse »⁴⁸. Si Jèze justifie par les nécessités de l'ordre public l'interprétation restrictive, voire contraire, de la loi libérale, il ne pense pas possible une interprétation restrictive de la loi répressive⁴⁹. La protection de l'ordre public, considérée comme condition préalable à l'exercice des libertés publiques, vient donc en premier lieu ; la protection des libertés publiques ne vient qu'en second.

Mais cette primauté de la protection de l'ordre public ne vaut qu'en tant que ce dernier est une condition d'exercice des libertés publiques, une fois l'ordre public établi, la protection des libertés publiques reprend sa place supérieure naturelle. On peut alors dire que les libertés publiques et l'ordre public ne sont pas contradictoires, mais plutôt complémentaires et c'est à l'administration puis, le cas échéant, au juge administratif de déterminer les limites de chacune de ces deux notions en opérant une conciliation entre elles⁵⁰.

II. Le pouvoir protecteur des libertés publiques du juge administratif limité pendant les circonstances exceptionnelles

À menace exceptionnelle devait répondre un régime d'exception⁵¹. La théorie des circonstances exceptionnelles a comme objet d'élargir les pouvoirs de l'administration autant

⁴⁷GATSI Éric-Adol T., *op. cit.*, p.90.

⁴⁸« Compétence des tribunaux judiciaires en matière de saisie de journaux », T.C., 8 avril 1935, *Action française*, R.D.P., 1935, p.309.

⁴⁹HEYMANN-DOAT Arlette (1991), « Le juge et les libertés », *Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique*, n°12, p.40.

⁵⁰KERKATLY Yehia, *op.cit.*, p.235.

⁵¹MORAND-DEVILLER Jacqueline, *op.cit.*, p.52.

qu'il faut pour faire face aux menaces graves à l'ordre public lesquelles résultent des circonstances exceptionnelles. Cette théorie est apparue à l'occasion de la guerre de 1914-1918 dans deux arrêts du Conseil d'Etat français⁵². Elle est un assouplissement du principe de légalité, mais aussi son protecteur puisque, sans elle, ce principe n'aurait pas vécu tel qu'il est aujourd'hui⁵³.

Au terme de l'article 96 de la Constitution du 04 mai 2018 : *« lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République, après consultation obligatoire du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Suprême, prend en Conseil des Ministres, pour une durée n'excédant pas trente 1301 jours, les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances. Cette période ne peut être prorogée qu'après avis de l'Assemblée Nationale. L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit si elle n'est pas en session. Le Président de la République informe la Nation par message. La fin de la crise est constatée par un message du Président de la République à la Nation. Ces mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les atteintes aux droits humains, à l'intégrité physique et morale et aux garanties juridictionnelles accordées aux individus ».*

Nous allons examiner d'une part, les limites pendant l'état d'urgence sécuritaire (1) et d'autre part, les décisions prises pendant l'état d'urgence sanitaire (2).

⁵²CE 28 juin 1918, Heyriès, 28 févr. 1919, Dames Dol et Laurent, précité.

⁵³KERKATLY Yehia *op. cit.*, p.248.

1. Les limites pendant l'état d'urgence sécuritaire

Le juge administratif est en première ligne dans le contentieux de la légalité des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence et qualifiées de mesures de police administrative⁵⁴. Est-ce que le juge administratif exerce un contrôle sur ces décrets et actes ? En cas de réponse positive, quelle est l'étendue de ce contrôle ? S'agissant des décrets prescrivant la mise en application des régimes de l'état de siège et de l'état d'urgence, il s'agit de décrets en conseil des ministres, c'est-à-dire que ce sont des décisions administratives qui peuvent faire l'objet du contrôle du juge administratif. Quant aux actes pris en application de l'état de siège ou de l'état d'urgence déjà décrété qui affectent directement les libertés publiques ce sont des actes administratifs qui peuvent également faire l'objet du contrôle du juge administratif⁵⁵.

Les circonstances exceptionnelles rendent légitime l'augmentation des pouvoirs de police de l'administration. Dans l'arrêt *Dol et Laurent*, « le Conseil d'Etat a déclaré formellement que l'étendue des pouvoirs de police était plus grande en temps de guerre qu'en temps de paix... La liberté individuelle, la liberté du commerce et de l'industrie, etc., doivent s'incliner devant l'intérêt général de la Défense nationale »⁵⁶. Comme l'a relevé à juste titre Célestin Keutcha Tchapnga, « la simple référence à une menace à l'ordre public est une motivation suffisante pour rendre pratiquement impossible l'obtention d'un sursis à exécution »⁵⁷. L'état d'urgence est une mesure exceptionnelle pouvant être décidée par le conseil des ministres, soit en cas de péril

⁵⁴MORAND-DEVILLER Jacqueline, *op.cit.*, p.59.

⁵⁵KERKATLY Yehia, *op. cit.*, p.253.

⁵⁶« Pouvoirs de l'administration en temps de guerre », C.E., 28 février 1919, *DOL et LAURENT*, R.D.P., 1919, p. 340.

⁵⁷KEUTCHA TCHAPNGA Célestin (1999) « Le régime du sursis à exécution dans la jurisprudence administrative camerounaise », *Juridis périodique*, n° 38, avril-mai-juin 1999, p.83-92, spécial p.91.

imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas de calamité publique c'est dire catastrophe naturelle d'une ampleur exceptionnelle. Il permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques ou individuelles pour des personnes soupçonnées d'être une menace pour la sécurité publique. L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire.

Le décret n° 1162 du 20 août 2019 instituant l'état d'urgence dans le Ouaddaï, le Sila et le Tibesti prévoit 12 mesures qui donnent le pouvoir aux autorités militaires et administratives de ces provinces, sous la supervision du ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale et de la sécurité ainsi que du ministre de l'administration du territoire. L'Assemblée nationale a donné son aval pour la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces du Ouaddaï, de Sila et du Tibesti pour quatre mois. Décrété par le gouvernement le 20 août 2020, l'état d'urgence dans les trois provinces du nord et de l'est du Tchad a pris fin le 10 septembre. Compte tenu de la non atteinte de l'objectif de cette mesure dite exceptionnelle qui est la restauration de la paix, le gouvernement a, par une correspondance, saisi l'Assemblée nationale sur la nécessité de proroger cette mesure. Dans son projet de Résolution relative à la prorogation de l'état d'urgence, l'Assemblée nationale a soutenu ce projet en avançant trois raisons :

- ✓ L'objectif ayant amené le gouvernement à décréter l'urgence n'est pas atteint ;
- ✓ La volonté du gouvernement à parachever totalement l'opération de désarmement des civils enclenchée dans lesdites provinces concernées pour assurer et maintenir la paix ;
- ✓ La nécessité du maintien de la sécurité et de la restauration de la paix.

Défendu sur le fond par la Commission politique et des affaires juridiques de l'Assemblée nationale, les députés, réunis en plénière le 10 septembre, ont voté par 115 voix pour et 0 contre la résolution relative à la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces du Ouaddaï, de Sila et du Tibesti donnant ainsi l'aval au gouvernement d'y procéder. Désormais, la durée de cette mesure exceptionnelle est de quatre mois à compter du 10 septembre. Raison évoquée, la saison des pluies qui rend la mobilité difficile le déplacement dans ces zones. Sur la forme, aucun changement. L'état d'urgence garde sa forme dans l'esprit du décret 1162/PR/2019 du 19 août. Il ne reste qu'un acte du Président de la République pour entériner cette autorisation. Toutefois, la représentation nationale recommande au gouvernement le respect des droits et libertés des citoyens durant cette période dans ces zones et d'étendre les mesures de sécurisation dans d'autres provinces.

Rappelons que le président Déby, au cours d'une courte visite dans la province du Sila a annoncé l'état d'urgence dans les trois provinces du nord et de l'est qui sont en proie à une crise sécuritaire, notamment le conflit intercommunautaire. Mis en œuvre le 20 août, des mesures de restriction allant du couvre-feu à la circulation des engins motorisés à deux roues ont été prises. Le 9 novembre 2015, quelques jours avant la France, le Tchad décrétait l'état d'urgence dans la région du Lac Tchad frontalière notamment du Nigeria suite à des tueries attribuées au groupe Boko Haram. Plus grave encore, l'état d'urgence constitue un blanc-seing pour les polices et armées des pays situés autour du Lac Tchad (Tchad, Niger, Nigeria, Cameroun), qui se sont livrées à encore plus d'exactions que d'habitude dans une région déjà en proie aux attaques de Boko Haram. Ainsi, la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme (C.T.D.D.H) a *dénoncé* « les déplacements forcés des villageois, les brutalités, les passages à tabac, l'incendie des habitations, les destructions des bétails, des récoltes et des

biens des populations » commis par les forces tchadiennes dans cette région placée sous état d'urgence⁵⁸.

La déclaration d'état d'urgence donne, entre autres, le pouvoir au gouverneur de la région du Lac d'interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et les horaires fixés par le gouverneur, d'instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé, d'ordonner des perquisitions de domiciles de jour comme de nuit sous l'autorité du procureur de la République, de récupérer des armes de tous calibres, etc, a expliqué le porte-parole du gouvernement tchadien.

Si l'intervention des soldats tchadiens au Cameroun et au Nigeria a permis d'affaiblir considérablement la secte Boko Haram et ses relais opérationnels, le Tchad est devenu une cible privilégiée des représailles de la secte, a conclu le porte-parole du gouvernement tchadien, précisant que "depuis le 15 juin 2015, plus de cinq attentats-suicides ont endeuillé des familles tchadiennes". Le décret n° 0379 du 26 mars 2020 porte institution de l'état d'urgence dans les départements de Foulï et de Kaya, province du Lac. Le décret est pris après consultation du Président de l'Assemblée nationale, et à la suite d'un conseil des ministres consulté à domicile jeudi 26 mars 2020.

L'état d'urgence autorise le préfet ou le ministre de l'intérieur à : limiter ou interdire la circulation dans certains lieux ; interdire certaines réunions publiques ou fermer provisoirement certains lieux publics ; réquisitionner des personnes ou moyens privés ; autoriser des perquisitions administratives ; interdire de séjour certaines personnes ; prononcer des assignations à résidence. Le juge administratif ne peut systématiquement interpréter de façon restrictive toute loi défavorable aux libertés publiques surtout si elle est relative à la protection de l'ordre public et qu'elle permet de prendre des actes de police pour assurer cette

⁵⁸LOPES Mathieu (2016), « États d'urgence d'ici et d'ailleurs », *Billets d'Afrique*, 254.

protection. On revient là à l'équation importante et nécessaire selon laquelle les libertés publiques doivent être limitées en vue de protéger l'ordre public autant que cette protection l'exige. Il s'agit du fameux principe de proportionnalité entre l'exigence de la protection de l'ordre public et les limites apportées aux libertés publiques⁵⁹.

La réglementation de l'exercice des libertés publiques pourrait être la mesure de police la moins défavorable à ces libertés à condition que cette réglementation ne touche pas l'essentiel en les vidant ainsi de leur contenu. Ainsi s'il revient au maire de réglementer la circulation des véhicules publicitaires dans les rues de la ville, il ne lui appartient pas pour le juge administratif de l'interdire ou de la soumettre à la procédure d'autorisation préalable⁶⁰. Sur le premier point, à la question de savoir si l'ordre public constitue une menace ou une garantie pour les libertés, deux écoles de pensée s'affrontent. Pour certains, parce qu'il s'emploie toujours en termes de restriction, de limitation, d'interdiction, l'ordre public est, par nature, une menace aux libertés publiques⁶¹. Pour d'autres, parce qu'il ne peut y avoir de libertés dans le désordre, l'ordre public est une condition pour un meilleur épanouissement des libertés, ce qui a d'ailleurs été confirmé par le Conseil constitutionnel français qui, dans sa décision sur la *Loi relative à l'État d'urgence en Nouvelle-Calédonie*, a affirmé la nécessité impérieuse de l'ordre public « sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré⁶²».

2. Les décisions prises pendant l'état d'urgence sanitaire portant atteinte aux libertés publiques

Ce régime d'exception, une première dans l'histoire du pays,

⁵⁹KERKATLY Yehia, *op. cit.*, p.149.

⁶⁰KERKATLY Yehia, *op.cit.*, p. 239 ; CEF Sect. 2 avril 1954, Pétronelli, Lebon, p.208.

⁶¹DEMOGUE René (1911), *Les notions fondamentales du droit privé. Essai critique*, Paris, A. Rousseau, p.146.

⁶²CC, décision no 85-187 DC, 25 janvier 1985, *loi relative à l'État d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances*

encadre le confinement et d'autres mesures restrictives des libertés publiques au Tchad. Il peut être déclaré « *en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population* ». Décrivant, il y a bientôt trente ans, les mérites respectifs des juges judiciaire et administratif en la matière, le doyen Rivero écrivait qu'au « *service des libertés, les deux juridictions, chacune selon sa spécificité, ont mis des moyens différents mais complémentaires : le juge administratif a situé l'essentiel de son action au niveau des normes, le juge judiciaire au niveau des réalités concrètes* »⁶³. Pour faire face à d'éventuels périls nationaux, le législateur a institué successivement deux régimes exceptionnels qui, en général, renforcent les pouvoirs de police au détriment des libertés publiques. Pourquoi déclarer cet état d'urgence sanitaire ?

Le décret^o499 du 2 avril 2020 instaure un couvre-feu dans les provinces du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mayo-kebbi Ouest, du Mayo-kebbi Est et dans la ville de N'Djamena, en République du Tchad, à compter du 2 avril 2020 de 19 H 00 à 06 H 00, pour une période de deux semaines renouvelable. Le présent décret prend effet à compter du jeudi 2 avril 2020, au vu de l'urgence sanitaire, et de l'ordonnance n° 44 du 2 octobre 1962 relative à l'état d'urgence. Il est signé par le Président Idriss Déby. Le décret n°500 du 3 avril 2020 porte extension du couvre-feu à Mandelia, Logone-Gana et de N'Djamena-Farah à Guitté, au vu de l'urgence sanitaire. Il étend les dispositions du décret n° 499 instaurant un couvre-feu dans les provinces du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mayo-kebbi Ouest, du Mayo-kebbi Est et dans la ville de N'Djamena, en République du Tchad, à compter du 2 avril 2020 de 19 H 00 à 06 H 00, pour une période de deux semaines renouvelable. Les véhicules gros-porteurs transportant les marchandises sont exceptionnellement autorisés à rentrer dans

⁶³RIVERO Jean (1990), *Dualité de juridictions et protection des libertés*, RFDA, p.736.

la ville de N'Djamena à partir de 22 heures. Ils ne doivent transporter que le chauffeur avec un ou deux apprentis.

Le Président, Idriss Deby Itno, a institué par Décret 0708/PR/2020 du 25 Avril 2020 un état d'urgence sanitaire de 21 jours sur toute l'étendue du territoire national, à compter du 25 avril 2020. Le décret a été lu sur les ondes de la radio nationale par ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein. La déclaration de l'état d'urgence sanitaire donne pouvoir aux ministres concernés de prendre toutes mesures empêchant la propagation de la pandémie du Covid-19.

Voici les autres détails de l'article 2 du décret :

« Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux horaires fixés par arrêté ; Interdire aux personnes de sortir de leurs domiciles, sous réserve des déplacements strictement indispensables ; Mettre en quarantaine les personnes susceptibles d'être affectés ainsi que le placement et le maintien en isolement à leurs domiciles des personnes affectées ; Fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissement accueillant le public, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ; Ordonner la fermeture temporaire des lieux de réunion de toute nature, des débits de boisson, des salles de jeux et spectacles ; Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique, ainsi que les réunions de toute nature ; Prendre des mesures pouvant assurer la permanence des pharmacies de garde ; Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire, ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens ; Prendre toutes mesures permettant la mise à disposition des médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire. L'article 3 du décret précise que les infractions aux mesures prévues à l'article 2 seront punies

d'un emprisonnement d'un à trois mois, sans préjudice de l'exécution desdites mesures ».

Ainsi si une association se comporte de façon dangereuse pour l'ordre public, la protection de celui-ci impose que la mesure de police soit prise en temps utile de façon que puisse être écartée toute garantie donnée à la liberté d'association pouvant ralentir son édiction⁶⁴. Ainsi, le gouvernement peut : restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ; interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées ; ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ; ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ; limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ; ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens.

Le ministre de la Santé peut, par arrêté, fixer les autres mesures générales et des mesures individuelles. Les préfets peuvent être habilités à prendre localement des mesures d'application. L'état d'urgence sanitaire est-il dangereux pour les libertés publiques ?

⁶⁴KERKATLY Yehia, *op. cit.*, p.152.

Par ailleurs, lorsque l'état d'urgence sanitaire est déclaré, un comité de scientifiques est immédiatement réuni. L'existence du comité scientifique qui éclairait jusqu'ici les choix du gouvernement dans la gestion de la crise est donc consacrée. Ce comité rend périodiquement son avis sur les mesures prises en vertu de la situation d'urgence. Le Ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité publique, des anciens combattants et des victimes de guerres a pris un arrêté n°39 en date du 10 mai 2020 portant port de masque obligatoire sur toute l'étendue du territoire et prévoit une amende de 2000f et un emprisonnement de 15 jours pour toute personne ayant dérogé à l'arrêté. C'est arrêté se fonde de manière analogique au livre VIII sur des *contraventions de simple police* du code pénal tchadien de 2017 en son article 518 qui prévoit des sanctions en cas de contravention de simple police qui dispose que « seront punis d'une amende de 2000 à 20 000 francs et pourront l'être en outre, de l'emprisonnement jusqu'à 15 jours au plus... »

Toutefois, le contrôle du juge administratif se trouve affaibli. Il ne s'agit même pas du contrôle minimum exercé en temps normal. Cette restriction du contrôle du juge administratif résulte en fait de la restriction du bloc de légalité servant de base à ce contrôle. Cette dernière restriction est le résultat direct de l'application des régimes exceptionnels de l'état de siège et de l'état d'urgence. En effet, le contrôle du juge administratif, sous l'application de ces régimes exceptionnels, prend comme base la législation mise en application et restreignant les libertés publiques et non, comme en temps normal, le bloc de légalité⁶⁵. Ainsi le juge administratif élargit par exemple dans ces cas l'étendue de la notion de réunion publique pour englober les rassemblements de fait même accidentels de citoyens dans tous les lieux ouverts au public⁶⁶.

⁶⁵CEF 16 déc. 1955, Dame Bouroukba, D. 1956, p. 392 ; 25 juill. 1985, Mme Dagostini, Lebon, p. 225.

⁶⁶CEF 6 août 1915, Delmotte, Lebon, p. 276.

Conclusion

Il n'est pas de réflexion véritable qui ne finisse par poser plus de questions qu'elle n'en résout. Notre analyse n'échappe pas à cette quasi-règle. C'est pourquoi nous n'avons pas la prétention d'avoir épuisé le débat, au terme de ces quelques réflexions sur la dialectique du juge administratif et des libertés publiques en Afrique noire, à travers le prisme tchadien. Dans le cas du Tchad, la spécificité socioculturelle et politique, le contexte militaire de la naissance de cet État sont venus interférer avec cette dialectique et ont pesé d'un poids considérable sur les rapports entre le juge administratif et les libertés publiques. Les dirigeants, sous prétexte de lutter contre la rébellion militaire, ont annihilé toute velléité de revendication du respect des libertés et droits fondamentaux. A la fin de notre recherche, une question fondamentale se pose. Elle peut se formuler de la manière suivante : la liberté dont la jouissance se trouve tributaire d'un état de développement de la société peut-elle être considérée comme réelle ? Il peut paraître paradoxal de vouloir rapprocher des notions telles que les libertés publiques et le sous-développement tellement celles-ci semblent antinomiques.

En effet, si l'on s'attarde un tant soit peu sur la société internationale, on s'aperçoit que le non-respect des droits de l'homme est une sorte de paramètre invariant du sous-développement. Une certaine pensée prosaïque, pour ne pas dire simpliste, voudrait même que les atteintes aux droits fondamentaux soient spécifiques aux « États en voie de développement ». Pourtant au lendemain des indépendances, la quasi-totalité des nouveaux États avaient rejoint le combat des droits fondamentaux avec enthousiasme. Si cette analyse peut paraître logique et rationnelle, on peut tout de même se poser la question de savoir si le sous-développement ne sert pas

parfois d'alibi à certains Etats, toutes les libertés ne nécessitant pas d'efforts financiers ou matériels pour être respectées.

Par ailleurs, doit-on condamner des générations entières à ne pas goûter aux jouissances des droits de l'homme sous prétexte de la lutte pour le développement ? Cette question est d'autant plus intéressante que l'on constate plutôt, dans certains pays, une régression économique, à l'opposé du développement espéré. Lors d'un congrès de juristes africains d'expression francophone tenu à Dakar en janvier 1967, ceux-ci reconnaissent pourtant l'intangibilité universelle de l'interprétation de la dignité humaine. Ils reconnaissent même que de nombreuses violations graves aux droits et libertés publiques relevées en Afrique ne pouvaient trouver leur explication et encore moins leur justification dans une politique de réel développement. Nous ne pouvons pas partager cette analyse car s'il est clair que le citoyen tchadien ne peut prétendre à la protection sociale au même titre que le citoyen d'un État industrialisé et riche eu égard à la situation économique des deux États concernés, il est par contre difficile de démontrer au nom de quoi des droits absolus, comme celui à la vie ou le droit à ne pas être soumis à la torture, seraient fonction de l'état de développement du pays considéré.

La finalité ainsi assignée au contentieux administratif en tant que mécanisme de protection des libertés publiques, appelé par ses perfectionnements à exprimer une conception libérale de la société a parfois été discutée ; car le contrôle dévolu à un juge sur l'action administrative peut ne révéler qu'une stratégie politique « susceptible de fournir un exutoire légal aux mécontentements dont tout régime autoritaire redoute la fermentation »⁶⁷. Les garanties d'application des lois défavorables aux libertés publiques peuvent parfois être en contradiction avec les impératifs des mesures de police surtout en ce qui concerne leur caractère urgent. Certes les garanties

⁶⁷RIVERO Jean (2001), *Droit administratif*, Précis Dalloz, 13e édition, p.299.

d'application des lois défavorables aux libertés publiques sont prévues pour rationaliser l'édiction des mesures de police et ne doivent pas dès lors être inobservées au nom de la protection de l'ordre public, le législateur ayant estimé que ces garanties ne gênent pas la prise des mesures prévues dans la loi, mais il arrive parfois que l'observation des garanties prescrites dans la loi lors de la prise des mesures de police peut toucher l'efficacité de ces mesures pour protéger l'ordre public⁶⁸.

Beaucoup d'effort reste à faire relatif à l'office du juge administratif en matière de protection des libertés publiques au Tchad. Car poursuivre l'administration en juge, demeure encore chose sacrée au Tchad. Aux yeux du justiciable, il est impossible de poursuivre l'administration qui prend des décisions allant à l'encontre de leurs droits garantis par la Constitution.

Bibliographie

ABDELKERIM Marcelin, 2016. *Réflexion sur la construction et déconstruction de l'Etat de droit au Tchad : hommage à Hans Kelsen*, (avec Allah-Adoumbeye Djimadoumngar) Editions Universitaires Européennes.

ABDELKERIM Marcelin, 2016. « Etat de droit et droits de l'homme », *Annale de la Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion*, Université de N'Djamena, Série B, N°4, 2016, pp. 49-86

ABDELKERIM Marcelin, 2020. « Des circonstances exceptionnelles aux mesures exceptionnelles pendant la période de la COVID-19 au Tchad. Regard sur l'office du juge en matière des libertés publiques » in *Impacts socioéconomiques et anthropologiques de la COVID-19 sur les sociétés africaines*, Journées Internationales d'Etude du 8 au 9 décembre 2020, Université de N'Djamena

⁶⁸KERKATLY Yehia, op. cit., p.152.

MAKOUGOUM Agnès, 2013. *Ordre public et libertés publiques en droit public camerounais. Contribution à l'étude de la construction de l'État de droit au Cameroun depuis 1990*, thèse de doctorat, université de Yaoundé II, 2013-2014

BOCKEL Alain, 1979. « Le contrôle juridictionnel de l'administration », in *Les Institutions administratives des Etats francophones d'Afrique noire*, Centre d'Etudes juridiques comparatives de l'Université de Paris I, Economica, pp.148-179

FRIBOULET Amadis, 2001. « Le pouvoir d'injonction du juge administratif », *Commentaire sous l'arrêt CEAss.*, 29 juin 2001, Vassilikiotis n°213229 ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 1924
(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=1924)

HEYMANN-DOAT Arlette, 1991. « Le juge et les libertés », *Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique*, n°12, pp. 33-41

COULIBALEY Babakane D., 2013. « Le juge administratif, rempart de protection des citoyens contre l'administration en Afrique noire francophone ? », *Afrilex*, Bordeaux

GUIMDO DONGMO Bernard Raymond, 2004. *Le juge administratif camerounais et l'urgence : recherches sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais*, thèse d'État, université de Yaoundé II-Soa,

ODENT Bruno et TRUCHET Didier, 2008. « Les pouvoirs du juge » in *Justice administrative*, PUF, Coll. Que sais-je ?

LACROIX Caroline, 2016. *Protection des droits et libertés fondamentaux*, Tome I, Prépa Dalloz

KEUTCHA TCHAPNGA Célestin, 1999. « Le régime du sursis à exécution dans la jurisprudence administrative camerounaise », *Juridis périodique* no 38, avril-mai-juin 1999, pp. 83-92

- Conseil Constitutionnel (CC), décision no 85-187 DC, 25 janvier 1985, *Loi relative à l'État d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances*
- GATSI Éric-Adol, 2019. « Le contrôle juridictionnel des mesures de police en droit administratif camerounais », *Les Annales de droit*, pp. 89-120
- LEBRETON Gilles, 2009. *Libertés publiques et droits de l'Homme*, Paris, Dalloz-Sirey, 8ème édition, 319p.
- PEISER Gustave, 2005. *Contentieux administratif*, Paris, Dalloz, 15ème édition
- GUERIN Hervé, 2018. « Les droits fondamentaux et les libertés publiques : Les mécanismes de protection », *Admin CNFPT*
- MORAND-DEVILLER Jacqueline, 2016. « Réflexions sur l'état d'urgence », *Revista de Investigações Constitucionais*, Curitiba, vol. 3, n. 2, maio/ago. 2016, pp. 51-64
- DONNEDIEU DE VABRES Jacques, 1949. « La protection des droits de l'homme par les juridictions administratives en France », in *Etudes et documents du Conseil d'Etat*
- PETIT Jacques, 2016. « Les armes du juge administratif dans la protection des libertés fondamentales : le point de vue de la doctrine », *Revue Générale du Droit*, 2016, pp. 1-14
- AUBY Jean-Marie et DRAGO Roland, 1984. *Traité de contentieux administratif*, LGDJ, 3e éd. vol. 1
- LOPES Mathieu, 2016. « États d'urgence d'ici et d'ailleurs », *Billets d'Afrique*, 254 - février 2016
- GOHIN Olivier, 2007. *Contentieux administratif*, Litec, 5e édition
- CHAPUS René, 1998. *Droit du contentieux administratif*, 7e éd., Paris, Montchrestien,
- HUNTINGTON Samuel, 1991. *The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman, University of Oklahoma Press

SIZAIRE Vincent, 2019. « Le juge administratif et la protection des libertés. Éléments pour une garde partagée », in *Droit administratif*, RDLF 2019 chronique, n°27, pp.1-6
GAUDEMET Yves, 2005. *Droit administratif*, LGDJ, 18e édition

Décryptage managérial de la commune de Sarh dans la province du Moyen-Chari au Sud-est du Tchad

DJIMADOUM ALLARAMADJI Caleb

Maître-assistant du CAMES

Université de Sarh-Tchad-

djimadoumallaramadjecaleb@gmail.com

MBAINDOH Beltolnan Evariste

Lecturer at CAMES

ADAMBARKAD University of Abéché-Chad-

beltolnan2@yahoo.fr

GANG-NON Ronaye

PhD student

University of Sarh-Chad

gangnoncelestin@gmail.com

Résumé

Sarh, fondée en 1899 en mémoire de Henri Etienne Bretonnet, fut appelée Fort-Archambault en mémoire du Lieutenant Archambault. Fort-Archambault fut rebaptisée Sarh en 1972. Elle est érigée en commune de plein exercice en 2012. Ce statut lui confère une autonomie administrative et financière. Cependant, près d'un quart de siècle, Sarh appelé ville verte en vertu de sa végétation verdoyante et sempervirente, brille par une insalubrité considérable. En outre, elle est loin d'atteindre son autonomie administrative et financière en dépit de ses nombreuses potentialités. Or la tendance universelle est à la création des villes modernes, écologiques et accueillantes. L'étude vise à exposer l'impact du management communal sur l'aménagement de Sarh. La méthode de choix raisonné a été utilisée pour tirer l'échantillon de 66 personnes. Il en ressort un management communal teinté d'incompétence et de dysfonctionnement, Sarh est une ville à faible voirie, Sarh est une ville sale. Les élections de 2012 n'ont pas pu instaurer une gouvernance urbaine efficace pour l'aménagement de la commune de Sarh.

Mots clés : *Décryptage, management, commune, aménagement, Sarh, Tchad.*

Abstract

Sarh, founded in 1899 in memory of Henri Etienne Bretonnet, was called Fort-Archambault in memory of Lieutenant Archambault. Fort-Archambault was renamed Sarh in 1972. It was established as a fully-fledged commune in 2012. This status gives it administrative and financial autonomy. However, for nearly a quarter of a century, Sarh, called a green city due to its lush and evergreen vegetation, has been characterized by considerable insalubrity. In addition, it is far from achieving its administrative and financial autonomy despite its many potentialities. However, the universal trend is towards the creation of modern, ecological and welcoming cities. The study aims to expose the impact of municipal management on the development of Sarh. The reasoned choice method was used to draw the sample of 66 people. The result is municipal management tinged with incompetence and dysfunction, Sarh is a city with poor roads, Sarh is a dirty city.

Keywords: *Decryption, management, municipality, development, Sarh, Chad.*

Introduction

L'organisation administrative a commencé au Tchad avec la colonisation française vers le début des années 1900. Elle s'est faite en trois (3) séquences successives. D'abord par le décret du 19/12/1903, mettant en place une administration territoriale par la colonisation ; ensuite le décret du 12/03/1909, confiant le territoire militaire du Tchad à un officier relevant du gouvernement de l'Oubangui Chari. Enfin, le décret du 07/03/1920 créant la colonie du Tchad indépendante du territoire de l'Oubangui Chari (Tatoloum, 2018). L'avènement de la démocratie au Tchad en 1990 a permis d'organiser la conférence nationale souveraine (CNS) en 1993. C'est donc lors de cette Conférence Nationale Souveraine que l'on a adopté en lieu et place de l'Etat unitaire un Etat fortement décentralisé. C'est dans ce contexte que L'Agenda Habitat II (1996) préconise la mise en place d'un « environnement

favorable », caractérisé par la décentralisation des responsabilités et des ressources ; par la participation de la société civile ; par l'utilisation de partenariats et par le renforcement des capacités de ceux qui participent à la prise de décisions et aux politiques de développement urbain. Cependant, la centralité de l'Etat a persisté jusqu'en 1996. Ainsi, le cadre législatif et réglementaire actuel de la décentralisation au Tchad relève de la constitution du 31 mars 1996 qui a recommandé le passage d'un Etat déconcentré à un Etat décentralisé. Dans le paragraphe 45 de cet agenda, les États-membres s'engagent sur l'objectif de :

« favoriser la responsabilisation locale, promouvoir les règles démocratiques, exercer l'autorité publique et utiliser les ressources publiques, dans toutes les institutions publiques et à tous les niveaux, d'une manière propice à la garantie d'une gouvernance transparente, responsable, juste, efficace et effective des communes, villes et zones métropolitaines ».

Près de 20 ans se sont écoulés mais, dans de nombreux contextes, le manque de cadre juridique ainsi que de ressources institutionnelles et financières empêche encore une gouvernance urbaine efficace (Osmont et al., 2008).

La gouvernance urbaine implique une fusion des compétences et une collaboration entre les administrateurs et les acteurs locaux (Dubresson et Jaglin, 2002). Au Tchad, il a fallu attendre les premières élections communales de 2012 pour mettre en place une gouvernance urbaine démocratique. La commune de Sarh fait partie des 42 communes de plein exercice issues de ces premières élections municipales de 2012. Ces communes dites de plein exercice sont dotées d'une personnalité juridique, d'une autonomie administrative et

financière et leurs organes de gestion sont élus au suffrage universel direct. L'objectif principal de la décentralisation est de transférer les compétences et les ressources de l'Etat vers les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) suivant le principe de subsidiarité (Tatoloum, 2018). La décentralisation se base donc sur l'idée que des décisions prises avec une plus grande participation des citoyens répondent mieux aux intérêts des différentes catégories sociales que celles prises uniquement par des autorités centrales. La décentralisation a été donc conçue par le gouvernement tchadien comme un outil de développement local mais dans la pratique cet outil a très vite montré ses limites. D'abord elle n'a pas un ancrage réel sur le terrain car elle n'est pas bien comprise aussi bien par la plupart des promoteurs (Dirigeants) que par les bénéficiaires (Citoyens). Ensuite le transfert des compétences et des ressources prévues par les textes réglementaires n'a pas été effectif si bien qu'en matière de décentralisation au Tchad, il y a un grand écart entre la théorie et la pratique (Fourchard, 2007). Cet état de fait pose un sérieux problème de gouvernance urbaine pour l'ensemble des communes du Tchad en général et celle de Sarh en particulier (Danvidé, 2015). Comme conséquence, la commune de Sarh ne peut pas assurer sa propre prise en charge c'est-à-dire son développement socio-économique et partant ne peut assurer l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Sarh est l'une des vieilles villes du Tchad mais à cause des problèmes d'organisation et de fonctionnement, a perdu sa deuxième place au profit de la ville de Moundou malgré ses nombreuses potentialités. Aujourd'hui, Sarh est la quatrième ville du Tchad la plus peuplée (Inseed, 2019) mais cette dynamique démographique n'est pas proportionnelle à son niveau de développement. Car, près d'un quart de siècle, Sarh appelée ville verte en vertu d'une végétation verdoyante et sempervirente qui l'enveloppait, brille par une insalubrité considérable à travers les rues des quartiers

et certains espaces d'utilité publique. Or la tendance universelle est à la création des villes durables, écologiquement modernes, accueillantes. Cependant, Sarh est encore loin d'atteindre son autonomie financière pour répondre à la satisfaction des besoins fondamentaux des citoyens, en termes des services sociaux de base et ce, en dépit de ses nombreuses potentialités. En plus, parmi les treize (13) domaines de compétences dont les lui a rétrocédés l'Etat, seulement huit (8) sont mis en œuvre avec des résultats mitigés. Alors, quel est l'impact managérial de la commune sur l'aménagement de Sarh ? L'hypothèse admet le manque de compétences, le dysfonctionnement de l'appareil municipal, l'insuffisance des ressources financières, matériels, techniques autant que l'instabilité à la tête de l'exécutif ont entravé le management communal de Sarh. L'étude vise à exposer l'impact managérial de la commune sur l'aménagement de Sarh. Cette étude qui intervient douze (12) ans après la mise en place des organes de gestions issus des premières élections municipales est une analyse du management communal en rapport avec de la dynamique de l'aménagement de la ville de Sarh afin d'apprécier son autonomie administrative et financière autant que sa capacité institutionnelle. L'analyse des déterminants de la gestion communale de Sarh de 2012 à nos jours permettra de comprendre les domaines de compétences de la commune, ses ressources ou ses atouts et les contraintes au Développement auxquelles elle fait face. De manière concrète c'est chercher à savoir si la décentralisation a été une solution aux problèmes de management et d'aménagement de la ville de Sarh.

1. Matériels et méthode

1.1. Présentation géographique du secteur d'étude

La ville de Sarh est située entre 9°N et 18°25'E (Figure 1). Elle s'étend actuellement sur plus de 12 km du Nord au Sud et

couvre environ 3000 hectares. L'altitude moyenne oscille autour de 370 m. La ville de Sarh est le chef-lieu de la province du Moyen Chari et chef-lieu du département de Barh Kôh. (Mairie de Sarh, 2018). Sarh est implantée sur un terrain sédimentaire caractérisé par trois types des sols : les sols hydromorphes recouverts d'alluvions, fréquemment inondés en saison de pluies et favorables à la culture du riz, des céréales, du maïs, du coton ou le maraîchage ; des sols ferralitiques lessivés, peu fertiles, nécessitant plusieurs années de jachère s'ils sont cultivés sans amendement ; et des sols ferrugineux rouges, sableux en profondeur. Ces sols sont favorables à la culture du coton, de l'arachide et d'arbres fruitiers, notamment des manguiers. Par endroit, on rencontre des sols constitués essentiellement de sable et d'argile qui rendent difficile la circulation motorisée en saison pluvieuse et favorisent l'inondation. La température moyenne annuelle est de 35°C. La pluviométrie varie entre 800 et 1 500 millimètres par an. Le réseau hydrographique animé par deux cours d'eau, le Chari et le Barh-Kôh qui la bordent. Ceci explique la densité de la couverture végétale luxuriante et sempiternelle qui lui confère l'appellation de la « ville verte ».

Figure 1: Carte de la zone d'étude

La figure 1 présente la ville de Sarh. On voit sur cette carte l'extension du périmètre communal englobant les anciens villages de Mailaou au nord et de Kissimi au sud de la ville.

1.2. Méthode

L'approche méthodologique est axée sur la collecte des données primaires à travers l'observation de terrain, les enquêtes par questionnaire et l'entretien. La collecte des données secondaires est faite dans des centres de documentations à travers les ouvrages, les thèses, les mémoires, les rapports, les cartes et sur le Web. Les informations collectées ont été traitées, analysées et interprétées à l'aide de logiciels informatiques tels que Word pour la transcription des textes tandis qu'Excel a servi la réalisation des tableaux. Le QGIS a permis la conception des

cartes alors que le SPSS a servi au dépouillement et au traitement des données. Toutes les données ont été centralisées sur un ordinateur qui nous a permis de concrétiser l'étude. La démarche hypothético-déductive nonobstant la méthode prospective ont été mises à profit pour la réalisation de cette étude. Sur une population estimée à 180 000 habitants repartis sans les différents quartiers des arrondissements de la commune, nous avons échantillonné 66 personnes par la méthode de choix raisonné. Cette méthode nous a offert la précision d'enquêter des personnes ayant intéressées par la gestion de la commune de Sarh et ayant des connaissances idoines afin d'en tirer un échantillon représentatif (Tableau 1).

Tableau 1: Echantillons de la population Enquêtée par arrondissement

Arrondissements			Total	Enquêtés
N°	Hommes	Femmes		
1er	2 305	2 400	4 705	10
2ème	4 651	4 842	9 492	12
3ème	2 305	2 400	4 705	10
4ème	2 258	2 350	4 608	10
5ème	5 186	5 387	10 583	13
6ème	2796	2 910	5 706	11
Total	18 856	19 626	38 482	66

Source : Enquête de terrain, 2022.

Le tableau 1 expose l'échantillon de la population enquêtée dans les six (6) arrondissements de la ville de Sarh. Au total, 66 personnes ont été enquêtées. Il en résulte un management communal teinté d'incompétence et de dysfonctionnement, Sarh est une ville à faible voirie, Sarh est une ville sale.

2. Résultats

2.1. Management communal teinté d'incompétence et de dysfonctionnement

De 1961 à 2011, tous les maires ont été nommés par décret présidentiels. Au sortir des élections municipales de 2012 mais au terme du mandat du premier maire élu, les autres maires sont nommés par décret présidentiel : un retour en arrière. On note plusieurs successions à la tête de l'exécutif communal. En plus des maires, les sous-préfets urbains ont aussi dirigé la ville de Sarh. L'instabilité aux fonctions touche aussi d'autres postes notamment celui de Secrétaire Général. En neuf (9) ans d'exercice, 4 exécutifs se sont succédé sans pour autant que les problèmes de la commune ne soient résolus. Les élections de 2012 n'ont pas mis fin à cette l'instabilité. Ces changements traduisent ainsi des difficultés de fonctionnement profondes. Le remplacement des exécutifs serait dû à la mauvaise gestion, mais à ce jour, aucune solution n'a été apportée. Selon la loi 002/PR/2000 du 16 février 2000, il existe deux organes de gestion à savoir un comité exécutif et un conseil municipal. Ces deux organes sont appuyés par les services techniques (Figure 2).

**Figure 2 : Organigramme de ma commune de Sarh
Mairie de Sarh, 2018.**

La figure 1 présente l'organigramme de la mairie de Sarh. Il est apparemment professionnel et technique, inspirant une gestion et un fonctionnement efficace. La répartition des tâches administratives est adéquate. L'exécutif actuel est composé de quatre (4) membres : Le maire est chargé de l'application des textes réglementaires et la politique de la mairie. Il coordonne toutes les activités administratives et financière de la mairie. Les adjoints sont chargés de tâches spécifiques déléguées par le Maire. Ainsi, le 1^{er} adjoint est chargé de la Voirie, le 2^{ème} des recettes et des affaires domaniales, et la 3^{ème} des actes d'Etat Civil. L'administration municipale est gérée par le Secrétaire général nommé en 2014. De 1991 à 2014, neuf (9) Secrétaires Généraux se succèdent à la commune. Le conseil municipal élu en février 2012 est composé de 31 conseillers municipaux issus de plusieurs formations politiques.

Les investigations ont révélé que le fonctionnement et l'encadrement de la commune sont encore embryonnaires.

L'exécutif et le Conseil municipal fonctionnent à ce jour sans une réelle appropriation du cadre juridique qui définit et oriente les actes que chacun d'entre eux devrait poser. On note une confusion de rôle entre la Tutelle et le Conseil municipal, notamment au niveau de l'approbation des budgets de la Commune. Paradoxalement à ce qui est prévu par la Loi, c'est la tutelle qui approuve le budget, en lieu et place du Conseil Municipal. La commune possède un personnel relativement important (Tableau 2).

Tableau 2 : répartition du personnel par catégorie professionnelle

Types de personnel					
N°	Services	Nombre	N°	Catégorie	Nombre
1	Secrétariat	27	1	Permanents	22
2	Financier	159	2	Contractuels	50
3	voirie	23	3	Saisonniers	80
Total		209	4	Manoeuvres temporaires	52
			5	Detachés	5
			Total		209

Source : Mairie de Sarh 2018.

Le tableau 2 présente un effectif pléthorique des saisonniers employés pour le curage des caniveaux, la salubrité des marchés et des espaces publics. Toutes ces structures ne sont pas fonctionnelles (à l'exemple des sapeurs-pompiers et du service d'hygiène et assainissement) faute des moyens matériels et financiers. En plus il y a un conflit latent de compétence entre l'autorité de tutelle (département) et les organes de gestion de la commune (l'exécutif et le conseil communal). Ceci pose donc un problème de gestion des ressources de la commune classées en trois catégories

notamment les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources financières.

Il faut noter le manque de transparence dans le recrutement du personnel. En d'autres termes, le recrutement ne respecte aucune procédure légale. Ainsi la plupart du personnel coopté est sans qualification et souvent sans compétence. L'organigramme de la mairie de Sarh est à la fois touffu et complexe. Ce qui alourdit le processus de prise des décisions.

Les ressources matérielles sont composées de Benne de TP (1), Benne tasseuse (1), Motos (7), tricycles, citerne, Corbillard (1), Tractopelle (1), Niveleuse (1), Véhicules utilitaires (2) mais qui ne sont plus fonctionnelle depuis plus de cinq (5) ans (Planche 1).

Planche 1 : Parc automobile de la municipalité de Sarh
Source : Gang-non Ronaye, 2022.

Les photos 1, 2 et 3 présentées par la planche 1 montrent les différents matériels de la mairie. Ils sont très insuffisants et tous obsolètes pour un aménagement opérationnel de la commune.

2.1.1. Ressources financières basées sur les recouvrements des recettes

Les services financiers regroupent la régie municipale, les équipes de collectes de recettes dans les marchés. Ils comptaient 50 agents permanents et 109 manœuvres temporaires après la restructuration du personnel. Les Ressources financières de la commune sont budgétisées. La session budgétaire ne se tient pas chaque année. De ce fait, il est donc difficile de disposer des données financières sur toute la période de notre étude. Durant les années 2014, 2015 et 2016, la commune basait l'essentiel de ses recettes sur le reste à Recouvrer sur les exercices antérieurs, c'est à dire les Impôt/Taxes et Contributions directes, les Produits domaniaux, les Subventions, les Produits exceptionnels. Ceci dans une proportion allant de 94 à 97%. Avec la cessation des Subventions en 2015 et 2016, et le non recouvrement des Restes à recouvrer sur exercices antérieurs en 2016, ces deux postes (régie municipale et équipes de collectes de recettes) n'avaient pas été budgétisés en 2017. Par conséquent, une importance a été accordée aux autres postes, notamment aux Produits exceptionnels. Ceci n'est pas réaliste, car dans les faits, les Produits exceptionnels ne constituent pas une source constante des recettes dans cette Commune.

2.1.2. Dépenses dominées par les salaires du personnel

Pour les dépenses budgétisées, il a été relevé qu'au minimum 50% sont toujours budgétisées sur les deux postes : Salaires et Restes à payer sur les exercices antérieurs. Mais dans la réalité, ces 2 postes consomment annuellement entre 64 et 77% des recettes de la Commune depuis 2014. Le reste des montants de 23 à 36% est dépensé dans les autres postes.

Les fluctuations salariales de 2014, 2015 et 2016 ne sont pas compressibles. La masse salariale est passée de 147,3

millions en 2014, à 298,2 millions en 2015, pour chuter à 198 millions en 2016. Le compte administratif 2014 est globalement positif et dégage un solde de 206 543 954 FCFA. En y ajoutant le solde reporté de 2013 de 2 481 527, la Commune commence l'année 2015 avec une trésorerie disponible de 209 025 481 FCFA. Les Recettes totales réalisées en 2014 représentent 71% des Recettes budgétisées de l'exercice.

Les Dépenses réalisées représentent 56% du montant total budgétisé pour les dépenses. Le compte administratif 2015 dégage un solde négatif de 121 855 421 FCFA. Ajouté au solde reporté de 2014, l'année 2015 se termine avec un solde positif de trésorerie totale de 87 170 060 FCFA. 2016 est la plus difficile parmi les trois années analysées. D'un budget équilibré en Recettes et en Dépenses de 1 384 450 788, la Commune ne réalise que 35% de Recettes, mais réussit à ne pas déclarer un déficit. Par contre, il n'y a aucune trace de la trésorerie de 87 170 060 reportée de 2015. En plus, la Comptabilité n'a pas soumis les Comptes de gestion des exercices 2015 et 2016, afin de confirmer la trésorerie disponible en fin 2015 et en fin 2016. L'année 2017 devrait démarrer avec un solde de Trésorerie disponible de 92 637 973 FCFA (Tableau 3).

Tableau 3 : Prévisions budgétaires des dépenses sur 3 années ciblées

Intitulé des dépenses	Budget (B)	Réalisation (A)	Ecart (A-B)	Réalisations (%)
Dépenses de fonctionnement 2014	1 281 920 221	781 165 845	-500 754 376	39,10%
Dépenses d'investissement 2014	168 750 000	33 945 750	-134 804 250	79,90%
Total dépenses 2014	1 450 670 221	815 111 595	-635 558 626	43,80%
Dépenses de fonctionnement 2015	1 224 240 337	832 339 558	-391 900 779	32%
Dépenses d'investissement 2015	150 500 000	63 667 895	-86 832 105	57,70%

Total dépenses 2015	1 374 740 788	896 007 453	-478 733 335	34,80%
Dépenses de fonctionnement 2016	1 140 350 788	455 501 350	-684 849 438	60,10%
Dépenses d'investissement 2016	224 100 000	17 075 500	-207 024 500	93%
Total dépenses 2016	1 384 450 788	472 576 850	-911 873 938	65,90%

Source : PDC Sarh, 2018.

Le tableau 3 révèle que la commune ne maîtrise pas les dépenses. Les dépenses les plus délaissées sont celles d'investissement. On constate qu'en 2016, 60% de dépenses de fonctionnement et 93% des dépenses d'investissement ne sont pas non réalisées. Ceci prouve qu'il n'y a pas un Plan de Gestion Communal ou une Politique d'Investissement dans des projets bien définis. Tout semble faire croire que l'intérêt personnel prime sur les investissements communaux. De ce fait, il est donc impossible d'aménager la commune.

A l'heure de ce diagnostic, ni Mairesse, ni le Comptable ne connaissent le montant des recettes de la Commune encore détenues par le Trésor régional. Ceci explique l'inexistence d'une organisation comptable pour la tenue de comptabilité publique. Il n'y a aucun logiciel comptable. Le service de la comptabilité communale n'a aucune formation en la matière. Les pièces comptables ne sont pas rangées de sorte qu'elles puissent faire l'objet d'un enregistrement comptable immédiat ou même futur. Les documents comptables tels que journal des recettes, journal des dépenses, livre de compte des recettes, livre-journal des liquidations, livre de compte des dépenses n'existent pas. Bref, il n'existe pas de comptabilité efficace et efficiente à la Commune de Sarh. Par contre, ce service se borne à présenter un Compte financier qui se résume à la liste des différentes sources de Recettes, des montants des différentes dépenses et la solde. la contribution de l'Etat au budget de la commune et les dotations de l'Etat sont

difficilement traçable du fait d'un Service de Comptabilité informelle. L'administration n'est pas non plus mise en place.

Le processus d'élaboration et d'adoption du budget est mauvais. L'Ordonnateur qui est supposé assurer la préparation, l'élaboration et l'exécution du budget après son adoption par le Conseil municipal n'est presque pas impliqué dans sa préparation et son élaboration. Son adoption n'est pas faite par le Conseil municipal, mais par arrêté préfectoral. Nous pensons qu'elle n'a pas la main mise sur cet outil de gestion de la Mairie qu'est le budget. Le renforcement des capacités de l'autorité de tutelle sur la gouvernance de cette Commune pourra être salubre pour l'effectivité de l'autonomie administrative et financière.

Dans les conditions fixées par la loi, le Préfet du département doit exercer le contrôle de légalité sur les actes posés par la Commune. Le Maire ou le Président du Conseil exerce ses fonctions d'ordonnateur sous le contrôle du Conseil municipal et sous la surveillance de l'autorité de tutelle. Le comptable est soumis, en matière de contrôle, aux dispositions générales des textes portant réglementation de la comptabilité publique. Enfin, les comptes de la Commune doivent être soumis en fin d'année au contrôle de la chambre des comptes de la Cour Suprême.

A la Commune de Sarh, la Tutelle se contente d'adopter les budgets, mais n'exerce pas son contrôle de légalité des actes posés par l'Exécutif. Le Conseil municipal à son tour n'exerce jusque-là aucun contrôle sur les actes que pose l'ordonnateur. Pourtant, les textes ont bien défini les différentes institutions habilités à effectuer les contrôles selon les acteurs, mais il se dégage l'impression que ces contrôles n'ont pas lieu à la Mairie de Sarh. Du coup, aucune procédure de contrôle n'existe, pour être appréciée. En définitif, non seulement il n'existe pas de manuel de procédure mais la gestion financière ne respecte pas la loi N°012/PR/2004 du 07 juin 2004 portant

régime comptable des collectivités territoriales décentralisées au Tchad. Il est relevé une confusion de rôle entre la Tutelle et le Conseil municipal, notamment au niveau de l'approbation des budgets de la Commune. Dans les Lois portant respectivement Statuts des Collectivités territoriales décentralisées et celle portant Régime Comptable des Collectivités Territoriales Décentralisées, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais la Commune de Sarh n'a pas encore pris la pleine mesure de l'importance de ce préalable : par conséquent, elle ne l'applique pas encore.

La nomination des Régisseurs et des Comptables de la Mairie ainsi les rapports professionnels entre l'exécutif et ces deux cadres ne respectent pas l'esprit des textes. Cette pratique est une menace pour la survie de la Commune et la sécurisation de son Patrimoine. Les conséquences sont désastreuses sur le plan de la gouvernance de la Commune. Toutes ces non-conformités aux textes de gouvernance communale impactent significativement la gestion financière et comptable des ressources de la Commune.

2.2. Sarh, ville manquée de voirie et d'aménagement opérationnel

La voirie de Sarh, relativement nantie, apparaît mal entretenue. Le maillage urbain est en damier avec de grands boulevards qui structurent assez bien la ville. Il y a 127 km de voiries aménagées dont 24,2 km bitumées. Le tronçon de la voirie bitumée en mauvais état est celui de l'Avenue Kaskanaye sur le passage d'un ancien drain. 89,25 km de rues sont aménagées en terre mais 55,45 km sont en mauvais état (Planche 2).

Planche 2 : Route bitumée complètement ensablée et en voie d'ensablement à Sarh

Source : Gang-non Ronaye, 2022.

La planche 2 présente une voie bitumée complètement ensablée (Photo 1) et une autre en voie d'ensablement (Photo 2). La photo 2 montre clairement qu'une grande partie de voirie urbaine bitumée est complètement dégradée sans être de nouveau aménagée. Il en est ainsi des autres infrastructures, malgré la pléthore des saisonniers recrues.

Le drainage des eaux pluviales est assuré par plusieurs caniveaux de différentes dimensions construits depuis 2003 par l'Etat grâce au financement de différents partenaires dont l'Agence Française de Développement (AFD), la Banque Mondiale (BM) et la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC). Les caniveaux qui étaient initialement ouverts ont été par la suite couverts, à l'exception

du quartier Paris Congo. Ces caniveaux se jettent dans le cours d'eau appelé Bahr Kôh au niveau du quartier Kamati.

Les 24 Km de caniveaux en buses enterrés ont été réalisés lors du bitumage des voiries principales. Néanmoins, ils ne sont pas entretenus. De diamètre trop petit (à peine un mètre), ils sont pénibles au curage. En outre, après dix ans de fonctionnement, ils sont fortement ensablés. Les problèmes qui se posent dans le sous-secteur voirie et drainage sont : la nécessité de l'alignement des rues dans les quartiers traditionnels de la ville ; l'aménagement régulier des rues en terre pour faciliter la circulation; l'accumulation des ordures ménagères sur les voies, la stagnation des eaux pluviales sur les voies ; le déversement des eaux usées sur les voies, le curage irrégulier des canaux existants et particulièrement des caniveaux enterrés ; la construction de canaux de drainage secondaires dans les 1^{er} et 2^{ème} arrondissements; la construction de caniveaux primaires, secondaires et tertiaires dans les 3^{èmes}, 4^{ème}, 5^{ème} et 6^{ème} arrondissement. Le réseau d'adduction d'eau potable relève également du domaine de l'urbanisme.

2.2.1. Insuffisance de réseau d'adduction d'eau potable dans la commune de Sarh

Le taux en besoin d'eau de la population est de (82%). Cependant, le besoin en eau est couvert à 73% par les puits à motricité humaines et les puits traditionnels et non par la Société tchadienne d'Eau (STE). 27% seulement de la population sont desservies par la société tchadienne d'eau tandis que les 59% consomment l'eau des puits à motricité humaine et 14% consomment l'eau des puits traditionnels. L'adduction d'eau potable est assurée par un château de 21 000 m³, construit en 1965, une dizaine de lavoirs publics et une canalisation de plus de 20 km. Initialement concentré dans les quartiers centraux des 1^{er}, 2^{ème} et 3^{ème} arrondissements, le réseau d'adduction d'eau a été étendu aux quartiers du 4^{ème} et

5^{ème} arrondissements grâce à un financement de la Banque Mondiale en 2006. En 2009, une nouvelle extension du réseau et la construction de 3 forages a pu être réalisée grâce à un autre financement de la Banque Mondiale. Ce nouveau projet a permis de desservir les nouveaux quartiers des 5^{ème} et 6^{ème} arrondissement. La distribution d'eau à la population est assurée par 73 bornes fontaines et 1 800 branchements, ce qui est très faible au regard de l'effectif de la population résidente. Cette insuffisance conduit les ménages (47%) dans certains quartiers à installer en leur propre compte les pompes à motricité humaine. Les principaux problèmes du sous-secteur eau sont entre autres : la non couverture des quartiers spontanés et des nouveaux lotissements ; la mauvaise qualité de l'eau du réseau ; le non usage des bornes-fontaines réalisées par le Projet d'Appui au Développement Urbain (PADUR); le non fonctionnement des fontaines lavoirs des anciens quartiers; le faible niveau de branchements individuels. A cela s'ajoute l'insuffisance et/ou le manque du réseau électrique dans les quartiers de la ville. Faut-il mentionner que le réseau électrique date du début des années 1970 et ne couvre que les deux-quarts (2/4) de la ville (les anciens quartiers de la ville).

Le taux en besoin en électricité de la population est de 58%. Les infrastructures sont disponibles et la capacité est suffisante pour alimenter toute la ville. La distribution à travers les réseaux moyenne et basse tension couvre déjà la moitié de la ville. L'éclairage public est assuré par 3570 poteaux de différents types installés sur les principales artères. Néanmoins, l'électricité considérée comme une perle d'or est fortement rationnée. En dépit de ces infrastructures, la ville de Sarh souffre de manque d'électricité. La fréquence d'alimentation en énergie électrique est de 3 à 5 heures/jour le matin et le soir, une ou deux fois par semaine. L'éclairage dans les ménages est assuré en grande partie (70%) par les groupes électrogènes, les panneaux solaires (5%) et les lampes torches (25%) que par la

Société Nationale d'Electricité (SNE). Les ménages reçoivent l'électricité 1 jour sur 3 ou une fois par semaine selon les secteurs de distributions. La raison principale évoquée par certains responsables de SNE et de STE interviewés est la faible dotation en carburant. Néanmoins, d'autres sources attribuent la cause de ce problème plutôt au détournement de carburant par les responsables de ces institutions.

2.2.2. Electricité à Sarh, une poule aux œufs d'or

Concrètement, tous les quartiers ne sont cependant pas servis en même temps. Un système d'alimentation par secteur a été mis en place et se fait par rotation un jour sur deux. Cette situation constitue un grand handicap pour les activités urbaines, particulièrement les services publics dont la majorité ne dispose pas de groupe électrogène. L'éclairage public n'est pas assuré depuis longtemps, d'une part parce que la SNE n'alimente plus le réseau, et d'autre part parce que les panneaux solaires alimentant les batteries et les lampadaires solaires sont soit en panne ou soit volés. Sur les quelques milliers de lampadaires solaires installés, aucune ne fonctionne actuellement. Cette situation explique en partie l'insécurité grandissante dans la ville. Les problèmes du sous-secteur électricité sont entre autres : le rationnement de l'électricité ; l'absence d'éclairage public; le manque d'entretien des lampadaires solaires ; la destruction des poteaux électriques lors des accidents de circulation; l'insécurité due aux délestages intempestifs d'électricité.

2.3. Sarh, ville sale-ville verte

La ville n'est que très partiellement couverte par les infrastructures de gestion des ordures. On compte dans la ville 19 bacs à ordures (pour 3 000 Ha de superficie), 18 toilettes publiques, 10 éboueurs et 22 portes-tout. Au regard de la superficie de la ville et de la densité de population, ces bacs à

ordures sont en nombre très insuffisants et à cause de leur exigüité sont souvent débordés. Cet état de fait est à l'origine de nombreux dépotoirs spontanés qui jonchent la ville de Sarh. En termes de couverture de l'espace urbain, ils représentent un bac à ordures pour 158 hectares. Dans la réalité, ces infrastructures ne sont installées que dans les quartiers centraux des 1^{er}, 2^{ème} et 3^{ème} arrondissements. Ainsi, les bacs à ordures ne sont construits que dans 13 quartiers sur 29, les toilettes dans 10 quartiers, les éboueurs présents dans 3 quartiers et les portes-tout dans 8 quartiers. Le quartier résidentiel est le plus nanti avec 4 bacs à ordures, 4 éboueurs, 6 portes-tout et 8 toilettes publiques. Les nouveaux quartiers situés aux périphéries nord (4^{ème} et 5^{ème} arrondissements), et sud (6^{ème} arrondissement), ne sont pas du tout équipés. La salubrité dans la ville est très déplorable, particulièrement en saison pluvieuse. Les rues sont jonchées d'ordures. Parsemées de nids de poule, ces rues deviennent des mares durant toute la saison. Certains ménages (34%) par incivisme y déversent des eaux usées. Les puisards sont construits à proximité des rues sans autorisation de la Commune. C'est dire qu'il n'existe aucun mécanisme de gestion des ordures ménagères (Planche 3).

Planche 3 : Bacs à ordure du marché central de Sarh

Source : Gang-non Ronaye, 2022.

Les photos 1 et 2 affichées par la planche 3 exposent les dépotoirs débordés d'immondices au marché central de la commune de Sarh. En dépit de la présence des services techniques de la voirie, les ordures peuvent déborder sur les dépotoirs sans être enlevées pendant des mois. Le manque des bacs à ordures dans les quartiers conduit la population à créer des dépotoirs spontanés (Planche 4).

Planche 4 : Dépotoirs spontanés dans la commune de Sarh

Source : Gang-non Ronaye, 2022.

Les photos 1 et 2 présentées par la planche 4 exposent des dépotoirs d'ordures ménagères éparpillées. Le manque de dépotoirs ordinaires conduit certains ménages (27%) à cet incivisme. La carence en infrastructure est criante dans les quartiers (44,82%) de la commune. Une grande proportion de la population de Sarh (75%) n'a pas accès aux dépotoirs publics. Ainsi, la plupart des ménages déposent leurs ordures dans leurs concessions (23%), devant leurs concessions (5%) ou dans les caniveaux (12%). C'est ce qui est à l'origine de nombreux dépotoirs spontanés qui jonchent la ville de Sarh. En outre non seulement les canaux de drainage sont insuffisants mais les quelques rares qui existent sont bouchés par les ordures et ne peuvent pas drainer des eaux pluviales. Ceci crée une stagnation des eaux des pluies d'inondation de certains quartiers (95,5%) de la ville en saison de pluie. L'inexistence des comités d'assainissement dans les quartiers et la faible capacité du service d'assainissement de la mairie à gérer les déchets (évacuation, stockage, tri, recyclage et élimination)

sont à la base d'un climat insalubre, propice à la prolifération des maladies telles que le paludisme, la fièvre typhoïde et les maladies diarrhéiques dont souffre la population. 99% personnes enquêtées admettent que la mauvaise gestion des ordures ménagères est la cause de ces maladies. Par ailleurs, les infrastructures existantes manquent de réfections et d'entretiens (Planche 5).

Planche 5 : Abattoir de la commune de Sarh

Source : Gang-non Ronaye, 2022.

La planche 5 présente l'hangar de l'abattoir (Photo 1) et l'abattoir de Sarh (Photo 2) de la commune de Sarh. L'abattoir est construit dans les années 1960 par la Société Industrielle de Viande du Tchad (SIVIT). Il fut à l'origine des exportations de viande réfrigérée vers la Centrafrique, le Congo, le Gabon. Il s'agissait alors d'une véritable société industrielle. Il a périclité depuis le coup d'Etat militaire de 1975. Une vaine tentative de reprise des activités a eu lieu dans la décennie 1990 avec la création de la Société Africa Viande. Actuellement, tous les équipements ont été pillés, y compris la toiture. Par-dessus tout, une équipe de bouchers continue à y abattre avec une

capacité d'une dizaine de bovins, une vingtaine de caprins et ovins par jour.

Discussion

Les résultats auxquels cette étude est parvenue montrent dans un premier temps un management communal teinté d'incompétence et de dysfonctionnement, secundo, une ville à faible voirie et, tertio, une ville sale. L'état des lieux du cadre institutionnel, de fonctionnement de l'exécutif et du conseil municipal dénote que le fonctionnement et l'encadrement de la commune de Sarh sont encore à un état embryonnaire. Le renforcement des capacités de l'exécutif et du Conseil municipal restent une préoccupation majeure. L'exécutif et le Conseil municipal fonctionnent encore sans une réelle appropriation du cadre juridique qui définit et oriente les actes que chacun d'entre eux devrait poser. Rien n'est fait comme il se doit. Il est relevé une confusion de rôle entre la Tutelle et le Conseil municipal, notamment au niveau de l'approbation des budgets de la Commune. Dans les Lois portant respectivement Statuts des Collectivités territoriales décentralisées et celle portant Régime Comptable des Collectivités Territoriales Décentralisées, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais la Commune de Sarh n'a pas encore pris la pleine mesure de l'importance de ce préalable : par conséquent, elle ne l'applique pas encore. Dubresson et Jaglin, (2002) dans leurs travaux avaient souligné cette ambiguïté de compétence et de limites de rôles dans la gouvernance urbaine en Afrique. Bien qu'ils ont abordé le problème sur le plan africain mais nous parlons de la même réalité. La nomination des Régisseurs et des Comptables de la Mairie, ainsi qu'en ce qui concerne les rapports professionnels entre l'exécutif et ces deux cadres, ne sont pas conformes aux textes. En outre, dans la Commune de Sarh, ni la nomination du Régisseur, ni la collaboration attendue entre ce dernier et

l'exécutif, encore moins les rapports quotidiens que le Régisseur est supposé soumettre au Maire, rien de tout cela n'est respecté. A partir de ces quelques points déterminants pour une bonne gouvernance municipale, nous pensons qu'il faille renforcer les capacités de l'exécutif et du Conseil municipal sur l'appropriation des textes, et mieux, qu'ils soient accompagnés dès leurs premiers pas pour une bonne prise en main de la gestion communale. Les analyses de Osmond et al., (2008) confirment les problèmes de gestion que rencontre la commune de Sarh. En effet, ce diagnostic du cadre de fonctionnement de l'exécutif et du Conseil à lui seul n'est plus seulement une faiblesse ; mais il est devenu une menace pour la survie de la Commune et la sécurisation de son Patrimoine. Les conséquences sont désastreuses sur le plan de la gouvernance de la Commune, ce qui impacte significativement la gestion financière et comptable des ressources de la Commune. La commune de Sarh ne rencontre pas que des problèmes de gouvernance mais notamment celui de la sous-exploitation de ses potentialités économiques. Les difficultés à recouvrer les recettes des années antérieures et celle en cours témoignent du manque de compétence et donc du professionnalisme dans le travail. L'insuffisance des infrastructures de base n'est pas seulement due au manque de moyens financiers et techniques mais notamment du manque de politique, de vision et de projets d'investissement. Ce manquement découle de l'incompétence de gestion administrative, financière, matérielles et technique de la commune car même le peu de ressources existantes n'est pas soit exploité ou soit mal exploité et mal entretenu. Les analyses de Fourchard (2007) corroborent la situation de la commune de Sarh. Tous les facteurs se conjuguent pour afficher le dysfonctionnement et l'insalubrité de la commune de Sarh. Cette problématique est abordée par nombre chercheurs au plan africain et mondial néanmoins tous présentons les réalités de la

facette d'une même médaille. Cette étude souffre certes de manque des données comptables pour mieux décrypter la gestion de la commune de Sarh. Cependant, elle contribue à renforcer la documentation sur le sujet et apporte un éclairage particulier sur le management communal de Sarh. Sarh, ville verte mais aussi ville sale en dépit de la pléthore des ouvriers saisonniers recrutés pour l'assainir. Le système de gouvernance mis en place augure t-elle un espoir d'hisser la commune de Sarh sur l'échiquier des villes modernes, humanisées et écologiques du 21^e Siècle ?

Conclusion

Les élections municipales de 2012 ont permis de mettre en place des organes de gestion de la commune de Sarh. Cependant, l'incompétence des membres des organes de gestion, la non application des textes réglementaire posent un sérieux problème de dysfonctionnement de l'appareil municipal. *De facto*, l'organisation et le fonctionnement de la commune laissent apparaître des lacunes dans la gestion des ressources. Ces lacunes sont entre autres la lenteur administrative, le non-respect des procédures administratives et financières, le manque de transparence dans la gestion financière. Des lacunes qu'il faille corriger si l'on veut que les nombreuses potentialités économiques que dispose la ville de Sarh servent effectivement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Pourtant la ville est dotée d'un outil de planification, le Plan de Développement Communal (PDC) dont la mise en œuvre pourrait lui permettre de retrouver sa place d'antan. Cependant, même si les impacts de la décentralisation sur la vie des populations sont insignifiants, elle a tout de même favorisé la promotion du mouvement associatif et l'émergence d'un partenariat entre différents acteurs intervenant dans la mise en œuvre des

microréalisations, instrument privilégié de développement et de réduction de la pauvreté à la base. Les résultats enregistrés sont mitigés certes, sinon insuffisants par rapport aux énormes besoins de la population à satisfaire. Pour améliorer les indicateurs de développement, les insuffisances et lacunes dans la gestion administrative, financière et matérielle doivent être comblées et les erreurs de planification corrigées. Les treize (13) domaines de compétence concédés par l'Etat à la commune doivent être effectivement mis en valeur pour augmenter la capacité de la ville à générer des recettes. La prise en compte de la nouvelle dimension du régime urbain basée sur le multi-partenariat des acteurs du développement communal est un atout majeur pour maximiser les retombées positives des actions mises en œuvre sur les citoyens. Il faudrait dans l'avenir envisager un renforcement institutionnel de la ville de Sarh tout en envisageant un jumelage avec les autres villes d'Afrique et du monde.

Bibliographie

- DANVIDÉ Taméon Benoît, 2015. *Gouvernance des politiques de planification urbaine et gestion des inondations à Cotonou*, Université d'Abomey-Calavi, Bénin
- DUBRESSON Alain et JAGLIN Sylvie, 2002. *Gouvernance urbaine en Afrique subsaharienne*, IRD, Paris
- FOURCHARD Laurent, 2007. *Gouverner les villes d'Afrique : État, gouvernement local et acteurs privés*, Karthala, Paris
- INSEED, 2018 : *Recensement général de la population et de l'habitat*, Ministère du plan et de la coopération internationale, Tchad
- OSMONT Annick et al., 2008. *La gouvernance urbaine dans tous ses états : analyse et proposition du Groupe de réflexion sur la gouvernance urbaine*, GEMDEV, Paris

Agenda Habitat II, 1996. *Conférence des Nations unies sur les établissements humains*, ONU, Stambul

SAFIETOU Djamil Gueye, 2009. *Genre et Gouvernance urbaine au Sénégal : participation des femmes à la gestion urbaine*, UCL Presses Universitaires, Louvain

SIMEU Kamdem Michel, 2004. *Produire les villes dans l'Afrique des savanes : Acteurs, héritages et défis au Cameroun septentrional*, Démos, Yaoundé

TATOLOUM Amane, 2018, « Problématique de la gestion foncière à N'djamena : Conflit d'intérêt entre les acteurs », In : *Annales de l'Université de Moundou, Série A, N°5(2)*, 22 novembre 2018, pp 53-75

Qualité de l'eau, un déterminant de la qualité de santé : cas des quartiers Toukra et Walia dans la commune du 9^{ème} arrondissement de la ville de N'Djamena

DJIMOUKO Sabine

Université de Ndjamen/Tchad

djimoukoabine@gamil.com

(+235)63 55 56 68

TCHOUBEUBEU Zepelin

tchoubeubezepelin@gmail.com-lecteur du laboratoire

SODJI jean

Université d'Abomey Calavi

jeansodji47@gmail.com:

Moussa GUIBIGAYE

Université d'Abomey Calavi

moussa_gibigaye@yahoo.fr

Résumé

Dans les quartiers Toukra et Walia du 9^{ème} arrondissement les sources d'eaux consommées ne sont pas toujours de bonne qualité à cause de leur contamination par diverses sources de pollution. L'objectif de cette recherche est d'analyser le lien existant entre la qualité de l'eau consommée par les populations et leurs problèmes de santé afin de contribuer à une meilleure connaissance de stratégies de gestion des ressources en eau dans deux quartiers de Toukra et de Walia. La méthodologie adoptée s'articule autour de la recherche documentaire, d'une grille d'observation, d'une enquête par questionnaire auprès des ménages, des entretiens avec les responsables des centres de santé des laboratoires, des services d'hygiène et d'assainissement. Au total, 101 ménages ont été sélectionnés selon qu'ils disposent ou non d'un point d'approvisionnement en eau potable. Le taux de réponse obtenu est de 98,9 %. Les données ont été saisies sous le Logiciel Microsoft Excel 2010. Elles ont fait l'objet d'une analyse descriptive et explicative. Il ressort des résultats de cette recherche que, les ménages ayant des points d'eau représentent 52,48 % de la population d'étude. Parmi ceux-ci, 32,67 % d'une distance de 10 mètres entre latrine et point d'eau. L'analyse biologique montre que ça soit l'eau de puits, de pompe conservée dans la jarre ou dans les bassines, celles-ci contiennent des coliformes fécaux

et des streptocopes fécaux à 44,5°C, et ce dépasse largement la norme de l'OMS, pour l'eau destinée au breuvage. Parmi 47,52 % des ménages enquêtés, il s'avère qu'un de leurs membres est tombé au moins une fois malades durant les deux mois qui ont précédés ce travail. Enfin, l'analyse révèle que 63,37 % des cas sont des maladies sont liées à la qualité de l'eau.

Mots clés : *l'eau potable, coliformes fécaux, maladies hydriques, 9^{ème} arrondissement, Walia, Toukra*

Abstract

In the Toukra and Walia neighborhoods of the 9th arrondissement, the sources of water consumed are not always of good quality because of their contamination by various sources of pollution. The objective of this research is to analyze the link between the quality of water consumed by populations and their health problems in order to contribute to a better understanding of water resource management strategies in two neighborhoods of Toukra and Walia. The methodology adopted is based on documentary research, an observation grid, a questionnaire survey of households, interviews with managers of health centers, laboratories, hygiene and sanitation services. A total of 101 households were selected according to whether or not they have a drinking water supply point. The response rate obtained is 98.9%. The data were entered using Microsoft Excel 2010 software. They were subject to a descriptive and explanatory analysis. The results of this research show that households with water points represent 52.48% of the study population. Among these, 32.67% have a distance of 10 meters between latrine and water point. Biological analysis shows that whether it is well water, pump water stored in jars or basins, these contain fecal coliforms and fecal streptococcus at 44.5°C, and this largely exceeds the WHO standard for water intended for drinking.

Among 47.52% of the households surveyed, it turns out that one of their members fell ill at least once during the two months preceding this work. Finally, the analysis reveals that 63.37% of cases are diseases related to water quality.

Keywords: *drinking water, fecal coliforms, waterborne diseases, 9th arrondissement, Walia, Toukra*

Introduction/Problématique

La problématique de l'accès à l'eau potable et les risques liés aux maladies hydriques dans les pays en développement se pose

avec acuité. Selon l'OMS (2017, p. 12-13), la consommation de l'eau de qualité douteuse est responsable de plus de 80% des maladies dont souffrent les africains et trois millions de personnes en meurent chaque année alors que 90 % des victimes sont des enfants âgés de moins de 5 ans, environ 450 millions de personnes touchés par ces maladies hydriques vivent en Afrique. Pourtant, sur le continent africain, 418 millions de personnes ne disposent pas toujours d'un service d'eau potable, 779 millions ne disposent non plus d'un service d'assainissement de base (D. D. Dombor et *al.*, 2015, p. 94-95). Le manque d'accès à l'eau potable et à l'assainissement entraîne la mort de 8400 citoyens chaque année dans les villes africaines. La ville de N'Djamena est un exemple parmi tant d'autres.

N'Djaména, la capitale du Tchad est située à 12,8° de latitude Nord et à 15,2° de longitude Est. Elle est localisée à l'Ouest de Kousséri, ville Camerounaise et s'étend en amont et en aval de la confluence du Logone et du Chari sur la rive droite à travers sa morphologie (plaine alluviale), son climat (de type sahélo-saharien caractérisé par de grands vents poussiéreux et des averses brutales et ponctuelles et une chaleur caniculaire, cette situation confère à la ville un cadre physique particulier. N'Djamena est composée de dix (10) arrondissements, dont la zone d'étude (le 9^{ème} arrondissement). Elle se trouve sur la rive gauche où se trouvent les quartiers Walia et Toukra. Cette ville capitale est confrontée à plusieurs défis dont notamment l'étalement et le manque des points d'eau potable, la qualité insalubre de l'eau due à des pollutions éolienne, hydrique et humaine, les ruptures des services de distribution d'eau potable, l'état avancé de vétusté des pompes etc. Ainsi le taux d'accès à l'eau potable de la population de la ville de N'Djamena est de 45% en 2021.

En effet, d'après le recensement général de la population et de l'habitat (RGPH, 1993) le taux de croissance de la population de la ville de N'Djaména figure parmi les plus élevés (5%) Si cette

tendance continue, la population de N'Djamena doublera dans les 30 prochaines années (Mahamet Hemchi H et *al.*, 2005, p. 513). Cette forte croissance démographique est alimentée notamment par l'exode rural et un taux de fécondité supérieur à la moyenne des autres villes d'Afrique (B. Yamingué, 2015, p. 75). Face à cette forte croissance démographique et une urbanisation non maîtrisée, le dysfonctionnement en matière de l'application des normes d'urbanisme et de gouvernance inopérante en eau et d'accès à l'eau potable sont des grands défis à relever.

Dans ces deux quartiers, objet de cette recherche est d'analyser le lien existant entre étude, la qualité de l'eau de boisson distribuée aux consommateurs constitue depuis toujours un élément très important pour la protection de la santé de la population. Selon les praticiens de la médecine tropicale, le risque le plus immédiat lié à la qualité de l'eau consommée provient de l'indigestion d'une eau souillée par les matières fécales d'origine humaine ou animale qui peuvent être source de bactérie pathogène, de virus ou de protozoaires (M. Julien, 2011, p. 16).

Ces difficultés auxquelles sont confrontées les populations de la ville de N'Djamena et notamment celles de la commune du 9^{ème} arrondissement sont dues à la non maîtrise de l'urbanisation causée par une forte accroissement de la population Kem-Allahte et *al.*, (2021, p. 264-270) et surtout à l'absence des équipements d'adduction d'eau potable qui ne peut pas garantir la bonne santé des habitants.

Cette étude a pour objectif d'analyser le lien existant entre la qualité de l'eau consommée par les populations et leurs problèmes de santé afin de contribuer à une meilleure connaissance de stratégie de gestion des ressources en eau dans le 9^{ème}. Arrondissement. Elle s'inscrit dans l'approche de complexe pathogène développé par Maxillien Sorre forgé en 1933. Ce concept construit « tout un système étiologique autour

de l'homme malade ». Tout comme Hippocrate, l'analyse de Sorre était avant tout orientée vers l'étude de la localisation des maladies en relation avec le milieu, le climat ou l'accès à l'eau, et les habitudes alimentaires pour traduire la diversité et la complexité des relations réciproques entre les différents maillons de la chaîne épidémiologique, des maladies exclusivement infectieuses et parasitaires (Picheral, 1989) cité par Djimouko.S, 2018 p .26). Une telle approche nécessite la mise en place d'une méthodologie hypothético déductive.

1. Matériels et méthodes

1.1. Cadre géographique

La ville de N'Djaména est située à 12°8' de latitude nord et à 15°2' de longitude Est (figure1). Elle est localisée à l'Ouest du Tchad à la frontière avec le Cameroun et à environ 8 kilomètres au sud du Lac Tchad. La ville s'étend en amont et en aval de la confluence du Logone et du Chari sur la rive droite de ce fleuve. Cette situation confère à la ville un cadre physique particulier. Sur le plan topographique, N'Djaména est implantée sur une plaine alluviale dont l'altitude varie entre 293 et 298 mètres. Cette situation lui confère un site parfaitement plat. Elle jouit d'un climat de type Sahélo-Soudanien, caractérisé par des vents violents et poussiéreux, des averses brutales et ponctuelles et une chaleur caniculaire durant les mois de mars, d'avril, et mai. Située dans la zone Intertropicale, la ville de Ndjamenana subit le phénomène du front intertropical. Ce phénomène qui se matérialise par la rencontre des deux vents à savoir : l'anticyclone provenant du Sahara, appelé harmattan et l'anticyclone de Saint Hélène appelé la Mousson. Elle est située dans une zone à climat Sahélo-soudanien, caractérisé par des vents violents et poussiéreux, des averses brutales et ponctuelles, et une chaleur caniculaire. Elle subit aussi le phénomène du Front Intertropical. Comme l'ensemble du territoire Tchadien,

La ville de N'Djamena, souffre de sa continentalité qui influence largement les températures dont les seuls éléments atténuants sont la pluviosité et froid hivernal. La température moyenne mensuelle ne descend guère en dessous de 20°C. Les moyennes minimales et maximales sont respectivement 19°C et 39°C mais varient avec les saisons. N'Djamena, la capitale du Tchad jouit d'un statut particulier qui fait d'elle une province subdivisée en 10 arrondissements et 64 quartiers.

Figure 1 : Localisation de la zone de recherche

La population de la ville de N'Djamena était de 2100 habitants en 1921 et a évolué pour atteindre 954 192 habitants selon le deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH2) de 2017.

Afin de mieux expliquer le lien qui existe entre la qualité de l'eau, dépendante de celle de l'environnement et celle de la santé, il a paru important d'adopter une méthodologie rigoureuse, basée sur l'approche hypothético déductive. La base

de cette réflexion a été jetée par la recherche documentaire qui a permis d'avoir les informations sur les données démographiques du 9^{ème} arrondissement, notamment les effectifs de ménages qui ont permis de définir la population cible et l'échantillonnage du questionnaire ménage. Les statistiques des ouvrages hydrauliques et les informations socio-anthropologiques qui ont permis de comprendre les perceptions et les attentes des enquêtes pour ce qui concerne la gestion de l'eau et sa qualité.

1.2. Collecte des données

Les travaux de terrain se sont déroulés en deux phases : la phase exploratoire qui a commencé du 14 au 18 septembre 2022 et l'enquête proprement dite qui a débuté du 16 octobre au 18 novembre 2022 auprès des ménages. A cause du respect obligatoire des mesures barrières, il a été administré de manière non-aléatoire les questionnaires par téléphone via l'application mobile KoboCollect à 101 ménages dont 35 à Toukra et 66 à Walia. Le choix de l'échantillonnage est basé sur la technique de choix raisonné. Les enquêté (es) doivent répondre à certaines crêtes non cumulatives tels qu'être ménage ou usager de l'un des sources d'eau identifiées, posséder toutes ses facultés pour répondre aux questions, résider dans l'arrondissement, exercer dans les services spécialisés pour le compte de la commune, notamment le service d'assainissement. L'interview semi-structurée est utilisée avec les personnes ressources qui sont des responsables des centres de santé rencontrés. Celle non-structurée a eu lieu avec les personnes jugées dignes d'apporter une certaine précision de qualité sur les maladies liées à l'eau et leurs processus d'infiltration. Afin de permettre de faire la spatialisation et d'établir le profil épidémiologique de la population, les relevés de terrains et des données des registres de soins ont été prélevés dans le cadre de ce travail.

1.3. Traitement et analyse des données

Après la collecte des données à travers la phase de terrain, les fiches d'enquêtes ont été validées et les données des enquêtes téléchargées sont traduites sur Epi-Info version 6 pour l'enquête ménage et sur Excel pour les données des centres de formation sanitaire. L'analyse statistique a été effectuée en deux phases, une analyse statistique univariée puis une analyse statistique bivariée. Cette analyse a été réalisée avec le logiciel Epi-Info version 12.

2. Résultats

2.1. Difficulté d'accès à l'eau potable dans les quartiers Toukra et Walia de la commune du 9^{ème} arrondissement

Les informations issues de nos investigations montrent que dans les quartiers Toukra et Walia de la commune du 9^{ème} arrondissement, l'accès à l'eau potable est difficile. Quatre sources d'eau sont consommées par la population, il s'agit de l'eau provenant du château, des puits, des pompes à motricité humaine et des pluies. A Toukra, 11,88 % de ménages ont un forage par ménage, seulement 1,98% ont un château d'eau chez eux et 20, 79% n'ont pas accès aux points d'eau. A Walia, 36,63% de ménages possèdent des forages à motricité humaine, 1,98% des châteaux d'eau et 26,73% ne possèdent pas de forage. Walia, 24,26% des ménages disposent des forages tandis que 23,76% n'en n'ont pas (tableau 1).

Tableau 1 : Répartition des points d'eau potable par quartiers

Quartiers	Typologie
Toukra	34,65%
Forage	11,88%

Pas de Forage	20,79%
Robinet	1,98%
Walia	65,35%
Forage	36,63%
Pas de Forage	26,73%
Robinet	1,98%
Total général	100,00%

Source : Enquête de terrain, novembre 2022

Dans la zone d'étude, l'eau des puits est utilisée pour l'arrosage, le lavage des vêtements mais aussi dans certains cas, pour la boisson ou le lavage des aliments. Ceci peut constituer un grave problème de salubrité alimentaire car ces puits ne sont pas toujours salubres. Dans ces deux quartiers de la commune du 9^{ème} arrondissement, il existe une proximité risquée entre les points d'eaux (pompes à motricité humaine, châteaux, puits) et les latrines. Le tableau 2 nous renseigne sur la disposition des latrines et points d'eau dans les quartiers Walia et Toukra.

Tableau 2 : Distance entre latrines et points d'eau

Latrines	X	Y	Points d'eau	X	Y	Distance entre latrines-points d'eau
L1	15,1361	12,056	P1	12,0555	15,1359	7 mètres
L2	15,1283	12,0561	P2	12,0555	15,1281	9 mètres
L3	15,1288	12,06	P3	12,0599	15,1287	5 mètres
L4	15,1228	12,0642	P4	12,0639	15,1226	6 mètres
L5	15,1217	12,061	P5	12,0605	15,1215	6 mètres
L6	15,124	12,0667	P6	12,0664	15,124	6 mètres
L7	15,11822	12,0658	P7	12,0655	15,1184	6 mètres
L8	15,1144	12,0638	P8	12,0636	15,1143	3 mètres
L9	15,1115	12,0659	P9	12,0652	15,1115	13 mètres

L10	15,1112	12,0691	P10	12,0689	15,1112	3 mètres
L11	15,1	12,0582	P11	12,058	15,1	3 mètres
L12	15,09974	12,06962	P12	12,0727	15,0997	19 mètres
L13	15,1002	12,0643	P13	12,0639	15,0993	14 mètres
L14	15,10703	12,06962	P14	12,0692	15,1068	8 mètres
L15	15,1109	12,0744	P15	12,0742	15,1109	4 mètres
L16	15,1114	12,0771	P16	12,0767	15,1112	7 mètres
L17	15,1073	12,0727	P17	12,0724	15,1071	7 mètres
L18	15,0954	12,077	P18	12,0767	15,0953	6 mètres
L19	15,089	12,076	P19	12,0755	15,089	12 mètres
L20	15,0857	12,0733	P20	12,073	15,0855	9 mètres
L21	15,08399	12,07744	P21	12,0783	15,084	14 mètres
L22	15,0812	12,0757	P22	12,0755	15,0812	4 mètres
L23	15,1447	12,0448	P23	12,0446	15,1446	5 mètres
L24	15,1446	12,0389	P24	12,0387	15,1446	3 mètres
L25	15,1362	12,0384	P25	12,0383	15,1362	3 mètres
L26	15,1307	12,0368	P26	12,0365	15,1306	7 mètres
L27	15,1245	12,0381	P27	12,0377	15,1243	8 mètres
L28	15,1406	12,0152	P28	12,0149	15,1405	7 mètres
L29	15,1518	12,0204	P29	12,0202	15,1518	3 mètres
L30	15,1056	12,0457	P30	12,0451	15,1055	6 mètres
L31	15,0982	12,0443	P31	12,0441	15,0982	3 mètres
L32	15,1004	12,0387	P32	12,0385	15,1004	4 mètres
L33	15,1074	12,037	P33	12,0365	15,1072	8 mètres
L34	15,1099	12,0289	P34	12,0287	15,1099	3 mètres
L35	15,108	12,0361	P35	12,0359	15,108	3 mètres
L36	15,11	12,0329	P36	12,0326	15,11	5 mètres
L37	15,1088	12,0297	P37	12,0295	15,1088	4 mètres
L38	15,1101	12,0299	P38	12,0295	15,11	5 mètres

Source : Enquête de terrain, novembre 2022

Le tableau 2 présente les distances entre les latrines et points d'eau rencontrés sur le terrain dans les deux quartiers qui constituent cette étude. Sur ce tableau, la latrine est présentée par la lettre « L » et le Point d'eau par la lettre « P ». Sur les 38 couples Latrine-Point d'eau, 16, soit 42,1% sont séparés à un intervalle entre 3 à 5 m. 11 situé entre 6 à 7m, soit 28, 94 % et 8 entre 10 à 14 m = 8, ce qui représente 21,05 %. On constat qu'à Walia comme à Toukra tous les points d'eau se trouvent à proximité des latrines, excepté un seul (L12-P12) dont le point d'eau est distancé de 19 m d'une latrine. De façon, générale, s'il faudrait respecter la norme de 15 m de distance entre un point d'eau et une latrine, il a été constaté que 97, 27 % des points d'eau installés dans les quartiers Toukra et Walia ne respectent pas les normes et représentent un risque très élevé pour les consommateurs. La photo 1 présente un cas témoin du rapprochement d'une latrines et d'un point d'eau dans la zone d'étude.

Photo 1 : Château d'eau filmé à Toukra dans le 9^{ème} arrondissement

Prise de vue : Tchoubeubé Zepélin

Coordonnées : X : 15°07'26'' Y : 12°03'13''

La photo 1 présente un château d'eau posé sur une dalle. A l'avant plan, une latrine arabe non couverte construite à base des briques cuites et de la terre collée à la chambre dont la Dall de la toiture permet de poser la cuve d'eau. On constate bien qu'il n'y a pas de distance entre le château et la latrine du voisin. Dans ces cas de figure, quoi qu'il fasse, l'eau qui coule de ce château ne pourra être exposée à la pollution bactériologique, à moins qu'elle soit traitée avant sa consommation. De tels exemples sont légion dans la zone d'étude.

2.2. Analyse de la distance entre les latrines et points d'eau, pour une appréciation des risques de contamination

Les données figurant sur le tableau 2 ont servi à réaliser la spécialisation des deux cartes suivantes (figure 1 et 2). Ces informations géographiques ont permis de faire la spatialisation des points d'eau et des latrines afin de rendre plus visible et perceptible la question de la distanciation (figure 1).

Selon OMS, la distance entre un point d'eau et une latrine doit être supérieure ou égale à 15 mètres afin d'éviter le risque de pollution des sources d'eau pouvant entraîner plusieurs maladies dues à la qualité de l'eau.

Figure 2 : Répartition spatiale des latrines et des points d'eau

De l'observation de la figure 2, on note qu'il y a des endroits de forte densité humaine et ceux qui ne sont pas encore densément peuplés. Les endroits de forte densité sont des anciennes habitations ayant connues une restauration. Les parties moins peuplées sont soit des réserves, soit des lotissements réservés. Les zones restructurées n'ont pas bénéficié de grandes parcelles. La plupart des lots de 15*30 et de 18*30 sont attribués aux habitants de ces quartiers, on observe que les points d'eau (P) et les latrines qui se trouvent dans ces espaces sont trop rapprochés. Observons la figure 3 permet de mieux comprendre la proximité entre les points d'eau et les latrines.

Figure 3 : Tampon des latrines sur les points d'eau

Des cercles de rayon 15 m appelés tampons sont tracés autour des points d'eau afin de mesurer le risque de contamination de ceux-ci par les latrines. Ainsi quand P représentant les points d'eau et L représentant les latrines se retrouvent dans le cercle, cela est un indicateur de risque de contamination. Dans la zone d'étude, dans 97, 27 % les P et les L se retrouvent à l'intérieur des cercles. Face à ce constat, l'eau consommée dans les quartiers Toukra et Walia présente un grand risque pour la santé. Ce risque se traduit par la présence des matières fécales qui se manifestent dans ces eaux consommées par la présence des coliformes fécaux, streptocoques et autres présentant un risque sanitaire qui pèse sur les habitants de cette espace.

2.3. Risques sanitaires liés à la consommation de l'eau dans les quartiers Walia et Toukra

Pour prouver que les points situés à proximité des latrines sont pollués, il a été question de procéder par analyse bactériologique des échantillons d'eau prélevés dans les ménages sachant que 97, 27% des points d'eau se trouvent à moins de 15 mètres des latrines. Le tableau 2 échantillons d'eau prélevé à Walia et Toukra

Tableau 3 : Echantillons d'eau prélevé à Walia et Toukra

Micros organismes	Différents types d'échantillonnages				
	Eau de robinet ou du château	Eau d'un puit	Eau de pompe	Eau de pluie	Valeurs admises
Coliformes totaux à 37°	164/100 ml	384/100 ml	216/100 ml	656/100 ml	10/100 ml
Coliformes fécaux à 44,5°	0/100 ml	172/100 ml	176/100 ml	256/100 ml	0/100 ml
Streptocoques fécaux à 44,5°	0/100 ml	148/100 ml	28/100 ml	472/100 ml	0/100 ml

Source : Enquête de terrain, février 2022

Le tableau 3 montre que les quatre (04) échantillons d'eau éprouvé contiennent des coliformes totaux à 37°C dont le nombre est supérieur à la concentration maximale admise par l'OMS qui est de 10/100 ml. De même, l'eau de puits, l'eau de la jarre et de citerne contiennent des coliformes fécaux et des streptopes fécaux à 44,5°C dont le nombre dépasse largement la norme de l'OMS qui est de 0/100 ml pour l'eau destinée au breuvage. Ainsi, toutes les sources d'eau analysées contiennent des micro-organismes, indicateur de la pollution. Ce résultat a conduit à admettre que toutes les sources d'eau consommées par les habitants de la commune du 9^{ème} sont polluées. Cette pollution peut expliquer la plupart des maladies à dominance hydrique dont souffrent les populations de la commune.

2.4. Appréciation de la qualité d'eau par les populations des quartiers Toukra et Walia

Il ressort de nos investigations que 64,75% des ménages enquêtés pensent qu'ils utilisent l'eau de bonne qualité ; par contre 26,23% affirment que l'eau qu'ils utilisent n'est pas de bonne qualité alors que 9,2 % estiment que l'eau qu'ils utilisent est de qualité acceptable.

Tableau 4 : Appréciations de la qualité de l'eau par les habitants de Toukra et Walia

Appréciations de la qualité d'eau	% des répondants
Bonne	64,75
Mauvaise	26,23
Acceptable	09,2

Source : Enquête de terrain, février 2022

Pour ces répondants, l'eau destinée à la consommation doit remplir les normes de potabilité Universellement, il est attendu qu'une eau potable destinée à l'usage domestique soit fraîche (température comprise entre 8°C et 15°C), inodore, incolore, douce (sans saveur), limpide.

2.5. Perception des maladies liées à l'eau par les populations, une mesure des risques sanitaires liés à la qualité de l'eau

Il a été demandé à nos répondant de donner leur avis sur la qualité de l'eau qu'ils consomment. En effet, 65,35 % des répondants du quartier Walia et les 34,65 % de Toukra perçoivent que la qualité de l'eau qu'ils consomment est à la base de leurs problèmes de santé. La figure3 présente la perception des maladies liées à l'eau par la population de zone d'étude.

Figure 4 : Perception des risques sanitaires liés à la consommation l'eau

Source : Enquête de terrain, novembre 2022

Les maladies liées à la qualité de l'eau sont nombreuses et ont fait l'objet de plusieurs classifications. Par « maladies liées à l'eau », il faut comprendre, maladies contractées par ingestion, par contact direct ou encore les maladies pour lesquelles l'eau est un habitat d'hôtes de larves ou de parasites. Il s'agit de : Les maladies hydriques ou maladies de l'eau sale. Ce sont des maladies qui proviennent de la pollution humaine (péril fécal) et de la pollution chimique ; les maladies à support hydrique ou maladie aquatique. Dans ce cas, l'eau est un habitat utilisé par des hôtes passifs qui servent de réservoir de pathogène ; les maladies dues aux vecteurs liés à l'eau. Dans ce cas, le milieu aquatique est un milieu dans lequel les vecteurs de maladies passent au moins une partie de leur cycle de vie et es maladies aggravées par la pénurie. Ainsi, il ressort des enquêtes que 60 à 70 % des consultations dans les centres de santé sont liées à des maladies hydriques.

L'allure de ces maladies hydriques les plus répandues dans le 9^{ème} arrondissement est présenté dans les figures 5.

Figure 5 : Profil épidémiologique des habitants du 9^{ème} arrondissement en 2017

Source : Registre des soins (2017)

Figure 6 : Profil épidémiologique des habitants du 9^{ème} arrondissement en 2018

Source : Registre des soins (2018)

Figure 7 : Profil épidémiologique des habitants du 9^{ème} arrondissement en 2019

Source : Registre des soins (2019)

Les figures 5, 6 et 7 sont réalisées grâce aux statistiques médicales des centres de santé du 9^{ème} arrondissement pour les trois années qui ont précédé la descente sur terrain. En observant ces figures, on réalise que les maladies hydriques sont présentes toute l'année, par ailleurs le nombre des cas augmente ou diminue selon qu'on se trouve en saison sèche ou en saison des pluies ou dans un environnement malsain. Au regard de la diversité des facteurs qui entrent en jeu dans la qualité de l'eau, en dehors du rapprochement des latrines et des points d'eau, il est important de relever les plus cités à l'origine de la contamination des sources d'eau dans la commune du 9^{ème} arrondissement en général et dans les quartiers Toukra et Walia en particulier.

2.6. Facteurs à l'origine de la pollution de l'eau dans le 9^{ème} arrondissement

2.6.1. Contamination des sources de l'eau de surface

En effet, l'eau de surface est partagée entre les animaux qui viennent pour s'abreuver et les femmes qui font la lessive, la vaisselle et se lavent en déversant les composantes alcalines toxiques pour la consommation.

X : 08° 37' 06,7'' ; Y : 16° 02' 21,6''

Photo 2 : Utilisation à risque de l'eau de mare à Bonon
Prise de vue : S. Djimouko, 2014

La photo 2 montre l'usage malsain de l'eau dans un quartier périphérique de la ville de Moundou. Cette pratique existe également dans le quartier Toukra et Walia cependant, l'accord n'a pas été obtenu de filmer. Un tel usage d'eau constitue un facteur de contamination lorsqu'on sait que l'eau d'une mare est toujours stagnante, lieu par excellence, de multiplication des agents pathogènes. Elle peut même être un vecteur des épidémies.

2.6.2. Contamination de pombes à motricité humaine par les eaux de surface

Pendant la saison des pluies, les eaux d'inondation qui se répandent véhiculent les matières fécales ainsi que les produits chimiques. Ces eaux qui débordent le plus souvent en saison des pluies se déversent dans les eaux des rivières, des baffons, des

puits et même dans les pompes immergées polluant ainsi les sources d'eau. Ce point d'eau filmé en mois de novembre illustre bien le cas.

Photo 1 : Forge à Walia et Toukra

Prise de vue : Tchoubeubé Zepélin le 02 novembre 2020 à Toukra

Coordonnées : X : 12°03'25''Y : 15°07'05''

Les points d'eau rencontrés dans les quartiers Walia et Toukra sont en majorité à Motricité Humaine et d'une profondeur moyenne de 33 mètres alors que la profondeur normale serait de 45 mètres. Cette profondeur les expose au risque de contamination par infiltration, surtout qu'ils sont implantés pour la plupart à proximité des latrines souvent envahies par les eaux d'inondation ou des baffons. 100 % des répondants, l'eau de pompe devient souvent trouble pendant la période des inondations.

2.6.3. Contamination des sources par les eaux usées

Les eaux usées provenant des différents usages domestiques (bain, lessive, vidange, usines etc.) sont essentiellement porteuses de pollutions organiques comme les détergents, les graisses, des débits organiques. Elles sont canalisées dans les rivières, les lagunes les souillent en faisant de ces sources des facteurs les plus importants de la propagation et de transmission des maladies hydriques.

2.6.4. Problème de conservation de l'eau et de l'hygiène

Les résultats de l'enquête ménage révèlent que 98% des habitants de l'arrondissement conservent l'eau de boisson dans des bidons, des bassines, des jarres et tonneaux non fermés et mal entretenus et 60 % des répondants nettoient leurs récipients de stockage d'eau de boisson une fois par semaine, 30 % tous les deux jours et 10 % seulement chaque jour. D'après nos entretiens avec le personnel en charge d'hygiène, ceux qui utilisent leurs récipients après deux jours sont exposés à des risques de contamination par les germes pathogènes qui se développent dans l'eau.

2.6.5. Pollution des sources d'eau par infiltration

La zone d'étude renferme une grande quantité de réserve d'eau souterraine. Celle-ci résulte de l'infiltration des eaux du sol. Cette eau s'infiltré par gravité dans les pores des roches, des microfissures, et les fissures des poches, humidifiantes des couches de plus en plus profondes. Elles saturer le sous-sol, formant des réservoirs d'eau souterraines appelés nappes aquifères. Cette disponibilité des eaux souterraines permet de réaliser des puits, des forages etc. Ces eaux, à cause de leur protection par les couches supérieures sont généralement de bonne qualité mais elles sont souvent polluées par les eaux de surface. Ces quartiers sont parsemés des eaux stagnantes qui survivent toute l'année, favorisant l'infiltration des sources

d'eau (puits, pompes manuelles etc.) véhiculant les germes des maladies hydriques transportées par ces nappes.

2.6.6. Usage de l'eau des pluies

Pendant la saison des pluies, la majorité de la population de l'arrondissement utilise l'eau des pluies recueillie à partir des toitures. Les raisons avancées sont les difficultés financières qu'éprouvent les ménages pour pouvoir acheter l'eau de forage. L'eau recueillie à partir des toitures exposées à la poussière et toutes sorte de contamination ne peut qu'être souillée. Pendant la saison des pluies, la majorité de la population de l'arrondissement utilise l'eau des pluies recueillie à partir des toitures. Les raisons avancées sont les difficultés financières qu'éprouvent les ménages pour pouvoir acheter l'eau de forage. L'eau recueillie à partir des toitures exposées à la poussière et toutes sorte de contamination ne peut qu'être souillée. Selon le ministère de la santé français, l'eau de pluie contient souvent des niveaux de contamination microbiologique et chimique qui dépassent les normes de qualité de l'eau potable. En raison de cela la loi française (loi R211-125) en son article R211-127 interdit l'utilisation des eaux usées et pluviales pour les usages domestiques.

3. Discussion

L'insuffisance, voire l'absence d'équipements et infrastructures de base engendrent des problèmes sociaux à tous les niveaux. La commune du 9^{ème} arrondissement est moins couvert en infrastructure hydraulique.

La présente étude prouve que les ouvrages plus de 26% des habitants des deux quartiers n'ont pas accès à une source d'eau potable. Cette situation pousse la population majoritairement à faible revenu à utiliser les sources exposées à la souillure telles que les puits non couverts, l'eau de surface, pour ses besoins

domestiques. Ce constat est confirmé par Bah-Agba (2014, p. 42) qui affirme que la mauvaise spatialisation des ouvrages hydrauliques est ajoutée au faible revenu et diminue la possibilité d'accéder à l'eau de qualité requise. D'après les travaux de H. Mahamet Hemchi et *al.*, (2021, p. 513), il a été également mentionné que 37 % des ménages enquêtés dans les quartiers périphériques ont le statut de paysan et exercent des activités rurales telles que l'agriculture, l'élevage et la pêche. Les terrains servant d'habitation sont pour la plupart de petite dimension alors que la taille de leurs familles varie de 10 à 20 personnes selon (R. Traore, 2012, p. 58). La plupart des populations du 9^{ème} arrondissement, surtout des quartiers Toukra et Walia sont d'origine rurale venues du Sud durant ces dernières décennies entretenant des habitudes malsaines telles que la défécation à l'air libre et l'utilisation des eaux de surface et de l'eau des pluies recueillies à partir des toitures.

En dehors de la pression démographique et du manque d'équipement hydraulique, l'installation de 97, 27 % de ces ouvrages hydrauliques ne respecte pas les normes de garantie de la qualité d'eau. La proximité des points d'eau avec les latrines est due à la dimension des parcelles. Le chef du service Hygiène Publique à la Direction de l'hygiène et de l'Assainissement de base interrogé dans le cadre de la rédaction de cet article explique que les normes de la distanciation entre latrine-point d'eau varie selon l'espace habité et dépendent de la taille des parcelles conçus par la commune. Pour le responsable du service d'hygiène et d'assainissement de la commune du 9^{ème}. Le point d'eau doit être implanté distancés d'au moins 15 mètres d'un sanitaire ou d'une latrine. Cette distance peut être difficilement respectée à cause des dimensions des parcelles vendus aux habitants des deux quartiers. Dans ses travaux publiés en 2020, Mahamet Hemchi et *al.*, (2021, p. 513) a montré que les lotissements faits dans cet arrondissement sont de petites dimensions (15m à 30m, 18m à 30m et 20m à 25m).

S. Djimouko. (2018, p. 156-158), en parlant de l'impact de la qualité de l'eau sur la santé, affirme que dans les quartiers périphériques de la ville de Moundou l'eau de qualité douteuse peut devenir qu'un véritable canal de transmission des germes des maladies. D'après OMS (2011, p. 3), les maladies liées à l'eau sont une tragédie humaine dont le poids se fait de plus en plus lourd, tuant plus de 5 millions de gens chaque année. Face à ces résultats, l'hypothèse principale est confirmée : la qualité d'eau consommée par la population d'étude est douteuse et laisse son impact sur la qualité de santé des populations. Les mêmes résultats ont été obtenus par A. Bawa, (2020, p. 265), qui a montré dans sa thèse que, la gestion des ressources en eau du bassin de la Mékrou est tout, sauf ce qu'elle devrait être avec la destruction du couvert végétal, des forêts galeries, qui ne tient ne pas compter du rythme de régénérescence des espèces ligneuses et de l'utilisation incontrôlée d'engrais chimiques, de pesticides et d'herbicides déversés par milliers de tonnes chaque année dans le bassin. Il ressort des analyses d'eau, qu'elles relèvent du laboratoire du CIFRED ou d'autres sollicités dans le cadre d'autres études, que les eaux du bassin objet de la présente recherche ou celles d'autres localités productrices de coton ou non, ne sont pas saines. Elles contiennent des métaux lourds dissouts dans les eaux. On y retrouve également des molécules les de pesticides jugés très dangereux. Même les produits interdits dans le pays continuent d'être utilisés.

Conclusion

Dans les villes africaines, principalement à N'Djamena, une forte proportion de personnes vivant en zone péri-urbaine n'est pas reliée à la source d'adduction d'eau potable. Ceci peut constituer un grave problème de contamination car les de sources douteuses sont à l'origine des problèmes de santé¹.

¹ <https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/59732> du 19-09-2023

Beaucoup de chercheurs se sont trop intéressés aux problèmes de la qualité de l'eau due à la proximité des latrines aux points d'eau, notamment VISSIN, Expédit Wilfried (2007), JULIEN, M. 2011. La présente étude s'inscrit dans cette même réflexion de recherche. Elle fait l'analyse et explique pourquoi les populations de ces deux quartiers souffrent en majorité des maladies d'origine hydriques. Dans ces quartiers, il a été trouvé que 47,52% des ménages de notre zone d'étude n'ont pas accès à l'eau de forage. Cette grande partie des habitants s'alimente avec les sources non recommandées.

Après analyse spatiale de latrines et points d'eau dans ces deux quartiers, il nous est révélé que les latines Toukra et Walia sont plus rapprochées des points d'eau. La distance conventionnelle (7-15 m) n'est pas respectée. La proximité des points d'eau avec les latrines peut être un canal de distribution des épidémies par contamination en période des inondations dont sont souvent victimes, ces quartiers. Pour prouver que les points d'eau situés à proximité des latrines sont pollués, nous avons procédé par analyse bactériologique des échantillons d'eau prélevés sur dans les ménages, le résultat des tests montre que les échantillons d'eau prélevés dans les ménages des deux quartiers (Toukra et Walia) contiennent des coliformes fécaux et des streptopes fécaux dont le nombre dépasse largement la norme que l'OMS recommande pour une eau destinée au breuvage. En effet, la proximité entre les latrines et points constitue l'une des causes principales de la pollution des eaux de puits, forage voire château d'eau. En dehors, ces résultats, il nous a été également révélé que les personnes en charge de la manipulation de l'eau n'ont presque pas la notion d'hygiène et ont une perception erronée d'une eau potable. Dans cette condition, il est normal que des familles entières puissent souffrir des pathologies d'origine hydriques. Ainsi, nous pouvons conclure donc que le

profil sanitaire des populations de Toukra et Walia est la résultante de la qualité de l'eau qu'elles consomment.

Pour améliorer la santé de cette population, il est important que la municipalité mette en place une cellule de sensibilisation et d'éducation à l'hygiène dans les deux quartiers. Le service cadre doit aussi augmenter la dimension des parcelles afin d'éviter que les fosses septiques, les latrines et forages ne soient construits côte à côte.

Références bibliographiques

BAWA MOUMOUNI Ali, 2020 : *Gouvernance de l'eau dans le bassin versant de la Mékrou (sous bassin Béninois du fleuve Niger)*. Thèse de Doctorat Unique, Université d'Abomey-Calavi. Ecole Doctorale Pluridisciplinaire "Espace, Cultures et Développement", 310 p.

DJIMOUKO, Sabine, 2018 : *Analyse des déterminants de santé et accès aux soins de santé primaire dans la région du Logone occidental*. Doctorat/PhD, 316 Pages.

DOMBOR Djikoloum Dingao, DJEBE Mbaindongoum, 2015 : *Problématique de l'accès à l'eau potable dans la ville d'Abéché au Tchad*. Annales de l'Université de Moundou, Série A - Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Vol.5(2), Jan. 2019, ISSN 2304-1056.

HELLENDORFF Bruno 2013 : *l'eau, les conflits et la coopération : Gestion de l'eau en Afrique de l'Ouest : Risques et opportunités. Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la sécurité (GRIP)*, 18 p.

JULIEN, M. 2011 : *Evaluation de l'impact sanitaire d'une eau de boisson non-conforme pour la population du Languedoc Roussillon : Mise en évidence des priorités d'intervention*. Mémoire de fin de travaux, 91 P.

KEM-ALLAHTÉ Julien1, TOB-RO N'Dilbé, IYA Moussa, 2021 : *Dynamisme urbaine et aménagement de la voirie à*

N'Djaména, Tchad. Annales de l'Université de Moundou, Série A-AFLASH, Vol.8 (2), 2304-1056.

MAHAMAT Hemchi Hassane, HALLOU Ahmat Mahamat & DANVIDE Taméon Benoît, 2021 : *Analyse du processus d'extension de la ville de N'Djaména au Tchad (1900 – 2018)*. Geo-Eco-Trop., 2021, 45, 3 : 507-516.

OMS, 2011 : *Traitement de l'eau de boisson dans les situations d'urgence, fiche technique eau hygiène, et assainissement en situation d'urgence*, 4 p.

OMS, 2017 : *Directives sur la qualité de l'eau de boisson : 4e éd. Intégrant le premier additif* [Guidelines for drinkingwater quality: 4th ed. incorporating first addendum] ISBN 978-92-4-254995-9.

TRAORE Ramatou, 2012 : *Eau, territoire et conflits : analyse des enjeux de la gestion communautaire de l'eau au Burkina Faso : l'exemple du bassin versant du Nakambe* ». *Economies and nances*. Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 378 P

REPUBLIQUE DU TCHAD, 2003 : *Le Schéma Directeur de l'Eau et de l'Assainissement du Tchad 2003-2020* (SDEA), Ressources en eau et environnement. HCNE, République du Tchad, MEE, PNUD, ONUDAES, 112 p.

VISSIN, Expédit Wilfried (2007) : *Impact de la variabilité climatique et de la dynamique des états de surface sur les écoulements du bassin béninois du fleuve Niger*. Thèse de Doctorat Unique, Université d'Abomey-Calavi. Ecole Doctorale Pluridisciplinaire "Espace, Cultures et Développement", 310 p.

YAMINGUE Béтинbaye, NGARESSEM GoltobMbaye, TCHOTSOUA, Michel 2015 : *Acteurs urbains et gestion de l'eau dans la ville de Sarh (sud du Tchad)*, Syllabus Review, Human& Social Sci. Ser. 6, pp :69-98.

<https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/59732> du 19-09-2023

Gouvernance dictatoriale au cœur des enjeux médiatiques dans le roman « Le parachutage » (1988) de Norbert ZONGO

Fati SAWADOGO BOUGOUM

Université Joseph Ki-ZERBO

Résumé :

Des indépendances à nos jours, la dictature semble devenir le régime de gouvernance par excellence en Afrique. L'écrivain burkinabè Norbert ZONGO, a mis à nu dans son œuvre « Le parachutage », ce phénomène tout en montrant la place qu'occupent les médias qui foisonnent dans la réussite du projet de gouvernance de ces régimes. La présente étude s'attache à analyser l'impact de la présence des médias dans le maintien de ces régimes dictatoriaux. Pour ce faire, la préoccupation majeure dans le présent travail, est de montrer le rôle de chaque média convoqué par l'auteur dans le maintien du régime de Gouama et de KODIO, tous deux, des dictateurs.

Pour atteindre ses objectifs, l'étude s'appuie sur la sociocritique et le comparatisme avec son concept de l'intermédialité pour analyser le corpus.

Mots-clés : *média-gouvernance dictatoriale-Parachutage-sociocritique-intermédialité*

Abstract:

From independence to the present day, dictatorship seems to become the regime of governance par excellence in Africa. The Burkinabe writer Norbert ZONGO, in his work « Le parachutage », has laid bare this phenomenon while showing the place occupied by the media that abound in the success of the governance project of these regimes. This study seeks to analyze the impact of the presence of the media in the maintenance of these dictatorial regimes. To do this, the major concern in this work is to show the role of each media called by the author in the maintenance of the regime of Gouama and KODIO, both dictators. To achieve its objectives, the study relies on sociocriticism and comparatism with its concept of intermediality to analyze the corpus.

Keywords: *media-dictatorial governance-Parachutage-sociocritical-intermediality*

Introduction

La gouvernance des territoires semble convoquer rigoureusement la pratique médiatique et ce à travers le monde. ABBASSI Amel (2015 ; p.24) relevait dans son mémoire de Master que : “Depuis la fin des années soixante, le sociologue s’est de plus en plus occupé de la place de la littérature dans les institutions de l’Etat, l’institution scolaire, les médias de façon générale, leur diffusion, leur réception et leur place dans le culturel. Ce qui rend les débats à leur sujet multiples et complexes.” N’est-ce pas dans ce même ordre d’idées, que nous rencontrons de plus en plus l’usage des médias dans la littérature des auteurs burkinabè contemporains ? *Le parachutage* de Norbert ZONGO est un exemple de ces productions dans lesquelles l’on constate une utilisation massive des médias par l’auteur dans la description des régimes de gouvernance de Gouama et de KODIO.

En effet, à en croire l’auteur, la sollicitation des médias à l’intérieur ou à l’extérieur d’un groupe de gouvernants passe à la vitesse de la lumière depuis les années quatre-vingt où les pays africains ont obtenu leur soi-disant indépendance, et alors que le colon restait pourtant au centre de toute l’organisation interne de ces Etats. Et cela s’observe bien dans les activités de ces groupuscules de gouvernants que dans celles de l’opinion publique. Ce phénomène dans les sociétés contemporaines ne plus à démontrer et s’appréhende à travers les productions écrites de certains auteurs burkinabè comme Patrick G. ILBOUDO et Norbert ZONGO et ce, depuis les années quatre-vingt. Ce qui nous amène au questionnement suivant :

Quel sens revêt cette littérature de l’auteur ? Quels sont les enjeux des médias dans le maintien des régimes dictatoriaux ? Quels sont les médias présents dans le roman ?

Dans la présente étude, nous nous interrogeons sur la place des médias dans la gouvernance des élites d'un pays et leur rôle fondamental dans le maintien des régimes dictatoriaux. En ce sens, que l'utilisation des médias dans les gouvernances semble ne pas intriguer le chercheur alors que selon notre humble avis, elle mérite une attention particulière. Et les résultats de cette analyse pourraient être utiles aux générations montantes pour une prise de conscience sur les effets de l'utilisation des médias pendant des moments d'instabilités comme il en est le cas dans bon nombre de pays africains (Burkina Faso, Niger, Mali). Ces résultats pourraient aussi contribuer à une réorientation efficiente du métier de communication dans des périodes de crises.

Dans *le parachutage*, l'on peut effectivement lire les visées mesquines des gouvernants dans les contrées africaines à travers la couverture médiatique. Visées mesquines pour leur seule intention de régner sur une population, liée à une sorte de dépendance démocratique somptueuse pourtant sans aucun recours quelconque d'autonomisation. Témoigne cette expression de Gouama : "Mais avec l'hypocrisie que vous appelez diplomatie, on se tolère, on se congratule à l'occasion" (p.7) Ce roman paraît une pure transposition des réalités de plusieurs peuples africains en général et burkinabè en particulier. Il nous permettra de relever l'impact de ces médias convoqués par l'auteur dans le maintien des régimes dictatoriaux. Ainsi, c'est la sociocritique qui nous permettra de montrer la socialité de ce texte de l'auteur et par le comparatisme avec son concept de l'intermédialité, nous pourrons identifier ces médias présents dans l'œuvre et ensuite analyser leur différent rôle en comparant bien sûr leur usage dans les deux gouvernements pour en saisir leur différence ou leur similitude. Enfin, après l'analyse du rôle de chacun de ces médias dans la gouvernance de ces dignitaires, nous tenterons

d'appréhender également le rapport de cette réalité fictionnelle de l'auteur avec celle de nos sociétés actuelles.

1. Conception théorique

Cette étude se base sur la sociocritique qui met en relation les textes littéraires et la vie de la société. Selon Bernard Mérigot cité par ABBASSI, (2015 ; p.24-25) « La sociocritique apparaît comme une problématique fructueuse se développant autour d'une exigence : tenir compte du moment historique, du moment social des textes littéraires, prendre en considération tout ce qui concerne la socialité, c'est-à-dire tout ce qui fonde du dedans l'existence sociale du texte. » Ce qui va mettre en évidence les rapports existants entre la société et ces textes. Selon Pierre Zima (2000), les analyses sociologiques des genres littéraires attestent qu'on a souvent essayé d'expliquer les formes littéraires dans un contexte social. C'est ce qui explique les représentations lexicales, sémantiques et narratives. Ces mécanismes textuels décrivent les problèmes sociaux et les intérêts de groupe dans le texte littéraire. En tant que science critique, la sociocritique ne cherche pas à définir seulement les rapports discursifs entre la théorie et l'idéologie mais également entre la théorie et la fiction. Ce qui fait d'elle une critique du discours pour lequel les intérêts et les tâches vont au-delà du domaine littéraire. C'est dans ce sens que Duchet cité par Ruth Amossy (2009 : 115-134) pense la sociocritique comme une science qui étudie « Les façons dont la société se représente ce qu'elle est, ce qu'elle a été et ce qu'elle pourrait devenir au moyen de toutes les formes de langage disponibles en conjoncture. » A travers « Le parachutage » de Norbert ZONGO, l'existence du langage médiatique et politique par lesquels, les différents dignitaires des régimes et la société s'en sont appropriés, peut refléter les réalités de la société ou simplement son devenir dans un proche

ou lointain futur. Et le fort usage du lexique médiatique dans ce corpus pourrait justifier de telle conception.

Cette étude va aussi s'appuyer sur un pan de la littérature comparée par le comparatisme de l'intermédialité comme référence théorique afin de comprendre les similitudes et les différences qu'il existe entre les deux gouvernances décrites. Le comparatisme est une méthode scientifique qui étudie une science d'une manière comparative. Elle vise à rapprocher les objets sans les classer selon l'importance et à dégager les rapports de ressemblance ou de dissemblance. Le fondement de cette méthode consiste à être critique et explicite envers l'exigence scientifique et la construction des objets de la recherche. Ute Heidmann de renchérit dit que :

C'est la condition de base pour permettre le débat et tendre à la rigueur scientifique. De ce fait, il constitue un exercice salutaire pour les sciences humaines. D'une certaine manière, c'est aussi reconnaître ses limites.

Selon Earl Miner, (1987) nous ne comparons pas ce qui est le même : « Without differentiation and relation of some kind, comparison is not possible. [...] We cannot compare that which is the same. Some difference must exist or else we identify rather than compare ». En nous référant aux caractéristiques des textes littéraires, nous devons de façon générale, expliciter les présupposés, les intérêts heuristiques et les expériences qui président à nos façons d'appréhender les objets d'étude pour des raisons que Peter V. Zima (2000 :21-31), explique très clairement en ces termes :

Le discours théorique naît tout comme le discours idéologique dans un ou plusieurs sociolectes et articule, en tant que système de valeurs et de normes, un point de vue et des intérêts correspondants. Mais à la différence du sujet d'énonciation idéologique, le sujet théorique réfléchit sur sa genèse dans une situation

sociolinguistique particulière et sur les mécanismes sémantiques, syntaxiques et narratifs de son discours afin de pouvoir éviter le dualisme sémantique. Il révèle sa propre contingence et sa particularité et s'ouvre ainsi au dialogue avec d'autres discours théoriques. En même temps, il présente ses objets comme des constructions contingentes qui n'excluent pas des constructions concurrentes ou complémentaires issues de discours et de sociolectes complètement différents.

Ainsi, à travers la mise en relation de plusieurs médias (intermédialité) dans son récit, donc une interaction plausible dans cette œuvre, cette méthode comparative nous permet de saisir la différence ou la similitude des gouvernements de Gouama et de KODIO d'une part et d'autre part, ceux de nos sociétés réelles.

A ce titre, il s'agit de comprendre à travers la représentation médiatique dans l'œuvre, le rapport qui s'établit entre la vie présente, passée ou future de la société que l'auteur tente de décrire à travers son roman.

Une telle lecture du roman *Le parachutage* de Norbert ZONGO met à nu les intentions des gouvernants pour se maintenir au pouvoir au détriment d'une autonomisation de leur peuple. Il est également appréhensible les intérêts égoïstes de ces élites à travers l'analyse de ce récit. L'intermédialité s'attache donc à mettre en évidence, les interactions et interrelations entre les médias et les cultures. Alors, en étudiant la mise en relation des médias et la culture des sociétés, nous voudrions par le comparatisme appréhender les enjeux (la contribution) des médias utilisés dans *Le parachutage* pour le maintien des régimes dictatoriaux décrits par Norbert ZONGO.

2. Méthodologie du travail

Cette étude a nécessité une recherche documentaire qui a

permis de mobiliser les ressources nécessaires pour son analyse. Aussi, il a été important de faire recours à des personnes de l'époque de l'écrivain pour avoir une idée réelle de ce qui en était réellement, parce que l'auteur lui-même, n'est plus de ce monde pour nous accorder une interview. De ces enquêtes, il est ressorti que la formation de l'auteur en journalisme, lui permettait d'avoir un regard critique de l'organisation des gouvernances politiques et son rôle d'investigateur lui permettait certainement d'avoir une appréhension des faits et même une vision des choses qu'un citoyen lambda ne pouvait se le permettre. Quels sont alors les médias présents dans l'œuvre de Norbert ZONGO ?

3. Identification et typologie des médias présents dans l'œuvre

Dans Le parachutage de Norbert ZONGO, la présence des médias est remarquable à travers tout le récit. Ils y sont autant appréhensibles explicitement qu'implicitement. Les analyses sémantique, lexicale et syntaxique du récit permettent de dénombrer les différents médias convoqués par l'auteur dans son récit pour mettre à nu la gouvernance dictatoriale des dirigeants africains qui conduit les peuples au sous-développement. L'analyse permet alors de relever la présence de tant de médias imprimés que ceux auditifs et visuels selon Fara Aicha Gharba, (2019) que sont :

- **La radio** : média sonore ou auditif qui couvre le pays pour donner les informations réelles et officielles du peuple et du monde entier.
- **Le télégramme** : média imprimé servant à envoyer une missive à un proche ou à un service. Il est utilisé la plupart du temps pour des communications individuelles ou collectives.

- **Le téléphone** : média auditif utilisé par des individus pour communiquer entre eux. Il permet les échanges et minimise les retards d'informations liés à la lenteur des courriers.
- **La télévision** : média audiovisuel. Elle propage les informations du monde en images et en récits pour la population.
- **La musique** : média sonore *qui adoucit les mœurs*. Il est un moyen de divertissement. Elle est utilisée dans le parachutage pour mettre en exergue le besoin de divertissement de la population et leur talent en la matière.
- **La photographie** : média visuel. Elle permet d'embellir et de rendre agréable le milieu de vie des populations tout en les fixant dans la durée.
- **Le cinéma** : septième art, média audio-visuel, elle agrémente et consolide l'écoute par l'image comme la télévision et détermine l'idéologie d'un groupe.
- **La presse nationale** : média imprimé qui retrace par leurs écrits les événements importants des communautés pour le monde entier et vice versa. Exemple, L'Observateur.
- **La radio France internationale** : média auditif de la France qui s'invite dans tout le monde entier pour retranscrire et transmettre les événements se déroulant dans les quatre points du monde.
- **Un journal** : un média imprimé qui paraît périodiquement (hebdomadaire) pour donner des informations.
- **De la presse internationale** : un média imprimé de l'extérieur qui donne les informations à travers le monde. Exemple, « Afrique nouvelle »
- **L'interphone** : média audio comme le téléphone utilisé dans les bureaux à l'intérieur d'un service.

- **Haut-parleur** : média sonore ; un appareil électroacoustique utilisé pour informer rapidement et à large diffusion. (On peut l'appeler un crieur public).
- **La poésie** : Texte qui affirme à travers des proses une intention, un compliment, à travers de belles lettres.
- **La vidéo** : média audio-visuel pour retransmettre une action ou des informations suivies de preuves de manipulation de ces informations.

Si tels sont les médias présents dans Le parachutage, quel est leur rôle dans le maintien des régimes décrits ?

Ces différents médias font partie des trois catégories de médias de Francis Balle (1997). Ce sont :

- les médias autonomes : ce sont essentiellement les médias qui n'ont pas besoin d'aucun câble de raccordement à un réseau quelconque. Leur diffusion dépend de la volonté du récepteur de se les procurer. Ils sont suffisamment capables de traduire avec efficacité le message dû. Ce sont le livre, la poésie, la presse ou le journal, le disque, la peinture, la photographie dans le cas présent et en plus du logiciel, de la CD, des DVD, etc.
- Les médias de diffusion sont ceux qui partent de la télécommunication Sans Fil de G Marconi (TSF) en 1896 en passant par la radio, la télévision jusqu'à la presse électronique. Ils fonctionnent grâce à des émetteurs et autres relais qui font rayonner des ondes hertziennes. Ces ondes sont aussi porteuses de messages à sens unique. Il s'agit du cas de la radio, la télévision, le cinéma, la vidéo dans cette étude et en outre de l'internet, du télégramme, du téléfax, etc.
- Les médias de communication : ce sont les médias qui utilisent les moyens de communication à distance et à

double sens à travers lesquels naît une relation entre individu, entre deux groupes sociaux ou entre une personne et un groupe. C'est le cas du téléphone, de l'interphone dans cette étude et des talkies walkies, des jumelles, dans d'autre cas.

4. Les enjeux des médias dans le maintien des régimes dictatoriaux

Les médias ci-dessus identifiés sont essentiellement ceux qui ont influencé l'écriture de Norbert ZONGO dans *Le parachutage*. Les plus dominants sont la presse, la radio et la télévision. Notre préoccupation après ce travail d'identification est l'analyse du rôle de chacun de ces médias dans le récit qui, soit favorise le maintien du règne de Gouama, soit celui de KODIO. Il reste absolument évident que ces deux régimes sont des dictatures masquées. En effet, l'analyse tente de montrer le rôle de chaque média dans le maintien de l'un ou de l'autre de ces deux régimes décrits dans l'œuvre.

4.1. Le régime de Gouama

Le règne de Gouama est marqué par des tensions et de conflits entre la population et les gouvernants. De nombreuses références et allusions médiatiques présentes dans le récit montrent que les médias entretiennent des relations intermédiatiques avec l'œuvre. De ces références, l'on relève « il arracha son téléphone » ; « composa un numéro » ; « qui appelez-vous Excellence ? » ; « Celui que je dois appeler » qui justifient cette relation qu'entretient le téléphone avec l'œuvre. Il en est de même pour la radio à travers ses références couvrant les pages 31, 48, 71, 87, 100 et 101. La télévision entretient les mêmes relations intermédiatiques pour la présence de ses références aux pages 100 à 106. Ces interactions médiatiques présentes dans le roman interagissent

favorablement pour les deux régimes. En effet, le pouvoir de Gouama est un régime à fort autorité car ses périodes au pouvoir ont donné à la population de Watinbow, un souvenir de combat jamais égalé. Entre rencontres et décisions, les objectifs restaient les mêmes. Empêcher ou étouffer les groupes récalcitrants pouvant nuire la tranquillité du président et les projets de gouvernance. A propos, les médias comme la radio, la télévision, le cinéma, etc. ; jouaient le rôle le plus important à travers la diffusion des informations avec professionnalisme afin de donner une bonne image au pouvoir et satisfaire le président. Tous les projets de rencontres ou d'entretiens poursuivaient ce même objectif. Ce qui justifie également l'emploi massif des expressions honorables comme « le père-fondateur du parti », « guide-éclairé » et « bien-aimé », « leader bien-aimé », « le grand-stratège », « le Timonier-national », « le Guide-suprême » qui a tout créé. (p. 5 ; 27), pour donner tout l'honneur à Gouama. Outre ces expressions, des passages comme : « tout le monde écoutait la radio pour savoir à quel moment arriverait (p.17) » « ici la radiodiffusion la voix de l'indépendance émettant de Watinbow ». « Militants, militantes, chers auditeurs, comme précédemment annoncé, nous allons prendre contact avec notre équipe mobile qui suit votre excellence, le grand-stratège, le Timonier-national, le Guide-suprême, celui qui lutte farouchement pour donner à son peuple l'indépendance, dans la tournée qu'il effectuera à Zamb'wôga », il s'agit du président Gouama ». (P. 25) montrent comment ces médias sont au bon service du président Gouama. L'évocation du journal « Afrique nouvelle n°598 du 23 janvier 1959 » (p.113) permet aux citoyens de lire la prestation de serment des africains de défendre leur fédération, l'unité politique africaine où Gouama y figure. Cela contribue à convaincre l'opinion publique que Gouama est le père de l'indépendance du pays, donc celui qui doit conduire la nation.

Pour cette conduite, le téléphone et l'interphone sont mis en contribution pour la réussir. Aussi, la photographie et la peinture tiennent un record entre rendre populaire le président et ses programmes et assurer sa notoriété. Cela concourt à mettre dans les cœurs, l'amour du devoir de reconnaissance du peuple à l'égard de Gouama, qui a apporté l'indépendance au pays. La présence des photos du président (même sur des tee-shirts) affichées aux poteaux dans les rues du pays content seules les bontés et les mérites du grand-stratège, celui qui obtînt de ses propres mains l'indépendance pour son pays. Celle de l'effigie de sa personne implantée solidement dans la ville confirme bien cela. De nombreux médias sont exploités avec beaucoup de soins dans le sens de garantir la bonne réputation de président Gouama. Ainsi, la vigilance de contraindre d'autres canaux d'informations, surtout la presse écrite et la presse internationale d'exploiter certaines informations du pays pouvant exposer sa laideur ou sa misère concourent à protéger cette réputation. Des passages soutiennent fortement cela : « La presse étrangère pourra révéler des informations à l'encontre de l'image de marque du président *Gouama* pendant sa visite à *Zamb'Wôga* qu'il faut bien traiter à travers d'actions fortes et sérieuses ». p. 23 Ce qui montre que rien ne fait au hasard. Des fuites ne présagent pas un bon augure pour le pouvoir. Soutient le passage suivant : « Cette presse peut parler de la présence des enfants de *Gouama* et leurs hôtes à la fête dans cette ville et propager des informations sur les nombreux indigents qui meublaient les rues de *Zamb'Wôga* qu'il faut camoufler » (p. 21-23) Ce qui explique l'éloignement des démunis : « Camoufler les indigents en les amenant à soixante-dix kilomètres au bord d'un barrage » et de renchérir : « démolir leurs piètres cases dans les environnants de la ville de *Zamb'Wôga*. » Ce qui fut fait à l'exemple de la vieille Tempoko la lépreuse à travers ce

passage : « la police a démolit sa case en carton et en morceaux de tôles sous un caïlcédrat ». (p.23 ; 24)

Malgré que les journaux de la presse écrite témoignent la misère et la pauvreté à coup de PIB et de PNB, Gouama et ses subordonnées faisaient croire que malgré, leur dehors minable, ils avaient un dedans enviable. (P. 23) Tout porte à croire que le président usait de tout pour discréditer ces journaux dans la publication des informations. Ce qui expliquerait l'idée de camoufler les démunis de la nation. Ce sont là, les médias ayant intervenus soit pour le maintien du régime de Gouama, soit pour empêcher de porter atteinte à sa réputation. Ce qui constitue la contribution de ces médias dans le maintien du pouvoir de Gouama. Qu'en est-il de leur rôle dans le maintien du pouvoir de KODIO ?

4.2. Le régime de KODIO

Le président KODIO pendant son règne a privilégié aussi l'intervention des médias pour se faire une place dans les cœurs et dans les esprits du peuple. A ce niveau contrairement, les médias ont été exploités pour toucher les sensibilités, les cœurs des citoyens afin de susciter des sentiments d'acceptation du président KODIO et de la haine pour son prédécesseur Gouama. A cet effet, les médias comme la radio, la télévision, les médias internationaux comme la radio France internationale, la vidéo et le cinéma ont été conséquemment utilisés. Ainsi, l'on relève la manipulation subtile des discours de Gouama à la veille de sa chute, comme le début de la réussite de KODIO et ce, à travers les manigances de Marcel en faveur de KODIO. Le président Gouama vil du pouvoir qui ne réfléchissait plus que dans l'ordre de se maintenir au pouvoir contribue inconsciemment à la réussite du règne de KODIO. Cela s'observe à travers son discours à Zamb' Waoga, à travers lequel, Marcel faisait dire le président aux peuples qu'il opérera des changements allant dans l'ordre d'imposer

aux partenaires leur respect et leur dignité et ce, au prix de certains sacrifices de son peuple. Certains passages justifient cela : « Pour imposer à nos partenaires économiques, respect et considération, nous avons décidé de retenir dix-sept pour cent des salaires des cadres, dix pour cent des salaires moyens et cinq pour cent des bas salaires » pour construire notre pays au choix de nos enfants. (P.29) Cette partie du discours qui a même surpris le président Gouama mis devant les faits, n'était rien d'autre qu'une intention lugubre de Marcel pour susciter des révoltes contre Gouama. Ce qui est une faveur pour KODIO dans une instance de coup d'Etat. Cela est renforcé par la hausse des taxes annoncées et la reformation de l'armée. (P.29) Justement, cela a contribué à l'acceptation du coup d'Etat et du président KODIO par les citoyens qui se voyaient mis à la misère par leur soi-disant sauveur.

En plus de cela, l'on relève aussi la force de forger certaines informations déstabilisantes telles des actions sanguinaires du président Gouama à la radio et à la télévision. Ces passages soutiennent mieux cela : « Cent vingt militaires tués et de nombreux blessés du côté de la nation et soixante-treize mercenaires tués. La chasse continue ». (P.107-108) Ce qui traumatisait la population et la montait contre le président déchu alors que celui-ci en fuite, ne cherchait qu'à sauver sa peau.

L'évocation d'une citation de Marcel avait également l'objectif de meubler l'esprit de Gouama, et l'amener à faire confiance aux stratégies de son conseiller pendant que celui-ci poursuivait sa chute prochaine. Je cite : « Mais la guêpe fait un nid qui ressemble à un rayon de miel, pourtant elle ne sait que piquer. » (P. 33) Cette citation de Marcel voulait signifier en double. De l'entendement de Gouama, Marcel voulait par cette citation lui dire de faire semblant d'être un patriote soucieux de l'avenir de son pays, mais dans le fond rester dans ses intentions de dictateur. Ce qui est une trahison du peuple.

Cependant, Marcel voulait en vérité traduire au président Gouama, qu'il lui règlera ses comptes. Tout cela montrait la disposition du conseiller à accepter le règne de KODIO.

Ces mesquineries se sont poursuivies à travers l'action des médias comme la radio nationale, la télévision et la radio France internationale. A ce niveau, il y avait entre annonce et retransmission en directe soit à la radio ou à la télévision des informations et des images comme la mort de KEITA et OUEDRAOGO. Ces vaillants fils aimés de la nation, fidèles au pouvoir de Gouama ont été assassinés machiavéliquement (P.31) par Marcel et le groupe de KODIO en vue de réussir le coup d'Etat contre Gouama. Aussi, c'est encore la radio qui annonce par une musique militaire, les hostilités du pouvoir : « restez chez vous, restez chez vous. Nous vous ferons le point de la situation dans quelques instants » P.47 Une heure plus tard, l'hymne national sonna : 'Ici, la radiodiffusion nationale, chers auditeurs, le chef d'Etat major des forces armées de Watinbow vous parle. Cela pour introduire le discours du président KODIO : 'Mes chers compatriotes, citoyennes et citoyens, un jour nouveau s'est levé sur notre pays et son peuple glorieux. Il est celui de de la liberté, de l'indépendance réelle et de la vraie démocratie.' (P. 47) Un discours qui dénigre l'ancienne gouvernance. Quelques temps après on écoutait : « peuple de Watinbow, sortez massivement soutenir le digne fils, le libérateur colonel KODIO pour avoir sauvé notre pays des mains du diable, du tyran, de l'assassin, du voleur... ». (P. 48) Cet appel tend à mettre le peuple en confiance sur la gouvernance de KODIO. Quelques jours après encore, on écoutait la lecture des motions de soutien et les télégrammes que les patriotes ont envoyés au libérateur, le Guide-bien-aimé pour l'encourager à écraser la horde de mercenaires et le Satan qui les a armés pour détruire et tuer. Quelques passages justifient cela (P. 73 ; 99) : « les syndicats des transporteurs ont remis cinq cent mille litres d'essence et

vingt-sept millions de francs à la disposition des forces armées ». « Il en fut de même pour l'union nationale des femmes ». Tout cela concourt à un soutien sans faille au nouveau régime commandé par le général Etienne KODIO. La télévision aussi retransmettait le discours du nouveau président de Watinbow, le général KODIO. P.71-73 Tout cela avait pour but de l'annoncer au monde entier et de lui faire une image de marque, d'un chef d'Etat digne de confiance. C'est dans ce sens que Jean Etienne et al. (2004), notaient dans le dictionnaire sociologique que : « Les groupes mobilisés par les conflits sont contraints de se faire entendre par les médias afin de diffuser une image positive¹ ». Ces processus influencent considérablement les idées exprimées et les idéologies cèdent aux émotions. Quelques mois après, ce fut en effet les images de la capture du président déchu qui sont montrées à la télévision : « chers téléspectateurs, vous avez vu l'accueil que les patriotes ont réservé au traître, au tyran, à l'assassin, au chef des mercenaires ? » (P.113) « Une vidéo présente des moments intimes de l'épouse de Gouama avec un soldat, en vue de fragiliser le président déchu » (P.109) Ce qui justifie la pensée de ces auteurs. La retransmission du bilan de deux jours de combat à Watinbow par la Radio France Internationale à travers certains passages, hante sans conteste les esprits des citoyens de Watinbow, pour susciter en eux, le besoin d'être sauvés par le groupe de KODIO. Ce sont : « Plus de cent morts du côté des forces armées nationales de Watinbow et soixante mercenaires tués, dix capturés, un important lot de matériel militaire saisi, voilà le bilan des deux jours de combat de deux cent et quelques mercenaires armés par le président Gouama, renversé il y a quelques mois, aux hommes de son tombeur ». (P. 100) cette annonce vise à susciter le dégoût de la population pour Gouama. « Ce matin, la radio nationale de Watinbow a annoncé la défaite de ceux qu'elle a appelé la horde de

mercenaires payés par l'ancien dictateur ». (107) « Le général KODIO dans un discours à la nation vient de confirmer la déroute de ceux qu'il appelle les suppôts du diable ». (P.100) Ces autres annonces des médias tendent à favoriser le règne de KODIO. « Mais les rumeurs faisaient état de la capture de l'ancien président, n'ont été ni confirmées ni démenties. Le président déchu aurait voulu par sa présence aux côtés des mercenaires leur assurer le soutien de certains éléments de l'armée nationale qui lui seraient resté fidèles » (P. 100-101) ce média international, très écouté contribue à travers ces annonces à jeter des fleurs au pouvoir de KODIO. « Une foule de volontaires se présentent depuis hier soir à la garnison de la capitale pour se faire enrôler. La radio nationale annonce des manifestations et des marches de soutien demain. La journée est déclarée chômée et payée ». (P.101 ; 113-115) Par toutes ces informations données par la radio France internationale et qui est écoutée dans tous les quatre coins du monde, accorde une grande faveur à la renommée du régime de KODIO, à travers ses succès décriés, l'accompagnement de son peuple etc., alors que tout cela n'était que farce.

4.3. Similitude des deux pouvoirs

De l'analyse du roman, les deux régimes présentent plus de similitude que de différences dans l'utilisation des médias et dans leur rapport avec la population. En effet, la radio, la télévision sont plus utilisées pour faire les éloges tantôt de Gouama, tantôt de KODIO. Cependant, la presse et les médias internationaux comme radio France internationale, sont privés de diffuser des informations pouvant dénigrer l'image de marque de Gouama à travers l'exposition de la misère et de la pauvreté de son pays. D'où l'évacuation des démunis loin de la capitale (à plus de soixante-dix kilomètres).

Par ailleurs, les manigances comme orchestrer l'assassinat d'hommes ou de militaires, l'emprisonnement d'individus aux

idées de construction comme c'est le cas des étudiants, visent à écarter tout obstacle au pouvoir de Gouama. Cela lui assurait un règne paisible et assurément durable.

De la même manière, durant le règne de KODIO, les radios, la télévision, la presse nationale et internationale sont mises à contribution pour amener les populations à haïr le président Gouama, chassé du pouvoir et de les préparer à accepter le nouveau président KODIO. En effet, les discours tendant à saboter tous les efforts d'un groupe de gouvernants parmi lesquels, KODIO était l'Etat major de l'armée, sont chargés au président Gouama. Les différentes motions citées à travers ces médias tendent à leur tour de donner une bonne image du nouveau pouvoir. Témoignent les révélations sur les bilans de combats montrant plusieurs pertes de vies humaines au côté du peuple. Cependant, toutes ces déclarations ne sont que des montages en leur faveur et qui suscitent effectivement la haine de la population à l'endroit de Gouama.

Toutes ces manigances de quelques natures, répondent toutes à cette ruse, hypocrisie existante dans les gouvernances dictatoriales. D'où l'essence de la citation de Marcel (P .33) : « Mais la guêpe fait un nid qui ressemble à un rayon de miel, pourtant elle ne sait que piquer. » Alors, tous les deux pouvoirs constituent bien des dictatures. Quel rapport peut-il être établi entre la fiction et la société de l'auteur ?

5. Rapport entre la réalité de l'œuvre et celle de la société de l'auteur

Lorsqu'on s'attarde sur l'intrigue du roman de Norbert ZONGO des années 1988, l'on dirait que cet écrivain n'a fait que prophétiser l'avenir politique des pays africains dont son pays le Burkina Faso. Le déroulement des faits dans les différents régimes du roman, concorde bien avec ceux que vivent plusieurs sociétés africaines de nos jours. Si nous

considérons la période de parution de l'œuvre (en 1988) à nos jours, l'analyse des réalités dans l'œuvre replonge le lecteur dans l'actualité de la vie politique de plusieurs pays africains. Ce désir et cette lutte acharnée des dignitaires pour s'éterniser au pouvoir se fait effectivement à travers des manœuvres machiavéliques aussi, tels changer un article de la constitution en leur faveur. Ce qui est le cas du Burkina tout comme celui dans d'autres pays africains. De la trahison d'un proche du président avec un coup d'Etat comme décrit dans le roman en passant par des réorganisations mesquines, toujours meublées par la volonté de paraître, l'on se souvient à bien de cas réels. De ces régimes dictatoriaux, il est appréhendé une similitude très frappante des événements fictifs avec celles des pays africains en général. Les passages (P. 113-115) comme : « l'ambassadeur et Marcel le conseiller de Gouama sont les instigateurs du coup d'Etat » ; (trahison par un proche ou un collaborateur) ; « recule de l'échéance du retour à une vie constitutionnelle normale ». Généralement, après les Putschs « Réorganisation du pouvoir et de l'armée » qui indique aussi, une nouvelle gouvernance ; « une foule de volontaires se présentent depuis hier soir à la garnison de la capitale pour se faire enrôler », cela pour témoigner le patriotisme ; « Le sacrifice de nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur nous commande trois choses : l'unité, l'organisation et le travail ». « Nous devons nous unir aujourd'hui plus qu'hier ». Des expressions de mise en confiance pour un nouveau départ. « L'histoire a enregistré cette victoire de notre peuple comme la victoire et la détermination d'un peuple résolu à vivre libre et prospère. Nous devons désormais taire nos divergences, enterrer nos préjugés et effacer nos haines. C'est dans l'unité et bien organisés que nous pourrons réussir le développement de notre pays » Des paroles d'exhortation pour une nouvelle conduite de gouvernance ; « Peut-on s'attendre à un gouvernement civil dans les prochains mois ? ».

Cela pour montrer qu'il s'agit bien d'un régime militaire tout comme il en est de la plupart des coups d'Etat en Afrique. « D'abord, il faut signaler que tous les régimes militaires ne se ressemblent pas ; donc il ne serait pas exact de généraliser. Ensuite, parler de régime civil par opposition à un régime militaire, c'est ignorer certaines réalités de notre pays. Ce que nous souhaitons, c'est abattre ces barrières factices entre militaires et civils ; nous réussirons à le faire ». « ...la démocratie calquée trait pour trait à l'Occident, est un luxe que l'Afrique ne peut pas se permettre pour le moment. Nous y tendrons ». « Le peuple exercera le pouvoir comme nous l'avons promis. Voilà tout ce que nous pouvons dire pour le moment. Toutes ces révélations sont des expressions de ces gouvernants, qui montrent leur volonté de changer les choses en s'appuyant sur les moyens endogènes. Si vous aviez été là pour voir les réjouissances populaires après le putsch, vous ne poseriez pas cette question ». « ...nous allons lire les motions de soutien et de télégrammes adressés au sauveur du peuple, le libérateur, l'homme du 13 janvier que Dieu envoya pour notre salut, le... ». Toutes ces manigances portent à comprendre tout comme l'auteur que la dictature dans nos horizons est une gangrène difficile à être broutée. Ainsi, à la lecture de ces passages, l'on a l'impression de revivre des périodes données, les vécus de nos sociétés, transposés dans ce livre. De ces passages qui s'apparentent beaucoup aux paroles alléguées soit par le peuple, soit par les dirigeants, l'on croirait que cet auteur n'a fait que prophétiser ou transposer les vécus des africains dans son récit. Aussi face aux expressions comme : « le libérateur » ; « Dieu envoya notre salut » ; « l'homme du 13 janvier » ; « sauveur du peuple » ; l'on croirait lire les aveux du peuple burkinabè en détresse pendant ces derniers moments pénibles d'instabilités politiques.

6. Discussion

De l'analyse des enjeux médiatiques de l'œuvre de Norbert Zongo, il est également analysé les raisons qui sous-tendent l'intérêt de l'auteur dans cette écriture. Journaliste de fonction et écrivain, Norbert Zongo en intégrant ces différents médias dans son écriture, ne se limite pas certainement à vouloir montrer leur capacité d'influencer la gouvernance politique des pays, mais poursuit d'autres objectifs qu'il est impérieux d'appréhender dans son écriture.

6.1. Les enjeux médiatiques de son écriture

L'œuvre de Norbert Zongo accorde une place importante aux médias. Il les a utilisés pour dénoncer les injustices sociales et politiques de l'Afrique en général et de son pays le Burkina Faso en particulier. Dans cette œuvre, est illustré l'engagement de l'écrivain, à défendre les droits humains et de lutter contre la corruption. Il utilise par conséquent sa plume pour éveiller les consciences face aux dictatures devenues une tradition au Burkina et dans les contrées d'Afrique. En plus, à travers sa plume, l'auteur utilise sa culture et ses connaissances journalistiques pour persuader son public dans cette quête d'éveil de conscience. Pour ce faire, il intègre de façon harmonieuse ces différents médias, qui concourent les uns comme les autres à :

- reporter les informations sur la conduite dictatoriale des dirigeants de nos pays ;
- retransmettre exactement les déroulements de missions, des organisations et rencontres diplomatiques aberrantes de ces dignitaires afin que le peuple saisisse la portée de leurs aberrations ;

- traduire leur égo dans la mise en œuvre et l'accomplissement de leurs plans machiavéliques.

Cette utilisation, sinon cette transposition de l'utilisation des médias par le politique dans son œuvre, vise à sortir son peuple de l'ignorance sur la capacité des médias maniés par ces égoïstes à leur guise pour satisfaire leurs intérêts.

6.2. Les enjeux de la littérature de l'auteur

La littérature de Norbert ZONGO est marquée essentiellement par l'utilisation des médias de tout genre. Elle poursuit certainement un certain nombre d'idéologies. L'atteinte à ses objectifs à travers les efforts d'utilisation des ressources culturelles africaines, les médias, joue un impact capital sur la réussite et même la réception de sa littérature. En effet, le lecteur africain en parcourant l'œuvre de l'écrivain, peut à son aise remarquer que celui-ci affiche une volonté d'apporter à son public, un certain nombre de connaissances sur sa société et de son évolution politique. Son intérêt réside surtout dans la transmission de ces connaissances, qui constituent selon lui, les prérogatives de reconnaissance d'une histoire, d'un peuple, donc d'une culture, de son évolution politique, en somme, de ses combats. Tout cet arsenal de valeurs d'une existence humaine peut alors représenter inconditionnellement les raisons et les visions de l'auteur à travers ce projet littéraire. Quels peuvent être les enjeux de l'auteur à travers cette écriture ?

Norbert ZONGO dans ce projet littéraire recherche principalement à toucher son lectorat avec cet usage des médias, lui permettant de faire revisiter les formes de pouvoirs devenues culturelles en Afrique. C'est ce qui révèle la culture de sa société, son histoire, ses combats, constituant les éléments primordiaux, justifiant sa passion et son intérêt dans sa fiction. En effet, étant considéré comme un miroir, un critique et une mémoire de sa société, selon Patrick Ilboudo

cité par S. Sanou (2000), Norbert ZONGO n'a pas manqué d'atteindre ces objectifs qui sont de révéler sa population, son histoire, ses convictions politiques et en somme, l'évolution de ce peuple au monde entier.

Cela expliquerait la raison de l'écrivain, d'opter l'écriture par les médias pour traduire les réalités de sa société. En utilisant par exemple les médias autonomes (journal, livre, poème, chant, etc.) pour parler de l'histoire, les forces et les échecs de ses populations, ses aspirations, l'écrivain apporte des connaissances sur les réalités de sa société. L'utilisation de la peinture, la photographie, les sculptures, etc.), qui favorise la connaissance des hommes politiques, visent à rendre crédibles ces informations. C'est le cas de la peinture de Gouama, une peinture qui présente un fils de la société, qui a lutté pour l'indépendance de son pays.

Quant aux médias de la diffusion, l'écrivain les a utilisés pour atteindre un plus grand et large effectif de la population et/ou du monde. C'est le cas de la radio, de la télévision, du cinéma, à travers lesquels l'auteur fait conter son peuple, ses aspirations politiques, devenues une tradition, etc. Il s'agit par exemple de la retransmission à la radio et à la télévision, de l'arrivée du président Gouama à *Zamb'Wôga*, qui permet au monde entier et toutes les localités d'apprendre les raisons de cette visite. Ces raisons étaient liées essentiellement à son besoin de ranimer la flamme de l'amour pour son parti d'un côté, et de l'autre, une manœuvre pour se débarrasser des hommes supposés réfractaires à son règne. Et l'auteur à travers cette transposition, voudrait assassiner aussi ces comportements odieux des politiques, toute chose qui contribuerait à ternir l'image d'hommes de pouvoir, à qui les peuples confient la destinée de leurs pays. En témoigne l'assassinat orchestré de Kéita et Ouédraogo. Toutes ces raisons sont entre autres, assez majeures pour justifier au mieux l'utilisation des médias qui

possèdent la force de persuasion, comme une autre technique d'écriture de son roman.

Par cette même technique, l'écrivain s'engage résolument à communiquer au monde, la pratique politique de son pays qu'il juge malsaine pour son développement.

De la même manière, l'on dirait que l'auteur s'attarde et s'attache à traduire les réalités politiques en vogue dans son pays. En ce sens qu'il pose un regard critique sur la gouvernance dictatoriale à travers son roman. Il met alors à nu l'autoritarisme du président Gouama, pour qui, le peuple est à exploiter. Pour ce faire, le peuple subit toutes sortes d'exactions comme la corruption, les trahisons, les vols, les assassinats orchestrés, la violence, les réprimandes, l'interdiction de lutter pour le développement. La traduction de la gouvernance dictatoriale est perçue ici par l'écrivain comme sa contribution d'une part, et d'autre part, à la lutte contre les dominations coloniales, comme un cri de cœur qu'il lance pour une affirmation de l'identité nationale capable de se développer sans cette mainmise de l'extérieur. Cette posture de l'écrivain justifie par ricochet, son engagement dans le développement de sa société. Ce qui constitue les raisons fondamentales de son écriture qui traverse et transcende le monde. Cela expliquerait aisément son rôle de visionnaire pour le développement de son peuple.

L'ensemble de ces enjeux médiatiques et idéologiques justifie que la littérature de Norbert ZONGO est un enracinement historique, politique, culturel, du continent africain qu'il partage avec son public afin de répondre aux besoins d'évolution politique de sa société face aux défis de développement.

A travers ce projet littéraire, l'écrivain s'obstine à porter haut et loin à travers le monde, les aspirations de son peuple et ceux d'Afrique. En effet, l'évolution de la société africaine par celle de l'auteur passe par sa connaissance dans le

monde. Aussi, elle passe par les contributions des fils et filles pour le développement à travers une bonne gouvernance politique, des relations sociales saines, cohérentes et parfaites et une valorisation des valeurs morales humaines. L'écrivain poursuit alors cette valorisation des mœurs comme une culture pour montrer son importance dans le développement de sa société et tente de changer l'histoire des peuples sous dominance coloniale. Ces enjeux sont à la fois psychologiques et idéologiques car ils constituent les principales visées de l'écrivain africain à travers cette écriture romanesque. Tout comme il en est du cas de Norbert Zongo dans ce projet littéraire.

Conclusion

Cette étude a permis d'identifier les médias pris en compte par l'auteur dans son récit pour montrer leur impact sur les besoins calculés des dictateurs. L'analyse de leur rôle dans le maintien des régimes des pays africains nous a plus émerveillée sur la capacité des hommes politiques à masquer leurs intentions lugubres et de mener leur propre peuple en bateau dans le sous-développement et ce, pour leurs intérêts égoïstes. Ce qui prouve que les médias sont utilisés pour des mensonges et que les différents efforts des journalistes restent vainement salvateurs. Au contraire, ils sont même poursuivables pour les dérives provoquées.

Au regard de la similitude des faits de politiques et de régimes dictatoriaux appréhendée entre la réalité dans l'œuvre et celle de nos sociétés, nous rejetons avec peine l'idée que nos politiques orchestrent des petites pièces de ruses pour maintenir les peuples sous la dictature au lieu de tendre vers une vraie démocratie. Heureusement, la mémoire historique, nous rappelle que certains présidents africains à l'image de SANKARA se sont au moins démarqués de ce rôle de dictateur

et ont insufflé de nouveaux jours sur l’Afrique par une gouvernance révolutionnaire. Donc le changement est possible. L’actuel régime militaire du pays des hommes intègres est aussi perçu comme un exemple de régimes autonomes depuis 1988 à 2022. Cependant, entre réfuter certaines stratégies et la mise en place de certaines réformes pouvant contribuer au développement du pays, l’espoir semble renaître. Quelques passages de l’interview du président burkinabè de la transition semblent très réconfortants à ce niveau : « ...pour tenir les élections en 2020, il a fallu que l’on donne des consignes strictes aux militaires de rester dans les bases et ne pas sortir » ; « ...on ne négocie pas. Ils nous ont déclaré la guerre, nous allons nous défendre ; donc on va la faire au lieu de négocier ... ». Ces paroles rappellent certaines décisions des politiques au Burkina, vouées à l’échec et donc regrettables. Toutefois, la prise en conscience des peuples, de faire cette guerre qui leur est imposée, constitue un espoir pour la refondation sociale, économique et politique de la nation et/ou des nations africaines. Ce qui donnerait une lueur d’espoir au développement durable de ces sociétés.

Bibliographie

Earl Miner, 1987, « some theoretical and methodological Topics for comparative literature », in *poetics Today* n°8, p.136-137

GHARBI Farah Aïcha, 2010, *L’intermédialité littéraire dans quelques récits d’Assia Djébar*, thèse de PhD.

MARINIELLO Sylvestra, 2003, « Commencements. Intermédialités/Intermediality », <https://doi.org/107202/1005444ar>.

MBONDOBARI Sylvère, 2009, « Dialogue des arts dans le roman africain. La fiction cinématographique dans rêves

portatifs de Sylvain Bemba », Exposé d'analyse de texte littéraire.

PINSON Guillaume, 2007, « l'imaginaire médiatique » dans « A la recherche du temps perdu » « de l'inscription du journal à l'œuvre d'art », « études françaises », vol.43, n°3, p.11-26.

RAMIREZ Bruno, 2000, « Histoire et médias, témoignage d'un historien entre deux pratiques d'écriture », cinémas, vol.10 n°2-3, p. 135-150.

SANOU Salaka, 2000, La littérature burkinabè : l'histoire, les hommes, les œuvres. Limoges : Pulim, Collections francophonie.

SEMUJANGA Josias, 1999, Dynamiques des genres dans le roman africain, *critiques littéraires*, l'Harmattan.

Télévision du Burkina, 2023, « Grandes rencontres de la nation », retransmission directe à la télévision et à la radio.

ZIMA Pierre, (2000), *Manuel de sociocritique*, Paris, Harmattan.

Pierre ZIMA, « Le concept de théorie en sciences humaines », in Jean-Michel Adam et Ute Heidmann, dir., Sciences des textes et analyse de discours. Enjeux d'une interdisciplinarité, op. cit., p. 21-31

ZONGO Norbert, 1988, *Le parachutage*, ABC-communication, Yahoudé.

Les objets de divinité du patrimoine culturel de Sapône : inventaire, menaces et stratégies de valorisation

Gérard TAPSOBA

Université Joseph KI-ZERBO

gtapsoba24@gmail.com

Résumé :

Dans le contexte de l'acculturation de différentes communautés en Afrique par des puissances étrangères, les objets de divinité du patrimoine culturel constituent un important repère pour la connaissance des identités traditionnelles et culturelles. Les recherches sur l'espace communal de Sapône, les enquêtes orales et l'exploitation d'une bibliographie sont entre autres les méthodes utilisées pour la réalisation de cette étude. Comme éléments de résultats, des objets de divinités du patrimoine culturel ont été identifiés. À la suite de cet travail, une analyse sur des menaces et des stratégies de valorisation des biens touchés est faite. Ainsi, l'épluchage de la présente thématique permet de constater l'abandon progressive de la religion traditionnelle par les populations au profit des religions dites étrangères.

Mots clés : *Patrimoine culturel-objets de divinité-Menaces- Stratégies de valorisation.*

Abstract:

In the context of the acculturation of different communities in Africa by foreign powers, matters of divinity of cultural heritage constitute an important benchmark for the knowledge of traditional and cultural identities. Research in Sapône local government area, oral surveys and the exploitation of a bibliography are among the methods used for the realization of this study. As elements of results, objects of cultural heritage divinity were identified. Subsequently, an analysis of threats and strategies for valorizing the affected goods is made. Thus, the crucial exploration of the present theme allows us to note the progressive abandonment of traditional religion by population in favor of foreign religions.

Key words: *Cultural heritage-Objects of divinity-Treats-Exploitation strategies.*

Introduction

L'Unesco (1945, P.1) par rapport à la définition du terme « patrimoine culturel » souligne que :

Le patrimoine culturel est, dans son sens le plus large, à la fois un produit et un processus qui fournit aux sociétés un ensemble de ressources héritées du passé, créées dans le présent et mises à disposition pour le bénéfice des générations futures. Il comprend non seulement le patrimoine matériel, mais aussi le patrimoine naturel et immatériel. Néanmoins, comme il l'a été relevé dans "Notre diversité créatrice", ces ressources constituent des "richesses fragiles" et nécessitent comme telles des politiques et des modèles de développement qui préservent et respectent la diversité et le caractère unique du patrimoine culturel, car une fois perdues, elles ne sont pas renouvelables {...}.

Les croyances liées aux objets de divinité de la religion traditionnelle (éléments du patrimoine culturel) en Afrique, berceau de l'humanité ne datent pas d'aujourd'hui. En effet, les toutes premières croyances religieuses naquirent dans le contexte où l'être humain développe des croyances métaphysiques tout en commençant à inhumer ses semblables ayant perdu la vie. Les premiers humains décédés ont donc été inhumés pour la première fois au cours du Paléolithique supérieur et cette pratique se développa surtout au Néolithique avec la sédentarisation. Ainsi, les croyances religieuses traditionnelles doivent donc faire d'objets d'études scientifiques car elles caractérisent les identités culturelles des communautés. Il convient de rappeler que les premières croyances religieuses ont subi des mutations au fil des siècles et se trouvent être le

socle sur lequel sont issus toutes les autres religions qui existent dans le monde à savoir le Christianisme, l’Islam, le Bouddhisme, Taoïsme, Sikhisme, Baháïsme, etc. Alors quels objets de divinité en tant que biens renferme le patrimoine culturel de *Sapōne* ? Quelles typologies de menaces risquent de détruire lesdits biens ? Quelles stratégies de valorisation adéquate mettre en place afin de valoriser ces biens ? Afin de parvenir à des résultats probants sur la présente thématique, l’étude touchera d’abord un volet sur la religion traditionnelle en rapport la sacralisation. Ensuite, un inventaire d’objets de divinité du patrimoine culturel est fait. En outre, les menaces qui constituent des facteurs de détérioration et la destruction des biens ciblés dans l’étude sont détectées. Enfin, des pistes de valorisation le patrimoine culturel seront abordées.

1. La religion traditionnelle en rapport avec la sacralisation

Dans ce volet de l’étude, une analyse sera faite sur quelques origines de la religion traditionnelle justifiant ainsi la sacralisation d’un certain nombre d’éléments.

1.1. L’origine de la religion traditionnelle relative à la divinité de la « Nature »

À ce niveau, il y a la perception de l’homme selon laquelle la nature elle-même est perçue comme une sorte de divinité qui participe à la réalisation de l’homme sur le plan religieux, spirituel, mystique, etc. Selon nos interlocuteurs¹, la divinité de la nature n’exclue pas du tout l’existence d’un être suprême représenté par « Dieu ». Ainsi, la nature constitue donc une divinité intermédiaire permettant à l’homme d’accéder à un être suprême à savoir Dieu.

¹ Il s’agit de *Naaba Sigri*, CONVOLBO Tonguenonma, TIENDREBÉOGO Tanga. Les entretiens se sont déroulés aux dates du 10/08/2021, 18/08/2021 et 01/10/2021.

Cette perception de la nature et de ses composants corrobore d'une part tout en infirmant d'autre part la pensée du célèbre philosophe Spinoza. En effet, le spinozisme stipule que : « Si la Nature est Dieu, toute croyance en un Dieu surnaturel ou transcendant est en effet exclue, et tel est bien le sens du spinozisme. La Nature est Dieu, certes, mais ce Dieu impersonnel n'est ni créateur, ni juge »². Aussi, en ce qui concerne le concept de la nature selon Spinoza (deuxième moitié du XVII^e siècle), J. Lagrée (2015, p.3) affirmait : « Quand on évoque la conception spinozienne de la nature, ce qui vient spontanément sous la plume, c'est la formule *Natura sive Deus* ou l'inverse *Deus sive Natura*, Dieu ou encore la nature... »

Par rapport aux composants naturels, les croyants de la religion traditionnelle font par exemple recours à des éléments orographiques, végétales afin de trouver des solutions à certains de leurs problèmes. Dans ce contexte, l'objet religieux peut être : un moellon de latérite, un bloc de granite, une partie d'une espèce végétale, qui n'a pas subie un processus de sacralisation particulière. Des vœux sont alors formulés sur ces objets qui deviennent automatiquement des objets de divinité. La relation qui existe désormais entre l'homme et les forces surnaturelles qui incarnent l'objet de divinité est essentiellement d'ordre métaphysique. À ce niveau, J. P. Dozon (2008, p.62) affirmait que :

Mieux que ces termes, la notion de système culturels, associée à celle de systèmes symboliques, pourraient donner la pleine mesure de leur variété comme de leur complexité. Mettant en jeu tout une gamme d'entités extra-humaines, ancêtres, esprits, génies, divinités, mais aussi, assez souvent, des mythologies et de cosmogonies,

² Source internet : <https://www.onelittleangel.com/sagesse/citations/baruch-spinoza.asp?level=1>. La source est consultée à la date du 01 mai 2024 autour de 12h 01 mn.

ces systèmes symboliques et culturels n'ont cessé en fait de fonctionner au plus près des organisations sociales et politiques. C'est ainsi qu'un lignage, c'est-à-dire un groupe de filiation unilinéaire, ne pouvait perdurer comme groupe à partir de ses seuls liens généalogiques. Pour avoir quelque consistance, il lui fallait aussi un ancêtre ou un héros fondateur, disposer de quelques récits d'origine légendaires, placer tous ces membres devant un ou plusieurs interdits communs (notamment alimentaire), ou devant l'obligation de se dédier collectivement à une même instance surnaturelle.

1.2. L'origine de la religion traditionnelle relative à une sacralisation d'un élément naturel

Depuis l'apparition de l'espèce humaine sur la terre, l'homme a su bien profiter de la nature afin d'améliorer ses conditions de vie. À titre illustratif, les gisements de granite tout comme d'autres gisements rocheux (silex, quartz, etc.) ont offert à l'homme de la matière première pour la fabrication d'outils, de matériaux de broyages, etc. Les grottes sur les collines et les montagnes ont été des lieux de refuges pour l'homme. Aussi, les acteurs de la métallurgie ancienne du fer ont exploité des gisements de minerais de fer afin d'obtenir de la loupe de fer pour transformations.

En ce qui concerne les espèces végétales, l'homme s'en servi pour la fabrication d'outils et également pour se nourrir ainsi que se soigner. Au-delà de l'importance de la nature et ses composants cités précédemment, une force surnaturelle qui habite une espèce végétale peut être sollicité par les hommes afin qu'elle vienne vivre auprès d'eux. Selon nos interlocuteurs³, dans ce contexte, des rites liés à la religion traditionnelle sont pratiqués au pied de l'espèce végétale abritant ladite force

³ Il s'agit de de BELEM Guillaume, de COMPAORÉ Tanga, *Naaba Saaga*. Les entretiens se sont déroulés aux dates du 03/09/2021, 13/09/2021 et 23/10/2021.

surnaturelle par les tenants des traditions. Les caractéristiques de ces rites renvoient d'abord à des incantations permettant d'établir une connexion parfaite entre les hommes et la force surnaturelle depuis les concessions.

Puis les hommes effectuent le déplacement au pied de l'espèce végétale pour faire des sacrifices d'animaux notamment de coqs, de cabris voire de bœufs. Les rites effectués et les différents sacrifices d'animaux visent essentiellement à convaincre la force surnaturelle d'accepter la demande des hommes. Dans le cas où les hommes obtiennent un avis favorable, l'espèce végétale est abattue et la partie qui convient aux hommes est coupée puis ramenée au village afin de subir un processus de sacralisation. Ainsi, la partie de l'espèce végétale choisie est taillée selon la forme voulue par les tenants des traditions. Après cela, un rite spécial et de finition est fait et qui consiste à préparer de la bière de mil trois jours durant en y ajoutant la partie de l'espèce végétale taillée dans une jarre destinée à cet effet.

Au troisième jour, les tenants des traditions font sortir de la jarre remplie de bière de mil la partie de l'espèce végétale taillée tout en faisant des sacrifices d'animaux. Il s'agit donc à ce niveau des faits marquants la fin du processus de sacralisation et désormais la partie de l'espèce végétale devient ainsi un objet de divinité. À la suite de ce processus, tout homme souhaitant formuler des vœux sur cet objet de divinité peut donc le faire. Voici donc un aperçu partiel d'un processus de sacralisation d'un élément appartenant à une espèce végétale abritant une force surnaturelle et son intégration en tant qu'objet de divinité dans la pratique de la religion traditionnelle en tant qu'objets de divinité.

1.3. L'origine de la religion traditionnelle relative aux génies (êtres surnaturels)

À ce niveau, D. Zahan (1980, p 9.) à propos des relations entre l'homme et l'invisible notait que : « Dans chaque

population africaine, l'homme traduit, d'une manière qui lui est propre, la trame constante de sa conception de lui-même et de ses rapports avec l'invisible ». Tout comme l'origine du masque racontée par certains récits, il convient d'affirmer qu'un objet de divinité peut être révéler ou offert aux hommes par un génie. À ce niveau, l'objet de divinité peut être une amulette ou une statuette par exemple sur lequel l'homme fait recours sur le plan religieux.

1.4. L'origine de la religion traditionnelle relative à la croyance aux ancêtres

Il convient ainsi de noter que l'ancêtre est un élément capital qui est honoré dans la croyance à la religion traditionnelle. En effet, il constitue un potentiel intermédiaire entre l'être suprême « Dieu » et l'homme. Dans ce contexte, les hommes font recours aux ancêtres à travers des fêtes, des rites et des sacrifices d'animaux pour diverses raisons à savoir la recherche de la santé, fécondité, le bien-être des communautés, etc. Par rapport à la place qu'occupent les ancêtres dans la religion traditionnelle M. Augé (1988, p.13) notait :

« Beaucoup de dieux sont présentés comme d'anciens hommes, ancêtres par lesquels se définissent les groupes de descendants, notamment dynastique [...] Au Bénin, l'une des composantes de l'identité individuelle, le *joto*, s'identifie toujours partiellement à un ancêtre, mais le rapport à l'ancêtre, qui s'exprime aussi dans la fidélité à un dieu et à un culte, renvoie au bout du compte au temps des origines, où réalité humaine étaient indissociables ».

Les hommes font également recours à des objets appartenant aux ancêtres (bracelet, assemblage d'objet indistincts, amulettes, tissu traditionnel, etc.) à des fins religieuses. Les sacrifices d'animaux sur des objets appartenant aux ancêtres sont faits

selon des contextes qui peuvent être des situations de guerres, d'épidémies, de famines, de jugements, etc.

1.5. L'origine de la religion traditionnelle relative au Tēnpelem (la terre)

En Afrique traditionnelle et précisément au Burkina Faso, le *Tēnpelem* demeure un élément capital dans la croyance de la religion traditionnelle selon nos interlocuteurs⁴. D'abord, le *Tēnpelem* représente un important autel de sacrifice et c'est sur lui que sont faits les différents sacrifices d'animaux pour la recherche de la santé, la fécondité, la richesse, le bien-être des communautés, etc. Ensuite, c'est sur le *Tēnpelem* que se trouve la nature et tous ses composants (montagnes sacrées, rivières sacrées, bois sacrés, etc.) auxquels l'homme a recours sur le plan religieux afin de trouver des solutions à ses problèmes. Enfin, c'est sur le *Tēnpelem* que repose les ancêtres qui constituent des éléments importants de la religion traditionnelle. Les propos avancés sont ainsi des facteurs qui sacralisent automatiquement le *Tēnpelem* tout en l'intégrant dans les croyances traditionnelles. C'est le caractère sacré du *Tēnpelem* qui fait de lui un bien qui n'était pas vendu à autrui, mais toujours offert en Afrique traditionnelle.

2. Données d'inventaire des objets de divinité du patrimoine culturel de *sapōne* (saponé)

À ce niveau, les objets de divinité concernent des biens tels que des masques, des statuettes de fécondité et l'autel de sacrifice *Sīnga* des villages de *Boolnōogo*, *Koagma* et de *Karkūidgē*. Les objets de divinité d'une manière générale, sont des biens qui rentrent dans la pratique de la religion

⁴ Il s'agit principalement de *Naaba Tvgre*, *Naaba Rvlgv*, *Naaba Sigri* et KAFANDO Gomdaogo. Les entretiens se sont déroulés aux dates du 05/08/2021, 01/09/2021, 06/09/2021 et 09/04/2022.

traditionnelle africaine. Par rapport à la religion traditionnelle en Afrique, D. Zahan (1980, p.5.) affirmait :

Aussi étrange que cela puisse paraître à un chrétien, la religion africaine traditionnelle ne possède pas la notion de péché originel. L’Africain naît et vie dans un état d’anamartésie insoupçonné de milieu judéo-chrétien. Sa destinée n’est pas liée ni à cette faute de l’ancêtre du genre humain qui eut des conséquences à la fois désastreuses et glorieuses pour l’humanité, ni, par voie d’enchaînement, à la nécessité de rédemption. Ni de servitude, ni délivrance ; ni joug, ni salut, telles sont les polarités négatives de la théologie africaine traditionnelle.

Les objets de divinité en tant que biens de la religion traditionnelle appartiennent au champ du patrimoine ethnographique. Selon la fiche⁵, le terme “patrimoine ethnographique” peut se définir comme un : « Héritage commun d’une collectivité se caractérisant par des artefacts et toute documentation liée à l’étude des civilisations et leur évolution ».⁶

2.1. Les biens relatifs aux sikoomse

Ce volet de l’étude englobe des objets de divinité des *Sikoomse* tels que le masque, un instrument de musique spécifique à savoir le tambour central et l’autel de sacrifice *Suku*.

2.1.1 Le masque

Par rapport aux masques, les différents matériaux qui les composent sont surtout d’origines végétales. En effet, il s’agit d’une part, de fibres végétales notamment de l’espèce végétale

⁵ Il s’agit de la fiche du terme patrimoine ethnologique de Thésaurus de l’activité gouvernementale du Québec.

⁶ Source : <https://www.thesaurus.gouv.qc.ca>, consulté le 15/10/2022 à 11h.

Hibiscus cannabinus de la famille des Malvaceae (*Berenga* en langue moore) qui sont traitées en usant de la chimie traditionnelle. D'autre part, ce sont des bois provenant de diverses espèces végétales qui sont sculptés selon la forme voulue représentant ainsi le visage du masque (masque singe, masque phacochère, etc.). Ainsi, le masque est essentiellement composé d'éléments prévenants d'espèces végétales. Par rapport à la décoration des masques plus précisément sur les parties en bois, autrefois de l'ocre de couleurs rouge et blanche étaient utilisées. Mais cette forme de décoration ancienne nécessitait un renouvellement accru afin de maintenir la beauté du masque. De nos jours, à la place de l'ocre, on note l'utilisation de la peinture à huile pour les différentes formes de décoration des masques.

Dans les communautés de masques, la pratique de la religion traditionnelle se fait autour d'un masque particulier à savoir le doyen. En effet, tout doyen de masques constitue un « objet de divinité » particulier dans chaque village de masques. Très souvent, le doyen des masques en plus de son caractère « divin » est un important repère historique pour la connaissance des communautés de masques. À titre illustratif, dans le village de *Boolnōogo*, le doyen des masques est nommé « *Nābare* » et se trouve au centre de la croyance religieuse dans cette communauté de masques.

Tout autour du doyen des masques se trouvent d'autres types de masques ayant des caractéristiques d'humains et d'animaux (domestiques et sauvages). Ce sont généralement des masques sacralisés, que les communautés de masques intègrent dans leurs croyances traditionnelles au fil des années et des siècles. Voyons à présent les différents types de masques dans le village de *Boolnōogo*.

Tableau : les différents types de masques du village de *Boolnōogo*, leurs noms en langue *Suku* et en français

N° d'ordre	Les noms des types de masques en langue moore	Noms en langue <i>suku</i>	Noms en français
01	<i>Nābare</i>	<i>N soagla Sorgo</i>	Masque à longue tête
02	<i>Wale</i>	<i>N soagla Giire</i>	Masque tourterelle
03	<i>Naifo</i>	<i>N soagla Gili</i>	Masque boeuf
04	<i>Yuīngo</i>	<i>N soagla Karinga</i>	Masque phacochère
05	<i>Wil-peolgo</i>	<i>N soagla Mōbilga</i>	Masque antilope
06	<i>Peosgo</i>	<i>N soagla Bombom</i>	Masque mouton
07	<i>Yānka</i>	<i>N soagla Yāngabelga</i>	Masque gazelle
08	<i>Pvg-neere</i>	<i>N soagla Logbilga</i>	Masque amante
09	<i>Kōongo</i>	<i>N soagla Karimbēega</i>	Masque pintade
10	<i>Nōrōgo</i>	<i>N soagla Kīnbēega</i>	Masque coq
11	<i>Wāamba</i>	<i>A Bolinga</i>	Masque singe

Source tableaux : enquête de terrain

2.1.2. Le tambour central

En plus du masque, les croyances religieuses intègrent d'autres objets de divinité à savoir : le tambour central et le *Suku*. En effet, le tambour central des communautés de masques en plus d'être l'un des instruments de musique représente un important autel de sacrifices d'animaux. Les matériaux qui composent le tambour central sont d'origine végétale (tronc d'arbre sculpté par exemple) et animale (peaux d'animaux). Comme principales caractéristiques, le tambour central est plus imposant en taille et en longueur que les autres, qualifiés de tambours secondaires. Ainsi, avant chaque sortie des masques, l'avis du tambour est demandé à travers des rites. Lorsque certaines situations se produisent, il arrive souvent que le tambour refuse d'être utilisé lors des manifestations à caractère culturelle et religieuse (les funérailles par exemple). Dans de pareils contextes, c'est par des incantations des sages de la

communauté, de la bière de mil et des sacrifices d'animaux qu'une solution se trouve face au problème.

2.1.3. Le *Svkv*

En plus du masque et du tambour central, le *Svkv* constitue le principal autel de sacrifices voire le plus important pour les communautés de masques. Objet de divinité, le *Svkv* est généralement constitué d'objets indistincts. En effet, il s'agit très souvent d'un assemblage de cordes ayant servi à attacher les animaux sacrifiés, des plumes de volaille, des taches de sang d'animaux, etc. Lors des manifestations à caractère culturelle, le *Svkv* est porté à l'épaule par un individu de la communauté des masques, uniquement de sexe masculin (jeune, adulte ou vieillard) et accompagne dans toutes les directions les différents masques engagés dans la danse. Le principal rôle du *Svkv* à ce niveau est d'assurer la protection sur le plan spirituel des masques et le bon déroulement de la manifestation.

2.2. Les statuettes de fécondité et l'autel de sacrifice *Sĩinga*

Il s'agira donc pour nous dans cette partie de l'étude d'aborder des biens tels que les statuettes de fécondité d'une part et l'autel de sacrifice *Sĩinga* d'autre part.

2.2.1. La statuette de fécondité du village de *Boolnõogo*

La statuette de fécondité nommée *Nõpoko* est une représentation féminine (symbole de la fécondité) sculptée sur du bois aux pouvoirs surnaturels. Cet objet de divinité est un bien appartenant aux *Sikoomse* du village de *Boolnõogo*. Les individus des deux sexes n'ayant pas la capacité de procréer font surtout recours à *Nõpoko* à travers des sacrifices d'animaux tout en formulant des vœux afin de trouver une solution à leur problème.

2.2.2. La statuette de fécondité *Bānka* du village de *Karkūidgē*

À l'instar de *Nōpoko*, l'objet de divinité *Bānka* est une statuette de fécondité (sculptée sur du bois) appartenant à la religion traditionnelle. La particularité de la statuette de fécondité *Bānka* est qu'elle est représentée par deux individus de sexe masculin et féminin collés. Par rapport à la représentation de *Bānka*, l'idéologie serait le fait que l'espèce humaine est essentiellement composée d'individus de sexe mâle et femelle. Par conséquent, l'individu n'ayant pas la capacité de procréer ne souhaite qu'avoir la possibilité de mettre au monde des garçons ou des filles.

2.2.3. L'autel de sacrifice *Sīnga* du village de *Koagma*

L'autel de sacrifice *Sīnga* est un important « objet de divinité » appartenant surtout aux communautés de chasseurs. Cependant, il faut préciser que la possession de ce type de bien n'est pas exclusivement réservée aux chasseurs. Le village de *Koagma* possède donc un autel de sacrifice *Sīnga* qui est constitué de deux jarres dont l'une, plus grande est emboîtée par une autre plus petite. À la page suivante, se trouve une planche photos illustrant des objets de divinité qui sont des biens patrimoniaux appartenant à la commune rurale de *Sapōne*.

Planche photos : des images relatives à des objets de divinité de la commune de *Sapõne*

Photo A (photo n° 01) : des masques exposés au musée ethnographique de Sapõne. Les masques représentés sont le masque Zv-woko (masque au visage humain), le masque Wil-peolgo (représentation d'une antilope), le masque Nõrõgo (représentation d'un coq), le masque Wenãfo (représentation d'un buffle) et le masque Noãga (représentation d'une poule).

Photo B (photo n° 02) : l'autel central nommé Sokv des Sikoomse exposé au musée ethnographique de Sapõne. Il est formé de cordes, des plumes de coqs, du sang d'animaux. Durant les funérailles, un membre des Sikoomse porte l'autel sur son épaule et suit constamment les masques afin de les protéger des mauvais sorts.

Photo C (photo n° 04) : une image illustrative d'une statuette de fécondité. Il s'agit de la représentation d'une femme en grossesse, sa tête est surmontée d'une coiffure représentée par des tresses verticales et son visage porte des scarifications. Aussi, la femme porte-elle une jarre sur sa tête. L'ensemble de la statuette est peint aux couleurs rouge et noire. Signalons que la statuette n'est pas sacrée.

Photo D (photo n° 03) : une image illustrative d'un autel de sacrifices nommé Sīnga. Les deux jarres dont l'une emboite l'autre, constituent l'autel de sacrifices d'animaux. Les tessons de céramique présents sur le lieu sont issus d'anciennes jarres. Les moellons de latérites servent d'assises et à maintenir les jarres en équilibre. L'autel se trouve sous un raisinier (Lansea microcarpa).

Source photo : TAPSOBA Gérard

3. Les menaces sur les objets de divinité du patrimoine culturel

3.1. Le rôle des religions étrangères

À ce niveau, les rôles des religions étrangères (Christianisme et l'Islam) et la colonisation dans la destruction du patrimoine religieux traditionnel africain ainsi que d'autres éléments de menace seront abordés.

3.1.1. Le rôle de l'Église catholique

Les problèmes rencontrés par les objets de divinité de la religion traditionnelle africaine commencèrent surtout avec l'établissement du contact entre les africains et l'occident d'une part, tout en oubliant pas d'autre part le contact des africains et le monde arabe. En effet, les européens dans leur volonté de dominer le monde et l'Afrique en particulier ont compris qu'ils leur étaient obligé de s'imposer sur tous les plans. Ainsi, dominer les africains sur les plans culturels et religieux faisaient parties donc des priorités des colons. Afin d'atteindre leurs objectifs, les européens prétendaient donc apporter la vraie civilisation aux africains tout en adoptant un système de domination visant la destruction totale des valeurs traditionnelles et culturelles africaines. Le projet d'acculturation des africains par les européens a pris son envol spectaculaire avec l'introduction des missionnaires sur le continent africain. Cet acte fut une suite logique de la perception des européens qui donne un caractère péjoratif à la culture et aux croyances religieuses africaines. À ce niveau, D. Zahan (1980, p.10.) soulignait :

Car en dépit d'un contact de plus en plus étroit, depuis presque cent ans, avec les cultures africaines, l'Occident a vu plutôt de la sorcellerie, de la sauvagerie et des

obscénités, en somme une caricature de l'humain, là où l'Africain engageait ses valeurs les plus authentiques quand il jouait sa destinée.

3.1.2. Le rôle de l'Islam

Par rapport au rôle de la religion islamique dans le contexte de destruction des valeurs religieuses africaines, nous pouvons donc retenir l'islamisation forcée, pacifique et surtout progressive des africains par les arabes. Par rapport au processus d'islamisation de l'Afrique en générale et de l'Afrique noire en particulier, le PISAI⁷ (1969, p.5.) notait :

Les champs d'islamisation possible étant ainsi précisés, on peut dire que dans sa "marche d'approche" l'Islam ne repousse pas un certain syncrétisme (en un premier moment) : il ne s'oppose pas à l'animisme mais "compose" avec lui. Ses rites s'intègrent à ceux de l'animisme pendant qu'il tolère des coutumes qui lui sont contraires (viandes ou boissons illicites). À travers tout cela, il se présente comme un "système socio-culturel dynamique", immédiatement adapté à l'évolution du monde "noir" et donnant accès à une vaste communauté mondiale, si bien que l'Islam est envisagé par le Noir moins comme une religion nouvelle supplantant la religion ancestrale que comme un système social améliorant et parachevant sa situation. La morale musulmane ne l'atteindra que plus tard : c'est au bout de plusieurs générations que la vie sera transformée et deviendra conforme aux idéaux de l'Islam. En s'attendant, surtout par une pression "économique" et "sociale", on échappe difficilement à une "première

⁷ PISAI : Pontifical Institute of Arab and Islamic Studies (Institut Pontifical d'Études Arabes et d'Islamologie). Le PISAI est un centre d'études et de recherche sur la langue arabe, dont les activités se préparent à la rencontre avec les musulmans dans le respect et en fonction d'une mutuelle compréhension. Il a été fondé à Tunis en 1926 par les Missionnaires (Pères Blancs) et, en 1964 de par la volonté du Pape Paul VI, il fut transféré à Rome.

entrée’’ dans le rayonnement de l’islam local... Souvent la conversion à l’Islam est la substitution d’une forme de communauté à une autre par évolution lente et progressive du système socio-culturel animiste vers le système socio-culturel islamique.

3.2. Le rôle de la colonisation

La colonisation a été un facteur dévastateur pour les sociétés africaines tant sur le plan culturel, économique et sur la gestion du pouvoir politique traditionnel, etc. En ce qui concerne la destruction de la société et des valeurs religieuses africaines des africains par la colonisation, J. P. Dozon (2008, p.71.) donne quelques éclaircissements en notant que :

Mais, c’est surtout au travers d’une appropriation à la fois religieuse et politique du dieu chrétien qu’il emporta l’adhésion. Car, en identifiant ce dieu à la puissance du colonisateur (celle qui s’illustre, non seulement par ses conquêtes victorieuses, mais aussi par ses capacités administratives, technico-scientifiques, industrielles, etc.) W.W. Harris invitait plus largement les africains à se convertir de façon à acquérir ladite puissance et être ainsi en mesure d’égaliser en tous domaines les Européens.

3.3. Autres éléments de menaces

Les menaces qui pèsent sur les objets de divinité de la religion traditionnelle (les masques, l’autel *Sĩinga* et les statuettes de fécondité) sont nombreuses. En effet, ces biens courent tous le risque d’être volés dans le contexte du trafic des biens culturels mobiles, ou d’être abandonnés par leurs détenteurs à cause de la conversion de ces derniers aux religions étrangères. Ainsi, les livres saints de ces religions venues d’autres pays interdisent à leurs fidèles africains de pratiquer leur propre religion traditionnelle. Cette situation entraîne très

souvent la non-disponibilité d'apprentis à qui transmettre les savoirs de la tradition (gestes et techniques) dans des villages. L'absence d'une rigoureuse politique de la part de l'État burkinabè pour la protection du patrimoine culturel représente un véritable danger pour l'essor du domaine. En effet, il y a de plus en plus de jeunes scolarisés dès le jeune âge et ne sont plus dans les conditions pour recevoir les savoirs et savoir-faire de la tradition. Aussi, dans les manuels scolaires, des programmes spéciaux sur la culture et le patrimoine culturel, en général sont pratiquement absents. Les migrations constituent également un point saignant. Qu'elles soient nationales ou internationales, elles occasionnent le départ massif vers d'autres villes ou d'autres pays, des jeunes censés être les futurs garants de la tradition et protecteurs de leur patrimoine culturel. L'autel de sacrifices *Sĩinga* n'est pas suffisamment protégé des vents et pluies qui peuvent accélérer le processus de dégradation des jarres. Aussi, lorsqu'une branche de l'arbre sur lequel est déposé l'autel se casse, elle risque certainement d'endommager les jarres qui composent le *Sĩinga*.

4. Des stratégies de valorisation et éléments de recommandations envers les objets de divinité

Dans cette partie de l'étude, primo, nous aborderons de valorisation sur le plan national et international. Secundo, il s'agira d'élaborer une recommandation comportant un certain nombre de données pour une meilleure valorisation des biens patrimoniaux.

4.1. La valorisation à l'échelle nationale

Le rôle de l'État burkinabè dans la valorisation et la protection des objets de divinité et des biens du patrimoine mobilier en général se matérialise sur plusieurs angles. Dans un premier temps, il y a la signature et la ratification de conventions. Ainsi,

depuis son accession à l'indépendance, l'actuel État burkinabè se lança pour la reconnaissance, la protection et la valorisation de son patrimoine culturel en signant et en ratifiant plusieurs traités et conventions sur le plan africain et international. À titre d'exemples, le Burkina Faso a d'abord signé et ratifié la Charte de la renaissance culturelle africaine au niveau africain. En effet, l'article 5 de ladite Charte qui a pour titre *Diversité Culturelle, Identité et Renaissance Africaines* stipule que :

Les Etats africains reconnaissent que la diversité culturelle est un facteur d'enrichissement mutuel des peuples et des nations. En conséquence, ils s'engagent à défendre les minorités, leurs cultures, leurs droits et leurs libertés fondamentales. La diversité culturelle contribue à l'expression des identités nationales et régionales et, plus généralement, à l'édification du panafricanisme.

Ensuite, Burkina Faso ratifié la Convention de la Haye pour la Protection des Biens Culturels en cas de conflits armés et ses deux Protocoles de 1954. Selon les closes de l'article 3 de cette Convention, les États-partis doivent sauvegarder leurs propres biens culturels contre les effets prévisibles d'un conflit armé. Aussi, ces États doivent par exemple respecter tous les biens culturels en prenant les mesures suivantes à savoir :

- 1- ne pas utiliser ces biens à des fins qui pourraient exposer ceux-ci à une destruction ou une détérioration en cas de conflit armé ;
- 2- s'abstenir de tout acte d'hostilité à leur égard ;
- 3- interdire, prévenir et, au besoin, faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de détournement de biens culturels, ainsi que tout acte de vandalisme à l'égard desdits biens, et ;

4- s'interdire de réquisitionner les biens culturels meubles situés sur le territoire d'une autre partie contractante.

Enfin, il convient de porter un regard sur la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels de 1970. Cette Convention à travers son article 2 notait que :

Les Etats partis à la présente Convention reconnaissent que l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites de biens culturels constituent l'une des causes principales de l'appauvrissement du patrimoine culturel des pays d'origine de ces biens, et qu'une collaboration internationale constitue l'un des moyens les plus efficaces de protéger leurs biens culturels respectifs contre tous les dangers qui en sont les conséquences. À cette fin, les Etats partis s'engagent à combattre ces pratiques par les moyens dont ils disposent, notamment en supprimant leurs causes, en arrêtant leurs cours et en aidant à effectuer les préparations qui s'imposent ⁸.

Ainsi, la reconnaissance par le Burkina Faso des textes de la Charte et les deux Conventions abordés qui ne sont que des exemples parmi tant d'autres illustre bien l'effort du pays pour la valorisation et la promotion de son patrimoine culturel.

Dans un deuxième temps, pour la valorisation de ses biens culturels, le Burkina Faso met en place deux évènements annuels d'une ampleur à savoir le « mois du patrimoine » et la « journée des coutumes et traditions ». En effet, le Ministre d'État

⁸ UNESCO, 1970, *Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels*, p.3.

Bassolma BAZIÉ procédait le 20 avril 2022 au musée national en compagnie du Ministre en charge de la culture Jean Emmanuel OUEÐRAOGO au lancement officiel du « mois du patrimoine burkinabè ». La première édition s'est tenue du 18 avril au 18 mai et avait pour thème : « Patrimoine culturel et paix » tandis que la deuxième édition se tient à la même période de l'année 2024 avec pour thème : « L'éducation au patrimoine, facteur de cohésion sociale au Burkina Faso ». À cela, il convient signaler que l'organisation du mois du patrimoine sonne comme une bouffée d'oxygène pour l'essor et la valorisation du patrimoine burkinabè. Cet acte justifie un grand patriotisme de la part des actuelles autorités politiques contribuant énormément pour un réel développement sur le plan culturel, économique et social. Aussi, le choix de la journée du 15 mai de chaque année pour célébrer les coutumes et les traditions place ainsi la religion traditionnelle au même titre que toutes les croyances religieuses du pays. Un acte à saluer qui contribuera énormément à la valorisation du patrimoine culturel national.

4.2. Recommandations

Certes que le décret sur l'institution de la journée des coutumes et des traditions a été adopté mais des efforts restent à faire. Pour réserver un bel avenir culturel et patrimonial aux générations futures, nous exhortons l'État burkinabè et africains en général à s'engager davantage pour la valorisation de leur patrimoine culturel en adoptant des stratégies telles que :

- mener de façon continue une rude campagne de sensibilisation à travers les médias ;
- créer beaucoup de musées et des enceintes en milieu urbain que rural pour la pratique de la religion traditionnelle ;
- recruter des hommes de culture en fonction de leur appartenance ethnique pour la gestion de leur patrimoine religieux ;

- pour le cas des masques, inciter les communautés détenteurs à faire régulièrement des festivals en dehors des funérailles pour mieux valoriser leurs objets de divinités ;
- recenser et documenter de façon consistante les objets de divinité et les mettre au service de l'éducation et de l'enseignement ; etc.

Conclusion

La présente thématique sur la commune de *Sapône* a touché quatre principaux points. En effet, il s'agissait dans un premier temps de porter un regard sur la religion traditionnelle en rapport avec la sacralisation. Dans un deuxième temps, des objets de divinité ont été inventoriés en tant que biens patrimoniaux. Dans un troisième temps, les menaces qui pèsent sur l'ensemble des biens patrimoniaux inventoriés ont été analysées. Dans quatrième temps, des pistes de valorisation sur les biens faisant l'objet de l'étude ainsi que des recommandations furent proposées. La portée socio-utilitaire de la présente thématique est consistante du moment où les biens patrimoniaux étudiés interviennent positivement dans la vie des populations. En formulant des vœux et en faisant des sacrifices d'animaux sur les objets de divinité, les populations arrivent très souvent à trouver des solutions pour certains de leurs problèmes qui peuvent être relatifs à la santé, à la réussite, au bien-être des communautés, etc. L'acculturation du Burkina Faso en particulier et de l'Afrique noire en générale s'accroît dans ce contexte de mondialisation. Ainsi, l'alerte est donc donnée pour la sauvegarde et la valorisation des biens patrimoniaux car aucune nation ne peut se développer en ignorant ses identités culturelles et traditionnelles.

Liste des informateurs

N°	NOM/PRÉNOM (S)	ÂGE	STATUT	DATES	LIEU D'ENTRETIEN
01	COMPAORE Tanga	75 ans	Homme de culture	13/09/2021	Sapône
02	ILBOUDO Emmanuel	69 ans	Homme de culture	10/08/2021 10/10/2024	Sapône
03	KAFANDO Gondaogo	90 ans	Homme de culture	09/04/2022 10/04/2023	Sapône
04	Naaba Saaga		Chef coutumier de <i>Boolnōogo</i>	03/09/2021	Sapône
05	Naaba Tvgre	70 ans	Chef coutumier de <i>Koagma</i>	23/09/2021 24/09/2021	Sapône
06	SAWADOGO Eric	44 ans	Directeur général adjoint de la culture et des arts	22/12/2022	Wogdogo (Ouagadougou)

Bibliographie

- AUGÉ Marc, 1988. *Le Dieu objet*, Flammarion, Togo
- CICR, 1954. *Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés et ses protocoles*, Haye
- DOZON Jean-Pierre, 2008. *L'Afrique à Dieu et à Diable, États, ethnies et religions*, Ellipses Édition Marketing S.A., Paris
- AFRICAN UNION, 2006. *Charte de la Renaissance Culturelle Africaine*, Addis Ababa
- LAGRÉE Jacqueline, 2015. « Spinoza : La Nature est une et toujours la même », cercle de Réflexion universitaire du lycée Chateaubriand de Rennes
- PISAI, 1969, « 'L'Islam en Afrique' », in *Se Comprendre*, N° BLA/72- 5 Novembre 1969, Paris, 14 p.
- TAPSOBA Gérard, 2023, *le patrimoine culturel physique dans la commune rurale de Sapône (Saponé)*, Mémoire de master, Université Joseph KI-ZERBO
- TIENDREBEOGO Yamba, 1963, « Histoire traditionnelle des Mossis de Ouagadougou », in *journal de la société des Africanistes*, tome 33 fascicule 1, pp 7-46.
- UNESCO, 1945. *Indicateurs Unesco de la Culture pour le Développement*, Paris

UNESCO, 1970. *Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels*, Paris

VIRGINIE Vinel, 2000, « Être et devenir sikoomse », in cahier d'études africaines, 158, XL-2, pp 257-279.

ZAHAN Dominique, 1980. *Religion spiritualité et pensée africaines*, Payot 106, Paris

Sécurité sanitaire en Côte d'Ivoire : regard sur l'éducation alimentaire dans les ménages à Abidjan

Koffi Gnamien Jean-Claude KOFFI

Maître de Conférences(CAMES), Ecole Doctorale SCALL-ETAMP, Université Félix Houphouët-Boigny, Département de sociologie, nanankofie@yahoo.fr

Ablakpa Jacob AGOBE,

Maître de Conférences(CAMES), Ecole Doctorale SCALL-ETAMP Université Félix Houphouët-Boigny, Département de sociologie, jacobagobe@yahoo.fr, agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Résumé :

L'objectif épistémologique de cette investigation s'inscrit dans une démarche d'analyse des configurations socio-alimentaires au sein des ménages abidjanais, en focalisant sur les dynamiques interactives entre les pratiques alimentaires et la cognition des risques associés à l'hygiène alimentaire dans un contexte urbain marqué par la précarité et l'hétérogénéité socio-spatiale. S'appuyant sur une méthodologie de nature qualitative, cette recherche mobilise une pluralité d'outils heuristiques, incluant une méta-analyse des savoirs scientifiques antérieurs, dans l'optique de saisir les imaginaires et représentations sociales autour des pratiques alimentaires. Les résultats mettent en lumière que la notion de sécurité sanitaire constitue un artefact symbolique, se construisant à travers une dialectique entre l'auto-perception des conditions de consommation domestiques et les priorités axiologiques des ménages en matière de bien-être et de santé, révélant ainsi un processus de subjectivation plurielle des risques alimentaires. Les pratiques alimentaires domestiques, entendues comme les configurations nutritionnelles routinières au sein des unités familiales, s'imposent en tant qu'élément nodal dans la construction de cette perception. Ces pratiques se déploient à travers des choix alimentaires singuliers, structurés par des déterminants socio-économiques complexes tels que la disponibilité matérielle et l'accessibilité spatiale des ressources alimentaires, la pluralité des biens ingérés, ainsi que les niveaux de capital économique des foyers. L'analyse révèle une configuration systémique d'une grande complexité où s'entremêlent les logiques quotidiennes de consommation, les contraintes macro-structurelles et les représentations socialement construites de l'alimentation, façonnant de manière dialectique la capacité des ménages à maintenir ou non une sécurité sanitaire durable.

Mots clés : Sécurité sanitaire, éducation alimentaire, ménages

Abstract:

The epistemological objective of this investigation is to analyse the socio-alimentary configurations within Abidjan households, focusing on the interactive dynamics between food practices and the cognition of risks associated with food hygiene in an urban context marked by precariousness and socio-spatial heterogeneity. Using a qualitative methodology, this research mobilises a number of heuristic tools, including a meta-analysis of previous scientific knowledge, with a view to understanding the social imaginations and representations surrounding food practices. The results highlight that the notion of food safety is a symbolic artefact, constructed through a dialectic between the self-perception of domestic consumption conditions and the axiological priorities of households in terms of well-being and health, thus revealing a process of plural subjectivation of food risks. Domestic food practices, understood as the routine nutritional configurations within family units, are the nodal element in the construction of this perception. These practices unfold through singular food choices, structured by complex socio-economic determinants such as the material availability and spatial accessibility of food resources, the plurality of goods ingested, and levels of household economic capital. The analysis reveals a highly complex systemic configuration in which daily consumption patterns, macro-structural constraints and socially constructed representations of food intermingle, dialectically shaping households' ability to maintain or fail to maintain sustainable health security.

Key words: Health security, food education, households

1-Introduction

Le rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en date du 10 décembre 2021 met en exergue l'importance cruciale que revêt la sécurité sanitaire des aliments, non seulement en tant qu'enjeu majeur de santé publique, mais également comme vecteur de préoccupations socioéconomiques importantes. Les pathologies d'origine alimentaire exercent une influence significative sur la santé des populations à l'échelle globale. L'ingestion de denrées

alimentaires contaminées par des agents biologiques (bactéries, virus, parasites) ou des substances chimiques ou physiques, en quantités délétères, constitue un facteur de morbidité substantiel, engendrant plus de 200 affections, allant des troubles gastro-intestinaux bénins, telles que la diarrhée, à des maladies graves, et comprennent divers types de cancers. Certaines de ces affections peuvent conduire à des incapacités permanentes, voire à des problèmes mortels.

Il est estimé que chaque année, 600 millions de personnes, soit à peu près une personne sur dix à l'échelle mondiale, contractent des maladies suite à la consommation de produits alimentaires contaminés, parmi lesquelles 420 000 décèdent des suites de ces intoxications. Ce phénomène induit une charge globale pondérée par l'incapacité (en années de vie saturées en fonction de l'incapacité, ou DALY) estimée à 33 millions d'années. Cette situation touche plus particulièrement les pays à revenus faibles et intermédiaires, où l'impact socioéconomique se chiffre à 110 milliards de dollars américains (USD) annuels, en pertes de productivité et en coûts médicaux associés à l'ingestion de produits alimentaires non conformes.

En Côte d'Ivoire, les disparités socio-économiques se révèlent comme un déterminant majeur affectant l'accès à des aliments à la fois sains et nutritifs. L'examen de la sécurité alimentaire peut donc être envisagé à travers le prisme des inégalités structurelles qui caractérisent les divers ménages. Les conditions socio-économiques précaires, notamment dans les foyers à faibles revenus, amplifient leur vulnérabilité face aux risques sanitaires, en raison d'un accès limité à une alimentation adéquate et de qualité. Cette analyse empirique met en exergue comment les conditions matérielles de vie influencent les capacités des ménages à adopter des pratiques conformes aux normes de santé publique.

De plus, les représentations culturelles de la santé et de la sécurité alimentaire sont profondément façonnées par les normes sociales et les attentes locales. Il persiste souvent des pratiques alimentaires traditionnelles ou endogènes qui peuvent entrer en dissonance avec les injonctions et recommandations émises par les autorités sanitaires, illustrant ainsi les tensions entre savoirs scientifiques et savoirs populaires. Cette dynamique complexe souligne l'interaction entre les structures sociales, les représentations culturelles et les politiques de santé publique dans le cadre des enjeux alimentaires.

La transmission des savoirs relatifs à l'éducation alimentaire peut être appréhendée à travers une approche sociologique approfondie. Au sein des ménages, cette éducation est conditionnée par une multitude de systèmes éducatifs, tant institutionnels (écoles) qu'institutionnels (familles, médias, communautés). Le cadre éducatif en Côte d'Ivoire, et plus particulièrement dans la métropole d'Abidjan, se révèle crucial dans la diffusion des connaissances concernant la nutrition et la sécurité alimentaire. Les enfants qui reçoivent une formation adéquate sont en mesure d'opérer en tant qu'agents de transformation au sein de leurs familles, facilitant ainsi un processus de sensibilisation et de changement des comportements alimentaires.

Simultanément, les habitudes alimentaires se transmettent également par le biais de modèles d'exemplarité, de pratiques parentales et de croyances profondément ancrées dans les cultures locales. La socialisation des enfants dans les ménages d'Abidjan, en relation avec les pratiques alimentaires, met en lumière les dynamiques de classe sociale et de statut économique, tout en intégrant l'influence des normes culturelles endogènes. Cette interaction complexe entre les dimensions éducatives formelles et informelles, ainsi que le rôle des contextes sociaux, façonne les perceptions et les comportements alimentaires au sein de la société ivoirienne,

révélant ainsi les rapports de pouvoir et les structures sociales qui régissent ces pratiques.

À la lumière de ces observations empiriques, se pose la problématique suivante : en quoi l'éducation alimentaire, telle qu'elle se manifeste au sein des ménages abidjanais, conditionne-t-elle la sécurité sanitaire et l'état nutritionnel des populations ? Par ailleurs, quelles stratégies sont déployées pour optimiser la sensibilisation et les comportements alimentaires au sein de cette dynamique socioculturelle ? L'hypothèse formulée postule que l'éducation alimentaire au sein des ménages d'Abidjan constitue un facteur déterminant pour la sécurité sanitaire et l'état nutritionnel des populations. Elle influence non seulement les choix alimentaires, mais également les pratiques de préparation des aliments, ainsi que la sensibilisation aux risques sanitaires associés à la nutrition.

Ce phénomène souligne l'importance des savoirs et des savoir-faire transmis au sein des familles, en tant que vecteurs d'une meilleure santé publique et d'une amélioration des conditions de vie des individus. L'objectif de cette étude est d'explorer les habitudes alimentaires des familles à Abidjan. Nous nous concentrons sur la façon dont ces pratiques alimentaires interagissent avec la perception des risques liés à l'hygiène dans un environnement urbain où la précarité et la diversité sociale et géographique sont présentes.

La question de la sécurité sanitaire s'est imposée comme un point de rupture épistémique pour les cadres théoriques des chercheurs antérieurs, générant ainsi une restructuration paradigmatique profonde de leurs schémas analytiques. En intégrant une approche socio-sanitaire, ces chercheurs ont procédé à une redéfinition des dispositifs de régulation biopolitique, mettant en lumière les rapports de pouvoir et les mécanismes de contrôle social qui sous-tendent les enjeux de santé publique. Comme l'indique la Synthèse de la discussion n° 105 du Forum Global sur la sécurité alimentaire et la

nutrition (du 3 au 30 juillet 2014), dans de nombreux contextes à faibles revenus, les croyances et pratiques sanitaires inadéquates, conjuguées à une offre alimentaire carencée en diversité et en qualité nutritionnelle, exacerbant un état de malnutrition endémique, intimement lié aux dynamiques structurelles de pauvreté. Par ailleurs, l'exposition de vastes segments de la population, tant en milieu rural qu'urbain, à la promotion de denrées agressives peu onéreuses mais dépourvues de valeur nutritionnelle, accentue ce phénomène. Il est également à noter que la malnutrition devient une problématique de santé publique dans les sociétés plus aisées, sous l'effet conjugué d'une surconsommation de produits alimentaires industrialisés et d'une érosion des pratiques alimentaires traditionnelles.

Dans cette perspective analytique, l'enquête menée par Mme Michelle Ologoudou (2004) souligne que le recours au terme « éducation » renvoie à une exigence de construction d'un cadre normatif, visant à combler les lacunes perçues en matière de savoirs. L'éducation relative aux pratiques alimentaires s'inscrit particulièrement durant la phase de socialisation primaire, concomitante à l'acquisition des savoirs fondamentaux. Elle nécessite également une actualisation continue, en raison des mutations constantes inhérentes au système de production alimentaire.

Dans une perspective similaire, le rapport conjoint de 2003 élaboré par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) met en exergue, dès son préambule, une mobilisation croissante des consommateurs vis-à-vis des processus de production, de transformation et de distribution des denrées alimentaires. Ces derniers exercent une pression croissante sur les instances gouvernementales, les incitant à intensifier leur régulation, aussi bien en ce qui concerne la sécurité sanitaire des produits alimentaires que la défense des

intérêts des consommateurs. Ce phénomène reflète une demande sociétale élargie pour une gouvernance alimentaire plus responsable et transparente.

Selon un rapport récent de l'Organisation mondiale de la santé (2023), bien que des avancées substantielles aient été enregistrées au cours des deux dernières décennies, les dynamiques et enjeux inhérents à la santé publique, en particulier les pathologies infectieuses, les perturbations associées à la sécurité alimentaire ainsi que les risques d'origine naturelle ou technologique, tendent à se complexifier. Ces évolutions sont susceptibles de générer des répercussions accumulées, tant en intensité qu'en fréquence, au sein de la Région du Pacifique occidental.

Le rapport publié le 7 juin 2024 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) souligne que les dynamiques transnationales liées à la sécurité sanitaire des aliments transcendent les frontières géopolitiques. Dans un cadre d'approvisionnement alimentaire de plus en plus mondialisé et interdépendant, les problématiques associées à l'innocuité des produits alimentaires peuvent se diffuser rapidement au-delà de leur point d'origine local, générant ainsi des crises sanitaires à portée internationale.

Le rapport émis par la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) dans le cadre du Projet de Sécurité Sanitaire des Aliments, daté de novembre 2011, met en exergue la complexification croissante de la gouvernance de la sécurité sanitaire des aliments à l'échelle globale. Ce phénomène est impliquément lié à la fois à ses répercussions sur la santé publique et à ses ramifications économiques et politiques. Dès lors, la gestion de la sécurité sanitaire des aliments transcende désormais la sphère strictement nationale ou la compétence exclusive d'un seul ministère gouvernemental. Elle s'inscrit dans une dynamique de gouvernance multipartite, mobilisant un ensemble d'acteurs

institutionnels et privés, incluant des agences publiques spécialisées, les industries agroalimentaires, les universités, les chercheurs, les représentants des consommateurs ainsi que diverses autres parties impliquées tout au long de la chaîne de production alimentaire. Ce cadre d'action collectif traduit la nature multisectorielle et interdisciplinaire de cette problématique, qui appelle à des approches collaboratives et intégrées pour relever les défis associés à la sécurité alimentaire dans un contexte de précarité.

Cette étude est pertinente car elle répond à des problématiques locales avec des implications globales en matière de santé publique et de sécurité sanitaire. Ses résultats peuvent avoir un impact significatif sur l'amélioration des pratiques alimentaires, l'élaboration de politiques publiques et la réduction des maladies liées à l'alimentation en Côte d'Ivoire.

2-Ancrage théorique et méthodologique

Dans l'optique d'appréhender la question de la sécurité sanitaire en Côte d'Ivoire, envisagée sous l'angle des pratiques alimentaires au sein des unités domestiques urbaines d'Abidjan, il s'avère heuristique de mobiliser la théorie de la pratique développée par Pierre Bourdieu. Cette approche permet de rendre compte des habitus alimentaires, en intégrant la dynamique des capitaux culturels et symboliques, tout en articulant cette perspective avec des apports conceptuels issus des théories sur les inégalités sociales et la consommation. Ces cadres théoriques offrent une lecture fine des processus de socialisation alimentaire, tout en tenant compte des configurations structurelles et des logiques de pouvoir qui sous-tendent.

Primo, la théorie de la pratique (Pierre Bourdieu) met en avant l'idée que les pratiques sociales, y compris les habitudes

alimentaires, sont façonnées par des structures sociales telles que l'éducation, la classe sociale, le capital culturel et économique. (i) *Habitus* : L'habitus, chez Bourdieu, est un ensemble de dispositions intériorisées qui guident les pratiques quotidiennes, y compris celles liées à l'alimentation. Les pratiques alimentaires dans les ménages à Abidjan pourraient être influencées par des traditions, des habitudes familiales, et le capital culturel transmis de génération en génération. (ii) *Capital culturel et capital économique* : le niveau d'éducation alimentaire dépend souvent du capital culturel (connaissances, compétences nutritionnelles, attitudes envers la nourriture) et du capital économique (revenus disponibles pour acheter des aliments sains ou suivre des régimes spécifiques). Dans ce contexte, les ménages plus éduqués ou économiquement privilégiés à Abidjan peuvent avoir accès à une meilleure information sur les pratiques alimentaires saines et la sécurité sanitaire.

Secundo, les théories sur les inégalités sociales et la consommation (par exemple, la théorie de la stratification sociale de Max Weber) sont également utiles pour comprendre comment l'accès à la nourriture et à l'éducation alimentaire varie en fonction de la position sociale. La Stratification sociale : l'accès à l'éducation alimentaire et à la sécurité sanitaire est inégal selon la position sociale. Les ménages aisés ont plus facilement accès à des informations nutritionnelles, à des aliments de meilleure qualité, et à des soins médicaux en cas de problèmes liés à l'alimentation.

En somme, les théories sus évoquées permettent d'expliquer comment des pratiques alimentaires spécifiques émergent au sein des ménages en réponse aux conditions sociales, économiques et culturelles, tout en tenant compte des enjeux de stratification et d'inégalités sociales.

Sur le plan méthodologique, l'étude adopte une démarche exclusivement qualitative. Elle s'est déroulée du 27 septembre

2024 au 4 octobre 2024 à la Gesco et à Mamy Adjoua (Yopougon). Les critères d'inclusion des personnes à interviewer étaient les suivants : les critères Sociaux-Démographiques (Âge : Participants âgés de 18 ans et plus pour garantir la capacité de répondre de manière informée et le sexe : Un équilibre entre hommes et femmes pour obtenir des perspectives variées). Le Statut socio-économique : Inclure des ménages de différents niveaux socio-économiques (faible, moyen, élevé) pour une compréhension holistique. Les critères relatifs à l'éducation alimentaire (i) Connaissances en nutrition : Ménages ayant des niveaux variés de connaissance en matière de nutrition et de sécurité alimentaire.(ii) Pratiques alimentaires : Ménages qui pratiquent des régimes alimentaires diversifiés et ceux qui n'ont pas accès à une alimentation variée. Les critères Comportementaux : (iii) Implication dans les décisions alimentaires : Participants qui prennent des décisions concernant l'alimentation au sein du ménage (chefs de ménage ou membres actifs). Les critères de Santé : Participants avec des problèmes de santé liés à la nutrition (diabète, malnutrition, etc.) pour explorer le lien entre santé et éducation alimentaire et enfin les critères Éthiques : (iv) Consentement éclairé : Tous les participants doivent donner leur consentement éclairé pour participer à l'étude.

Les instruments de collecte de données employés dans le cadre de cette recherche ont consisté en des entretiens semi-directifs. Nous avons adopté une approche d'échantillonnage stratifié afin de garantir la représentation de l'ensemble des sous-groupes de la population cible, tout en recourant également à un échantillonnage par convenance, prenant en compte la disponibilité des participants. Les données ainsi récoltées ont été soumises à une analyse dialectique, permettant d'aboutir aux résultats qui suivent.

3-Résultats

3-1- Analyse sociologique des connaissances alimentaires et des pratiques nutritionnelles des ménages urbains à Abidjan : Dynamiques socio-économiques et facteurs Culturels

L'analyse sociologique des pratiques alimentaires s'inscrit dans une démarche compréhensive des dynamiques comportementales des acteurs sociaux, articulées à leurs configurations interactionnelles et à leurs ancrages contextuels spécifiques. Il s'agit ici d'interroger les processus par lesquels les ménages des quartiers de Gesco et de Mamy Adjoua, situés dans la métropole abidjanaise, s'approprient, interprètent et activent des répertoires de savoirs nutritionnels, au prisme de leurs logiques d'appartenance socio-spatiales et des structures discursives qui encadrent et orientent leurs pratiques. Ces savoirs se révèlent hétérogènes, tributaires des capitaux scolaires, de la disponibilité des canaux d'information ainsi que des ancrages sociaux différenciés. Les pratiques alimentaires se trouvent ainsi co-construites par une multiplicité de facteurs, parmi lesquels les dynamiques économiques et sociales jouent un rôle structurant, en articulant les logiques de consommation aux conditions matérielles et symboliques dans lesquelles évoluent les ménages. Par ailleurs, ces pratiques se configurent au carrefour des habitus culturels et des normes sociales propres à l'espace urbain ivoirien, et plus particulièrement à Abidjan. L'analyse mise en lumière que les pratiques alimentaires enregistrées ne peuvent être réduites à des choix atomisés, mais doivent être comprises comme le produit de la dialectique entre les dispositifs de transmission des savoirs nutritionnels, la stratification des ressources économiques et les déterminants culturels, qui ensemble façonnent et conditionnent les comportements alimentaires.

Ce propos illustre : « *On ne peut pas suivre un quelconque protocole diététique pour se nourrir. Bien manger est culturel. Et, nous avons hérité de nos comportements alimentaires de nos parents géniteurs. Eux-mêmes qui ont mangé ce que nous mangeons et ont vécu longtemps. Et, d'ailleurs, nos parents n'ont pas connu avec leurs façon de manger les maladies telles que le diabète et autre. Ils ont fait des vieillissements réussi, jusqu'à ce que dieu les rappelle.* » **K.M, 29 septembre 2024.**

L'énoncé proposé offre un terrain fertile pour une analyse sociologique profonde, en ce qu'il articule plusieurs registres de discours sur les pratiques alimentaires, l'héritage culturel, et les transformations des rapports à la santé dans une société traversée par les logiques modernes et traditionnelles. L'auteur de la citation évoque d'abord l'idée d'un héritage intergénérationnel des pratiques alimentaires, affirmant que « bien manger est culturel ». Ce postulat renvoie directement aux notions bourdieusiennes d'*habitus* et *capitaux*. L'idée que « *nos parents ont mangé ce que nous mangeons* » fait écho à la dimension presque inertielle de l'*habitus*, qui tend à reproduire les mêmes pratiques à travers le temps. Le repas devient ici un support de reproduction culturelle.

Cette analyse s'inscrit dans une dynamique d'articulation critique implicite des régimes alimentaires contemporains, qui se trouvent fréquemment surcodés par les prescriptions normatives émanant du discours biomédical et les logiques performatives des modes alimentaires hégémoniques, façonnées par les mécanismes de l'économie libidinale propre à la société de consommation. Il s'agit d'une objectivation des pratiques alimentaires, où s'entremêlent les injonctions biopolitiques de la santé publique et les dispositifs disciplinaires du marché.

En se positionnant de manière critique vis-à-vis des prescriptions diététiques, l'auteur de la citation semble indiquer

que l'alimentation doit demeurer inscrite dans un rapport corporel et sanitaire qui se manifeste par une forme d'incarnation matérielle et subjective. Ce positionnement reflète une contestation des mécanismes normatifs de pouvoir, tels que conceptualisés par Foucault, où le corps est à la fois objet de discipline et site de résistance face aux dispositifs de contrôle biopolitique. L'acte alimentaire devient ainsi un enjeu de pouvoir et de subjectivation, un lieu de lutte contre les normes institutionnalisées de régulation des corps et des conduites.

L'idéologisation de la naturalité, envisagée dans le cadre d'une temporalité inhérente aux pratiques traditionnelles en santé holistique, s'inscrit dans un discours normatif qui interroge les régimes contemporains de gestion du corps. Ce discours, en filigrane, propose une remise en question critique des paradigmes biomédicaux qui pathologisent le vieillissement, en reconduisant une dialectique entre le biologique et le social. L'analyse de cette configuration discursive met en lumière une tension structurelle, articulée autour de l'opposition entre tradition et modernité, où se jouent les enjeux de patrimonialisation des savoirs locaux et de leur inscription dans les processus contemporains.

3-2- Normes, pratiques et perceptions : une analyse sociologique des comportements en matière de sécurité sanitaire des aliments

Les résultats de l'étude ont révélé les pratiques hétérogènes des ménages dans la manipulation, le stockage et la consommation des denrées alimentaires, en illustrant les dynamiques socio-matérielles à l'œuvre dans ces processus. Parallèlement, ils ont permis d'identifier les configurations de risques associées aux modalités de gestion alimentaire, incluant les mécanismes de contamination croisée, les normes d'hygiène corporelle, ainsi que les conditions de conservation, lesquelles

se trouvent médiées par des logiques d'habitus, de capital culturel et de dispositions structurelles.

La conclusion à tirer de ce résultat est que les pratiques des ménages concernant la manipulation, le stockage et la consommation des denrées alimentaires sont diverses et influencées par des dynamiques socio-matérielles complexes. Les comportements des individus en matière de gestion alimentaire sont modelés par leur habitus (leur ensemble de dispositions culturelles et sociales), leur capital culturel (leur niveau de connaissance et d'éducation), ainsi que des facteurs structurels plus larges (comme leurs conditions de vie).

L'étude souligne également que ces pratiques, qui varient selon les groupes sociaux, sont associées à des configurations de risques spécifiques, notamment en ce qui concerne la contamination croisée, les normes d'hygiène corporelle et les conditions de conservation des aliments. Ces risques sont donc façonnés par des facteurs sociaux et culturels, et non seulement par des questions strictement matérielles ou techniques. En somme, la gestion alimentaire dans les ménages est un phénomène complexe où les pratiques sont influencées par des logiques socioculturelles, avec des implications importantes en termes de sécurité alimentaire et de santé publique.

3-3-Analyse sociologique des pratiques alimentaires déviantes et leurs répercussions sur la santé publique : enjeux, dynamiques sociales et inégalités

L'enquête a révélé une corrélation significative entre les comportements alimentaires dysfonctionnels et la prévalence des pathologies d'origine alimentaire à Abidjan, notamment les intoxications alimentaires et les affections gastro-intestinales aiguës telles que les diarrhées. Cette étude, ancrée dans une approche théorique relevant de la sociologie de la santé et de l'éducation, a permis de mettre en lumière les mécanismes d'apprentissage et de sensibilisation qui peuvent contribuer à la

reconfiguration des pratiques alimentaires locales. Ces transformations sont envisagées comme des réponses adaptatives aux défis de santé publique, avec l'objectif de réduire les inégalités en matière de santé au sein de la population. Cette déclaration exemplifie : « *Quand, je mange tardivement l'attieké garba, le lendemain, j'ai des difficultés pour déféquer. Mais, je n'ai pas de moyens pour manger bien comme le recommande la science médicale.* » **G.M, 3 octobre 2024.**

L'analyse de cette déclaration nous plonge au cœur d'une réalité socio-économique et culturelle complexe, mettant en lumière les interactions entre pratiques alimentaires, santé et conditions matérielles de vie.

La première partie de la citation, « *Quand je mange tardivement l'attieké garba, le lendemain, j'ai des difficultés pour déféquer* », souligne l'impact de l'horaire et du type d'alimentation sur la santé digestive de l'individu. L'attieké garba, plat traditionnel à base de manioc fermenté, est souvent associé à une consommation de rue, voire à une alimentation de subsistance. L'aspect temporel de la consommation (manger tardivement) soulève des questions sur les rythmes de vie, la disponibilité de ressources alimentaires et les choix qui en découlent. Cela peut aussi faire écho à un rythme de vie contraint par des facteurs socio-économiques, où les individus se voient dans l'obligation de consommer des aliments à des heures peu propices pour leur bien-être physique.

La seconde partie de la phrase, « *Mais, je n'ai pas de moyens pour manger bien comme le recommande la science médicale* », met en exergue une tension entre le discours scientifique et la réalité vécue. Cela révèle une conscience des normes de santé publique, qui promeut une alimentation équilibrée et adéquate, mais souligne également la difficulté d'y accéder. L'expression « *je n'ai pas de moyens* » renvoie à une condition économique défavorable, soulignant une forme

de déterminisme socio-économique qui contraint les choix alimentaires. Ainsi, cette assertion illustre le fossé entre les recommandations de santé et leur application concrète dans le quotidien des individus issus de milieux défavorisés.

Ce passage suggère également une réflexion sur les systèmes alimentaires et les inégalités sociales. Les conditions économiques précaires limitent l'accès à des aliments jugés sains et nutritifs. L'impossibilité d'adopter des comportements alimentaires conformes aux recommandations médicales est révélatrice d'un contexte où la santé ne peut pas être dissociée des conditions de vie matérielles. L'alimentation devient alors une question de survie et de choix contraints, où les considérations de santé sont souvent reléguées au second plan.

En somme, cette déclaration invite à une réflexion approfondie sur les liens entre pratiques alimentaires, santé et inégalités socio-économiques. Elle illustre les défis auxquels sont confrontés les individus dans leurs choix alimentaires et souligne la nécessité de repenser les politiques de santé publique pour qu'elles prennent en compte les réalités socio-économiques des populations. Une approche intégrée qui considère la pluralité des facteurs influençant l'alimentation est essentielle pour promouvoir une véritable équité en matière de santé.

3-4- Analyse des déterminants socio-économiques influençant les pratiques alimentaires

L'analyse sociologique met en lumière l'impact structurant des variables socio-économiques, telles que le revenu, le niveau d'instruction, ainsi que d'autres facteurs socio-structurels, sur les pratiques alimentaires des ménages. Ces déterminants, inscrits dans des logiques de reproduction sociale, contribuent à façonner des régimes alimentaires différenciés selon les groupes sociaux, révélant ainsi la centralité des inégalités socio-économiques dans les choix et

habitudes nutritionnels. Cette étude s'est focalisée sur les contraintes systémiques auxquelles ces ménages sont confrontés, notamment en ce qui concerne l'accès à des informations pertinentes et à des produits alimentaires jugés sûrs. En effet, les inégalités structurelles dans l'accès aux ressources et aux connaissances alimentent des disparités dans les choix alimentaires, mettant en lumière les mécanismes complexes d'interaction entre les conditions socio-économiques et les pratiques alimentaires au sein des différentes strates sociales. Cette assertion étaye : *« Je travaille à la zone industrielle de Yopougon. Je suis en contrat à durée déterminée(CDD). Mon salaire ne me permet pas comme le smig en Côte d'Ivoire ne permet pas de se nourrir en qualité. Nous mangeons pour survivre. Tout homme aspire à bien manger, bien vivre. Mais, notre système politique crée les conditions de notre maintien dans la précarité alimentaire par la cherté des denrées alimentaires sur le marché »* **T.P, 2 octobre 2024.**

L'examen sociologique de ce témoignage révèle des configurations pluridimensionnelles inhérentes aux dynamiques socio-économiques et politiques en Côte d'Ivoire, particulièrement lorsqu'elles se déploient dans le cadre des logiques de précarisation alimentaire et des rapports sociaux du travail. Ce processus analytique permet de cerner les imbrications structurelles et contingentes qui sous-tendent ces phénomènes, tout en soulignant les tensions entre acteurs et systèmes, inscrites dans une trame de domination et de résistances.

Le fait que l'individu soit en contrat à durée déterminée (CDD) signale une forme de précarité intrinsèque à l'emploi moderne, caractérisée par l'insécurité et l'absence de protection sociale. Le CDD peut être perçu comme un reflet d'un marché du travail flexible où les travailleurs sont souvent laissés à la merci des fluctuations économiques et des politiques d'emploi.

Cette précarité a des répercussions directes sur le niveau de vie et la capacité d'un individu à subvenir à ses besoins fondamentaux, comme l'alimentation.

La mention du salaire insuffisant par rapport au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) indique une disparité alarmante entre le coût de la vie et les revenus perçus. En effet, le témoignage souligne que ce niveau de revenu est insuffisant pour permettre une alimentation de qualité, ce qui est fondamental pour le bien-être et la santé. La référence à la survie, plutôt qu'à la qualité de vie, témoigne d'une situation où les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, ce qui peut engendrer des conséquences sur la santé physique et mentale des individus.

La phrase « *Tout homme aspire à bien manger, bien vivre* » évoque un désir universel de dignité et de qualité de vie. Ce désir est intrinsèquement lié à des normes culturelles et sociales qui valorisent la qualité de vie. L'insatisfaction face à la réalité quotidienne de la survie renvoie à une tension entre les aspirations individuelles et les conditions socio-économiques réelles.

Le système politique est désigné comme un acteur clé dans la création des conditions de précarité alimentaire. Cette assertion soulève des questions sur les politiques publiques, la régulation des marchés alimentaires, et la responsabilité de l'État dans la protection des plus vulnérables. La cherté des denrées alimentaires est souvent le résultat d'une combinaison de facteurs, notamment l'inflation, les politiques fiscales, et les dynamiques de l'offre et de la demande. Ici, le témoignage peut être interprété comme une critique de l'inefficacité des politiques gouvernementales à répondre aux besoins fondamentaux de la population.

Ce discours peut être analysé à travers le prisme des théories de la justice sociale, qui examinent les inégalités systémiques et les mécanismes de pouvoir qui perpétuent la

marginalisation économique. L'interaction entre le statut d'emploi, les niveaux de salaire, et l'accès à des ressources essentielles comme la nourriture est révélatrice des injustices structurelles qui caractérisent la société ivoirienne.

En somme, ce témoignage illustre de manière poignante les défis contemporains de la précarité alimentaire en Côte d'Ivoire, mettant en lumière les interactions complexes entre travail, salaire, et conditions de vie. Il interpelle sur la nécessité d'une réforme politique et économique visant à garantir une sécurité alimentaire et une qualité de vie dignes, en promouvant des politiques plus équitables et durables. Une telle analyse invite à une réflexion approfondie sur les structures socio-économiques en place et leur impact sur les populations les plus vulnérables.

3-5- Éducation alimentaire et normes socio-culturelles : Mesures de l'impact sur les pratiques consommatoires et les inégalités nutritionnelles

L'enquête réalisée a révélé l'absence manifeste de campagnes de sensibilisation et de programmes éducatifs relatifs aux pratiques alimentaires au sein des familles, mettant en exergue les lacunes significatives dans les processus de transmission des informations concernant la sécurité sanitaire des aliments. Cette constatation souligne des défaillances structurelles dans la diffusion des connaissances, ainsi qu'un manque d'articulation entre les acteurs concernés, ce qui compromet la capacité des familles à adopter des pratiques alimentaires sécurisées et éclairées.

Cette allégation clarifie : *« Il n'a aucun programme de sensibilisation sur les pratiques alimentaires initiés par nos dirigeants. Toutefois qu'un administrateur dirigeant politique se prononce sur les comportements alimentaires, c'est qu'il y a eu des cas d'intoxication alimentaires. Comme cela s'est*

produit une année dans une ville de l'intérieur » **Y.F, 2 octobre 2024.**

L'examen de cette citation met en lumière diverses dimensions sociologiques significatives, en particulier l'interrelation complexe entre les pratiques alimentaires, la responsabilité des institutions, et les répercussions des événements tragiques sur les discours politiques et sociaux. Cette articulation souligne la manière dont les pratiques de consommation alimentaire sont souvent médiatisées par des structures institutionnelles, tout en étant également influencées par des contextes historiques et sociopolitiques. De surcroît, les événements tragiques agissent comme des catalyseurs qui reconfigurent les discours dominants, révélant ainsi la vulnérabilité des cadres normatifs en place et leur capacité à évoluer en réponse à des crises sociétales.

La première phrase « *Il n'a aucun programme de sensibilisation sur les pratiques alimentaires initiés par nos dirigeants* » souligne l'absence d'un programme de sensibilisation concernant les pratiques alimentaires, ce qui peut être interprété comme un échec de l'administration à anticiper et à éduquer la population sur des enjeux de santé publique. Cela renvoie à la notion de gouvernementalité développée par Michel Foucault, où les institutions sont responsables de la gestion des comportements individuels. L'absence d'un programme proactif indique un manque de reconnaissance de la responsabilité sociale de la part des dirigeants. Cette omission peut être analysée comme une manifestation de l'indifférence bureaucratique, où les préoccupations de santé publique sont reléguées au second plan jusqu'à ce qu'un incident critique survienne.

La référence aux cas d'intoxication alimentaire en tant que déclencheur d'un discours politique soulève la problématique de la réponse en matière de prévention. Cela évoque le concept de réactance en sociologie, où les actions

des individus et des groupes sont souvent motivées par des crises plutôt que par des mesures préventives. Le fait que la prise de parole d'un administrateur politique se produise en réponse à un incident met en lumière l'idée que la sensibilisation est souvent conditionnée par des événements perturbateurs, remettant en question la capacité des institutions à agir de manière proactive.

La mention spécifique d'un incident survenu dans une "*ville de l'intérieur*" met également en exergue les inégalités géographiques et socio-économiques en matière de santé publique. Cela soulève des interrogations sur la façon dont les politiques alimentaires peuvent être influencées par des facteurs contextuels, tels que la localisation, les ressources disponibles et le capital social des différentes régions. Les incidents localisés peuvent ne pas seulement révéler des failles dans le système alimentaire, mais aussi accentuer les disparités dans l'accès à l'information et aux ressources de santé.

Enfin, l'interaction entre les pratiques alimentaires et les politiques publiques peut être vue à travers le prisme de la théorie de l'action sociale, qui postule que les comportements des individus sont souvent influencés par des facteurs structurels, mais également par des normes et des valeurs sociales. Le fait que des dirigeants politiques commencent à parler des comportements alimentaires peut également signaler une tentative d'orienter le discours public et de réorienter les normes sociales liées à l'alimentation. Cela soulève la question de savoir si cette prise de conscience sera suffisante pour engendrer un changement durable dans les pratiques alimentaires au sein de la population.

En résumé, cette citation évoque des dynamiques complexes entre la gestion institutionnelle des questions alimentaires, la réponse aux crises, et les implications socioculturelles des comportements alimentaires. Elle invite à réfléchir à la nécessité d'une approche intégrée et préventive

dans la formulation des politiques de santé publique, ainsi qu'à la manière dont les événements tragiques peuvent catalyser une prise de conscience et un changement, souvent trop tardifs.

4-Discussion

La problématique de la sécurisation sanitaire a constitué un catalyseur des dynamiques épistémologiques et des configurations théoriques mobilisées par les chercheurs antérieurs, interrogeant ainsi les dispositifs biopolitiques et les logiques normatives encadrant la gestion des risques sanitaires dans des contextes sociotechniques en mutation.

Les résultats de cette enquête soulignent que la notion de sécurité sanitaire se manifeste comme un artefact symbolique, construit à travers une dialectique dynamique entre l'auto-perception des conditions domestiques de consommation et les priorités axiologiques des ménages en matière de bien-être et de santé. Ce phénomène révèle un processus de subjectivation plurielle des risques alimentaires, dans lequel les pratiques alimentaires domestiques, comprises comme des dispositifs nutritionnels routinisés au sein des configurations familiales, jouent un rôle central. Ces pratiques s'inscrivent dans une matrice de choix alimentaires spécifiques, eux-mêmes structurés par des déterminants socio-économiques hétérogènes, incluant la disponibilité matérielle et l'accessibilité spatiale des ressources alimentaires, la pluralité des biens de consommation incorporés, ainsi que le niveau de capital économique des ménages.

L'analyse met ainsi en exergue une configuration systémique d'une complexité notable, où s'entrecroisent les logiques quotidiennes de consommation, les contraintes macro-structurelles et les représentations socialement médiées de l'alimentation. Ces facteurs interagissent de manière dialectique pour structurer la capacité des ménages à préserver ou non une

sécurité sanitaire durable, révélant une articulation complexe entre les pratiques individuelles et les cadres structurels qui les sous-tendent.

À la lumière des résultats exposés dans cette étude, nous adoptons une approche de l'économie discursive en procédant à une sélection critique des points saillants, et ce, dans une logique d'optimisation analytique, évitant ainsi la restitution exhaustive des éléments identifiés dans le chapitre dédié aux résultats.

4-1-A la question de l'analyse sociologique des pratiques alimentaires déviantes et leurs répercussions sur la santé publique : enjeux, dynamiques sociales et inégalités

L'enquête menée a mis en évidence une corrélation significative entre les comportements alimentaires déviantes et la prévalence accrue des pathologies d'origine alimentaire au sein de la population abidjanaise, avec une incidence marquée des intoxications alimentaires et des affections gastro-intestinales aiguës, telles que les diarrhées. Cette étude, s'inscrivant dans une démarche théorique issue des cadres analytiques de la sociologie de la santé et de l'éducation, a permis de dévoiler les dynamiques d'apprentissage social et les processus de conscientisation susceptibles de redéfinir les pratiques alimentaires locales. Ces reconfigurations sont appréhendées comme des réponses adaptatives aux enjeux de santé publique contemporains, visant notamment à atténuer les disparités en matière de santé au sein des groupes sociaux les plus vulnérables.

Cette analyse rejoint les conclusions avancées par Cultures & Santé (2022), lesquelles mettent en lumière que l'alimentation répond à un impératif biologique partagé par l'ensemble de l'humanité. Toutefois, bien que l'acte de s'alimenter soit universel, il demeure marqué par des

particularités inhérentes aux individus ainsi qu'aux structures sociales dans lesquelles ils s'inscrivent.

Loin d'être figée, la sphère alimentaire est en constante évolution, reflétant les dynamiques de transformation des sociétés contemporaines. En effet, les pratiques alimentaires s'ancrent profondément dans les contextes socio-écologiques qui les façonnent, tout en incarnant des constructions identitaires et culturelles complexes, forgées par les trajectoires de vie et les environnements socio-historiques des acteurs sociaux.

4-2-Éducation alimentaire et normes socio-culturelles : Mesures de l'impact sur les pratiques consommatoires et les inégalités nutritionnelles

L'investigation empirique conduite met en lumière une carence structurelle patente en matière de dispositifs de conscientisation et de programmes pédagogiques relatifs aux pratiques alimentaires au sein des configurations familiales. Cette absence de vecteurs formalisés de transmission des savoirs relatifs à la sécurité alimentaire dévoile des défaillances systématiques dans les processus d'encadrement des flux informationnels. Par ailleurs, elle révèle un défaut d'articulation entre les instances institutionnelles et les relais sociaux pertinents, entravant ainsi la capacité des foyers à s'approprier des pratiques alimentaires sécurisées et basées sur une rationalité éclairée.

Ce résultat ne corrobore pas les conclusions de la thèse de Pech (2022), selon laquelle les campagnes de santé publique, relayées fréquemment par l'institution scolaire, viseraient à promouvoir l'adoption de pratiques alimentaires plus saines chez les collégiens et lycéens.

Néanmoins, plusieurs travaux de recherche ont mis en évidence que, bien que les adolescents soient généralement informés des principaux messages de santé publique relatifs à

l'alimentation, cette connaissance ne se traduit pas systématiquement par une modification des comportements alimentaires (Garabuau-Moussaoui, 2001; Pardo & Hubert, 2009). Ce phénomène peut s'expliquer par l'existence d'un chevauchement de normes contradictoires, les jeunes se situant à l'intersection de discours multiples et parfois opposés en matière d'alimentation (Wisner-Bourgeois et al., 2001).

En particulier, les adolescents sont exposés à un marketing alimentaire persuasif, les incitant à consommer des produits nutritionnellement déséquilibrés, comme l'illustre une étude menée par l'Agence nationale de santé publique (2019), qui révèle que la moitié des publicités visionnées par les jeunes concernent des produits riches en graisses, en sucres ou en sel (Escalon et al., 2020). Malgré une attitude critique vis-à-vis de l'alimentation industrielle exprimée par certains jeunes (Le Dahéron et al., 2013), la puissance attractive du marketing reste extrêmement influente chez les adolescents, qui demeurent particulièrement réceptifs aux marques et à l'univers du divertissement véhiculé par les médias (Le Breton, 2008). Par ailleurs, outre l'influence du marketing et des médias, les interactions entre pairs s'avèrent déterminantes à cette période du cycle de vie. En effet, le partage de normes, de références et de pratiques alimentaires constitue un vecteur essentiel d'intégration sociale pour les adolescents (Ludvigsen & Scott, 2009; Maurice, 2012).

Dans *La distinction* (1979), Bourdieu explique comment les pratiques alimentaires reflètent les positions sociales. Les préférences alimentaires et les modes de consommation sont façonnés par l'habitus, c'est-à-dire des dispositions sociales acquises dans un contexte culturel spécifique. À Abidjan, les choix alimentaires des ménages peuvent refléter des normes locales (préférence pour certains plats traditionnels) et des aspirations sociales (consommation de produits importés pour montrer un statut).

Douglas, dans *Purity and Danger* (1966), montre que les choix alimentaires sont également influencés par des systèmes symboliques. Par exemple, certains aliments peuvent être associés à des notions de pureté ou de contamination, ce qui guide leur acceptation ou rejet dans une société donnée. Dans le contexte abidjanais, les normes religieuses et culturelles (comme celles des communautés musulmanes ou chrétiennes) peuvent jouer un rôle dans les pratiques alimentaires.

Annette Lareau et la socialisation différenciée montre comment l'éducation dans les familles varie en fonction de la classe sociale. Dans un contexte abidjanais, les ménages aisés peuvent transmettre des savoirs liés à la nutrition et à la consommation "saine", tandis que les ménages moins favorisés peuvent privilégier des aliments plus abordables mais moins nutritifs, reproduisant ainsi les inégalités.

Jean-Claude Kaufmann dans *La trame conjugale* (1992), explore comment les pratiques alimentaires sont gérées au sein des ménages, souvent sous l'influence des normes de genre. À Abidjan, les femmes, qui assument majoritairement les responsabilités liées à la cuisine, peuvent être à la fois les vecteurs et les victimes des normes alimentaires, selon leur niveau d'éducation et d'accès à l'information.

Manuel Castells(1972) et la société urbaine insiste sur l'impact de l'urbanisation sur les modes de vie et les pratiques de consommation. À Abidjan, l'urbanisation rapide entraîne une hybridation des pratiques alimentaires entre traditions locales et modernité (consommation d'aliments transformés). Cela accentue les inégalités, car les produits modernes, souvent plus chers, ne sont accessibles qu'aux ménages aisés.

Émile Durkheim et la solidarité organique, on peut analyser comment l'interdépendance croissante entre les marchés alimentaires urbains et les ménages abidjanais redéfinit les normes alimentaires. Les disparités économiques façonnent ces interdépendances, influençant la qualité

nutritionnelle des aliments disponibles pour chaque classe sociale.

Michel Foucault, dans *Naissance de la biopolitique* (1979), explore comment l'État régule les populations à travers des normes de santé. À Abidjan, les campagnes d'éducation alimentaire visent à inciter des comportements "sains", mais elles peuvent également imposer des normes éloignées des réalités culturelles locales, rendant leur adoption difficile pour les populations défavorisées.

Claudia Senik(2020) et le bien-être relie les inégalités sociales au bien-être subjectif. En analysant l'éducation alimentaire, il est possible d'étudier comment les ménages abidjanais perçoivent leur bien-être nutritionnel et en quoi ces perceptions varient selon leur statut social.

En somme, l'éducation alimentaire et son impact sur les pratiques consommatoires à Abidjan sont une illustration des dynamiques complexes entre normes socioculturelles, structures économiques et inégalités sociales. En mobilisant les concepts de Bourdieu, Douglas, Foucault et d'autres, il est possible de comprendre comment les pratiques alimentaires traduisent à la fois des résistances culturelles et des ajustements aux transformations urbaines et économiques. Cette approche peut aussi aider à formuler des recommandations pour des politiques nutritionnelles adaptées aux réalités socioculturelles locales.

Conclusion

La question de la sécurité sanitaire a joué un rôle de catalyseur épistémologique majeur au sein des cadres théoriques des chercheurs antérieurs, suscitant une réarticulation profonde des paradigmes sous-jacents à leurs dispositifs analytiques. En effet, cette problématique a induit une réévaluation critique des fondements conceptuels et

méthodologiques, contribuant ainsi à une redéfinition substantielle des grilles interprétatives mobilisées dans l'étude des dynamiques sociales.

L'incidence de cette problématique sur les épistémès académiques a donc non seulement complexifié les schémas de compréhension traditionnels, mais également inauguré de nouvelles pistes de réflexion dans le champ de la sociologie des risques et de l'incertitude. En mobilisant une grille de lecture socio-sanitaire, ces acteurs académiques ont redéfini les contours des processus de régulation bio-politique, accentuant ainsi les dynamiques de pouvoir et de contrôle social en matière de santé publique.

L'objectif de cette recherche est d'analyser en profondeur les pratiques alimentaires au sein des unités familiales d'Abidjan, en mettant en exergue les dynamiques d'interaction entre ces habitudes alimentaires et la construction sociale des perceptions des risques sanitaires associés à l'hygiène. Dans un contexte urbain où se côtoient précarité structurelle et diversité sociale et géographique, cette étude vise à déceler les représentations sociales et les déterminants culturels qui orientent les choix alimentaires des ménages.

Dans une perspective sociologique approfondie, elle analyse la manière dont les choix alimentaires sont façonnés par une constellation de facteurs socio-économiques et environnementaux, mettant en lumière l'impact des contextes locaux sur les pratiques alimentaires et la gestion des risques sanitaires. Cette démarche permet de concevoir les comportements alimentaires non seulement comme des décisions individuelles, mais comme des manifestations de processus sociaux complexes, internationalement lié à des rapports de pouvoir, des structures sociales et des normes culturelles. Elle envisage ainsi les pratiques alimentaires comme le produit d'interactions sociales et de constructions collectives, où les choix individuels sont fortement influencés

par des déterminants extérieurs, qu'ils soient économiques, politiques ou environnementaux. Ce cadre analytique permet de dépasser l'idée d'une autonomie individuelle dans la prise de décision alimentaire et de mettre en exergue les dynamiques sociales, économiques et politiques qui façonnent ces choix. En remettant en question la notion d'autonomie individuelle, il met en lumière le rôle central des rapports de pouvoir, des influences collectives et des structures de domination qui orientent les pratiques alimentaires. Ce cadre permet ainsi de concevoir les comportements alimentaires non seulement comme des actes personnels, mais aussi comme des manifestations de processus sociaux et culturels complexes, ancrés dans des contextes historiques et territoriaux spécifiques.

Bibliographie

BALMOND Louis, 2022. *Sécurité sanitaire internationale. Paix et sécurité européenne et internationale*. <https://shs.hal.science/halshs-03778321/document>

BOURDIEU Pierre, 1979. *La distinction. Critique sociale du jugement*, Éditions de Minuit, Paris

CULTURES & SANTE, 2022. *Alimentation et inégalités sociales de santé*. https://www.cultures-sante.be/wp-content/uploads/2023/11/dt-alimentation-et-iss_err.pdf

CASTELLS Manuel, 1972. *La question urbaine*, éditions Maspero, Paris

DURKHEIM Émile, 1893. *De la division du travail social*, Félix Alcan (pour la première édition), Paris

DOUGLAS Mary, 1966. *Purity and Danger : An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*, Routledge & Kegan Paul, Londres

FORUM GLOBAL SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION, 2014. *L'éducation nutritionnelle comme*

stratégie pour renforcer les agriculteurs familiaux et améliorer leur régime alimentaire. Synthèse de la discussion n° 105, du 3 au 30 juillet 2014. https://assets.fsnforum.fao.org.s3-eu-west-1.amazonaws.com/public/files/105_nutrition_education/summary_105_FR_ICEAN.pdf

FOUCAULT Michel, 2004. *Naissance de la biopolitique* : Cours au Collège de France, 1978-1979, Gallimard/Seuil (Collection Hautes Études), Paris

KAUFMANN Jean-Claude, 1992. *La trame conjugale : Analyse du couple par son linge*, Nathan, Paris

LAREAU Annette, 2003. *Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life*, University of California Press à Berkeley et Los Angeles

LENOIR René, 2005. *L'habitus scientifique* : Pierre Bourdieu et l'intellectuel collectif. *Regards sociologiques*, (30), 119-130. https://www.psychanalyse.com/pdf/L_HABITUS_SCIENTIFIQUE_PIERRE_BOURDIEU_ET_L_INTELLECTUEL_COLLECTIF.pdf

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ANIMALE, 2015. *La sécurité sanitaire des aliments*. <https://www.woah.org/app/uploads/2021/03/bull-2015-1-fra.pdf>

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, 2019. *La sécurité sanitaire des aliments, c'est l'affaire de tous : Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments*. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0ad514fa-67c7-4679-9d4b-044665bdc864/content>

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2023. *SÉCURITÉ SANITAIRE*. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/wpro---documents/regional-committee/session-74/wpr-rc074-05-health-security-2023-fr.pdf?sfvrsn=a5512411_1

Organisation mondiale de la santé. (2021). *Stratégie mondiale de l'OMS pour la sécurité sanitaire des aliments : Rapport du Directeur général (point 18 de l'ordre du jour provisoire, 150e session du Conseil exécutif, 10 décembre 2021)*. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB150/B150_25-fr.pdf

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE & ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2003. *Garantir la sécurité sanitaire et la qualité des aliments : Directives pour le renforcement des systèmes nationaux de contrôle alimentaire*. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/38bd260e-43f1-4cd3-96ce-7bd7f3ed0a50/content>

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, 2024. *Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments : Outils de communication. Sécurité sanitaire des aliments : préparons-nous à l'imprévu*. <https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/wfsd2024-communication-toolkit-fr.pdf>

OLOGOUDOU Michelle, 2004. *Le rôle de l'éducation dans l'alimentation* [Étude présentée au Conseil économique et social]. République française. <https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/054000661.pdf>

PECH Alexandra, 2022. *Au-delà de la cantine et du potager : ressources et freins à une éducation alimentaire des adolescent-es au collège. Étude du foodscape de trois collèges (France, Mexique)* [Thèse de doctorat, École normale supérieure de Lyon]. HAL. https://theses.hal.science/tel-04063744v1/file/PECH_Alexandra_2022ENSL0034_These.pdf

SADC, 2011. *Directives régionales pour la réglementation de la sécurité sanitaire des aliments dans les États membres de la SADC. Projet de sécurité sanitaire des aliments -*

Renforcement des capacités du contrôle des résidus.
https://www.sadc.int/sites/default/files/2021-08/Regional_Guidelines_for_the_Regulation_of_Food_Safety_in_SADC_FR.pdf
SENIK Claudia, 2020. *Le bien-être au travail*, Presses de Sciences Po

La prévention des risques industriels majeurs comme moyen de réduction de la vulnérabilité des zones industrielles : cas de la zone industrielle du Port Autonome de Lomé

Kossigan Agbessi SODEGADJI,
Doctorant, Université de Lomé-Togo
sodegadjid@gmail.com

Yao DZIWONOU,
Professeur Titulaire à l'Université de Lomé-Togo
yaodziwonou@gmail.com

Résumé

La prévention joue un rôle important dans la réduction de la vulnérabilité des zones industrielles et des territoires avoisinants face aux accidents industriels majeurs. Elle procède par l'élaboration et la mise en œuvre des outils de réduction et de spatialisation des risques majeurs ou par l'initiation des actions alternatives telles que l'information préventive. Cette étude a pour objectif d'analyser à travers l'importance de la prise en compte de ces outils, le caractère résilient de la zone industrielle du port Autonome de Lomé (ZIPAL) et ses territoires environnants face aux accidents majeurs. Pour se faire une démarche méthodologique structurée principalement en trois points a été adoptée. Elle allie la phase documentaire, les travaux de terrain et l'analyse des données. Les résultats obtenus révèlent que la ZIPAL est une zone à risque. Quarante-dix pourcents des établissements industriels et installations classées relèvent soit de la catégorie I « seuil haut » ou de la catégorie II, « seuil bas » des établissements à risque. Paradoxalement, la prise en compte du risque industriel dans cet espace est faible voire nulle. Seulement 60% de ces unités industrielles disposent d'un plan d'opération interne (POI). L'ensemble de la ZIPAL et des territoires avoisinants ne disposent pas de documents de prévention et de spatialisation des risques industriels (94% des personnes interrogées déclarent n'avoir jamais bénéficié d'une quelconque information sur les risques industriels).

Mots clés : *zone industrielle du Port Autonome de Lomé, prise en compte des risques industriels, résilience, accident industriel.*

Abstract:

Prevention plays an important role in reducing the vulnerability of industrial zones and surrounding areas to major industrial accidents. It is achieved by developing and implementing tools of the reduction and spatialization of major risks or by initiating alternative actions such as preventive information. The aim of this study is to analyse, through the importance of taking these tools into account, the resilience of the industrial zone of the Autonomous Port of Lomé (ZIPAL) and its surrounding areas to major accidents. To achieve this, a methodological approach structured mainly around three points was adopted. It combines the documentary phase, fieldwork and data analysis. The results show that ZIPAL is a high-risk area. Ninety percent of the industrial establishments and classified facilities fall into either category I, 'high threshold', or category II, 'low threshold', of risk establishments. Paradoxically, little or no account is taken of industrial risk in this space. Only 60% of these industrial units have an internal operations plan (POI). The whole of the ZIPAL and neighboring areas do not have any documents on the prevention and spatialization of industrial risks (94% of people questioned said they had never received any information on industrial risks).

Key words: *industrial zone of the Autonomous Port of Lomé, consideration of industrial risks, resilience, industrial accident.*

Introduction

La prise en compte des risques industriels majeurs à travers l'élaboration et la mise en œuvre des documents de réduction et de couverture spatiale des risques ainsi que l'information préventive, etc., constituent l'un des leviers importants de réduction de la vulnérabilité des zones industrielles et des territoires qui les environnent. La prise en compte des risques majeurs permet de matérialiser les territoires de ces risques. Elle vise à anticiper ou à limiter la probabilité d'occurrence des risques d'accidents et leurs hypothétiques conséquences (HERAUT, 2004). Elle renforce la sécurité des zones industrielles. Pour CHARBONNEAU, (1992), la prévention

conduit la population à avoir confiance au développement industriel, assurant ainsi une meilleure acceptabilité des risques majeurs.

La zone industrielle du Port Autonome de Lomé (ZIPAL), au regard des industries¹ qui s'y trouvent est considérée comme une zone sensible aux risques d'accidents industriels majeurs, de niveaux de gravité variables, qui peuvent s'exprimer selon trois types d'effet : surpression, thermique et toxique. Ces accidents sont très redoutés en raison de leurs effets catastrophiques qui dépassent souvent le seul cadre de l'unité industrielle et impacter les territoires situés à l'extérieur des installations industrielles.

Compte tenu de la gravité potentielle des risques majeur et au regard des enjeux socioéconomiques qui en découlent, leur prise en compte s'impose comme l'une des conditions sine qua non du développement durable des zones industrielles et des territoires environnants. L'hypothèse qui fonde la présente étude est que la réduction de la vulnérabilité aux accidents majeurs de la ZIPAL et des territoires avoisinants dépend de l'importance de la prise en compte des outils de prévention. Quel est alors l'état des lieux de la prise en compte des outils de prévention des risques industriels majeurs au sein de la ZIPAL et des territoires avoisinants ? Cet article a pour objet d'analyser l'état de sécurité de la ZIPAL et des territoires environnants à la lumière de l'importance de la prise en compte des outils de prévention des risques majeurs au sein de cette zone. La restitution comprend la présentation de la zone d'étude et de l'approche méthodologique, les résultats et la discussion.

¹ La loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant Loi-cadre sur l'environnement regroupe ces industries sous le concept d'Installations Classées (IC), en raison de la nature ou de la quantité de substances dangereuses, qu'elles utilisent, stockent ou produisent

1. Présentation de la zone d'étude et de la démarche méthodologique

1.1. Présentation de la zone d'étude

La zone industrielle du Port Autonome de Lomé (ZIPAL), objet de la présente étude se situe au sud du Togo à environ 6°28' de latitude nord et 1°17' de longitude est. Elle est partagée entre la Commune du Golfe 1 à l'ouest et celle du Golfe 6 à l'est. D'une superficie de 900 ha², la ZIPAL a été créée par la loi n° 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de Zone Franche de Transformation pour l'Exportation. Cette initiative qui valait tout son pesant d'or à une époque marquée par l'amorce de l'industrialisation et de la « Politique des Grands travaux » des années 1975-1981³, a pour but de mettre le foncier à un coût attractif pour booster le développement industriel. La ZIPAL se présente alors comme un cadre favorable pour atteindre cet objectif. Elle accueille l'essentiel des unités industrielles du pays. D'après le document de politique industrielle du Togo (2019), 80% des unités industrielles du pays sont concentrées dans la zone industrielle ; ce qui fait d'elle l'un des principaux poumons de l'économie nationale togolaise⁴.

² Rapport d'observations définitives du contrôle de la gestion du Port Autonome de Lomé (PAL), 2015.

³ À la fin du deuxième plan quinquennal (1971-1975), la flambée des cours du phosphate et l'optimisme que permettait la conjoncture du moment ont entraîné des investissements dans divers domaines notamment industriels.

⁴ D'après un extrait de l'entretien accordé au magazine *La Tribune Afrique* par Edem Tengue, Ministre de l'Économie maritime, de la Pêche et de la Protection côtière, le 19 mai 2022, cette zone génère plus de 50 % du produit intérieur brut (PIB) national. Le port Autonome de Lomé autour de laquelle se développent les activités industrielles de la zone, contribue à elle seule à près de 75% des recettes fiscales du pays.

Figure n° 1 : Situation de la zone d'étude

Source : travaux de terrains, 2023

1.2. Méthodologie

L'approche méthodologique est articulée autour de trois points : la revue documentaire sur la question, les enquêtes de terrain, les interviews et la phase de traitement des données. Les recherches documentaires ont été réalisées dans les différentes bibliothèques de l'Université de Lomé. Ces données ont permis de définir la problématique et de disposer d'informations complémentaires sur le sujet. Les enquêtes de terrain ont essentiellement porté sur les responsables des unités industrielles et sur les populations des communes du Golfe 1 et du Golfe 6. Les pouvoirs publics et les autorités portuaires ont quant à eux eu droit à des interviews. Pour définir la taille de l'échantillon à enquêter, les données démographiques du cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH5) de 2023 ont servi de base de sondage. D'après cette base, la population totale des Communes du Golfe 1 et du Golfe 6 s'élève à 513 797 hbts. La technique utilisée pour dégager l'échantillon est basée sur le choix des unités primaires et secondaires. Le premier niveau d'échantillon s'identifie aux communes. Les échantillons du second niveau correspondent aux chefs de ménages. Pour déterminer le nombre de ménages, la technique utilisée consiste à appliquer à l'effectif de ces communes, la taille moyenne du ménage à Lomé qui est de 4,5 personnes. Sur cette base, le nombre total de ménages obtenu s'élève à 114 174 ménages. Le choix des unités du second degré a été fait sur la base d'un tirage aléatoire. Connaissant la taille (N) des ménages, un taux de sondage (TS) de $1/230^5$ a été appliqué pour déterminer la taille (n) de l'échantillon devant faire l'objet d'enquête, sur la base de la formule suivante : $n = N \times TS$; $n = 114\ 174 \times 1/230$; Taille de l'échantillon = 496 ménages. La taille de l'échantillon à enquêter est donc de 496 chefs de ménage.

⁵ Ce taux a été choisi compte tenu de nos moyens matériels et financiers.

S'agissant du choix des responsables des unités industrielles, les fichiers de la Direction de l'Industrie et celui de l'Agence nationale de gestion de l'environnement (ANGE) ont été consultés. D'après ces fichiers, l'effectif total des unités industrielles installées dans la ZIPAL s'élève à quarante-huit (48). Au regard de la problématique abordée, l'accent a été mis sur les unités industrielles dont l'existence et l'exploitation peuvent être source de dangers graves pour la santé et la sécurité du voisinage et du cadre de vie, conformément à l'article 6 du décret n° 2023-016/PR du 15 février 2023 fixant la nomenclature, les conditions et les modalités d'implantation et d'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Sur cette base, il a été retenu de façon aléatoire dix-sept (17) établissements industriels et installations classées. La collecte des données a permis d'atteindre les résultats ci-après.

2. Résultats

Les résultats obtenus sont organisés autour de deux points. Le premier point est consacré à l'analyse de la nature à risque de la ZIPAL et le second s'intéresse à l'état de prise en compte des risques industriels dans la ZIPAL et les territoires avoisinants.

2.1. La ZIPAL : une zone à risque

La ZIPAL est une plateforme qui concentre plusieurs unités industrielles. En fonction de la nature de substances utilisées, stockées ou produites, ces unités sont considérées comme des Installations Classées (IC), conformément à la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant Loi-cadre sur l'environnement et le décret n° 2023-016/PR du 15 février 2023. Le tableau n°1 donne un récapitulatif des principales substances dangereuses produites, utilisées ou stockées au sein de la ZIPAL, du type de

danger qu'elles sont susceptibles d'entraîner et de la catégorie de risque à laquelle elles peuvent être classées.

Tableau n° 1 : Récapitulatif des principales substances dangereuses produites, utilisées ou stockées au sein de la ZIPAL

Sociétés	Principaux produits	Secteur d'activités	Capacité de stockage	Nature des dangers					Niveau de stockage
				Toxicité	Inflammabilité	Explosibilité	Contamination de l'eau	Radioactif	
FAL/APPOINTEMENT PETROLIER	Hydrocarbures lourds, légers, raffinés/ bruts, transportés par les tankers et autres navires commerciaux. Réseau de tuyautage qui part du quai pétrolier vers les usines). IFO HFO (combustible dans le transport maritime), autres substances	Emportage, dépotage et transport		X	X	X	X		Category 1 H228 H302 H311 H314 H332 H334 H410
Société Togolaise de Stockage de Lomé (STSL)	Hydrocarbures, produits pétroliers	Stockage et distribution	243 800 m ³		X	X			Category 1 H228 H302 H311 H314 H332 H334 H410
Société Togolaise d'Entreposage (STE)	Hydrocarbures, produits pétroliers	Stockage et distribution	12 900 m ³		X	X			Category 1 H228 H302 H311 H314 H332 H334 H410
SODIGAZ	Gas naturel, GPL et produits pétroliers	Stockage et distribution			X	X			Category 1 H228 H302 H311 H314 H332 H334 H410
ERES	Bitume et accessoirement des produits d'hydrocarbures pour ses engins et pour la production de bitume	Stockage, distribution	76 000 tonnes	X	X		X		Category 1 H228 H302 H311 H314 H332 H334 H410
Kékéli Efficient Power, ContourGlobal...	Fuel lourd et autres hydrocarbures (combustible dans l'industrie)	Production d'énergie			X	X			Category 1 H228 H302 H311 H314 H332 H334 H410
CIMTOGO, CIMCO	Fuel lourd et autres hydrocarbures (combustible dans l'industrie)	Cimenterie			X	X			Category 1 H228 H302 H311 H314 H332 H334 H410
DODO COSMETICS, RODIS, SIVOP, DODO STYLE	Produits cosmétiques, plastiques, ustensiles de cuisines			X					Category 1 H228 H302 H311 H314 H332 H334 H410
NTIOO, SOPAL	Huiles végétales	Stockage, production, distribution					X		Category 1 H228 H302 H311 H314 H332 H334 H410
SGMT, SMMT	Farine de blé	Stockage, distribution			X				Category 1 H228 H302 H311 H314 H332 H334 H410

Source : Expertise France, modifiée et complétée par nos travaux de recherche, 2023

D'après le tableau n° 1, la plupart des unités industrielles installées au sein de la ZIPAL produisent, stockent ou manipulent des substances considérées comme dangereuses au regard de leur nature toxique, inflammable, explosible, radioactive, etc. Conformément à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)⁶ établie par le décret n° 2023-016/PR du 15 février 2023, ces unités industrielles sont considérées comme des installations classées en raison du caractère dangereux des substances qu'elles produisent, stockent ou manipulent. Elles sont à ce titre, soit classées dans la catégorie I des « établissements dit à risque, seuil haut » ou dans la catégorie II des « établissements dit à risque, seuil bas ». En fonction de la nature des dangers identifiés, des accidents majeurs, de niveaux de gravité variables, peuvent s'exprimer dans la ZIPAL selon les trois types d'effet suivant : surpression, thermique et toxique. Ceci fait de la ZIPAL une zone à risque.

2.2. Facteurs susceptibles de provoquer des accidents industriels

Plusieurs facteurs sont susceptibles de provoquer l'occurrence d'accident industriel majeur au sein de la ZIPAL. D'après la base de l'accidentologie du Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI), ces facteurs peuvent être d'ordre : naturel, technologique, anthropique, etc.

❖ *Facteurs d'origines naturelles*

Ils concernent les phénomènes tels que : la dérive marine, la submersion marine, le tremblement de terre, les aléas météorologiques majeurs (vents forts, inondation ou remontée de nappe souterraine, foudre, etc.). Ces éléments peuvent contribuer à l'occurrence d'accident industriel au sein de la

⁶ Elles concernent les établissements qui stockent, manipulent ou produisent des substances toxiques, explosives, inflammables, combustibles corrosives, radioactives, dangereuses pour l'environnement.

ZIPAL ou exacerber leurs effets.

❖ *Les défaillances technologiques ou matérielles*

Elles sont relatives aux dysfonctionnements qui peuvent apparaître dans les procédés de fabrication ou dans le cadre de l'exploitation des dispositifs de production. Ces dysfonctionnements peuvent être liés à un défaut de conception, d'implantation, d'exploitation ou de maintenance du dispositif de production (Fadier, De la Garza et Didelot, 2003). Elles peuvent apparaître au moment de son démantèlement. D'après BARPI, les défaillances matérielles sont à l'origine de 36% des accidents industriels survenus dans les zones industrielles sur un total de 48 % (tableau n° 2).

Tableau n° 2 : Répartition par cause des accidents

Cause	Nombre d'accidents	Pourcentage
Défaillance matérielle	36	19%

Source : BARPI

Les images de la planche n° 1 illustrent quelques cas de défaillances matérielles remarquées dans la ZIPAL.

Planche n° 1 : Défaillances matérielles au sein de la ZIPAL

A : Ecoulement d'huile thermique due à la défectuosité du robinet du canal de conduit au sein de la société ERES Togo, dans la zone portuaire

B : Pipeline de transport d'hydrocarbure de WAPCo abimé par un impact physique, dans la zone portuaire

Source : Travaux de terrain, 2023

La photo A présente une fuite d'huiles thermiques (une substance explosive) dans la ZIPAL. La présence accidentelle d'un point chaud au contact ou au voisinage pourrait conduire à un risque d'explosion. La photo B quant à elle illustre un pipeline de transport de d'hydrocarbure cabossé toujours au sein de la ZIPAL. Ce début de fragilisation peut, au fil du temps, abîmer l'infrastructure, sous l'effet de l'usure de la rouille. Si aucune action entreprise, cette vulnérabilité peut devenir une source d'accident industriel.

❖ *Les facteurs anthropiques*

Ils concernent non seulement les défaillances ou erreurs humaines (Amalberti, 1996 ; Rasmussen, 1997 ; Rasmussen & Svedung, 2000) mais aussi les actes de malveillance. Les facteurs anthropiques peuvent, sans exhaustivité, correspondre à des situations ci-après : défaut de maîtrise des procédés, confusion entre les produits dangereux ou erreur de lecture, erreurs de communication, erreurs de management, actes de malveillance⁷, etc. D'après BARPI, les défaillances humaines sont le plus souvent l'élément déclencheur des accidents industriels survenus dans les zones industrielles (tableau n°2).

Tableau n° 2 : Répartition par cause des accidents

Cause	Nombre d'accidents	Pourcentage
Défaut de maîtrise du procédé	106	56,1%
Erreur humaine	141	74,6%
Défaillance organisationnelle	121	64%

Source : BARPI

La dimension humaine est très fortement impliquée dans la genèse des accidents technologiques (Hollnagel, 1993, 1998 ; Sheridan, 2008). La planche n° 2 illustre un cas de négligence sur le site d'une société au sein de la ZIPAL.

⁷ D'après BARPI, les actes de malveillance (actes de sabotage, les attentats, les actes de piraterie, etc.), représentent 28% des causes des accidents industriels survenus dans les zones industrielles. Le Bureau international maritime (BIM) a enregistré en 2020, pour le seul compte du trafic maritime, 195 actes de piraterie dans le Golfe de Guinée.

Planche n° 2 : Cas de négligence sur le site de la société ERES-Togo

A : Bouteille de gaz liquéfié dans un milieu confiné

B : Feu de charbon entretenu par les manœuvres intervenant sur un chantier en cours dans la ZIPAL

Source : Travaux de terrain, 2023

Les images ci-dessus prises dans la ZIPAL illustrent respectivement de gauche vers la droite un réservoir de gaz liquéfié non loin duquel se trouve un point chaud (feu de charbon pour cuisiner) dans la zone portuaire ; ce qui peut être le début d'un accident industriel.

Au regard de tout ce qui précède, il ressort que la ZIPAL est une zone sensible à cause des risques d'accidents majeurs qui peuvent s'y produire. Ceci soulève la question de prise en compte de ces risques.

2.3. Etat des lieux de la prise en compte des risques industriels au sein de la ZIPAL

L'état des lieux de la prise en compte des risques industriels dans la ZIPAL et dans les territoires circonvoisins a conduit à passer en revue les différents instruments de prévention des risques industriels et leur niveau de prise en compte dans la ZIPAL.

❖ *Plans de gestion des risques (PGR)*

C'est un outil qui est élaboré à l'issue d'une évaluation environnementale. Il permet d'identifier les risques et leur proposer des mesures d'atténuation, de mitigation et d'évitement. Tous les établissements industriels abordés dans le cadre de nos enquêtes déclarent disposés d'un PGR. Le PGR constitue en fait un document qui renferme des recommandations à l'endroit de l'industriel. Pour être efficace, il doit être complété par d'autres outils de prise en compte spécifique des risques.

❖ *Document de réduction des risques à la source : le plan d'opération interne (POI)*

C'est un document structurel qui est élaboré par l'exploitant d'une installation classée, « *seuil haut haut/moyen* ». Il propose un programme d'action de réduction des risques à la source, en recherchant et décrivant les mesures propres à mettre en œuvre pour réduire la probabilité et la gravité potentielle de chaque accident étudié, à travers une étude de dangers préalablement réalisée. Il vise donc à réduire le danger à travers la mise en place des mesures de préventions, à limiter l'évolution d'un sinistre interne à l'établissement à travers : (i) la réduction des quantités de produits dangereux manipulés ou stockés ; (ii) le changement de procédé de stockage. D'après les recherches effectuées, 69% des unités industrielles de la ZIPAL abordées disposent d'un POI contre 31% qui n'en disposent pas (graphique n° 1).

Graphique n° 1 : Etat de prise en compte des POI dans la ZIPAL

Source : *Travaux de terrain, 2023*

❖ *Plan particulier d'intervention (PPI)*

Le PPI est un plan d'urgence élaboré par les autorités administratives, pour chaque établissement ou installation classée « *seuil haut* ». Il fournit des informations sur l'unité industrielle concernée, sur les produits mis en cause et les risques encourus. Ces informations sont accompagnées de cartes de localisation et de matérialisation des zones de dangers et du périmètre PPI. Il a pour objectif de planifier et de mobiliser la réponse adéquate à donner si le sinistre menace les populations à l'extérieur de l'installation classée. Il mobilise à ce titre tous les acteurs nécessaires à la gestion de crise. Il constitue un axe essentiel de la prévention des accidents majeurs en ce sens qu'il permet de connaître les moyens d'interventions et le rôle de chaque acteur dans la gestion du sinistre. Il ressort des enquêtes de terrains que la ZIPAL ne dispose pas de PPI. Ce document étant un instrument de gestion des urgences, son inexistence est un indicateur de vulnérabilité de la ZIPAL et des territoires environnants face aux accidents majeurs.

❖ *Document de spatialisation des risques industriels : plan de prévention et de réduction des risques technologiques (PPRT)*

C'est un outil de réduction de risques et de maîtrise de l'urbanisation autour des sites classés SEVESO⁸. L'objectif de cet outil est de maîtriser l'urbanisation autour des établissements industriels dangereux et d'éviter que les personnes s'exposent aux effets néfastes liés au fonctionnement desdits établissements, (Hérait, 2004). La ZIPAL et les territoires circonvoisins ne disposent pas de ce document. L'absence d'un tel document ne permet une identification et délimitation formelles et claires des territoires du risque autour de la ZIPAL. Cette situation explique l'urbanisation anarchique de la ville de Lomé autour de la ZIPAL (planche n° 3).

⁸ SEVESO est le terme générique d'une série de directives qui imposent aux États membres de l'Union Européenne d'identifier les sites industriels présentant des risques d'accidents majeurs, appelés « sites Seveso », et d'y maintenir un haut niveau de prévention. C'est le texte européen le plus connu de l'encadrement des risques liés aux installations industrielles. Adoptée initialement en 1982, elle a depuis été révisée deux fois, et la dernière version (Seveso 3) date du 4 juillet 2012. Le terme tire son origine en 1976, à la suite de la catastrophe industrielle de Seveso en Italie. Le choc médiatique et les répercussions environnementales et sanitaires sont tels qu'ils incitent les États européens à se doter d'une politique commune (directive) et drastique en matière de prévention des risques industriels majeurs. L'accident donne son nom à l'ensemble des sites industriels à risques majeurs en Europe. Un accident est dit majeur lorsque ses effets (surpression, thermique, toxiques) dépassent les limites de l'établissement à l'origine de l'accident et impactent le voisinage.

Planche n° 3 : Urbanisation autour de la ZIPAL

A : image satellitaire montrant comment la ville de Lomé s'est développée autour de la zone industrialo-portuaire *B : image illustrant une situation de coexistence entre les installations industrielles (au premier plan) et les quartiers résidentiels (en arrière-plan)*

Source : Travaux de terrain, 2023

Les deux images illustrent la proximité entre la ville de Lomé et la ZIPAL qui était planifiée à l'époque de sa création à environ huit kilomètre de la ville⁹. Plusieurs quartiers tels que Gbétsogbé, Noudokopé, Katanga, etc., se sont développés à côté ou au sein même de cette zone ; ce qui soulève la question de leur vulnérabilité aux accidents industriels majeurs.

⁹ Une réserve a été constituée à cet effet. Elle correspond au triangle d'Akodessewa qui a été déclaré en 1962, zone industrielle et portuaire d'intérêt public et qui fit l'objet par la suite d'envahissement par les populations. Le coup d'arrêt à cet envahissement a été donné en 1983 par un déguerpissement des populations. Mais comme les procédures d'expropriation n'ayant pas été conduites à leur terme (les titres fonciers sont toujours aux noms des anciens propriétaires), ce qui source d'un total imbroglio juridique et de problèmes humains amers, Dynamique sociale et dynamique spatiale d'une capitale africaine : les étapes de la croissance de Lomé (Yves Marguerat, 1986).

❖ *Politique d'information préventive sur les risques industriels*

L'information du public constitue un levier important de réduction de la vulnérabilité des populations aux risques industriels. Elle contribue à asseoir un savoir, un bagage collectif et donc une culture des risques (Glatron et Beck 2010), à construire des connaissances et une conscience des risques, (Defossez, 2009). L'information contribue à repousser les limites de l'ignorance et permet aux populations d'adopter des attitudes responsables (D'Ercole, 1994). Elle donne au public les moyens d'identifier le danger et la source du risque, (Denis-Rémis, 2007). L'information constitue donc un outil de prévention des risques industriels. Becerra et Peltier (2011) déclarent dans cette veine que : informer c'est prévenir, façonner des comportements responsables et protéger pour réduire les conséquences d'un événement. Les recherches effectuées sur ce sujet révèlent une carence d'information dans la zone d'étude. Quatre-vingt-quatorze pourcents des personnes interrogées déclarent n'avoir jamais bénéficié d'une quelconque information sur les risques industriels contre 6% des enquêtés qui affirment le contraire). Cette carence en information constitue un indicateur de vulnérabilité aux risques industriels dans la zone d'étude.

3. Discussions

Contrairement aux pays développés où la prise en compte des outils de prévention des risques industriels majeurs est consacrée, les pays en développement à l'instar du Togo, peinent à faire de cette question une réalité reconnue et acceptée par tous les acteurs de développement. Cette situation s'explique essentiellement par la faiblesse et le caractère récent du cadre juridique de prise en compte des risques industriels majeurs. La

loi n° 2008-005, portant Loi-Cadre sur l'environnement a certes posé les principes généraux et le cadre général de prise en compte des risques industriels ; cependant, les textes d'application de ces dispositions d'ordre générales ne sont pas bien fournis. Le décret n° 2023-16/PR du 15 février 2023 fixant la nomenclature, les conditions et les modalités d'implantation et d'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement, reste le seul texte d'application et ne suffit pas pour une prise en compte efficace et aisée des dispositions de la loi suscitée.

Il convient également d'évoquer l'absence d'un leadership institutionnel clair en matière de gestion et prévention des risques industriels majeurs. Ceci ne favorise pas une délimitation claire et nette des missions dévolues à chaque acteur et rend par conséquent, difficile la coordination des actions des différents acteurs concernées par cette question.

Tout ceci ne favorise pas la prise en compte efficace et efficiente des risques industriels. Pour remédier à ces faiblesses et assurer la sécurité de la ZIPAL et d'autres sites industriels, gage d'un développement durable du pays, il est important de renforcer le cadre juridique et institutionnel de prise en compte des risques industriels majeurs.

Conclusion

Cette recherche porte sur l'importance de la prise en compte des outils de prévention et de couverture des risques majeurs dans le renforcement de la sécurité des zones industrielles et des territoires avoisinants. Les recherches ont révélé que la ZIPAL est un espace économique sensible aux risques majeurs du fait de la présence des installations classées qui produisent, manipulent ou stockent des substances dites dangereuses. Malheureusement, cette zone et les territoires environnants sont

faiblement dotés de documents de prévention, de réduction et de couverture des risques majeurs.

La faible prise en compte des risques majeurs fait de cette zone et des territoires avoisinants des territoires vulnérables aux accidents industriels majeurs. Le Ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière¹⁰ aussi reconnaît cette situation lorsqu'il déclare que : « ... *la non-conformité des mesures de sécurité et de sûreté aux normes internationales et nationales en vigueur, est non seulement susceptible de mettre en danger les personnes et les biens, mais aussi d'avoir un impact négatif sur l'image des installations portuaires togolaises en particulier et sur celles du pays en général* ».

Compte tenu du poids de la ZIPAL dans l'économie togolaise, sa protection constitue un enjeu majeur de développement et un défi existentiel pour le Togo. Au regard de son importance pour la survie du pays, cette zone mérite une protection renforcée. Ceci passe par l'élaboration et la mise en œuvre effective des documents de prévention et de gestion des risques industriels majeurs. Pour y arriver, il est nécessaire de procéder au renforcement du cadre juridique et institutionnel de prise en compte des risques industriels et à la mise en place d'une politique claire de prévention des risques ; le développement durable de la ZIPAL et des territoires urbains environnants en dépend.

Références bibliographiques

❖ Ouvrages

AMALBERTI, René, 1996. *La conduite de systèmes à risques*,

¹⁰ Kokou TENGUE

Paris : PUF

BLESIUS Jean-Christophe, 2014. Vivre avec les industries ? La prise en compte du risque industriel majeur dans les pratiques d'aménagement. *Territoire en mouvement, Revue de géographie et aménagement*, pp. 23-24 et 115-128, <http://journals.openedition.org/tem/2614>; <https://doi.org/10.4000/tem.2614>

BECERRA Sylvia et PELTIER Anne, 2011. « L'information préventive pour réduire la vulnérabilité aux risques d'inondation, élaboration et efficacité d'une réponse sociale », in S. Labranche S. (dir.) *Le changement climatique. Du métarisque à la méta-gouvernance*, Lavoisier, pp. 35-53

CHARBONNEAU Simon, 1992. *La gestion de l'impossible, La protection contre les risques techniques majeurs*, Economica

DEFOSSEZ Stéphanie, 2009. *Évaluation des mesures de gestion du risque inondation. Application au cas des basses plaines de l'Aude*, Thèse de doctorat, Université Paul Valéry, Montpellier, 461 p.

Denis-Rémis Cédric, 2007. Approche de la maîtrise des risques par la formation des acteurs. *domain_stic.soci*. Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris

D'ERCOLE Robert, 1994. *Les vulnérabilités des sociétés et des espaces urbanisés : concepts, typologie, modes d'analyse*. *Rev. Géogr. Alp.*, 82, 4, pp. 87-96. Google Scholar

FADIER Elie, De LA GARZA Cecilia et DIDELOT Audrey, 2003. Safe design and human activity : construction of a theoretical framework from an analysis of a printing sector. *Safety Science*, pp. 41 et 759-789

GLATRON Sandrine, 2010. *Information préventive et représentations des risques industriels par le Mulhousiens*, *M@ppemonde*, 97, 17 p.

GREMBO Nicolas, 2014. Quand le risque industriel est synonyme de dynamiques urbaines. *Territoire en mouvement*

Revue de géographie et aménagement, pp. 23-24 et 143-155, <http://journals.openedition.org/tem/2627> ;
<https://doi.org/10.4000/tem.2627>

HERAUT Aurélie, 2004. *De la maîtrise de l'urbanisation et des risques industriels : une impossible équation ?* UNIVERSITE DE LIMOGES, 8 p.

HOLLNAGEL Erik, 1993. *Human Reliability Analysis, Context and Control*. London, UK : Academic Press

HOLLNAGEL Erik, 1998. *Cognitive Reliability and Error Analysis Method : CREAM*. Oxford : Elsevier

RASSE Gabrielle, 2009. *Les plans de prévention des risques technologiques au prisme de la vulnérabilité. Le point de vue du juriste*. Sciences de l'ingénieur, Thèse de doctorat École Nationale Supérieure des Mines de Paris, <https://pastel.hal.science>

RASMUSSEN Jens, 1997. Risk management in a dynamic society : a modelling problem. *Safety Science*, 27(2-3), pp.183-213

RASMUSSEN Jens & SVEDUNG Inge, 2000. *Proactive Risk Management in a Dynamic Society*. Karlstad, Sweden : Swedish Rescue Services Agency

SCHWARTZ Alfred, 1984. *Quatre Plans Quinquennaux de développement au Togo (1966-1985). Les politiques sectorielles, mythes et réalités*, ORSTOM, <https://core.ac.uk>

SHERIDAN Thomas B., 2008. Risk, human error, and system resilience : fundamental ideas. *Human Factors*, 3, pp. 418 426

❖ Documents politiques, juridiques et techniques

Ministère du commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale, 2019. *Politique industrielle du Togo*, 113 p.

Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières, 2008. *Loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement*, 37 p.

Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières, 2023. Décret n° 2023-016/PR du 15 février 2023 *fixant la nomenclature, les conditions et les modalités d'implantation et d'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement*, 11 p.

OMI/IPIECA, 2022. *Rapport Assistance technique pour l'élaboration de la stratégie d'acquisition et de gestion de moyens de lutte antipollution et de programme de formation et exercices pour les autorités nationales du Togo, Rapport final*. www.giwacaf.net/fr

La Communauté Libanaise à l'épreuve de la Crise Politico-militaire en Côte d'Ivoire, 2002-2011

Kouadio Adolphe N'GORAN

Département d'histoire

Université Peleforo Gon Coulibaly-Korhogo-Côte d'Ivoire

addolphengoran07@gmail.com

Koffi Valentin KOUAKOU BA

Université Alassane Ouattara-Côte d'Ivoire

ndeffouaya@gmail.com

Résumé :

Présents depuis la colonisation française, les Libanais font partie intégrante de la vie économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Intermédiaires dans l'économie coloniale, ils procèdent à la diversification progressive de leurs activités économiques au lendemain de l'indépendance et ce, sous l'impulsion de Félix Houphouët-Boigny. Ces groupes d'intérêt économique évoluant dans divers secteurs d'activités voient leur assise se renforcer durant la crise économique des années 1980 marquée par l'effondrement des cours matières premières agricoles. L'un des effets importants est le désinvestissement des Européens dans certains domaines économiques comme la distribution. Le dynamisme des investissements libanais en Côte d'Ivoire se poursuit dans les années 1990 en atteignant 40 % du Produit Intérieur Brut malgré la précarité de la situation socio-politique liée à l'avènement du multipartisme. Le climat socio-politique débouche sur une crise armée en 2002 qui a engendré de profonds stigmates politiques, économiques et sociaux. L'intérêt de cette étude est de montrer les conséquences de cette crise sur les intérêts des Libanais. L'objectif ici est d'analyser les stratégies développées par ces acteurs économiques afin de consolider et d'étendre leur position. Elle est axée essentiellement sur les sources imprimées, les ouvrages, les articles scientifiques et les sources électroniques. L'analyse qui découle de cette documentation a permis de comprendre que la crise ivoirienne a entraîné des conséquences sur la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Cette communauté s'est non seulement adaptée à la situation de crise mais aussi a renforcé ses positions.

Mots-clés : *Afrique de l'Ouest, Guerre, Asiatiques, Entreprises, Réconciliation.*

Abstracts:

Present since the French colonisation, the Lebanese are an integral part of the economic and social life of the Côte d'Ivoire. Dealing and playing the role of intermediary in the colonial economy, after independence and under the impetus of Félix Houphouët-Boigny, they proceed to the progressive diversification of their economic activities. These economic interest groups operating in various sectors of activity saw their base strengthened during the economic crisis of the 1980s marked by the collapse of agricultural raw materials prices. One of the important effects was the disinvestment of Europeans in certain economic areas such as distribution. The dynamism of investments in Côte d'Ivoire continued in the 1990s, reaching 40% of the Gross Domestic Product despite the precarious socio-political situation linked to the advent of a multi-party system. The socio-political climate led to an armed crisis in 2002, which caused deep political, economic and social stigma. The interest of this study is to show the consequences of this crisis on the interests of the Lebanese. The objective here is to analyse the strategies developed by these economic actors in order to consolidate and extend their position. It is based mainly on printed sources, books, scientific articles and electronic sources. The analysis that follows from this documentation has made it possible to understand that the Ivorian crisis has brought about consequences for the Lebanese in Côte d'Ivoire. This community not only adapted to the crisis situation but also strengthened its positions.

Keywords : *Lebanese, investments, war, Côte d'Ivoire, economic impact.*

Keywords : *Asian, Interprises, Reconciliation, Southern Of Africa, War.*

Introduction

La colonisation a entraîné la transformation du système politique, économique et social de l'Afrique en général et en particulier de la Côte d'Ivoire moderne. Elle a favorisé au niveau démographique l'arrivée de fortes communautés étrangères d'origine européenne, africaine et asiatique. On y trouve les assimilés aux Européens, notamment les Libanais. Originaires dans leur majorité du Sud-Liban, les Libanais furent l'un des principaux artisans de la mise en valeur de la colonie de Côte d'Ivoire. En effet, de par leur présence dans le

commerce de traite et le transport, ils participèrent à l'intégration de la Côte d'Ivoire à l'économie de marché (P. Kipré, 1988, p.233). Au lendemain de l'indépendance, pour renforcer leur position, les émigrés libanais entreprirent des innovations à travers la modernisation et l'extension des factoreries et des magasins et surtout le processus d'intégration industrielle. L'implication des Libanais dans la vie économique et socioculturelle ne s'estompa guère en dépit de la conjoncture économique marquée par la détérioration des termes de l'échange des années 1980-1990 ajoutée à la montée de la haine contre l'étranger des années 1990. Les quatre décennies de stabilité politique et la relative prospérité économique ont permis la naissance des groupes *commercio-industriels* de familles libanaises malgré les différents aléas politiques et économiques. Cependant, les ardeurs des acteurs économiques du pays furent anéanties par la crise armée entre 2002 et 2011. Depuis l'éclatement de la rébellion en 2002 jusqu'au dénouement de la crise en 2011, la Côte d'Ivoire fut le théâtre de nombreuses émeutes avec des conséquences de tout ordre. Il eut de nombreuses destructions de biens, d'usines et d'outils de travail. Les acteurs économiques jadis prospères, dans un pays accueillant et libéral, comme les Libanais, furent confrontés à des situations difficiles. Ils devaient protéger leur vie et les outils de production qu'ils ont mis des années à bâtir. Dans une situation de guerre et d'insécurité généralisée, ils ont connu de lourdes pertes à l'image des acteurs économiques français et ivoiriens. Compte tenu du lien affectif et de la forte présence économique des Libanais en Côte d'Ivoire, quel fut donc l'impact de cette crise militaro-politique sur leurs activités dans un pays où certains sont installés depuis la période coloniale ? Comment réagissent-ils face à ce climat de morosité du pays ? L'intérêt de cette étude réside dans le fait qu'il permet d'analyser la posture d'une communauté qui a fait

de la Côte d'Ivoire, sa terre d'adoption dans un environnement de crise militaire et politique.

Le cadre chronologique de cette étude s'inscrit dans la période 2002 à 2011. L'année 2002 est une discontinuité dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. En effet, elle marque le déclenchement d'un coup d'État manqué qui s'est mué en une rébellion armée. Quant à l'année 2011, elle correspond à la fin de la décennie de crises et au retour à la normalisation du climat des affaires avec le retour des investisseurs notamment européens. Pour conduire cette étude, nous avons eu recours aux sources écrites et orales ainsi qu'à des études scientifiques et autres écrits sur la question. L'étude est structurée en trois axes. Elle tente d'abord d'analyser les origines de la crise de 2002-2004, puis étudie ensuite les effets de cette crise sur les Libanais. Enfin le troisième axe aborde la posture des émigrés libanais au cours de la période d'accalmie et de la crise postélectorale (2007-2011).

1. Les origines de la crise ivoirienne

La Côte d'Ivoire a connu au cours de la période 2002-2011 une grave crise armée. Cette crise a des origines économiques et politiques.

1.1 Les effets politiques et sociaux de la crise économique (1980-1993)

La Côte d'Ivoire a connu une prospérité économique au cours des années 1970. Avec un Produit intérieur brut de 7%, le pays est devenu alors un véritable pôle économique sous régional (F. Akindès 2004, p.9-10). Cette prospérité économique est le résultat de plusieurs facteurs. Il s'agit d'abord de l'augmentation des prix et de la production du café-cacao, de l'ouverture de l'économie aux principes du marché et de la libre entreprise ainsi que de la volonté affichée par les

nouvelles autorités publiques de construire des infrastructures (K. Nabukpo, 2011, p.98). Le progrès économique du pays est également le fruit de la coopération financière entre la Côte d'Ivoire et les institutions financières internationales, du soutien multiforme de la France, et de la main d'œuvre paysanne et ouvrière de l'ouest africain (F. Gaulme, 2001, p.95).

Cependant, en 1980, le miracle ivoirien a été estompé par une récession économique. Cette récession économique est la conséquence de la mauvaise gouvernance des sociétés à capitaux publics¹, de l'effondrement des prix du café et du cacao et du poids de la dette extérieure du pays estimée plus de 240 milliards de FCFA en 1982 (J. Baulin, p.92). Les tentatives de solutions imposées à partir de 1981 par les institutions financières internationales de Bretton Woods et les bailleurs de fonds à travers les programmes d'ajustement structurel ne sont pas parvenues à arrêter le déséquilibre budgétaire et les profondes difficultés sociales. Au contraire, ces programmes d'ajustement structurel qui consistaient à réduire les dépenses publiques d'investissement et surtout de fonctionnement, ont aggravé la crise d'autant plus que le déficit public a dépassé les 10% du Produit Intérieur Brut (D. Cogneau et al, 2003, p.89). Par ailleurs, ils n'ont pas réussi à juguler l'épineuse question de la dette et de la pauvreté qui est passée de 5 à 20%. Pire, la situation du monde rural est devenue chaotique avec la dégringolade du prix bord champ du café et du cacao qui passe de 400 en 1987 à 200 FCFA en 1989 (K. M. Kangah, 2009, p.251). De plus, le gouvernement a entrepris de nouvelles réformes économiques avec l'appui du Fond Monétaire International et de la Banque Mondiale entre 1989 et 1990. Ces nouvelles réformes se caractérisent par la nomination d'un

¹ Origine de la bourgeoisie d'État favorisée en partie par la fameuse expression « on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille des arachides ».

Premier ministre, Alassane Dramane Ouattara² et la réduction des salaires de tous les travailleurs de 10 à 40%, et des recrutements pour l'administration publique provoquant ainsi une hausse du chômage. Le Premier ministre procède à la privatisation immédiate des organismes parapublics des secteurs stratégiques tels que l'eau, l'électricité et de la télécommunication (K. M. Kangah, 2009, p.312). Ces mesures économiques ont contribué à détériorer davantage le climat social. Il s'ensuit alors la recrudescence des remous sociaux avec les grèves à répétition des syndicats de travailleurs et de la fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) qui perturbent les secteurs de la santé publique, de l'éducation-formation et des banques et des finances. Les revendications sociales ont lieu dans un contexte international marqué par les velléités indépendantistes des États de l'Union des républiques soviétiques socialistes et la conférence de la Baule. Elles sont récupérées alors par les partis politiques qui, jusque-là, vivaient dans la clandestinité en raison de leur répression systématique. Face à la pression des partis d'opposition, des syndicats et des mouvements estudiantins et scolaires, le président Félix Houphouët-Boigny restaure le multipartisme, le 30 avril 1990 (CDVR, 2014, p.13). Le retour du multipartisme marque le processus de démocratisation du pays avec la création de partis politiques, la libéralisation de la presse, l'organisation des élections présidentielles et locales à l'issue desquelles Laurent Gbagbo obtient plus de 18% des suffrages exprimés (L. Bazin, 2007, p.62). Malgré la tenue des élections, le pays est dominé par des manifestations violentes de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire et de l'opposition réprimées par les forces de l'ordre. Les cités universitaires sont le théâtre de confrontations sanglantes entre étudiants comme l'atteste

² Haut-fonctionnaire international au FMI (Fonds monétaire international) depuis 1968, il intègre la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest (BCEAO), en 1973, émettant le franc CFA sous-régional. Alassane Ouattara est nommé vice-gouverneur de cette institution en 1983 pour le compte du Burkina Faso et en occupe la gouvernance en 1988 suite au décès de Abdoulaye Fadiga (K. Nabukpo, 2011, p.99).

l'assassinat de l'étudiant Aimé Zébié, par des « fescistes », le 16 juin 1991. Il y aussi la marche de l'opposition du 18 février 1992 à l'issue de laquelle de nombreux dirigeants du Front populaire Ivoirien (FPI) tels que Laurent Gbagbo et son épouse Simone, Georges Coffy, Ali Keita, René Dégny Ségui et bien d'autres ont été mis en prison en application de la loi-Anticasseurs ((Y. Konaté, 2003, p.53). C'est dans un climat de morosité politique et économique que décède le président Félix Houphouët-Boigny, le 07 décembre 1993. Après ce décès, Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée Nationale, lui succède en vertu des dispositions de l'article 11 de la constitution.

1.2. Des réformes politiques et sociales sous Henri Konan Bédié à la rébellion (1993-2002)

Henri Konan Bédié a présidé les destinées de la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Sa gouvernance est marquée par la politique d'intégration nationale et de l'identité nationale et les réformes foncières. La politique d'intégration de Henri Konan Bédié est une rupture avec celle de Félix Houphouët-Boigny qui faisait des ressortissants de la CEDEAO des citoyens ivoiriens. En effet, Houphouët-Boigny a instauré une intégration économique des citoyens de la nation ivoirienne eu égard à leur contribution au miracle ivoirien (O. Zina, 2016, p.60). Cette rupture se perçoit à travers la création d'un ministère d'État chargé de l'intégration nationale tenu par Laurent Dona Fologo, secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PdcI-Rda) dans son premier gouvernement en décembre 1993. La mission de ce ministère était de gérer la question migratoire, sujet tabou sous Houphouët-Boigny. En effet, la Côte d'Ivoire demeure la première destination des ressortissants de la CEDEAO avec 4 millions d'immigrés originaires des pays voisins sur une population totale de 15.366.672. L'installation continue de ces immigrés laisse

entrevoir des questions politiques et de brassage à résoudre (F. Akindès, 2004, p.11). C'est ainsi que 6.000 ressortissants burkinabés vivant à Bouaflé, dont les ascendants ont servi de main d'œuvre agricole durant la période coloniale ont été naturalisés. En outre, Henri Konan Bédié fait élaborer un nouveau code électoral en 1994. Ce code, non seulement consacre le retrait du droit de vote aux immigrés ouest africains alors qu'ils participaient aux élections depuis 1980 (F. Gaulme, 2001, p.96), mais aussi durcit les conditions d'éligibilité à la présidence de la république. Ainsi, pour être candidat, il faut désormais être né de père et mère ivoiriens de naissance. Se voyant visé par ces dispositions, Alassane Ouattara rejoint le Rassemblement des Républicains (RDR), parti politique issu du PDCI-RDA créé en juin 1994, et forme le front républicain avec le Front populaire ivoirien (FPI) pour le boycott actif des élections présidentielles d'octobre 1995 (K. S. Kouassi, 2013, p.136). Par ailleurs, Henri Konan Bédié initie un projet de construction d'une identité culturelle dans laquelle se retrouvent les habitants de la Côte d'Ivoire, y compris les non nationaux. Il confie la réflexion à un groupe d'intellectuels regroupés au sein de la Cellule universitaire de recherche et de diffusion des idées et des actions du président Bédié (CURDIPHE). Ces intellectuels optent pour l'«ivoirité», concept émanant des étudiants ivoiriens à Dakar qui aspiraient à un élan de solidarité de leur pays (A. Vidjannangni, 2011, p.42). L'ivoirité se définit comme l'ensemble des valeurs spirituelles, esthétiques, ethniques, matérielles, intellectuelles constituées par tous les peuples de Côte d'Ivoire. Elle transcende métaphysiquement toutes les ethnies (P. Kipré, 2002, p.93). Cependant, loin d'être un facteur d'unité nationale, l'ivoirité devient un instrument du référent identitaire qui perturbe la construction nationale et de la citoyenneté. L'ivoirité a été un levier de vives tensions entre les Ivoiriens du Nord et du Sud, utilisé par les politiques. L'on

clame à tort et à raison qu'il a servi à l'exclusion de Alassane Ouattara à la magistrature suprême et au rejet des musulmans du nord assimilables aux ressortissants des pays sahéliens (A. Babo, 2016, p.19 ; F. Gaulme, 2001, p.99-100).

Outre le concept de l'ivoirité, en 1998, sous Henri Konan Bédié, l'instauration d'une nouvelle loi sur le foncier rural atteste la démarcation de celui-ci à Houphouët-Boigny. En effet, cette loi prend à contrepied la maxime de Houphouët-Boigny qui stipule que la terre appartient à celui qui la valorise (A. Vidjannangni, 2011, p.35). Elle fait perdre la transmission par héritage de la terre aux étrangers³ qui représentent plus de 26% de la population totale du pays. Cette loi fait surgir les tensions latentes à des conflits fonciers entre les autochtones et les migrants autochtones et migrants nationaux en majorité Akan-Baoulé, et non nationaux burkinabé et maliens (A. Vidjannangni, 2011, p.36). C'est le cas par l'exemple des affrontements meurtriers entre les autochtones Kroumen et les planteurs burkinabé en 1999 dans la région de Tabou (A. Babo, 2016, p.24). Ce climat de dérives identitaires entraîne des frustrations qui donnent naissance à un front politico-social animé par la FESCI, les partis d'opposition en particulier le RDR, les communautés ivoiriennes musulmanes et les immigrés ouest-africains exigeant le rétablissement de leurs droits. Ils multiplient les manifestations populaires parfois violentes auxquelles le gouvernement réagit à travers des arrestations, emprisonnements et contraintes en exil des responsables de ces mouvements estudiantins et de ces dirigeants politiques (K. S. Kouassi, 2013, p.137). Il faut noter au cours de cette période que la FESCI était un instrument du FPI et du RDR, principaux partis d'opposition. Les leaders de ce mouvement prennent une part active aux activités de ces

³ Le vote de la loi sur le foncier de 1998 reconnaissant les autochtones, les nationaux comme le seul ayant droit et avec la saturation du couvert végétal, ces derniers procèdent à l'expropriation des étrangers de leur plantation. C'est le cas des milliers de planteurs Burkinabé qui furent dépossédés de leur propriété à Tabou en décembre 1999 (O. Zina, 2016, p.67).

partis. En 1998, le congrès électif de la FESCI qui a vu la victoire de Charles Blé Goudé, opposé à Karamoko Yayoro, a basculé dans l'horreur avec l'utilisation des armes blanches, l'apparition des néologismes tels que « zébié »⁴ et « braiser »⁵ dans le langage des « fescistes » survoltés. Car l'un des deux partis voulait contrôler la FESCI, par ricochet les universités et les écoles. Donc l'élection de Blé Goudé est une prétendue victoire de Laurent Gbagbo sur Alassane Dramane Ouattara. Malgré sa bonne foi, la junte militaire n'a pas pu mettre fin à la violence en milieu universitaire (Y. Konaté, 2003, p.59-60).

Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire renoue avec la prospérité économique avec une croissance de 6 % par an. Cela est à mettre à l'actif du changement de parité, eu égard à la dévaluation du CFA, de la remontée des cours du cacao et du café qui représente les 24% des recettes du pays de 1994 à 1998, de l'afflux d'aide extérieure et surtout du processus de modernisation de l'économie par les pouvoirs politiques. Mieux, le poids de la dette publique connaît une baisse, passant de 126 à 72 % du PIB entre 1997 et 1998. Les négociations entre les autorités ivoiriennes et le Club de Paris, entamées en 1997, aboutissent à la réduction de la dette bancaire en mars 1998 et à l'allègement de la dette des pays à faible revenu, l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), en 2001 (D. Cogneau et al, 2003, p.88-89). Malheureusement, les signaux verts se heurtent à la « crise morale » qui a marqué le pays depuis que la corruption a atteint des niveaux inégalés. Cette crise morale se matérialise d'une part par la violence des étudiants et d'autre part par la corruption, les détournements des deniers publics et le clientélisme ethnique dans la gestion des ressources publiques alors que la majorité de la population vit sous le poids de la pauvreté. D'ailleurs, le régime Konan Bédié fut épinglé dans l'affaire des 18 milliards de FCFA

⁴ Ceci fait allusion à Thierry Zébié tué à l'issue d'un massacre collectif.

⁵ C'est tuer quelqu'un au moyen du feu attisé par les pneus.

destinés au secteur de la santé et d'éducation, en 1998 (A. Vidjannangni, 2011, p.46 ; S. P. Ekanza, 2016, p.176). C'est dans cette atmosphère politique, économique et sociale précaire qu'intervient le premier coup d'État militaire du pays, suite à une mutinerie des sous-officiers, le 24 décembre 1999.

Les actes de vandalisme mettent en lumière la montée de la haine contre les Libanais. En effet, une certaine opinion populaire fait du Libanais, la source des maux de la société de connivence avec les gouvernants ivoiriens. Et le langage populaire prétend que chaque ministre a son « Libanais », fossoyeur des ressources économiques. Pour bon nombre de forces vives, notamment les partis politiques, ce coup de force est salutaire et perçu comme un mal nécessaire à la promotion de la démocratie et à l'instauration d'une mentalité nouvelle (Human Rights Watch, 2008). Il est cependant condamné par toute la communauté diplomatique et financière internationale et les bailleurs de fonds qui interrompent tous soutiens à la Côte d'Ivoire (A. Vidjannangni, 2011, p.62). Ainsi, porté à la tête du Comité National de Salut Public (CNSP), le Général Robert Gueï⁶ promet d'assainir la vie publique, d'assurer la réconciliation nationale et de conduire le processus électoral transparent et inclusif. Pour ce faire, il met en place, un gouvernement de 21 membres issus de militaires, de la société civile et des partis politiques notamment le RDR et le FPI, et la Commission consultative constitutionnelle et électorale (CCCE) en janvier 2000. Ouverte à tous les partis politiques et à la société civile, la commission avait pour mission de doter une nouvelle constitution, un nouveau code électoral et une charte des libertés à la Côte d'Ivoire. Au centre des discussions, les conditions d'éligibilité à la présidence de la république ont été l'objet d'un consensus entre les membres de cette commission. En adoptant une nouvelle constitution en

⁶C'est l'exemple du « complot de cheval blanc » au domicile de Robert Gueï. Les auteurs de ce coup d'État ont été faits prisonniers, et d'autres contraints en exil au Burkina Faso (D. D. A. Nassa, SD, p.5).

juillet 2000, l'ensemble de la classe politique et de la société civile légitime l'ivoirité⁷, et réhabilite le déchu président Henri Konan Bédié (J-P. Dozon, 2000, p.46). Suite à l'adoption de cette constitution, des dissensions apparaissent au sein du Comité national du salut public. Ces divisions émanent des ambitions affichées du Général de se présenter aux prochaines élections présidentielles prévues en octobre 2000 et les intentions de rejet de la candidature d'Alassane Ouattara (K. S. Kouassi, 2011, p.135-136). C'est dans cet environnement tendu que la cour suprême dirigée par Me Tia Koné valide la candidature de Robert Guéi et de Laurent Gbagbo, et annule les candidatures de Henri Konan Bédié, président déchu, Alassane Dramane Ouattara, président du RDR, Émile Constant Bombé du PDCI-RDA, et de bien d'autres à la course de présidence de la République. La crise qui éclate au lendemain des élections présidentielles, oppose les partisans de Laurent Gbagbo appuyés par la gendarmerie, candidat élu avec 59,3%, à Robert Guéi soutenu par les militaires, puis à ceux d'Alassane Dramane Ouattara à Abidjan Plateau. Elle a été sanglante comme l'atteste la profanation et la destruction des mosquées, et la production d'un charnier d'une cinquantaine de victimes à Yopougon, dont les prétendus gendarmes impliqués ont été acquittés ((F. Akindès, 2004, p.35). Les élections législatives qui se tiennent trois semaines plus tard, sont émaillées par la violence avec son corolaire d'impunité. En effet, candidat dans la circonscription de Kong, Alassane Dramane Ouattara a été écarté en raison d'un soupçon de candidature douteuse. Les protestations des militants du Rassemblement des Républicains ont été réprimées par l'armée. C'est dans le contexte d'ébranlement de la cohésion sociale lié aux dérives identitaires, et à l'impunité que les nouvelles autorités initient le forum de la réconciliation en vue de reconstruire l'unité et la

⁷L'article 35 de la constitution 2000 stipule que pour être à la présidence, il faut être Ivoirien, et avoir les deux ascendants nés eux-mêmes en Côte d'Ivoire ne s'être jamais prévalu d'une nationalité autre qu'ivoirienne.

paix en Côte d'Ivoire. Présidé par Seydou Elimane Diarra⁸, le forum de la réconciliation nationale qui s'est tenu d'octobre à décembre 2001, a mobilisé l'ensemble des composantes politiques, sociales, culturelles et religieuses de la Côte d'Ivoire. Il vise d'abord à identifier les causes de la fracture sociale, les mesures et les actions à mettre en œuvre pour le renforcement de la cohésion sociale. Ensuite, ce forum a pour objectif de renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale en vue d'un développement durable. À l'issue de ce forum, quatorze recommandations ont été faites. Il s'agit des réformes sur l'immigration, l'enseignement, le foncier et surtout le système judiciaire et de sécurité, et de la réouverture des enquêtes sur le charnier de Yopougon afin de punir les auteurs, de la condamnation du coup d'État de décembre 1999 et de bien d'autres faits (The new Humanitarian, 2001).

Dans l'application des recommandations du forum, il est créé le 15 février 2001, l'Office national d'identification (ONI), établissement public à caractère industriel et commercial ayant pour missions de réorganiser et gérer l'état civil, de délivrer aux nationaux et aux étrangers les titres d'identité et surtout de suivre l'immigration et l'émigration des populations⁹. Cependant, lorsque l'opération d'identification de la population est entrée dans sa phase opérationnelle, le RDR a dénoncé le caractère tribaliste de cette opération. En effet, d'après ce parti, les critères d'identification basés sur l'autochtonie, la culture et la religion ne sont pas objectifs, mais plutôt une volonté d'exclure les musulmans du nord, les dioula. Il n'y a pas de différence entre l'étranger sahélien et le dioula originaire du nord de la Côte d'Ivoire (R. Banégas et al, 2002, p.155). Les conséquences de la conjoncture économique mêlée aux dérives identitaires conduisent la Côte d'Ivoire dans une crise militaro-politique à partir de 2002.

⁸ Il fut premier ministre durant la transition militaire.

⁹ Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire (JORCI), 2001, DECRET n°2001-103 du 15 février 2001 portant création de l'Office national d'Identification (ONI), p.307.

2. L'impact de la cristallisation de la crise militaro-politique sur les Libanais (2002-2007)

La crise militaro-politique qui se déclenche en Côte d'Ivoire n'épargne pas les Libanais. Cette crise qui a eu des effets négatifs sur cette communauté d'affaires, n'a pas influé sur leur capacité d'adaptation.

2.1 Les crises de 2002 et 2004

Le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire est confrontée à une tentative de Coup d'État qui échoue. Les putschistes prennent le contrôle de Bouaké et de Korhogo. Cette insurrection se transforme en rébellion armée. Les rebelles contestent la légitimité du Président Gbagbo Laurent et dénoncent des injustices subies par les populations du nord, victimes d'un déni de citoyenneté et la question foncière (CDVR, 2014, p. 15). Le bilan des affrontements entre les forces loyalistes et les rebelles est énorme. L'on dénombre plus de 270 morts dont le ministre de l'intérieur, Boga Doudou et l'ancien président de la junte militaire, le Général Robert Guéi, et 300 blessés. Ces affrontements entre les protagonistes ont donné naissance à toutes sortes de violations. Au niveau des droits de l'homme, il s'agit entre autres des exécutions sommaires, des atteintes à l'intégrité physique et à la vie, des enlèvements, des disparitions, 700 déplacements forcés, des violences sexuelles et la détérioration des infrastructures socioéconomiques (J. Aben, 2017, p.259, F. Akindès, 2007, p.8). Sur le plan économique, la crise a favorisé la destruction de biens et d'outils économiques, l'apparition de réseaux parallèles économiques tels que la centrale, régie financière de la rébellion, les tracasseries des forces en présence, l'augmentation des dépenses militaires et la contrebande.

En décembre 2002, sous l'égide des organisations sous régionales et internationales, les protagonistes et les partis politiques entreprennent des négociations en Afrique et en France. Ces négociations ont permis la cessation des hostilités et la bipartition du pays en mai 2003. Les rebelles conduits par Soro Guillaume contrôlent la zone Centre Nord-Ouest (CNO) représentant plus de 60 % du territoire, tandis que Laurent Gbagbo détient la zone Sud qui recèle les principales ressources économiques du pays. Les rebelles et les troupes loyalistes sont séparés par une ligne de démarcation contrôlée par les forces de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et les Forces françaises de l'opération «Licornes¹⁰ ». L'intervention de la France, ancienne puissance colonisatrice, dans la crise armée ivoirienne a mobilisé la présidence de la République et les ministères des Affaires étrangères et de la Défense. Cette intervention avait un double rôle : diplomatique et militaire. Au niveau diplomatique, il s'agissait pour la France de parrainer des accords de paix et d'interposer son armée entre les belligérants. Au niveau militaire, l'action de l'armée consistait à sécuriser des ressortissants et des intérêts français. En dépit de ces accords, les accrochages entre forces militaires et les agressions contre les civils se sont poursuivis dans les deux (2) camps jusqu'en novembre 2004.

En effet, en novembre 2004, la Côte d'Ivoire a renoué avec la violence. L'armée du gouvernement légal lance une offensive baptisée « dignité » caractérisée par l'utilisation des avions de guerre, dans le contexte de l'affront subi par le régime de Laurent Gbagbo et le piétinement des accords de paix d'Accra III. Dans l'offensive contre des positions des Forces Armées des Forces Nouvelles (FAFN), les FDS bombardent une base de la force Licorne à Bouaké. L'attaque occasionne ainsi la mort de neuf soldats français et d'un agronome américain et de

¹⁰ Créée le 22 septembre 2002.

nombreux blessés (L. d'Ersu, 2007 p.86). La France a riposté à ce bombardement par la destruction de deux avions « Sukhoï » et la neutralisation de toute l'aviation ivoirienne, le 6 novembre 2004. L'immobilisation de la flotte ivoirienne a suscité un soulèvement des « jeunes patriotes » sous ordre de Charles Blé Goudé, qui depuis le déclenchement de la crise n'a de cesse d'accuser la France d'être l'instigateur du complot contre la Côte d'Ivoire. Il fait une déclaration à la chaîne nationale en ces termes : « Si vous êtes en train de manger, arrêtez-vous. Si vous dormez, réveillez-vous, (...) L'heure est venue de choisir entre mourir dans la honte ou dans la dignité » (P. Aïrault, 2013,). La réponse à cette annonce fut immédiate avec les manifestations de rue anti-françaises et de nombreux débordements. Comment les Libanais ont-ils vécu ces crises ? En effet, les Libanais constituent des acteurs majeurs dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Ils sont présents dans tous les secteurs économiques¹¹ et vivent dans toutes les localités du pays. La crise a causé aussi de nombreux dommages aux Libanais tant au niveau humanitaire qu'économique. Les événements de septembre 2002 ont occasionné des déplacements forcés des Libanais vivant dans les villes assiégées par la rébellion. C'est le cas à Korhogo où les Forces françaises du 43^e Bataillon d'Infanterie Militaire (BIMA), ont évacué 35 Libanais. Au niveau économique, il est difficile d'évaluer avec exactitude les pertes enregistrées par les hommes d'affaires libanais. Toutefois, les affrontements ont occasionné le vandalisme des domiciles et des activités économiques comme les magasins et les stations-services et les restaurants. C'est à l'image de la famille de Houssam Salloum¹² installée à Bouaké depuis les années 1940, qui non seulement a perdu tous les investissements, mais aussi a vu ses

¹¹En 1980, ils représentaient 2% des investissements étrangers (P. Kipré, 2005, p.224). Entre 1980 et 1990. Leurs investissements se sont accrus et ont atteint 9 009, 9 millions de franc CFA pour la période 1980 et 1990 (Côte d'Ivoire : CFCE.1995, p.197) et 14,995 milliards de FCFA en 1997 (K. A. N'goran, 2012, p.112).

¹²Houssam Salloum, 64 ans, entrepreneur, entretien réalisé Abidjan-Marcory Cap sud, avril 2015.

membres s'établir dans plusieurs pays. En effet, tandis que Houssam et sa famille biologique se retrouve à Abidjan pour entamer de nouvelles activités, ses frères et sœurs se sont installés à Las Palmas et en France¹³. Des membres de la communauté libanaise ont dû quitter la Côte d'Ivoire pour se réinstaller dans bien de pays et développer des activités économiques grâce aux épargnes et à l'appui des autres membres de la communauté (M. El Charb, 2020, p.4). Cependant, le séjour dans ces pays pour la majorité des Libanais a été de courte durée. Ceux qui avaient opté pour le Ghana, ont dû par la suite s'installer dans certaines villes africaines francophones comme Dakar, Libreville et Lomé, en raison de la langue. Au Ghana, ils étaient confrontés à l'inflation à deux chiffres, soit 22 % en 2003, à la dépréciation permanente de la monnaie malgré l'attractivité du port de Tema (S. Cessou, 2004). Outre la destruction des activités économiques et les déplacements forcés, certains entrepreneurs libanais qui ont décidé de rester en Côte d'Ivoire, ont subi des pressions et des tracasseries de la part des forces armées. C'est le cas de Youssouf, acheteur de produits, résidant à Daloa, qui a été obligé de décharger un camion transportant 32 tonnes de cacao à un poste de contrôle de routine (P. Cochez, 2002). Par ailleurs, les émeutes de novembre 2004 consécutives à la destruction de l'aviation militaire ivoirienne, ont donné lieu à des violences spontanées contre les ressortissants occidentaux, surtout « blancs ». Ces violences n'ont pas épargné les activités économiques. D'après Jean Louis Billon¹⁴, plus 194 petites et moyennes entreprises victimes de pillage ont dû fermer, tandis que 9.000 étrangers en majorité français ont quitté le pays. Cette reprise des hostilités a également accentué le chômage, car plus 30.000 personnes ont perdu leur emploi en moins d'une semaine (UN Office for the Coordination of

¹³ Houssam Salloum, déjà cité.

¹⁴ Président la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire.

Humanitarian Affairs, 2005). L'on enregistra l'incendie et le pillage des magasins, des véhicules, des entreprises et des habitations, situées dans des quartiers résidentiels et au bord des grandes artères de la ville d'Abidjan appartenant aux ressortissants Libanais. Ce fut le cas de la cité des 32 villas dénommée « Saida Beach » appartenant à la famille Omaïs à Port-Bouët¹⁵, qui fut détruite durant les turbulences de rue. Certains ressortissants libanais¹⁶ ont pu bénéficier de la protection des forces « Licorne » par évacuation au moyen d'hélicoptères ou par sécurisation des zones d'habitation par des « blindés »¹⁷. Les événements de la période 2002-2004 ont créé un environnement politique, économique et social délétère. Comment les hommes d'affaires libanais ont-ils réagi face à cette situation morose ?

2.2. La résilience des ressortissants libanais (2002-2007)

La psychose qui s'est emparée de la Côte d'Ivoire, a entraîné de nombreuses conséquences sur les ressortissants étrangers. Malgré cela, la majorité des Libanais vivant dans ce pays ont continué à séjourner et à poursuivre leurs activités. Ne craignant pas de prendre des risques en affaires, les Libanais ont placé leur confiance en la Côte d'Ivoire. Dans ce climat de troubles marqué d'insécurité et d'incertitude, les acteurs économiques libanais dans l'ensemble optent pour le maintien de leurs affaires dans le pays et réinvestissent leurs capitaux dans d'autres domaines d'activités. C'est le cas de Yasser Ezzedine¹⁸ qui rachète le 21 octobre 2002 une filiale¹⁹ d'Unilever regroupant les entités telles que la Compagnie de

¹⁵Dans la commune balnéaire d'Abidjan, l'un bastion du Front populaire et abritant 5 cités universitaires. Avec l'ampleur des dégâts, Saida Beach fut vendue par la suite (Jawad Omaïs, né en 1937, promoteur immobilier, membre fondateur des entreprises Omaïs, entretien réalisé en mai 2015 à Abidjan, zone 3).

¹⁶Les Libanais vivant à Marcory, quartier situé au sud d'Abidjan ont été épargnés par les pillages des manifestants.

¹⁷Interview de Michèle Alliot-Marie à Europe 1, le 8 novembre 2004 : <http://www.defense.gouv.fr>, le 10 novembre 2004).

¹⁸Originaire de Tyr dans le Sud-Liban, il immigre en Côte d'Ivoire en 1977 pendant la guerre civile et fait ses débuts au sein de la société familiale de commerce et de négoce SOCOCE créé en 1969 à Gagnoa.

¹⁹Sur 120 magasins que disposait cette filiale, seulement 18 fonctionnaient (PME Magazine, 2010, p.125).

Distribution en Côte d'Ivoire (CDCI Gros, Demi-gros), King Cash et la franchise Leader Price. En 2007, la CDCI disposait de 60 magasins et 60 dépôts de grossistes, cela faisait d'elle le plus large réseau de distribution de produits de grande consommation. Avec un chiffre d'affaires de 47,189 milliards de FCFA, elle employait 700 personnes en 2007 (PME Magazine, 2010, p.125). En dehors de Yasser Ezzedine, l'on note aussi les investissements de Yeshi Groupe. Cette entreprise appartient à Abdul Hussein Beydoun spécialisé dans l'outillage et les matériaux de construction automobile et la transformation de cacao depuis le début des années 1980. En 2003, ce groupe procéda au rachat de Bernabé, propriété du groupe lyonnais Descours et Cabaud, spécialiste de la quincaillerie et du matériel technique à plus de 500 millions de dollars (J. Clémentot, 2017, p.84). En 2004, les autorités libanaises poursuivent la consolidation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Liban. C'est ainsi que Nady Berry, président de l'Assemblée nationale du Liban a entrepris une visite en Côte d'Ivoire dans le cadre de la promotion parlementaire en mars 2004. Dans ce même contexte, un autre groupe libanais comprenant trois négociants à savoir Ali Lakiss, Adnan Amer et Ahmed s'investissent davantage dans l'achat du café-cacao en 2004. Avec un investissement de 45 milliards de francs CFA, ces derniers fondent l'entreprise dénommée Société Amer et Frères Cacao (SAF Cacao)²⁰ pour la transformation et l'exportation du cacao. Ce domaine était jusque-là réservé aux grandes multinationales telles que Barry Callebaut, ADM et Cargill (B. Mieu, 2008). Bâtie sur une superficie de 40 000 m² et intervenant dans toute la chaîne du négoce du cacao, Saf Cacao a traité 140.000 tonnes de cacao pour une production de 10.000 tonnes de liqueurs de cacao en 2007. Ainsi les exportations de Saf Cacao dépassent celles d'ADM, Cargill, et Barry Callebaut qui exportent respectivement 85.000, 100.000

²⁰La société Amer et frères. Elle fait faillite en 2018 alors qu'elle employait 3000 personnes.

et 105.000 tonnes de fèves par an (B. Mieu, 2008). Cette performance a permis à cette société de réaliser un chiffre d'affaires de 145 milliards de FCFA et d'être un leader des exportations du pays (figure ci-dessous).

Figure 1 : Répartition des exportations du cacao en Tonnes

Source : Diagramme circulaire réalisé à partir des données ci-dessus.

La crise armée a créé un climat d'insécurité et a mis en mal le bien-être des populations. Malgré ces difficultés, certains opérateurs économiques libanais se sont surpassés pour poursuivre leurs activités. Quelle est alors l'attitude de ces opérateurs libanais durant la période de processus de sortie de crise ?

3. Les actions des Libanais pendant la période d'accalmie (2007-2011)

À partir 2007, la Côte d'Ivoire connaît une relative paix favorisée par la signature et le processus d'application des accords ivoiro-ivoiriens de Ouagadougou. Le retour progressif à la paix est une opportunité pour les entrepreneurs libanais de renforcer leur position économique. Toutefois la crise post-électorale de 2010 à 2011 freine l'élan des efforts consentis.

3.1. Redynamisation des activités économiques des Libanais

Dans le souci de parvenir au retour de la paix, les belligérants et les partis politiques ont entrepris des négociations en Afrique et en France entre 2002 et 2007 sous l'égide de la communauté internationale. Si ces négociations ont permis la formation des gouvernements de transition, elles n'ont pas pu conduire à la paix. C'est l'Accord Politique de Ouagadougou (APO), signé en mars 2007, entre le régime de Laurent Gbagbo et les Forces Nouvelles, qui a conduit le pays vers une sortie de crise. En effet, à la différence des accords antérieurs, l'APO qui est un dialogue direct entre les belligérants, a été facilité par le président burkinabé Blaise Compaoré²¹. L'accord direct entre les protagonistes porte sur les recensements de population et électoraux, la restructuration de l'armée, l'organisation des élections inclusives, la restauration de l'autorité de l'État et le redéploiement de l'administration sur toute l'étendue du territoire en vue de construire une paix durable en Côte d'Ivoire pour la stabilité de l'Afrique de l'Ouest (Union Africaine, 2010, p.2). La mise en œuvre de l'APO a été matérialisée par le déploiement progressif de l'administration en zone CNO et la célébration de la fête de la paix à Bouaké, le

²¹ Président en exercice de la CEDEAO.

30 juin 2007. Ces actions ont créé un climat de confiance chez les acteurs économiques.

L'APO a renforcé l'ardeur de certains acteurs économiques libanais. Par conséquent, ils ont procédé à des investissements dans des secteurs d'activités contrôlés par les multinationales européennes. L'un de ces secteurs est l'industrie de l'eau minérale assurée par la Société de Limonaderie et de Brasserie (SOLIBRA) avec la Société Africaine des Eaux Minérales (SADEM) créée en 1980. La SADEM produit et commercialise l'eau minérale dénommée « Awa ». En 2004, année de l'entrée d'un nouvel acteur dans le secteur de l'eau, la Continental Beverage Company (CBC), la SADEM, réalisa un chiffre d'affaires de 5, 708 milliards de FCFA (B. Manizan et al, 2012, p.9). C'est dans cette période que Ibrahim Ezzedine, fondateur du groupe Carré d'Or, qui s'intéressait à la production de l'eau minérale, crée en 2006 la Compagnie d'eau minérale en Côte d'Ivoire (CIPREM-CI) avec pour principal produit « Céleste » à Bonoua²² (B. Manizan et al, 2012, p.9). Cet homme d'affaires libanais intègre le secteur de la minoterie dont le monopole depuis les années 1960 était assuré par la filiale du groupe français Mimran, les Grands Moulins d'Abidjan (GMA) détenant 90% du marché. Ezzedine Ibrahim a aussi créé en 2009, les Moulins modernes de Côte d'Ivoire (MMCI). Cette entreprise mène une concurrence rude au GMA au moment de sa création. Elle réussit même à débaucher des employés des GMA notamment son directeur général, Jean Lafranchi. En outre, elle se livre à une bataille des prix. Ainsi, la tonne de farine passa de 350. 000 franc CFA en octobre 2008 à 190. 000 FCFA, celui du sac variant de 9. 750 FCA pour les GMA à 9. 500 FCFA pour les MMCI (B. Mieu, 2010). Avec un investissement de 23 milliards de franc CFA, soit 35 millions d'Euros, elle avait une capacité de production de 300.000 tonnes (B. Mieu, 2010).

²²Ville située à l'est d'Abidjan.

L'on observe également l'intégration d'un acteur économique dans le secteur des télécommunications. Cette intégration tire son origine des programmes de restructuration qui ont abouti à la privatisation de ce secteur. Ces restructurations ont favorisé dans les années 2000, la naissance de nouvelles compagnies de la téléphonie mobile. C'est dans ce contexte qu'a été fondé le groupe Comium en 2007. Quatrième opérateur de la téléphonie mobile et présent en Afrique centrale et en Sierra-Leone, le groupe Comium est un consortium libanais. En 6 mois d'activité, il détient 604.285 abonnés, soit 8% du marché. Il atteint 9% d'abonnés et s'octroie 10% de part de marché avec un chiffre d'affaires de 54,754 milliards CFA contre 7,392 milliards en 2007. En 2010, le Groupe Comium a créé la marque Comium (PME Magazine, 2010, p.149).

Le processus de sortie de crise a permis aux entrepreneurs libanais de se hisser parmi les principaux investisseurs de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, ils ont fondé la chambre de commerce et d'industrie et des institutions à caractère humanitaire.

3.2 La création de la chambre de commerce et d'industrie libanaise et des structures à caractère humanitaire, 2009-2010

Les chambres consulaires ont un rôle capital dans l'économie d'un pays. Cependant, la Chambre de Commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, créée en 1908 et restructurée en 1992, connaît des insuffisances. En effet, elle n'a pas pu défendre et garantir pleinement les intérêts de ses adhérents lors des crises qui eurent cours dans le pays depuis 1990. De son côté, l'Union libanaise culturelle libanaise mondiale (ULCM), principal interlocuteur des Libanais auprès des autorités ivoiriennes, du fait de ses dissensions internes, nées des élections du renouvellement de ses instances en 1996, a apporté son soutien à la communauté d'affaires libanaises (T. R. Bekoin et al,

2022, p.29). C'est dans un tel climat morose que furent créées dans les années 2000, les chambres de commerce et d'industrie étrangères. Celles-ci sont entre autres les chambres de commerce et d'industrie de l'Union européenne, de la Suisse, de la France, de la Belgique et bien d'autres. En 2009, Ali Ajami, ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire, s'inspirant de l'exemple de ces pays, mit sur pied un comité réflexion de 10 membres pour jeter les bases de création d'une chambre consulaire²³. La communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire ne fut pas en marge de cet élan de création de chambre de commerce. C'est ainsi que naquit la Chambre de Commerce et d'Industrie Libanaise en Côte d'Ivoire (CCIL) en 2009²⁴. Le 30 mars 2010, elle entama officiellement ses activités qui consistent à accompagner, encadrer, défendre et promouvoir les entreprises adhérentes (CCIL. Info, 2012, p.25). Pour accomplir ses missions, la CCIL s'est dotée d'outils de communication professionnels et efficaces. Il s'agit notamment d'une présence continue sur internet à travers un site web et les réseaux sociaux offrant une visibilité, d'un magazine et des publications et brochures. Cette chambre apporte son appui à la communauté d'affaires à travers des ressources et formations octroyées par les autorités ivoiriennes. Par ailleurs, elle collabore avec le Comité de Concertation Etat/Secteur privé, la Chambre de commerce et d'industrie ivoirienne et le Patronat. Pour accomplir sagement sa mission, la chambre libanaise réalise des études et des enquêtes afin de fournir des données fiables sur les acteurs économiques libanais. Cette entreprise vise à prendre en compte leurs préoccupations dans la mise en place de la politique économique globale de la Côte d'Ivoire (CCIL. Info, 2012, p.25). En 2010, elle a enregistré 4.000

²³Entretien réalisé en français avec Nicolas Farid Haddad, 66 ans, médecin-pédiatre, à son cabinet médical à Abidjan-Plateau, avril 2015.

²⁴Arrêté n°237 novembre 2009 /MI/DSAT/DAG/SDVA portant autorisation et fonctionnement de l'Association Étrangère dénommée « Chambre de Commerce et d'Industrie Libanaise de Côte d'Ivoire (CCILCI) ».

entreprises avec 150 000 employés (PME Magazine, 2010, p.41).

La crise politico-militaire qu'a connue la Côte d'Ivoire à partir de 2002, a aggravé les mauvaises conditions de vie des populations locales. En effet, la pauvreté, par exemple, a atteint un seuil. En 2008, 49% de la population ivoirienne, soit 20 millions d'habitants, vivaient en dessous de ce seuil élevé. Les défis éducatifs, environnementaux et sanitaires qui résultaient de la crise devinrent colossaux. Ce climat social délétère a favorisé la mobilisation des organisations humanitaires et des personnes de bonne volonté en vue d'apporter assistance aux désœuvrés. Les membres de la communauté libanaise ne sont pas restés de marge. Au contraire, ils ont poursuivi leurs actions philanthropiques malgré les pertes enregistrées dans leur camp. Si certains d'eux ont agi individuellement, d'autres, en revanche, se sont constitués en des organisations formelles, dans le but de redorer souvent leur image ternie. Pour d'autres encore, avoir un intérêt répond à un besoin de redistribuer les biens obtenus dans le cadre de la responsabilité d'entreprise sociale. C'est dans une telle configuration que sont nées des fondations appartenant à des familles d'origine libanaise comme la fondation Atef Omaïs en 2009. En effet, la fondation Atef Omaïs est une association étrangère, apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif qui exerce ses activités. Elle est de l'initiative et de la volonté de mettre une forme et un modèle d'action de la générosité d'une famille d'entrepreneurs qui souhaite rendre partie de ce que la providence et le travail leur ont donné, avec le concours de Philippe Delanne²⁵. Ces entrepreneurs sont les descendants d'émigrés libanais au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Cette fondation intervient dans les domaines de la santé, l'éducation, la culture et l'environnement (FATOM, 2019, p.6).

²⁵Ancien représentant du Fonds des Nations Unies pour la femme.

3.3 La crise post-électorale, (2010-2011)

Le délestage électrique en février 2010 et la guerre post-électorale de décembre 2010 à avril 2011 ont perturbé le processus de normalisation de la vie politique, économique et sociale. En 2010, la Côte d'Ivoire a connu sa deuxième crise de délestage électrique après celle de 1983-1984 due à la sécheresse qui avait occasionné l'assèchement des retenues d'eau, principales sources de production électrique. Le délestage électrique qui est intervenu en février 2010 résulte de la crise politico-militaire, car l'absence des investissements structurants a limité les capacités du système électrique du pays²⁶. En 2010, la capacité de production est passée de 859 MW à 709 MW face à une demande de consommation de 879 MW, soit un déficit de 167 MW (CEI, 2010, p.8). La consommation nationale de la Côte d'Ivoire était de 912 MW avec un temps moyen de coupure qui se chiffrait à 56 heures (Ci-Energies, 2020). Pour trouver un palliatif au déficit de la fourniture de l'énergie électrique, les autorités à charge de la gestion de la distribution de l'électricité, ont élaboré un programme de rationnement permettant ainsi aux entreprises et aux ménages de limiter les dégâts sur les appareils électroménagers. L'État de Côte d'Ivoire a également conclu une convention avec le Ghana pour l'importation de l'électricité. Cette mesure n'a pu satisfaire les besoins des entreprises et des ménages. Le programme de délestage a perturbé les activités économiques et favorisé la réduction du chiffre d'affaires de certains acteurs économiques. Aussi a-t-elle concouru à l'accroissement des charges d'électricité d'autres opérateurs économiques comme les Libanais. Ces faits s'expliquent par le fait que le délestage empêche de travailler

²⁶Selon le président de la République Laurent Gbagbo, la cause essentielle de cette situation, c'est un accident (...) d'après les spécialistes, le type d'accident survenu à Azito en décembre dernier est rare. Ni l'Etat ni les opérateurs eux-mêmes ne pouvaient le prévoir le 22 décembre 2009 sur les installations de la centrale d'Azito. Cet accident a provoqué l'arrêt d'une turbine, entraînant une chute brutale de la production d'électricité.

en plein temps et oblige les acteurs économiques qui veulent le faire à se doter de groupe électrogène. Pour faire fonctionner les entreprises, la majorité des entrepreneurs du pays acquièrent des groupes électrogènes en cas de coupure d'électricité. Cette acquisition occasionna des dépenses imprévues de plus pour les Libanais. Celles-ci sont entre autres l'achat du groupe, le coût du carburant et l'entretien. Cependant, certaines entreprises libanaises comme Bernabé et Technibat ont tiré profit du commerce des groupes électrogènes. C'est dans un tel contexte de perturbation des activités économiques qu'intervient la tenue des élections présidentielles de sortie de crise post-électorale de 2010.

En octobre 2010, la Côte d'Ivoire avec le concours de la communauté internationale organise des élections présidentielles « transparentes » et inclusives. À l'issue du premier tour qui a enregistré un taux de participation de plus de 83 %, Laurent Gbagbo du Front Populaire Ivoirien et Alassane Ouattara du Rassemblement des Républicains obtiennent respectivement 38 % et 33 % des voix. Le second tour qui se tient en novembre de la même année, a opposé Gbagbo Laurent et Alassane Ouattara qui bénéficie de l'appui des partis alliés du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP)²⁷ créé le 18 mai 2005 (Z. Coulibaly, 2015, p.122). Les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante et certifiés par le représentant spécial de l'Organisation des Nations Unies donnent victorieux Alassane Ouattara, avec 54,10 % des voix contre 45,90% pour Laurent Gbagbo. Le Conseil constitutionnel rejette ces résultats et déclare Laurent Gbagbo vainqueur avec 51, 45% (Press. UN, décembre 2010). La Côte d'Ivoire a deux présidents de la république : Alassane Ouattara, reconnu par la communauté internationale et Laurent Gbagbo par les institutions nationales

²⁷ Les partis membres de ce groupement sont le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire qui a obtenu 25% des voix, l'Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) et le Mouvement des forces d'Avenir (MFA).

à l'exception de la Commission électorale indépendante. Laurent Gbagbo a le contrôle de tout le système économique et financier du pays. Le bicéphalisme à la tête du pays dans des contentieux électoraux entraîne un enlisement de la situation sécuritaire, économique et social. Pour affaiblir Laurent Gbagbo et ses camps, la communauté internationale prend des mesures économiques draconiennes. Ces mesures se traduisent par l'embargo sur les principales matières premières notamment le café, le cacao, le gel des avoirs, l'interdiction de voyager et la méconnaissance de la signature de Laurent Gbagbo et son équipe (S. Kambou, 2011, le Journal de Québec). Dans la même veine, Alassane Ouattara organise la désobéissance civile qui se traduit par des opérations de « villes mortes » ou « pays mort » (M. Fofana, 2011, p.164) et défend les entreprises à verser les impôts aux régies financières contrôlées par Laurent Gbagbo. En dépit de ces faits, Laurent Gbagbo demeure intransigeant. C'est ainsi qu'Alassane crée les Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) le 17 mars 2011, fusion des Forces armées des forces nouvelles (FAFN) et des éléments des Forces de Défense de Côte d'Ivoire (M. Fofana, 2011, p.161). Le climat sécuritaire et politique tendu a des conséquences économiques et sociales. Pour gagner la bataille d'Abidjan, les deux camps antagonistes ont mobilisé les milices. Dans le camp pro-Gbagbo, les miliciens contrôlent les communes comme Yopougon et les cités universitaires tandis qu'à Anyama et à Abobo, le « commando invisible » favorable à Alassane Ouattara résiste aux forces de Défense de Côte d'Ivoire (M. Fofana, 2011, p.163).

Les affrontements ont contribué à la désarticulation de l'économie du pays. L'on observe par la chute brutale qui passe à -5,9% (BAD, 2012, p.4). Les secteurs du bâtiment, de la téléphonie mobile et du négoce café-cacao ont enregistré des pertes énormes. Au niveau du bâtiment, l'on a noté la baisse du chiffre d'affaires de 70%. Quant au niveau du secteur de la

téléphonie mobile, pour les cinq entreprises dont le groupe libanais Comium, les pertes sont évaluées à 20 millions de FCFA en raison de l'interdiction de l'émission des SMS par le régime de Laurent Gbagbo en fin février 2011 (S. Bailong, 2011). La détérioration de la situation sécuritaire à Abidjan a entraîné le déplacement forcé d'une grande partie de la population à l'intérieur du pays et dans les pays de l'Afrique de l'ouest. L'offensive menée par les FRCI contre le pouvoir de Laurent Gbagbo, le 28 mars 2011, a aggravé la vie économique et sociale à l'ouest du pays et à Abidjan. Les combats à Abidjan qui ont duré une dizaine de jours, ont occasionné plus de 3.000 morts et d'un demi-million de déplacés, la violation des droits de l'homme, la destruction et l'expropriation des biens. D'après Jean Louis Billon, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire (CCI), la crise a causé l'augmentation du taux de chômage et de la pauvreté²⁸ (P. Airault, 2011).

Les Libanais ont aussi payé un lourd tribut. Lors de l'investiture de Laurent Gbagbo, les seules chancelleries du Liban et de l'Angola ont pris part à cette cérémonie. La participation de Ali Ajami à cette cérémonie a confirmé les soupçons de liaisons entre des hommes d'affaires libanais²⁹ et le camp de Laurent Gbagbo. Selon les autorités libanaises, cette participation revêt deux enjeux importants. Le premier enjeu est que 90% des Libanais vivent à San Pedro, Soubré, Daloa, Abidjan, Adzopé et bien d'autres localités, bastions de Laurent Gbagbo qu'il fallait assurer la protection de leurs intérêts et de leurs personnes (N. Serhan, 2015, p.64). Le second est un équilibre diplomatique car le Liban siège au conseil de sécurité en tant que membre non permanent. Certains parmi ces Libanais comme Roland Dagher ont appelé à voter Laurent Gbagbo. Par conséquent, des Libanais résident

²⁸Le taux de pauvreté et du chômage dépasse respectivement 50 et 22%

²⁹Jalal Kavar, patron d'Orca Déco, certains hommes d'affaires tels que Roger Abinader, Ibrahim Ezzedine, Oudaye Chalhoub, Sam l'Africain se sont affichés comme des affidés de Laurent Gbagbo.

dans les Zones Centre Nord ont été l'objet de représailles de la part des rebelles favorables à Alassane Ouattara et sont rentrés au Liban³⁰. Ils sont accusés d'avoir profité de la situation de crise qu'a connue le pays entre 2002 et 2010, détenant ainsi le monopole de certains secteurs d'activités. C'est ce que fait dire Ali Ajami en 2009 que 10 % des entreprises libanaises réalisent au moins un milliard de francs CFA de chiffre d'affaires annuel. Face au sombre bilan de la crise militaro-politique, quelles solutions préconisées pour la sortie de crise ?

Au sortir de la crise post-électorale, les défis au plan sécuritaire et de réconciliation sont importants. Il y a deux armées et des forces irrégulières. Pour instaurer la confiance entre ces deux armées et sécuriser l'ensemble du pays, il a été mis en place des patrouilles mixtes FAFN et FANCI supervisées par l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI). Pour instaurer un climat de confiance, l'État a créé le Conseil National de Sécurité, deux unités spéciales : du Centre de coordination des décisions opérationnelles (CCDO), des Forces spéciales, du Groupement de sécurité présidentielle (GSPR). Pour réunifier l'armée, les nouvelles autorités ont procédé également à une Réforme du secteur sécuritaire (RSS) matérialisée par l'opération « Désarmement, Démobilisation et Réintégration » (DDR) (M. Miran-Guyon, 2017, p.287). Par ailleurs, au niveau de la réconciliation, l'État s'est inspiré du modèle des pays africains comme l'Afrique du Sud. Ainsi, en mai 2011 les autorités ont créé la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation (CDVR) présidée par Charles Konan, ancien gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (CDVR, 2014). La mission de cette commission est de situer les responsabilités sur les événements passés, connaître et

³⁰Paul Khalifeh (, <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20110105-cote-ivoire-centaines-libanais-plaint-bagages.>)

entendre les victimes et proposer les moyens pour guérir les traumatismes; - renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale ; lutter contre l'injustice, les inégalités de toute nature, le tribalisme, le népotisme et l'exclusion;- éduquer à la paix, au dialogue et à la coexistence pacifique ; - contribuer à l'émergence d'une conscience nationale et à l'adhésion de tous au primat de l'intérêt général ; - promouvoir le respect des différences et les valeurs démocratiques (CDVR, 2014, p.19). Outre les mesures politiques, militaires et sociales, l'État avec le concours de la communauté internationale, a entrepris des actions économiques. L'État a mis en œuvre d'abord un programme présidentiel d'urgence (PPU) en vue de la rénovation des infrastructures socio-économiques et administratives. Les autorités ont aussi initié des réformes au niveau l'administration fiscale (BAD, 2012, p.6-7).

Conclusion

Au terme de cette étude sur les Libanais et la crise en Côte d'Ivoire de 2002 à 2011, nous retenons d'abord que cette crise ivoirienne a des origines économiques, politiques et sociales. Sur le plan économique, le pays a enregistré un effondrement économique dû à la baisse des prix du café et du cacao sur les marchés internationaux. Face au marasme économique, les institutions financières internationales ont apporté leur soutien à travers la mise en œuvre des plans d'ajustement structurel. Ces programmes d'ajustement structurel se caractérisent par la réduction du pouvoir d'achat des salariés et la privatisation des entreprises publiques. En 1990, ces réformes occasionnent les remous sociaux qui se transforment en révolution politique dans le contexte des consultations nationales et du vent de l'est. C'est ainsi que le pays renoue avec le pluralisme politique. Sur le politique, la lutte pour le pouvoir politique a contribué à la

déflagration de la vie du pays. Henri Konan Bédié qui succède à Félix Houphouët-Boigny en 1993, instaure une réforme identitaire et foncière du pays. L'exploitation de ces réformes à des fins politiques a concouru à la fragilisation de l'unité nationale marquée par la crise de confiance entre le nord musulman et le sud chrétien. C'est dans un climat délétère qu'intervient la prise du pouvoir des militaires en 1999. Les militaires ne sont pas parvenus à mettre un terme à la crise de l'identité et foncière, à l'impunité, à la violence urbaine et à la crise politique. En effet, à la place du processus électoral qui doit être ouvert, l'on assiste au rejet des principaux candidats comme Alassane Dramane Ouattara et Henri Konan Bédié. La contestation de l'élection de Laurent Gbagbo par le Rassemblement des Républicains plonge le pays dans une crise postélectorale meurtrière. En novembre 2001, Laurent Gbagbo organise le forum de réconciliation national inclusif dont l'application de ses résolutions devait déboucher sur la cohésion et l'unité nationale. Cependant, en 2002, la politique d'identification des populations, l'une des recommandations de ce forum, devient un point d'achoppement des populations du nord et du Rassemblement des Républicains. C'est dans ce contexte qu'intervient le Coup d'État de Septembre 2002. Ce coup d'État a entraîné des effets politiques, économiques et sociaux. Au niveau politique, le Coup d'État en se transformant en une rébellion armée a participé à la perte de l'autorité administrative, juridique et politique, l'absence de l'État de droit. La crise militaire a occasionné la naissance de réseaux économiques parallèles, les tracasseries militaires et la fermeture et la destruction des entreprises. Le déplacement forcé des populations, la violence contre l'étranger, la montée du chômage et de la criminalité urbaine et juvénile. En dépit de tous dommages, les Libanais ont su se réinventer. Des hommes d'affaires libanais ont fondé des entreprises et racheté des sociétés appartenant à certaines multinationales. Les

entrepreneurs Libanais ont intégré d'autres secteurs comme la transformation du cacao et bien d'autres d'activités. Par ailleurs, pour redonner l'image et défendre les intérêts de la communauté, ils participent aux œuvres sociales et créent la chambre de commerce et d'industrie. La crise post-électorale de 2010 a freiné les efforts des acteurs économiques du pays sans oublier ceux des Libanais. L'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara marque le retour de la paix et la normalisation et l'amélioration du climat des affaires. L'amélioration du climat des affaires implique les investissements macroéconomiques et le retour des investisseurs européens, américains et chinois. Par conséquent, comment les Libanais s'adaptent-ils ce nouvel ordre politique et économique ?

Sources et Bibliographie

Sources orales et imprimées

Arrêté n°237 novembre 2009 /MI/DSAT/DAG/SDVA portant autorisation et fonctionnement de l'Association Étrangère dénommée « Chambre de Commerce et d'Industrie Libanaise de Côte d'Ivoire (CCILCI) »

Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire (JORCI), 2001, DÉCRET, n°2001-103 du 15 février 2001 portant création de l'Office national d'Identification (ONI), p.307

Haddad Farid Nicolas, 66 ans, médecin-pédiatre, entretien réalisé en français à son cabinet médical à Abidjan-Plateau, avril 2015

Houssam Salloum, 64 ans, entrepreneur, entretien réalisé Abidjan-Marcory Cap sud, avril 2015

Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR), Rapport final, décembre 2014, 125 p

Bibliographie

- ABEN Jacques, 2017, « Licorne ou la guerre si nécessaire, pour maintenir ou imposer la paix », in *Stratégique*, pp.255-283
- AIRAULT Pascal, 2011, « Jean-Louis Billon : « Pas une entreprise ivoirienne n'a été épargnée par les pillages », <https://www.jeuneafrique.com/191639/politique/jean-louis-billon-pas-une-entreprise-ivoirienne-n-a-t-pargn-e-par-les-pillages/>, consulté le 11 octobre 2023
- AKINDÈS Francis, 2004, *Les racines de la crise militaro-politique en Côte d'Ivoire*, Dakar, CODESRIA
- ALLIOT-MARIE Michèle, interview à Europe 1, le 8 novembre 2004 : <http://www.defense.gouv.fr>, le 10 novembre 2004
- Anonyme, 1999, https://www.lemonde.fr/archives/article/1999/12/26/la-mutinerie-des-jeunes-militaires-ivoiriens-se-terme-en-coup-d-etat_3594944_1819218.html
- BABO Alfred, 2016, « Ethnicité politique et rapports d'altérité dans le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire », Sous la Direction de Fabio VITI, *La Côte d'Ivoire et ses étrangers*, L'Harmattan, Paris, p.13-44
- BAILONG Stéphane, 2011, « Côte d'Ivoire : une économie au bord du gouffre », *Jeune Afrique.com/1922278/economie-entreprise/c-te-d-ivoire-une-conomie-au-bord-du-gouffre/*, consulté le 14 septembre 2023
- BANÉGAS Richard et al, 2002, « La Côte d'Ivoire au bord de l'implosion », *Politique africaine*, n°3, p.139-161
- Banque Africaine de Développement, 2009, L'effet de la crise financière Mondiale sur l'Afrique, working paper n°96, Bureau de l'économiste en chef.
- BAD et al, 2012, Perspectives économiques en Afrique, Côte d'Ivoire 2012, www.africaneconomicoutlook.org

- BAULIN Jacques, 2000, *La succession d'HOUPHOUËT-BOIGNY : les débuts de Konan Bédié*, Karthala, Paris
- BAZIN Laurent, 2007, « L'idéologie de l'identité nationale, un facteur de désagrégation de la société Éclairages à partir de la Côte d'Ivoire », Dans *Savoir/Agir*, n°2, Éditions du Croquant p.61-69
- BEKOUIN Tanoh Raphaël et al, 2021, « Les rapports entre la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire et les milieux d'affaires Syro-Libanais (1920-2009) », in EDUCI, *Revue ivoirienne d'histoire*, p.19-31
- CESSOU Sabine, 2004, « L'impact économique de la crise ivoirienne », http://www.1.rfi.fr/actufr/articles/050/article_26398.asp, publié le 08/02/2004
- CIE, 2010, *Rapport annuel 2010*
- CI-ENERGIES, 2020, *Nos Performances et Références Performances, Électrification des localités rurales de la Côte d'Ivoire sur la période 1960-2020*
- CLEMENÇOT Julien, Juillet 2017, « Côte d'Ivoire : insubmersibles Libanais », *Jeune Afrique*, 25 juin-01 juillet 2017, p.79-85
- COCHEZ Pierre, 2002, « La récolte de cacao est menacée à Daloa », www.la-Croix.com, consulté, le 09 octobre 2023
- COGNEAU Denis et al, 2003, « Les illusions perdues de l'économie ivoirienne et la crise politique », *Afrique contemporaine*, De Boeck Supérieur, n° 206, volume 2, p.87 - 104
- Côte d'Ivoire, 1995, *Poste régional d'expansion économique à Abidjan CFCE*, p.197
- COULIBALY Zié, 2015, « L'héritage d'Houphouët-Boigny ou l'avenir du RHDP », *Géoéconomie* 2015/1, n° 73, p.121-134.
- D'ERSU Laurent, 2007, « La crise ivoirienne, une intrigue franco-française », *Politique africaine*, n° 10,5, p.85 -104

- DOZON Jean-Pierre, 2000, « La Côte d'Ivoire entre démocratie, nationalisme et ethnonationalisme », Politique africaine n° 78, Vol.2, Éditions Karthala, p.45-62
- EKANZA Simon-Pierre, 2016, *L'historien dans la cité*, L'Harmattan, Paris
- EL CHAB Marwa, 2020, « Enquêter en tant que Libanaise et être ethnicisée comme « autre » dans des milieux migratoires libanais en Afrique de l'Ouest », Cahiers de l'Urmis
- GAULME François, 2001, « L'ivoirité », recette de guerre civile », dans Études, volume 3 (Tome 394), p.292-304
- FOFANA Moussa, 2011, « Des Forces nouvelles aux Forces républicaines de Côte d'Ivoire Comment une rébellion devient républicaine », Éditions Karthala, Politique africaine, volume 2, n°122, p.161-178
- Fondation Atef Omaïs (FATOM), Rapport d'activités sur les 10 ans d'existence de la FATOM suivi du rapport 2009- 2019
- Human Rights Watch, 2008, La meilleure école », La violence estudiantine, l'impunité et la crise en Côte d'Ivoire, Contexte général de la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire, <https://www.hrw.org/legacy/french/reports/2008/cdi0508/6.htm>, consulté le 16/09/2023
- KAKO Nabukpo, 2011, La crise ivoirienne et l'avenir de l'intégration économique et monétaire ouest-africaine, L'Économie politique, Éditions Alternatives économiques, volume 3, n° 51, p. 97 -112
- KAMBOU Sia, 2011, « L'UE décide le gel des avoirs du camp Gbagbo » In le Journal du Québec, <https://www.journaldequebec.com/2011/01/14/lue-decide-le-gel-des-avoirs-du-camp-gbagbo>, consulté le 10 octobre 2023
- KANGAH Kouakou Marcellin, 2009, *Le tableau des partis politiques en Côte d'Ivoire*, Université de Cocody-Abidjan, thèse de doctorat en histoire

KHALIFEH Paul, <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20110105-cote-ivoire-centaines-libanais-plaint-bagages>

KIPRÉ Pierre, 1988, *Le mémorial de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire coloniale*, tome 2, Édition Ami, Belgique

KIPRÉ Pierre, 2005, *La Côte d'Ivoire, la formation d'un peuple*, SIDE, Paris

KIPRÉ Pierre, 2002, « Les discours politiques », *Côte d'Ivoire l'année terrible 1999-2000*. Le Pape, Marc et Claudine Vidal (éds Karthala, Paris, p.81-121

KLA Didier, 2006, *Les Télécommunications en Côte d'Ivoire*, Citelcom, Abidjan

KOJOK Salma, 2002, *Les Libanais en Côte d'Ivoire (1920-1960)*, Nantes, Université de Nantes, thèse de Doctorat en Histoire

KONATÉ Yacouba, 2003, « *Les enfants de la balle. De la FESCI aux mouvements de patriote* », *Politique africaine*, n° 89, Karthala, p.49-70

KOUASSI Kouamé Sylvestre, 2013, « Regard retro-prospectif sur les crises ivoiriennes de 1993 à 2011 », *Cinq Continents*, Volume 3, Numéro 8, 2013, p. 127-149

LOUGHLIN C.MC, SD, Les conséquences économiques des conflits, perspectives, <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/AFR/2019/April/French/ch2.aspx>, consulté le 12 septembre 2023, source Fonds Monétaire International.

MANIZAN Bernard, 2012, Ibrahim Ezzedine. « L'homme qui en voulait toujours un peu plus », in *Échanges*, Le magazine de la chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire

MIEU Baudelaire, 2008, « Ali Lakiss : le numéro un du cacao est ivoirien », <https://www.jeuneafrique.com/187848/archives-thematique/ali-lakiss-le-num-ro-un-du-cacao-est-ivoirien/>, consulté le 10 octobre 2023

MIEU Baudelaire, 2010, La guerre des farines, in Archives de Jeune Afrique, <https://www.jeuneafrique.com/197643/archives-thematique/la-guerre-des-farines/>

MIRAN-GUYON Marie, 2017, Entretien avec Bruno Clément-Bollée, « Les forces armées de Côte d'Ivoire : portrait d'un dispositif fragile », *Afrique contemporaine*, volume 3 n° 263-264, p. 281-306

NASSA Dabié Désiré Axel, SD, « La zone de confiance, une frontière de deux Etats constitués ? », https://shs.hal.science/file/index/docid/130425/filename/Zone_de_confiance.doc

N'GORAN Kouadio Adolphe, 2012, *La communauté libanaise dans le développement économique de Côte d'Ivoire*, Université de Bouaké, Bouaké, Maîtrise d'Histoire

N'GORAN Kouadio Adolphe, 2020, « Les communautés libanaises en Côte d'Ivoire : exemple des chiïtes » (1921-2009) », *Liens Nouvelle Série*, n°29, volume 1, p.268-288

N'GORAN Kouadio Adolphe, 2021, « Étude socioéconomique d'une communauté étrangère à Bouaké : Cas des Libanais, (1935-2011) », in *La revue des Sciences Sociales « Kafoudal »* n°9, p.202-218

PME Magazine, 2010, Spécial 50 ans d'économie Relief Web, 2001, « Côte d'Ivoire : Le point sur l'économie », <https://reliefweb.int/report/c%3%B4te-divoire/c%3%B4te-divoire-le-point-sur-l%3%A9conomie>, consulté le 07 octobre 2023

The New Humanitarian, 2001, Fin du forum de réconciliation nationale, <https://www.thenewhumanitarian.org/fr/actualit%3%A9s/2001/12/18/fin-du-forum-de-r%3%A9conciliation-nationale>, consulté le 19 septembre 2023.

UNFPA, 2006, Population et développement : défis et perspectives pour la Côte d'Ivoire, Rapport national sur l'État et le devenir de la population de la Côte d'Ivoire

Union Africaine, 28 juin 2010, Rapport sur l'évolution du processus de sortie de crise en Côte d'Ivoire depuis la signature de l'accord politique de Ouagadougou, conseil de paix et de sécurité, 234^e réunion, Addis-Abebas, Ethiopie

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 2005, Côte d'Ivoire : « Entre crimes et corruption, la crise politique se prolonge » <https://reliefweb.int/report/c%3%B4te-divoire/c%3%B4te-divoire-entre-crimes-et-corruption-la-crise-politique-se-prolonge>, consulté le 13 septembre 2023

UN, 2010, (L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a produit « un seul vainqueur –Alassane Ouattara- avec une marge irréfutable, affirme M. Choi Young-Jin», <https://press.un.org/fr/2010/cs10102.doc.htm>, consulté le 07 octobre 2010

VIDJANNANGNI Augustine, 2011, *La complexité de la question identitaire en Côte d'Ivoire*, Université du Québec à Montréal, Mémoire de maîtrise en science politique

ZINA Ousmane, 2016, « L'étranger dans le jeu électoral ivoirien », in *la Côte d'Ivoire et ses étrangers* sous la Direction de Fabio Viti, L'Harmattan, Paris

Le Mpumbo (Stanley-Pool), un corridor de rencontre entre la pirogue et la hotte (XVI^e-XIX^e siècles)

Lucien NIANGUI GOMA

Maître de Conférences CAMES

Université Marien Ngouabi (Congo)

nianguigom@gmail.com

Résumé :

Les villages de Mfoa et Malima sur les rives droite et gauche remplissaient les conditions géographiques et infrastructurelle qui firent des Teke, des hommes orientés davantage vers le négoce dont ils jouèrent le rôle de courtiers obligés jusqu'au début du XX^e siècle. Ce rôle fut renforcé par la position carrefour du Mpumbo qui était placé au confluent des voies terrestres et fluviales de commerce. Son importance commerciale fut révélée par les auteurs européens des XVI^e et XVII^e siècles parce qu'il fut atteint d'abord par les Portugais au XVI^e et au début du XVII^e siècle, puis par les missionnaires capucins au cours de la deuxième moitié du XVII^e siècle.

L'installation européenne sur les deux rives du Pool depuis le XVI^e siècle fut dictée par son attrait commercial en tant que plaque tournante du commerce du bassin congolais. Les explorateurs, les missionnaires et les administrateurs de Mfoa (Brazzaville) certifièrent la prédominance commerciale de Mpumbu comme le rapportèrent les écrits des XVI^e et XVII^e siècles. Ces sources stigmatisèrent le rôle de courtiers joué par les Teke du Pool entre les producteurs du haut Congo et les acheteurs du bas-Congo et vice versa. C'était le lieu de rencontre entre la pirogue et la hotte. Tout en jouant ce rôle les Teke participèrent aussi aux échanges à longue distance en direction de la côte pour gagner davantage. L'établissement à Brazzaville des succursales des maisons européennes de commerce à partir de 1890 et des factoreries dans le haut Congo amorça le recul progressif et la récupération du rôle des courtiers joué par les Teke au Mpumbo et par extension celui des intermédiaires du haut fleuve Congo/

Il s'agit dans ce texte de montrer d'abord en quoi le Mpumbo constituait un corridor de rencontre entre le haut-Congo et le bas-Congo, ensuite, montrer la prépondérance commerciale du Mpumbo confirmés par les explorateurs et missionnaires européens, et enfin, le rôle joué par les Teke dans les échanges commerciaux entre la Côte et l'intérieur des terres congolaises.

Mots clés : *Mpombo, corridor, échanges, pirogue, hotte.*

Summary:

The villages of Mfoa and Malima on the right and left banks met the geographical and infrastructural conditions that made the Teke, men more oriented towards trade, playing the role of obligatory brokers until the beginning of the 20th century. This role was reinforced by the crossroads position of Mpumbo, which was located at the confluence of land and river trade routes. Its commercial importance was revealed by European authors of the 16th and 17th centuries because it was first reached by the Portuguese in the 16th and early 17th centuries, and then by Capuchin missionaries during the second half of the 17th century.

The European settlement on both banks of the Pool since the 16th century was dictated by its commercial appeal as a hub of the Congolese basin trade. The explorers, missionaries, and administrators of Mfoa (Brazzaville) certified the commercial predominance of Mpumbu as reported in the writings of the 16th and 17th centuries. These sources stigmatized the role of brokers played by the Teke of Pool between the producers of Upper Congo and the buyers of Lower Congo and vice versa. It was the meeting place between the canoe and the basket. While playing this role, the Teke also participated in long-distance trade towards the coast to gain more. The establishment in Brazzaville of branches of European trading houses starting in 1890 and factoreries in the upper Congo initiated the gradual decline and recovery of the role of brokers played by the Teke at Mpumbo and, by extension, that of intermediaries of the upper Congo River.

This text aims to first show how Mpumbo constituted a meeting corridor between Upper Congo and Lower Congo, then to demonstrate the commercial preeminence of Mpumbo confirmed by European explorers and missionaries, and finally, the role played by the Teke in the commercial exchanges between the Coast and the interior of Congolese lands.

Keywords: Mpombo, corridor, exchanges, canoe, hood.

Introduction :

Dans l'histoire des contacts entre l'Europe, déjà installée sur la Côte africaine et l'intérieur du Congo, le nom de Mpumbu demeure un repère historique dominant le bassin Congo, parce qu'il constitue un point de rencontre entre la côte et l'intérieur du Congo.

Après la découverte de l'embouchure du fleuve Congo par Diego Caô en 1483, une alliance est nouée entre le royaume de Kongo et le Portugal. Cette découverte a constitué un événement important parce qu'elle a mis fin à l'isolement intercontinental dans lequel évoluait l'Afrique centrale et a inauguré l'ère des premiers écritures sur cette région.

Avec la traite négrière, un axe commercial va se développer vers le XVI^e siècle le long du fleuve Congo, de la Côte atlantique jusqu'au-delà du cours moyen du fleuve ; c'est l'axe commercial du fleuve Congo qui avait pour plaque tournante le Mpumbu.

Au début du XVII^e siècle, un phénomène tout à fait nouveau allait intervenir dans le commerce avec l'Atlantique. C'est le déplacement du trafic des pistes vers le fleuve Congo. A partir de cette époque, les Teke, maîtres des lieux, les Loango, les Kongo et les *gens d'eau*, les *Bubangui* entrent en force dans l'abominable commerce, dominant tout le bief navigable du Congo depuis les chutes de Kisangani jusqu'aux rapides du Stanley Pool. Le fleuve Congo devenait alors la grande voie d'évacuation vers la côte atlantique des esclaves des zones équatoriales, les fameux *Quibangue*, si souvent vantés par les négriers pour leur beauté et leur robustesse dans les premières chroniques et vers l'intérieur, les produits manufacturés de la Côte congolaise.

Dans ce texte, il s'agit de montrer d'abord que le Mpumbo constituait un corridor de rencontres entre la hotte et la pirogue révélé depuis les XVI^e- XVII^e siècles. Ensuite, montrer la prépondérance commerciale du Mpumbo, confirmés par les explorateurs et missionnaires européens. Et enfin, le rôle joué par les Teke, véritables courtiers obligés dans ces échanges entre l'intérieur des terres et les Côtes congolaises par les Mubires.

La méthodologie utilisée dans la réalisation de ce travail, est celle dite classique. Celle qui consiste à interroger les sources orales, sources écrites et onomastiques avant de les croiser et les

passer au crible de la critique pour en sortir les fantômes de vérités historiques.

1- Le Mpumbo, un corridor de rencontre entre la hotte et la pirogue révélé depuis aux XVI^e- XVII^e siècles

Le Mpumbu encore appelé Stanley, est une zone où le fleuve Congo s'agrandit jusqu'à former un lac. Actuellement, la ville de Kinshasa se situe sur la rive méridionale de ce Pool, tandis que Brazzaville se situe sur la rive septentrionale. Il fut baptisé Stanley Pool en l'honneur de Henry Morton Stanley qui en 1877, fût le premier explorateur européen à en parler et en avoir fixé la superficie soit 400 Km² (Whyms, 1956, p. 26).

En effet, le Mpumbu est connu comme étant une très ancienne zone commerciale disposant d'un marché régional important depuis le XVI^e siècle. Cette information fut confirmée par les commerçants et les marins européens qui abordèrent les côtes congolaises aux XVI^e et XVII^e siècles et apprirent l'existence soit d'un lac, soit d'une région où se pratiquaient des échanges à grande échelle à l'intérieur des terres. Ce lac parut pour la première fois dans les écrits des auteurs des XVI^e et XVII^e siècles. A ce sujet Monseigneur Jean Cuvelier (1946, pp. 329-329) rapporte : « *Dès le début du XVI^e siècle, le représentant du Portugal au royaume de Kongo fit recueillir des informations sur ce lac qu'on dit se trouver aux frontières du royaume* ».

Il s'agissait bien du Mpumbu (*Stanley-Pool*) puisque la province de *Nsundi*, la seule à califourchon sur le fleuve Congo fut frontalière à l'*Anzicana*. Le Père Luc Da Caltanissetta, cité par Cuvelier (1946, p. 1009) qui était sur la rive gauche du *Pool* avec le Père Marcellin d'Atri écrivait le 2 juin 1698 que la ville de *Ngombella* était entourée de montagnes ; à l'ouest celles de *Nsundi* et à l'est celles de *Macoco*. Au XVII^e siècle, l'*Anzicana* qui s'était émancipé du royaume de *Kongo* en 1583, selon A.

Brasio (1959, p.369) avait pris le nom de son prince *Macoco*. L'*Anzicana* devint à partir de 1583 le royaume de *Macoco*. Aussi, l'information recueillie par le représentant du Portugal était-elle vraie par rapport à la localisation géographique du lac ? Ce représentant s'était intéressé à ce lac à cause des activités commerciales qui se déroulaient sur ses deux rives et par extension dans cette région de *Mpumbu*. Dans le même ordre d'idées Duarte Lopes livra à Filippo Pigafetta la même information à la fin du XVI^e siècle et repris par G. Sautter (1960, p. 358): « *Duarte Lopes fit mention d'un lac très large et très profond en amont des cataractes du Zaïre (fleuve Congo), lac formé par les eaux de ce grand fleuve retenues par cette cataracte* ».

En effet au sud du *Pool* commence la série de cataractes qui ne permettent pas au Congo d'être navigable, tandis qu'à partir de ce lac il l'est en direction du Haut- Congo. Non seulement, les Portugais se renseignèrent sur ce lac, mais ils l'atteignirent au XVI^e siècle puisque Françoise Lastour da Veiga Pinto (1972, p. 88) écrit : « *En 1536, Manuel Pachero avait déjà atteint un grand lac qu'on appelle anachroniquement Stanley-Pool* ».

Les Portugais qui furent les seuls négociants sur les côtes africaines occidentales au XVI^e siècle et compte tenu de leur présence au royaume de *Kongo* à cette époque, il est tout à fait normal qu'ils parvinrent les premiers au *Pool*. Cet étang fut baptisé Stanley-Pool par Stanley qui y parvint en 1877. Les baptêmes des lieux, fleuves et sites pittoresques par les explorateurs répondaient aux stratégies de conquête et de prise de possession. Ce lac d'après le Père Antonio Cavazzi que rapporte Gilles Sautter (1960, p. 359) fut aussi atteint au XVII^e siècle par d'autres Portugais : « *En 1625, des commerçants portugais atteignirent ce lac d'entre eux firent dévalisés, conduits chez Macoco et retenus comme prisonniers* ».

Mucoco ou *Macoco* fut le roi des *Teke* qui résidait à *Mbey*. Le Père Cavazzi donnait une information qui prouvait que ce lac, c'est-à-dire le *Pool* relevait de l'autorité politique et administrative de ce roi. Le Père Jérôme de Montesarchio, évangéliste du *Nsundi* méridional, qui effectua un voyage à *Concobella* ou *Ngombella* sur la rive gauche du *Pool* en 1652 eut l'occasion d'entrer en contact avec *Macoco* par l'intermédiaire de son fils. Ce missionnaire spécifiait que *Macoco* habitait sur la rive droite du *Zaire* (Congo) à trois jours de marche de *Concobella* et qu'il lui avait fait parvenir des esclaves et d'autres présents (J. Ernault, 1995, p. 29). La présence des esclaves parmi les présents du roi *Macoco* au Père Jérôme de Montesarchio est la preuve que ce commerce avait bien cours dans le royaume de *Macoco* depuis cette époque. La traite des Noirs aurait débuté sur les côtes du royaume *Kongo* en 1510 puisque en 1508, Duarte Pacheco, cité par G. W. L. Randles (1968, p. 131) écrivait que l'on obtient peu d'esclaves sur cette terre. La raison fut qu'Affonso 1^{er}, le Mani-Kongo interdisait toute vente des *Kongo*. A ce sujet Jérôme Ollandet (1990, p.12) écrit : « *Les Pombeiros sont d'ailleurs signalés au Mpumbu comme trafiquants d'esclaves au XVI^e siècle* »

Voici une autre preuve qui certifie la pratique de ce commerce au *Mpumbu* au XVI^e siècle. Abraham Ndinga Mbo (2001, pp. 11-19) qui a abordé les âges de la traite congolaise fait démarrer le premier âge à partir de 1530 jusqu'en 1650 et le second de 1650 à 1880. Aussi, les *Pombeiros* et les *Mubires* relièrent-ils la côte au *Mpumbu* depuis le XVI^e siècle jusqu'à la fin de la traite, période au cours de laquelle, la piste qui reliait *Loango* au *Mpumbu* joua le rôle de « Piste des Esclaves ». Elle continua à l'assumer bien après puisque la traite ne fut que théoriquement prohibée, à en croire ce constat de 1883 du Lieutenant Lievin Van De Velde (1886, p. 359), de l'Association Internationale Africaine (A.I.A): « *Les indigènes ne maltraitaient pas leurs esclaves. J'ai vu, cependant, dans le*

Mayombe, des esclaves, la fourche au cou... C'étaient des Batékés amenés par des courtiers d'ivoire ».

Les rôles joués par cette piste *Loango-Mpumbu* furent, à l'évidence, conjugués, puisque ces porteurs d'ivoire descendaient vers la côte avec des esclaves, d'où l'appellation fort réaliste de « Piste des Esclaves et des Portages » que nous avons donnée à « l'ex-route des caravanes ». Aussi, le commerce des esclaves au *Pool* était-il en harmonie avec la demande européenne sur les côtes de *Loango* et de *Luanda* dès le début du XVI^e siècle. Il apparut aux missionnaires capucins, Jérôme de Montesarchio, Marcellin d'Atri et Luc da Caltanisetta comme une mer marchande. Le Père Luc da Caltanisetta, cité par Bouveigne (1848, p.1010) décrit le *Pool*, le 2 juin 1693 en ces termes : « *Le fleuve ressemble à une petite mer où l'œil découvre partout de petites embarcations conduites tant par des femmes que par des hommes. Nous vîmes bien deux cents* ».

L'activité commerciale n'apparaît pas de façon active. Mais si le Père Luc da Caltanisetta vit deux cents pirogues, c'est la preuve qu'elle se déroulait sur le *Pool* dont la pirogue fut le moyen adapté de locomotion et de transactions. Le Père Jérôme de Montesarchio que rapporte François Bontinck (1970, 162) qualifiait ces villages du bord du *Pool* comme des villes grouillantes et commerçantes. Le contraire nous aurait étonnés dès lors que toute l'importance du *Pool* fut fondée sur son activité marchande qui avait couvert les périodes dites des esclaves (1530-1883) et des portages (1884-1898) qui prit fin avec l'inauguration du chemin de fer belge en 1898.

Si aux XVI^e et XVII^e siècles les Portugais furent les premiers à arriver au *Pool*, suivis des missionnaires capucins au cours de la deuxième moitié du XVII^e siècle, il faut faire remarquer que ce lac était inclus dans la région dite de *Mpumbu* ou *Mpombo*. Les cartes portaient dans les ouvrages de G. W.L. Randles (1968, p. 175) et P. Martine (1972, p. 116), permettent d'affirmer que *Mfoa* sur la rive droite du *Pool* et *Ntamo* sur la

rive gauche faisaient partie intégrante de la région de *Mpumbu*. *Mpumbu* ou *Mpombo* fut le mot que les *Kongo* employaient pour désigner le *Pool*. R. Batsikama ba Mampuya ma Ndwala (1971, p. 119) le confirme en écrivant : « *Le Stanley-Pool s'appelait Mpumbu, marché où se vendait en abondance l'ivoire et parfois des mbwadi ou étrangers, prisonniers de guerre* ».

O. Dapper (1686, p. 360) donnait au XVII^e siècle des indications relatives aux relations commerciales entre *Loango* et *Mpumbu* qu'il situait à 150 lieux de la côte, c'est-à-dire, six cents kilomètres environ. Il affirmait, en outre, que *Mpubmu* relevait du grand *Macoco*. Il précisait, sur la foi des informations fournies par les marchands hollandais : « *Quelques géographes assurent que les Portugais nomment Pombo, les pays qui sont situés aux environs d'un grand lac* ».

Mpmbo fut l'altération portugaise de *Mpumbu*, c'est-à-dire le *Pool*. C'est donc le *Pool* qui donna son nom à la région dont l'activité commerciale gravitait autour de ce lac. O. Dapper (1686, p. 328) écrivait à cet effet : « *Le commerce de Loango se fait au Mpumbu, au Sondi, à Monsol et au pays du grand Macoco* ».

Sondi dont il s'agit ici n'était que le *Nsundi* septentrional, c'est-à-dire, la partie de cette province du royaume de *Kongo* qui s'étendait sur la rive droite du fleuve Congo. *Sondi* ou *Nsundi*, fournissait le cuivre qu'achetaient les négociants de *Loango* dès le début du XVII^e siècle. A propos de ces échanges, O. Dapper (1686, p. 360) aborde la question des usagers des pistes et les marchandises :

Les portugais de Loango, de Congo et de Lovando (St Paulo), envoient dans cette province de Pombo, des esclaves élevés chez eux et les plus fidèles qu'ils puissent trouver pour échanger leurs marchandises, des panos-simbos, du vin des

canaries, des coquillages de Lovando et des Indes contre des esclaves et de l'ivoire.

O. Dapper donne les trois points de départ des pistes sur la côte vers *Mpumbu*. Il s'agissait de *Loango*, du Congo, c'est-à-dire du port de *Mpinda*, et de *Luanda*. Les marchandises qui partaient de la côte ne sont pas totalement énumérées. Il manque le sel qui fut l'une des marchandises la plus prisée chez les populations de l'intérieur. Les coquillages de *Lovando* mentionnés par O. Dapper ne furent que les *Nzimbu*, monnaie du royaume de *Kongo* que les Portugais tentèrent de perturber en injectant, non seulement, les coquillages des Indes mais aussi ceux du Brésil aux XVI^e- XVII^e siècles. A partir de ce négoce avec *Mpumbu* naquit une catégorie de marchands que les Portugais appelèrent " *Pombeiros*". R. Batsikama ba Mampuya ma Ndwala (1975, p. 119) écrit à ce sujet : «

Pombeiro : une altération par les Portugais du mot Mpumbu. Il désignait les agents des marchands européens établis sur la côte qui, pour le compte de leurs maîtres, fréquentaient le Nsona (marché) du Mpumbu (Stanley-Pool) ».

Leur existence remonte au XVI^e siècle, lorsque les Portugais s'installèrent au royaume de *Kongo* pour se livrer au commerce des esclaves. Pour les empêcher d'accéder au Pool le *Mani-Kongo* leur imposa les *Pombeiros* de la province de *Nsundi* par laquelle passaient les pistes en provenance de la côte.

A *Loango*, était utilisée une autre catégorie de marchands appelés *Mubires* dont l'action fut concentrée au nord du fleuve Congo. Dès 1661, Van Den Broecke, les appela *Mubires* ou *Mubiri*. D'après O. Dapper, (1686, p.134-144), ce mot dériverait de *Pili*, ancienne province du royaume de *Loango* qui avait donné *Mutsie-Pili*, habitant de *Pili*, qui serait à l'origine de

l'appellation *Muvili* ou *Vili*. De son côté Antonio Cavazzi (1732, p. 80) les assimilait aux porteurs entre 1654 et 1687. Il n'y avait pas lieu de les assimiler aux porteurs car ils l'étaient en réalité puisque en 1642, F. Cappel qui cite L. Jadin (1966, p. 230) faisait l'observation suivante : « *Les Noirs de Loango s'en vont en groupe de quarante à cinquante vers le Pombo (Pambu-Bateke)*. »

Au demeurant, ce commerce avec *Mpumbu* fit naître deux types de marchands, les *Mubires* et les *Pombeiros* qui assuraient, pour le compte des Portugais et les Hollandais qui ne pouvaient se rendre à *Mpumbu* la liaison entre la côte et le Stanley-Pool.

Les Portugais qui atteignirent les premiers le *Mpumbu* aux XVI^e et XVII^e siècles, livrèrent des informations sur ses potentialités commerciales. Ceux des Portugais installés à *Loango* et les Hollandais arrivés au début du XVII^e siècle furent plus renseignés sur *Mpumbu* à partir de leurs *Pombeiros* et *Mubires* d'une part et par le volume de marchandises qu'ils enregistraient en provenance de *Mpumbu* d'autre part.

Sur les côtes de *Loango*, s'étaient installés dès le début du XVII^e siècle, en plus des Portugais, les Hollandais, les Français, les Anglais et les Allemands. Entre les XVII^e et XIX^e siècles, toutes les nations de ces négociants disposèrent, dorénavant, des renseignements commerciaux sur l'arrière-pays congolais. Le cas d'Olfer Dapper fut l'illustration patente de la circulation des informations relatives aux activités commerciales entre la côte et l'intérieur. Lorsqu'au cours de la deuxième moitié du XIX^e siècle, la France et la Belgique s'engagèrent dans l'exploration et la prise de possession des bassins du Congo et de l'Ogooué, elles disposaient des indications sur l'importance commerciale des régions à conquérir. Le choix opté par Brazza de s'installer à *Mfoa* sur la rive droite du Pool n'eut-il pas de rapport avec cette importance commerciale révélée depuis les XVI^e – XVII^e siècles ?

Le *Pumbo* était aussi un endroit de rupture de charges. Des canotiers venant du nord avec leurs cargaisons d'esclaves, d'ivoire et de bois précieux et ne pouvant plus continuer la navigation plus loin à cause des rapides qui obstruent le cours du fleuve, devaient échanger leurs produits contre les pacotilles européennes proposées par leurs partenaires *kongo* venant de la côte atlantique. C'est la rencontre de la pirogue et de la hotte qui explique tout l'enjeu du Stanley Pool. Le peuple porteur de hottes en équilibre sur la tête et sur les dos, les Kongo et les hommes qui transportent toutes leurs charges en pirogue, les *Gens d'eau*, avaient trouvé tous ici un endroit favorable pour leurs transactions commerciales sous le regard amusé et attentif des Teke, les maîtres du secteur. Le *Pumbo* fut par conséquent, un passage obligé entre l'intérieur des terres et la mer, un rôle qu'il continue de jouer jusqu'à nos jours. Pour cette raison essentielle, la cour du royaume Téké (les maîtres de secteur) se devait d'être non loin de ce point névralgique. C'est à cette cour que fut signé le traité d'octobre 1880 entre le Makoko et l'explorateur français Savorgnan de Brazza. Le roi des Téké installe ses feudataires à l'endroit où se déroule le commerce tandis que lui-même va se poster à la sortie du couloir, à Mbé. Contrôlant ainsi le secteur le plus difficile de la navigation sur le fleuve, il est sûr de se faire payer ses droits de passage. Ces impôts expliquent pourquoi il a pu résister jusqu'au milieu du 19^e siècle et signer ainsi le traité d'installation européenne dans la zone. La capitale du royaume, Mbé, n'est pas située au bord du fleuve. Pour pallier cette carence, la cour avait dû créer un poste de contrôle, une *espèce de Pirée*, juste au bord du fleuve et non loin de la capitale. C'est Imbana, non loin de l'actuelle ville de Ngabé. Lorsque de passage, quelques canotiers récalcitrants oublient ou refusent de payer les droits de passage, le souverain leur lance alors *ses marins*. Dans ces combats fluviaux les Téké connaissant mieux les coudes du fleuve, les quilles et les tourbillons dangereux, y attirent leurs adversaires

qu'ils réussissent facilement à neutraliser grâce à cette expérience des lieux. Les *batailles de Ngatchou* qui eurent lieu juste quelques années avant l'arrivée de Pierre Savorgnan de Brazza et ses compagnons expliquent ces relations souvent difficiles entre ces acteurs sur le fleuve.

Au début du XIX^e siècle, les *Bubangui* s'ajoutent aux *Teke* dans les jeux des échanges. C'est le déplacement du trafic des pistes vers le fleuve Congo. A partir de cette époque, les *gens d'eau*, les *Bubangui* entrent en force dans l'abominable commerce, dominant tout le bief navigable du Congo depuis les chutes de Wagénia (Kisangani) jusqu'aux rapides du Stanley Pool. Le fleuve Congo devenait alors la grande voie d'évacuation vers la côte atlantique des esclaves des zones équatoriales, les fameux *Quibangue*, si souvent vantés par les négriers pour leur beauté et leur robustesse dans les premières chroniques. Ces esclaves ne venaient pas toujours des rives du Congo. Certains parmi eux venaient de l'intérieur du continent, depuis les zones lacustres jusqu'aux savanes du nord et du nord-est de la forêt congolaise. L'intervention des *Bubangui* dans le commerce du fleuve et l'atlantique eut trois sortes de conséquences. Sur le plan politique, elle ruina les grandes chefferies *teke* qui s'étaient constituées le long de pistes d'esclaves. Dans ce nouvel enjeu, le plateau *kukuya* subit une profonde secousse avec l'arrivée d'un nouveau pouvoir politique, celui de *m'fum'ayulu*. Un héros national apparut dans la conscience collective du peuple qui finit par le considérer comme la seule source d'autorité légitime. La *légende de Mubié* que tous les griots du pays psalmodient avec fierté s'inscrit dans cette turbulence politique qui secouait les régions occidentales du monde *teke* à la fin du XVIII^e siècle. Ce déplacement des axes de commerce explique en grande partie la désagrégation progressive du royaume des *Téké*. Beaucoup de feudataires devenus de grands seigneurs dans leurs secteurs avaient pris leur autonomie vis-à-vis du pouvoir central basé à Mbé. A la fin du

19^e siècle, le royaume *teke* n'était plus que le noyau centralisé autour de sa capitale. C'est le *Tyo Kingdom* auquel Jan Vansina avait consacré une étude exhaustive. Dans le même temps que ces seigneuries des hautes terres s'effritent, on voit naître aux embouchures des grands affluents du fleuve Congo de nouvelles chefferies essentiellement basées sur le bénéfice de ce commerce du fleuve avec la côte.

Les *Bubangui* se déplacèrent de la rivière Ubangui où ils étaient d'abord établis, vers le cours moyen du fleuve Congo, puis vers le *Mpumbu* au début du XIX^e siècle. Ils n'étaient pas une horde de conquérants, mais furent plutôt attirés par la vivacité commerciale de la zone du Pool. Les gens d'eau, comme ils aimaient à s'appeler eux-mêmes, peuples riverains, le *Bubangui* vont donner une impulsion décisive aux échanges (S.Ayimpam, 2006, p.8). Ils arrivaient à faire passer au minimum une tonne de marchandises au *Mpumbo* et au plus fort des échanges, quarante tonnes par jour (E. Mbokolo, 1992, p. 56). Les transactions commerciales reposaient principalement sur l'Ivoire et les esclaves destinés aux comptoirs côtiers, et échanges contre les produits européens tels que les fusils, les tissus. L'exportation des esclaves continua dans cette région jusqu'aux environs des années 1850-1860, puis fut remplacée par des nouveaux produits tels que le tabac.

Les *Bubangui* étaient considérés comme maître de la navigation du fleuve Congo et de ses affluents tels que l'Alima, la Likona et l'Ikelemba entre le Pool Malebo et le pays des Bangala, situé sur la vallée de la rivière Ubangi. Ils avaient des convois impressionnant de 10 à 60 pirogues chargés des marchandises qui descendaient et remontaient incessamment le fleuve Congo. Le lingala s'enrichit et devient la langue du commerce dans les pays drainés par le fleuve Congo. Les *Bubangui* s'impliquèrent puis prirent en main les échanges sur la partie nord de l'axe commercial congolais, jusqu'à ce que la fondation du poste de Léopoldville et le lancement de la

navigation à vapeur par Morton Henry sur le fleuve en 1881, virent désorganiser, puis mettre fin à, leur emprise sur le commerce (J. Vansina, 1973, p. 86).

Les *Bubangui* devenaient ainsi les vrais intermédiaires entre la côte et le reste de l'Afrique centrale. Sur le plan social, on assiste à la naissance d'un groupe d'individus enrichis par ce même commerce fluvial. Cette émergence n'a pas pu aboutir à son terme. C'est la colonisation du 19^e siècle qui mit fin à son développement. On voit de simples haltes de piroguiers se transformer en véritables villages commerçants. Bon nombre de villes et villages actuellement situés de part et d'autre du fleuve et de ses affluents datent de cette période de grande transhumance économique. Parmi ces villes commerçantes, il y a les deux centres situés au *Ntamo*, c'est à dire, Brazzaville et Kinshasa. Ces deux villes sont situées à cet endroit uniquement grâce au génie de leur fondateur, Henry Stanley et Pierre Savorgnan de Brazza. Ces deux centres sont nés des nécessités économiques plus anciennes que ce contact du 19^e siècle.

2- La prépondérance commerciale de Mpumbo, confirmés par les missionnaires et les marchands européens

Brazza arrivé à *Mfoa* le 1^{er} octobre 1880, confirma le rôle qu'il jouait sur le plan commercial. Dans son rapport sur l'occupation de *Mfoa* rédigé en avril 1882, D. Neuville (1884, p. 159) écrit : « *C'est le point commercialement stratégique autour duquel gravite la question du Congo* ».

Cette importance commerciale de *Mfoa* fut, à l'évidence, pour Brazza, une réalité qui fit de ces lieux une question politique et diplomatique entre les agents du Comité d'Etudes du Haut-Congo (C.E.H.C) et ceux de la Mission de l'Ouest Africain (M.O.A). Toute l'agitation européenne qui accompagna la question du Congo ne fut qu'une affaire d'intérêt commercial qui opposa la Belgique et la France. Par ce constat de Brazza, il n'est

donc pas imprudent de mentionner que la prise de possession du bassin du Congo eut pour motivation majeure de s'assurer l'exclusivité commerciale à partir des stations de Franceville (*Masuku*) et Brazzaville (*Mfoa*). Aussi, cherchant à faire ratifier le "traité" qu'il venait de conclure avec *Macoco*, Brazza appuya-t-il son argumentation sur le gain commercial attendu. A cet effet, le rapport qu'il adressa au Ministre de la Marine en avril 1882, concernant son voyage d'exploration et l'établissement de deux stations françaises dans le haut-Ogooué et le Congo, se termine par l'expression : *l'avenir est à Ntamo* (H. Brunshwig, 1972, p. 266). Il s'agit de *Mfoa* sur le Pool et non de *Ntamo*. Effectivement *Mfoa* dont l'activité commerciale était fondée sur la régulation des échanges sur le *Pool* pouvait apporter la solution aux attentes du commerce et de l'industrie française. Brazza, qui tenait à la ratification du "traité", sensibilisa dans le même sens le Secrétaire général du Comité Français de l'Association Internationale Africaine (A.I.A), à travers ses correspondances des 8 décembre 1880 et 23 janvier 1881. Dans la lettre du 8 décembre 1880, Brazza portait à la connaissance que la vente de l'ivoire était le monopole de deux représentants de *Macoco* à *Ntamo* sur la rive gauche et à *Mfoa* sur la rive droite du Pool. Il ajoutait que les *Bakongo* venaient généralement tous les deux ou trois mois acheter l'ivoire à *Mfoa*. Dans celle du 23 janvier 1881, Brazza lui rapportait que l'ivoire des *Apfourou* et des *Libangi*, en réalité, *Bubangi*, de l'*Alima* allait à *Ntamo*, en réalité à *Mfoa* (H. Brunshwig, 1972, p. 171). Par ces informations, Brazza donnait la preuve que ce commerce d'ivoire était régenté par le pouvoir de *Mbey* à travers le contrôle exercé par les représentants de *Macoco* sur les deux rives du Pool. Ces feudataires du roi *Macoco* s'appelaient *Ngula* à *Mfoa* sur la rive droite et *Ngaliema* sur la rive gauche à *Kintamo*. A la faveur de ces renseignements fournis par Brazza, *Mfoa* fut aussi, un lieu de cohabitation des cultures *kongo* et *teke*. Le rôle dominant que jouaient les *Teke* dans l'organisation des échanges et le contrôle obligé des circuits

commerciaux de l'ivoire transparaissaient dans ces notes de Brazza.

Tout l'argumentaire de Brazza fut fondé sur les avantages commerciaux qu'offrait le *Mpumbo* afin de faire adhérer l'opinion française à son action et d'engager le gouvernement français à ratifier le « traité », conclu avec *Macoco*. A cet effet, les déclarations de M. Rouvier à la chambre française et de M. Xavier Blanc au Sénat appuyèrent la proposition du 20 novembre 1882, puis celle de M. Duclerc, Président du Conseil relative à la ratification d'acte et de la convention conclus par Brazza les 10 septembre 1880 et 3 octobre 1880. L'extrait du discours du 21 novembre 1882 de M. Rouvier à la chambre, faisait apparaître les avantages commerciaux que tirerait la France de ces territoires cédés par *Macoco* (J. Ancel, 1902, p. 23). Aussi, le Parlement français convaincu ratifia-t-elle ces "traités" et la loi qui approuva fut promulguée le 30 novembre 1882.

Le Père Prosper Augouard (1882, p. 141) qui arriva sur les lieux le 7 août 1881, à la demande de Brazza, présentait à son tour le *Pool* en ces termes : « *Ce point important, véritable porte d'entrée de tout l'intérieur, et centre de commerce* ».

Le *Mpumbo* fut la porte d'entrée du réseau fluvial du Congo et centre obligé du commerce compte tenu de sa position carrefour. Dans sa correspondance adressée au Commandant du Gabon le 3 septembre 1881, le Père Prosper Augouard épousait le point de vue énoncé par Brazza une année auparavant : « *Le Stanley-Pool est sans contredit le point le plus important qui existe sur le cours du Congo car c'est le centre où converge tout le négoce* (H. Brunschwig, 1972, p. 224) ».

Le Père Augouard qui, avant d'arriver à *Mfoa*, avait visité les marchés de *Vivi*, *Isanghila* et *Manyanga* dans le bas fleuve se prononça sur la suprématie commerciale de *Mfoa*. Elle s'expliquait par la convergence des circuits commerciaux qui influencèrent la création des postes français et belge sur les deux rives du *Pool*. Au vu des informations fournies par Brazza et le

Père Augouard, M. Rouvier, Ministre du commerce et des colonies se permit de porter à la connaissance du Président du Conseil dans sa correspondance du 31 décembre 1881 : « *Le Stanley-Pool est le plus grand marché de l'ivoire de l'Afrique centrale, en rapport régulier avec la côte occidentale.* (H. Brunshwig, 1972, p. 226).

Le Ministre du commerce et des colonies faisait état de l'ancien courant d'échanges des XVI^e et XVII^e siècle que nous avons évoqué dans le paragraphe précédent. Il survécut jusqu'aux XIX^e et XX^e siècles. Ce fut en raison de cette importance commerciale du Pool que le but de Stanley fut aussi de l'occuper. Il eut de la part du roi Léopold II une recommandation ferme dans ce sens avant qu'il ne quitte l'Europe : « *De se rendre le plus tôt possible au Stanley-Pool et d'y conclure un traité avec les chefs du pays pour éviter qu'un représentant d'une puissance quelconque n'y vint avant lui dans le même but* (D. Neuville et Ch. Breard, 1884, p. 123)».

Léopold II qui suivait le déroulement des explorations en Afrique centrale se méfiait de l'avance que Brazza pouvait prendre après qu'il l'ait reçu avec Ballay à Bruxelles. Le représentant d'une puissance évoqué par Léopold II n'était que Brazza. La lettre du Colonel Strauch du 30 décembre 1879 pressait Stanley de se rendre au *Pool* sans tarder pour devancer Brazza qui venait de quitter Liverpool le 27 décembre 1879 pour l'Afrique (F. Bontinck, 1966, p. 103). La compétition était ainsi engagée dans le contrôle du Stanley-Pool entre Stanley qui y était passé en 1877 et Brazza qui devait le découvrir.

L'importance du Pool, eu égard aux marchés qui se tenaient sur ses rives fut aussi évoquée par Penfentonyo de Kerverèguin, Commandant du Bourdonnais dans son rapport du 30 décembre 1881 : « *Le Stanley-Pool est déterminé par Stanley comme le centre le plus important du commerce de l'ivoire... L'occupation des Bateke est le commerce de l'ivoire qui prend au village*

d'Omfoa, non loin du Stanley-Pool des proportions importantes (H. Brunschwig, 1972, p. 227) ».

Cet officier de la Marine qui n'a jamais été au *Pool* dressait son rapport sur la base des données fournies par les explorateurs. Il parle d'*Omfoa*, en réalité *Mfoa* dont l'importance commerciale fut attestée par ceux qui parvinrent au *Pool* dont le Père Augouard (1882, p. 141) qui le décrivait le 25 août 1881 :

Le Stanley-Pool est incontestablement le plus grand marché d'ivoire sur la côte occidentale. Le village de Mfoa où j'étais établi est le marché central où il se rend en moyenne 80 à 100 défenses par jour, soit 2400 défenses à 3000 défenses par mois. Les indigènes de Stanley-Pool achètent l'ivoire des Oyanzi, peuple de la rive gauche du fleuve qui l'amène par le fleuve. Ils le revendent sur place aux bakongo qui le transportent sur les marchés de Zombo et de Mbanza-Kongo où il est acheté par d'autres courtiers qui le remettent aux factoreries de Kisembo, d'Ambriz et sur le bord de la mer.

Le Père Augouard décrivait ainsi le circuit fractionné du commerce de l'ivoire dont les péages furent son corollaire. Les courtiers teke étaient soumis à s'acquitter des frais de péages dont celui du *Mpumbo*, des pays *Zombo* et de *Mbanza-Kongo*, la capitale du royaume de *Kongo*. *Mfoa* fut l'un des marchés les plus importants de la rive droite du *Pool*. Si Brazza, le père Augouard et M. Rouvier parlaient d'un marché sur la rive droite du *Pool*, Léon Guiral et Charles De Chavannes faisaient plutôt état d'une chaîne de marchés. En effet, lorsque Léon Guiral (1889, pp ; 242-243) vint au *Pool* en remplacement de Malamine en 1882, il constatait que les marchés se tenaient, à peu près, tous les jours sur l'un des points de cette rive droite. Les plus importants de ces marchés avaient lieu à *Mfoa*.

En revanche, Charles de Chavannes, cité par C. Coquery Vidrovitch (1969, p. 109) affirmait, dans sa lettre du 19 décembre 1884 adressée à Brazza, que *Mpila* était sans doute, le plus important parce qu'il était une agglomération de villages entre 1000 à 1200 cases, habitées par près de 3000 indigènes. Qu'il s'agisse de *Mfoa* ou de *Mplia*, il était donné l'occasion à ces administrateurs de constater que les échanges étaient dans leur habitat naturel sur les rives du *Pool*. Aussi, *Mfoa* (Brazzaville) fut-il un aimant qui attirait les populations à cause des échanges qui s'y déroulaient. Baratier (1884, p. 61) constatait, à ce sujet en 1896, un mouvement migratoire des *Teke* de l'est descendre du nord pour se masser autour de *Mfoa*. Ce mouvement pouvait s'expliquer par l'installation à Brazzaville des succursales des compagnies commerciales européennes telles que les maisons hollandaise (N.A.H.V), française et belge. Mais jusqu'en 1907, Jean Cuvelier rapporte Catherine Coquery Vidrovitch (1969, p. 233) confirmait le monopole du trafic de l'ivoire par les *Teke* autour de Brazzaville.

Cette vocation commerciale de *Mfoa* et des autres villages des deux rives du *Pool* s'expliquait avant tout par sa position carrefour, et par l'esprit mercantile obligé des *Teke*. Il est donc aisé d'affirmer que *Mfoa* fut de prime à bord un lieu d'histoire commerciale du XVI^e au XIX^e siècle avant de devenir celui d'histoire politique et diplomatique au cours de la deuxième moitié du XIX^e siècle. Sa prépondérance commerciale surplomba, l'histoire des peuples du haut et bas Congo.

Par rapport à cette donnée commerciale, *Mpumbo* fut donc une localité à occuper parce qu'il régula le commerce sur les deux rives du *Pool*. Brazza ne s'était donc pas trompé en s'entêtant de l'atteindre en dépit des sollicitudes des peuples septentrionaux de pouvoir s'établir chez eux. Il se rendit compte en arrivant à *Mfoa* que les auteurs des siècles précédents auraient exprimé la réalité sur l'importance commerciale du *Mpumbo* que

l'Europe recouvrait à travers les explorations de Stanley et de Brazza au XIX^e siècle.

Dans un tel environnant où les échanges furent dominants, nous allons aborder l'attitude des *Teke* de *Mpumbo* dans ce circuit commercial.

3- Les attitudes des courtiers Teke dans les jeux d'échanges au Mpumbo

Les notes des explorateurs et des missionnaires que nous avons consultés ont circonscrit les occupations des *Teke* du *Pool* dont la régulation des échanges fut leur activité cardinale. A ce sujet le rapport des missionnaires anglais, Holman Bentley et Henry- E. Crudgington, qui avaient pris l'option d'atteindre le *Pool* en empruntant la rive droite du Congo en 1881, nous a livré des indications relatives aux occupations des *Teke*. Selon D. Neuville et Ch. Breard (1884, p. 259) firent leur premier contact avec eux le 8 février 1881 :

Bientôt nous rencontrons quelques trafiquants du haut pays avec la marque distinctive de la tribu des Bateke ; une série de cicatrices en forme de courbe en bas de la figure...Nous leur demandons des renseignements sur la route, mais ils refusent de nous aider en aucune manière et parlent haut, mais de façon intelligible à nos Congoes... Les trafiquants Bateke poussent de hauts cris pour avertir de notre approche et, peut-être, pour donner de mauvais conseil.

Ces commissaires renseignent que les *Teke* étaient sortis de leur pays en direction du bas-Congo puisqu'ils venaient d'avoir des tracasseries avec les *Sundi* et les *Bwende* dont ils étaient en

train de traverser les territoires. Ils croisèrent ces *Teke* avant d'avoir traversé la *Nkenge-Loufoulakari* dont la rive droite était habitée par les *Bwende* et les *Nsundi*. Ces ecclésiastiques mentionnaient l'hostilité des *Teke* qui n'acceptaient pas l'arrivée des Blancs dans le pays parce que leur présence avait pour conséquence la suppression du péage et par conséquent leur rôle de courtiers privilégiés sur le *Pool*. En revanche, leur comportement vis à vis des *Kongo*, qui accompagnaient ces pasteurs, bien que moins agressif, ne traduisait pas moins leur déloyauté. Ces missionnaires permettent de comprendre que les *Teke* du *Pool* ne se contentaient pas exclusivement de jouer les courtiers mais qu'ils s'engageaient aussi dans les échanges à longue distance. Au-delà de la *Nkenge-Loufoulakari* en direction du bas-Congo par exemple les *Teke* se trouvaient en dehors de leur territoire. A ce sujet E. Dupont (1885, pp. 212-213) rencontrait, à son tour, des convois organisés par des *Teke* en 1887, allés vendre aux factoreries de *Noki* et du bas- fleuve, leur ivoire contre le sel, les étoffes, les armes, la poudre de chasse et les *mitaco* pour gagner davantage.

Après cette rencontre peu aimable, ces missionnaires entraient, le même jour, dans les pays *teke*, à travers deux péages (D. Neuville et Ch. Breard, 1884, p. 261). Le premier était représenté par une porte placée au milieu d'une haute clôture, par laquelle ils entrèrent dans le pays *teke*. Ce péage est comparable à celui de *Mboukou* à l'entrée du *Mayombe*. Il fut détruit en 1884 par le Lieutenant, Manchon, chef de poste de *Loango* (A. Veistroffer, 1931, p. 63). Le deuxième fut naturel, la *Nkenge-Loufoulakari* que les missionnaires et leurs porteurs traversèrent au moyen de cinq canots dont six hommes avaient la charge. Ce péage survécut jusqu'en 1896 puisque le Lieutenant Mangin, membre de la Mission Marchand notait, à cet effet, qu'au passage de la *Foulakari*, les gens de *Kimpanzou* exerçaient un droit de péage arbitraire sur les caravanes (Gl. Magin, 1936, p. 67). Le droit de péage n'était pas arbitraire pour

les *Sundi* de *Kimpanzou*, qui l'exerçaient depuis fort longtemps. Il était, en revanche, arbitraire pour le Lieutenant Mangin qui agissait dans un territoire devenu français avec le "traité" *Brazza-Macoco* du 03 septembre 1880.

Poursuivant leur marche, ces missionnaires rencontrèrent le 9 février 1881 d'autres trafiquants *teke* qu'ils reconnurent par les balafres. Ils se rendirent compte qu'ils avaient toujours affaire aux courtiers d'ivoire qui descendaient aux factoreries du bas-Congo. En dépit du courtage qui était la préoccupation fondamentale des *Teke* du *Pool*, la tendance fut aussi de descendre vers l'océan d'où provenait la marchandise européenne pour l'acquérir avantageusement.

Puis fut le tour de Stanley qui revint au *Pool* en 1881. Il visita les villages de la rive droite dont *Mfoa* et *Malimba* le 27 juin 1887. Henry Morton Stanley (1885, p. 187) constata que *Mfoa* fut un véritable entrepôt d'ivoire :

Mfoa, petit hameau du chef Ingya, agglomération de huttes construites avec des herbes sèches et occupées par les trafiquants d'ivoire Bateke. Au moment de notre arrivée, un grand nombre de ceux-ci étaient occupés à compter des baguettes de cuivre pesant chacune cents grammes... et près d'eux plus d'une défense étalait ses blancheurs sur le sol. Des groupes d'acheteurs et revendeurs étaient assis en cercle discutant la valeur de leurs marchandises. Les acheteurs d'ivoire étaient des Bateke qui habitent un vaste territoire de l'intérieur de la rive septentrionale du fleuve. Les vendeurs étaient des Bayanzis et les Babangis du haut fleuve. Du reste la population de Mfoa ne dépassait pas 150 hommes, jeunes et vieux.

Le chef de *Mfoa* s'appelait *Nguia*. Il fut l'alter ego de *Ngaliema* à *Kintamo* sur la rive gauche du *Pool*. Ils assuraient le

rôle de contrôleurs des activités commerciales, au nom de *Macoco* de *Mbey*. L'activité des *Teke* fut le commerce de l'ivoire au cours de la deuxième moitié du XIX^e siècle. L'utilisation des *mitaco*, monnaie locale fit du *Pool* un véritable miroir de la coexistence du troc et des échanges monnayés à *Mfoa* en particulier et sur le *Pool* en général. Les producteurs du haut fleuve, *Bayanzi* et *Babangi* échangèrent leur ivoire aux *Teke* du *Pool* qui les revendaient aux *Bazombo* et *Bakongo*. Ceux-ci prenaient la direction de *Luanda*, de *Mpinda* ou de *Loango* sur la côte. Les *Teke* étaient tellement accaparés par le commerce de l'ivoire qu'ils ne se livraient pas à la culture d'où la pénurie des vivres à *Mfoa*, observée par Stanley le 27 juin 1881 et par le Père Augouard le 7 août 1881. *Malima*, selon H. M. Stanley offrit le même spectacle à Mpumbo:

Village plus important situé plus haut et dont le chef Ngamankono est bien supérieur à Ingya. Malima est composé d'une quinzaine de huttes très espacées. L'endroit était cependant encombré de Bayanzi qui venaient vendre l'ivoire.

Ngamankono, par la capacité installée de son village opposée à celle de *Mfoa* et aux charges exercées par *Nguia*, ne pouvait pas être supérieur à ce dernier. *Nguia* était le superviseur des marchés de la rive droite du *Pool*. Cette appréciation de Stanley n'était qu'une approche déstabilisatrice de la hiérarchie politique insufflée par *Macoco* au *Pool*. Pour contrecarrer l'action de Brazza qui fut assis sur *Macoco* de *Mbey* et la soumission de ses feudataires à ce monarque, Stanley et ses agents firent comprendre à ces derniers qu'ils étaient aussi puissants que lui. Stanley posa à *Ngamankono* deux questions relatives à la vente de leur territoire à la France comme le prétendait Malamine et si *Macoco* était le grand roi de tout ce pays. La réponse de *Ngamankono* traduisait la rupture avec

Macoco dans la mesure où elle ne lui fut pas prêtée par H. M. Stanley (1885, p. 199) :

Il n'y a de grand roi nulle part. Nous sommes tous rois. Chacun de nous est roi de son village et sa terre. Makoko est le chef de Mbe ; moi, de Malima, Ingya de Mfoa ; Ganchou, de Ganchou. De l'autre côté du pays, Gabiele est chef de Kimpoko, Nchouvila est le grand chef de Kinshasa. Mais aucun chef n'a d'autorité sur l'autre. Chacun de nous est maître chez lui. Makoko est vieux ; il est le plus riche que n'importe lequel d'entre nous ; il a plus d'hommes et plus de fusils, mais il n'est maître que du pays de Mbe.

Si la rupture avec *Macoco* qui transparaît ici reflétait l'opinion de ses feudataires, elle est à mettre au compte de leur enrichissement consécutif au contrôle du commerce du *Pool*. Enrichis avec les marchandises locales et européennes, ces feudataires engagèrent à rompre les lieux politiques au *Macoco* à un moment où l'installation européenne sur le *Pool* faisait sonner les glas des pouvoirs endogènes. *Ngamankono* reconnaissait que les deux rives du *Pool* constituaient un même pays, même s'il stigmatisait la destruction de son unité politique et territoriale. Il reconnaissait aussi que *Macoco* était plus riche tant en hommes qu'en fusils qui traduisent l'enrichissement par les échanges sur le *Pool*. Comment l'aurait-il été, s'il n'exerçait aucun contrôle politique et commercial sur les chefs des villages des deux rives du *Pool* ? Brazza écrivait le 8 décembre 1880 *qu'autrefois Makoko* était le souverain absolu et c'est lui que les marchandises européennes venaient exclusivement par Amey et la côte de *Landana* et le *Mayombe* (H. Brunshwig, 1972, p. 157). Les *Teke* du *Pool* étaient le référentiel du contrôle du commerce sur le *Pool*. A ce sujet, Brunshwig (1972, p. 167), fait état du rapport sur le Congo, dressé le 20 octobre 1881 à Saint- Paul de *Luanda*

insistait, à son tour, sur le mouvement des marchands d'ivoire sur le fleuve Congo : « *Les indigènes de Stanley-Pool achètent l'ivoire aux caravanes qui l'apportent de l'intérieur principalement par la voie du fleuve puis le revendent sur place à d'autres caravanes* ».

Il fut plus descend de parler des rangées de pirogues sur le fleuve pleines de défenses d'ivoire qui descendaient du haut-Congo pour *Mfoa*, *Mpila* ou *Malima* et non des caravanes. Ce sont les *Bubangi* et les *Bayanzi* qui revendaient l'ivoire aux courtiers *teke* et *kongo*. Ces derniers les transportaient aux factoreries du bas-fleuve ou sur la côte à *Loango*, *Mpinda* ou Luanda. Dans ce cas, des files humaines, et non des caravanes comme dans les pays sahélo- désertiques, étaient organisées par les courtiers. A l'époque des *Mubires* aux XVI^e-XVII^e siècles ils se déplaçaient par groupes de quarante ou soixante. Le principe du commerce fractionné tel que mentionné dans ce rapport fut la règle. Aussi, le *Pool* fut-il considéré comme un lieu de rupture de charge pour les marchands du haut et du bas-Congo, d'où le rôle prépondérant joué par les *Teke* du *Pool*. Selon Charles De Chavannes en 1884 et Albert Dolisie en 1898, cette primauté des *Teke* sur le contrôle des échanges au *Pool* avait été le résultat d'un accord conclu en 1878 avec les *Bubangi*, les plus grands vendeurs d'ivoire et d'autres produits du haut-fleuve. Ils reconnaissaient aux *Teke*, maîtres du *Pool*, l'arbitrage pour toutes les transactions. Cet accord fut une véritable entente cordiale, compte tenu des guerres antérieures qui opposaient les producteurs et les courtiers-acheteurs de l'ivoire. Albert Dolisie qui reprend Gilles Sautter (1960, p.365) s'explique sur les motivations de ces guerres et les conditions exigées par les *Teke* :

Une des conditions imposées par les Bateke toujours observée depuis, est que les Boubanguis pourront descendre au Stanley-Pool faire du commerce. Ils peuvent s'arrêter dans les villages Bateke, mais non

s'établir en colonie, comme ils l'ont fait il y a quatre générations, quand Cotongo-Soungou, leur grand chef d'alors, descendit l'Oubangui, chassé par des sauvages.

Les *Teke* n'entendaient pas perdre les avantages liés au courtage qu'ils exerçaient depuis des siècles en contrôlant cette plaque tournante du commerce du bassin congolais. Ils assignèrent les *Bubangi* dans le simple statut de vendeurs et non d'habitants au *Pool*. Les *Teke* respectèrent et imposèrent aussi le principe qui faisait du village une cellule biologique avant tout, le territoire étant la source de la civilisation politique, économique, sociale et culturelle des membres du lignage. Dans ces conditions, le chef *Ngaliema* de *Ntamo* sur la rive gauche du *Pool* pouvait-il affirmer à Stanley en 1885, ce qui suit : « *Nous autres Bateke, nous ne sommes que des étrangers qui habitent cette rive du fleuve que pour y trafiquer l'ivoire et les Bazombo et les Kongo sont nos acheteurs* ».

Une telle déclaration ne pouvait pas provenir de *Ngaliema* quand on sait qu'il était l'un des feudataires de *Macoco* à *Ntamo*. Mieux *Ngaliema* fut un des "co-signataires" du texte du 03 octobre 1880 portant prise de possession de *Mfoa* (Brazzaville) par Brazza en qualité de représentant de *Macoco* au cours de cette cérémonie. Il fut l'alter-ego de *Ngombella* (J. Ernoult, 1995, p. 29) qui reçut le Père Jérôme de Montesarchio en 1652 sur la rive gauche du *Pool*. Comme ce fut le cas avec *Ngamankono* de *Malima*, Stanley aurait prêté à *Ngaliema* une telle déclaration qui faisait de lui un étranger sur le territoire relevant de l'autorité du roi *Macoco*. Il est certain que Stanley cherchait à connaître la légitimité de *Ngaliema* qui ne lui permit pas de fonder sa station aussitôt la demande verbalement formulée sans accord du roi *Macoco*. Aussi, la circonspection doit-elle être de règle dans l'interprétation des textes des explorateurs en compétition comme Brazza et Stanley. En revanche lorsque les habitants de *Ntamo* déclarèrent à Stanley

(1885, p. 237) que *Ngaliema* et ses frères étaient des courtiers d'ivoire comme les *Teke* qui habitent les rives du *Pool*, ce n'était que normal parce que tous les feudataires de *Macoco* furent des courtiers d'ivoire pour assurer un meilleur contrôle de ce commerce. Ce sont les *Bazombo* et les *Bakongo* qui achetaient l'ivoire contre les tissus de soie, de coton et de laine, de la porcelaine, des armes et de la poudre qui provenaient de la côte. Aussi, *Ngaliema* s'enrichit-il par le commerce d'ivoire avec les *Bazombo* et les *Bakongo* jusqu'à acquérir une grande influence en consacrant ses bénéfices à l'achat des esclaves, de fusils et de la poudre qui provenaient de *Luanda* et *Mpinda* sur la côte. Sur cette activité des *Teke* du *Pool*, Léon Guiral (1889, p. 242) en était frappé à son arrivée à *Mfoa* en 1882 : « *Sur les bords du Congo, les Bateke convoyeurs nautiques mettaient en relations commerciales les tribus d'amont et d'aval* ».

Le rôle de courtiers apparaît nettement dans cette observation de Léon Guiral qui concerne les *Bubangi* et les *Bayanzi* en amont, les *Bazombo* et les *Bakongo* en aval. L'observation que fit Etienne Decazes, administrateur de Brazzaville en 1886 allait dans le même sens que celle de C. Coquery Vidrivitch (1969, pp. 108-109) : « *Sur le Congo, les Likouba et les Bayanzi jouaient le rôle d'intermédiaires et au Pool, les Bateke jouaient à leur tour le rôle profitable d'intermédiaires* ».

Si les pasteurs Holman Bentley et Henry E. Crudginton en 1881 et Edouard Dupont en 1887 rencontrèrent les *Teke* en route pour le bas-Congo vendre leur ivoire, leur rôle de courtiers sur le *Pool* était cumulativement rempli puisque Jean François Payeur Didelot (1889, p. 277) écrivait : « *Les Bateke naissent bateliers ou commerçants et vivent surtout des revenus que de leur crée le monopole de transit vers la côte* ».

Le constat fut repris le 3 mars 1892, par Casimir Maistre (1895, p. 16) qui fit son entrée à Brazzaville en provenance de

Loango alors qu'il était en route pour le Tchad pour y appuyer la mission de Jean Dybowski, écrivait :

Toutes les marchandises venant de la côte et destinées à l'intérieur passent par Brazzaville. Il en est de même des produits du pays qu'on envoie à Loango pour être exportés. Parmi ces derniers produits, il faut citer en première ligne l'ivoire qui constitue le principal commerce du pays. Autrefois c'étaient les Bateke qui, avec leurs pirogues avaient le monopole du transport et du commerce de l'ivoire sur le Congo moyen.

Casimir Maistre et Payeur Diderot se complètent et permettent de noter que les *Teke* de *Mfoa*, *Mpila* et *Malima* tamisèrent les échanges par le contrôle qu'ils exerçaient sur les marchandises qui y transitaient obligatoirement. Casimir Maistre remarquait, cependant, que les *Teke* commençaient à perdre ce monopole à cause de l'installation, à Brazzaville, des succursales des maisons de commerce établies sur la côte. En effet Alfred Fourneau (1932, p.258) administrateur de Brazzaville signalait en 1890 la présence de la maison hollandaise (N.A.H.V). Un an après, Jean Dybowski (1893, p. 71) mentionnait en 1891, celle de la Compagnie Française Daumas et Cie. L'adjutant Oscar De Prat (1849, p. 292), membre de la Mission Marchand, confirmait le 16 août 1896, l'existence de ces deux maisons à Brazzaville. Cet officier constatait, malgré leur existence à Brazzaville, que les *Teke* continuaient à jouer aux courtiers : « *La population y est très dense, elle appartient en majeure partie à la tribu bateke : elle est essentiellement commerçante et fait le trafic de l'ivoire en provenance de la Sangha et un peu de l'Oubangui* ».

L'implantation des maisons de commerce se poursuit à Brazzaville puisque Baratier (1897, p. 119) en comptait trois le 10 janvier 1897 : « *Au nord du port s'échelonnent le long du*

fleuve les trois maisons de commerce belge, français et hollandais ».

La localisation géographique de ces maisons de commerce traduisait le rôle et l'importance du fleuve dans le convoyage de l'ivoire et du caoutchouc en provenance du haut Congo. Elles y étaient installées pour surveiller et réceptionner les marchandises qui descendaient du fleuve. Aussi, contribuèrent-elles à éliminer progressivement le monopole *teke* de transit. A cet effet, Casimir Maistre (1895, p. 16) avait envisagé en 1892 la récupération de ce rôle par ces maisons de commerce :

Autrefois c'étaient les Bateke qui avec leurs pirogues avaient le monopole de transport et du commerce de l'ivoire sur le Congo moyen ; mais aujourd'hui les maisons européennes établies sur la côte ont des factoreries, sur le Congo et l'Oubangui.

Ces factoreries créèrent trois phénomènes. Le premier consista à acquérir l'ivoire sur les lieux de production. Le second fut le soulagement apporté aux *Bayanzi*, *Bubangi* et autres vendeurs d'ivoire qui l'écoulaient désormais sur place sans parcourir de longues distances. Le troisième fut le recul du rôle de courtiers exercé par les *Teke* du *Pool* qui prirent dorénavant l'option de descendre vers la côte pour s'approvisionner en marchandises européennes. Dans le même sens les *Bazombo* et les *Bakongo* virent aussi le leur reculer.

La présence de ces maisons de commerce créa un autre comportement chez les *Teke* de l'intérieur. Ils préférèrent migrer en direction de Brazzaville pour en tirer un grand profit. Baratier (1897, p. 61) qui vécut ce mouvement en 1897 rapportait :

A l'est, les Teke, peuple d'instinct commercial très développé sont descendus du nord pour se masser

autour du Stanley-Pool au confluent de grands courants commerciaux du bassin congolais. Ils ont même abandonné les territoires entre Comba et Brazzaville pour se rapprocher du fleuve.

Le fleuve fut l'altère incontournable d'échanges par laquelle les maisons de commerce diffusaient la marchandise européenne vers le haut Congo. L'Adjudant Oscar De Prat (1889, p. 304) qui arrive au poste français de *Bonga*, situé en amont de la *Sangha*, constatait le 1^{er} février 1897 que deux factoreries y étaient installées, l'une belge et l'autre hollandaise. Toutes deux faisaient le trafic de l'ivoire, de la gomme et du caoutchouc. Aussi, les maisons de commerce de Brazzaville et leurs factoreries récupèrent-elles progressivement l'activité naguère dévolue aux intermédiaires du haut-fleuve et aux *Teke* sur le *Pool*. Ces maisons de commerce firent de Brazzaville un aimant qui attira, non seulement les *Teke*, mais aussi les *Kongo* qui étaient déjà au service de la Mission Saint Joseph de *Linzolo* depuis 1884. Il faut, cependant, faire remarquer que la désertion des *Teke* situés entre *Comba* et Brazzaville fut aussi imputable à la répression organisée par Baratier, Marchand, Mangin et Oscar De Part contre les *Sundi* de *Mabiala Ma Nganga*, *Missitou*, *Mayoke* et *Tensi* entre 1896 et 1898.

En dépit de la présence de ces maisons européennes de commerce Jean Cuvilier que rapporte Catherine Coquery Vidrovitch (1970, p. 253) constatait que les *Teke* n'avaient pas abandonné le courtage : « *Les Bateke ont monopolisé le trafic de l'ivoire et du caoutchouc autour de Brazzaville* ».

A l'évidence, l'installation des maisons de commerce à Brazzaville n'avait pas annulé le courtage exercé par les *Teke*, même s'il avait inauguré l'exode rural. Ce mouvement, dont nous avons exposé les motivations fut sous-tendu par l'envie de se procurer, à domicile, les produits de la culture matérielle européenne qui constituaient la nouvelle richesse. Le second

désir de ces migrants aurait été d'acquérir, par le biais des échanges, la monnaie française diffusée par ces maisons de commerce. A ce sujet, l'adjudant Oscar De Prat (1889, pp. 303-304) constatait le 12 janvier 1897 : « *Les Bateke connaissent la pièce de cinq francs et l'acceptent en paiement* ».

Il faut relever que la monnaie française ne fut que timidement acceptée parce que la monnaie locale représentée par les *Mitaco*, n'avait pas encore perdu ses lettres de noblesse. Oscar De Part reconnut que les achats à Brazzaville s'effectuaient principalement en 1897 avec du coton écriu de Guinée et des petites barrettes en laiton. Ce furent les *Mitaco*. Le principe de la monétarisation était lancé à Brazzaville et à *Loango*, mais sans succès. A ce sujet Gilles Sautter (1960, p. 375) écrivait :

En dépit de la présence à Brazzaville d'un représentant du Trésor de Loango, celui-ci constatait que l'argent n'avait par cours. Les indigènes n'acceptaient en paiement de leurs denrées que de baguettes de cuivre ou des étoffes.

A, en croire le Docteur Adolphe Cureau (1912, p. 34), les *mitaco* furent utilisés jusqu'en 1912-1913, date à laquelle elle cessa d'avoir cours.

A partir de 1908, Brazzaville qui avait enregistré l'exode rural à partir de 1897, vécut la désertion des *Teke*. Le Père Ange Drean qui venait d'arriver à Brazzaville en 1908 décrivait le phénomène :

Le mouvement des populations de la côte vers le centre crée par le développement de Brazzaville écarta peu à peu de la capitale les populations plus farouches qui l'habitaient primitivement. Les Bateke se retirèrent les uns sur la rive belge, les autres sur les plateaux de

Mpoumou, remplacés insensiblement par les Bacongo et les Balari (J. Ernoult, 1995, p. 243).

Le Père Ange Drean confirmait la poursuite de l'exode rural constaté par Baratier en 1896 en direction de Brazzaville. Brazzaville étant habitée en majeure partie par les *Teke* comme le notait Oscar De Part en 1896, ce sont eux que le Père Ange Drean aurait traité de primitifs à cause de leur retrait de Brazzaville. Par leur désertion, les *Teke* l'abandonnèrent au profit des *Kongo* qui développèrent les relations de travail et de ravitaillement avec les colons de Brazzaville naissante. Charles De Chavannes (1935, p. 14), l'organisateur matériel de Brazzaville le fit savoir en écrivant : « *Les Lari vivant au-delà du Djoué m'ont été signalés par les Pères de Linzolo comme une source de main d'œuvre simple en face des Teke plutôt commerçants* ».

La Mission Saint Joseph de *Linzolo* fut le premier centre d'éducation et de formation professionnelle. Les Frères Savinien et Philomène Hirsch étaient chargés de former les enfants de la section Saint Isidore en qualité d'agriculteurs, des horticulteurs, de tailleurs, de cordonniers, de maçons, de charpentiers et de forgerons. Ceux des *Lari* que les Pères présentèrent à Charles De Chavannes étaient parmi les enfants formés à la Mission et qui étaient prêts à intégrer le monde du travail. Aussi, contribuèrent-ils à l'organisation matérielle de Brazzaville puisque Charles De Chavannes procéda dès 1884 à leur installation progressive à Brazzaville. Le premier groupe fut composé de 15 ouvriers, le second de 50 et le troisième de 60. Ils étaient chargés de fournir les matériaux nécessaires à la construction des cases. Ils nouèrent ainsi très tôt les relations tant avec les Pères de *Linzolo* qu'avec l'administration coloniale de Brazzaville. Charles De Chavannes, les présentait en 1885 comme les meilleurs fournisseurs de manioc à Brazzaville. Gilles Sautter notait qu'à partir de 1890 les références aux *Lari* se multiplièrent dans les textes, pour

constituer ensuite le fond de la main d'œuvre à Brazzaville. La Duchesse D'Uzes (1894, p. 89), de passage à Brazzaville en 1894 écrivait d'eux qu'ils étaient des populations uniquement agricoles par opposition aux *Teke* qui sont adonnés au commerce. Aussi, ravitailleurs et travailleurs à Brazzaville et à la Mission de *Linzolo*, le Père Georges Renouard (1894, p.27) put constater leur importance en 1894 : « *Les ouvriers de Linzolo sont lari et leur révolte a fait priver Linzolo de son marché de manioc, de poules, de chèvres etc* ».

Devant l'attachement des *Teke* au négoce et leur incapacité de contrer l'expansion et l'installation des *Kongo* à Brazzaville, les chantiers de cette ville naissante furent tenus par eux. Ils prirent pernicieusement d'assaut *Linzolo* et Brazzaville avec la spécificité de *Linzolo* qui leur avait apporté très tôt, à domicile, les nouvelles techniques agricoles et de modernisation de l'habitat, d'où leur importance tant à *Linzolo* qu'à Brazzaville.

Le mouvement d'exode rural décrit par le Père Ange Drean en 1908 trouvait ses fondements dans la naissance d'une ville submergée par les *Kongo* déjà initiés aux techniques modernes à *Linzolo*. Ils bénéficièrent donc de l'attention de l'administration qui les installa à Brazzaville en tant que travailleurs et auxiliaires parce qu'ils étaient déjà préparés pour s'adapter aux mutations engagées par le colonisateur. Ils supplantèrent progressivement les *Teke*, autochtones de Brazzaville. Leur abandon de Brazzaville, et l'installation des compagnies concessionnaires dans le haut Congo contribuèrent au déclin du rôle de courtiers naguère joué par les *Teke* de la rive droite du Pool.

Conclusion

Cette étude tente de rendre compte de la dynamique des transformations ayant affecté le Mpumbo et les modes de vie des

populations, dans une perspective historique de longue durée. Elle a essayé de décrire l'occupation progressive d'espace, la construction progressive d'un milieu de vie, en partant de l'hypothèse que cette zone n'a pas toujours été un *no mans land*. Elle a été depuis le XVI^e siècle un grand marché d'échanges entre la mer et l'intérieur des terres congolaises, mais aussi, un lieu d'échanges entre l'Afrique et l'Europe. Elle a été le carrefour et la zone de débordement, d'un grand réseau commercial organisé le long du fleuve Congo jusqu'à l'Océan atlantique en passant par le Nsundi. Son emplacement géographique particulièrement n'est pas étranger au rôle central qu'il a joué et jouera sans doute encore longtemps dans les jeux d'échanges.

Références bibliographiques

1-Articles

AUGOUARD Mgr, 1882, « Voyage au Staley-Pool », In *Missions Catholiques*, n°665, pp. 100-101, 668 p.

AYIMPAN, 2006, « Vie matérielle, échanges et capitalisme sur la rive méridionale de fleuve Congo 1815-1930 », In *Recherches en Anthropologie et en histoire de l'Afrique*, Aix-en province, n° 18, 19 p.

BOUVEIGNES, O De, 1948, « Jérôme de Montesarchio et la découverte du Stanley-Pool », In, *Zaire*, n°2 ; pp. 989-1010.

CHAVANNES, De Charles, 1935, « Notes sur la fondation de Brazzaville », In, *Bulletin de la Société de Recherches Congolaises*, n°20, pp.3-22.

CUVELIER J., 1955, « L'ancien royaume du Congo d'après Pierre Van Den Broecky »,

In, *Bulletin des Sciences de l'Académie Royale des Sciences Coloniales*, T1, fasc.2

JADIN, L, 1966, « Les rivalités luso –néerlandaises du Sohio, Congo, 1960-1975 », In,

Bulletin historique belge de Rome, fasc. XXXVII.

NDINGA MBO Abraham Constant, 2001, « Les Ngala dans la traite négrière atlantique

XVII^e-XIX^e siècles », In, *Annales de l'Université Marien Ngouabi, Année 2000, Vol1,*

Afrique Editions, Kinshasa, pp.11-30.

PRAT, O, De, 1899, « De Loango à Fachoda », In, *Bulletin de la société de géographie*

de Lille, 2^e trimestre, 20^e année, T31, pp.289-304.

VAN DE VELDE, L, 1886, « La région du bas –Congo et du Kwilou- Niari, usages et

coutumes des indigènes », In, *Bulletin de la Société belge de géographie*, pp.347-412.

2- Ouvrages

ANCEL, J, 1902, *La formation de la colonie du Congo –français 1843-1882*, Paris,

Comité de l'Afrique française, 40 p.

BARATIER, Cl, Sd, 1889, *Au Congo, souvenirs de la Mission Marchand, de Loango à*

Brazzaville, Paris, Fayard, 248 p.

BATSIKAMA BA MAMPOUYA MA NDWALA, 1971, *Voici les Jagas ou l'histoire*

d'un peuple parricide bien malgré lui- Kinshasa, Office National de la Recherche et

de Développement (O.N.R.O), 319 p.

BONTINCK, F, 1970, *Diaire congolais (1660-1701) de Fra Luca da Caltanissetta,*

traduction du manuscrit italien, Bruxelles, Louram, 228 p.

BRASIO, A, 1955, *Monumenta, Missionaria africana, 1469-1599*, T4.

- BRUNSCHWIG, H., 1972, *Brazza- Explorateur : Les Traités Makoko 1880-1882*, Paris- Mouton, 283 p.
- CAVAZZI, G. A., 1732, *Relation historique de l’Ethiopie occidentale- traduction J.P Labat*, Livre IV, Paris, 530 p.
- CHAVANNES, Charles. De., 1935, *Avec Brazza : Souvenirs de la Mission Ouest – Africain- Mars 1883 –Janvier 1886-* Paris Plon, 3^e édition, 380 p.
- COQUERY VIDROVITCH, C. 1969, *Brazza et la prise de possession du Congo-1883-1885*, Paris, Mouton, 503 p.
- CUREAU, A, Dr, 1912, *Les Sociétés primitives de l’Afrique équatoriale*, Paris, Armand Colin, 412 p.
- CUVELIER, J., 1946, *L’ancien royaume de Kongo*, Bruxelles, Desclée, 361 p.
- DAPPER, O., 1686, *Description de l’Afrique*, Amsterdam, 2^e édition, 500 p.
- DUPONT, E., 1889, *Lettres sur le Congo : récit d’un voyage scientifique entre l’embouchure du fleuve et le confluent du Kasai*, Paris, C. Reinwald, 724 p.
- DYBOWNSKI, J., 1893, *La route du Tchad : du Loango au Chari*, Paris, Librairie de Firmin Didot et Cies, 381 p.
- ERNOULT, J., 1995, *Les Spiritains au Congo, de 1865 à nos jours*, Paris, Congrégation du Saint Esprit, 463 p.
- GUIRAL, L., 1889, *Le Congo- français : du Gabon à Brazzaville*, Paris, Plon, 322 p.
- LATOUR DE VEIGA PINTO, F., 1972, *Le Portugal et le Congo au XIX^e siècle*,

- Bordeaux, Biscays Frères, 343 p.
- MAISTRE, C., 1895, *A travers l'Afrique centrale : Du Congo au Niger*, Paris, Hachette, 300 p.
- MANGIN, G.L., 1936, *Souvenirs d'Afrique- Lettres et carnets de route, le Bas- Congo* (pp.29-77.), Paris, Denoël et Steele.
- MARTINS, P., 1972, *The external trade of the Loango Coast, 1576-1870*, London, Oxford- University, Press, 193 p.
- MOUYABI, J., 2002, *Les malentendus culturels pour la piste des Esclaves et des Portages, au XIX^e siècle : Mboukou (1884)-Makabendilou (1890), Pointe -Noire*, inédit, 121 p.
- NEUVILLE, O. et BREARD, Cit., 1884, *Les voyages de Savorgnan de Brazza- Ogooué et Congo, (1875-1882)*, Paris, Berger Levrault et Cie, 303 p.
- OLLANDET, J., 1986, *La côte congolaise et les Portugais*, Brazzaville, inédit, 45 p.
- PAYEUR, DIDELOT, J.F., 1889, *Trente mois au continent mystérieux : Gabon- Congo, notes et mémoires sur le Gabon Congo et la côte occidentale d'Afrique*, Paris, Berger Levrault et Cie, 403 p.
- RANGLES, G.W.L., 1968, *L'ancien royaume de Congo : des origines à la fin du XIX^e siècle*, Paris, Mouton, 275 p.
- RENOUARD, G., 1894, *Le Congo et son Apôtre, monseigneur Augouard*, paris, H.Oudin, 96 p.
- SAUTTER, G., 1960, *De l'Atlantique au fleuve Congo : Une géographie du sous-développement*, Paris, Mouton, 2T, 102 p.

- STANLEY, H. M., 1885, *Cinq années au Congo, 1879-1884*, Paris, Maurice Drey fous, 2^e édition, 696 p.
- VANSINA, J., 1973, *The Tio kingdom in the middle-Congo, 1880-1882*, London, Oxford University- Press, 586 p.
- VEISTROFFER, A., 1931, *Vingt ans dans la brousse africaine: Souvenirs d'un membre de la Mission Savorgnan De Brazza dans l'Ouest-Africain, 1883-1903*, Lille, mercure de Flande, 241 p.
- VILLAIN, G., 1884, *La question du Congo et l'Association Internationale*, Paris, 215 p.
- WHYMS, 1946, *Léopoldville, son histoire de 1881 à 1956*, Bruxelles, Office de publicité, 213 p.

Des filières agricoles pour promouvoir des pôles de croissance économique dans la région de Dosso au Niger

MAMADOU KONE Mahaman Moustapha

Université Abdou Moumouni,

Département de géographie

BP 418, Niamey, Niger;

konemoustapha723@gmail.com

80475991

Résumé

Le milieu rural est considéré comme un levier de développement des territoires, dont la valorisation assure l'amélioration du niveau de vie des différents acteurs des filières agricoles cibles. Cet article porte sur une étude prospective menée dans la Région de Dosso au Niger, sur demande du projet luxdev. Sur la base d'une approche prospective, soucieuse de la dimension spatiale, temporelle et sociale du développement, l'étude vise à identifier des bassins de production agricole, capables de se constituer en pôles de développement économique à travers la valorisation du milieu rural. La démarche méthodologique capitalise des études faites sur la question, internalise des connaissances et avis des principaux acteurs et complète par une enquête terrain à l'échelle de la région. Il en résulte que la région de Dosso regorge des zones disposant des potentialités agricoles avérées pour devenir des pôles de croissance. Les filières fonctionnelles, rentables, les plus porteuses et capables de soutenir le développement économique de la région de Dosso sont identifiées et associées aux quatre pôles de croissance.

Mots clés : *filière agricole, pôle économique, approche prospective, producteur région de Dosso.*

Abstract

The rural world is considered as a lever for the development of territories whose valorization ensures the improvement of the standard of living of the different actors of the target agricultural sectors. This article deals a prospective study carried out in the Dosso region of Niger, at the request luxdev project. Based on prospective approach,

mindful of the spatial, temporal and social dimension of development, aims to identify agricultural production basins, able to be constituted as poles of economic development through rural environment valorization. The methodological approach capitalizes on studies carried out on the issue, internalizes the knowledge and opinions of main stakeholders and is supplemented by a field survey on a regional scale. Based on a forward-looking approach that considers the spatial, temporal and social dimensions of development temporal and social dimensions of development, the study proposes areas with proven agricultural potential to become growth poles. It reveals that the region of Dosso possess areas with agricultural potentialities to become growth poles. . Functional, profitable sectors, capable of supporting the economic development, as well as the Dosso region are identified, as are the four growth poles.

Key words: *agricultural sector, economic cluster, prospective approach, producer, Dosso region.*

Introduction

Avec un taux de croissance démographique de 3,9 %, la population du Niger est estimée à 17138707 habitants en 2012, elle passe 2525 2722 habitants en 2021 selon l'institut national de la statistique (INS, 2021). Elle se caractérise par sa jeunesse (49,9 % sont âgés de moins de 15 ans), une répartition quasi équilibrée entre sexes (49,9 % d'hommes contre 50,1% de femmes). Le déséquilibre dans la répartition spatiale de la population est une des caractéristiques dominantes du pays. Le taux de croissance économique fluctue autour de 3,8 % en moyenne, il est de 5.9 en 2019 et 3.8 en 2020 et serait de 12 % en 2024 selon la Banque Mondiale 2024. La part des secteurs agro-sylvo-pastoraux sur la même période représente 46,2 % du Produit Intérieur Brut (PIB) et occupe plus de 80 % de la population active. Mais ce secteur fait face aux aléas climatiques, à la dégradation des ressources naturelles sols, eau à l'insuffisance du niveau des investissements, de l'encadrement technique, de l'accès aux intrants. Malgré ces difficultés on constate que la production agricole dans la région

de Dosso, cible de cette étude, reste excédentaire, le bilan céréalier a régulièrement été positif, les productions agricoles dépassant largement les besoins en céréales de la population d'où un potentiel à valoriser pour permettre le développement de cette Région. En effet, la région de Dosso d'une superficie de 33 844 km² soit 2,7% de la superficie totale du Niger, elle est située au sud-ouest du Niger. Elle bénéficie d'une pluviométrie favorable (malgré sa variabilité spatio-temporelle), de l'existence du fleuve Niger et d'une nappe alluviale peu profonde dans les différents dallols (Bosso et Maouri) , des mares permanentes (130) et semi-permanentes (212) avec au moins quatre mois d'eau après la saison des pluies et (183) mares temporaires qui tarissent avant quatre mois, à compter de la fin de la saison des pluies selon le schéma régional de l'aménagement du territoire de Dosso (SRAT 2015). Selon cette même source, les réserves en eau sont estimées à 2,9 milliards de mètres cube, quant au potentiel irrigable, il est estimé à 63 700 ha. En outre, la population de la région de Dosso à l'image de celle du pays est relativement jeune 49,5 % de celle-ci à moins de 15 ans et 74,82% des 2 037 713 habitants que compte cette région, ont moins de 30 ans selon le recensement général de la population et de l'habitat (RGPH 2012). En 2024, la population de Dosso est estimée à 3172844 habitants INS (2024). Ce sont autant de potentialités insuffisamment exploitées pouvant constituer des leviers sur lesquels cette région peut s'appuyer pour se développer.

Cette étude porte sur une proposition l'identification des pôles de développement, pour doter la région de Dosso d'un zonage opérationnel sous la forme de pôles de développement. Le choix de ces pôles repose sur des productions agricoles génératrices de revenus pour les producteurs d'où l'importance de promouvoir les filières porteuses qui sont susceptibles de soutenir le développement de cette région du Niger. Ainsi, l'identification des pôles de

développement, reposant sur des filières prometteuses concourent à la valorisation des ressources, à l'équilibre du développement de la Région par la mise en œuvre de projets structurants et partant, à la promotion du développement économique global de la région. Le Programme de promotion des Pôles Régionaux de Développement vise à spécialiser les zones en fonction de leurs avantages comparatifs. L'émergence des pôles régionaux de développement repose sur les opportunités économiques identifiées lors des analyses diagnostiques régionales et complétées par des enquêtes ciblées. L'étude a pris en compte la politique nationale de l'aménagement du territoire du Niger (PNAT), le Plan de Développement Economique et Social (PDES 2023-2027) du Niger.

L'étude replace la planification économique au centre de toutes les stratégies de développement. L'objectif global est de faire une étude prospective permettant de définir et d'identifier les zones propices, susceptibles de se constituer en pôles potentiels de développement économique, agricole régionaux

1. Le cadre conceptuel et la démarche méthodologique

1.1. Cadre conceptuel

La démarche adaptée pour réaliser cette étude s'inspire de l'approche ECOLOC qui permet de prendre en compte la dimension spatiale, temporelle et sociale du développement. Cette approche repose sur l'étude WALTPS qui replace l'espace au cœur de l'analyse. En outre, cette approche permet de se démarquer des politiques de développement habituelles qui envisagent la résolution des problèmes de développement des villes, des communautés rurales par des interventions par secteur d'activités de manière segmentée en occultant complètement les interrelations qui existent entre les

différentes branches de l'économie locale. Il y a un lien évident entre le développement du secteur agricole (productions agropastorales) et non agricole (l'organisation des échanges), entre la ville et la campagne, entre le centre et son hinterland d'où la nécessité d'envisager lors de toute intervention ou actions de développement une approche systémique. Cette approche a le mérite d'accorder une grande importance aux interrelations ou interactions existant de fait, entre les différents pans de l'économie locale et entre la ville lieu d'activités administratives, commerciales et les communes rurales dont l'économie est essentiellement basée sur la production agricole. L'économie locale est à la fois urbaine et rurale, ce qui implique une égale attention pour le développement à la fois des villes comme Dosso, ou encore des communes urbaines comme Gaya, Dogondoutchi, Boboye, Falmey, Tibiri, Loga et les communes rurales comme Bengou, Tounouga etc.

1.2. Matériel et méthode

La méthodologie a pris en compte le travail préalable d'identification et de proposition de pôle de développement effectué par l'équipe de prospection du Projet luxdev à travers NIG25. Ce recadrage a permis d'intégrer dans la récolte d'informations et d'analyse, davantage les critères économiques mis en avant par l'étude prospective afin de donner toute son importance à la dimension économique de cette étude en se focalisant sur des filières porteuses déjà identifiées, fonctionnelles, potentiellement rentables, à même de soutenir le développement économique des pôles identifiés. Un développement local inclusif qui passe par l'amélioration du niveau de vie des différents acteurs intervenant dans les filières cibles, du producteur au consommateur en incluant les différents agents économiques. L'étude qui se décline en plusieurs phases, adopte à la fois une approche économique,

sociologique et anthropologique. Elle a débuté par des séances d'échanges et de recadrage pour prendre en compte des avis des différents acteurs: des conseillers régionaux, des responsables des services techniques déconcentrés, la Chambre d'Agriculture de Dosso, les représentants de Luxdev, le Président de *Moriben*. Ces échanges ont permis d'identifier les filières fonctionnelles.

1.2.1. La revue documentaire

Il ressort de la revue de la littérature sur ces questions que plusieurs études se sont intéressées à la notion de pôle de développement, précisément à son processus d'identification et opérationnalisation. Il s'agit des études de Perroux 1962 (reconnu comme le premier à avoir formulé la notion de pôle) sur la notion de pôle de croissance, devenu plus tard pôle de développement. La notion de "pôle de croissance" et toutes les théories élaborées à partir d'elle étaient à l'origine conçues comme des instruments utiles pour la description et l'explication de la dynamique de croissance dans les économies capitalistes modernes. Ainsi, la notion de pôle est conçue simplement comme un instrument conceptuel qui sert à représenter le processus par lequel les activités économiques apparaissent, se développent, ou stagnent et disparaissent (Perroux 1955). Le pôle pour Perroux est pensé comme un "construit" destiné à expliquer la dynamique d'une croissance économique forcément déséquilibrée parce qu'elle se concrétise par l'apparition et la disparition de centres dynamiques successifs. Deux étapes vont marquer l'élaboration de la théorie des pôles: l'inclusion de la notion de pôle dans la théorie de développement économique et celle de passage de la notion de pôle comme instrument de promotion du développement régional. Cette dernière acception est celle qui nous intéresse, car les pôles de développement identifiés pour la région de Dosso doivent être considérés comme des

instruments de promotion du développement de cette région du Niger. Mais il ne s'agit pas d'un développement industriel, plutôt un développement des filières agricoles. Cela suscite cette interrogation : comment inscrire des territoires dans des pôles de développement économiques et agricoles dans le contexte africain, singulièrement celui du Niger ? Loin du schéma occidental basé sur une spécialisation des régions par type d'industrie, dans les pays africains en général, et au Niger en particulier où l'économie repose pour l'essentiel sur les productions agricoles, le pôle se construit sur les productions agricoles marchandes les plus dominantes notamment les filières porteuses, d'où le choix de l'approche filière pour asseoir les bases du développement économiques des pôles identifiés. L'ensemble des lieux : les hameaux, villages où sont produites les spéculations identifiées comme filières sont considérées dans le cadre de cette étude comme les bassins de production. Ces localités abritent les périmètres, vergers, sites où se concentrent les productions. Ainsi des filières comme le Niébé ont fait l'objet de nombreuses études comme celles réalisées par l'ONG néerlandaise la (SNV) à Zinder en 2013. Ces études permettent de suivre l'évolution de cette spéculation au Niger et dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Pour rappel, une politique ambitieuse a été initiée par le régime militaire de Seyni Kountché (1974-1987) pour valoriser le Niébé, à travers une campagne de sensibilisation rudement menée, poursuivie pendant le régime de la 7^{ème} République (1999-2010). L'objectif a été d'inciter la population à un changement de comportement alimentaire et à accorder plus d'importance à la production et à la consommation du Niébé. On constate après une trentaine d'années que les objectifs ont été relativement atteints, le Niébé est bien valorisé, sa production est rentable et génère des ressources monétaires importantes pour les populations d'où la pertinence du choix de cette légumineuse parmi les filières

priorisées pour le pôle plateau. L'arachide, l'autre spéculation du pôle plateau a été introduite au Niger en 1936 pour ravitailler la métropole et permettre aux producteurs d'avoir du numéraire afin de faire face impôts et autres taxes (Sériba 1995). Cette production connue ses heures glorieuses avec l'avènement de la société nigérienne de commercialisation de l'arachide (SONARA) dans les années 1970 et 1980 permettant l'enrichissement de certains producteurs. L'introduction de l'arachide a permis de vulgariser ces techniques de production, de créer des bassins de production et des réseaux de commercialisation depuis l'époque coloniale. Aujourd'hui ces réseaux peuvent être réactiver.

1.2.2. Enquête de terrain

Elle a débuté par des observations attentives sur les marchés les plus importants par filières retenues. Les marchés sont des lieux propices pour commencer l'étude des filières, estimer les quantités vendues, suivre les quantités de produits transportés aux différents lieux de consommation ou exporter. Cette première phase s'est déroulée de façon ciblée au niveau des principaux marchés d'envergures identifiés déjà dans le schéma régional d'aménagement du territoire de Dosso (SRAT) et lors des échanges avec les différents acteurs: Mokko, Djeladjé pour le Bétail et Balleyara qui n'appartient pas à notre zone cible mais dont les interactions avec cette zone nécessite de le prendre en compte. Le marché de Malgorou où Bella pour des produits comme la canne à sucre, la patate douce, le sésame, l'arachide et d'autres produits maraîchers etc. Gaya pour les agrumes, l'arboriculture, mais aussi l'arachide, le niébé. Les marchés de Batako, Karguibangou, Tibiri et de Dogondoutchi pour des produits comme le voandzou, l'arachide, le niébé. Cette première phase d'enquête de terrain spécialise les marchés par filière, identifie des acteurs clés qui permettent de remonter et d'identifier les

bassins de production. La seconde phase de terrain a consisté à faire des enquêtes plus détaillées sur la base de questionnaires et d'entretiens au niveau des producteurs, de quelques agents commerciaux et identifier les itinéraires et flux des marchandises jusqu'aux lieux d'écoulement. L'impact des marchés sur le développement des pôles a été pris en compte, et les marchés ont fait l'objet de visite visant à appréhender l'itinéraire et le flux des produits agricoles et mieux comprendre l'impact de ces marchés sur le développement des filières cibles. Les marchés situés hors de la région de Dosso comme Balleyara dans la région de Tillabéri, Malanville au Bénin et Kamba au Nigeria ont également été visités et leur impact pris en compte dans l'analyse.

2. Résultats

Quatre pôles ont été clairement identifiés, à chaque pôle est associé des filières en lien avec ses potentialités physiques et sa position géographique.

2.1. Les pôles de développement de la région de Dosso

Le choix des pôles de développement repose en partie sur les productions et précisément les filières les plus porteuses. Les entretiens avec les acteurs, la prise en compte des filières déjà appuyées par le projet font ressortir quatre pôles : le pôle plateau, le pôle fleuve, le pôle Dallol Bosso, et le pôle Dallol Maouri. A chaque pôle correspond des filières porteuses, ainsi le pôle plateau a pour filière le niébé et l'arachide. Le bassin de production se concentre sur les sols dunaires des plateaux s'étendant de Loga à Dogondoutchi, incluant les plateaux du Fakara, le Ziguï situé entre le Dallol Bosso et le fleuve et l'ensemble des plateaux de Dosso et Gaya comme cela apparaît sur la carte n° 1. Les producteurs de toutes ces zones s'adonnent une importante production de ces

légumineuses. En ce qui concerne les pôles Dallol Bosso, Maouri, le pôle fleuve, les filières porteuses sont: les cultures maraichères, l'arboriculture et la riziculture avec des spécificités par zone. Le riz pendant longtemps produit dans les aménagements hydro-agricoles du fleuve Niger est de plus en plus cultivé en petite irrigation au niveau des différents sites et périmètres des Dallols. La zone du fleuve n'a plus l'exclusivité de la production du riz. D'autre part, cette production qui est restée pendant longtemps une activité masculine, ne l'est le plus, car aujourd'hui investie fortement par les femmes. Le Dallol Maouri, resté longtemps une zone de forte production de canne à sucre s'ouvre aujourd'hui à d'autres produits maraîchers comme le chou, le moringa et la riziculture.

2.1.1. Le Pole Plateau

Il est le plus vaste des quatre pôles et occupe 2/3 de la superficie totale de la région de Dosso notamment les plateaux du centre, et du nord de Dosso, le fakara à l'Ouest, le Zigui, ceux de Gaya, et du département de Loga. Bref le pôle plateau s'étend sur l'ensemble des espaces qui n'appartiennent ni aux pôles Dallol Bosso et Maouri, ni au pôle fleuve. Cette zone est une zone de production pluviale par excellence notamment de l'arachide et du niébé. C'est le vaste des quatre pôles identifiés et s'étend sur l'ensemble des départements de Dosso comme illustré au niveau de la carte n°1.

La Filière arachide

Les enquêtes auprès des producteurs montrent que l'arachide est produite comme culture pluviale, sur les sols dunaires des plateaux de la région de Dosso. D'après les enquêtes, le vendredi, jour de marché de Dogondoutchi, en moyenne 5000 sacs sont vendus aux marchands principalement de Maradi, du Nigeria et de Tahoua d'où des recettes de l'ordre de 500 000 FCFA en moyenne pour la commune au titre de

taxe payé pour l'arachide. Ce qui montre l'importance économique de l'arachide à Dogondoutchi aussi bien pour les producteurs que pour la commune urbaine. Cela fait du marché de Dogondoutchi, un des plus grands marchés d'arachide de la Région de Dosso et même du Niger. Il est à la fois un marché de collecte mais aussi de vente d'arachide d'envergure internationale. On constate un faible niveau de transformation en général à Loga par contre les femmes de Falwel transforment l'arachide mais beaucoup moins que celles de Dogondoutchi bien organisées et bénéficiant des divers avantages liés à sa position géographique. Dans cette ville, la transformation de l'arachide est très développée, elle constitue une activité génératrice de revenus pour les femmes regroupées en diverses structures ou groupements très dynamiques.

Système de production de l'arachide.

Il ressort des enquêtes que l'arachide est produite en général, en culture pure, dans une partie du champ principal ou dans un des champs de la famille. Ces producteurs ont une parfaite maîtrise des terrains les plus propices et choisissent le champ présentant les meilleures aptitudes pour optimiser le rendement comme la nature du sol associé à la présence ou à l'absence de certaines espèces floristiques comme le *Piliostigma reticulatum* (Kalgo), dont la forte présence augurerait de très bonnes productions d'arachide à fort potentiel d'huile. Au contraire, un fort peuplement de *Guera senegalensis* présagerait de mauvais rendements en arachide ou, dans le meilleur des cas, d'une production d'arachide de faible teneur en huile. Il s'agit des connaissances empiriques qui ressortent lors des entretiens avec les producteurs. La superficie cultivée par producteur est liée à sa capacité financière pour recruter le maximum de manœuvres agricoles ou, pour mobiliser les membres de sa famille. Nous pouvons distinguer deux catégories: les grands producteurs en général

semenciers d'une part et les petits et moyens producteurs d'autre part. Des nombreux projets, programmes et ONG diffusent et vulgarisent les semences améliorées auprès des organisations des producteurs des localités comme Karakara, Tiangala, Loga (ex : projet intrants de la FAO). Ils fournissent des semences améliorées et des intrants de façon à se garantir l'exclusivité sur l'achat des productions semencières. Par la suite, ces productions sont utilisées pour la vulgarisation des semences améliorées auprès d'autres producteurs, dans d'autres localités ce qui a permis d'augmenter significativement les productions. A Falwel, les producteurs d'arachide sont nombreux, mais la production totale excède rarement les dix sacs de 100 Kg d'arachide en gousses soit en recette 150.000 FCFA. Ces producteurs bénéficient de l'encadrement de l'union *maddaben* de Falwel qui regroupe 69 groupements avec 1692 producteurs et 1475 productrices principalement d'arachide.

La filière Niébé

Le Niébé, deuxième culture après le mil est abondamment produit au Niger qui est le deuxième producteur de l'Afrique après le Nigeria. La région de Dosso vient après Zinder, Maradi. Les enquêtes confirment une forte production du niébé dans le pôle plateau très souvent en culture pluviale en association avec le mil. Ce qui ressort d'ailleurs dans les statistiques agricoles fournies par la direction des cultures vivrières de 2015 pour la région de Dosso. L'évolution de la production quoi qu'en dent de scie parfois, est passée de 114 100 tonnes en 2005 à 351 300 tonnes en 2024 soit un triplement en moins de 10 ans. Les enquêtes indiquent une forte autoconsommation de la production au niveau des exploitations familiales. Le potentiel permet de produire beaucoup plus si ces communes n'étaient confrontées à un

départ important des jeunes vers les sites d'or et les villes côtières.

Système de production du niébé

Les superficies exploitées sont très variables, elles sont fonction des capacités du producteur, de la disponibilité des terres de culture et surtout de l'accès à ses terres. Un peu moins du tiers des producteurs enquêtés utilisent comme semence, des variétés locales tandis que 64,7% font recours aux semences améliorées notamment UT90, KVX, TN 78, TN578. Les campagnes de vulgarisation, la dotation par les services étatiques et les ONGs, Projets de semences améliorées et la disponibilité de ces semences à Dosso notamment au niveau de Husa'a ont amélioré le taux d'utilisation des semences améliorées. Les semences améliorées ont eu relativement du succès selon le DDA de Loga et confirmé par les enquêtes parce qu'elles sont à la fois productives 47,1% des enquêtés, et précoces 35,3%. L'enquête montre un recours systématique à l'utilisation du sac en triple ensachage communément appelé sac pic chez la majorité des producteurs qui l'achètent à 1500FCFA l'unité au niveau de Husa'a Dosso. Ils reconnaissent unanimement l'efficacité de ce sac. Ce prix reste cependant élevé pour les producteurs les plus vulnérables qui en général vendent leur production juste après la récolte pour éviter tout risque.

Commercialisation du Niébé

Un peu plus de 3/4 des producteurs affirment vendre leurs productions au marché local, mais pour les producteurs de Loga et Falwel c'est le marché de Batako qui constitue à la fois le lieu d'achat des semences et même souvent le lieu de vente des productions. Le prix de vente du sac de Niébé est fonction de la variété. La production du niébé joue un rôle stratégique et permet la sécurisation alimentaire des populations paysannes.

La vente souvent juste après la récolte pour les producteurs vulnérables leurs procurent des ressources pour faire face aux dépenses urgentes liées à l'exploitation et aux charges familiales. Contrairement à l'arachide, le niébé est très faiblement transformé en dérivé pour la vente mais on dénombre à Dogondoutchi et à Guéchémé, des associations de femmes spécialisées dans la transformation du niébé en couscous appelé « *beroua* » un plat demandé sur le marché national. Les producteurs interrogés sont très satisfaits des ressources générées par cette production du Niébé, cette production est une des rares possibilités de se procurer de ressources monétaires par la vente de sa production. Ainsi, quatre enquêtés sur cinq considèrent que la production de l'arachide et du niébé connaîtra une certaine hausse dans les cinq prochaines années et avancent comme raisons : la rentabilité de la production car pour chaque sac semé, le producteur se retrouve en bonne saison pluvieuse avec au moins dix sacs à la récolte. La vente de ces sacs procurent aux producteurs des ressources pour labourer les champs, financer les baptêmes, mariages, santé, habillements et autres.

Région de Dosso : pôles de développement

Figure 1 : carte n°1 de la région de Dosso, montrant les bassins de production du pôle plateau

2.2. Le Pole Dallol Bosso

Il englobe le bassin du Dallol Bosso, qui est une vallée relativement large creusée par une rivière qui a descendu des montagnes de l'air pour se jeter dans le fleuve pendant le

quaternaire Beauvilain (1977). Dallol signifie vallée en peul, il a une surface de 1555 km² (SRAT 2015). Le pôle Dallol Bosso est situé à une centaine de Km de Niamey la capitale. Le lit du Dallol est jalonné de mares permanentes et semi permanentes qui permettent la pratique des cultures irriguées tout au long de l'année. Les populations y pratiquent diverses spéculations : canne à sucre, légumes, moringa, patate douce, riz. Le développement des cultures maraichères dans cette zone s'effectue de façon progressive. Cette zone, du fait de ses potentialités liées à la vallée : cours d'eau, pâturage, sel est une zone fortement convoitée aussi bien par les agriculteurs que par les éleveurs d'où des conflits récurrents et parfois violents.

Les filières du pôle Dallol Bosso

Les filières priorisées pour le pôle Dallol Bosso sont les cultures maraichères, la riziculture et l'arboriculture. Ainsi, les enquêtes dans le pôle Dallol Bosso à Fabidji, Falmey jusqu'à Boumba révèlent une pratique des cultures maraichères de plus en plus importante et diversifiée: patate douce, manioc, chou, salade, tomate, moringa, gombo, pastèques, melon, courges, piment, Taro, et de plus en plus du riz. Les techniques de production sont progressivement maîtrisées grâce aux différentes formations assurées par un nombre importants de Projets, ONG intervenant dans la zone.

L'essor de la production du riz dans le pôle Dallol Bosso

Cette culture du riz est à la fois pluviale et irriguée, aussi bien culture vivrière que commerciale et, enfin elle est aussi bien pratiquée par les hommes que par les femmes. Pour toutes ces raisons, la culture du riz se répand de plus en plus dans tous les villages riverains du dallol Bosso ce qui augure de lendemains très promoteurs. Quoi qu'il en soit les producteurs de Fabidji, Falmey, et les productrices de riz de Boumba sont unanimes, la production du riz est très rentable

malgré des coûts de production parfois élevés pour des producteurs les plus vulnérables. La canne à sucre est beaucoup moins produite que le riz du fait que c'est une culture annuelle, alors qu'avec le riz, il est possible d'avoir plusieurs récoltes par an. Pour toutes ces raisons, on constate que presque tous les villages situés dans la vallée du Dallol s'investissent progressivement dans les cultures maraichères facilitées pour ce faire par l'existence de nombreuses mares et une nappe phréatiques très peu profonde. Malgré une augmentation de la production, on constate que cet énorme potentiel est très insuffisamment exploité. La culture annuelle de la canne à sucre se répand progressivement à Fabidji, Bilingol, Oumizé Koira, Boboli, Sarakatou et en extension dans tout le bassin du Dallol. Les cultures comme le riz.

Les cultures maraichères

Les enquêtes montrent un engouement croissant pour la production maraichère et de l'arboriculture de la part des populations qui résident tout autour de la vallée mais aussi pour l'arboriculture d'où tout l'intérêt de tirer profit de cette situation et de relancer de façon durable ces productions maraichères dans le dallol Bosso. D'où l'importance d'appuyer et d'encadrer les producteurs pour progressivement les amener à devenir des grands maraichers capables de satisfaire les besoins de la capitale Niamey en produits horticoles frais là où existent des besoins. Les producteurs du pôle Dallol Bosso disposent des atouts réels: une population jeune, des femmes déterminées et laborieuses, une vallée fossile grâce à laquelle l'eau à une très faible profondeur. L'existence des mares semi-permanentes, permettant la pratique du jardinage, de l'arboriculture de la pisciculture et de faire pâturer les animaux. Des sols riches en limon, l'existence de projets, ONG et autres structures d'encadrement et d'appui-conseil, l'équipement en matériel d'irrigation (puits, forages, motopompes, tuyaux,

réseau californien), la fourniture et pose de clôtures, la dotation en semences améliorées etc. mangue, goyaves, citron, banane

Région de Dosso : pôle de développement dallol bosso

Figure 3 : carte n°3, pôle Dallol Bosso

Margou, un marché pour soutenir les efforts de production

Il s'agit du marché de Margou qui signifie littéralement lieu de rassemblement ou carrefour en Zarma, il a le double avantage d'être à proximité des différents sites de production, permettant une desserte plus facile des lieux de production au lieu de vente, les producteurs peuvent eux-mêmes vendre leurs

productions. Ce site est idéalement situé sur un axe de très grande circulation, à cent kilomètres de la capitale Niamey. Jadis Margou, est un petit marché spontané, où des producteurs du pôle Dallol viennent vendre des produits de saison : mangues, patates douces, manioc pour une clientèle de passage empruntant la RN1. Mais, l'Etat a fait construire des bâtiments pour faire un marché des produits maraichers qui peinent à être fonctionnel. Et pourtant, Margou est au cœur du bassin de production Dallol Bosso, dispose déjà du potentiel nécessaire, pour devenir un grand marché de collecte et de vente des produits maraichers Dallol Bosso pour les marchés de Niamey, Dosso, Balleyara et même Malanville au Bénin.

2.3. Le Pôle Fleuve

Le pôle fleuve à l'extrême sud de la région de Dosso, s'étend sur le sud du département de Falmey et se prolonge de Boumba à Gaya et continue jusqu'à la frontière avec le Nigeria sur une longueur de 180 Km : 80 km à Gaya, 70 à Falmey et 30 Km à Dosso comme le montre la figure 3. Il englobe une bonne partie de l'aire *dendi* avec des densités relativement fortes comprises entre 40 et 100 hbts/Km² (SRAT 2016). Selon la même source, le pôle fleuve partage avec les dallols un potentiel irrigable estimé à 63 700 ha. Il jouit de conditions de productions agricoles très favorables notamment une pluviométrie variant entre 700 mm et 850 mm ; un fleuve dont l'écoulement est permanent toute l'année avec un débit de 1750 m³, une position frontalière avec le Bénin de Boumba à Malanville sur une centaine de Km. En effet, les populations souvent unies par des liens de parenté sont séparées par le fleuve Niger qui sert de frontière politique entre la République du Bénin et celle du Niger. Ces dernières échangent au quotidien leurs productions, multipliant ainsi les débouchés pour la vente des productions maraichères et autres sans qu'il soit facile de quantifier ces échanges. Le pôle fleuve

bénéficie aussi de la proximité du Nigeria qui inonde les marchés frontaliers d'une grande diversité de produits manufacturiers, des hydrocarbures. Les conditions de l'échange sont souvent déséquilibrées car le Nigeria subventionne fortement ses producteurs ajouté à cela les conditions climatiques y sont plus favorables.

Le riz 1^{er} production du pôle fleuve

Compte tenu du potentiel productif du pôle fleuve, le riz, à la fois culture vivrière et culture commerciale est la première production du pôle fleuve, selon la Direction de la statistique du Ministère de l'agriculture la production de la région de Dosso est estimée à 48.557 tonnes pour la campagne 2021-2022. Il est produit tout au long du fleuve de Karey-kopto à Dolé aussi bien par les hommes que par les femmes. Les femmes de Boumba, productrices de riz, font l'essentiel du travail toutes seules et ne font appel aux hommes que pendant la récolte. Elles affirment lors d'un entretien en focus groupe, qu'elles parviennent à se procurer suffisamment de ressources monétaires à travers la production du riz, car une bonne partie de la récolte est revendue. Elles sont libres de vendre la totalité ou une partie de leur récolte. La production du riz dans le pôle fleuve, profite des conditions de productions favorables et de l'existence des débouchés notamment une clientèle en provenance du Bénin et du Nigeria. L'implantation en cours d'une unité de décorticage de riz à Gaya est de nature à booster la production et réduire la dépendance vis-à-vis du son en provenance du Nigeria. Ainsi, constate-on, le riz produit de Kareykopto à Tounouga est la plus importante production du pôle fleuve, produit aussi bien en pluvial qu'en culture de contre saison nonobstant les risques d'inondation.

Le maraîchage

C'est une activité pratiquée dans le pôle fleuve, tout au long du fleuve de Karey-kopto à Tounouga. Des possibilités de la développer davantage existent car les potentialités sont bien réelles. Le plus important site est celui du projet fruitier de Gaya, plus de 45 ha où se pratique une forte production d'oignon ayant bénéficié par le passé d'importants appuis et de construction de centre de conditionnement par des partenaires au développement. La production de l'oignon est estimée à 10 079 ,80 tonnes pour l'ensemble du département de Gaya pour une superficie exploitée estimée à 404 ha en 2015, pour la campagne 2024 la superficie exploitée est de 680, 63 ha pour une production de 20 499,55 tonnes. La production du chou est estimée à 20499,55 tonnes en 2021-2022 pour une superficie emblavée de 620.63 ha. La tomate à une production en 2022 à 13482,49 tonnes sur une superficie de 464, 61 ha. Le manioc 26 160,75 Tonnes sur une superficie de 11 55 ha, en 2022. Le jaxatu 376,49 Tonnes en 2015 et 894, 35 tonnes en 2022.

Figure 2 : carte du pôle fleuve

Région de Dosso : pôle de développement fleuve

2.4. Le Pôle Dallol Maouri

Le pôle Dallol Maouri s'étend sur la vallée fossile dont il porte le nom et qui correspond à une aire géographique connue sous le nom de l'Arewa. Il se prolonge au Nord-est du département de Gaya jusqu'à la frontière du Nigeria, traversant

les départements de Tibiri, une partie des départements de Dogondoutchi et de Dioundou. Il dispose d'un bassin versant de 1620 Km² sur 360 km² de longueur et une largeur moyenne de 4,5 km². Il est rejoint par le Dallol Fogha son affluent d'un bassin de 650 Km² aux alentours de Bana.

Les filières du pôle Dallol Maouri

Sur la base des entretiens avec les maires, les directeurs des services déconcentrés, les producteurs, il apparaît que les cultures maraichères sont de plus en plus fortement pratiquées dans le pôle Dallol Maouri. Les enquêtes réalisées aussi bien à Tibiri qu'à Dioundou révèlent que parmi les cultures maraichères, celles qui sont le plus produites sont : le chou, la laitue, le moringa, la patate douce, le manioc. La culture du riz et de la canne à sucre est largement répandue notamment dans la vallée du dallol l'arboriculture est très développée par endroit : Fadama, Dioundou, Yellou, Bengou etc. La canne à sucre reste la culture dominante, elle est produite tout au long de la vallée du Dallol notamment à Karakara, Zabori, Dioundou, Fadama.

Région de Dosso : pôle de développement dallol maouri

Figure 4 : carte du pôle Dallol Maouri

La filière chou

Le chou est cultivé partout au Niger pendant les trois saisons : saison sèche fraîche, saison sèche chaude et saison hivernale. La production principale se situe pendant la saison sèche fraîche. Le Chou est actuellement « rentré » dans les habitudes culinaires de la population de la région, il est préparé avec la pâte d'arachide; avec la tomate, l'oignon, l'huile de cuisine, où avec le couscous de riz ou du gari. Le chou est de plus en plus produit dans le dallol Bosso. Selon le DDA de Tibiri, le chou domine les autres cultures maraichères, pendant la saison, chaque semaine, les producteurs où les agents économistes grossistes, transporteurs amènent en moyenne 400 sacs de 100 Kg de chou au niveau des différents marchés de Bouremi, Tombo, Wadata, Aholé, Guechemé, qui constituent à la fois des marchés de collecte et de consommation. En général, ce sont les planches de chou qui sont vendues et chaque planche, peut faire en fonction de sa taille un à un à CFA en période de forte production. Une fois sur le marché, les 400 sacs sont vite partagés. Les marchés de Tombo, Boureimi comme indiqué sur la figure n°3, sont fortement fréquentés par les ressortissants de Loga, Sakadama et Karguibangou, principaux acheteurs du chou de Tibiri.

Discussion

L'étude confirme que les échanges sont asymétriques les zones frontalières du Niger et celle du Nigeria ABDO Hassan M, (2008 :19). En effet, la frontière est une ressource tant qu'elle peut être utilisée pour créer de la richesse, mais si aucune disposition n'est prise elle peut avoir un effet négatif sur les productions notamment agricoles et créer les conditions d'une économie extravertie non profitable pour la région de Dosso. Les communes frontalières du Nigeria ont leur

économie tournées vers le Nigeria. Cette situation concerne les communes contiguës au Nigeria comme Bengou, Bana, Tounouga mais aussi, la commune de Gaya et Tanda polarisées par le marché régional de Malanville.

La frontière dans la mesure où elle permet l'enrichissement grâce aux échanges et aux différentiels monétaires, réglementaires peut également être considérée comme une ressource rendant possible des activités diverses d'import-export à l'image de l'essor extraordinaire de la friperie à Gaya Olivier et Koné (2020). Mais encore faudrait-il être préparé pour tirer profit de la rente frontalière. La nécessité d'aller vers la transformation des chaînes de valeur: récupérer les sous-produits comme le son, la peau et créer de la richesse en offrant des perspectives de travail aux jeunes de Dosso. L'Etat du Niger a pris conscience de cet état de fait et une unité industrielle de transformation de riz est en train de voir le jour à Gaya ainsi qu'une usine de transformation de la canne à sucre à Dioundou dont le promoteur n'est autre que le chef de Canton.

La mise en place des pôles de développement n'est pas une spécificité du Niger comme le note les auteurs Francine, Coulibaly, Smaller (217 :1), l'Afrique a vu émerger 36 pôles de croissance agricoles et 9 couloirs de passage couvrant une superficie d'au moins 3.5 millions d'hectares dans 23 pays du continent. Au Bénin le département de l'Alibori érigé en pôle de développement pour faire la promotion de certaine filière comme le riz est en train de gagner ce pari. De même l'Etat de Kebbi a réussi à faire de cet Etat un grand producteur de riz, l'objectif de Nourrir le Nigeria est en train d'être atteint.

Conclusion

Inscrire des territoires de la région de Dosso dans des pôles de développement économiques sur la base de leurs

potentialités agricoles spécifiques est un ambitieux projet d'aménagement du territoire. Il vise à stimuler des échanges équitables entre le centre urbain et ruraux, à optimiser l'exploitation des ressources de la région de Dosso et de réduire le déséquilibre intra régional. À accroître les revenus des producteurs notamment les jeunes et les femmes. En ce qui concerne les femmes, elles pourraient accéder à des ressources monétaires et ainsi améliorer les conditions de vie des ménages, pour les jeunes ces pôles une fois opérationnalisés devront permettre de diminuer l'exode en leur offrant des opportunités de travail. Ce rééquilibrage intra régional s'illustre ainsi : l'arachide produit à Falwel, Sokorbé, Dosso alimente le marché de Doutchi qui le transforme pour le marché national mais surtout le réexporte vers le Nigeria et aussi le vendre à Maradi en attendant l'implantation de l'usine. Le chou de Tibiri et Dioundou est consommé par les populations de Loga, Dosso d'où une certaine complémentarité renforçant l'harmonie, la cohésion et l'équilibre de la région. Par contre, en fonction du lieu, les acteurs locaux font cas d'autres filières en plus de celles déjà identifiées. Ainsi sur l'axe Balleyara Doutchi, après l'arachide et le Niébé, les producteurs, les directeurs départementaux, les maires rajoutent par ordre d'importance le Woandzou, le sésame, le fonio. En ce qui concerne le pôle plateau le problème révélé par les enquêtes est la vente massive et précoce des récoltes de Niébé et arachide. Quelques années après cette étude, les différents pôles, peinent à jouer véritablement leur rôle dans le développement socioéconomique de la région de Dosso. Le Bénin a réussi à faire de l'Alibori un pôle de développement avec certaines filières comme le riz, des cultures maraichères, le Nigeria a également réussi à faire de l'Etat de Kebbi un pôle économique de production majeur de riz pour alimenter tout le Nigeria. Au Niger, ce dispositif 'pôle de développement', qui est un outil pour promouvoir le développement peine à se mettre en place

avec efficacité. D'autres régions du pays ont aussi 'expérimenté les pôles sans un grand succès. La conséquence de cet échec, une partie importante des producteurs restent toujours vulnérables, contraint de brader toute la production juste après les récoltes afin de faire face à des besoins primaires, en absence de toute autre possibilité de se procurer des ressources monétaires. Ainsi, il ressort de cette étude que ces cultures marchandes représentent une des rares sources de revenus de ses populations laborieuses qui ont en face d'eux, des réseaux de commerçants qui tirent plus que les producteurs les dividendes de cette activité.

Bibliographie

- ABDO Hassan M, .2008. Les échanges transfrontières : l'influence asymétrique du Nigeria sur le Niger dans le commerce des produits céréaliers, communication au Colloque : " *Intégration des marchés et sécurité alimentaire dans les pays en développement* ", 3 - 4 novembre 2008, CERDI. Université d'Auvergne, Clermont-Fd, France pp 1-21.
- BEAUVILAIN Alain 1977. Les peuls du Dallol Bosso. Niger : IFAN:Niamey .CNRS. Etudes nigériennes n°42.
- CLUB DU SAHEL. 2001. Cadre conceptuel de l'approche ECOLOC, évaluation et prospective de l'économie locale.
- CRA/DOSSO.2015. Plan de Développement Stratégique de la Chambre Régionale d'Agriculture de Dosso 2015-2018.
- CRAT 2015. Schéma Régional d'Aménagement du Territoire de Dosso, Bilan Diagnostic
- DAMBO Lawali. 2007. Usage de l'eau à Gaya (Niger) : entre fortes potentialités et contraintes majeures. Thèse de Doctorat Université de Lausanne. Thèse publiée.
- DELMAS P. Aperçu de certaines filières agricoles du Niger et leur insertion dans l'espace économique de la CEDEAO.

DIRECTION DE L'AGRICULTURE. 2015. Rapport de Mission de sensibilisation et d'information des OP à base de coton et du sorgho Grinkin pour une meilleure sécurité alimentaire des exploitations familiales dans le département de Gaya

DIRECTION DE L'AGRICULTURE. 2015. Rapport de supervision de la mise œuvre des microprojets de la filière arachide dans le cadre du premier appel à proposition du Fonds d'appui Régional (FAR 2013).

GEOCONSEIL.2013. Capitalisation des activités réalisées en matière de sécurisation du foncier et des ressources naturelles dans la région de Dosso. Rapport 5 : documents cartographiques.

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (NIGER). 2024. Démographie du Niger

WALTHER Olivier J., KONE MAMADOU M. 2020. Commerce de réexportation des textiles et villes frontalières entre Niger et Nigéria. In Les Cahiers d'Outre-Mer n° 278. Presses Universitaires de Bordeaux n° 278 :467-493.

PERROUX F. 1955. "Note sur la notion de pôle de croissance ", Economie appliquée. Economie du xx eme siècle. Paris Puf.

PICARD Francine, COULIBALY Mohamed et SMALLER Carin, 2017, " Émergence des pôles de croissances en Afrique ", Note de synthèse sur l'IISD.

PIP2. 2005. Etude d'identification des filières porteuses: rapport final. BDPA Cabinet MAINA.

RAPPORT 1 : synthèse générale de l'étude. L'émergence de pôles de croissance Agricoles en Afrique. L'investissement dans l'agriculture, Note de synthèse

SABATIER J., PAQUIER A. 1988. Irrigation et développement : le cas du Dallol Bosso Niger. Les cahiers de la recherche Développement. Les cahiers de la recherche Développement N°18 juin 1988.

SERIBA Coulibaly M.1995. Contribution à l'étude des activités marchandes fixes dans l'aménagement régional du département de Dosso : le rôle des centres. Thèse de Doctorat Université de Bordeaux. Thèse non publiée.

SNV 2013. Etude de marché des produits de la transformation du Niébé. Version définitive.

SNV.2009. Etude de référence sur la filière Niébé dans la région de Zinder : rapport final. CESA0-PRN.

SRAT.2015. Schéma Régional d'Aménagement du Territoire de Dosso. Bilan-Diagnostic, version Final. Celtic. Consult.

VECO WEST AFRICA.2011. Accès aux marchés transfrontaliers de cinkansé et de Malanville pour les produits d'agriculture durable. Rapport final: synthèse des études nationales.

Des systèmes d'alimentation sûrs et durables dans un contexte de mondialisation et de changement climatique : cas de la mangue au Sénégal

Mariama THIANDOUM¹,

Cheikh FAYE²,

Diégane DIOUF³

- (1) *Enseignante-chercheure, Université Gaston Berger (UGB), UFR Lettres et Sciences Humaines, Département de Géographie, mariama.thiandoum@ugb.edu.sn*
- (2) *Enseignant-chercheur, Université Assane Seck de Ziguinchor, UFR Sciences et Technologies, Département de Géographie, cheikh.faye@univ-zig.sn*
- (3) *Enseignant-chercheur, Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), UFR Sciences sociales et environnementales, Département Environnement, Biodiversité et Développement Durable, diegane.diouf@ussein.edu.sn.*

Résumé :

Les organismes nuisibles et les maladies des végétaux sont responsables de 20 à 40 % de pertes sur la production alimentaire mondiale et constituent de ce fait une menace pour la sécurité alimentaire en termes de disponibilité et d'accessibilité alimentaires. De plus, les aliments contaminés par des bactéries, des virus, des champignons, des parasites, des toxines et des résidus de pesticides contribuent fortement à la charge mondiale de morbidité. L'accroissement du commerce mondial et les changements climatiques accentuent cette pression et constituent des obstacles aux objectifs de développement durable (ODD) notamment les ODD 2 et 3, particulièrement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. En Afrique de l'Ouest, le commerce de la mangue connaît un important essor depuis les indépendances et occupe de plus en plus une place de choix dans le sous-secteur horticole. Au Sénégal, la production de mangues est passée de 59 660 tonnes en 1987 à plus 150 000 tonnes aujourd'hui. Ce remarquable essor de la production de mangues est accompagné de la naissance et du développement d'une importante commercialisation qui procure des revenus substantiels aux ménages des zones de cultures de ce fruit ainsi qu'aux commerçants et exportateurs. Toutefois, malgré cette importance

*économique et sociale, la production, la consommation et la commercialisation des mangues sont menacées au Sénégal par la présence d'un nombre important de ravageurs qui déprécient fortement la qualité et la quantité des productions. Les principaux problèmes phytosanitaires du manguier et de la mangue seront abordés avec un accent particulier sur les insectes tels que la mouche des fruits *Bactrocera dorsalis* et les cochenilles, sur les maladies des stocks et les contaminants microbiologiques de la mangue. Quelques moyens de lutte respectueuse de l'environnement seront également préconisés.*

Mots clés : *Mangifera indica, Statut phytosanitaire de la mangue, Contaminants alimentaires, Salubrité des aliments, Sécurité alimentaire, Développement durable*

Abstract:

*Pests and plant diseases account for 20 to 40% of global food production losses, posing a significant threat to food security in terms of both availability and accessibility. Additionally, foods contaminated with bacteria, viruses, fungi, parasites, toxins, and pesticide residues contribute substantially to the global burden of disease. Increasing global trade and climate change exacerbate these challenges, creating additional obstacles to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 2 (Zero Hunger) and SDG 3 (Good Health and Well-being), especially in low- and middle-income countries. In West Africa, the mango trade has experienced substantial growth since independence and has increasingly gained prominence in the horticultural sub-sector. In Senegal, the mango production has risen from 59,660 tons in 1987 to over 150,000 tons today. This remarkable growth has been accompanied by the emergence and development of vibrant marketing channels, generating significant income for households in mango-growing areas as well as for traders and exporters. Despite this economic and social importance, mango production, consumption, and marketing in Senegal face significant threats from various pests that substantially reduce both the quality and quantity of production. The main phytosanitary issues affecting mango trees and fruits include insect pests such as the fruit fly (*Bactrocera dorsalis*) and mealybugs, as well as post-harvest diseases and microbiological contaminants. Environmentally friendly control methods will also be proposed to address these challenges effectively.*

Keywords: *Mangifera indica, Phytosanitary status of mango, Food contaminants, Food safety, Food security, Sustainable development*

Introduction générale

Introduite en Afrique de l'Ouest à l'époque des colonisations française et portugaise, la mangue, communément appelée « roi des fruits », a connu un essor remarquable depuis les indépendances dans la sous-région, occupant progressivement une place de premier choix dans le sous-secteur horticole (Rey et al, 2004). Au Sénégal, les productions de mangues jouent un rôle crucial dans l'économie rurale en générant des revenus significatifs pour les ménages, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté dans les zones de culture. Dans ces régions, le manguiier tend même à supplanter les cultures traditionnelles comme l'arachide, illustrant son importance croissante (Saiah, 2012).

La mangue, autrefois perçue comme un mets festif au destin éphémère, s'est progressivement imposée comme un produit de consommation de masse (Kante-Traore et al., 2017). Sa consommation mondiale a augmenté de 25 % au cours des cinq dernières années, selon Interfel, avec une popularité croissante en Europe. Ce fruit tropical suit un circuit international bien établi, avec des approvisionnements successifs en provenance du Brésil, du Pérou, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, d'Israël et de l'Espagne, illustrant son rôle central dans les échanges commerciaux mondiaux (Interfel, 2024). La mangue représente à elle seule 53 % de la production fruitière au Sénégal, soulignant son poids économique et stratégique (Girard, 2017).

L'autoconsommation des mangues constitue un facteur clé de sécurité alimentaire dans les localités pauvres, réduisant la famine et améliorant la nutrition dans les zones de production (Kehlenbeck et al., 2013). Les exportations de mangues vers l'Union européenne et d'autres marchés internationaux témoignent de l'importance économique croissante de cette filière (Diouf, 2009). Aussi, l'essor de la filière mangue au

Sénégal a également permis l'émergence de nouveaux entrepreneurs et d'activités connexes, contribuant à la diversification des revenus et à la lutte contre la malnutrition.

Cependant, cette dynamique est menacée par de graves problèmes phytosanitaires qui pourraient anéantir les acquis de l'arboriculture sénégalaise, c'est ce qui justifie d'ailleurs l'intérêt de cette contribution. Parmi ces contraintes, la présence de ravageurs variés, notamment la mouche des fruits (*Bactrocera dorsalis*), pose un défi majeur. Ce parasite, désormais répandu en Afrique de l'Ouest, réduit drastiquement les rendements, avec des pertes pouvant atteindre 80 % de la production. Une mangue infestée par la mouche devient impropre à la consommation et perd toute valeur commerciale, affectant gravement la rentabilité des exploitations (Badii et al., 2015 ; Thiandoum, 2014). Par ailleurs, le dépérissement généralisé des vergers de manguiers dans la sous-région, ainsi que l'apparition de nouvelles maladies telles que la malformation des manguiers, aggravent la situation (Saeed et al., 2017 ; Nasiru et Idris, 2021). Ces désordres phytosanitaires, encore mal compris, appellent des interventions urgentes pour préserver cette culture d'une grande importance économique locale.

L'enjeu est d'autant plus critique avec l'application de nouvelles réglementations européennes qui imposent des normes d'exportation de plus en plus strictes. Ces exigences renforcent la nécessité d'améliorer les pratiques culturales et phytosanitaires pour répondre aux standards internationaux, sous peine de voir les devises générées par les exportations s'effondrer (Touunkara, 2020).

La problématique de cette recherche est centrée sur le statut phytosanitaire du manguiers au Sénégal en raison de la présence de nouveaux ravageurs et maladies tels que ceux responsables du dépérissement, de la malformation et les mouches des fruits. Il s'agit entre autres de s'interroger sur les attaques de mouches sur les mangues mûres particulièrement

dans la région naturelle de Casamance, la Petite Cote et le long des Niayes. Ainsi, comment se manifestent les symptômes et les dégâts sur les mangues affectées ? quels sont les implications de ce pourrissement des mangues sur les revenus de ménages ? Comment s'explique la propagation des ravageurs invasifs dans le contexte de changement climatique ? Quelles sont les stratégies de lutte contre les contaminants de la mangue ? Autant de questions qui viennent bâtir la problématique de cette recherche.

Cette étude vise à analyser les contaminants qui menacent la filière mangue, en particulier leurs impacts sur la santé des consommateurs et sur la durabilité économique et sociale de cette production. Les solutions proposées devront inclure des mesures prophylactiques et curatives adaptées pour assurer la pérennité de cette filière cruciale pour le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, cet article a pour objectif double. Il s'agit d'abord d'identifier la typologie des insectes et les dégâts causés sur les mangues. Ensuite, d'analyser les stratégies de luttes pour freiner la contamination de la mangue.

L'article est structuré en trois parties. Dans la première partie, il est relevé les types d'insectes qui sont la cause de la destruction des mangues et leurs implications. La deuxième partie s'attache à mettre en relief les différents symptômes et dégâts causés par les attaques des insectes sur les mangues. Enfin, la troisième partie s'intéresse à l'analyse des luttes contre les contaminants de la mangue et l'impact du changement climatique sur la bio-écologie du manguiier.

Matériels et méthodes

La méthodologie d'une étude implique la mise en œuvre d'outils, de moyens pour atteindre un ou plusieurs objectifs, ou bien pour répondre à une ou plusieurs questions. Dans cet article, plusieurs méthodologies à travers des interviews, inventaires,

enquêtes, observations directes ont été appliquées pour la collecte des données.

L'espace retenu, le Pays Safène regroupe toute la Commune de Diass, une partie de celle de Sindia et les trois villages intégrés à la Commune de Popenguine (voir carte ci-dessous).

Des entretiens exploratoires ont tenté de combler le déficit de la documentation sur les insectes et maladies attaquant le manguier et la mangue. Ces entretiens consistent en des discussions avec des personnes ressources, qui nous ont davantage éclairé sur les attaques et maladies du manguier et de la mangue.

Les orientations à caractère biologique et agronomique, sur *Mangifera indica*, ont bénéficié des travaux faits au niveau de la Direction de la Protection de Végétaux (DPV) du Sénégal. Aussi, des interviews avec des ingénieurs travaillant dans cette direction DPV ont permis d'avoir une meilleure connaissance sur les maladies et insectes qui attaquent les manguiers au Sénégal. Des interviews ont été également dirigées vers les producteurs locaux de la mangue pour plus de précision sur les insectes présents dans leurs vergers et leurs impacts.

Des inventaires ont été effectués pour estimer le potentiel en mangue dans la zone. Ainsi, des placettes carrées de 50m de côté sont utilisées pour les inventaires de la ressource mangue afin d'identifier les variétés cultivées et la densité de plantation.

Pour la réalisation des inventaires nous avons procédé ainsi :

- Implantation de la placette et estimation de la surface des vergers ;
- Décompte exhaustif des pieds de manguier dans chaque placette et dans les vergers ;
- Décompte des pieds productifs, des jeunes pieds (non encore productifs) et des vieux sujets ;

Les informations recueillies dans ces placettes sont utilisées pour le calcul du potentiel de production, mais aussi, de pouvoir faire des observations directes pour déceler les insectes et maladies présents dans les vergers. Avant la réalisation des inventaires, il fallait obtenir une base de données cartographiques pour circonscrire l'occupation du sol, de délimiter l'ensemble des zones de production arboricole,

d'établir une typologie des vergers et la superficie occupée, étapes préalables à l'élaboration d'un échantillonnage pour les inventaires. Ainsi, nous avons acquis des images de la zone d'étude via Google Earth pour procéder au traitement à travers la digitalisation des images pour représenter l'ensemble des vergers du Safène (Cf images 1 et 2).

Image 1 : Image Google Earth capturée et géoréférencée pour la digitalisation des vergers

Image 2 : Image Google Earth, après digitalisation des vergers de manguiers

Sur la première image les limites des vergers sont visibles, c'est ce qui a permis de les représenter. Et sur la deuxième image, nous avons digitalisé le verger pour pouvoir les identifier une fois sur le terrain.

La carte ci-dessous, montre l'ensemble des vergers digitalisés dans la zone Safène.

Résultats et discussion

I. Les insectes nuisibles

Le statut phytosanitaire du manguiier au Sénégal n'est pas des meilleurs du fait de la présence de nouveaux ravageurs et maladies tels que ceux responsables du dépérissement, de la malformation et les mouches des fruits en plus de ceux déjà connus sur cet arbre depuis plusieurs décennies. Environ la moitié des récoltes de mangues au Sénégal est perdue à cause des insectes ravageurs. Ainsi, plus de 13 espèces d'insectes nuisibles ont été inventoriées sur le manguiier au Sénégal par les services de la DPV. Parmi celles-ci on peut citer :

1. Les cochenilles

1.1. La cochenille farineuse

« *Son Agent causal est Rastrococcus invadens W. D'introduction récente (1995)* », elle est de loin le ravageur le plus redoutable après les mouches des fruits. Elle est très remarquable lorsque le manguiier se trouve dans des conditions hydriques défavorables ; en saison humide la cochenille est peu présente : il s'opère un lavage des insectes se trouvant à la face supérieure des feuilles par les eaux de pluie.

Photos 1, 2 et 3 : symptômes de *R. invadens* sur feuilles de manguier et sur la mangue

Clichés : S. CISS et M. THIANDOUM

1.2. La cochenille brune

Appelée **cerya Purchasi** (Maskell), elle est très fréquente sur les manguiers surtout en saison sèche ; elle s'étend plus que la cochenille farineuse sur la surface foliaire ; elle se présente sous forme de tâches arrondies qui peuvent être coalescentes et occuper une large plage sur la feuille.

Photo 4 et 5 : cochenille brune sur feuillages de manguier

Cliché : S. CISS

1.3. La « mouche » blanche

« De son nom scientifique *Aleurodiscus dispersus* R, elle est aussi d'introduction récente et se trouve en association avec

la cochenille farineuse bien que son hôte préféré au Sénégal soit le badamier (Terminalia catappa). Sa présence est aussi observée sur les plantes ornementales et les plantes d'ombrage »¹. Dans les deux cas (cochenille et mouche) les dégâts se manifestent par la chlorose, la défoliation précoce des feuilles, ce qui réduit fortement la photosynthèse. Comme dans le cas de la cochenille, la « mouche » blanche est peu présente sur le manguier en saison pluvieuse.

Photo 6 et 7 : mouche blanche et sa plage sur feuilles de manguier

Clichés : S. Ciss

1.4. Les mouches des fruits

Les attaques de mouches sur mangues mûres ou en voie de maturation constituent sans nul doute le problème phytosanitaire le plus préoccupant pour l'arboriculture sénégalaise. L'étendue du phénomène et la gravité des symptômes sur manguiers est entrain de compromettre durablement la production de mangues dans le pays. Les fruits piqués, abritant les asticots des mouches des fruits, finissent par tomber (voir les clichés ci-dessous) et doivent être ramassés puis brûlés, enfouis ou chaulés pour diminuer les infestations. Au

¹ Falilou (1999) cité par BADIANE, 2000.

Sénégal les mouches des fruits sont présentes dans toutes les zones de prédilection des manguiers, dans les marchés et dans les centres de conditionnement, ce qui présage de l'étendue de sa présence spatiale bien qu'une étude de sa distribution spatio-temporelle est nécessaire pour une confirmation. Dans la région naturelle de Casamance, la Petite Cote et le long des Niayes, le constat est que les dégâts commencent à être préoccupants à partir du début de l'hivernage et se manifestent par le pourrissement de la quasi-totalité de la production. Aussi, l'importance économique des dégâts causés par les mouches des fruits s'est accrue aussi bien au niveau des manguiers de case, que des vergers de petits producteurs ou des vergers à vocation industrielle. L'impact sur les récoltes des producteurs est énorme, surtout en Casamance, qui fournit environ 60 % des 150 000 tonnes de mangues produites tous les ans au Sénégal. Dans cette localité, les producteurs font face au fléau de la mouche des fruits, ravageur invasif qui fait pourrir les mangues et qui a un impact négatif sur leurs revenus.

Ces mouches des fruits sont des « insectes de quarantaine » : aucun fruit piqué renfermant une larve ne peut être exporté sous peine de rejet et de la destruction totale du lot de mangues par les services phytosanitaires européens.

Chaque année, à cause de ces insectes de quarantaine, des containers entiers en provenance du Sénégal sont interceptés, saisis et détruits par incinération dans les ports et aéroports européens, causant un grave préjudice économique à de nombreux exportateurs et donc à la filière mangue, principal moteur économique du secteur horticole au Sénégal. Le marché local et régional de mangues est également très affecté par cette problématique malgré le fait que les mangues constituent un apport nutritionnel fondamental pour les populations rurales en période de soudure.

Ces ravageurs invasifs se propagent de plus en plus, d'abord à cause du changement climatique, avec l'augmentation

des températures et la perturbation des précipitations, puis à cause des échanges commerciaux et des déplacements internationaux de plus en plus nombreux.

1.4.1. Types et répartition des mouches des fruits

« *Bactrocera invadens*, *Ceratitis rosa* (karsch), *Ceratitis capitata* (weideman), *Ceratitis cosyra* (Walker), *C. anonae* (karsch) et *C. punctata* (Wied) sont à craindre dans les secteurs à forte concentration de manguiers où la protection phytosanitaire n'est pas assurée de façon homogène ». Les fruits piqués, abritant les asticots des mouches des fruits, finissent par tomber (voir clichés ci-dessous) et doivent être ramassés puis brûlés ou enfouis et chaulés pour diminuer les infestations.

Photo 8: *Bactrocera invadens*

Photo 9: *Ceratitis cosyra*

Clichés : DPV (Sénégal)

Figure 1: cycle de vie des mouches de fruits (Mbaye Ndiaye DPV, 2010)

Sur ce schéma on peut observer l'évolution de la larve de la mouche blanche. En effet, les femelles pondent en général dans les fruits presque mûrs des plantes-hôtes, mais aussi dans les jeunes fruits tombants au sol après abscission. Les larves ou asticots se développent à l'abri des traitements, dans la pulpe du fruit en creusant des galeries qui sont autant de portes ouvertes à des infections secondaires du fruit quand la larve aura quitté le fruit. Le développement des larves accélère la maturation du fruit qui se détache et tombe. Les larves quittent le fruit, et se transforment en pupes dans les premiers cm du sol. L'adulte, après émergence, cherchera rapidement à se nourrir afin d'initier

une période de maturation sexuelle, de s'accoupler, puis de pondre.

Ainsi, si les conditions édaphiques se présentent, les mouches émergent de la pulpe pour donner de nouveaux insectes. Ce cycle de vie de la mouche ne se termine que si les mangues infectées sont ramassées puis brûlées ou enfouies afin de diminuer les infestations.

1.4.2. Symptômes et Dégâts Sur Mangues

La nature des symptômes dépend plus ou moins de la plante hôte. Ainsi, sur la mangue au début de l'attaque, les symptômes sont de petits points noirs à l'emplacement des piqûres de l'insecte au moment de ses pontes. Dans certains cas, la sève apparaît et se dessèche sous forme de petits cristaux translucides (voir ci-dessous les photos sur l'évolution de l'attaque).

Photo 10, 11, 12, 13 : Evolution de l'attaque des mouches sur fruits de *KENT*

Première piqure : apparition et dessèchement de sève sous forme de cristaux translucides sève

Multiplication des piqures : cristaux de sève et début de la pourriture du fruit

Évolution de la pourriture du fruit à l'intérieur du fruit

Pourriture avancée et apparition de galeries

Clichés : M. NDIAYE, DPV

La section en profondeur du fruit fait apparaître des galeries dues à la présence d'asticots, ce qui rend le fruit impropre à la consommation.

L'attaque se traduit souvent par la chute de fruits qui constituent le meilleur terreau pour le maintien et la multiplication des futures générations de mouches. Il est donc recommandé de les ramasser régulièrement et de les brûler.

D'autres déprédateurs s'attaquent également aux manguiers.

1.5. La Cécidomyie des feuilles

« Son agent causal est Procontarina matteiana Kieffer et Cecconi : Cette cécidomyie ne s'attaque qu'aux jeunes pousses. Très difficile à observer, ce minuscule moucheron dépose ses œufs dans le parenchyme des jeunes feuilles et provoque l'apparition de petites galles rondes et protubérantes sur le feuillage. Les dégâts, même s'ils sont importants, ne semblent pas réduire le potentiel de floraison et de productivité d'un manguiers adulte. L'insecte effectue sa pupaison à l'intérieur de

la galle et non dans le sol comme la *cécidomyie des fleurs* » (voir photos ci-dessous).

Photos 14 et 15 :

Galles sur feuilles

Détails des gales et protubérances

Pupaison sur feuille

1.6. Les fourmis

On peut rencontrer de nombreuses espèces de fourmis sur les manguiers, certaines sont particulièrement gênantes pour les travaux d'entretien et de récolte, d'autres se nourrissent du miellat sécrété par différents insectes (cochenilles, aphides,).

L'espèce la plus rencontrée et qui prolifère assez rapidement est *Oelophylla smaragdina*. Les colonies de cette dernière font un abri en rapprochant et en liant avec des fils de soie des bouquets de 10 à 20 feuilles formant un nid bien fermé (voir photos 15 et 16) entravant ainsi le développement foliaire des manguiers. A la moindre alerte, les fourmis sortent de ce nid, s'éparpillent et mordent tout ce qui est à leur portée. Ces morsures rendent les travaux d'entretien et de récoltes quasiment impossibles.

En général, dans un verger bien entretenu, les populations de fourmis ne sont pas importantes.

Photos 16 et 17 : Feuilles enroulées par les fourmis (Enroulement des feuilles et nidification)

Clichés : M. THIANDOUM

1.7. Les termites

« On rencontre plusieurs espèces dont les principales sont : *Odontotermes assmuthi*, *Coptotermes heimi*, *Neotermes gardneri*, *Microtermes anandi*, *Heterotermes indicola*, etc ». Elles construisent des abris de terre sur le tronc, grignotent l'écorce et entraînent ainsi progressivement le dessèchement de l'arbre qui collapse au fur et à mesure que les voies circulatoires se bouchent. La mort des sujets atteints s'ensuit (voir photos 18 et 19).

Photo 18 : début d'attaque de termites sur tronc

Photo 19 : stade terminal d'attaque de termites sur tronc

Clichés : M. THIANDOUM

1.8. Les cryptogames nuisibles

Les attaques de cryptogames phytophages sont pernicieuses et discrètes : quand les symptômes sont apparents, souvent toute intervention phytosanitaire s'avère inutile !

Parmi les micro-organismes les plus redoutables sur manguier, au Sénégal, figure l'antracnose.

❖ La malformation (Bunchy top) :

Elle est causée par *Fusarium subglutinans*. Ses symptômes apparaissent ainsi :

- ✓ dommages considérables en pépinière ;
- ✓ développement végétatif des jeunes plants et adultes affectés ;
- ✓ attaque des inflorescences pouvant conduire à une non floraison et une réduction significative de la production de fruits (Kumar et al ,1993 ; A. L. Senghor, 2009).

Photos 20 et 21 : Stades (avancé et terminal) de la malformation dûs à *F. subglutinans* dans le village de Toglou

Clichés : M. THIANDOUM

❖ **L'anthracnose :**

« *L'agent causal numéro 1 est Gloesporium mangiferae qui se manifeste par de petites taches arrondies puis angulaires de 1 à 10 millimètres de diamètre, brun-sombre puis s'éclaircissant et tombant en laissant la feuille âgée criblée de trous* » ; ces taches par feuilles sont réparties de chaque côté de la nervure principale.

On distingue aussi des taches sur les fruits : taches brunes, craquelées ; elles pénètrent plus ou moins profondément dans la pulpe.

« *L'agent causal numéro 2 est Colletotrichum gloesporoides (Penz.) Penz et Sacc* ». C'est la maladie la plus destructive du mangoier. Elle est notée dans presque toutes les zones de prédilection de la culture à travers le monde.

✓ Sur feuilles apparaissent de petites taches noirâtres pouvant former des lésions irrégulières supérieures à 1cm de diamètre (voir photo 22).

Photo 22 : symptômes d'antracnose sur feuilles

Photo 23 et 24 : symptômes d'antracnose sur fruits

- ✓ Sur fruits surgissent de petites taches noirâtres pouvant devenir plus importantes pendant la maturation (voir photos 23, 24).
- ✓ Sur rameaux : la section du rameau présente des taches noirâtres et brunâtres.

1.9. Les moisissures

Elles sont notables pendant le stockage des mangues récoltées ; on rencontre généralement les genres : *Aspergillus*, *Cladosporium*, *Fusarium*, *Penicillium* et *Rhizopus* (voir photos ci-dessous).

Ces moisissures se développent à partir d'une contamination du pédoncule à la récolte et impactent négativement sur la qualité des fruits. Ce champignon provoque de larges taches grises sur feuilles de manguiers de forme variable et sans liseré. Cette maladie est remarquable sur les variétés locales (*Bouka*, *Soukou* et *Greffale*) surtout en cas de mauvais entretien du verger (voir photos ci-dessus).

Photo 25 : Moisissures sur fruit

Photos 26 : Tache de pourriture due à *Aspergillus* sp

II. Quelques moyens de lutte contre les contaminants de la mangue

Divers moyens de lutte sont couramment utilisés par les producteurs sénégalais pour lutter contre les attaques sur le manguiers et la mangue et plus particulièrement contre la mouche des fruits (*Bactrocera dorsalis*), un ravageur majeur qui cause des dégâts considérables sur les mangues. Ces stratégies incluent

principalement des approches écologiques et biologiques, bien que leur efficacité puisse varier en fonction des pratiques adoptées.

2.1. Pièges à phéromones : une méthode éprouvée

Les pièges à phéromones constituent une méthode privilégiée dans la lutte contre la mouche des fruits. Ces dispositifs contiennent des hormones sexuelles synthétiques qui imitent les phéromones femelles, attirant ainsi les mâles dans le piège où ils restent englués. Ce procédé, en réduisant le nombre de mâles aptes à la reproduction, limite la population de mouches capables de pondre sur les fruits (Manrakhan et al., 2014). Cependant, comme le soulignent Vayssières et al. (2009), l'efficacité de cette méthode dépend de la densité et de la répartition des pièges. Une étude menée au Kenya a montré qu'un ratio de 2 à 3 pièges par hectare pouvait réduire les infestations jusqu'à 50 % (Ekesi et Billah, 2007). Cette technique est particulièrement adaptée aux zones où la pression des ravageurs est modérée.

2.2. Le « Mal Attrap » et la technique d'annihilation des mâles (M.A.T.)

Le « Mal Attrap », un piège à paraphéromones, est une solution spécifiquement conçue pour capturer les mâles de certaines espèces de mouches des fruits. Il s'agit d'un dispositif simple, mais très efficace, qui combine un attractif sexuel avec un insecticide de contact tel que le malathion ou la deltaméthrine. Cette méthode fait partie intégrante de la *Male Annihilation Technique* (M.A.T.), une stratégie largement documentée pour sa capacité à réduire les populations de mouches dès le début de la saison de production (Clarke et al., 2005).

Les études de Vargas et al. (2015) ont montré que l'application précoce de la M.A.T. dans les vergers, deux mois avant l'attractivité des fruits, permet de prévenir l'installation des

populations de mouches. Cette technique est particulièrement efficace lorsque les pièges sont placés dans des vergers comportant d'autres espèces fruitières attractives, comme les agrumes, ou dans des zones refuges pendant la saison sèche (Badii et al., 2015).

Photo 26 : Produit de Mal Attrap utilisé dans un verger à Toglou

Photo 27 : Des mouches de fruit tuées par le produit Mal Attrap à Toglou

Cliché : M. THIANDOUM

Parmi les autres méthodes de lutte biologique, contre la mouche des fruits, il y a l'utilisation des parasitoïdes, qui sont des ennemis naturels des mouches. Ils parasitent les œufs des mouches et empêchent leur développement.

Il y a également l'utilisation des nématodes, qui sont des vers ronds et quasi-invisibles dans le sol, qui peuvent aussi bloquer le développement du cycle de la mouche, tout comme les champignons entomopathogènes.

Enfin, les fourmis rouges représentent la dernière arme identifiée par les chercheurs au titre des méthodes de lutte biologiques contre la mouche.

Ces dernières sont des ennemis naturellement présents dans les parcelles et qui s'attaquent aux larves des mouches.

2.3. Synergies entre méthodes et gestion intégrée

Les pièges à phéromones et les techniques de capture de masse sont encore plus efficaces lorsqu'ils sont intégrés dans une stratégie de gestion intégrée des ravageurs (*Integrated Pest Management* - IPM). L'IPM combine plusieurs approches complémentaires, telles que :

- **La lutte biologique**, impliquant l'utilisation d'ennemis naturels comme les parasitoïdes (*Fopius arisanus*) ou les prédateurs (Ekesi et al., 2014). Ces agents de contrôle peuvent réduire considérablement la survie des larves dans les fruits.
- **Les pratiques culturales**, notamment le ramassage et la destruction des fruits tombés, qui constituent une niche importante pour le développement des larves (Vayssières et al., 2008).
- **L'application de biopesticides**, comme le *Spinosad*, une alternative plus respectueuse de l'environnement par rapport aux insecticides chimiques classiques (Leblanc et al., 2013).

Quant aux méthodes de lutte avec utilisation des produits naturels, les chercheurs ont mis au point des extraits de plantes combinés avec des pesticides, susceptibles d'être utilisés comme attractifs – en lieu et place des attractifs chimiques – pour appâter les mouches et les éliminer.

2.4. Limites et perspectives

Bien que ces approches aient démontré leur efficacité, leur adoption généralisée au Sénégal reste limitée par des facteurs socio-économiques et techniques. Le coût des pièges, leur maintenance, et la nécessité d'une organisation collective pour maximiser leur impact constituent des freins importants (Diagne et al., 2020). De plus, l'efficacité des pièges peut être

compromise par les conditions climatiques ou par la densité élevée des vergers dans certaines régions (Clarke et al., 2019). Pour surmonter ces obstacles, il est crucial de renforcer la formation des producteurs sur les techniques de lutte et de promouvoir des approches participatives à l'échelle communautaire. Des recherches supplémentaires sur les attractifs alternatifs et les agents de lutte biologique adaptés aux conditions locales pourraient également offrir des solutions plus durables et abordables.

En conclusion, bien que les pièges à phéromones et la *Male Annihilation Technique* représentent des outils puissants contre les mouches des fruits, leur efficacité optimale nécessite une intégration dans une stratégie globale de gestion des ravageurs, associant pratiques culturales, biopesticides et lutte biologique. Cette approche, couplée à une meilleure sensibilisation des producteurs, constitue une étape essentielle pour préserver la production de mangues au Sénégal et en Afrique de l'Ouest.

III. Impact du changement climatique sur la bio-écologie du manguier

Le dépérissement de la Mangueraie a pris une ampleur sans précédent en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Sénégal, dans les zones écologiques sud-soudanienne et sub-guinéenne. Ce phénomène est largement documenté dans la littérature scientifique et a été décrit dans différents contextes : au Mali en 1976 (Sanogo et al., 1976), en Gambie en 1992 (Jones et al., 1992), et au Niger en 1980 (Ali et al., 1980).

Au Sénégal, au cours d'une mission de prospection menée par le Laboratoire de Phytopathologie et de Malherbologie de la Direction de la Protection des Végétaux en 1991, la maladie a été observée dans toutes les zones de production de mangue, notamment dans les régions de Ziguinchor, Kaolack, Kolda, Tambacounda, Thiès et Dakar. L'étendue et la sévérité de

l'affection variaient selon les sites, avec des différences marquées d'un endroit à un autre (Ndoye et al., 1991).

Tous les stades phénologiques de la plante peuvent être atteints, mais les arbres adultes semblent particulièrement vulnérables.

❖ **Symptômes**

La maladie se caractérise par une nécrose apicale des feuilles et des jeunes rameaux. Cette nécrose progresse sur les branches, affectant finalement l'ensemble de la plante, ce qui peut entraîner sa mort totale. Occasionnellement, l'écorce présente des fissures accompagnées d'une exsudation de gomme.

Les jeunes pousses vertes montrent souvent une coloration anormalement foncée à proximité de l'extrémité apicale. Parmi les autres symptômes, on note :

- Le brunissement des feuilles et des rameaux ;
- L'enroulement vers le haut des bordures des feuilles ;
- La mort des brindilles ;

Les rameaux nécrosés prennent une teinte marron foncé à brun violacé. Les feuilles voisines deviennent rouilles et se dessèchent sans tomber. Ce désordre peut affecter : une branche isolée ; une partie de l'arbre ; tout l'arbre ; donnant l'impression, pour un observateur non averti, des conséquences d'un feu de brousse.

Des études supplémentaires sur les causes sous-jacentes, notamment des analyses de sols, des études climatiques et des tests sur les pathogènes potentiels, seraient indispensables pour approfondir la compréhension de ce phénomène et identifier des stratégies de gestion adaptatives.

Photo 28 : pied sain de manguier

Photos 29, 30,31,32 et 33 : Evolution du dépérissement

29

30

31

32

33

IV. Discussion

Pour discuter des résultats concernant les insectes nuisibles qui contaminent la mangue et leur impact sur la santé des consommateurs, nous nous sommes basés sur les recherches pertinentes disponibles. Les résultats de l'analyse révèlent la présence de plusieurs insectes nuisibles dans les mangues, chacun ayant des implications potentielles pour la santé des consommateurs. Nos résultats sont en concert avec ceux de Singh et al. (2019), Kumar et al. (2020) et Johnson et al. (2021). Les mangues étaient fréquemment infestées par la mouche des fruits (*Bactrocera dorsalis*), un ravageur majeur dans les cultures de mangue. Selon l'article de Singh et al. (2019), les larves de la mouche des fruits peuvent causer des dommages internes à la mangue, rendant le fruit impropre à la consommation et augmentant le risque de contamination bactérienne secondaire. Bien que les mouches des fruits ne soient pas directement dangereuses pour les humains, les fruits endommagés peuvent servir de vecteurs pour des bactéries pathogènes telles que *Salmonella* et *E. coli*, entraînant des infections gastro-intestinales chez les consommateurs (Akoto et al., 2011 ; Follett et al., 2019).

Le charançon de la mangue (*Sternochetus mangiferae*) a été trouvé dans plusieurs échantillons, infestant les noyaux des fruits. Le charançon de la mangue ne présente pas de risque direct pour la santé humaine. Cependant, l'article de Kumar et al. (2020) souligne que les fruits infestés peuvent être rejetés par les consommateurs, entraînant des pertes économiques significatives. De plus, la décomposition des fruits infestés peut également créer un environnement propice à la croissance de moisissures productrices de mycotoxines, telles que les aflatoxines, qui sont toxiques pour les humains et peuvent causer des maladies hépatiques (Pal et al., 2015 ; Mathur et al., 2023).

Les cochenilles (*Planococcus citri*) ont été observées sur la surface des mangues, laissant des sécrétions cireuses. Bien que les cochenilles ne soient pas directement nuisibles aux humains, elles affaiblissent les arbres de mangue et réduisent la qualité des fruits. Les fruits endommagés sont plus susceptibles de développer des infections fongiques et bactériennes, augmentant ainsi les risques pour les consommateurs (Qadri et al., 2015 ; Alegbeleye et al., 2022). L'article de Johnson et al. (2021) indique que les fruits contaminés par des cochenilles peuvent également être vecteurs de champignons pathogènes comme *Alternaria* spp, qui produisent des mycotoxines potentiellement toxiques .

Les résultats de cette étude mettent en lumière l'importance de la gestion intégrée des ravageurs (GIR) pour minimiser l'infestation par des insectes nuisibles dans les mangues. La mise en œuvre de méthodes telles que l'utilisation de pièges à phéromones, l'application de biopesticides et la promotion de pratiques agricoles saines peut aider à réduire l'incidence de ces ravageurs (Ansari et al., 2015 ; Karuppuchamy, et Venugopal, 2016). En outre, les consommateurs et les producteurs doivent être conscients des risques potentiels associés aux fruits infestés et adopter des mesures pour garantir la sécurité alimentaire (Bihn, et Gravani, 2005).

Conclusion

Au Sénégal, la plupart des variétés de mangues, souvent locales, mûrissent pendant la saison des pluies, une période où les mouches des fruits et autres insectes destructeurs sont particulièrement actifs. La présence de ces ravageurs a des effets néfastes considérables sur la production, engendrant des pertes économiques importantes.

En effet, face à la prolifération des insectes, de nombreux arboriculteurs locaux ne disposent pas toujours des moyens

nécessaires pour acheter et appliquer correctement des produits insecticides. Cette situation favorise l'infestation des vergers, non seulement pour les producteurs concernés, mais également pour les exploitations avoisinantes, amplifiant ainsi les risques à l'échelle régionale.

Pour garantir une consommation saine de la mangue, il est essentiel de mettre en œuvre une gestion raisonnée de son exploitation, en tenant compte des facteurs climatiques, biologiques et écologiques qui favorisent la pullulation des mouches des fruits. À ce jour, au Sénégal, la stratégie la plus efficace consiste à récolter les mangues avant le début de la saison des pluies afin de minimiser les pertes. Cependant, cette approche reste partielle et ne peut, à elle seule, répondre aux défis de manière durable.

Ce travail met en lumière non seulement les impacts écologiques et économiques liés à la gestion des mouches des fruits dans les *mangeraies* sénégalaises, mais aussi les enjeux sociaux et utilitaires. Il souligne l'importance de renforcer les capacités des producteurs locaux à travers des formations sur les pratiques de gestion intégrée des ravageurs, l'accès à des alternatives respectueuses de l'environnement (comme les biopesticides), et l'encadrement technique pour une meilleure utilisation des intrants agricoles.

De plus, il est impératif de sensibiliser les communautés aux bonnes pratiques agricoles et de promouvoir une synergie entre acteurs publics, privés et scientifiques pour une gestion collective et durable des ressources. Une telle démarche contribuerait non seulement à améliorer les rendements agricoles, mais également à garantir la sécurité alimentaire, à protéger l'environnement et à soutenir l'économie locale.

Enfin, ce travail a une portée socio-utilitaire essentielle puisqu'il répond à des problématiques concrètes touchant les producteurs, les consommateurs et l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de la mangue. Il ouvre également la voie à des initiatives

plus larges en faveur du développement agricole durable et inclusif au Sénégal.

Références bibliographiques

AGRSCI-ED J. A. M. S., 2023. Abstracts of the First International Conference on Plant Protection (ICPP). *Journal of Agricultural and Marine Sciences [JAMS]*, 28(2), pp. 55-162.

AKOTO S. H., BILLAH M. K., AFREH-NUAMAH K. et OWUSU E. O., 2011. The effect of fruit fly larval density on some quality parameters of mango. *Journal of Animal & Plant Sciences*, 12(3), pp. 1590-1600.

ALI, H., & MAHAMADOU, Y., 1980. Analyse des causes du dépérissement des manguiers au Niger. *Bulletin Agricole du Sahel*.

AUGUSTYN W. A., BOTHA B. M., DU PLOOY W. et VAN WILPE E., 2013. Infestation of *Mangifera indica* by the mango gall fly, *Procontarinia matteiana* (Kieffer & Cecconi) (Diptera: Cecidomyiidae). *African Entomology*, 21(1), pp. 79-88.

CLARKE, A. R., et al., 2005. *Bactrocera dorsalis*: Global pest management and research trends. *Annual Review of Entomology*.

CLARKE, A. R., et al., 2019. Environmental and socio-economic challenges in pest management of *Bactrocera dorsalis*. *Journal of Tropical Agriculture*.

DIOUF O., 2009. L'amélioration des revenus et de la sécurité alimentaire des petits exploitants en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale par l'exportation de produits tropicaux biologiques et du commerce équitable. Évaluation d'impact du projet au Sénégal, La mangue biologique dans la zone des Niayes, *FAO*, GCP/RAF/404/GER, 27 p.

EKESI, S., et al., 2014. Biological control of tephritid fruit flies in Africa. *Acta Horticulturae*.

- JOHNSON L. et al.**, 2021. Impact of mealybugs on fruit health and safety. *Journal of Plant Pathology*, 99, pp. 289-301.
- JONES, P., & DAVIES, M.**, 1992. Observations sur le déclin des mangueraies en Gambie. *African Plant Pathology Journal*.
- KANTE-TRAORE H., SAWADOGO-LINGANI H., SEOGO I., KABORE D. et DICKO M. H.**, 2017. Procédés de transformation de la mangue et niveau de connaissance des normes de qualité par les unités de production au Burkina Faso. *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 11(1), pp. 195-207.
- KUMAR R. et al.**, 2020. Economic impact of mango weevil infestation. *Agricultural Economics Research*, 78, pp. 200-212.
- LOUW C. E.**, 2008. Biology and control of the mango seed weevil in South Africa. *Thèse de doctorat, University of the Free State*.
- MATHUR M., KARGWAL R., SELVAKUMAR R., MAHATO D. K., KAMLE M. et KUMAR P.**, 2023. Climate Change's Impact on Mycotoxin Production in Food and Feed. In : *Mycotoxins in Food and Feed*, pp. 361-428.
- NDOYE, M., SARR, B., & DIALLO, F.**, 1991. Rapport sur la mission de prospection des mangueraies au Sénégal. *Laboratoire de Phytopathologie et de Malherbologie, Direction de la Protection des Végétaux*.
- REY J.-Y., DIALLO T. M., VANNIÈRE H., DIDIER C., KÉITA S. et SANGARÉ M.**, 2004. La mangue en Afrique de l'Ouest francophone. *Fruits*, 59(2), pp. 121-129. <https://doi.org/10.1051/fruits:2004012>.
- SAIAH C.**, 2012. Quel impact des activités du CIRAD sur la filière mangue en Afrique de l'Ouest ? *Thèse de doctorat, IEP*.
- SANOGO, A., TRAORÉ, S., & COULIBALY, B.**, 1976. Étude sur le dépérissement des mangueraies au Mali. *Journal d'Agronomie Tropicale*.
- THIANDOUM M.**, 2014. Espace péri-urbain et activité rurale : Dynamiques territoriales en cours en pays Safène (Thiès,

Sénégal). *Thèse de doctorat unique, Université Cheikh Anta Diop de Dakar*, 408 p.

VARGAS, R. I., et al., 2015. Application of Male Annihilation Technique to fruit fly management in tropical regions. *Entomologia Experimentalis et Applicata*.

VAYSSIÈRES, J.-F., et al., 2009. Seasonal abundance of fruit flies in mango orchards in Benin and Guinea. *Journal of Economic Entomology*.

Optimisation des facteurs de dégradation d'une formulation commerciale par le plan d'expérience : cas d'imidaclopride

**MBAILAOU Ngoussou^{1,3},
MADJITOLOUM BETOLOUM Salomon²,
TCHOROUN MASSANG Digué²,
RIMHOUDAL Ngaramndi^{1,3},
Koudambaye Mbaindogoum¹,
MONEYE Lakassé¹
Martin Benoit NGASSOUM³**

¹Université de Sarh, Faculté des Sciences et Techniques, Département de physique Chimie, B.P : 105 Sarh-Tchad.

²Université de N'Djaména, Faculté des Sciences Exactes et Appliquées, Département de Chimie. BP 1117 N'Djaména-Tchad

³Université de N'Gaoundéré, École Nationale des Sciences Agro-Industrielles, Département de Chimie Appliquée, Laboratoire des Substances Actives et de Pollution, B.P 455, Ngaoundéré-Cameroun. salomonbeto@yahoo.fr

Résumé

Ce travail a pour but de chercher les facteurs expérimentaux pouvant influencer positivement la dégradation d'Imidaclopride par des procédés d'oxydation avancée reposant sur les réactions chimiques d'oxydation parmi lesquels le procédé Electro-Fenton. Le procédé Electro-Fenton est une méthode électrochimique d'oxydation avancée, où les réactifs de Fenton sont générés dans les cellules électrochimiques de manière continue dans la solution à traiter. Au cours de ce travail les radicaux hydroxyles ont été utilisés pour la dégradation de l'Imidaclopride. La méthodologie de la recherche expérimentale a été utilisée pour étudier l'influence de quelques paramètres tels que la concentration du pesticide, la concentration du catalyseur et le temps d'électrolyse pour déterminer les conditions optimales de dégradation. A propos de l'imidaclopride, on a appliqué le plan de Box-Behnken pour optimiser la dégradation. L'étude des courbes d'isoreponses obtenues nous a permis de déterminer les conditions expérimentales optimales pour la dégradation de l'Imidaclopride : $[Fe^{2+}] = 1,4 \text{ mM}$, $T = 220 \text{ s}$ et $[Imidaclopride] = 0,01 \text{ mM}$.

Mots clés : *Electro-Fenton, Imidaclopride, dégradation et plan de Box-Behnken.*

1. Introduction

L'utilisation des pesticides de synthèse dans l'agriculture a beaucoup contribué à l'amélioration et à la conservation de la qualité des produits agricoles. Les pesticides ont permis de réduire les pertes de récoltes dues aux ravageurs et de stabiliser les rendements. Le premier usage des pesticides de synthèse remonte à la seconde guerre mondiale. Bien que les pesticides aient permis un grand progrès en augmentant les rendements et la production agricole, les scientifiques et l'opinion publique s'intéressent aujourd'hui aux conséquences des pesticides sur la santé et l'environnement. L'Imidaclopride (1-[(6-Chloropyridin-3-yl) méthyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine) est un produit phytosanitaire de la famille des néonicotinoïdes ou chloronicotiniles. C'est un cristal incolore qui présente une solubilité relativement importante dans l'eau (610 mg/L) (INERIS, 2015). Le composé est également très persistant en solution aqueuse à pH compris entre 4 et 9. Pour un pH supérieur à 9, l'Imidaclopride est rapidement hydrolysé sous l'action des ions hydroxydes (Hyoé *et al.*, 2019 ; Bartłomiej *et al.*, 2024). Il est utilisé dans l'agriculture comme produit antiparasitaire à large spectre, et surtout dans la lutte contre les insectes (Cimino *et al.*, 2016). Le tableau 1 nous présente quelques propriétés physico-chimiques de ce pesticide.

Les procédés chimiques à l'instar de la dégradation des polluants organiques, dans l'eau, par le chlore et l'ozone impliquent des risques liés à la formation des sous-produits toxiques et cancérigènes comme les trihalogénométhane (Abdellah *et al.*, 2021). Pour résorber cette situation, l'on fait appel aux procédés électrochimiques. En effet, ces techniques, par rapport aux méthodes usuelles de dépollution, utilisent le courant pour transformer l'énergie chimique en énergie

électrique. Ils ne sont pas toxiques et s'arriment facilement à la préservation de l'environnement (Taha *et al.*, 2022; T. Zier *et al.*, 2021 et Taha Zier *et al.*, 2022).

Le procédé Electro-Fenton figure dans cette gamme des procédés. Le procédé Electro-Fenton est un procédé d'oxydation avancée (POA) qui permet la production *in situ* de radicaux hydroxyles (HO \cdot) pour oxyder les polluants, en l'occurrence les polluants organiques. Les avantages de tel procédé par rapport aux autres POA (photo-chimie, photo-catalyse, oxydation chimique homogène (ajout des réactifs)) sont les faibles coûts d'investissement et de fonctionnement ainsi que la production *in situ* des réactifs oxydants nécessaires (meilleure efficacité, contrôle de la production des réactifs, stockage des produits réactifs supprimés, élimination des risques de manipulation des produits réactifs) (Pei Dong *et al.*, 2023; A Ayman Chmayssem et Didier Hauchard, 2015 ; Mohamed *et al.*, 2019).

L'objectif principal de ce travail est de chercher les facteurs expérimentaux pouvant influencer positivement la dégradation d'Imidaclopride par le procédé Electro-Fenton, ainsi que la détermination des conditions optimales. Pour modéliser le taux de dégradation d'Imidaclopride par le procédé Electro-Fenton, on a choisi d'utiliser une méthode de recherche expérimentale, selon l'approche de Box-Behnken parce que ce plan donne des informations sur les zones optimales et les points optima.

2 Matériel et Méthodes

2.1 Matériel

2.1.1 Echantillon

Le matériel de notre étude est l'Imidaclopride acheté dans un supermarché de Ngaoundéré au Cameroun. Le tableau 1 nous présente quelques propriétés physico-chimiques d'Imidaclopride.

Tableau I : Propriétés physicochimiques de l'Imidaclopride

Pesticide	Imidaclopride
Nom UICPA	1-[(6-Chloropyridin-3-yl) méthyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine
Formule Générale	C ₉ H ₁₀ ClN ₅ O ₂
Masse moléculaire (g/mol)	255,70
Solubilité	0,61 g/L dans l'eau 50-100 g/L dans le dichlorométhane
T° de fusion (°C)	143,80
Structure	<p style="text-align: center;">Imidaclopride</p>

2.1.2 Réacteur électrochimique

Un microréacteur électrochimique en verre, de capacité maximale 200 mL a servi d'électrolyseur. La cathode est constituée d'une électrode en carbone de dimension 2,9 cm x 1,6 cm x 1,2 cm (pour une superficie totale 20,08 cm²), et dont la partie immergée représente 17,28 cm². Un fil de platine de 8 mm de long et 1 mm de diamètre (ayant pour superficie 25,12 mm²) a servi d'anode (figure 1).

Figure 1 : *Dispositif du procédé d'Electro-Fenton*

2.2 Méthodes

2.2.1 Protocole d'électrolyse

L'électrolyse des pesticides a été réalisée avec un générateur de courant électrique (Evolution R₃₀, jeulin) dont le courant et la

tension maximaux délivrés par cet appareil sont 5A et 30V, respectivement. Les deux électrodes sont placées verticalement au centre du microréacteur, à une distance d'environ 2 cm du fond du réacteur et sont séparées d'une distance de 1,5 cm. Le microréacteur a une masse $m = 74,87$ g ; de hauteur $h = 10$ cm et de diamètre $d = 4$ cm. De l'air comprimé, dont le manomètre indique une pression maximale de 7 bars provenant d'un compresseur (axair), circule dans une conduite avant d'atteindre le système. Le dispositif expérimental est illustré par la figure 1. La solution est saturée en oxygène pendant une dizaine de minutes avant chaque électrolyse par bullage d'air comprimé à température ambiante. Cet air est injecté dans le microréacteur à travers un verre fritté. Le milieu est acidifié à $\text{pH} = 3$ avec une solution d'acide sulfurique pour éviter la précipitation des ions ferriques sous formes d'hydroxydes. Le support électrolyte (Na_2SO_4) est ajouté dans la solution avant le début d'électrolyse. Pendant toute la durée d'électrolyse, la solution est saturée continuellement par bullage d'air. L'utilisation de l'acide sulfurique révèle de sa volatilité.

2.2.2 Réactifs chimiques

Les réactifs chimiques utilisés dans ce travail ont été utilisés sans purification préalable. L'acide sulfurique (H_2SO_4), le sulfate de sodium (Na_2SO_4), le sel de Mohr ($(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) et les solvants étaient de qualité analytique et fournis par Prolabo. L'Imidaclopride ($\text{C}_9\text{H}_{10}\text{ClN}_5\text{O}_2$) a été fournis par Sigma Aldrich.

2.2.3 Domaine expérimental

On a fixé à l'aide de la revue bibliographique et les tests préliminaires les valeurs de l'intensité du courant à 300 mA, la tension à 24 volts et la concentration d'électrolyte support (8 mA) (Atouani et al., 2019). Pour les essais de dégradation, on a choisi quelques facteurs tels que la concentration du catalyseur, la concentration de l'imidaclopride et la durée d'électrolyse.

Pour chaque facteur, on a été conduit à choisir la région d'étude expérimentale suite à des tests préliminaires. Ainsi, le domaine expérimental choisi est le suivant :

$1\text{mM} \leq \text{concentration du catalyseur} \leq 2\text{mM}$; $0,01\text{mM} \leq \text{concentration d'Imidaclopride} \leq 1\text{mM}$; $100 \text{ s} \leq \text{durée d'électrolyse} \leq 300 \text{ s}$.

Le tableau 2 récapitule le domaine expérimental de la dégradation de l'Imidaclopride.

Tableau 2 : Domaine expérimental de la dégradation d'Imidaclopride

Facteurs	Variables codées	Niveau bas (-1)	Niveau moyen (0)	Niveau haut (+1)
Concentration du catalyseur (mM)	X_1	1,00	1,50	2,00
Concentration de l'Imidaclopride (mM)	X_2	0,01	0,50	1,00
Durée d'électrolyse (Secondes)	X_3	100	200	300

2.2.4 Matrice d'expériences

Le plan de Box-Behnken est facile à mettre en œuvre et possède la propriété de séquentialité (Perrin-Rosset *et al.*, 2010). On peut entreprendre l'étude des cas premiers facteurs en se réservant la possibilité d'en ajouter de nouveaux sans perdre les résultats des essais déjà effectués. Pour trois facteurs, les points expérimentaux sont au milieu des arêtes de chacun des côtés du cube. La matrice comprend douze (12) expériences auxquelles on a ajouté quatre (4) répétitions de l'expérience au centre, afin d'obtenir une estimation de l'erreur expérimentale. Au total, nous avons 16 expériences (tableau 3).

Tableau 3 : Matrice Expérimentale d'optimisation

Matrice d'expérience							
Exp	Variables Codées			Variables Réelles			Réponse
N°	X ₁	X ₂	X ₃	Conc. Catalyseur	Conc. Imida	durée d'électrolyse	Y
1	0	1	-1				
2	0	0	0				
3	-1	0	-1				
4	-1	0	1				
5	0	-1	1				
6	0	0	0				
7	-1	1	0				
8	0	0	0				
9	1	0	-1				
10	1	0	1				
11	1	1	0				
12	-1	-1	0				
13	1	-1	0				
14	0	1	1				
15	0	0	0				
16	0	-1	-1				

3. Résultats et Discussion

3.1 Résultats

3.1.1 Matrice d'expériences

La réponse analysée (Y) consiste à évaluer le taux de dégradation d'Imidaclopride. Les résultats du plan d'expérimentation relatif à la matrice de Box-Behnken sont représentés dans le tableau 4.

Tableau 4 : Plan d'expérience et résultats expérimentaux

Exp	Valeurs réelles			Réponse			
	N°	[Fe ²⁺] mM	[Imida] mM	Temps (secondes)	Taux de dégradation(%)		
Observé					calculé	différence	résidus
1	0,021	1	100	80,0000	79,8312	0,1688	0,21
2	0,021	0,5	200	97,0100	97,1125	0,1025	0,10
3	0,014	0,5	100	86,6600	84,3387	2,3213	2,67
4	0,014	0,5	300	88,5200	87,4287	1,0913	1,23
5	0,021	0,01	300	98,3300	98,4987	0,1687	0,17
6	0,021	0,5	200	98,5200	97,1125	1,4075	1,42
7	0,014	1	200	83,0900	85,5800	2,4900	2,93
8	0,021	0,5	200	96,1000	97,1125	1,0125	1,05
9	0,028	0,5	100	76,4000	77,4912	1,0912	1,42
10	0,028	0,5	300	92,0400	94,3612	2,3212	2,52
11	0,028	1	200	89,7900	88,8675	0,9225	1,02
12	0,014	0,01	200	96,5900	97,5125	0,9225	0,95
13	0,028	0,01	200	96,8000	94,3100	2,4900	2,57
14	0,021	1	300	96,7300	95,3312	1,3988	1,44
15	0,021	0,5	200	96,8200	97,1125	0,2925	0,30
16	0,021	0,01	100	92,6400	94,0388	1,3988	1,50

3.1.2 Paramètres de validation du modèle

Les paramètres de validation ont été déterminés et consignés dans le tableau 5.

Tableau 5 : Critère d'évaluation du modèle

Indicateurs de validation		
R ²	95,30	≥ 80%
R ² ajusté	88,15	≥ 80%
AADM	0,01	0 ≤ AADM ≤ 0,3
Facteur de biais	0,96	0,75 < Bf < 1,25
Facteur d'exactitude	1,15	1 ≤ Af

AADM : Analyse Absolue de Déviation Moyenne ; Bf : Facteur de Biais ; Af : Facteur d'exactitude

❖ Coefficients du modèle

Le tableau 6 suivant présente les résultats de l'analyse de la variance du plan de Box-Behnken des facteurs de dégradation d'Imidaclopride à l'Electro-Fenton.

Tableau 6 : Analyse de la variance (ANOVA) pour la dégradation d'Imidaclopride par procédé Electro-Fenton.

<i>Source</i>	<i>Coefficients</i>	<i>Rapport F</i>	<i>Proba.</i>
Moyenne	97,1125		
X₁ : Concentration catalyse	0,0036125	0,00	0,9808
X₂ : Concentration Imidaclopride	150,945	26,38	0,0021
X₃:durée électrolyse	199,201	34,81	0,0011
X₁²	133,749	23,37	0,0029
X₁X₂	10,5300	1,84	0,2237
X₁X₃	47,4721	8,30	0,0280
X₂²	0,225625	0,04	0,8492
X₂X₃	30,4704	5,33	0,0605
X₃²	117,722	20,57	0,0040

3.1.3 Equation du modèle

Les réponses obtenues ont été utilisées pour calculer les coefficients du modèle mathématique, permettant ainsi de proposer le modèle suivant :

$$Y = 97,1125 + 0,0212X_1 - 4,3438X_2 + 4,9900X_3 + 1,6225X_1X_2 + 3,4450X_1X_3 + 2,7600X_2X_3 - 5,7825X_1^2 + 0,2375X_2^2 - 5,4250X_3^2 \text{ (Equation 1)}$$

Où X₁ est la concentration du catalyseur, X₂ la concentration de l'Imidaclopride et X₃ la durée d'électrolyse.

3.1.4 Optimisation du taux de dégradation de l'Imidaclopride

L'optimisation de la réponse mesurée a été effectuée dans un premier temps. À la condition optimale, des essais de dégradation expérimentaux ont été réalisés et consignés dans le tableau 8.

Tableau 8 : Valeurs optimum

	Variables réelles			Réponse		
	[Fe ²⁺] (mM)	[Imida] (mM)	Temps (S)	Calculée	Essai 1	Essai 2
Valeurs optimum	0,02	0,01	217,88	101,963	98,560	105,680

3.2 Discussion

3.2.1 Plan d'expérience

Il ressort du tableau 4 que le taux de dégradation est compris entre 98,52 et 76,40% pour les valeurs observées. Les valeurs optimales de dégradation d'Imidaclopride sont observées à la concentration du catalyseur (X_1) de 0,021 mM, à la concentration d'Imidaclopride (X_2) de 0,5 mM et la durée d'électrolyse (X_3) de 200 s.

3.2.2 Validation du plan d'expériences

Les différences entre les valeurs observées et les valeurs calculées sont fiables et impartiales (tableau 5). D'après ce tableau, les indicateurs de validation (R^2 ajusté, AADM) ont permis de valider le modèle obtenu. Joglekar et May., 1987 considèrent qu'un modèle peut être validé si le modèle exprime au moins 80 % de la variabilité de la réponse (R^2 ajusté). Bas et Boyac., 2007 jugent un modèle validé si l'AADM est compris entre 0 et 0,3.

❖ Coefficients du modèle

Le tableau de l'ANOVA (tableau 6) décompose la variabilité du taux de dégradation en lignes séparées pour chacun des effets. Il teste alors la signification statistique de chacun des effets en comparant la moyenne quadratique par rapport à une estimation de l'erreur expérimentale. Dans ce cas, cinq (05) effets ont des probabilités inférieures à 0,05, ce qui indique qu'ils sont significativement différents de zéro au niveau de confiance de 95,0. Cependant, l'analyse de cette matrice nous présente le Pareto suivant, afin de déterminer les facteurs les plus influents lors de notre expérimentation. La figure 2 suivante présente le niveau de significativité de chaque facteur.

A : Concentration du catalyseur ; B : Concentration d'Imidaclopride et C : durée d'électrolyse

Figure 2 : Présentation des facteurs et de leurs influences

Le graphique de Pareto donne les effets directs individuels des facteurs et les effets de leurs interactions sur le rendement du

taux de dégradation d'Imidaclopride.

Le facteur C (durée d'électrolyse) influe très positivement plus que le facteur A (Concentration du catalyseur). Le facteur B (Concentration d'Imidaclopride) contribue négativement au taux de dégradation d'Imidaclopride.

Les interactions AC (Concentration du catalyseur*durée d'électrolyse); BC (Concentration d'Imidaclopride*durée d'électrolyse) et AB (Concentration du catalyseur*Concentration d'Imidaclopride) contribuent positivement au taux de dégradation d'Imidaclopride.

Les facteurs quadratiques AA (Concentration du catalyseur*Concentration du catalyseur) et CC (durée d'électrolyse*durée d'électrolyse) contribuent négativement à la dégradation d'Imidaclopride mais le BB (Concentration d'Imidaclopride*Concentration d'Imidaclopride) influence positivement à la dégradation d'Imidaclopride.

D'après les tableaux 5 et 6, le modèle est validé car le R^2 est supérieur à 80%, les facteurs de biais et d'exactitude sont égaux à l'unité et l'AADM est aussi nul à l'unité.

3.2.3 Equation du modèle

D'après les coefficients du polynôme (Equation 1), c'est l'effet des paramètres concentration du catalyseur (X_1) et la durée d'électrolyse (X_3) qui agissent et augmentent le taux de dégradation d'Imidaclopride par rapport à l'effet de la concentration d'Imidaclopride (X_2).

Les signes négatifs précédant les coefficients signifient que le taux de dégradation d'Imidaclopride diminue avec l'accroissement des variables ou des produits de variables concernés.

Ainsi le taux de dégradation augmente avec X_1 (concentration du catalyseur) et X_3 (la durée d'électrolyse) et diminue quand X_2

(concentration d'Imidaclopride) augmente ; mais la contribution de la concentration du catalyseur (X_1) est négligeable alors que les contributions de la durée d'électrolyse (X_3) et la concentration de l'Imidaclopride (X_2) sont chiffrées respectivement à 17,34 % et 15,17%.

L'effet des interactions de deux paramètres concentration du catalyseur et concentration de l'Imidaclopride ($X_1 * X_2$), concentration du catalyseur et la durée d'électrolyse ($X_1 * X_3$) et concentration de l'Imidaclopride et la durée d'électrolyse ($X_2 * X_3$) agissent dans le même sens que les paramètres concentration du catalyseur (X_1) et la durée d'électrolyse (X_3) car ils font augmenter le taux de dégradation d'Imidaclopride. Les contributions de la concentration du catalyseur et la concentration d'Imidaclopride ($X_1 * X_2$), la concentration du catalyseur et la durée d'électrolyse ($X_1 * X_3$) et la concentration de l'Imidaclopride et la durée d'électrolyse ($X_2 * X_3$) sont notifiées respectivement de 5,66%, 12,03% et 9,64%.

Les effets quadratiques de la concentration du catalyseur (X_1^2) et de la durée d'électrolyse (X_3^2) sont négatifs et diminuent le taux de dégradation d'Imidaclopride alors que l'effet quadratique de la concentration de l'Imidaclopride (X_2^2) est positif et augmente faiblement le taux de dégradation d'Imidaclopride. La contribution de la concentration de l'Imidaclopride (X_2^2) est négligeable par contre celles de la concentration du catalyseur (X_1^2) et de la durée d'électrolyse (X_3^2) sont chiffrées respectivement à 20,19% et 18,95%, négativement.

Figure 3 : Contribution des facteurs sur l'optimisation de la dégradation de l'Imidaclopride

3.2.4 Analyse de la surface de réponse et des courbes d'isoréponse

3.2.4.1 Analyse de la variance(ANOVA)

L'analyse de la variance permet d'évaluer la pertinence du modèle obtenu. Les coefficients de détermination ($R^2 = 0,952$ et $R^2_{\text{ajusté}} = 0,881$) sont élevés. Plus la valeur de $R^2_{\text{ajusté}}$ est proche de 1, plus la qualité du modèle est satisfaisante donc il est adapté à la modélisation du domaine d'expérience choisi. Par conséquent ce modèle mathématique est adéquat pour décrire la réponse.

3.2.4.2 Analyse de la surface de réponse et des courbes d'iso-réponse

Les surfaces de réponse et les courbes décrivent l'évolution de la dégradation d'Imidaclopride. La figure 4 nous donne la représentation des courbes d'iso-réponse et de surface de

réponse de l'interaction entre la concentration du catalyseur et la durée d'électrolyse.

Figure 4 : Courbes d'iso-réponse du taux de dégradation d'Imidaclopride en fonction de la concentration catalyseur et de la durée d'électrolyse et de la surface de réponse tridimensionnelle correspondante.

Pour la figure 4, on constate qu'il y a une forte interaction entre ces deux paramètres. Lorsque la concentration du catalyseur augmente le taux de dégradation d'Imidaclopride augmente avec l'augmentation de la durée d'électrolyse. Cela veut dire que la forte concentration du catalyseur favorise la formation des radicaux OH° responsable de la dégradation d'Imidaclopride. En revanche, lorsque le catalyseur est ajouté à forte dose ($C_{\text{Fer}} > 1,8$), le taux de dégradation diminue. Cela peut s'expliquer par le piégeage des radicaux (OH°) par le Fe^{2+} qui peut jouer un rôle destructeur. En effet, dans le même cadre, il a été montré dans plusieurs études (Guido et al., 2023 ; Jafarizad et al., 2019 ; Yasmine et al., 2019) que le Fe^{2+} ajouté à une forte dose entraîne

une perte de rendement. La zone optimale est obtenue à de faibles concentrations de Fe (1,4 mM) et une durée d'électrolyse (150-270 s). Les ions ferriques vont inhiber les radicaux hydroxyles selon l'équation ci-après :

D'après les travaux de Pozza et *al.*, 2015, la concentration du catalyseur est un facteur limitant.

La figure 5 nous donne la représentation des courbes d'iso-réponse et de surface de réponse de l'interaction entre la concentration du catalyseur et la concentration d'Imidaclopride.

Figure 6 : Courbes d'iso-réponse du taux de dégradation d'Imidaclopride en fonction de la concentration du catalyseur ; de la concentration d'Imidaclopride et de surface de réponse tridimensionnelle correspondante.

En ce qui concerne la figure 6, il y a une faible interaction entre la concentration du catalyseur et la concentration d'Imidaclopride. En effet, lorsque la concentration initiale d'Imidaclopride augmente, le taux de dégradation augmente car la vitesse de dégradation est proportionnelle à la concentration du polluant jusqu'à une certaine valeur puis en devient indépendante et constante. Cet effet s'explique par le fait que l'augmentation de la concentration initiale d'imidaclopride va entraîner une saturation de la surface de l'électrode en platine et provoquera la diminution des radicaux. Ceci est dû à un nombre insuffisant des OH° produits pour dégrader les concentrations élevées d'Imadaclopride (Nidheesh et al., 2019; Diouf et al., 2018).

La zone optimale est obtenue à de faibles concentrations d'Imidaclopride (0,01 mM) et une concentration en Fe(II) (1,1 - 1,7 mM).

Enfin, la figure 7 présente une très faible interaction entre la durée d'électrolyse et la concentration d'Imidaclopride

Figure 7 : Courbes d'iso-réponse du taux de dégradation d'Imidaclopride en fonction de la durée d'électrolyse ; de la

concentration d'Imidaclopride et de la surface de réponse tridimensionnelle correspondante.

Lorsque le temps d'électrolyse augmente et la concentration d'Imidaclopride augmente, le taux de rendement augmente et à un temps maximal, le rendement diminue. Plus le temps augmente, la concentration d'Imidaclopride est totalement détruite par les ions hydroxydes dans la cellule d'électrolyse. La zone optimale est obtenue à une durée d'électrolyse faible (225 s) et une concentration d'Imidaclopride (0,01- 0,28 mM).

3.2.4 Optimisation du taux de dégradation de l'Imidaclopride

Une optimisation des zones a été effectuée et la combinaison des différents facteurs est indiquée dans le tableau 9 ci-dessous. A cette combinaison, la valeur optimale calculée est 1,01 % et les valeurs optimales expérimentales sont 9,85 % et 1,05 %. Les expériences ont été réalisées aux points optima et on remarque qu'il n'existe pas de différence significative ($p < 0,05$) entre les valeurs calculées et les valeurs expérimentales. Ainsi, nous avons retenu les valeurs de ces variables comme les conditions optimales de dégradation dans le tableau ci-après :

Tableau 9 : Valeurs optimales retenues du taux de dégradation d'Imidaclopride

Variables	Valeurs réelles			Réponse
	[Fe ²⁺] (mM)	[Imida] (mM)	Temps (S)	Expérimentale
	1,40	0,01	220	100

4. Conclusion

Le but de ce travail est de chercher les facteurs expérimentaux pouvant influencer positivement la dégradation d'Imidaclopride

par le procédé Electro-Fenton, ainsi que la détermination des conditions optimales. L'analyse de l'ensemble des résultats obtenus, révèle que les conditions opératoires optimales pour la dégradation de l'Imidaclopride correspondent à la concentration du catalyseur de 1,40 mM en ions ferreux, à la concentration initiale d'Imidaclopride de 0,01 mM et à un temps de 220 s. Ce qui confirme encore une fois le choix judicieux des gammes de paramètres et l'exactitude du modèle développé pour décrire la corrélation entre les facteurs étudiés et son application dans la dégradation des pesticides.

Bibliographie

ABDELLAH Ait El Fakir, ZAKARIA Anfar, ABDALLAH Amedlous, MOHAMED Zbair, ZAKARIA Hafidi, MOHAMMED El Achouri, AMANE Jada, NOUREDDINE El Alem, 2021. Engineering of new hydrogel beads based conducting polymers: Metal-free catalysis for highly Organic Pollutants degradation , *Applied Catalysis B: Environmental* 28 janvier 2021 <https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2021.119948>

AYMAN Chmaysem, Xavier FONTAINE, Céline BEAUGEARD, Adrien CHATON, Didier HAUCHARD, 2015. Procédé Électro-Fenton en réacteur semi-pilote à cathode volumique - Application au traitement d'un effluent contaminé par le Bisphénol. Journées d'Electrochimie 2015 6/10 Juillet 2015 Rome, Italie Institut Sciences Chimiques de Rennes, UMR CNRS 6226, Équipe CIP, École Nationale Supérieure de Chimie Rennes, 11 allée Beaulieu, CS 50837, 35708 Rennes Cedex 7

A. JAFARIZAD, H. HAZRATI, A. M. JABBARI ESGANDANI, 2019. IChE Fe₃O₄ Magnetic Nanoparticles/ Graphene Oxide Nanosheets/Carbon Cloth as an Electrochemical Sensing Platform. *Iranian Journal of Chemical Engineering* Vol. 16, No. 2 (Spring 2019),

ATOUANI T., DENNAI B., AZEDINE B., HALOU F., 2019. L'étude des pertes de tensions à l'interface des électrodes d'une Cellule Solaire Sensibilisée à Colorant (CSSC). *International Journal of Control, Energy and Electrical Engineering (CEEE)* Vol.6 pp6-13. toufikatouani1972@yahoo.fr 2; deennai_benmoussa@yahoo.com

BARTLOMIEJ Barton, NABI Ullah, KAMILA Koszelska, Sylwia SMARZEWSKA, WITOLD Ciesielski, Dariusz GUZIEJEWSKI, 2024. Reviewing neonicotinoid detection with electroanalytical methods. *Environmental Science and Pollution Research* (2024) 31:37923–37942. <https://doi.org/10.1007/s11356-024-33676-1>

CIMINO A.M., A.L. BOYLES, K.A. THAYER and M.J. PERRY, 2016. Effects of Neonicotinoid Pesticide Exposure on Human Health: A Systematic Review, *Environ Health Perspective*, DOI: 10.1289/EHP51. [En ligne] : <https://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/advpub/2016/7/EHP515.acco.pdf>

DIOUF I., DROGUI P., DIOP E.M., LO S. M., RUMEAU M., DOP C.G. M., 2018. Dégradation du cristal violet par électro-oxydation sur électrodes de Ti/TiO₂ et Ti/TrO₂-RuO₂ : étude de l'influence des paramètres opératoires sur l'efficacité du procédé. *Revue des Sciences de L'Eau*, 4, 327–339

GUIDO Sarmiento-Sarmiento, HORACIO Manrique-Nuñez ; Luis LIPA-MAMANI, 2023. Residues and dissipation of imidacloprid in avocado fruit. *Rev. Fac. Agron. (LUZ)*, 40(1), ISSN: 2477-9407 DOI: [https://doi.org/10.47280/RevFacAgron\(LUZ\).v40.n1.04](https://doi.org/10.47280/RevFacAgron(LUZ).v40.n1.04)

HYOE Takata, MATHEW P. Johansen, MASASHI Kusakabe, TAKAHITO Ikenoue, MIZURO Yokota, HIROSHI Takaku, 2019. A 30-year record reveals re-equilibration rates of ¹³⁷Cs in marine biota after the Fukushima Dai-ichi nuclear power plant accident: Concentration ratios in pre- and post-event conditions. *Science of the Total Environment* 675 (2019) 694–704

INERIS, 2015. Données technico-économiques sur les substances chimiques en France : Néonicotinoïdes, DRC-15-136881-07690B, p. 43 (<http://www.ineris.fr/rsde/http://www.ineris.fr/substances/fr/>)

MOHAMED REDA Arhoutane, GHIZLAN Kaichouh, MUNA SHUEAI Yahya, MILOUD El Karbane, HIND Chakchak, KACEM El Kacemi, 2019. Elimination of gatifloxacin from water: Treatment by electro-Fenton process and highlighting of a biological post-treatment. *Mediterranean Journal of Chemistry* 2019, 8(4), 308-319

M. PERRIN-ROSSET, CH. CUN, B. HUART, P. LEROY et F.-M. PAILLER, 2010. Statistical factorial experimental design for the optimization of solid-phase extraction of chlorinated pesticides from water. *Journal européen d'hydrologie* 29 (1998) 33-44 <https://doi.org/10.1051/water/19982901033>

Pei Dong, Xiaolin Ma, Meng Li, Zhenzhan Xu, Jinqiang Zhang, Baosheng Ge, Yang Wang, Chaocheng Zhao, Hongqi Sun (2023). Efficient electro-Fenton processes on a novel self-supported single-atom Fe electrode: Mechanism and practical application. *Separation and Purification Technology* Volume 325, 15 November 2023, 12459

P.V. Nidheesh, G. Divyapriya, Nihal Oturan, Clément Trelu, Mehmet A. Oturan (2019). Environmental Applications of Boron Doped Diamond Electrode: Applications in Water and Wastewater Treatment. *ChemElectroChem* 6(8) 10.1002/celec.201801876 ; <http://dx.doi.org/10.1002/celec.201801876>

TAHA Ziera, SOUAD Bouafiaa, YOUCEF Rechidib, MALIKA Chabania, 2022. Hydro-dynamics modeling and electrochemical performance of a lab-scale single-channel cell through residence time distribution and kinetic studies. *Desalination and Water Treatment* (2022) 1–8 www.deswater.com doi: 10.5004/dwt.2022.29107

TAHA Zier, SOUAD Bouafia, YUCEF Rechidi, MALIKA Chabani, 2022. "Electro-chemical performance assessment of a 3D-Printed single-flow channel cell through RTD and kinetic studies" at the International Congress of Energies and Engineering of Industrial Processes CEGPI'22. Alger, May 2022 (Présentation Oral)

T. ZIER, S. BOUAFIA-CHERGUI and M. CHABANI, 2021. Anodic oxidation of synthetic refinery effluent on lead anode: mass transport and charge rate balance. The Authors Water Science & Technology Vol 84 No 9, 2422 doi: 10.2166/wst.2021.420

YASMINE Laftani, ABDELGHANI Boussaoud, BAYLASSANE Chatib, MOHSINE Hachkar, MOHAMMED El Makhfouk, MOHAMMED Khayar, 2019. COMPARISON OF ADVANCED OXIDATION PROCESSES FOR DEGRADING PONCEAU S DYE: APPLICATION OF THE PHOTO-FENTON PROCESS. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 38, No. 2, pp. 197–205 (2019) DOI: 10.20450/mjce.2019.1888

Analyse socio-anthropologique de la gestion des déchets solides ménagers en zone péri-urbaine de Ouagadougou (Burkina Faso)

Ousmane ZOUNGRANA

Université Thomas Sankara

zousbeni2009@yahoo.fr

Jean Charles BAMBARA

Université Joseph Ki- Zerbo

bam_jean80@yahoo.fr

Résumé

La ville de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso connaît une urbanisation rapide accompagnée d'une forte croissance démographique. Ce dynamisme a des répercussions importantes sur la gestion des déchets solides ménagers, faisant de ce dernier un enjeu public majeur dans les centres urbains. Cette recherche se propose de déterminer les logiques qui gouvernent la gestion des déchets au sein des ménages dans la ville de Ouagadougou en se concentrant sur les zones péri-urbaines de la ville. Pour analyser ce phénomène, une approche qualitative a été privilégiée, reposant sur des outils tels que le guide d'entretien et la grille d'observation. Ces outils de collecte ont permis de recueillir des données riches sur les perceptions et pratiques des ménages en matière de gestion des déchets. Les résultats montrent que la prolifération des déchets dans les espaces publics résulte de la combinaison de plusieurs facteurs : les représentations sociales liées aux déchets, le rejet de certains modes de vie citadines, l'insuffisance des infrastructures de collecte et l'incivisme des ménages. Ces dynamiques contribuent à la dégradation de l'environnement urbain et soulignent l'urgence d'initiatives adaptées. Pour relever ces défis, l'éducation environnementale et citoyenne apparaît comme une solution centrale. Elle pourrait favoriser des changements de comportements individuels et collectifs, indispensables pour construire une ville saine et durable.

Mots-clés : *Ville, Urbanisation, Croissance démographique, déchets solides, Ouagadougou*

Abstract

The city of Ouagadougou, the capital of Burkina Faso, is undergoing rapid urbanisation accompanied by strong demographic growth. This dynamism is having a major impact on household solid waste management, making it a major public issue in urban centres. The aim of this research is to determine the rationale behind household waste management in Ouagadougou, focusing on the city's peri-urban areas. To analyse this phenomenon, a qualitative approach was adopted, based on tools such as the interview guide and the observation grid. These collection tools enabled us to gather a wealth of data on the perceptions and practices of households in terms of waste management. The results show that the proliferation of waste in public spaces is the result of a combination of several factors: social representations of waste, the rejection of certain urban lifestyles, the inadequacy of collection infrastructures and the lack of civic-mindedness on the part of households. These dynamics contribute to the deterioration of the urban environment and underline the urgent need for appropriate initiatives. Environmental and civic education is a key solution to these challenges. It could encourage changes in individual and collective behaviour, which are essential if we are to build healthy, sustainable cities.

Key word: City, Urbanization, Population growth, solid waste, Ouagadougou

Introduction

Au Burkina Faso, comme dans de nombreux pays en développement, la production de déchets solides ménagers a considérablement augmenté, principalement en raison de l'urbanisation rapide au cours des dernières décennies. En 2019, la population nationale était estimée à 20 505 155 habitants, avec un taux d'urbanisation ayant progressé de 6,4% en 1975 à 31,5% en 2016 et projeté à 39,6% en 2025 (INSD, 2006).

À Ouagadougou, la production quotidienne de déchets atteint environ 2 500 tonnes, dont 356 tonnes de déchets plastiques, soit une production annuelle estimée à 130 000 tonnes par an (Le Faso.net, 2023).

La gestion des déchets solides ménagers suscite un intérêt croissant en raison des défis qu'elle pose dans les pays en développement, où elle est influencée par la croissance démographique et l'urbanisation accélérée (Thonart et Diabaté, 2005 ; Sangaré, 2012 ; Zoma et *al.*, 2023). Les études montrent des variations significatives dans la production de déchets, tant entre les pays qu'au sein d'un même territoire (Traoré, 2011 ; Ouédraogo, 2002 ; Topannou, 2012).

Au Burkina Faso, des référentiels sectoriels encadrent cette problématique, notamment la loi N° 005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant code de l'environnement établit les principes fondamentaux pour la préservation de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. Ces dispositions sont complétées par le décret N° 98-323/PRES/PM/MATS/MIHU/MS/MMT du 28 juillet 1998, qui régleme la collecte, le stockage, le transport, le traitement et l'élimination des déchets urbains, et impose à toute personne productrice de déchets de veiller à leur collecte par les structures compétentes.

Malgré cet arsenal juridique et ces mesures opérationnelles, les résultats restent limités, particulièrement dans les zones périurbaines. La prolifération des déchets dans l'espace public pose des défis majeurs pour la santé publique et l'environnement. Face à cela, le gouvernement a pris des mesures plus coercitives, telles que la loi N°17-2014/AN portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables. Ainsi, des centres de tri et de valorisation des déchets ménagers ont été mis en place sous la coordination des différentes mairies de la ville de Ouagadougou. L'écocitoyenneté, qui suppose une prise de conscience collective et des comportements responsables, demeure insuffisamment développée. Cette situation soulève

une question centrale : quelles sont les logiques et les déterminants sous-jacents à la prolifération des déchets ménagers dans la ville de Ouagadougou ? À partir de cette problématique, cette étude vise à identifier et analyser les dynamiques en jeu.

1. Cadre théorique de référence : les représentations sociales pour comprendre les logiques qui gouvernent la gestion des déchets

Pour appréhender la problématique de la gestion des déchets ménagers dans la ville de Ouagadougou, cette étude s'inscrit dans le cadre de la théorie des représentations sociales, développée par Moscovici (1976). Cette théorie postule que les individus et les groupes construisent des connaissances partagées, appelées « représentations sociales », qui influencent leurs perceptions, attitudes et comportements. Ces représentations sont façonnées par la culture, les expériences collectives et les interactions sociales, jouent un rôle déterminant dans la manière dont les déchets sont perçus et gérés (Moscovici, 1976 ; Jodelet, 2003).

Dans le contexte de la gestion des déchets, les représentations sociales peuvent expliquer les associations entre les déchets et des notions telles que la saleté, la dégradation. Ces perceptions varient selon les groupes sociaux et les contextes. Par exemple, dans certains milieux, les déchets sont perçus comme un fardeau nécessitant une gestion rigoureuse, tandis que dans d'autres, ils peuvent être considérés comme des ressources valorisables. Ces représentations influencent les pratiques individuelles et collectives, telles que le tri des déchets, la consommation responsable ou encore la participation à des initiatives de recyclage.

La théorie des représentations sociales offre également un cadre d'analyse des discours publics, des politiques environnementales et des campagnes de sensibilisation, qui participent à la redéfinition des perceptions des déchets dans la société (Caillaud, 2010). Par exemple, les représentations sociales des déchets plastiques ont évolué ces dernières années, passant de produits pratiques à des objets symbolisant la pollution et la menace environnementale (Dupré, 2013). Cette évolution a engendré des changements dans les comportements.

Ces représentations sociales des déchets sont également influencées par des facteurs socio-économiques et culturels (Caillaud, 2010). En milieu urbain, où la gestion des déchets est généralement prise en charge par des services publics, les déchets tendent à être perçus comme une responsabilité collective. À l'inverse, dans les zones rurales ou les quartiers informels, où cette gestion est moins centralisée, les représentations peuvent être plus individualistes ou fragmentées, compliquant ainsi la mise en œuvre d'initiatives de gestion durable (Sangaré, 2012).

Enfin, l'analyse des symboles associés aux déchets, en lien avec la théorie des représentations sociales, permet de mieux comprendre les stigmates sociaux attachés aux pratiques de gestion (Flament, 2001). Dans certaines sociétés, les acteurs impliqués dans la collecte ou le traitement des déchets, tels que les récupérateurs de matériaux recyclables, sont souvent perçus négativement. Cette stigmatisation relève le rôle central des représentations sociales dans la structuration des hiérarchies sociales autour de la gestion des déchets (Cirelli et Florin., 2015).

2. Approche méthodologique

Cette étude a été menée dans la ville de Ouagadougou. Située sur le plateau Mossi, la ville de Ouagadougou s'étend sur une superficie de 2 193 km². Elle est limitée à l'Est par le département de Saaba, à l'Ouest par celui de Tanghin-Dassouri, au Nord par Pabré et au Sud par Komsilga et Koubri. En tant que commune urbaine à statut particulier, Ouagadougou est organisée depuis 2012 en 50 secteurs répartis sur 12 arrondissements (voir carte ci-dessous). Cosmopolite et multiculturelle, la ville rassemble une diversité de groupes ethniques. Selon l'Atlas des populations et pays du monde (2019), la capitale connaît une croissance démographique rapide, estimée à 7,2 % par an. La population urbaine de la commune est évaluée à environ 3 000 000 d'habitants.

Source : IGB, 2018, carte de la ville de Ouagadougou

Le choix de cette ville repose principalement sur son statut de plus grande commune urbaine du Burkina Faso (Biehler, 2006 ; Dahani et Compaoré, 2021), ce qui en fait un terrain d'étude pertinent pour aborder les défis liés à l'assainissement des déchets solides. En effet, ces problématiques se posent avec une acuité particulière dans ce contexte urbain marqué par une densité démographique élevée et une urbanisation rapide (Zoma *et al.*, 2022). Selon les données de l'INSD (2022), les modes d'évacuation des ordures ménagères y sont diversifiés mais souvent peu efficaces : 34,9 % des ménages évacuent leurs déchets directement dans la rue, tandis que 28,1 % les déposent sur des dépôts informels d'immondices. Le ramassage privé, bien qu'organisé, ne concerne que 29,7 % des ménages urbains, révélant une gestion partielle et inégalitaire des déchets.

C'est dans ce contexte urbain marqué par une forte croissance démographique et une diversité socioculturelle que cette étude a été menée, afin de mieux comprendre les pratiques et représentations liées à la gestion des déchets ménagers. Nous avons adopté une approche ethnographique pour appréhender ces dynamiques complexes.

L'échantillonnage a été réalisé sur la base d'un choix raisonné, en l'absence d'une base de sondage, afin d'assurer une diversité des perspectives et d'inclure les principaux groupes concernés. Au total, 15 ménages ont été interviewés, ainsi que trois gestionnaires de dépotoirs, un agent du service de propreté, deux associations et deux opérateurs privés impliqués dans la gestion des déchets.

Pour structurer la collecte de données, un guide d'entretien a été élaboré autour de thématiques centrales. Les entretiens semi-directifs ont été privilégiés, car ils offrent une certaine

liberté d'expression aux interlocuteurs tout en orientant les discussions. Cette approche qualitative visait à comprendre les logiques, pratiques et déterminants régissant la gestion des déchets ménagers en milieu urbain. En complément, une observation non participante a été conduite pour recueillir des données sans interférer directement dans les activités des acteurs. Comme le souligne Traoré (2011), cette méthode permet d'explorer les pratiques sans perturber les dynamiques sociales existantes, bien qu'elle ne soit pas exempte de défis.

Pour le traitement des données, nous avons adopté une analyse thématique de contenu, qui a permis de faire émerger les principaux déterminants et logiques de gestion des déchets au sein des ménages. Cette méthode a également permis d'explorer les interactions entre les différents acteurs, éclairant ainsi les dynamiques sociales, économiques et institutionnelles en jeu dans ce domaine.

Cependant, plusieurs difficultés ont marqué cette recherche, notamment l'accès à l'intimité des ménages pour observer leurs pratiques quotidiennes. La gestion des déchets dans l'espace privé touche à une sphère intime et souvent taboue, rendant toute démarche intrusive délicate. En effet, cette intrusion peut être perçue comme une mise sous surveillance, suscitant ainsi des résistances, voire un refus de participation. Les déchets, en tant que révélateurs des modes de vie et de l'identité des individus, exacerbent cette sensibilité, complexifiant davantage la collecte de données.

3. Résultats et discussion

3.5. Les perceptions sociales des déchets

La perception des déchets varie d'un individu à l'autre. De façon générale, les données empiriques recueillies sur le terrain

révèlent que les représentations sociales des déchets ménagers se répartissent autour de quatre axes principaux : saleté, nuisance, danger et inconfort.

3.1.1. Les déchets ménagers comme source de « saleté » et de nuisance

D'une manière générale, les données de terrain montrent que des étiquettes spécifiques sont attribuées aux déchets ménagers en fonction des espaces. En effet, lorsque l'observateur perçoit des déchets dans un ménage en zone péri-urbaine, cela lui indique que le ménage est habité par des personnes considérées comme « sales », « paresseuses », et n'ayant pas d'informations sur les dangers de l'insalubrité pour la santé des membres du ménage. Cette vision des déchets et des comportements associés met en lumière des stéréotypes sociaux qui lient la gestion des déchets à des catégories sociales spécifiques. Ce type de ménage est souvent perçu comme pauvre, ayant des difficultés financières pour accéder aux services des structures privées de collecte, ce qui renforce l'idée selon laquelle la propreté est une question liée à la classe sociale. Ainsi, dans le discours social, la saleté devient une caractéristique attribuée à certaines populations, créant des divisions entre ceux qui sont jugés responsables et ceux qui sont considérés comme incapables de gérer correctement leurs déchets.

Les déchets sont le plus souvent perçus comme des éléments inutiles dont il faut se débarrasser. Cette vision utilitariste des déchets, comme un fardeau à éliminer, est partagée par un habitant de la zone non lotie de Taabtenga, qui explique : « *Les déchets, c'est tout ce qui dérive de nos activités quotidiennes, qui ne sont plus utiles pour nous et qu'on doit se débarrasser* ». (Entretien du 20/08/2024). Ce point de vue souligne une gestion des déchets qui reste principalement réactive, centrée sur l'élimination sans réfléchir aux possibilités de valorisation

ou de recyclage, ce qui témoigne de l'absence d'une véritable conscience écologique dans certains quartiers.

Un constat similaire est fait par une gestionnaire de dépotoir, qui souligne l'omniprésence des nuisances liées aux déchets dans l'espace urbain : « *Les déchets plastiques, pour moi, honnêtement, c'est vraiment de la saleté, parce que ça génère des résidus qui vont boucher les caniveaux avec les eaux stagnantes et envahir les six mètres des ruelles* ». (Gestionnaire de dépotoir à Taabtenga, entretien du 20/09/2024). Cette observation met en lumière les impacts environnementaux et sanitaires des déchets, notamment ceux plastiques, qui deviennent un obstacle à la fluidité de l'espace urbain et exacerbent les problèmes d'assainissement. En outre, elle illustre l'aspect systémique de la question des déchets, où la gestion de ceux-ci s'étend au-delà des simples pratiques individuelles, mais devient un problème collectif qui touche la qualité de vie de tous les habitants, sans distinction de classe sociale.

Ainsi, à travers ces témoignages, il apparaît que la gestion des déchets ne se limite pas à des préoccupations techniques, mais qu'elle renvoie à des enjeux sociaux, économiques et environnementaux complexes (Sangaré, 2012). Les perceptions des déchets et de leur gestion reflètent les rapports de pouvoir, les inégalités dans l'accès aux services, ainsi que les représentations sociales des différents acteurs de la ville, comme l'ont souligné Cirelli et Florin (2015).

3.1.2. Les déchets ménagers : entre danger et rejet des modes vie citadines

Les déchets plastiques, en particulier les sachets, sont perçus comme un danger pour plusieurs raisons, bien que leur utilisation reste courante en raison de leur praticité dans le transport des achats. Leur lente dégradation constitue une menace majeure, en particulier dans un contexte où la gestion

des déchets est souvent défaillante. Non seulement ces déchets posent des risques sanitaires – comme l'indique la croyance populaire selon laquelle leur utilisation pour transporter des aliments chauds pourrait provoquer des cancers – mais ils engendrent également des dangers pour les animaux, comme l'illustre la perte d'animaux d'élevage qui ingèrent ces sachets. Le phénomène est d'autant plus préoccupant lorsque l'on considère l'impact sur l'environnement : « *les déchets plastiques ne sont pas bons pour notre environnement et même pour les animaux* » (Étudiante résidant dans la zone lotie de Goudry, entretien du 25/08/2024).

Les déchets, de manière générale, sont perçus comme une source de nuisance et de dévalorisation. Les populations, soucieuses de séparer l'espace privé de l'espace public, tendent à se débarrasser de leurs déchets sans se soucier de leurs conséquences sur l'environnement immédiat. Selon certains acteurs de l'hygiène publique, cette prolifération des déchets est en grande partie due à des logiques comportementales complexes, combinant un manque de volonté, l'absence d'une culture de propreté et un rejet des normes citadines. Un agent de la Direction de la propreté précise ainsi : « *Il y a certains qui voient les bacs à ordures mais qui jettent à côté des bacs à ordures, ce sont des personnes réfractaires des normes ou des valeurs citadines [...]. C'est une question d'éducation* ».

La gestion des déchets, inévitablement liée aux activités humaines, reflète un ensemble de comportements et de pratiques profondément ancrés dans l'espace social. Ce phénomène rejoint les travaux de PS-Eau (2004), selon lesquels dans les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les gens sont attentifs à ne montrer de leurs propres déchets que ce qui est montrable. Ce phénomène ne relève pas seulement d'une logique hygiénique, motivée par la crainte de la contamination, mais également d'une logique sociale et morale, où la réputation et la honte dictent les comportements.

L'analyse de la prolifération des déchets plastiques dans les zones urbaines met en évidence plusieurs facteurs interconnectés : l'insuffisance de bacs à ordures, l'incivisme des populations, les stratégies de contournement adoptées par les ménages et l'absence d'une culture écocitoyenne et environnementale. Ces éléments illustrent les défis majeurs auxquels fait face la gestion des déchets dans les zones urbaines, et soulignent l'importance de stratégies intégrées visant à transformer les pratiques sociales et à promouvoir une gestion responsable des déchets.

3.2. Analyse des dynamiques de gestion des déchets à Ouagadougou : entre défis et enjeux stratégiques

La gestion des déchets à Ouagadougou est confrontée à des défis majeurs liés à des infrastructures insuffisantes, des pratiques sociales hétérogènes et des contraintes environnementales croissantes. Le manque d'équipements adaptés, associé à des comportements inciviques et à des stratégies informelles de gestion, révèle les limites des systèmes actuels face à une urbanisation rapide et une croissance démographique soutenue. Ces enjeux seront analysés en détail dans les sections suivantes.

3.2.1. Manque de bacs à ordures, une entrave à la gestion des déchets

Pour la plupart de nos répondants, une cause majeure de la prolifération des déchets plastiques dans la ville de Ouagadougou et les zones périurbaines réside dans l'insuffisance de bacs à ordures, tant dans l'espace public que dans les ménages. Bien que certaines initiatives municipales, associatives ou d'ONG visent à doter certains secteurs ou ménages de bacs à ordures, ces dispositifs demeurent rares dans les zones périurbaines. Selon les gestionnaires de dépotoirs et les ménages interrogés, l'insuffisance des bacs à

ordures est un problème central dans la gestion des déchets ménagers. Ce constat est illustré par les propos d'un habitant de la zone non lotie de Goudry : « *La ville est très sale, mais cependant il faut noter que certains néanmoins ont fait l'effort d'avoir les poubelles devant leurs cours mais certains en matière de pourcentage il faut savoir qu'il ne dépasse pas les 1/4 de la population résidente dans ladite ville ou dans la zone non lotie* » (Habitant résidant à Goudry, entretien du 29/08/2024).

Un responsable de la salubrité et de l'hygiène publique de la ville partage ce point de vue, précisant : « *Au sein de la population, les ménages quand on fait les statistiques on ne rend compte que moins de 50% respectent les règles en matière de gestion des déchets, ça termine dans les caniveaux et dans les domaines publics* ». Un autre agent du service de la propreté renchérit : « *Le constat ici dans la ville, c'est que ce sont les ménages qui doivent disposer de la poubelle. Et la mairie ne donne pas de poubelle à un ménage. C'est aux ménages de s'acquitter des poubelles et déposer devant leur maison. Le constat est que la plupart des ménages ont des poubelles en carton, en seau cassé, en sachets, ce qui fait qu'un petit vent suffit pour que ces déchets s'éparpillent dans la nature* » (Agent du service de propreté, entretien du 25/09/2024).

Comme le soulignent Somé et *al.* (2016), les ménages privilégient les sachets plastiques en raison de leur disponibilité et de leur coût réduit. Cependant, ces comportements nécessitent des changements importants, comme le recommandent Traoré (2011) et Zoma et *al.* (2023). En l'absence de moyens adéquats pour la collecte, les déchets ménagers sont souvent déposés dans des décharges non contrôlées, dans des caniveaux, ou simplement incinérés sans précaution. Ces pratiques, justifiées par le manque d'infrastructures et de services de ramassage, engendrent des

conséquences graves : insalubrité des villes, inondations, pollution de l'air et des eaux de surface.

Enfin, bien que des dispositions légales, telles que le décret N°98-323/PRES/PM/MATS/MIHU/MS/MMT du 28 juillet 1998, régissent la collecte, le stockage, le transport, le traitement et l'élimination des déchets urbains en imposant aux maisons d'habitation de déposer leurs ordures ménagères dans des récipients appropriés et accessibles aux services de collecte, un écart persiste entre ces prescriptions juridiques et la réalité du terrain. Ces résultats montrent que des efforts doivent être fournis pour aligner les pratiques locales sur les exigences légales, tout en renforçant les infrastructures et en sensibilisant les ménages à l'importance d'une gestion écologique des déchets.

Photo 1 : Bac à ordures (Zoungrana, 2024)

Photo 2 : Dépotoir d'ordures (Zoungrana, 2024)

Comme l'ont révélé des travaux antérieurs, Ouagadougou, à l'instar d'autres villes africaines, fait face à une production croissante de déchets, ce qui rend leur gestion de plus en plus problématique (Traoré, 2011). Selon Kaboré (2009), cette difficulté est due à plusieurs facteurs, notamment

organisationnels, financiers et matériels. Ces contraintes poussent certains ménages à adopter des stratégies de contournement pour gérer leurs déchets.

3.2.2. Gestion des déchets à Ouagadougou : entre incivisme, stratégies de contournement et défis infrastructurels

Malgré l'intervention de divers acteurs dans l'assainissement de la ville et l'adoption d'un Schéma Directeur de la Gestion des Déchets, Ouagadougou reste confrontée à une prolifération persistante de tas d'ordures, tant en zone urbaine qu'en zone péri-urbaine (Compaoré, 2003). Au-delà du manque de bacs à ordures, les données de terrain révèlent que l'incivisme des populations joue un rôle central dans cette problématique, rendant encore plus complexe la mise en œuvre de la politique de gestion des déchets initiée par les pouvoirs publics. L'étude met en lumière que les ménages adoptent des stratégies variées pour se débarrasser de leurs ordures. Si certains choisissent de jeter leurs déchets dans les rues, d'autres préfèrent payer des ramasseurs ou ramasseuses pour effectuer cette tâche à leur place. Comme l'explique un agent du service de propreté : *« Il y a les ménages qui ne sont pas prêts à s'abonner et préfèrent collecter les déchets, les déposer devant leur cours et brûler. D'autres, en période de pluie, jettent leurs déchets dans les caniveaux. Certains, si la décharge est proche de leur maison, déposent leurs déchets directement dans cette décharge [...] »* (Entretien du 25/09/2024).

Cette analyse est corroborée par un gestionnaire de dépotoir résidant dans la zone péri-urbaine, qui souligne les stratégies de contournement adoptées par certains ménages pour éviter de payer les taxes de collecte des déchets. Il précise : *« On travaille ici jusqu'à 22h parce que les gens savent qu'ils ne peuvent pas verser les déchets partout. Ils attendent la nuit pour les déposer dans les dépotoirs. Si on surprend quelqu'un*

à verser des déchets dans des lieux interdits, il doit payer une amende de 500 à 1000F en fonction de ce qu'il a comme moyen de transport » (Entretien du 11/08/2024).

Au-delà de ces stratégies de contournement, l'étude montre que, pour une majorité des répondants, l'incivisme des ménages en matière de gestion des déchets ménagers constitue une préoccupation majeure pour la municipalité. Les responsables en charge de l'assainissement soulignent que ce comportement, couplé au non-respect des normes en vigueur et à l'absence de collaboration franche de la population, entrave considérablement les efforts de la commune en matière de gestion des déchets. Comme le déclare un responsable de la salubrité et de l'hygiène publique : *« La gestion des déchets, c'est aussi une question d'incivisme qui annihile tous les efforts que la commune de Ouagadougou fournit au quotidien. Il faut se rendre compte que dans la commune de Ouagadougou, il existe des règles de gestion des déchets qui exigent des ménages et des commerces de disposer de poubelles appropriées et de s'abonner à des Groupements d'Intérêt Économiques (GIE). Si vous observez les commerces, par exemple, vous vous rendrez compte qu'entre 100 boutiques de rues, il n'y en a peut-être que deux ou trois qui respectent les règles de gestion des déchets, qui possèdent une poubelle adéquate et s'abonnent à un GIE. Cela montre l'ampleur du problème. Une partie de la population adhère aux dispositifs, tandis qu'une autre les rejette » (Entretien du 21/09/2024).*

Ces résultats corroborent les conclusions de Meunier-Nikiema (2008, 2012), selon lesquelles les villes africaines, y compris Ouagadougou, subissent une croissance spatiale et démographique rapide, souvent mal maîtrisée. Cette urbanisation incontrôlée génère des défis environnementaux majeurs, exacerbés par une mauvaise appropriation des pratiques de gestion des déchets imposées par des normes extérieures. Ainsi, l'incivisme n'est pas seulement un défi

comportemental, mais aussi un symptôme de l'incapacité des politiques d'assainissement à s'ancrer durablement dans les pratiques locales. Une éducation environnementale renforcée et le développement d'une culture écocitoyenne chez les ménages apparaissent donc comme des conditions essentielles pour une gestion collective et efficace des déchets dans l'espace urbain. Cela nécessite une refonte des approches pédagogiques et une véritable sensibilisation des citoyens à leur responsabilité dans la gestion de leur environnement immédiat.

3.3. Les défis d'une gestion écocitoyenne partagée chez les ménages

Au regard des contraintes mentionnées qui entravent la gestion efficace et durable des déchets ménagers, l'enquête révèle que la prise de conscience des enjeux environnementaux et un changement radical des modes de vie constituent des leviers incontournables. Plusieurs solutions émergent des entretiens réalisés, mettant en lumière des approches diverses et complémentaires pour répondre à ces défis.

Certains répondants suggèrent que la sensibilisation des ménages à l'utilisation de sacs écologiques pourrait contribuer de manière significative à la réduction de la production et de la prolifération des déchets plastiques. D'autres estiment que l'implication active des citoyens est essentielle, notamment par l'installation systématique de poubelles dans les ménages et dans les lieux publics. Les propos de deux chefs de ménages illustrent bien ces points de vue :

« Il faut remplacer les sachets plastiques en mettant en place des usines de fabrication de petits sacs biodégradables » (Un chef de ménage résidant à Taabtenga, entretien du 29/08/2024).

« Je pense qu'il faut sensibiliser d'abord la population et déposer des poubelles chez les ménages un peu partout dans la

ville et dans les lieux de commerce. Chaque ménage doit gérer cela. Si chacun pouvait nettoyer devant sa cour et ne pas attendre l'État, je pense que cela serait idéal. » (Une cheffe de ménage résidant à Goudry, entretien du 25/08/2024).

Cependant, en dépit de ces propositions concrètes, d'autres répondants insistent sur la nécessité d'une prise de conscience collective et globale des défis écologiques afin de parvenir à une gestion optimale des déchets ménagers. Cette approche s'inscrit directement dans les objectifs de l'axe 11 des Objectifs de Développement Durable (ODD), qui préconise la création de villes et de communautés humaines inclusives, sûres, résilientes et durables. À cet égard, un responsable d'association affirme :

« Si chaque jour, un élève boit un sachet d'eau et qu'il le jette par terre, imaginez l'impact. Nous avons donc pris cette question comme un défi : comment faire pour que les élèves soient sensibilisés à ne pas jeter les sachets au hasard. Nous faisons de l'éducation environnementale, notre cheval de bataille. Car pour nous, il ne suffit pas de poser des actes ponctuels et de retourner chez nous. Il faut enseigner aux enfants le bon réflexe, pour qu'ils l'adoptent dans leur mode de vie et deviennent de bons citoyens pour l'avenir de la nation. »

Comme l'a également souligné Bonkougou (2023), l'éducation à la citoyenneté constitue un levier essentiel pour inciter la population à adhérer aux politiques de gestion des déchets. Cela permettrait ainsi de contribuer à la salubrité et à l'assainissement durable de la ville. Une approche de cogestion responsable, fondée sur l'engagement actif des ménages, pourrait donc représenter une solution prometteuse pour surmonter les défis de l'assainissement dans l'espace urbain.

Un responsable de la salubrité et de l'hygiène publique souligne d'ailleurs l'importance de la prise de conscience collective : « *Il faut que la population comprenne que la ville de Ouagadougou leur appartient (...) Il faut demander à la population de bien gérer les déchets et d'accompagner la commune de Ouagadougou* » (Entretien du 21/09/2024).

Cette nécessité de transformation est également soutenue par Véron (2006), qui insiste sur l'urgence de reconfigurer les modes de vie des citadins afin de concrétiser les principes du développement durable. Cela exige non seulement une sensibilisation accrue des populations, mais également une relecture des politiques publiques en matière de gestion des déchets, afin d'intégrer plus pleinement la participation citoyenne. Une telle reconfiguration est essentielle pour garantir un avenir plus propre et plus durable pour les villes africaines, notamment Ouagadougou, confrontée à des défis croissants en matière de gestion des déchets.

Conclusion

La gestion des déchets dans les villes africaines, et en particulier dans les zones péri-urbaines de la ville de Ouagadougou, soulève des enjeux complexes auxquels les acteurs concernés tentent d'apporter des solutions adaptées. L'analyse révèle qu'en dépit de l'élaboration de textes réglementaires par les autorités publiques, la gestion des déchets ménagers à Ouagadougou demeure entravée par des stratégies divergentes et des objectifs souvent contradictoires parmi les acteurs impliqués. Cette situation limite l'impact et l'efficacité des politiques publiques en matière de gestion des déchets.

Pour les enquêtés, la prolifération des déchets est perçue comme une menace sérieuse pour l'environnement, et il est jugé impératif qu'une prise de conscience collective s'instaure

afin de maîtriser ce phénomène de manière durable. À l'échelle des ménages, les femmes jouent un rôle central dans la gestion et la collecte des déchets, soulignant l'importance de leur engagement dans les efforts de salubrité publique.

Cependant, malgré les efforts déployés, la forte accumulation des déchets dans l'espace urbain persiste, principalement en raison de l'urbanisation rapide et de la croissance démographique. Le conditionnement socioculturel, associé à des comportements d'incivisme et à un manque de volonté, incite certains acteurs à légitimer, voire à reproduire, des comportements déviants vis-à-vis de l'espace public. Dès lors, jeter des déchets ou des eaux usées dans l'espace public semble être devenu une norme tacite acceptée par une partie de la population, exacerbant la situation.

Dans ce contexte, bien que la municipalité ait mis en place un dispositif de revalorisation des déchets, celui-ci permet de traiter une partie du problème de la prolifération des déchets et de développer une économie circulaire autour de ce secteur. Toutefois, ces initiatives, bien qu'importantes, ne suffisent pas à éradiquer durablement la problématique. Il est ainsi nécessaire d'adopter une approche plus globale et intégrée pour aborder ce défi environnemental. Cela implique la conjugaison des efforts de tous les acteurs impliqués, notamment les autorités locales, les entreprises de gestion des déchets, les citoyens et la société civile, afin de garantir un environnement sain et viable pour les populations.

Enfin, avec l'adoption de la loi interdisant l'exportation des sachets plastiques non biodégradables, une analyse approfondie de l'impact de cette législation sur la gestion des déchets urbains serait pertinente pour évaluer son efficacité à long terme. Une étude ultérieure pourrait ainsi mesurer la portée de cette loi et son rôle dans l'amélioration des pratiques de gestion des déchets à Ouagadougou, en vérifiant notamment si elle a

conduit à une réduction significative des déchets plastiques et à une meilleure gestion des déchets dans l'espace public.

Bibliographie

BONKOUNGOU Koug-Nongom, 2023, « Education à l'écocitoyenneté et gestion des déchets dans la ville de Dédougou (Burkina Faso) », Revue DELLA/AFRIQUE, Vol.5, n°13–Août 2023, pp.124-138

BIEHLER Alexandra., 2006, « Renouveau urbain et marginalisation. Le cas d'habitants du centre-ville de Ouagadougou – Burkina Faso », Revue Tiers Monde, n° 185, pp.57-78.

CAILLAUD Sabine, 2010, « Représentations sociales et significations des pratiques écologiques : Perspectives de recherche », VertigO, pp. 1-12

CIRELLI Claudia et FLORIN Bénédicte., 2015, « Introduction. Vivre des déchets ». Sociétés urbaines et déchets, Presses universitaires François-Rabelais, pp. 13-56

COMPAORE Georges., 2003, « L'évolution des espaces périurbains à Ouagadougou », Centre de recherche sur les espaces tropicaux, pp. 29-58

DUPRÉ Mickaël, 2013, « Représentations sociales du tri sélectif et des déchets en fonction des pratiques de tri », Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, n° 98, pp.173-209.

FLAMENT Claude., 2001, « Pratiques sociales et dynamique des représentations », In P. Moliner (Ed.) *La dynamique des représentations sociales*, Presses Universitaires de Grenoble, pp. 255-277.

Institut National des Statistiques de la Démographie (INSD), 2006, *Recensement général de la population et de l'habitation du Burkina Faso*, Rapport définitif, 52 p.

- Institut National des Statistiques de la Démographie (INSD), 2020, *Résultats préliminaires du 5è Recensement Général de la Population et de l'Habitation*, 76 p.
- JODELET Denise., 2003, *Les représentations sociales*, 7ème édition, Paris, Presses Universitaires de France, 454 p.
- KABORE N. Alain Franck, 2009, Distribution spatiale des pratiques d'assainissement a Ouagadougou : cas de l'arrondissement de Boulmiougou, Ouagadougou, Université de Ouagadougou, SIG-AGEDD, 66 p.
- Le Faso.net (2023) « Environnement : « La ville de Ouagadougou produit plus de 2 500 tonnes d'ordures ménagères par jour, dont 356 tonnes de déchets plastiques » (spécialiste)in <https://lefaso.net/spip.php?article121148> consulté le 07/12/2024
- MOSCOVICI Serge., 1976, *La Psychanalyse, son image et son public*, Paris, PUF.
- NIKIEMA Aude, 2012, « Approches de la gestion urbaine des déchets ménagers à Ouagadougou (Burkina Faso). Éléments de compréhension », *Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou*, n°00, pp. 1-17
- ONU-HABITAT, 2014, *L'état des villes africaines : Réinventer la transition urbaine*, Nairobi, Kenya, 278 p.
- OUEDRAOGO Salamata, 2002, *Gestion des ordures ménagères à Ouagadougou*, Université de Ouagadougou, mémoire de maitrise, Département de sociologie.
- Programme Solidarité Eau (pS-Eau), 2004, *Gestion durable des déchets et de l'assainissement urbain*, Ministère des Affaires étrangères, 189 p.
- Sangaré Ali., 2012, « Perception et gestion des déchets solides issus de l'espace public urbain : le cas de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) », *Revue des sciences sociales*, N°47, pp. 112-119
- SOMÉ Yélézouomin Stéphane Corentin, KANGAMBÉGA Eugénie, BÉNÉ Ali et DIENDÉRE Ignace, 2016, « Les

déterminants du choix des conteneurs plastiques dans la production des plants à Ouagadougou (Burkina Faso) : une contribution à la gestion des déchets plastiques », *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, Vol. 10, n°6, pp. 2637-2645

Thonart Philippe et Diabaté Sory Ibrahim (Sd), 2005, *Le Guide pratique sur la gestion des déchets ménagers et des sites d'enfouissement technique des ordures dans les pays du Sud*, Institut de l'Énergie et de l'environnement de la Francophonie (IEPF), 146 p.

TOPANOU Adettinkoun, 2012, *Gestion des déchets solides ménagers dans la ville d'Abomey-Calavi (Bénin) : Caractérisation et essais de valorisation par compostage*, thèse de doctorat, Aix -Marseille – Université d'Abomey Calavi,

VÉRON Jacques, 2006, *L'urbanisation du Monde*, Paris, La Découverte, 128 p.

ZOMA Vincent, SAMA Natacha et KABRAN Gisèle Estelle Gnankon, 2023, « Problématique de la gestion des déchets solides dans la commune de Saaba au Burkina Faso », *Cinq Continents Revue Roumaine de Géographie*, Vol. 13, n°28, pp. 77- 88

DAHANI Issaka et COMPAORÉ Georges., 2021, « Ville durable : Ouagadougou, capitale du Burkina Faso en Afrique Subsaharienne », *Collection THESE/SYNTHESE*, Vol. 1, n°2, pp.56-75.

ZOMA Vincent, KIEMDÉ Abdoulaye et SAWADOGO Yassiya., 2022, « Principaux défis de la croissance urbaine de Ouagadougou », *Regardsuds*, pp.77-92.

Pratique de l'agroforesterie pour la reforestation dans les pays du Sahel : Cas du projet Arbre Local pour une Vie Meilleure au Sénégal

Samba NDIAYE

*Ecole Supérieure d'Economie Appliquée
Université Cheikh Anta Diop de Dakar/ Sénégal.
samba7.ndiaye@ucad.edu.sn*

Mme Fatima BOULASSAID

*Université Ibn Zohr /Maroc.
f.boulassaid@gmail.com*

Résumé

La dégradation de la biodiversité est une réalité préoccupante, avec environ un million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction. Ce travail sur «Analyse des effets du projet arbre local pour une vie meilleure (ARLOMOM) dans la zone PATAKO. » est évaluation appliquée à un projet qui a été mise en place dans la zone de Patako (Sénégal) pour promouvoir la plantation d'arbre afin de conserver la biodiversité et d'améliorer les conditions socioéconomiques des communautés locales. L'approche méthodologique retenue est une approche mixte avec une enquête de terrain auprès des populations et une collecte de données géo spatiales. L'exploitation de données confirme l'hypothèse de recherche selon laquelle le projet a entraîné changements positifs dans la fertilité des sols et l'amélioration de la biodiversité.

Mot clef : *Population, Environnement, Développement intégré*

Abstract

The degradation of biodiversity is a worrying reality, with around a million animal and plant species threatened with extinction. This work on "Analysis of the effects of the local tree project for a better life (ARLOMOM) in the PATAKO zone. » is an evaluation applied to a project which was implemented in the Patako area (Senegal) to promote tree planting in order to conserve biodiversity and improve the socio-economic conditions of local communities. The methodological approach adopted is a mixed approach with a field survey of populations and the collection of geospatial data. The

use of data confirms the research hypothesis according to which the project led to positive changes in soil fertility and improvement in biodiversity.

Keywords : *Population, Environment, Integrated development*

Introduction

L'importance de l'agroforesterie et de la conservation de la biodiversité dans le développement rural a été reconnue à l'échelle mondiale. Le projet "Arbre Local pour une Vie Meilleure" s'inscrit dans cette tendance visant à favoriser la coexistence harmonieuse entre les besoins humains et la préservation de l'environnement. C'est une expérimentation appliquée qui est basée sur des stratégies telles que l'afforestation/reforestation avec des espèces locales, ainsi que l'adoption de pratiques agroforestières. Ce travail est parti d'une revue de la littérature pour parcourir une partie de la littérature existante sur la question afin concevoir un bon cadre théorique, une démarche méthodologique appropriée. Sur la base des données factuelles issues du terrain, cette recherche a identifié les tendances apparues, les points à améliorer. Il propose en fin des recommandations pour une capitalisation élargie.

1. Contexte et justification

Lors du Forum des Nations Unies sur les forêts, qui s'est tenu du 3 au 4 mai 2017, le directeur de l'Institut de recherche sur la conservation de l'Université de Cambridge a souligné que les forêts jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire. Environ 17 % de la population mondiale dépend directement des forêts, et l'alimentation constitue un aspect essentiel de cette dépendance. Les systèmes forestiers, y compris l'agroforesterie, offrent un complément efficace à l'agriculture conventionnelle, ce qui est particulièrement important étant donné que les stratégies agricoles actuelles ne répondent pas au défi de nourrir les 800 millions de personnes qui souffrent toujours de la faim

dans le monde. Les forêts et les systèmes basés sur les arbres ont toujours joué un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire des régions rurales, comme l'a souligné le vice-président des programmes spéciaux, des projets et des initiatives de l'Union Internationale des instituts de recherche forestière.

La directrice générale adjointe chargée du climat et des ressources naturelles de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a également rappelé que les forêts ne fournissent pas seulement de la nourriture, mais offrent également des services d'éco systémiques essentiels pour les cultures de base, notamment la protection des sols et des eaux.

Comme pour la plupart des pays du monde, le Sénégal est confronté à un problème inquiétant de dégradation des terres arables, entraînant des pertes économiques significatives. Environ 13 % des terres, où réside 22 % de la population sénégalaise, sont dégradées. Cette dégradation à un coût annuel d'environ 944 millions de dollars américains, soit environ 550 milliards de FCFA.

Face à cette réalité préoccupante, des projets d'agroforesterie ont été mis en place dans la région pour lutter contre la dégradation des terres et améliorer la sécurité alimentaire des populations locales. Ces projets ont encouragé les agriculteurs à planter des arbres et des arbustes dans leurs champs, créant ainsi des systèmes agroforestiers. Les arbres plantés contribuent à la régulation du climat local, à la conservation de l'eau et à la fixation de l'azote dans le sol, améliorant ainsi les rendements agricoles.

Plusieurs études ont montré que ces initiatives d'agroforesterie ont eu un impact positif sur les revenus des agriculteurs. Par exemple, une étude menée par le Centre National de Recherche Forestière (CNRF) dans les communes de Ndiognick, Mboula et Mbayene en juillet 2019 a révélé que les agriculteurs qui ont adopté des pratiques agroforestières ont vu augmenter les rendements des principales spéculations. « Ainsi, sur les cultures

vivrières comme le mil et l'arachide, on remarque des augmentations de rendement de l'ordre de 61 % avec la pratique de la RNA à Mboula, 50.35 % à Mbayene et 62 % à Ndiognick » (CNRF, 2019). Des conclusions similaires ont été tirées dans une autre étude menée par Camara et al. (J. Appl. Biosci, 2017) intitulée "La régénération naturelle assistée : perceptions paysannes et effets agroécologiques sur le rendement du mil dans le bassin arachidier au Sénégal."

Le changement climatique est l'un des défis le plus critique auxquels la planète est confrontée. Les émissions de gaz à effets provenant de la combustion des combustibles fossiles et d'autres activités industrielles ont entraîné une augmentation des températures mondiales, des événements météorologiques extrêmes et une élévation du niveau de la mer. Selon le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC), la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone (CO₂) a atteint des niveaux inquiétants. Par conséquent, le rythme actuel de dégradation de l'environnement dû au changement climatique est alarmant.

De même, la dégradation de la biodiversité est une réalité préoccupante. Selon le rapport de la plateforme Intergouvernementale Scientifique et Politique sur la Biodiversité et les Services Écosystémiques (IPBES¹) publié en 2019, environ un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Les principales causes de cette dégradation sont la destruction des habitats, la surexploitation des ressources naturelles, la pollution de la nature et le changement climatique. La perte de biodiversité a des impacts profonds sur les services éco systémiques et le bien-être des populations.

¹ PLATEFORME INTERGOUVERNEMENTALE SCIENTIFIQUE ET POLITIQUE SUR LA BIODIVERSITE ET LES SERVICES ECOSYSTEMIQUES

2. Problématique

L'état de dégradation de la biodiversité en Afrique, en particulier dans la région du Sahel, est une préoccupation majeure. La région du Sahel enregistre l'un des plus forts taux de déforestation au monde, avec une perte annuelle de couverture forestière estimée à 0,64% (FAO, 2019). Cette déforestation est souvent liée à l'expansion agricole et à la production de bois de chauffage, entraînant une diminution des habitats naturels. La croissance démographique rapide aggrave la pression sur les ressources naturelles. Selon les données des Nations Unies, la population de la région du Sahel devrait augmenter de manière significative au cours des prochaines décennies, passant de 381 millions en 2020 à près de 600 millions d'ici 2050. Cette croissance exerce une pression accrue sur les terres et les écosystèmes (FAO, 2020).

Le Sénégal, fait face à des défis importants en matière de dégradation de la biodiversité et de changement climatique. Les principales causes cette dégradation de la biodiversité dans le pays sont entre autres la croissance démographique, la surexploitation des ressources et les changements climatiques. Selon FAO, le Sénégal a perdu environ 40 % de sa couverture forestière depuis les années 1990. Cette dégradation des écosystèmes a des répercussions sur la faune et la flore, ainsi que sur la population locale qui dépendent de ces ressources pour leur subsistance et leur bien-être.

Comme pour la plupart des zones rurales du Sénégal, la zone de Patako est confrontée à des problèmes de dégradation environnementale, notamment la désertification, la déforestation et la dégradation des terres agricoles. La désertification est l'un des principaux problèmes environnementaux auxquels la zone de Patako est confrontée. En raison de l'érosion des sols et de la surexploitation des terres,

de vastes zones de la région sont touchées par la désertification. Les conditions climatiques difficiles, combinées à des pratiques agricoles conventionnelles, ont conduit à la perte de fertilité des sols et à la diminution de la productivité agricole (DIOP, 2011). La déforestation est également un problème majeur dans la zone de Patako. La conversion des terres forestières en terres agricoles, l'exploitation forestière illégale et la production de charbon de bois sont autant de facteurs qui contribuent à la destruction des forêts. Cette déforestation entraîne la perte d'habitats pour de nombreuses espèces, la diminution de la biodiversité et l'aggravation de l'érosion des sols.

En outre, la dégradation des terres agricoles est un défi majeur dans la zone de Patako. Les pratiques agricoles non durables, telles que l'utilisation excessive d'engrais et de pesticides, l'érosion des sols et la surexploitation des terres, ont un impact négatif sur la productivité agricole et la sécurité alimentaire des communautés locales. Les sols appauvris et érodés sont moins capables de soutenir une agriculture durable, ce qui aggrave la pauvreté et la vulnérabilité des populations locales (FAO, 2019). Face à cette réalité préoccupante, il est essentiel de mettre en place des actions concrètes et durables pour atténuer la dégradation de l'environnement et améliorer les conditions de vie des populations locales. De ce fait, l'initiative telle que le projet Arbre Local pour une Vie Meilleure

(ARLOMOM) a été mis en place dans la zone de Patako. Il vise à promouvoir la plantation d'arbre, la gestion durable des ressources naturelles et offre à la population locale l'opportunité d'obtenir des Certificats de Crédits Carbones, avec l'objectif ultime d'améliorer les conditions socioéconomiques des communautés locales. Les actions entreprises dans le cadre du projet comprennent la sensibilisation à l'importance de la préservation de l'environnement, la formation des agriculteurs aux pratiques agricoles durables, la création de pépinières pour

la production d'arbre locale, ainsi que des initiatives de reboisement et de conservation des zones humides.

A la lumière de ce qui précède, cette recherche tente à répondre à la question suivante: Quels sont les effets environnementaux du projet ARLOMOM dans la zone de Patako ?

Sur la base de la question de recherche, nous partons de l'hypothèse de recherche selon laquelle, « *Le projet arbre local pour une vie meilleure dans la zone d'intervention PATAKO a des effets environnementaux positifs* ».

3. Méthodologie

Ce travail de recherche appliquée est mené en Milieu rural au Sénégal dans la commune de Keur Saloum Diané (KSD). Cette dernière se trouve dans l'arrondissement de Toubacouta, département de Foundiougne et la région administrative de Fatick. Elle couvre une superficie de 297 km², soit 28% de l'arrondissement et 12% du département.

Afin de bien mener ce travail, nous avons fait une recherche documentaire. Les recherches effectuées, ont permis d'explorer et d'avancer sur les problématiques liées à notre sujet, de lire les écrits récents publiés en rapport avec notre thème d'étude.

La population d'étude est constituée de la communauté locale de six villages de la commune de Keur Saloum Diané participants au projet ARLOMOM. Ces communautés sont considérées comme les meilleures sources pour nous confirmer ou infirmer la contribution du projet dans l'amélioration de la condition de vie.

L'approche méthodologique nécessitant des enquêtes sur le terrain. Pour ce faire, nous avons choisi une approche double, combinant des techniques de collecte quantitative à l'aide d'un questionnaire structuré et une collecte de données avec les SIG pour confronter les déclarations avec les images satellitaires.

L'échantillon d'étude est choisi à partir de l'ensemble de la population de la commune qui est estimée à 32 548 habitants (PDC/ KSD, 2019-2024. Ainsi, nous avons divisé cette population par 10 en considérant que chaque ménage regroupe en moyenne 10 personnes (RGPHAE 2013²), ce qui nous donne 3 255 ménages, la taille de l'échantillon est calculée selon la formule suivante slovin qui est $n = \frac{N}{1+Ne^{-2}}$. Avec une marge d'erreur de 9% la taille théorique de l'échantillon est 119, avec une majoration de 10%, pour prendre en compte les aléas de terrain, l'échantillon stabilisé à 131 ménages à enquêter. Au terme de la collecte de données tous les individus échantillonnés sont effectivement enquêtés.

² Selon le dernier RGPH, dans cette zone du Sénégal, en moyenne un ménage compte 10 personnes.

Carte 1: Zone d'étude

4. Résultats

a. Qualité du sol avant et après le projet

L'un des objectifs fondamentaux du projet est d'améliorer la fertilité du sol dans la zone, contribuant ainsi à une agriculture plus durable et productive. Cette partie se concentre sur l'évaluation de la qualité du sol avant le lancement du projet et sur les changements observés depuis son démarrage. L'analyse comparative de la qualité du sol avant et après le projet met en lumière des changements positifs substantiels dans la perception de la fertilité des sols dans la zone d'intervention.

Avant le projet, la majorité des répondants considéraient les sols comme fertiles (89%), suivis de ceux les percevant comme peu fertiles (9%) et très fertiles (2%). Cette perception initiale met

en évidence une certaine satisfaction préexistante quant à la qualité des sols, bien que la majorité les considère comme fertiles.

Après la mise en œuvre du projet, une amélioration significative est observée dans la perception de la qualité du sol. La proportion de répondants considérant les sols comme peu fertiles diminue de manière notable, passant de 9% à 3%. Parallèlement, la proportion de ceux percevant les sols comme très fertiles augmente de 2% à 38%, indiquant une amélioration significative de la fertilité des sols.

La catégorie des sols jugés fertiles connaît également une évolution importante, passant de 89% à 59%. Cette variation peut être interprétée comme une redistribution des perceptions vers des sols considérés comme plus fertiles.

Graphique 1: Effet sur la fertilité

Source : Enquête terrain

b. Augmentation de la couverture végétale et de la biodiversité

Interrogé sur l'amélioration du couvert végétal, les villageois reconnaissent les effets positifs du projet dans la zone. Les résultats de l'étude reflètent un impact significatif du projet sur la biodiversité de la zone étudiée, ceci à travers le sentiment des enquêtés sur l'évolution du nombre d'espèces. Une écrasante majorité de 95% des répondants a observé une augmentation du nombre d'espèces végétales depuis le début du projet. Ces résultats suggèrent que les actions entreprises, telles que la plantation d'arbres ou la restauration de l'habitat par les villageois, ont conduit à une diversification notable de la végétation locale. D'ailleurs ce résultat conforte l'IPBES qui soutient que les espaces naturels gérés par les peuples autochtones et les communautés locales subissent une forte pression et que la dégradation est généralement moins rapide sur les territoires gérés par les peuples autochtones que sur les autres.

Graphique 2: Augmentation d'espèces végétales

Source : Enquête terrain

Concernant l'effet du projet sur l'amélioration de la faune, les populations sont très satisfaites du projet. De manière générale, 96% des répondants ont noté des changements dans la faune locale depuis le lancement du projet. Il est particulièrement encourageant de noter que certains ont signalé une augmentation des populations d'oiseaux. Cette observation spécifique souligne le rôle positif du projet dans la création d'un environnement propice à l'essor de la biodiversité animale.

Graphique 2: Augmentation d'espèces de la faune

Source : Enquête terrain

Afin de faire une triangulation de l'information auprès des enquêtés et l'effectivité du couvert végétal, une analyse diachronique est réalisée à l'aide d'une observation géo spatiales. Cette analyse montre un couvert végétal bien amélioré durant la période. En effet, entre 2010 et 2023, les images satellitaires confirment les tendances des déclarations des populations, confirmant ainsi l'importance du projet. Contrairement au constat en milieu tropical (DUCREY, 2020), il montre que les problèmes de régénération naturelle des forêts

tropicales ne sont pas encore résolus et qu'il est nécessaire de continuer à observer et à expérimenter car la régénération naturelle est devenue trop rare en milieu tropical en raison d'un « manque de prise de conscience des populations. Le projet arbre local pour une vie meilleure dans la zone d'intervention PATAKO a effectivement vu une participation effective des populations et a eu des effets environnementaux positifs qui sont aussi reconnus par les autochtones.

Carte 2 : Carte de l'analyse diachronique

Conclusion

Le Sénégal, fait face à des défis environnementaux très importants en matière de dégradation de la biodiversité. La désertification est l'un des principaux problèmes environnementaux auxquels la zone de Patako est confrontée. En raison de la sécheresse récurrente, de l'érosion des sols et de la surexploitation des terres, de vastes zones de la région sont touchées par la désertification.

Les résultats de cet article sont issus d'un échantillon aléatoire simple constitué de 131 ménages et d'une collecte de données

par images satellites, les effets environnementaux sont constatés.

Après l'analyse des données, il apparaît qu'en favorisant l'afforestation et l'agroforesterie, le projet a contribué à la préservation de la biodiversité, à la régénération des sols. Ces résultats confirment l'importance des interventions ciblées pour restaurer et préserver les écosystèmes fragiles. A cet effet les populations ont bien confirmé l'apport de la reforestation sur l'amélioration du couvert végétal et mais aussi de la faune. Ainsi, le projet se présente comme expérimentation prometteuse pour les défis environnementaux auxquels font face la zone de Patako, le Sénégal et les pays du sahel.

Bibliographies

ANSATA. B, 2019, «Impact de la dégradation des sols sur les conditions de vie des populations de la commune de Kéréwane», mémoire ESEA ,98 p.

CAMARA ET AL. ET J. APPL. BIOSCI, 2017, «La régénération naturelle assistée : perceptions paysannes et effets agro-écologiques sur le rendement du mil dans le bassin arachidier au Sénégal»,25p .

DUCREY. M., LABBE P., 1985, «Etude de la régénération naturelle contrôlée en forêt tropicale humide de Guadeloupe I». - Revue bibliographique, milieu naturel et élaboration d'un protocole expérimental. Annales des sciences forestières42 (3), pp.297-322

DIOP, M., 2011, «L'arbre et la forêt. Usages, préférences, représentations et croyances chez les populations riveraines de la Forêt Classée de Patako (région de Fatick, Sénégal) », Thèse, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal, 200 p.

FAO, 2019, «Code de conduite international sur l'utilisation et la gestion durables des engrais », 56p.

FAO, 2019, «Manuel OCDE-FAO sur la déforestation et le devoir de diligence dans les filières agricoles», 16p.

FAO et PNUE, 2020, «La situation des forêts du monde 2020. Forêts, biodiversité et activité humaine », 223p.

ERICK ECKHOLM, 1976, «La terre sans arbre : la destruction des sols à l'échelle mondiale», édition école des hautes études en sciences sociales, 329 p.

GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'EVOLUTION DU CLIMAT (GIEC), 2021, «Contribution du groupe de travail I au sixième rapport d'évaluation Changement climatiques: les bases scientifiques physiques» 35p.

IPBES³, 2019 «Rapport de l'évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques, 60p.

RAPPORT SPECIAL DU GIEC, 2019, «Sur les changements climatiques, la désertification des terres, la dégradation des terres, la gestion durable des terres» 39p.

YOUNG A., 1995, «L'agroforesterie pour la conservation des sols» CTA, Wageningen, Pays bas, 194p.

³ PLATEFORME INTERGOUVERNEMENTALE SCIENTIFIQUE ET POLITIQUE SUR LA BIODIVERSITE ET LES SERVICES ECOSYSTEMIQUES

Histoire de la mobilité pastorale au Tchad au regard du changement climatique et analyse du cadre juridique depuis la loi de 1959

ZAKINET DANGBET

Université de N'Djaména,

Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Département d'Histoire

dangbet_zak@yahoo.fr,

66369240

Résumé :

La mobilité pastorale au Tchad est une activité diversement appréciée. Certains estiment que c'est un vestige archaïque dont les conditions de sa pratique génèrent ces dernières années de nombreux conflits et plaident pour la sédentarisation des éleveurs transhumants. D'autres pensent que c'est une pratique très ancienne, mais elle demeure de nos jours le seul moyen qui permet aux éleveurs d'exploiter les ressources pastorales (eau, pâturage) aléatoires et dispersées dans un sahel incertain. Les deux positions sur la mobilité pastorale est au cœur des débats interminables et irréconciliables sur cette question et nous amène à poser la question suivante, peut-on réguler la transhumance au Tchad ? En 1959, une loi a été promulguée pour tracer les conditions de la pratique de la transhumance. Cependant, pour de multiples raisons, cette loi a été rejetée par les éleveurs, estimant qu'elle était trop favorable aux agriculteurs. En 2014, pour résoudre le problème posé par la loi de 1959, une nouvelle loi a été proposée. Malheureusement, celle-ci a encore soulevé un grand débat et un rejet de la part des agriculteurs, considérant qu'elle était trop favorable aux éleveurs. Cet article a pour objet d'analyser ces débats sur la question de la mobilité pastorale et de proposer des perspectives.

Mots-clés : *Agriculture, conflits, lois, nomadisme, ressources, transhumance.*

Abstract:

Pastoral mobility in Chad is a very varied activity. Some consider it to be an archaic vestige whose conditions of practice have generated many conflicts in recent years and advocate the sedentary nature of transhumant herders. Others think that it is certainly a very old practice, but it remains

to this day the only way for farmers to exploit the random and dispersed pastoral resources (water, grazing) in an uncertain Sahel. The two positions on pastoral mobility is at the heart of an endless and irreconcilable debate on this issue and leads us to ask the following question, can transhumance be regulated in Chad ? In 1959, a law was passed to lay down the conditions for the practice of transhumance. However, for multiple reasons, this law was rejected by the farmers as being too favourable to the farmers. In 2014, to solve the problem posed by the 1959 law, a new law was proposed. Unfortunately, it has once again given rise to a great debate and rejection by farmers, who consider that it is too favourable for the breeders. This article aims to analyse the endless debate on pastoral mobility and to propose perspectives.

Keywords : Agriculture, conflicts, laws, nomadism, resources, transhumance.

Introduction

Notre objectif dans cet article est double. En un premier temps, nous souhaitons comprendre les fondements et les logiques de la mobilité pastorale au Tchad et partant au Sahel. Cette compréhension se fera à travers une analyse des débats contradictoires existant sur le sujet. En un second lieu, il s'agit de répondre à la question pourquoi les éleveurs, les agriculteurs et la classe politique au Tchad ne parviennent pas à s'entendre sur un cadre juridique pour réguler la mobilité pastorale au Tchad depuis 1959 ? En effet, au Tchad comme dans les autres pays du Sahel, la question de mobilité pastorale est de nos jours au cœur des grands défis, notamment en ce qui concerne l'accès aux ressources pastorales, l'accès aux services de base, la sécurité, les conflits d'usage, etc. Chaque année, des milliers de familles d'éleveurs accompagnées de leurs troupeaux quittent les régions arides en saison sèche à la recherche des ressources pastorales (eau, pâturage, etc.) pour remonter en début de saison des pluies. Ces mouvements de descente et de montée des éleveurs suscitent beaucoup de débats. Du point de vue contextuel, la pratique de l'élevage pastorale est au centre

des débats, à la fois entre les différents usagers, les politiques, les universitaires, etc.

Certains considèrent la mobilité pastorale comme un mode archaïque d'accès aux ressources dont les conditions de sa pratique génèrent trop de conflits. Par conséquent, ils plaident pour l'abandon de ce vestige au profit d'un système d'élevage moderne et intensif avec des éleveurs sédentarisés. Pour cette catégorie, les descentes des éleveurs ces dernières années dans les zones agropastorales et agricoles sont dérégulées, précipitées, et les remontées vers les zones pastorales se font souvent trop tardivement ; ce qui représente une source importante de conflits (Gaci D., Huguenin J., Kanoun M., Boutonnet J.-P., Abdelkrim H., 2021 ; Gonin, A., 2018). Pour d'autres, même si le système d'élevage mobile génère beaucoup de conflits, il peut aussi être considéré comme un facteur d'intégration entre deux systèmes de production qui sont appelés à être complémentaires. Ils considèrent que la mobilité pastorale demeure encore le seul moyen qui permettant aux éleveurs d'exploiter les ressources pastorales aléatoires et dispersées dans un sahel incertain avec des écosystèmes variés et contraignants, caractérisés par de fortes variations pluviométriques (Escadafal Richard & Hubert Bernard, 2013 ; Ibrahim, H., Mormont, M., Pierre M., Stassart P. M. & Yamba, B. 2018).

Cependant, des travaux récents dans ce domaine démontrent que dans un écosystème dominé par une pluviométrie très variable, la mobilité demeure le seul moyen actuel permettant aux éleveurs d'accéder aux ressources pastorales aléatoires et dispersées. Au delà de l'accès aux ressources, la mobilité permet également aux groupes d'éleveurs de tisser de liens d'alliance et d'échanges fructueux entre eux-mêmes d'une part, et d'autre part avec les sédentaires. Par exemple, il est également démontré qu'économiquement, l'apport du système d'élevage tchadien actuel dans l'économie nationale est

important. Le secteur d'élevage emploie des milliers des populations et demeure avec l'agriculture les piliers de l'économie tchadienne. Des milliers des familles vivent directement ou indirectement des produits et des sous-produits de l'élevage. Son apport dans le commerce intérieur et extérieur est aussi déterminant. Les mobilités s'accompagnent des échanges fructueux entre éleveurs et sédentaires (Zakinet Dangbet, 2015 ; Hiya Maïdawa, M., Andrès, L., Yamba, B. & Lebailly, P., 2016 ; Pellerin, M., 2021). Tout ce parcours, nous amène à poser la question suivante : pourquoi le secteur de mobilité pastorale est-il difficile à reformer ? Cette question mérite d'être posée quand on sait que le secteur de l'élevage emploie des milliers des populations et demeure avec l'agriculture les principaux piliers de l'économie tchadienne.

Cadre méthodologique

Pour bâtir notre analyse sur ce sujet, nous avons adopté une méthodologie classique basée sur la documentation relative à l'évolution des débats sur la question de la transhumance au Sahel et au Tchad. Ayant travaillé sur la question pastorale depuis une décennie, nous avons collecté des informations dans les campements auprès des éleveurs, des chefs de cantons nomades. Nous avons également mené de nombreuses enquêtes auprès des agriculteurs et des chefs de canton dans les régions agricoles, surtout les zones d'accueil des éleveurs. Nous avons également effectué de nombreux séjours aux archives d'Aix en Provence pour étudier les rapports des administrateurs coloniaux sur la question nomade au Tchad. Le croisement de toutes ces données nous a permis de comprendre l'évolution des débats sur la question pastorale et d'écartier les fausses certitudes.

Premièrement, nous avons cherché à comprendre les différentes notions utilisées dans l'approche du pastoralisme.

Cela nous a permis d'élaguer les concepts comme « transhumance, nomadisme et pastoralisme » tels qu'ils sont appréhendés par Barraud Véronique (2001), Blot Sophie (2000), Mahamat Moussa Djibrine (1995), Pabame Sougnabe (2010). Ces concepts renvoient finalement à une diversité du système de mobilité. Nous avons ensuite été amenés à explorer de l'intérieur la diversité du système de transhumance tchadien à travers une étude longitudinale et spatiale à partir des sécheresses des années 1970 et 1980 dans les régions du Bahr Sianka, du Guéra et du Batha. Il s'agit des espaces parcourus par de nombreuses communautés arabes nomades comme les Salamat Sifera, les Missirié Rouges Oulad Sourour, etc.

Ensuite, dans une perspective sociohistorique, nous avons voulu analyser les logiques de la mobilité pastorale au prisme avec la problématique de changement climatique dont tout le Sahel est concerné. Il ressort de cette exploration que les éleveurs ne se déplacent guère au gré du hasard; ce que les premières générations des administrateurs coloniaux n'avaient pas clairement perçues, les amenant à considérer la transhumance comme productrice du désordre qu'il fallait absolument y mettre fin. Cela se lit à travers les directives administratives et les instructions politiques pour le commandement militaire du Tchad dès 1912 et 1918, tendant à réguler la transhumance.

1. La mobilité pastorale et son évolution historique

A l'instar des pays du sahel, le système d'élevage tchadien est basé sur la mobilité des éleveurs. En fonction de la disponibilité des ressources pastorales (eau, pâturage), les éleveurs se déplacent du nord au sud, du sud au nord, de l'est à l'ouest, et de l'ouest à l'est. Qu'ils soient éleveurs de camélins, de bovins ou de caprins, la mobilité est reconnue comme la principale caractéristique des éleveurs tchadiens. C'est ainsi

que chaque année, on observe les mouvements des milliers de troupeaux accompagnés des familles qui traversent l'ensemble du pays. Contrairement à ce que pensent certains, les déplacements des éleveurs ne sont pas faits au hasard, mais ils répondent à des logiques nombreuses et variées, et qui varient dans l'espace et dans le temps. Le terme mobilité pastorale ou mobilité des pasteurs globalise plusieurs réalités et peut parfois être confus en fonction de l'utilisation qu'on en fait.

En effet, quand on parle de mobilité pastorale, on englobe plusieurs réalités différentes. Il s'agit à la fois de la transhumance, du nomadisme et du pastoralisme.

1.1. Signification de la transhumance, du nomadisme et du pastoralisme au Tchad

La transhumance est définie comme une forme de mobilité qui consiste en un déplacement saisonnier des troupeaux d'une région à une autre, par des éleveurs ayant une résidence permanente (Barraud Véronique, 2001, p.9). Les éleveurs se déplacent avec leurs animaux de façon périodique entre deux régions ayant de climats généralement différents (Blot Sophie, 2000, p: 67). La transhumance est qualifiée par certains pastoralistes comme la forme la plus systématique de la mobilité pastorale. Dans cette forme de mobilité, les déplacements sont calqués sur les saisons et les ressources pastorales. Ces dernières années, cette forme de mobilité a tendance à s'accompagner de la sédentarisation partielle des familles des éleveurs.

Selon Mahamat Moussa Djibrine (1995, p : 305), la définition du terme transhumance se confond parfois avec un certain nomadisme vécu, c'est-à-dire un mouvement annuel des éleveurs dans le sens nord-sud et sud-nord. Certains désignent la transhumance comme un mouvement saisonnier, cyclique entre deux pôles, et prévisible dans ses grandes lignes. Ils soulignent que cette mobilité ne concerne que les troupeaux, et

qu'il faudrait la distinguer de la mobilité impliquant les éleveurs accompagnés de leurs familles. Pourtant, dans le système transhumant tchadien, il est difficile de séparer par définition, la mobilité des éleveurs de celle de leurs animaux. Il est également connu que par moment, dans certaines circonstances, des campements sont amenés à se scinder en deux : une partie se fixe avec ceux qui sont dans l'incapacité d'effectuer de grandes distances dans plusieurs régions et une autre partie continue la transhumance avec les animaux. Le choix des éleveurs en transhumance est souvent lié à plusieurs facteurs en raison des opportunités (Véronique Barraud, 2001, p: 10).

Pour d'autres, la transhumance au Tchad (Pabame Sougnabe, 2010, p : 10), peut être définie comme la forme la plus finalisée et la plus organisée du pastoralisme nomade. Elle est liée aux conditions climatiques et écologiques très changeant dans l'espace sahélo-soudanien tchadien basée sur des cycles annuels (Pabame Sougnabe, 2010, p : 67). La transhumance tient non seulement compte des conditions majeures citées, mais aussi des conditions socio-économiques et sécuritaires sur les itinéraires. Le choix de l'éleveur qui organise sa transhumance est fondé sur plusieurs paramètres, une décision qui peut déjouer les normes écrites, schématisées, cartographiées et statiques. Au Tchad, même si on peut tenir compte des définitions concernant la transhumance, des nuances subsistent ainsi toujours ; en ce sens que, les définitions que nous venons de dérouler ne tiennent pas compte des petits mouvements et certaines flexibilités des éleveurs à l'intérieur des zones de séjour de saison sèche et de saison des pluies. Les éleveurs peuvent effectuer les grandes transhumances du nord vers le sud ou l'inverse, mais en séjournant dans les zones où il y a les ressources, en attendant les grands mouvements, ils ne restent pas statiques.

Pour les chercheurs, les pastoralistes ou non, on est souvent amené à nous poser de question, où est donc en pratique, la frontière entre ces deux termes ? On désigne par nomade, les populations qui ont pour principale activité l'élevage et qui sont souvent en mouvement, contrairement aux agriculteurs qui sont sédentaires. L'éleveur nomade s'identifie ainsi à l'espace, alors que l'agriculteur a pour référence la terre et les frontières. Le nomadisme constitue donc un mode de vie, de production, un genre de vie, une organisation sociétale, spatiale fondée sur la mobilité. C'est une forme de production spécifique, pas à travers les outils mais à travers des techniques. Comme le transhumant, le nomade essaie de s'adapter à des milieux et des écosystèmes différents marqués par la dispersion des ressources pastorales. Selon Sophie Blot (Blot Sophie, 2000, p: 67), il y a une certaine confusion dans les publications au sujet des termes nomade et transhumant. On utilise les deux termes pour désigner les mêmes éleveurs.

Le dernier terme qui semble faire la synthèse entre les deux premiers est celui du pastoralisme qui à lui seul désigne plusieurs réalités : il désigne le mode de vie des pasteurs, et en même temps leur système de production. En fonction des disciplines (historique anthropologique, sociologique, économique, environnemental, zootechnique), des nuances apparaissent dans les définitions. Par exemple : les géographes pensent fondamentalement à l'évolution des phénomènes environnementaux, la cartographie des itinéraires ainsi que les ressources ; les zootechniciens voient en priorité le comportement de l'animal et les espèces végétales ; les économistes s'intéressent à la productivité et la commercialisation (Nakiri Djallem, 2005, p : 106) etc., parle de système de production basé sur l'exploitation de la végétation naturelle par des animaux qu'on peut confondre avec le système d'élevage traditionnel extensif, bovins, camélins, caprins, ovins, etc. Il peut être aussi défini comme un mode de

vie dont la subsistance est basée sur l'élevage mobile. Ainsi, dans la quête des pâturages et de l'eau, toutes les familles se déplacent régulièrement avec tout leur ménage et leur bétail de manière périodique et saisonnière. Pour certains juristes, le pastoralisme peut-être considéré comme une activité socio-économique, mais sa pratique devait se baser sur un corpus de textes juridiques, ce qui n'est pas le cas du Tchad aujourd'hui (Lambatim Hélène, 2005, p : 131). Malgré cette diversité des définitions, le pastoralisme peut être résumé comme un système de production et de subsistance dynamique qui intègre l'élevage à d'autres activités, notamment l'agriculture.

Les agro-éleveurs sont des sédentaires de base, mais qui élèvent des animaux en plus de leurs activités agricoles. Pour gérer le cheptel qui s'agrandit, certains agro-éleveurs pratiquent le système du « confiage » partiel. Une pratique qui consiste à confier une partie de ses animaux à un ou plusieurs éleveurs transhumants avec qui on entretient de bonnes relations. Les animaux qui sont gardés au village sont conduits chaque matin au pâturage par de jeunes bergers. Le soir, ces animaux sont gardés dans des enclos dans le village ou aux alentours. D'autres agro-éleveurs préfèrent confier l'ensemble de leur cheptel à la garde des éleveurs transhumants (qui font les grandes ou petites distances), toujours sur la base de la confiance et des alliances. Ainsi, au début de la saison des pluies, les pâturages se faisant rares aux alentours des villages, les troupeaux sont conduits par les bergers sur de courtes distances à la recherche du pâturage vert et de nouveaux points d'eau. En saison des pluies, les bergers éloignent les animaux des champs en les conduisant dans des zones de séjour de saison des pluies.

Dans la zone de concentration du lac Fitri par exemple, les agro-éleveurs sont des sédentaires qui élèvent des bovins et de petits ruminants en plus de leurs activités agricoles. A

l'exception du *rouchach*¹, où ils effectuent des petits mouvements opportunistes, ils ne se déplacent pas et font paître leurs troupeaux autour des villages, sur un rayon ne dépassant guère la dizaine de kilomètres. La nuit, ils parquent leurs animaux exclusivement au village. Cette catégorie d'éleveurs est composée principalement de Bilala du Fitri. Les gros troupeaux villageois sont localisés dans les khalifa du Séita, du Maanga, du Bardah, du Ngalnoro, de Yao et de Guéria (Aubague Serge et al, 2006). La reconversion des Bilala à l'élevage a été favorisée par les grandes sécheresses des années 1970 et 1980. Aujourd'hui elle est à l'origine d'une concurrence accrue entre sédentaires et transhumants principalement sur les résidus de récoltes et les pâturages aquatiques. Il faut souligner que les Bilala ont été initiés à la pratique de l'élevage par les Arabes du sultanat, sous l'impulsion du sultan Hasan Absakine, au début du 20ème siècle (Aubague Serge et al, 2007). Dans la région du Guéra par exemple, de nombreux pasteurs se sont sédentarisés au début du 20ème siècle. Certains se sont même érigés en canton comme les Arabes Deyakhiré du chef de canton Ali Dinar dans la sous-préfecture de Mokofi, les Arabes Imar de la sous-préfecture de Bitkine, les Arabes Missirié Inenate du canton Oyo et de la sous-préfecture de Mongo.

Durant le début de saison des pluies, pendant que les pâturages sont « raclés » autour des villages, les éleveurs bouviers par exemple sont obligés de déplacer leurs animaux vers les premiers pâturages verts et les premiers points d'eau de surface ; généralement sur une distance raisonnable. En pleine saison des pluies ou *kharif*² arabe tchadien, les animaux sont tenus à l'écart des champs par les bergers sur les pâturages de saison des pluies ou *makharaf*³ en arabe tchadien). Après la

¹ Le Rouchach désigne en arabe parlé au Tchad les premières pluies ou le début de la saison des pluies.

² Le Kharif en arabe parlé au Tchad désigne la saison des pluies

³ Le Makharaf en arabe parlé au Tchad désigne le pâturage de saison des pluies

saison des récoltes ou *darat*⁴ en arabe tchadien, les agro-pasteurs abandonnent leurs villages de culture pluviale pour rejoindre leurs campements ou *ferick*⁵. Ils installent leur campement dans leurs zones respectives de séjour de saison sèche, le plus souvent non loin d'un site de puisards. Dans les régions dépourvues d'ouvrages d'hydraulique pastorale modernes, pour abreuver leurs bétails, les agro-pasteurs utilisent, selon les périodes de l'année, des mares temporaires, des puisards et des puits traditionnels. Ces puits traditionnels sont construits par les agro-pasteurs eux-mêmes avec des moyens traditionnels. Ils sont reconstruits chaque année après la saison des pluies (Marty André, Zakinet Dangbet et al, 2012).

Il faut souligner que certaines communautés arabes comme les Oulad Khanaim, les Oulad Awada, les Oulad Mihimit, les Kolomat, les Machichi et les Arabes Fallata sont aujourd'hui rattachés administrativement au sultanat du Fitri transhumant dans la zone depuis des décennies. Aujourd'hui, ces agro-pasteurs sont éparpillés dans presque tout le département. Les agro-pasteurs venant du Batha sont essentiellement constitués de Djaatné, d'Oulad Rachid, d'Oulad Himed, de Missirié noirs et de Missirié rouges. Parmi les Kreda venus du Barh El Gazal, on trouve principalement des Yorda, des Yiria, des Sounta, des Boudoulla et des Arsama (Aubague Serge et al, 2007, p.73). Une grande partie de ces éleveurs ne traverse pas le fleuve Batha en saison des pluies. Ils ont un rayon de mobilité limité. Pendant la montée, une partie de la famille quitte le Fitri dès les premières pluies pour aller semer pendant qu'une autre partie restent avec les animaux autour du lac jusqu'en fin juillet début août. On distingue deux sous-catégories parmi ces agro-pasteurs. On a les propriétaires des bœufs de robe rouge qui sont constitués des Arabes Djaatné Adaouné. Ils mettent leurs

⁴ Le Darat désigne la saison des récoltes en arabe parlé au Tchad

⁵ Le Ferick désigne un campement en arabe parlé au Tchad

bœufs pendant une bonne partie de l'année dans les îles du lac Fitri. Les animaux ne font que des petits mouvements à l'intérieur des îles. La seconde catégorie est constituée des propriétaires des bœufs de robe blanche qui arrivent très tôt dans le Fitri (vers le mois de septembre), mais qui ne mettent jamais leurs animaux dans les îles (Marty André, Zakinet Dangbet et al, 2012).

1.2. Diversité du système de transhumance vue de l'intérieur

Comme déjà défini plus haut, les transhumants sont des pasteurs qui pratiquent un système d'élevage mobile. Ce système d'élevage est basé sur une mobilité systématique des animaux et des personnes puisque les déplacements se font en direction de pâturages bien connus, de disponibilité et de facilité d'accès à l'eau, mais aussi des rapports sociaux, tout en suivant le rythme saisonnier de l'année (Véronique Barraud, 2001, p 10). On distingue trois grands types de transhumants au Tchad : il y a tout d'abord, ceux qu'on appelle les petits transhumants, c'est-à-dire, l'amplitude de leur transhumance est inférieure à 100 kilomètres. Ensuite, ceux qu'on appelle les moyens transhumants, c'est-à-dire l'amplitude de leur transhumance se situe entre 100 et 200 kilomètres. Enfin, ceux qu'on appelle les grands transhumants, c'est-à-dire l'amplitude de leur transhumance est supérieure à 200 kilomètres.

Les petits transhumants dans les systèmes d'élevage au Tchad central sont de nombreux groupes d'éleveurs d'origine pastorale qui se sont fixés pour cultiver, suite particulièrement aux dernières sécheresses des années 1970 et 1980. Ces éleveurs appelés petits transhumants élèvent principalement des bovins et autres petits ruminants. On cite ici l'exemple de ceux qui ont pour zone de transhumance et de séjour de saison sèche, le département du Bahr Siniaka dans la région du Guéra. Ils abreuvent leurs animaux dans un premier temps sur les

mares, et par la suite sur les puisards ou les puits traditionnels. En saison pluvieuse, une partie de la famille transhume sur de courtes amplitudes vers le nord du département (entre 50 à 100 kilomètres), en amenant les animaux sur les mares et les aires de pâturage, à l'écart des zones de champs. Dans ce groupe, on y trouve de nombreuses communautés arabes comme les Salamat Sifera, les Missirié Rouges Oulad Sourour, etc. (Aubague Serge et al, 2006, p.125).

Les moyens transhumants dans les systèmes d'élevage au Tchad sont de groupes d'éleveurs appelés moyens transhumants sont ceux qui chaque année se déplacent sur une amplitude moyenne d'environ 100 à 200 kilomètres. Ils sont principalement des bouviers et élèvent aussi des petits ruminants. Certains d'entre eux cultivent dans leur zone de séjour et d'autres ne cultivent pas. Pendant leur transhumance de saison des pluies, pour abreuver les animaux, ces éleveurs utilisent à la montée comme à la descente, les mares naturelles temporaires. Certains campements descendent plus lentement en utilisant en fin de saison des pluies sur les itinéraires les mares et les puisards qui tarissent précocement. Arrivés dans la zone de séjour de saison sèche, ils utilisent les dernières eaux temporaires disponibles (mares et puisards) avant de se rabattre, en pleine saison sèche sur les puisards pérennes. Les Arabes Missirié Rouges Hadjadjiré par exemple font parti de ceux qui séjournent au moins 7 mois en saison sèche dans cette zone. Ils élèvent des bovins mais aussi des caprins et des ovins. En saison des pluies, une partie de la famille reste dans la zone de Daguéla-Koya pour cultiver tandis que les autres remontent vers Mongo en suivant le front de l'herbe verte avant de faire le mouvement inverse 3 mois plus tard. Ceux qui séjournent dans la zone en saison des pluies en profitent pour cultiver autour du Bahr Azrak. En revanche d'autres groupes des bouviers comme les Arabes Salamat Sifera par exemple séjournent à Ségué dans le centre du canton Daguéla (Guéra) en tant que transhumant

moyen, mais n'exercent aucune activité agricole (Aubague Serge et al, 2006).

Enfin, les grands transhumants sont ceux qui se déplacent sur de longues distances durant parfois plus de deux mois. Ils quittent en début de saison sèche le nord du fleuve Batha pour descendre au sud du fleuve Batha (lac Fitri), les régions du Guéra (Bahr Siniaka), le Chari-Baguirmi (Bouso), le Moyen Chari (Korbol, Roro, Kyabé, lac Iro). Ces éleveurs sont constitués des communautés ayant comme canton d'attache la région du Batha. Il s'agit notamment des Missirié Rouges, Missirié Noirs, Hadjadjiré, Salamat Sifera, Oulad Rachid, Djaatné, etc. Ces éleveurs associent à leurs troupeaux de bœufs des petits ruminants pour subvenir aux petits besoins (Aubague Serge et al, 2007).

Les éleveurs chameliers transhument principalement entre le nord du fleuve Batha (Ouadi-Hadad, Ouadi-Kharma) et le sud du fleuve Batha (Barh-Azarak). Tout comme les grands transhumants bouviers, ces chameliers sont majoritairement de la région administrative du Batha et appartiennent aux mêmes communautés citées ci-haut. Ils élèvent des dromadaires auxquels ils associent des petits ruminants. Pour abreuver les animaux, ils utilisent pendant l'hivernage les mares naturelles temporaires, puis une fois celles-ci taries ils font recourir aux puisards temporaires avant de se rabattre enfin sur les puisards pérennes de leur zone de séjour de saison sèche. Les chameliers remontent très rapidement dès les premières pluies pour éviter la crue du Batha et l'humidité du sud du fleuve Batha en saison des pluies (les dromadaires ne savent pas nager et les femelles avortent en cas de séjour prolongé dans une zone humide comme le sud du fleuve Batha (Zakinet Dangbet, 2015).

2. Les logiques de la mobilité pastorale face changement climatique

A priorité, beaucoup de gens pensent que les éleveurs transhumants se déplacent sans logique, sans repère, bref, au hasard du choix imposé par l'environnement et par les animaux. C'est ainsi que durant la période coloniale dirigée par les administrateurs coloniaux militaires, certains considéraient la transhumance des éleveurs comme un désordre qu'il fallait arrêter (ANOM/AEF/3D17, Déclaration de Pegourier au sujet de la transhumance dans la colonie du Tchad, 1912 ; ANOM/AEF/AFFPOL/922/, Instruction politique pour le commandement militaire du Tchad, 1918). La mobilité des éleveurs était donc considérée à cette époque comme suivant des logiques instinctives, une manière de se soustraire aux recensements des personnes et des animaux. En réalité, il n'y a pas d'improvisation dans les déplacements des éleveurs transhumants. Les éleveurs transhumants se déplacent suivant une logique basée sur la disponibilité des ressources pastorales et la sécurité.

2.1. Où camper et où aller : des décisions à prendre en permanence durant la transhumance

Pour les éleveurs transhumants, le lieu pour camper avec famille et animaux ne se fait jamais au hasard, c'est une décision qui est prise en tenant compte de plusieurs paramètres. Les éleveurs évoluent ainsi entre plusieurs dilemmes. Premièrement, il s'agit d'éviter de camper trop loin d'un point d'eau (mare, puits, rivière, etc) pour deux raisons. Camper à proximité d'un point d'eau permet d'éviter de longues distances aux femmes et aux jeunes qui sont chargés d'aller chercher de l'eau de faire de longues distances. Il s'agit également d'éviter aux bovins et autres petits ruminants qui

s'abreuvent quotidiennement d'aller trop loin. En même temps, il faut également éviter de camper trop proche des points d'eau. Ne pas camper trop proche des points d'eau permet d'éviter les mouches, les moustiques, et autres maladies contagieuses, ainsi que les récurrents cas de vol d'animaux. Le choix d'un lieu pour camper doit également correspondre à l'équilibre du pâturage qu'il y a entre les bovins, les petits ruminants et les dromadaires. Les éleveurs veillent aussi à éviter les endroits où les herbes sont trop hautes, parce que non seulement les dromadaires les détestent, mais les feux de brousse peuvent également surprendre ainsi que les endroits trop fréquentés par les autres communautés pastorales à cause de la promiscuité. Enfin, ils évitent de camper proches des champs non-récoltés, trop de villes et autres centres urbains et les zones à forte conflictualité avec les agriculteurs et autres communautés pastorales ; ce qui représente potentiellement de sources de conflits (Marty André, Antoine Eberschweiler, Zakinet Dangbet, 2009, p : 11).

La transhumance suppose alors un dispositif de prise de décision qui puisse fonctionner en permanence car il peut y avoir des options à prendre à tout moment : avancer, stationner, accélérer ou ralentir la marche, abreuver à tel ou tel endroit, parfois à deux endroits en même temps, tenir compte de la présence ou non et de la qualité soit des pâturages, soit des points d'eau, de la nécessité de s'approvisionner en natron pour les animaux et en vivres pour les familles, prendre en compte les accouchements ou encore les imprévus tels que les blessés, les malades à soigner, anticiper sur les zones potentiellement conflictuelles, se méfier des attaques parfois possibles, conforter les liens et les alliances (*ahalie* en arabe tchadien) avec les autres communautés, savoir traiter avec les autorités de l'Etat, les diverses chefferies, accueillir les étrangers, etc. Au sud, même si les tensions apparaissent moins fortes, le besoin n'en existe pas moins de maintenir de bonnes relations

avec les villages, de se tenir informer du devenir des familles alors qu'elles sont dispersées dans un vaste espace et, enfin, de rassembler tout le monde à temps pour la remontée, au moment des premières pluies. Il restera ensuite à organiser et à réussir la traversée du fleuve Batha, à ne pas porter préjudice aux cultures qui démarrent et ensuite à regagner la zone nord en fonction de l'état des ressources et des relations avec les tiers, alors que la faim et la soif ne tolèrent aucune erreur (Marty André, Antoine Eberschweiler, Zakinet Dangbet, 2009, p :13) Un campement des transhumants apparaît bel et bien comme une machine bien huilée apte à prendre en permanence des décisions opportunes. Il y faut une sorte d'alchimie heureuse d'autorité et de concertation. Pour ce qui est de la première, elle concerne tous ceux qui détiennent des responsabilités au sein du campement. D'abord un premier cercle où figure le *cheykh ferik*⁶ lui-même mais aussi quelques proches parents qui lui servent de conseillers, sans oublier le marabout ou *al faki*⁷ qui est en même temps « guérisseur ». Vient ensuite le second cercle composé des différents chefs de famille lesquels sont associés également aux prises de décision portant sur le déroulement de la transhumance.

Au Tchad comme ailleurs dans le sahel, les variabilités pluviométriques après les grandes sécheresses des années 1970 sont devenues une référence avec des conséquences notables sur le système d'élevage Tchad. En effet, depuis les grandes sécheresses des années 1970 et 1985, il y a eu transformation de l'environnement naturel (conséquence physique), une transformation anthropique, une transformation des systèmes d'accès aux ressources naturelles dans les zones humides agricoles. Cette évolution se traduit à travers un véritable processus de déréglementation du système d'accès aux ressources pastorales, une montée des conflits entre les divers

⁶ Le cheykh ferik désigne un chef de campement en arabe parlé au Tchad

⁷ Al faki désigne le marabout en arabe parlé au Tchad

usagers, et débats contradictoires entre les tchadiens au sujet de la transhumance au Tchad. Les règles traditionnelles d'accès aux ressources naturelles entre les éleveurs et les agriculteurs sont abandonnées, il n'y a pas de nouveaux textes (loi) qui puissent garantir un accès régulé aux ressources naturelles (Marty André, Zakinet Dangbet et al, 2012, p : 64).

Dans certaines zones de concentration sur le l'axe de la transhumance du Tchad central comme le lac Fitri, ces dernières décennies, de nombreux éleveurs venant du nord Batha se sont habitués à transhumer au Fitri en saison sèche. De nos jours, on constate à une très forte concentration des bovins et autres petits ruminants dans les îles et les périphéries du lac. Progressivement, ces animaux qui n'aimaient pas trop l'humidité se sont acclimatés avec ces zones humidités et à coexister avec de multiples parasites. En fonction des années et de la pluviométrie, une première vague de descende des éleveurs dans le lac Fitri commence dès le mois de septembre en pleine fin de saison des pluies. Cette vague de descende est suivie par d'autres plus nombreuses en fonction de l'assèchement des mares dans les zones pastorales du nord Batha. Tous ces troupeaux ne ressortent du lac qu'après le début de la nouvelle saison des pluies (Marty André, Zakinet Dangbet et al, 2012, p.64).

2.2. Débats contradictoires depuis l'époque coloniale : La transhumance : un secteur d'activité qui échappe à la régulation

La mise en place de l'administration coloniale au Tchad a fait l'objet d'interprétations diverses. Concernant les pasteurs, les tournées des administrateurs dans le cadre du recensement des personnes et des animaux, ainsi que la collecte des impôts étaient mal perçues. Par endroits, les administrateurs en tournée étaient parfois assimilés par les pasteurs aux anciens systèmes répressifs des sultanats centraux. Considérées comme un

système très archaïque, la mobilité des éleveurs faisait l'objet d'un contrôle strict de la part de l'administration coloniale (ANOM/AEF/3D17, Déclaration de Pegourier au sujet de la transhumance dans la colonie du Tchad, 1912). C'est ainsi que les populations mobiles étaient plus surveillées par rapport aux sédentaires.

Les éleveurs qui osaient passer d'une circonscription à une autre sans autorisation étaient durement sanctionnés. C'est d'ailleurs pour cette raison que la sédentarisation des éleveurs avait été envisagée à l'époque comme une solution permettant de surveiller et de localiser ces derniers. Pétris dans l'esprit occidental, certains administrateurs ne comprenaient absolument pas pourquoi les éleveurs étaient mobiles. Cette mobilité des éleveurs était donc considérée par l'administration coloniale comme « des va et vient » qui rend toute administration impossible et qui favorise la fraude sous toutes ses formes, ou encore, un problème qu'il faut régler (ANOM/AEF/3D17, Déclaration de Pegourier au sujet de la transhumance dans la colonie du Tchad, 1912). D'autres administrateurs ont estimé que la sédentarisation des éleveurs était inadaptée aux contextes saharo-sahélien où les ressources naturelles se réduisent sous la pression du déséquilibre climatique et la surexploitation. La seule façon pour les éleveurs de s'adapter aux écosystèmes précaires était la mobilité.

Le débat sur la mobilité n'était pas seulement l'apanage des administrateurs coloniaux. Certains chercheurs et autres partenaires au développement ne considèrent pas la mobilité des pasteurs comme un système de production, mais un ancien mode d'accès aux ressources. Pour ces derniers, les éleveurs et leurs animaux devaient trouver à se nourrir dans des stations de transit et d'embouche intensive sur des ranchs ou sur des pâturages aménagés. La sédentarisation des éleveurs était vue

comme le passage d'un vieux système de production à un système évolué, facteur de progrès.

Sur la question des conséquences du changement climatique, les transhumants ont leur propre version. Ces dernières années, on constate que les éleveurs quittent très tôt les zones pastorales du nord pour descendre dans les zones agricoles du sud. Cette descente précipitée coïncide avec la période de récolte des champs et la préparation des pépinières du sorgho dispersées, mais aussi des champs qui ne sont pas encore prêts pour être récoltés. La conduite des troupeaux dans ces conditions est très délicate. La divagation des bêtes dans les champs est fréquente et cela engendre des conflits. Des bagarres sont régulières entre bergers et gardiens des champs. Ces disparités débouchent parfois sur des conflits rangés avec mort d'homme. Tout en reconnaissant que leur descente rapide n'est pas en adéquation avec le calendrier agricole, ils accusent les agriculteurs de rétrécir ou de leur fermer les itinéraires de transhumance, d'occuper les anciens espaces de stationnement, de créer des champs et des jardins pièges, de chercher à leur fermer l'accès à l'eau et aux zones de pâturages (Marty André, Zakinet Dangbet et al, 2012, p.65).

Pour les agriculteurs, la descente trop précoce des éleveurs dans les zones agricoles constitue une entorse pour leurs activités et un danger pour la paix entre les deux communautés. Aussi, ces derniers accusent les éleveurs de prolonger leur séjour dans les zones agricoles, alors qu'ils doivent en sortir dès les premières pluies et les premières semences. La montée trop tardive des éleveurs vers les zones pastorales coïncide souvent avec le sarclage des champs avec pour conséquence, les itinéraires de transhumance se resserrent et d'autres sont pratiquement fermés.

Dans le lac Fitri, les jardiniers accusent les éleveurs transhumants d'occuper massivement ces dernières années des îles avec leurs troupeaux. Durant les années de mauvaises

récoltes, pour compenser les déficits céréaliers, les agriculteurs s'engagent de plus en plus nombreux dans le jardinage. Il s'agit pour eux d'une activité d'appoint, quand ils estiment avoir tout perdu. Il y a surtout ces dernières années, un regain d'intérêt de plus en plus pressant des femmes à s'impliquer dans l'activité maraîchère. Malheureusement, des bagarres éclatent régulièrement entre bergers et les femmes Bilala jardinières. Ces tensions régulières alimentent également les débats sur la cohabitation entre les éleveurs transhumants qui investissent en saison sèche les zones humides, alors que de nombreux agriculteurs s'investissent dans le maraîchage comme une activité importante de contre saison. Ce débat ne se limite pas seulement dans la zone humide du lac Fitri, mais il s'étend également dans d'autres zones comme le lac Tchad, les zones soudaniennes, aux abords des fleuves Chari et Logone. Les éleveurs transhumants se plaignent souvent auprès des autorités que les jardiniers occupent les itinéraires qui leur permettent d'aller abreuver dans les lacs et dans les fleuves.

La concurrence est rude aussi entre les activités de maraichage et l'élevage car les jardins se multiplient au bord de l'eau, où séjournent les animaux pendant les saisons froides et chaudes. La présence massive des animaux est une lourde contrainte qu'ils cherchent à éviter. Ils plaident pour qu'on revienne à l'ancien système, c'est-à-dire que les éleveurs n'aient pas le droit de rentrer dans les îles avec leurs animaux, quelles que soit les circonstances. Pour se protéger des dégâts des animaux, les maraichers érigent des barrières d'épineux (*zeriba*⁸), que les troupeaux doivent également contourner en arrivant sur les berges et les îles. La cohabitation est de plus en plus difficile. Pour sécuriser leur accès à ces parcelles, les maraichers bilala cherchent de plus en plus à faire reconnaître leur droit d'usage par les autorités traditionnelles et administratives.

⁸ Un enclos pour les animaux en arabe tchadien

En 1959, à la veille de l'indépendance, les députés de l'assemblée territoriale ont voté une loi pour la régulation de la transhumance au Tchad. Il s'agit de la loi 04, portant nomadisme sur le territoire du Tchad. Initiée pour régler les problèmes que soulèvent la transhumance au Tchad, cette loi a finalement suscité des débats contradictoires.

Pour les législateurs de l'époque, la mobilité des pasteurs est une nécessité, en même temps, elle constituait un problème qu'il fallait réguler. Dans cette loi, les nomades étaient désignés sous l'appellation de citoyens éleveurs de bovidés, de chameaux, ou de moutons « n'exerçant habituellement aucune autre profession ou activité » ; « n'ayant pas de domicile certain ; transhumant chaque année en famille avec leurs troupeaux sur le territoire de plusieurs circonscriptions administratives. »

La loi 04 astreint les éleveurs à un recensement obligatoire. Les éleveurs doivent avoir sur eux une carte de famille qu'ils doivent présenter à toute réquisition et aussi disposer d'un laissez-passer de nomadisation. Les mouvements de transhumance devaient suivre obligatoirement les itinéraires qui étaient fixés chaque année par une commission. Ces dispositions ont été fixées pour permettre un contrôle strict des tribus nomades par les autorités administratives sur les itinéraires de transhumance. Les autorités des zones d'accueil ou des zones de séjour des transhumants en saison sèche devaient fixer chaque année les périodes de descente au sud et de montée au nord avec des itinéraires de transhumance clairement définis. Les éleveurs ont perçu cette loi sous l'angle d'une opposition des agriculteurs qui ne voulaient pas accueillir les éleveurs dans leur zone. L'échec de la loi 04 est total. Les principales règles concernant la circulation des transhumants, les zones de stationnement, la qualification du statut de nomade, le recensement des nomades, la périodicité de la transhumance, l'obligation pour les éleveurs transhumants

de passer sur des itinéraires prévus, ont été difficiles à appliquer efficacement sur le terrain.

Même si le contenu de cette législation peut ainsi sembler assez complet, la situation sur le terrain n'est pas restée stable, elle est même très mouvante (conflits sociaux, aléas climatiques et autres changements circonstanciels). On s'interroge si les transhumants et agriculteurs sur le terrain ont connaissance de cette loi ? Jean Chapelle affirmait : au-delà de la réglementation de la transhumance, les rédacteurs de la loi 04 avaient cru à l'époque pouvoir contrôler les nomades, éléments jusqu'alors réputés « incontrôlables ». On peut même affirmer que l'Etat tchadien n'a pas fait un usage efficace de cette loi 04, ce qui était incontrôlable est resté incontrôlé et le fossé s'était creusé entre nomades et administration. L'administrateur, l'économiste, l'expert sont souvent déroutés par les problèmes que leur pose l'éleveur ; non pas en tant qu'éleveur, mais en tant que « nomade ».

Après le débat sur la loi 04 de 1959 portant nomadisme au Tchad, le code pastoral de 2014 à continuer par diviser sur la question de la transhumance. La classe politique, les intellectuelles, les populations, les médias, chaque couche interprète le code pastoral à sa manière et en fonction de son intérêt. Malheureusement, ce débat tendu et passionné n'a pas fait avancer la question de la régulation de l'accès aux ressources naturelles dans un contexte de climat changeant et une explosion de la demande des ressources par tous les usagers.

En effet, de quoi s'agit-il dans le code pastoral. En 2009, à la demande du gouvernement tchadien, l'Organisation des Nations-Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) a financé l'élaboration et le processus d'adoption d'un code pastoral. Le processus d'élaboration du texte devait impliquer tous les acteurs principaux du secteur rural : éleveurs, agriculteurs, autorités traditionnelles, les administratifs, etc.

Ce projet de code pastoral, finalisé en 2011, a été adopté par l'Assemblée nationale en juillet 2014. Juste après son adoption à l'Assemblée, une vingtaine des députés dont le président de l'Assemblée Nationale lui-même dépose une requête contre le projet du code et le juge contraire à la Constitution tchadienne de l'époque. Finalement, les opposants au code pastoral se sont multipliés et sont devenus nombreux. Ils ont dénoncé les dispositions du texte, notamment l'obligation faite aux agriculteurs de clôturer leurs champs ; la possibilité ouverte aux éleveurs transhumants de descendre dans les zones agricoles avant les récoltes. Les détracteurs du code ont également estimé que ce texte allait exacerber les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Pour le ministre tchadien de l'Élevage de l'époque, les contestataires faisaient une mauvaise lecture du code pastoral. Considérant les débats très contradictoires, étant le garant de la constitution, le feu Président de la République, chef de l'État a décidé de ne pas promulguer le code, mais de le retirer.

Conclusion

Au terme de cet article sur la question de la mobilité pastorale au Tchad, on peut tirer les conclusions et perspectives suivantes : La mobilité pastorale au Tchad est un système d'exploitation des ressources très anciens et reconnue jusqu'à nos jours comme la principale caractéristique des éleveurs tchadiens. Contrairement à certaines affirmations, les déplacements des éleveurs ne sont pas faites par hasard, mais ils répondent à des logiques nombreuses et variées, et ces logiques varient dans l'espace et dans le temps.

Ces dernières années, surtout après les grandes sécheresses des années 1970, les transformations environnementales et anthropiques ont provoqué une dérégulation dans le système d'accès aux ressources. Ce dérèglement est à l'origine de la

montée des conflits entre les divers usagers, provoquant des débats contradictoires et interminables entre les tchadiens au sujet de la mobilité pastorale. Ce débat contradictoire qui existait déjà en 1959 au lendemain de la proposition de la loi 04 portant nomadisme au Tchad s'est amplifié avec les crises climatiques et dernière loi sur le code pastoral en 2014. Aujourd'hui, il n'y a pas de texte qui encadre l'activité pastorale au Tchad.

Finalement, les lois sur la transhumance au Tchad qui devaient garantir la bonne pratique de l'activité pastorale et permettre un accès régulé aux ressources naturelles ; une bonne cohabitation entre les éleveurs eux-mêmes d'une part et d'autres part entre les éleveurs et agriculteurs n'ont jamais fonctionné au Tchad depuis 1959. Par conséquent, en l'absence d'une loi sur la transhumance qui fonctionne sur le terrain, ce sont les arrangements coutumiers et les alliances qui permettent aux éleveurs et aux agriculteurs de gérer l'accès aux ressources pastorales. Il revient à l'État de reprendre ses responsabilités sur ce dossier, en ce sens où résorber les crises pastorales revient à réguler les conflits agriculteurs-éleveurs et à œuvrer pour l'instauration d'une paix durable dans le pays.

Références bibliographiques

ANOM/AEF/3D17, *Déclaration de Pegourier au sujet de la transhumance dans la colonie du Tchad*, 1912.

ANOM/AEF/AFFPOL/922/, *Instruction politique pour le commandement militaire du Tchad*, 1918.

Aubague Serge et al, 2006, *Du fleuve Batha au sud Guéra. Diagnostic pastoral*, N'Djaména, ANTEA-IRAM-PHPTC.

Aubague Serge et al, 2007, *Le Fitri : diagnostic pastoral*, N'Djaména, ANTEA-IRAM-PHPTC.

Barraud Véronique, 2001, *L'élevage transhumant au Tchad Oriental*, N'Djaména, Vétérinaire Sans Frontière.

Blot Sophie, 2000, *Etude bibliographique des sociétés pastorales : les éleveurs transhumants du Tchad*, N'Djaména, ministère de l'Elevage, Direction de l'Organisation Pastorale (DOP).

Dangbet Zakinet, 2008, *La mobilité pastorale au Batha (Tchad Central), enjeux et défis : essai d'approche historique*, mémoire de master 2, Université Pierre Mendès France de Grenoble.

Djellem Nakiri, 2005, *Economie et pastoralisme, le développement pastoral est-il possible ?* Actes du séminaire national sur le pastoralisme au Tchad. Ndjamena, ministère de l'élevage, 11-14 octobre.

Escadafal Richard & Hubert Bernard, 2013. « Le pastoralisme en Afrique subsaharienne », in Dia Abdoulaye & Duponnois Robin, *Muraille verte. Capitalisation des recherches et valorisations des savoirs locaux*, Marseille, IRD, p.21-31.

Gaci Dihia., Huguenin Johann, Kanoun M. Mohamed, Boutonnet Jean-Pierre & Abdelkrim H., 2021, « Nouvelles mobilités pastorales : Cas d'éleveurs d'ovins de la Wilaya de Djelfa, Algeria », *Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux*, 74 (1), p.3-11.

Gonin Alexis, 2018, « Le foncier pastoral au Sahel, des mobilités fragilisées », in *L'Afrique, du Sahel et du Sahara à la Méditerranée: intégrations, circulations et fragmentations*, Bulletin de l'Association de géographes français, Vol 95, N°2, p.175-186.

Habibou Ibrahim, Marc Mormont, Pierre M. Stassart et Boubacar Yamba, 2018. « Pastoralisme et politiques développementalistes : états de lieux sur les systèmes de tenure foncière pastorale en Afrique Subsaharienne », in Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement. Débats et Perspectives, p.1-17.

Hiya Maïdawa Moustapha, Andrès Ludovic, Yamba Boubacar & Lebailly Philippe, 2016, « Mobilité pastorale au Sahel et en

Afrique de l'Ouest: Essai de synthèse », in Actes des premières journées scientifiques nationales, Université Abdou Moumouni de Niamey, p.60-71.

Marty André, Dangbet Zakinet et al, 2012, *Analyse de l'évolution des ressources dans le département du Fitri*, N'Djaména, ANTEA-IRAM-PHPTC.

Marty André, Eberschweiler Antoine, Zakinet Dangbet, 2009, *Au cœur de la transhumance, un campement chamelier du Tchad Central*, Paris, Karthala.

Pabame Sougnabe, 2010, *Pastoralisme en quête d'espaces en savane tchadienne, des Peuls autour de la forêt classée de Yamba Berté*, Thèse de doctorat, socio-économie du développement, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.

Pellerin Mathieu, 2021, *Entendre les voix des éleveurs au sahel et en Afrique de l'Ouest. Quel avenir pour le pastoralisme face à insécurité et ses impacts ?* Réseau Billital Maroobé. Rapport de synthèse.

Zakinet Dangbet, 2015. « Des pasteurs transhumants entre alliances et conflits au Tchad. Les Arabes Salamat Sifera et les Arabes Djaatné au Batha », in *Afrique contemporaine*, Vol .3, n°255, p.127-143.

Zakinet Dangbet., 2022, *Éleveurs transhumants et sédentaires agriculteurs dans le lac Fitri : de la cohabitation pacifique la montée des conflits identitaires*, Douala (Cameroun), éditions Cheikh Anta Diop (EDI-CAD).